

ISSN 2181-385X

SCIENTIFIC TECHNICAL JOURNAL

CAFET

CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

VOLUME 3 ISSUE 4

OLİY
ATTESTATSIYA
KOMISSIYASI

May 2025/4

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT KIMYO-TEKNOLOGIYA INSTITUTI

“CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY”
ELEKTRON ILMIY JURNALI

*OAK rayosatining 2023
yil 28-fevraldagi 333/5-son
qarori bilan dissertatsiya ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya
etilgan ilmiy jurnallar
ro‘yxatiga kiritilgan.*

*Texnika, qishloq
xo‘jaligi, kimyo, biologiya,
veterinariya yo‘nalishlari
bo‘yicha yozilgan ilmiy
maqolalar nashr etiladi.*

2025/4

VOLUME 3 ISSUE 4

Toshkent 2025

ISSN 2181-385X

“Central Asian Food Engineering and Technology” elektron ilmiy jurnali 4-soni. – 2025-yil may.

Bosh muharrir:

Botir Shukurillayevich Usmonov, t.f.d, professor.

Bosh muharrir o‘rinbosari:

Pulatov Xayrulla Lutpullayevich, k.f.d, professor.

Mas’ul kotib:

Sanayev Ermat Shermatovich, PhD, dotsent.

Texnik muharrir:

Xasanov Abbos Xasanovich, PhD, dotsent.

Tahrir hay’ati:

<i>Safarov T.T., professor.</i>	<i>Lee G.S., PhD. (Janubiy Koreya)</i>
<i>Yunusov M.Y., professor.</i>	<i>Davronov Q.D., b.f.d.</i>
<i>Torices M. F., professor. (Ispaniya)</i>	<i>Serkayev Q.P., professor</i>
<i>Baltabayev U.N., dotsent.</i>	<i>Xakimov B.B., professor. (Daniya)</i>
<i>Gomez O. C., DSc. (Meksika)</i>	<i>Kirkor M.A., professor. (Belorussiya)</i>
<i>Djuletta Rau, professor. (Italiya)</i>	<i>Isobayev M.D. (Tojikiston)</i>
<i>Xo‘jamshukurov N.A., professor.</i>	<i>Syad.N.A., professor. (Hindiston)</i>
<i>Erkmen O., DSc, professor. (Turkiya)</i>	<i>Raxmanberdiyev G.R., professor.</i>
<i>Ro‘ziboyev A.T., professor</i>	<i>Ikromov A., professor.</i>
<i>Djaxangirova G.Z., professor</i>	<i>Dodayev Q.O., professor</i>
<i>Akramova R.R., v.b. professor</i>	<i>Axrorov U.B., dotsent</i>
<i>Abduraximov A.A., DSc professor</i>	<i>Eshmatov F.X., dotsent</i>
<i>Maxmudova D.X., dotsent</i>	<i>Azizov O.T., dotsent</i>
<i>To‘rayev T.B., DSc, dotsent</i>	<i>Choriyev A.J., t.f.n., dotsent</i>
<i>Qarshiyev T.O., dotsent</i>	<i>Normatov A.M., dotsent</i>
<i>Boboxonova Z.A., professor</i>	<i>Boborajabov B.N, PhD</i>
<i>Shernayev A.N., professor</i>	<i>Boboyev A.X., dotsent</i>

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2022 yi 8-avgustda №1692 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

Muassis: Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Tahririyat manzili: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, A. Navoiy ko‘chasi, 32.

MAHALLIY *Taraxacum officinale* Wigg. O'SIMLIGI TARKIBIDAGI POLISAXARIDLARNI OZIQ-OVQAT SANOATIDAGI AHAMIYATI

Atamirzayeva Sayyora Baxtiyorovna

Namangan muhandislik-texnologiyasi tayanch doktorant

E-mail: sayyorabaxtiyorovna853@gmail.com

Saribayeva Dilorom Akramjanovna

Namangan muhandislik-texnologiyasi t.f.n.dotsent

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot ishi mallyiy *Taraxacum officinale* Wigg. o'simligi tarkibidagi suvda eruvchan polisaxaridlarni oziq-ovqat mahsulotlari tarkibida qo'llashga bag'ishlangan. Bu o'simlik tarkibida suvda eruvchan polisaxaridlar yer osti qismida 3,91%, yer usti qismida 5,31% mavjudligi aniqlandi. *Taraxacum officinale* Asteraceae oilasiga mansub ushbu o'simlik tarkibi biologik faol moddalarga boy bo'lib, biologik ahamiyatga ega. U ko'plab fermentlar faolligini oshiradi va energiya ishlab chiqarishda ishtirok etadi. Ushbu mahalliy o'simlikdan ozuqaviy qo'shimcha sifatida funksional oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar. *Taraxacum officinale* Wigg, Asteraceae, polisaxarid, ferment, biofaol, biologik, funksional, ozuqaviy qo'shimcha.

МЕСТНЫЙ *Taraxacum officinale* Wigg. ЗНАЧЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ПОЛИСАХАРИДОВ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Аннотация. Данная исследовательская работа посвящена рынку одуванчик посвящен использованию водорастворимых полисахаридов, содержащихся в растении, в составе пищевых продуктов. Установлено, что водорастворимые полисахариды в составе этого растения составляют 3,91% в подземной части и 5,31% в надземной части. Одуванчик, принадлежащий к семейству Астровые, богат биологически активными веществами и имеет биологическое значение. Он повышает активность многих ферментов и участвует в производстве энергии. Важно производить функциональные продукты питания из этого местного растения в качестве пищевой добавки.

Ключевые слова. Одуванчик, Астровые, полисахарид, фермент, биоактивный, биологический, функциональный, пищевая добавка.

IMPORTANCE OF POLYSACCHARIDES IN THE LOCAL PLANT *Taraxacum officinale* Wigg. IN THE FOOD INDUSTRY

Annotation. This research paper is devoted to the market of *Taraxacum officinale* Wigg. it is devoted to the use of water-soluble polysaccharides contained in the plant in food products. It has been established that water-soluble polysaccharides in the composition of this plant make up 3.91% in the underground part and 5.31% in the aboveground part. *Taraxacum officinale*, belonging to the Asteraceae family, is rich in biologically active substances and has biological significance. It increases the activity of many enzymes and is involved in energy production. It is important to produce functional foods from this local plant as a dietary supplement.

Keyword. *Taraxacum officinale* Wigg, Asteraceae, polysaccharide, enzyme, bioactive, biological, functional, food additive.

KIRISH. O'zbekiston ob-havosini o'ziga xosligi va geografik joylashuvi tufayli yovvoyi dorivor o'simliklarga juda boy. Bugungi kunda O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi tibbiyot amaliyotida foydalanish uchun 115 dan ortiq o'simlik nomlarini tasdiqladi. Ularning aksariyati mahalliy dori-darmonlarni, shuningdek mahalliy xom-ashyodan biologik faol qo'shimchalar ishlab-chiqarish uchun asos bo'ladi. Ushbu ishlar O'zbekiston Prezidentining 2017 yil 17 iyuldagi "Aholini dori vositalari va tibbiy buyumlar bilan ta'minlash tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risidaagi qaroriga muvofiq amalga oshirilmoqda [1]. So'nggi yillarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, funktsional ovqat mahsulotlari alimentar kasalliklarning oldini olishning asosiy omilidir. Oziq-ovqat mahsulotlarini ma'lum funktsional xususiyatlar bilan yaratishda, odam organizmidagi bir yoki bir nechta fiziologik funksiyalar va moddalar almashinuvi jarayonlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan komponentlar bilan boyitish uchun qulay bo'lgan ommabop oziq-ovqat mahsulotlariga e'tibor qaratish maqsadga muvofiqdir. Hozirgi vaqtda, oziq-ovqat mahsulotlari uchun boyitilgan ingredientlar sifatida yovvoyi o'simlik xom ashyosi keng qo'llanilmoqda.

Ma'lumotlarga ko'ra, yaqin 10-15 yil ichida takibi biologik faol moddalar bilan boyitilgan oziq-ovqat mahsulotlarining ulushi dunyo oziq-ovqat mahsulotlarining ulushining 30% iga va an'anaviy dori vositalarining 35-50% qisqarishiga olib kelinishi tahmin qilinmoqda. Respublikamizda ham bu borada keng islohotlar olib borilib, aholini ovqatlanish orqali sog'ligini mustaxkamlash va ovqatlanish bilan bog'liq kasalliklarni oldini olish ko'zda tutilgan.

Taraxacum officinale Wigg., *Asteraceae* oilasi dunyo farmakopeyalarining ko'pchiligiga kiritilgan o'simlikdir. Bu o'simlik turining kimyoviy tarkibi xilma-xildir. *Taraxacum officinale* yer osti qismi va havo qismlarida uglevodlar, flavonoidlar, fenolik kislotalar, terpen birikmalari, makro va mikroelementlar, vitaminlar va boshqalar topilgan, ularning kompleksi uning biologik faolligini belgilaydi. Uglevodlar *Taraxacum officinale* o'simligining havo qismi va yer osti qismi suvda eruvchan birikmalarning ko'pligi bilan ajralib turadi. Ularning ba'zilar uglevodlar bilan ifodalanadi: mono- va oligosaxaridlar, inulin, polifruktanlar, pektin polisaxaridlari, kraxmal va selluloza. Inson organizmiga farmakologik ta'siri tufayli uglevodlar biologik faol moddalar qatoriga kiradi. Ular immunitet tizimini mustahkamlashga yordam beradi, yaralarni davolovchi va yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega va tirik organizmlar uchun energiya manbai hisoblanadi. *Taraxacum officinale* ildizlarining uglevod tarkibining o'ziga xos xususiyati bu *Asteraceae* va *Campanaceae* oilasining zahira polisaxaridi va dorivor o'simliklarning eng qimmatli polisaxaridlaridan biri bo'lgan inulinning nisbatan yuqori miqdoridir [2].

Polisaxaridlarning ahamiyatsiz miqdori aniqlangan, ular o'simlikning gullashi va barglari uchun mos ravishda 7,7 va 2,8% ni tashkil etdi. Fruktos bilan bir qatorda *Taraxacum officinale*

gulzorlaridan ajratilgan suvda eruvchan birikmalar tarkibida saxaroza, suvda eruvchan birikmalar gidrolizatida arabinoza, ksiloza, glyukoza va galaktoza topilgan, karahindiba poyasida 3-gensiobioz aniqlangan [3]. *Taraxacum officinale* pektin polisaxaridlarining kimyoviy tarkibi va xususiyatlarini o'rganish bo'yicha ma'lumotlar juda kam. Mavjud adabiyot nashrlari asosan ildizlardan ajratilgan pektin moddalarini o'rganishga bag'ishlangan.

Taraxacum officinale o'simligi tarkibida taxminan 85% flavonollar, 14,5% katexinlar va 1,4% antosiyaninlardir. Katexinlar va antosiyaninlarning individual tarkibi haqida ma'lumot yo'q. Ammo oksidlanish va rezinizatsiya jarayonlari tufayli saqlash vaqtida antosiyaninlarning miqdori sezilarli darajada kamayganligi haqida dalillar mavjud. Shu bilan birga, boshqa flavonoidlarning tarkibi ham o'zgaradi, lekin juda kam darajada. *Taraxacum officinale* tarkibida flavonoidlar bilan bir qatorda mono, di- va polifenolik birikmalar topilgan, ularning tarkibi nafaqat tarkibiga bog'liq. Anatomik zonalar, lekin ekstraksiya usuli va ishlatiladigan erituvchiga qarab. *Taraxacum officinale* ildizlarida (Krasnoyarsk viloyati) fenolik birikmalarning umumiy miqdori 3,1% ni tashkil qiladi, flavonoidlar esa atigi 35% ni tashkil qiladi [4]. *Taraxacum officinale* to'pgullari va barglari taraksatsin, tarakserol, tarastrol, taraksol glikozidlarini o'z ichiga oladi. sterollar, vitamin C, karotenoidlar, lutein, taraksantin, flavoksantin, kumarin - eskuletin, spirtlar faradiol, arnidol, pektinlar, triterpenoidlar mavjud [5]. *Taraxacum officinale* ildizi tarkibidagi inulin inson organizmida qo'llanilganda qandli diabet, xolesterin, triglitseridlar va qon fosfolipidlarida qon glyukoza darajasini pasaytiradi, lipidlar almashinuvini yaxshilaydi, organizmdan toksinlar, tuzlar va radionuklidlarni olib tashlaydi, saraton paydo bo'lishiga qarshi turadi va hokazo. Inulin makromolekulasi (1.1) D-fruktofuranoza qoldiqlaridan (3-1,3-bog'lanishlar) va D-glyukopiranoza bilan bog'langan tarmoqlanmagan zanjir bo'lib, taxminan 6% ni tashkil qiladi [6].

Taraxacum officinale yer osti qismi, hindibo kislotasi, taraksasterol, xlorogen kislotasi, sesquiterpen laktonlari tufayli diabetga qarshi ta'sirga ega. *Taraxacum officinale* yer osti qismi ekstrakti tarkibidagi taraksasteron kalsiy oksalatning kristallanishini oldini oladi va buyrak toshlarining rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, o'simlik ekstraktlari jigar serrozi paydo bo'lishining oldini oladi. *Taraxacum officinale* yer osti qismi ekstraktlari spirtli ichimliklardan jigar shikastlanishini kamaytiradi.

Taraxacum officinale o'simligi tarkibida suvda eruvchi polisaxaridlar, xususan inulin kabi moddalar mavjud. Inulin, fruktoza zanjirlaridan tashkil topgan polisaxarid bo'lib, inson organizmi uchun bir qator foydali ta'sirlarga ega o'simlik hisoblanadi. Inulin me'dada hazm bo'lmaydi, lekin ingichka ichakda foydali bakteriyalar (probiotiklar) uchun oziq vazifasini bajaradi. Bu bakteriyalar inulinni fermentatsiya qilib, qisqa zanjirli yog 'kislotalarini (masalan,

butirat, asetat va propionat) hosil qiladi. Bu esa ichak mikrobiomasini yaxshilashga va immunitetni mustahkamlashga yordam beradi. Inulin qon shakari darajasini barqaror ushlab turishga yordam beradi, chunki u sekin hazm bo'ladi va glyukozaning tez so'rilishini oldini oladi. Bu xususiyati diabet bilan og'rigan bemorlar uchun foydali bo'lishi mumkin. Qon lipidlarini (xususan, trigliseridlar va LDL xolesterin) kamaytirishga yordam beradi, bu esa yurak-qon tomir kasalliklarining oldini olishga yordam beradi va to'yinganlik hissini oshiradi va ovqat iste'molini kamaytirishi mumkin, bu esa vazni boshqarishda yordam beradi. Inulin ichak harakatini rag'batlantirib, qabziyatning oldini olishga yordam beradi.

Biroq, *Taraxacum officinale* tarkibidagi inulin kabi polisaxaridlarni iste'mol qilishdan oldin, shaxsiy sog'liq holatini va allergik reaksiyalarni hisobga olish muhimdir. Ba'zi odamlar inulin kabi prebiotiklarni ko'p miqdorda iste'mol qilganda gaz, qorin kabi noqulayliklarga duchor bo'lishlari mumkin. Shuning uchun, dori-darmon yoki oziq-ovqat qo'shimchalari sifatida iste'mol qilishdan oldin mutaxassis bilan maslahatlashish tavsiya etiladi. *Taraxacum officinale* o'simligining yer osti qismining SUV infuziyalari va spirtli damlamasi qondagi xolesterin konsentratsiyasini kamaytiradi, ichki qon tomirlarni mustahkamlaydi, shuning uchun ulardan aterosklerozni davolashda qo'llaniladi. *Taraxacum officinale* o'simligining yer osti qismining turli xil oziq-ovqat qo'shimchalari va vitaminlar tarkibida ishlatiladi. Uning antioksidant, vitamin va mineral boyligi tufayli sog'liqni qo'llab-quvvatlovchi mahsulotlar sifatida qo'llaniladi va bu qismdan tayyorlangan sirka va ekstraktlar salatalarga ziravor sifatida yoki sog'liqni qo'llab-quvvatlovchi mahsulot sifatida iste'mol qilinadi.

TADQIQOT OB'EKTI VA USULLARI. Onkologiya kasalligi bilan kasallangan organizm uchun ozuqa tarkibini polisaxaridlar bilan boyitib, *Taraxacum officinale* dorivor o'simlik tarkibidagi polisaxaridlarni o'rganish hamda minerallarga boy ozuqa tarkibini ishlab chiqishga doir ilmiy asoslangan tavsiyalar berishdan iborat. Suvda eruvchan polisaxaridlar bu tabiiy shakar molekulalarining uzun zanjirli shakli bo'lib, ular suvda eriydi va inson organizmi uchun muhim foydali xususiyatlarga ega. Suvda eruvchan polisaxaridlar tabiiy manbalardan olinadi va ularni muntazam iste'mol qilish sog'liqni saqlashga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Suvda eruvchan polisaxaridlar tabiiy yoki sintetik manbalardan olinadi va ularning xavfsizligi oziq-ovqat standartlari tomonidan nazorat qilinadi. Ular oziq-ovqat mahsulotlarining sifatini oshirish va iste'molchilarning talablarini qondirish uchun muhim rol o'ynaydi. Polisaxaridlarning tartibli tuzilishi va xususiyatlariga ega bo'lgan turlarini ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda qo'llash ularning texnologik xususiyatlarini va funksional xususiyatlarini maqsadli boshqarishga imkon beradi. Shu bilan birga, tayyor mahsulot ma'lum bir tuzilishga va barqaror sifat ko'rsatkichlariga ega bo'ladi. Bunday birikmalar yengil hazm bo'ladi, yurak-qon tomirlari, asab sistemasi, modda

almashinuvining buzilishi va boshqa kasalliklarning oldini olish hamda davolashda keng qo'llaniladi.

O'zbekiston hududida yetishtirilgan *Taraxacum officinale* dorivor o'simligi aprel-may oylarida terib olinib, 15-20 °C xona xaroratida quritib olindi. Quritib olingan mahsulotdan 100 gramm tortib olinib, 2 martadan maydalab, 5 mm li teshikli elakda elab zarrachalar ajratildi. va elangan xom ashyoni xlorofill va lipofil komponentlarni olib tashlash uchun xloroform bilan ishlov berildi. Xlorofill va lipofil moddalarni o'simlikning barg va poyalaridan xloroform yordamida ekstraksiya qilish yo'li bilan ajratib olindi. So'ngra suv bilan ekstraksiya qilinadi, buning uchun suv bug'i vannasida 200°C gacha qizdiriladi, xom ashyo va ekstragent nisbati 1:3 bo'lib, 2-3 soat davomida ikki marta amalga oshiriladi. Keyin ekstraktlar filtrlanadi, birlashtiriladi va aylantiruvchi bug'latgichda qattiq massagacha qaytariladi. Polisaxaridlar 94% li etil spirti bilan ikki barobar miqdorda cho'ktiriladi. Cho'kkan cho'kma sentrifugalash orqali ajratiladi (6000 aylanish tezligida, 10 daqiqa), cho'kma yuviladi va spirt bilan suvsizlantiriladi. Polisaxaridlar miqdorining chiqishi 6-7% ni tashkil qildi. Tajriba natijalari 1-jadvalda keltirilgan.

***Taraxacum officinale* o'simligi tarkibidagi suvda eruvchan polisaxaridlar miqdori**

1-jadval

№	Namunalar nomi	Suvda eruvchan polisaxaridlar miqdori %
1	<i>Taraxacum</i> yer osti qismi	3,91
2	<i>Taraxacum</i> usti qismi	5,31

Xulosa. Xulosa qilib aytish mumkinki, ushbu maqolada *Taraxacum* o'simligi ekstrakti tarkibi inson organizmi uchun zarur bo'lgan suvda eruvchan polisaxaridlarga boy ekanligi aniqlandi. O'simliklardan olingan biologik faol moddalar bilan kundalik oziq-ovqat mahsulotlari ratsioni retsepturasiga kiritish orqali mahsulotlarning shifobaxshlik va biologik ko'rsatkichlarini oshirish orqali qisqa vaqt ichida keng qamrovli aholini turli kasalliklardan himoya (profilaktika) qilishga erishish mumkinligi o'rganildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. 2017-2018 yillarda meva-sabzavot mahsulotlarini qayta ishlashni yanada chuqurlashtirish va ularni saqlash bo'yicha quvvatlarni barpo etishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori (PQ-2716. 06.01.2017 y. Qaror rus tilida qabul qilingan). Toshkent-2017 yil.
2. Перковцев М.В. Влияние инулина и олигофруктозы на снижение риска некоторых «болезней цивилизации» / М.В. Перковцев // Пищевая промышленность. - 2007. - № 5. - С. 22-23.
- 3 Lawrence P.M. Monosaccharide components of an induced glucoside of trichloroethyl alcohol from dandelion tops // Contr. Boyce Thompson Inst. -1957,-Vol. 19.-P. 113-115; Chem. Abstrs. - 1956.-Vol. 52.-N6511.
4. Струпан Е.А. Результаты исследования лекарственного дикорастущего сырья произрастающего в Красноярском крае / Н.Н.Типсина // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. - Красноярск: Изд-во КГАУ, 2006. - № 15 - С.243-248.
5. Евстафьев С.Н., Тигунцева Н. П. Биологически активные вещества одуванчика лекарственного Taraxacum Officinale Wigg. (обзор) - Известия ВУЗов. Прикладная химия и биотехнология 2014, 1 (6), 18-29
6. Щербаков В.Г. Биохимия растительного сырья / В.Г. Щербаков, В.Г. Лобанов, Т.Н. Прудников и др. - М.: Колос, 1999. - 276 с.
7. Taraxacum Officinale Wigg Dorivor o'simligining tarkibidagi vitaminlarning inson organizmidagi muhim ahamiyati phd, tayanch doktorant Atamirzayeva Sayyora Baxtiyorovna, t.f.f.d., dotsent Saribayeva Dilorom Akramjanovna Namangan muhandislik-texnologiya instituti.
8. Momaqaymoq o'simligi ildizining tarkibidagi biologik faol moddalar orqali saraton kasalligini davolashda tibbiyotda qo'llash S.B. Atamirzayeva Namangan - muhandislik texnologiya instituti, tayanch doktoranti D.A.Saribayeva Namangan muhandislik-texnologiya instituti, t.f.f.d. PhD dotsenti.
9. Atamirzaeva S., Saribaeva D. Determination of vitamins in the medicinal plant salvia spp growing in uzbekistan // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2025. 3(132). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/19505> (дата обращения: 12.03.2025).
10. Lee B.R., Lee J.H., An H.J. Effects of Taraxacum officinale on fatigue and immunological parameters in mice - Molecules. 2012, Nov 7, 17(11), 13253-13265. doi: 10.3390/molecules171113253

STATSIONAR ULTRATOVUSH USKUNASIDAN FOYDALANGAN HOLDA PAXTA SOAPSTOKINING SOVUNLANISH JARAYONINI TADQIQ QILISH

Kuramboev Behzod Farxodovich

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti tayanch doktotoranti
bekkuramboev@gmail.com

Sultanova Tursunoy Axmadovna

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti 2-kurs magistranti
tursunoysultanova1@gmail.com

Baltayev Umidbek Sotimbayevich

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti doktotoranti

Alimov Umarbek Kadirbergenovich

O‘z Res FA, UNKI, “Fosforli o‘g‘itlar” kaborotoriyasi yetakchi ilmiy hodimi, t.f.d., kat.i.x.

Xajiyev Bobur Qahramon O‘g‘li

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti 1-kurs magistranti

***Annotatsiya.** Quyidagi maqolada paxta soapstokini ultatovush tasiri orqali yadroviy usulda sovunlanish jarayonini tadqiq etilganda olingan natijalar keltirilgan. Ko‘rinishicha, sovunlanish soni kamayishi bilan sovunlanish darajasining hajmi 94 % ga ortgan. Qiyin sovunlanuvchi hamda murakkab kolloid tarkibga ega bo‘lgan paxta soapstogining sirt yuzasi orqali stasionar sharoitda 20 Hz akustik tovush tasir ettirilganda, sovunlanish darajasi yetarlicha oshganligi isbotlandi. Bunday usulda sovunlantirilgan soapstok xo‘jalik sovuni yoki xom yog‘ kislotalar olish hamda ularni davomli qayta ishlash jarayonlari uchun butunlay yaroqli hisoblanadi.*

***Kalit so‘zlar:** soapstok, ishqor, sovunlanish, ultratovush, sovunlanish soni, sovunlanish darajasi.*

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОМЫЛЕНИЯ ХЛОПКОВОГО СОАПСТОКА С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАЦИОНАРНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УСТАНОВКИ

***Аннотация.** В данной статье представлены результаты исследования процесса омыления хлопкового soapstoka под воздействием ультразвука ядерным методом. Показано, что с уменьшением числа омыления степень омыления увеличилась на 94%. Доказано, что при воздействии акустического звука частотой 20 Гц на поверхность хлопкового soapstoka, обладающего трудноомыляемым и сложным коллоидным составом, в стационарных условиях степень омыления значительно повысилась. Soapstok, омыленный таким способом, полностью пригоден для получения хозяйственного мыла или сырых жирных кислот, а также для их дальнейшей переработки.*

***Ключевые слова:** soapstok, щелочь, омыление, ультразвук, число омыления, степень омыления.*

INVESTIGATION OF THE SAPONIFICATION PROCESS OF COTTON SOAPSTOCK USING STATIONARY ULTRASOUND EQUIPMENT

***Abstract.** This article presents the results obtained from studying the nuclear saponification process of cotton soapstock under ultrasonic influence. It was observed that as*

the saponification number decreased, the degree of saponification increased by 94%. It has been demonstrated that when exposing the surface of cotton soapstock, which has a complex colloidal composition and is difficult to saponify, to 20 Hz acoustic sound under stationary conditions, the degree of saponification increased significantly. Soapstock treated by this method is entirely suitable for producing household soap or crude fatty acids and for their continuous processing.

Keywords: soapstock, alkali, saponification, ultrasound, saponification number, saponification degree.

KIRISH

Paxta soapstoki agar undan qayta ishlashda tog‘ri foydalanilsa, boshqa o‘simlikdan olingan xomashyolar singari paxta yog‘i ishlab chiqarishda chiqindini kamaytirish, sanoatda keng qo‘llash kabi foydali tomonlarini topish mumkin bo‘lgan qimmat mahsulot hisoblanadi.

Soapstok paxta yog‘ini ishqoriy neytralizatsiya qilish natijasida hosil bo‘ladi. Bu jarayon yog‘ni sovun hosil bo‘lishiga olib boruvchi ishqor eritmasi bilan (natriy yoki kaliy gidroksid) ishlash jarayonini o‘z ichiga oladi, keyin cho‘kmaga tushadi va tozalangan yog‘dan ajratib olinadi.

Soapstok asosan erkin yog‘ kislotalari (40–60%), sovun (yog‘ kislotalarning tuzlari–10–50%) va neytral yog‘dan tashkil topgan (5–15%). Qolganlari fosfolipidlar (letsitin, kefalın, fosfatidxolin 1–5%), asosan karotinoidlar (lyutein, β karotin), gossipol uning ikkilamchi mahsulotlari– 0,5–3 % kabi pigmentlardan tashkil topgan bo‘yovchi moddalar, sovunlanmaydigan moddalar (sterollar, fitosterinlar, ko‘piklar, tokoferollar, uglevodlar (skvalen deb nomlanadigan uglevod, β sitosterin, kampesterol, stigmasterol) – 1–5%) va 1–5% atrofida namlik hisoblanadi. Fosfolipidlar, bo‘yovchi moddalar va sovunlanmaydigan moddalar umumiy soapstok massasining 2–10 % izini tashkil etadi. Ular konsentratsiyasi chiqayotgan yog‘ning sifatiga bog‘liq ravishda va uni rafinatsiyalash usuliga qarab turlicha bo‘ladi [1–3].

Soapstokning keng qo‘llanilishini kimyo, lak-bo‘yoq va rezina sanoatida uchratish mumkin. Masalan, sovun tayyorlashda soapstok xo‘jalik va texnik sovun uchun arzon xomashyo sifatida foydalaniladi. Paxta soapstoki kam miqdorda omega-3 yog‘ kislotasini saqlaganligi sababli faqat zig‘ir yog‘i qo‘shgandan keyingina soapstokni baliqlar yemi uchun 1–2 % gacha qo‘shish mumkin. [4–9]. Detoksikatsiya (asosan gossipoldan) jarayonidan keyin soapstok qoramollar 5% gacha, cho‘chqalar 3% gacha, qushlarning 1,5% gacha yem-xashak ratsionida qo‘llanilishi mumkin. [10–14].

Uni yog‘ kislotalarining metil efirlar bilan qayta ishlagandan keyin paxta soapstokini bioyoqilg‘ilar ishlab chiqarishda qo‘llash boshqalardan kam bo‘lmagan ahamiyatga ega [15–22]. Bundan tashqari, paxta soapstoki surkama materiallar ishlab chiqarishda, neft qazib olishda burama eritmalar tayyorlashda, shuningdek plastmassa va emulgatorlar ishlab chiqarishda alternativ component sifatida qo‘llaniladi [23].

Hammasidan ko'p soapstok xo'jalik sovuni va yuvuvchi vositalar olishda ishlatiladi [9,24]. Bir tomondan buning uchun soapstokni xoh yelim usulida xoh yadroviy usulda oxirigacha ishqor bilan sovunlash zarur [25-27].

Soapstokga ishqor bilan ananaviy usulda ishlov berish ko'p vaqt talab etadi va qator kamchiliklarga ega. U yuqori energiyani talab etadi, hamda hosil bo'ladigan ikkilamchi mahsulotlar ekologik toza hisoblanmaydi yoki tijoriy qiymatga ega emas. [28].

Soapstokni ishqoriy gidroliz jarayonida xom yog' kislotalari olish uchun amalda mavjud yog' kislotalari bilan(olein, stearin, linol, linolein, miristin) quyidagicha reaksiyalar sodir bo'ladi:

Bundan tashqari, fosfolipid bilan o'zaro ta'sir yuz beradi:

Sovunlanish soni yoki erkin ishqor miqdori yetarli darajaga yetganda sovun yelimi yoki sovun yadrosi sulfat kislota bilan nordonlashtirish ya'ni deoksidatsiyaga uchraydi [9].

Tadqiqotning maqsadi paxta soapstokini yadroviy usulda natriy sulfat yordamida sovunlash jarayonini o'rganishdan iborat. Natriy sulfatni qo'llashning mohiyati paxta soapstokining sirt kuchlanishini kamaytirish va yadro olishdan iborat.

TADQIQOT OB'EKTI VA USULLARI

1-jadvalda ko'rsatilganidek, spektrometriya usuli yordamida tarkibi aniqlangan va sovunlash jarayoni uchun xomashyo sifatida „Urganch Cluster“ AJ da ishlab chiqarilgan soapstok tanlangan. Quyidagi jadvaldagi nisbatdan malum bo'lganidek Soapstok tarkibidagi neytral yog' va erkin yog' kislotalarining massa ulushlari mos ravishda quyidagicha = **3,7 : 1**.

Sovunlanmagan va suyultirilmagan xom paxta soapstokining dastlabki tarkibi

Umumiy yogʻlilik, %	Tarkibidagi neytral yogʻ ulushi, %	Tarkibidagi erkin yogʻ kislotalarining ulushi, %	pH	Tarkibidagi sovunning ulushi, %	Namlik, %	Quruq modda miqdori %	Kuldorlik, %
33,2	7,026	-	9,17	7,2	35,94	64,06	8,2

Quyidagi xom soapstok doimiy 0,1 MPa atmosfera bosimi ostida 10-15 min vaqt davomida haroratni har bosqichda 10 Cga oshirish yoʻli bilan 65 dan 95 °C gacha harorat oraligʻida sovunlantirildi. Butun sovunlanish jarayoni **Cavitator Ultrasonic Cleaner (USC-3L, China)** ultratovush uskunasidan foydalanish orqali **Power: 220 VAC/20 Hz** sharoitdagi sirt yuzasi va statsionar tipdagi ultratovush tebranishi ostida 42 % li natriy gidrooksid NaOH eritmasi bilan oʻtkazildi.

Keyin olingan sovun massasiga **x.ch** markadagi quruq Na₂SO₄ natriy sulfat tuzidan soapstok umumiy massaning 10 % miqdorida qoʻshildi. Dastlabki xom, sovunlangan soapstok va tuz qoʻshilgandan keyingi soapstokning pH koʻrsatkichlari **Mettler Toledo pH-метр FiveGo (Shvetsariya)** uskunasida aniqlandi.

Sovunlanish kinetikasini quyidagi usulda oʻrgandik: har 15 daqiqada konussimon kolbaga 0,001 gr aniqlikda 3 gr soapstok namunasidan olindi keyin kolbaga 25 ml 60% li etil spirt eritmasidan va fenolftalein indikatoridan bir nech tomchi qoʻshildi. Davomli ravishda kolbaga pushti rang hosil boʻlgunga qadar 5 ml 0,1 n KOH kaliy gidrooksid eritmasidan qoʻshib turildi. Undan soʻng kolbani ichidagi aralashma qum hammomida 15 min davomida qaynatildi. Keyin kolbadagi aralashma sovutildi va sovutilgan aralashma 0,1 n HCl kislota bilan pushti rang yoʻqolguncha titrlandi. Sovunlanish sonini **GOST 21749-76** boʻyicha quyidagi formulaga muvofiq aniqladik [29-31]

$$\text{Ч. О.} = \frac{28,05 \cdot (V_1 - V_2) \cdot K}{m}$$

Bu yerda 28,05- 1 cm³ 0,1 n HCl kislotaga ekvivalent boʻlgan KOH ni massasi,

V_1 – Titrlash jarayonida nazorat probalari uchun sarflangan 0,1 n HClning hajmi (soapstok yoki yogʻni oʻlchamasdan), ml;

V_2 – Titrlash jarayonida test probalari uchun sarflangan 0,1 n HClning hajmi (soapstok yoki yogʻni oʻlchangan holda), ml;;

K – 0,1 n HCl eritmasining titriga tuzatish koeffitsienti;

m – Soapstokning o'lchov massasi, gr

Soapstokning sovunlanish darajasini o'lchash quyidagi ssilkalardagi usullardan farqli ravishda [130; pp.7-12., 131; pp.213-216., 132; 7 p.] hammaga malum analitik kimyo formulalari bo'yicha hisoblandi, bu yerda Titrlanayotgan moddaning konsentratsiyasi (C_1) va hajmi (V_1) tenglama titrantining konsentratsiya (C_2) hajmiga (V_2) tog'ri proporsional.

Formuladan xlorid kislotaning konsentratsiyasi va hajmini hisobga olgan holda

$$C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2 \quad (2.4)$$

(2.5) formula orqali:

$$C_2 = \frac{n_{ecv}}{V_2} \quad (2.5)$$

biz (2.3) tenglamaga taaluqli bo'lgan erkin ishqor miqdorini aniqladik.

$$m = n \cdot M_r \quad (2.6)$$

Bu usulda, C.O.% aniqlash bo'yicha formula chiqaramiz

$$\text{C.O.} = \frac{m_1 - m_2}{m_1} \% \quad (2.7)$$

bu erda m_1 -bu soapstokda triglitserid va yog ' kislotasini sovunlash uchun stexiometriya yordamida iste'mol qilingan ishqorning umumiy massasi, g ;

m_2 -bu soapstock namunasini 0,1 n xlorid kislotasi eritmasi bilan titrlaganda aniqlangan erkin ishqorning massasi, g .

Xom va sovunlangan soapstokning IQ spektrlari $400-4000 \text{ cm}^{-1}$ diapozondagi FTIR-6x, JASCO (Yaponiya) spektrometrida 0,25 chastotadan 40 Hz chastotagacha aniqlikda ro'yhatga olingan. Quyidagi qurilmaning afzalligi presslangan KBr tabletkalaridan foydalanmasdan namunalarni ham quruq ham suyuq holatlarida qo'llash mumkinligi bilan xarakterlanadi. Piklar Thermo Galactic

Klassik va ultratovush metodlari bilan o'rganilgan xom va sovunlangan soapstok emulsiyalaridagi zarrachalarning dispers fazalarini holati va o'lchami uskunasi yordamida mikroskopik usulda aniqlandi. Mikroskop [32] dan farqli ravishda o'rganilayotgan soapstok namunasining zarralarini o'lchashga moslashgan uskunalaridan tashkil topgan(komplekt). Approksimatsiya va korrelyatsiya koeffitsiyenti ko'rsatkichlari Excel 2021 dasturi yordamida amalga oshirildi.

NATIJARLAR VA ULARNING MUHOKAMASI.

Paxta soapstokini ultratovush ta'sirida sovunlash bo'yicha tadqiqot natijalari 2-jadvalda keltirilgan. Jadvaldan ko'rinib turibdiki, paxta soapstokining ishqoriy gidrolizi jarayonida harorat

va aralashtirish vaqti sovunlanish soniga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Shunday qilib, 65°C haroratda va 15 dan 150 daqiqagacha davom etganda sovunlanish soni 2,84 dan 0,63 g/mg KOH gacha kamayadi. Bunda sovunlanish soni 4,51 barobar kamayadi. Ammo haroratning 65°C dan 95°C gacha ko'tarilishi va jarayon davomiyligining 15 daqiqadan 150 daqiqagacha uzayishi soapstok sovunlanish sonining 2,84-1,87 dan 0,63-0,38 g/mg KOH gacha sezilarli darajada pasayishiga olib keldi. Sovunlanish sonining kamayishi o'z navbatida sovunlanish darajasining belgilangan vaqt oralig'ida 65°C va 95°C haroratlarda mos ravishda 55,45-70,67 foizdan 87,14-94,04 foizgacha ko'tarilishiga sabab bo'ldi. Bu esa harorat sovunlanish darajasini sezilarli tarzda 1,33 barobardan 1,57 barobargacha oshirganini anglatadi.

Sovunlanish jarayonining chiziqli bog'liqligini 1-rasmda tasvirlash mumkin. Unda sovunlanish darajasi qiymatining harorat va vaqt ortishi bilan bir vaqtning o'zida ko'tarilishini kuzatish mumkin. Bog'liqlik funksiyasi ishlab chiqilgan va **1-jadvalda** aks ettirilgan.

Keyinchalik, xom, sovunlangan soapstok hamda natriy sulfat bilan tuzlangan va tuzlanmagan soapstokning valent tebranishlari va ularga tegishli funksional guruhlarining xususiyatlarini taqqoslash maqsadida IQ-spektroskopik tadqiqotlar o'tkazildi (**2-rasm va 3-jadval**).

1-rasm. Sovunlanish darajasining o'zgarishiga temperatura va vaqtning bog'liqligi

2-jadval

Paxta soapstokining ultratovush tasiri ostida sovunlanish darajasiga sovunlanish vaqti va haroratining tasiri

No	Tempeatura, °C	Tuzlashdan oldin sovunlanish vaqti, min	Sovunlanish soni g/mg KOH tuzlashgacha	Sovunlanish darajasi, %	Chiziqli funksiyaning empirik tenglamasi	R ²
1	2	3	4	5	6	7
1	65	15	2,84	55,45	$y = 3,7038x + 52,141$	0,9957
		30	2,59	58,75		
		45	2,27	63,92		
		60	1,81	69,35		
		75	1,68	72,30		
		90	1,45	78,82		
		105	1,09	81,49		

		120	0,89	85,25		
		135	0,84	87,14		
		150	0,63	89,65		
2	75	15	2,64	58,59	$y=3,5966x+55,553$	0,9946
		30	2,56	60,78		
		45	2,48	62,67		
		60	2,20	65,80		
		75	1,91	70,20		
		90	1,38	77,25		
		105	1,17	81,02		
		120	1,02	83,53		
		135	0,70	88,67		
		150	0,57	90,75		
		3	85	15		
30	1,92			69,25		
45	1,73			72,55		
60	1,64			74,90		
75	1,23			81,18		
90	0,92			85,10		
105	0,85			87,29		
120	0,81			88,24		
135	0,69			90,12		
150	0,44			92,47		
4	95	15	1,87	70,67	$y=2,6417x+69,173$	0,9898
		30	1,69	73,96		
		45	1,45	77,25		
		60	1,23	80,71		
		75	1,08	83,06		
		90	0,92	85,57		
		105	0,76	88,08		
		120	0,61	90,43		
		135	0,43	93,25		
		150	0,38	94,04		

2-rasm. Xom soapstokning IQ-spektri.

3-rasm. Ultratovush tasiri ostida natriy sulfat tuzini qo‘shmasdan sovunlangan soapstokning IQ spektri.

4-rasm. Ultratovush tasiri ostida natriy sulfat tuzi qo‘shilgan holda sovunlangan soapstokning IQ spektri

3-jadval
Paxta soapstokining ultratovush tasiri ostida yadroviy metod bo'yicha sovunlashdan oldin va keyingi IQ spektrlarini solishtirma analizi.

№	Chastotalar, sm^{-1}					
	Xom soapstok	Funksional guruhlar va izohlari	Qo'shmad an oldin Na_2SO_4	Funksional guruhlar va izohlari	Qo'shgan dan keyin Na_2SO_4	Funksional guruhlar va izohlari
1	2	3	4	5	6	7
	3397.96	O–H cho'zilish. Keng yutilish- yog' kislotalari mavjud.	3667.94	O–H cho'zilish. Erkin yog' kislotalari kamaygan, suv bog'lanishi mavjud	3405.67	O–H cho'zilish. Kuchli pasayish – suv ajralgan yoki molekular zichlashgan
	2940.91–2863.77	C–H cho'zilish. Alifatik uglevodorodlar – triglitserid va erkin yog' kislotalari	3399.89	COO ⁻ keng yutilish. Sovun molekularining ionlanishi.	2983.34 – 2877.27	C–H cho'zilish. Sovun molekulari yig'ilishi bilan bog'liq
	1735.62	C=O cho'zilish. Efir bog'lari – triglitseridlar va yog' kislotalari metil efirlari mavjud.	3024.8 – 2852.2	C–H cho'zilish. Alifatik uglevodorodlar.	1598.70	COO ⁻ asimmetrik cho'zilish. Sovun ionlarining ajralishi – yadrosi hosil bo'lgan
	1644.98	COO ⁻ asimmetrik cho'zilish. Karboksilat tuzlari – qisman neytrallanish sodir bo'lgan	1603.52	COO ⁻ asimmetrik cho'zilish. Sovun tuzlarining mavjudligi.	1105.01	S=O cho'zilish. Sulfat ionlari mavjud (SO_4^{2-}).
	1548.56	N–H cho'zilish. Tarkibida protein yoki amino birikmalarni saqlagan.	1149.37	S=O cho'zilish. Sulfat yoki fosfat qoldiqlari mavjud		
	1010.52	C–O cho'zilish. Efir yoki spirt bog'lari mavjud	-	-	-	-

Tadqiqot natijalaridan ma'lum bo'lishicha, xom sovunlanmagan soapstok tarkibida erkin yog' kislotalari ($3397,96 \text{ sm}^{-1}$) mavjud. Unda triglitserid va yog' kislotalari o'rtasidagi efir bog'lari ($1735,62 \text{ sm}^{-1}$) ham kuzatiladi, bu esa yog'larning hali to'liq sovunlanmaganligini ko'rsatadi. Karboksilat tuzlarining paydo bo'lishi ($1644,98 \text{ sm}^{-1}$) sovunlanish jarayoni boshlanganligi, ammo to'liq yakunlanmaganligidan dalolat beradi.

Natriy sulfat qo'shilmagan sovunlangan soapstokda esa O-H bog'larining intensivligi ortadi ($3399,89 \text{ sm}^{-1}$), bu sovun molekularining ionlanishi va gidratlanishini ko'rsatadi. Bunda erkin yog' kislotalarining miqdori kamaygan, ya'ni sovunlanish jarayoni davom etib, karboksilat ionlari (COO⁻) hosil bo'lgan. Shuningdek, sulfatning yutilish cho'qqilari ($1149,37 \text{ sm}^{-1}$) paydo bo'lgani kuzatildi, bu esa tashqi tuz yoki aralashmalar mavjudligi ehtimolini ko'rsatadi.

Tuzlashdan so‘ng suvdan ajralgan sovun molekulalari mavjud bo‘lib, ular mustahkam sovun yadrosini hosil qiladi. Bundan tashqari, COO^- signallarining intensivligi pasayishi kuzatiladi, bu esa sovun molekulalarining suvdan ajralib, qattiq holatga o‘tishini anglatadi. Shu bilan birga, sulfat ionlarining yutilishi ortadi ($1105,01 \text{ sm}^{-1}$), ya‘ni natriy sulfat molekulalararo bog‘ hosil qilib, sovun yadrosini shakllantiradi.

Keltirilgan ma‘lumotlarga asoslanib aytish mumkinki, bu yerda sovun yadrosining shakllanish jarayoni quyidagicha kechadi:

1. Sovunlanish jarayonida erkin yog‘ kislotalari natriy yoki kaliy gidroksid bilan reaksiyaga kirishib, natriy yoki kaliy tuzlariga aylanadi.
2. Bu ionlar suvda yaxshi eriydi, ammo natriy sulfat (Na_2SO_4) qo‘shilganda ionlararo muvozanat buziladi.
3. SO_4^{2-} ionlari RCOO^- ionlari bilan o‘zaro ta‘sirga kirishib, suvdan ajralishini keltirib chiqaradi.
4. Natijada sovun molekulalari zichlashib, gidratlangan yadro hosil bo‘ladi.

XULOSA

Sovunlangan paxta soapstoki tarkibida erkin yog‘ kislotalari kamaygan, karboksilat tuzlari hosil bo‘lgan. Natriy sulfat qo‘shilishi natijasida sovun molekulalari suvdan ajralib, qattiq sovun yadrosi hosil bo‘lgan. Infraqizil spektroskopiya natijalari natriy sulfatning ion muvozanatini buzishi natijasida sovun molekulalarining suvdan ajralishini ilmiy jihatdan tasdiqlangan. Bu natijalar natriy sulfat qo‘shishining texnologik samaradorligini ko‘rsatadi va sanoat sovun ishlab chiqarishda muhim bosqich ekanligini tasdiqlaydi.

Shunday qilib, ultratovush ta‘sirida paxta soapstokini ishqor bilan sovunlash bo‘yicha o‘tkazilgan tadqiqotlar 94,04% qiymat bilan sovunlanish darajasining maksimal qiymatini ta‘minladi. IQ-spektroskopik tadqiqotlar natijalari karboksilatlar va sulfat guruhlar mavjudligini tasdiqlaydi, bu esa sovunlanish va tuzlanish jarayonining to‘liq sodir bo‘lishini ko‘rsatadi. Olingan yadro sovun ishqoridan ajratilgandan so‘ng xom yog‘ kislotalari bilan yoki xo‘jalik sovuni olish uchun qayta ishlanishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Товбин И.М., Фаниев Г.Г. Рафинация жиров/ Москва. 1977. 279 с.
2. Тютюнников Б.Н. Химия жиров. - М.:Химия, 1992. -540с.
3. Asilbekova, D.T., Gusakova, S.D., Nazarova, I.P. *et al.* Composition of cottonseed soapstock fats. *Chem Nat Compd*, **1988**, **24**, 424–429. <https://doi.org/10.1007/BF00598524>
4. Горелова О.М., Кравченко Н.И. Исследование возможности переработки жиросодержащих отходов производства растительных масел. *Ползуновский вестник*, 2015, № 4 Т.1. С. 68-72.
5. Пояркова Т.Н., Шестаков А.С., Прокофьев Ю.И., Шаталов Г.В., Селеменев В.Ф. Изучение коллоидно-химических свойств латексов, синтезированных на основе мыл соапстока, очищенного различными органическими растворителями. *Вестник ВГУ, Серия: Химия. Биология. Фармация*, 2016, №4. –С.32-36.
6. Равшанов Д.А., Кадиров Ю.К. Получение жирных кислот и глицерина из хлопковых соапстоков. VII Международная научно-практическая конференция. *Современные тенденции развития науки и производства. Том II. 5 декабря 2017 г.* – С. 184-187.
7. Аноров Р.А., Абидова М.А. Изучение физико-химических свойств водорастворимых ПАВ полученных из жирных кислот хлопкового соапстока // *Universum: Химия и биология: электрон. научн. журн.* 2019. № 12(66). URL: <http://7universum.com/ru/nature/archive/item/8418>
8. Шнып И.А., Слепневал Л.М., Краецкая О.Ф., Зык Н.В., Лукьянова Р.С. Способы утилизации соапстока – техногенного отхода жироперерабатывающей промышленности. *Вестник БНТУ*, №2, 2011. – С. 68-71.
9. Олжатаев Б.А., Айдар У.Т., Утельбаев Б.Т., Турекулов Е.Т. Технология получения жидких моющих средств из соапстока АО «Шымкентмай». *Химическая промышленность сегодня*, 2004, №1. С. 35-37.
10. Lipstein, B., Bornstein, S., & Budowski, P. (1970). Studies with Acidulated Cottonseed-Oil Soapstock: 4. Its Effects on the Fatty Acid Composition of Broiler Carcass Lipids. *Poultry Science*, 49(6), 1631–1638. doi:10.3382/ps.0491631.
11. Gaiotto, J.B.; Menten, J.F.M.; Racanicci, A.M.C.; Iafigliola, M.C. 2000: Soybean oil, acidulated soapstock, beef tallow, and mixtures of fat sources in broiler diets *Revista Brasileira de Ciencia Avicola* 2(3): 219-227.

- 12.** Davis A.J., Lordelo M.M., Dale N. The Use of Cottonseed Meal with or without Added Soapstock in Laying Hen Diets. 2002 J. Appl. Poult. Res. 11. pp. 127–133.
- 13.** Lordelo M.M., Davis A.J., Wilson J.L., Dale N. M. Cottonseed Meal Diets Improve Body Weight Uniformity in Broiler Breeder Pullets. 2004 J. Appl. Poult. Res. 13. pp.191–199.
- 14.** Pekel A.Y., Demirel G., Midilli M., Yalcintan H., Ekiz B., Alp M. Comparison of broiler meat quality when fed diets supplemented with neutralized sunflower soapstock or soybean oil. Poultry Science. 2012, 91. pp. 2361–2369.
- 15.** Park J.-Y. et al. Production of biodiesel from soapstock using an ion-exchange resin catalyst. Korean J. Chem. Eng., 2008, 25(6), 1350-1354.
- 16.** Dumont M.-J., Narine S.S. Soapstock and deodorizer distillates from North American vegetable oils: Review on their characterization, extraction and utilization. Food Research International, 2007, 40. pp. 957–974.
- 17.** Демидов И.Н., Муниравшавкат С., Гранкина К.В. Использование жирных кислот соапстока для получения бутиловых эфиров жирных кислот. Вісник НТУ «ХПІ». 2013. №4(978). – С. 130-134.
- 18.** Fernando, S. H. C., & Jha, S. (2006). NO_x reduction from biodiesel fuels. Energy & Fuels, 2006, 20. pp.376–382.
- 19.** Usta, N., Ozturk, E., Can, O., Conkur, E. S., Nas, S., Con, A. H., et al. Combustion of biodiesel fuel produced from hazelnut soapstock/waste sunflower oil mixture in a Diesel engine. Energy Conversion and Management, 2005, 46. pp.741–755.
- 20.** Haas, M. J. Improving the economics of biodiesel production through the use of low value lipids as feedstocks: Vegetable oil soapstock. Fuel Processing Technology, 2005, 86. pp.1087–1096.
- 21.** Gerpen V.J. Biodiesel processing and production. Fuel Processing Technology, 2005, 86. pp 1097–1107.
- 22.** Zivkovi_c, S.B., Veljkovi_c, M.V., Bankovi_c-Ili_c, I.B., Krsti_c, I.M., Konstantinovi_c, S.S., Ili_c, S.B., Veljkovi_c, V.B., 2017. Technological, technical, economic, environmental, social, human health risk, toxicological and policy considerations of biodiesel production and use. Renew. Sustain. Energy Rev. 79, 222-247.

BOLALAR OZIQQASI TAYYORLASHNING INNOVATSION USULLARINI ISHLAB CHIQUISH BORASIDA TADQIQOTLAR

¹D.T.Ruzmetova, ²D.A Kabulova, ³M.X. Matyoqubova

Abu Rayxon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch sh., O'zbekiston Respublikasi, e-mail: ruzmetovadildora2018@gmail.com

¹Abu Rayxon Beruniy nomidagi Urganch Davlat Universiteti Oziq ovqat texnologiyasi kafedrası dotsenti, PhD., dots.

²Abu Rayxon Beruniy nomidagi Urganch Davlat Universiteti Oziq ovqat texnologiyasi kafedrası stajor o'qituvchisi

³Abu Rayxon Beruniy nomidagi Urganch Davlat Universiteti Oziq ovqat texnologiyasi kafedrası stajor o'qituvchisi

Annotatsiya: Bugungi kunda respublikamiz bozorlarida maqsadli ishlab chiqarilgan bolalar oziqalarini topish katta muammo, xususan mavjud sabzavotlar asosidagi mahsulotlarda sabzavotlar ta'mi va hidini maksimal darajada kamaytirishga yoki yashirishga harakat qilingan. Vaholanki, o'ta kichik yosh davridan sabzavotlar ta'mlari bilan tanishtirib bormaslik, keyingigi davrlarda bolalarning sabzavotli mahsulotlardan butunlay bosh tortishlariga sabab bo'ladi. Ushbu ma'lumotlarga asoslangan holda qovoq asosli va sabzi asosli bolalar bo'tqalari retsepturalarini ishlab chiqish hamda tayyorlashning zamonaviy texnologiyasini yaratish borasida tadqiqotlar olib borildi. Tadqiqotda tanlab olingan olma, sabzi, qovoq mahsulotlari ikki xil usulda bug' qozonida va (WBFY-205, Yuhua China) rusumli mikroto'lqinli pishirish uskunasi turli o'lchamlarda va turli vaqtlarda pishirish natijalari o'rganildi. Natijalarga ko'ra qovoq, sabzi va olma mos ravishda 1,5/ 0,5/2 sm³ o'lchamlarda mikroto'lqinli pishirish usulida qisqa muddat (5 min) mobaynida tayyor bo'lishi aniqlandi. Tanlangan mahsulotlar asosida komponentlar nisbati turlicha bo'lgan retsepturalar ishlab chiqildi va ulardan tayyorlangan bo'tqalarda sabzavot ta'mi saqlab qolinganklik darajasi, hamda organoleptik ko'rsatkichlari bo'yicha 25-30 yoshli onalar o'rtasida so'rovnoma o'tkazildi. So'rovnoma natijalariga ko'ra mikroto'lqinli pishirish usulida tayyorlangan, mos ravishda 60/20/20/ nisbatlardagi qovoq, olma va grechixa saqlovchi S2 namuna va 60/20/20/ nisbatda sabzi, olma va grechixa saqlovchi M2 namunalar yuqori baholandi. Shuningdek ishlab chiqilgan retsepturalar asosida turli pishirish usullarida tayyorlangan bo'tqalar tarkibida C vitamini miqdorining saqlanib qolinishi o'rganildi. Tahlil natijasiga ko'ra mikroto'lqinli pishirish usulida tayyorlangan qovoqli va sabzili bo'tqalar tarkibida mos ravishda 7,2 va 12,2 mg C vitamini pishirishning 3 chi daqiqasigacha to'liq saqlanib qolinishi aniqlandi.

Kalit so'zlar: bolalar oziqasi, sabzavotlar, oziqaviy tolalar, vitamin C, mikroto'lqinli pishirish usuli

RESEARCH ON THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE METHODS OF BABY FOOD PREPARATION

Abstract: Nowadays, it is a major problem to find purposefully produced baby foods in the markets of our republic, especially those based on existing vegetables, in which efforts have been made to minimize or hide the taste and smell of vegetables as much as possible. However, not introducing vegetable flavors from a very early age leads to children completely refusing vegetable-based products in the future. Based on this information, research was carried out to develop formulas for baby porridges based on pumpkin and carrot and to create a modern technology for their preparation. In the study, selected apple, carrot, and pumpkin products were

cooked in two ways—in a steam cooker and in a microwave cooking device of the brand (WBFY-205, Yuhua China)—in different sizes and at different times, and the cooking results were studied. According to the results, it was determined that pumpkin, carrot, and apple in sizes of 1.5 / 0.5 / 2 cm³, respectively, can be prepared in a short time (5 minutes) using the microwave cooking method. Based on the selected products, recipes with different component ratios were developed, and a survey was conducted among mothers aged 25–30 regarding the preservation level of vegetable taste and the organoleptic indicators in the porridges prepared from these recipes. According to the survey results, the S2 sample containing 60/20/20 ratios of pumpkin, apple, and buckwheat, and the M2 sample containing 60/20/20 ratios of carrot, apple, and buckwheat, prepared using the microwave cooking method, were rated highly. In addition, the preservation of vitamin C content in porridges prepared by different cooking methods based on the developed recipes was studied. According to the analysis results, it was found that in porridges with pumpkin and carrot prepared using the microwave cooking method, respectively 7.2 mg and 12.2 mg of vitamin C were fully preserved up to the 3rd minute of cooking.

Keywords: baby food, vegetables, dietary fiber, vitamin C, microwave cooking method.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

Annotatsiya: В настоящее время на рынках нашей республики наблюдается серьёзная проблема с наличием специально производимых детских продуктов питания, особенно на основе существующих овощей, в которых стремятся максимально уменьшить или скрыть вкус и запах овощей. Однако отсутствие приобщения к овощным вкусам с самого раннего возраста в дальнейшем приводит к полному отказу детей от овощных продуктов. На основе этих данных были проведены исследования по разработке рецептур детских каш на основе тыквы и моркови, а также по созданию современной технологии их приготовления. В исследовании отобранные продукты — яблоко, морковь и тыква — готовились двумя способами: на пароварке и в микроволновом устройстве марки (WBFY-205, Yuhua China), в разных размерах и в разное время, и были изучены результаты приготовления. По результатам было установлено, что тыква, морковь и яблоко, соответственно в размерах 1,5 / 0,5 / 2 см³, могут быть приготовлены за короткое время (5 минут) методом микроволновой обработки. На основе выбранных продуктов были разработаны рецептуры с различными соотношениями компонентов, и по приготовленным из них кашам было проведено анкетирование среди матерей в возрасте 25–30 лет на предмет сохранения овощного вкуса и органолептических показателей. По результатам анкетирования высоко были оценены образцы S2 (тыква/яблоко/гречка — 60/20/20) и M2 (морковь/яблоко/гречка — 60/20/20), приготовленные методом микроволновой обработки. Также изучалось сохранение содержания витамина С в кашах, приготовленных различными способами, на основе разработанных рецептур. По результатам анализа было установлено, что в тыквенных и морковных кашах, приготовленных микроволновым способом, соответственно 7,2 мг и 12,2 мг витамина С полностью сохраняются до 3-й минуты приготовления.

Ключевые слова: детское питание, овощи, пищевые волокна, витамин С, метод микроволновой обработки.

KIRISH.

Bolalar ovqatlari har qanday davlat aholisi uchun katta ahamiyatga ega, chunki ular bola tanasining asosiy hayotiy funksiyalarini ta'minlaydi, bu ayniqsa yosh avlod salomatligi uchun muhimdir. Oziq moddalarning yetishmasligi bolalarning o'sishi, rivojlanishida kechikishlar va jiddiy kasalliklarga olib kelishi mumkin. Faqat ona suti o'sayotgan chaqaloqning ovqatlanishi va boshqa ehtiyojlarini qondira olmaydi [1]. Bu davrda onaning suti oziqlanish ehtiyojlarini qondirish va tananing o'sishini qo'llab-quvvatlash uchun odatda yetarli emas. Rivojlanayotgan mamlakatlarda ishlaydigan onalar sonining ko'payishi bilan bolalar ovqatlari bozori sezilarli darajada oshdi [2]. Bugungi kunda jamiyatni bezovta qilayotgan surunkali kasalliklarning aksariyati noto'g'ri ovqatlanishdan kelib chiqadi. Nima uchun meva va sabzavotlarga e'tibor qaratiladi? Chunki ular nafaqat ko'pchilik tomonidan kam iste'mol qilinadigan hayotiy mikroelementlarning keng doiradagi muhim manbalari, balki dalillar shuni ko'rsatadiki, bu oziq-ovqatlarni ko'paytirish bir qator surunkali kasalliklar, shu jumladan yurak-qon tomir kasalliklari va ayrim saratonlar xavfini kamaytirishi mumkin [3]. Ratsionda meva va sabzavotlarni ko'paytirish, ayniqsa, bu oziq-ovqatlar dietada ko'proq energiya talab qiladigan ovqatlar bilan almashtirilganda bolalar va kattalar uchun vazni boshqarishga yordam beradi [4; 5; 6; 7]. Biroq, butun dunyo bo'ylab sog'liqni saqlash idoralarning tavsiyalariga qaramay, odamlar va hatto yosh bolalar juda ko'p tuz, yog' va oddiy shakar va juda oz miqdorda meva va sabzavotlar iste'mol qiladilar [8], shuningdek mevalar yashil sabzavotlarga qaraganda bolalar tomonidan ko'proq qabul qilinayotganligi ma'lum [8-11]. Meva asosidagi chaqaloq ovqatlarining sifati juda muhim, chunki chaqaloqlar barcha ozuqaviy moddalarni oz sonli oziq-ovqatlardan oladilar, shuning uchun yuqori darajada qayta ishlangan chaqaloq ovqatlari ularning salomatligiga ta'sir qilishi mumkin [12].

Bolalar uchun mavjud bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarining sifati va tarkibi yosh bolalarning hozirgi va kelajakdagi salomatligiga hissa qo'shishi haqida ko'plab dalillar mavjud. 6 oylikdan 2 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan chaqaloq ovqatlari juda cheklangan, vaholanki bozorda mavjud bo'lgan meva va sabzavotlarga asoslangan bolalar ovqatlari nafaqat energiya, balki asosiy oziq moddalar, vitaminlar, ozuqaviy tolalar va minerallarning muhim manbai hisoblanadi [13; 14]. Rivojlanayotgan mamlakatlarda hayotning dastlabki ikki yilidagi mikronutrient yetishmovchiligi chaqaloqlar va bolalar uchun umumiy sog'liqni saqlash muammosi hisoblanadi [15]. Bolalikda to'g'ri ovqatlanish optimal o'sish va rivojlanish uchun zarurdir [16]. Shuningdek, sog'lom ovqatlanish odatlari va turli xil ovqatlanish odatlarini rivojlantirish uchun bolaning ratsioniga turli xil ovqatlar va lazzatlarni kiritish uchun ideal vaqtdir [17]. Bolalar ovqatlanishida meva va sabzavot pyuresi xavfsiz va tez variant bo'lib, chaqaloqlar uchun zarur bo'lgan energiyani ta'minlash uchun mos keladi [18]. Ushbu mahsulotlar

bozorda iste'molga tayyor mahsulot sifatida paydo bo'ldi, bu esa iste'molchiga ularni uyda tayyorlash uchun zarur bo'lgan vaqtni tejash imkonini beradi. So'nggi yillarda bolalar ratsioniga meva va sabzavot pyuresi kiritilishi ortib bormoqda [19]. Chaqaloqlik davrida meva va sabzavotlarni kamdan-kam iste'mol qilish 6 yoshda bu oziq-ovqatlarni kam iste'mol qilishga olib keladi. Katta ko'pchilik tadqiqotlar chaqaloqlar va bir yoshgacha bo'lgan bolalarning orasida sabzavot iste'molini oshirishga qaratilgan, chunki go'daklik va yoshlik davrida sog'lom ovqatlanish odatlarini o'rnatish butun umr davomida sog'lom ovqatlanish namunasi uchun zamin yaratishi mumkin [20;21;22]. Ota-onalar chaqaloqlar va bir yoshgacha bo'lgan bolalar uchun taklif qilinadigan oziq-ovqatlarni to'liq yoki qisman nazorat qiladilar, sabzavotlarning sog'liq uchun foydalarini yaxshi bilishadi va odatda o'z chaqaloqlari va yosh bolalarini sabzavot bilan boqish istagini bildiradilar, bunday holatda nega chaqaloqlar va kichik bolalar orasida sabzavot iste'moli shunchalik past bo'lib qolmoqda degan savol tug'iladi. Sabzavotlarni kam iste'mol qilinishi bir nechta faktorlarga bog'liq jumladan, geografik tarqalishi va umumiy tannarxi kabi tashqi omillar va ota-onalarning bu borada ayrim muammolarga duch kelishi masalan vaqt tig'izligi yoki bolalarning sabzavot iste'mol qilishga xoxishining yo'qligi kabi ichki faktorlardir [23; 24]. Holbuki sabzavotlarga boy ovqatlanish odatlari sog'liq uchun juda ko'p foyda keltiradi [25]. Ushbu ma'lumotlar sabzavotlarni iste'mol qilishni rag'batlantiradigan chaqaloqlarni oziqlantirish bo'yicha ko'rsatmalar va yangi retsepturalarning muhimligini va chaqaloqlik davrida sabzavotlarni iste'mol qilishdagi to'siqlarni o'rganish zarurligini ta'kidlaydi [26]. Yuqorida aytilganlarni inobatga olgan holda shuni ta'kidlash lozimki, sabzavotlar asosida, asl ta'm va mazani saqlagan bolalar oziqalari retsepturalarini ishlab chiqish, hamda bu retsepturalar asosida, zamonaviy qayta ishlash texnologiyalarini qo'llagan holda, ozuqaviy moddalarga boy va xavfsiz bolalar mahsulotining ishlab chiqarish texnologiyasini yaratish bugungi kunning dolzarb masalasi hisoblanadi.

TADQIQOT OB'EKTI VA USULLARI:

Tadqiqot uchun qovoq, sabzi, olma meva sabzavotlari va grechixa don mahsulotlari tanlab olindi. Qovoq, sabzi, olma xom ashyo mahsulotlari Urganch davlat universiteti tajriba maydonchasidan olib kelindi. Grechixa don mahsuloti Urganch shaharida joylashgan "To'maris nur" gipermarketidan olib kelindi. Tajribalar Urganch davlat universiteti, Oziq-ovqat texnologiyasi kafedrasida laboratoriyasida olib borildi. Barcha ingredientlar yuvilib tozalangach, kerakli o'lchamlarga bo'laklandi.

1. (WBFY-205, Yuhua China) rusumli mikro'lqinli pishirish uskunasi va bug' qozonida qovoq, olma, sabzi har biri 3; 2; 1.5; 1; 0.5 sm li o'lchamlarda bo'laklanib, pishirildi va optimal pishish vaqtlari aniqlab olindi.

2. Qovoq asosli va sabzi asosli bolalar bo'tqalari retsepturasini ishlab chiqish maqsadida tarkibida qovoq, olma, grechixa nisbatlari mos ravishda 40/30/30 bo'lgan S1 va M1, 60/20/20 bo'lgan S2 va M2, 60/20/20 bo'lgan S3 va M3 namunalar tayyorlandi va GOST 26929-94 ga asosan 25-30 yoshli 10 ta yosh bolali onalar o'rtasida so'rovnoma olib borildi. So'rovnomada organoleptik ko'rsatkichlar 5 ballik baholash mezonida baholandi va eng yaxshi namuna tanlab olindi.

3. Quruq modda miqdorini aniqlash GOST 28561-90 ga asosan SNOL rusumli quritish uskunasi olib borildi. Og'irligi 10-12 g bo'lgan qum namunalari yoki 4-5 g og'irlikdagi fil'tr qog'ozi bo'lgan bo'sh stakanlar yoki stakanlar tayoqchalar yordamida qopqoqlar bilan birga 100-110 °C haroratda 1 soat davomida quritiladi; eksikatorida taxminan 20 daqiqa sovutiladi va tortiladi. Stakanlarni tortish uchun umumiy vaqt 0,5 soatdan oshmasligi kerak.

4. Titrlanadigan kislotalikni aniqlash GOST ISO 750-2013 ga asosan amalga oshirildi. Tahlil uchun 50 ml suyultirilgan namuna olindi. Namunaga 0,25 dan 0,5 sm³ gacha fenolftalein eritmasidan qo'shildi va doimo silkitib, byuretkadan natriy gidroksid eritmasi bilan 30 soniya ichida yo'qolmaydigan pushti rang paydo bo'lguncha titrlandi. Titrlanadigan kislotalik T, 100 sm³ mahsulot uchun mmol H⁺, suyultirishni hisobga olgan holda, formula bo'yicha hisoblanadi.

$$T = \frac{250}{V} \cdot V_1 \cdot c \cdot \frac{100}{V_0} = \frac{1000V_1c}{V_0}$$

bu yerda: V - tahlil qilinadigan namunaning hajmi, masalan, 25 sm³, sm³; V₁ - titrlash uchun ishlatiladigan titrlangan natriy gidroksid eritmasining hajmi, sm³; c - natriy gidroksidning titrlangan eritmasining aniq konsentratsiyasi, mol/dm³; V₀ - tahlil qilish uchun namuna hajmi, sm³; 250 - o'lchov kolbasining hajmi, sm³; 100 - 100 g mahsulot uchun titrlanadigan kislotalikni hisoblash koeffitsienti.

5. Vitamin C miqdorini aniqlashda UV spektrofotometr uskunasi foydalanildi.

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI:

Bug' qozonida va (WBFY-205, Yuhua China) rusumli mikroto'lqinli pishirish uskunasi qovoq, olma, sabzi turli o'lchamlarda bo'laklanib, tayyor bo'lish davomiyligi aniqlandi.

Jadval 1

Bug'da pishirish usulida xom-ashyolarning turli o'lchamlarida mahsulotning tayyor bo'lish vaqti

Mahsulot nomi mahsulot o'lchami, sm ³	Mahsulotlarning pishirish vaqti (min)				
	3	2	1,5	1	0,5
Qovoq	25	20	15	10	8
Sabzi	30	25	22	18	15
Olma	18	15	10	5	4

Jadval 2

Mikroto'liqlik pishirish usulida xom-ashyolarning turli o'lchamlarida mahsulotning tayyor bo'lish vaqti

Mahsulot nomi mahsulot o'lchami, sm ³	Mahsulotlarning pishirish vaqti (min)				
	3	2	1,5	1	0,5
Qovoq	10	7	5	4	3
Sabzi	15	13	10	8	5
Olma	5	4	3	3	2

Natijalar shuni ko'rsatdiki, mikroto'liqlik pishirish usulida mahsulotlarning tayyor bo'lish vaqti sezilarli qisqaradi va energiya tejamkorligiga erishiladi. Navbatdagi tadqiqotlarda tanlangan xom-ashyolarning turli nisbatlari asosida retsepturalar hosil qilindi, hosil qilingan retsepturalar asosida qovoq asosli va sabzi asosli pyurelar tayyorlandi va eng ma'qul nisbatni aniqlash uchun organoleptik baholash o'tkazildi. Bu yerda S1, S2, S3 namunalari mikroto'liqlik pishirish usulida S4, S5, S6 namunalari bug' yordamida pishirish usulida tayyorlangan. Quyidagi 3 va 4 jadvallarda organoleptik baholash natijalari keltirildi.

Jadval 3.

Qovoqli bo'tqa uchun organoleptik ko'rsatkichlar tahlili natijalari

Namunalar	Ko'rsatkichlar			
	Tashqi ko'rinishi	Hidi	Ta'mi	Qovoq ta'mining saqlanib qolganligi
S1	4,4	4,4	4,5	4,9
S2	4,8	5	5	4,7
S3	4,2	4,1	3,8	3,4
S4	4,2	4,1	4	4,7
S5	4,1	4,8	4,5	4,6
S6	3,8	3,7	3,2	3,2

Jadval 4.

Sabzili bo'tqa uchun organoleptik ko'rsatkichlar tahlili natijalari

Namunalar	Ko'rsatkichlar			
	Tashqi ko'rinishi	Hidi	Ta'mi	Sabzi ta'mining saqlanib qolganligi
M1	4,4	4,1	3,8	5
M2	4,7	4,8	5	4,8
M3	4,3	4,3	4	3,3
M4	4,6	4,1	4,1	4,7
M5	4,3	4,4	4,3	4,6
M6	4,4	3,8	3,4	3

Organoleptik so'rovnomalar natijasiga S2 va M2 retsepturalar ma'qul deb topildi. Tadqiqotlarimizning keyingi bosqichida turli pishirish usullari qo'llanilganda mahsulotlar tarkibida vitamin C miqdorining saqlanib qolish ko'rsatkichlari o'rganildi. Quyidagi 5 va 6 jadvallarda tahlillar natijalari keltirilgan.

Jadval 5.

Bug'da pishirish usuli qo'llanilganda qovoqli va sabzili bo'tqalar tarkibidagi vitamin C miqdorining o'zgarishi

№	Mahsulot nomi	Bo'tqalar tarkibidagi C vitamini miqdorining o'zgarishi (mg)			
		vaqt (min)	0	5	10
1	Qovoqli bo'tqa	7,2	7,0	6,8	6,5
2	Sabzili bo'tqa	12,2	12,0	11,8	11,4

Jadval 6.

Mikroto'lqinli pishirish usuli qo'llanilganda qovoqli va sabzili bo'tqalar tarkibidagi vitamin C miqdorining o'zgarishi

№	Mahsulot nomi	Bo'tqalar tarkibidagi C vitamini miqdorining o'zgarishi (mg)					
		vaqt (min)	0	1	2	3	4
1	Qovoqli bo'tqa	7,2	7,2	7,2	7,15	7,1	7
2	Sabzili bo'tqa	12,2	12,2	12,2	12,15	12,05	12

Tahlil natijasiga ko'ra mikroto'lqinli pishirish usulida tayyorlangan qovoqli va sabzili bo'tqalar tarkibida mos ravishda 7,2 va 12,2 mg C vitamini pishirishning 3 chi daqiqasigacha to'liq saqlanib qolinishi aniqlandi. Navbatdagi tahlillarda tanlab olingan bo'tqalarning fizik kimyoviy ko'rsatkichlari aniqlandi. Quyidagi jadvalda tahlillar natijalari keltirildi.

Jadval 7.

Qovoq asosli va sabzi asosli bo'tqalarning sifat ko'rsatkichlari

№	Fizik –kimyoviy ko'rsatkichlari	Qovoqli bo'tqa	Sabzili bo'tqa
1	Quruq modda, %	24,7	24,5
2	Titrlanadigan kislota, T	5	5
3	Xlorid, %	0,2	0,2
4	Vitamin C, mg/100gr	7	12

XULOSA

Olib borilgan, sabzavot asosli bolalar bo'tqalarining yangi retsepturalarini yaratish va ularni ishlab chiqarishning zamonaviy texnologiyalarini yaratish borasidagi tadqiqot ishida tanlab olingan olma, sabzi, qovoq mahsulotlari ikki xil usulda bug' qozonida va (WBFY-205, Yuhua China) rusumli mikroto'lqinli pishirish uskunasiida turli o'lchamlarda va turli vaqtlarda

pishish natijalari o'rganildi. Natijalarga ko'ra qovoq, sabzi va olma mos ravishda 1,5/ 0,5/2 sm³ o'lchamlarda mikroto'liqlik pishirish usulida qisqa muddat (5 min) mobaynida tayyor bo'lishi aniqlandi. Tanlangan mahsulotlar asosida komponentlar nisbati turlicha bo'lgan retsepturalar ishlab chiqildi va ulardan tayyorlangan bo'tqalarda sabzavot ta'mi saqlab qolingalik darajasi, hamda organoleptik ko'rsatkichlari bo'yicha 25-30 yoshli onalar o'rtasida so'rovnoma o'tkazildi. So'rovnoma natijalariga ko'ra mikroto'liqlik pishirish usulida tayyorlangan, mos ravishda 60/20/20/ nisbatlardagi qovoq, olma va grechixa saqlovchi S2 namuna va 60/20/20/ nisbatda sabzi, olma va grechixa saqlovchi M2 namunalar yuqori baholandi. Shuningdek ishlab chiqilgan retsepturalar asosida turli pishirish usullarida tayyorlangan bo'tqalar tarkibida C vitamini miqdorining saqlanib qolinishi o'rganildi. Tahlil natijasiga ko'ra mikroto'liqlik pishirish usulida tayyorlangan qovoqli va sabzili bo'tqalar tarkibida mos ravishda 7,2 va 12,2 mg C vitamini pishirishning 3 chi daqiqasigacha to'liq saqlanib qolinishi aniqlandi. Navbatdagi tadqiqotlarda sabzavot asosli bolalar bo'tqalarining retsepturalarini ishlab chiqish va ishlab chiqarishning zamonaviy texnologiyalarini yaratish borasidagi izlanishlarni takomillashtirishda davom etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Elsom, R. and Weaver, L.T. (1999): Dose breast feeding beyond one year benefit children. *Fetal Marten Med. Rev.*, 11: 163.
2. Ahmed, J. and Ramaswamy, H.S. (2006): Viscoelastic and thermal characteristics of vegetable puree based baby foods. *J. of Food Eng.*, 29:219-213.
3. Knai C, Pomerleau J, Lock K, McKee M. Getting children to eat more fruit and vegetables: a systematic review. *Prev Med* 2006;42: 85–95.
4. Blanck HM, Gillespie C, Kimmons JE, Seymour JD, Serdula MK. Trends in fruit and vegetable consumption among U.S. men and women, 1994–2005. *Prev Chronic Dis* 2008;5:A35
5. Gidding SS, Lichtenstein AH, Faith MS, Karpyn A, Mennella JA, Popkin B, Rowe J, Van Horn L, Whitsel L. Implementing American Heart Association pediatric and adult nutrition guidelines: a scientific statement from the American Heart Association Nutrition Committee of the Council on Nutrition, Physical Activity and Metabolism, Council on Cardiovascular Disease in the Young, Council on Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology, Council on Cardiovascular Nursing, Council on Epidemiology and Prevention, and Council for High Blood Pressure Research. *Circulation* 2009;119:1161–75.

6. Epstein LH, Paluch RA, Beecher MD, Roemmich JN. Increasing healthy eating vs. reducing high energy-dense foods to treat pediatric obesity. *Obesity (Silver Spring)* 2008;16:318–26.
7. Kaiser KA, Brown AW, Bohan Brown MM, Shikany JM, Mattes RD, Allison DB. Increased fruit and vegetable intake has no discernible effect on weight loss: a systematic review and meta-analysis. *Am J Clin Nutr* 2014;100:567–76
8. Fox MK, Pac S, Devaney B, Jankowski L. Feeding infants and toddlers study: what foods are infants and toddlers eating? *J Am Diet Assoc* 2004;104:s22–30.
9. Mennella JA, Ziegler P, Briefel R, Novak T. Feeding Infants and Toddlers Study: the types of foods fed to Hispanic infants and toddlers. *J Am Diet Assoc* 2006;106:S96–106.
10. Kim SA, Moore LV, Galuska D, Wright AP, Harris D, Grummer-Strawn LM, Merlo CL, Nihiser AJ, Rhodes DG. Vital signs: fruit and vegetable intake among children—United States, 2003–2010. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* 2014;63:671–6.
11. Schwartz MB, Henderson KE, Read M, Danna N, Ickovics JR. New school meal regulations increase fruit consumption and do not increase total plate waste. *Child Obes* 2015 Mar 3 (Epub ahead of print).
12. Maite R.M.; Agustin, O. and Mar, V. (2002): Determination of hydroxymethylfurfural in commercial jams and in fruit-based infant foods. *Food Chem.*, 79, 513-516.
13. . Dhami, M.; Ogbo, F.; Diallo, T.; Olusanya, B.; Goson, P.; Agho, K.; on behalf of the Global Maternal and Child Health Research Collaboration (GloMACH). Infant and Young Child Feeding Practices among Adolescent Mothers and Associated Factors in India. *Nutrients* 2021, 13, 2376. [CrossRef] [PubMed]
14. Jiménez, M.D.; Lobo, M.O.; Sarmán, N.C. Technological and Sensory Properties of Baby Purees Formulated with Andean Grains and Dried with Different Methods. *Proceedings* 2020, 53, 13. [CrossRef]
15. Hondru, G.; Laillou, A.; Wieringa, F.T.; Poirot, E.; Berger, J.; Christensen, D.L.; Roos, N. Age-Appropriate Feeding Practices in Cambodia and the Possible Influence on the Growth of the Children: A Longitudinal Study. *Nutrients* 2019, 12, 12. [CrossRef]
16. Elliott, C. Tracking Kids’ Food: Comparing the Nutritional Value and Marketing Appeals of Child-Targeted Supermarket Products Over Time. *Nutrients* 2019, 11, 1850. [CrossRef] [PubMed]
17. Padarath, S.; Gerritsen, S.; Mackay, S. Nutritional Aspects of Commercially Available Complementary Foods in New Zealand Supermarkets. *Nutrients* 2020, 12, 2980. [CrossRef] [PubMed]

BUG'DOY VA JAVDAR NAVLARINING ILMIY AHAMIYATI VA ULARNING QIMMATBAHO XO'JALIK BELGILARIGA ASOSLANGAN TAHLILI

Eshkobilova Moxira Shermatovna

Qarshi davlat texnika universiteti katta o'qituvchisi

proficient.mokhira@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qashqadaryo viloyatining iqlim sharoitida o'stirilgan yumshoq bug'doy namunalarining hosildorlik, 1000 dona don vazni, don naturasi, oqsil miqdori kabi ko'rsatkichlari taxlil natijalari keltirilgan. Hosildorlik bo'yicha seleksiya ishida nav namunalarining uzun, tig'iz bashoqli, to'lishgan yirik donli, boshog'idagi don soni 40 – 45 tadan ko'p bo'lganlari tanlab olinib, intensiv tipdagi kuzgi bug'doy navlarini yaratishda boshlang'ich man'ba sifatida seleksiya ishida foydalanish uchun o'rganilgan.

Kalit so'zlar: yumshoq bug'doy, qurg'oqchilik, issiqlik, mikroblar, turli kasalliklar, 1000 dona vazni, donning shaffofligi, donning tabiati.

НАУЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ И РЖИ И ИХ АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ ЦЕННЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ.

Аннотация: В данной статье представлены результаты анализа образцов мягкой пшеницы, выращенной в климатических условиях Кашкадарьинской области, по урожайности, массе 1000 зерен, типу зерна и содержанию белка. В селекционной работе по продуктивности были отобраны образцы сорта с длинным плотным колосом, полным крупным зерном и числом зерен в колосе более 40-45, что положило начало созданию интенсивного типа, сортов озимой пшеницы, изученных для использования в селекционной работе в качестве ресурса.

Ключевые слова: мягкая пшеница, засуха, жара, микробы, различные заболевания, масса 1000 зерен, прозрачность зерна, характер зерна.

THE SCIENTIFIC IMPORTANCE OF WHEAT AND BARLEY VARIETIES AND THEIR ANALYSIS BASED ON VALUABLE AGRICULTURAL TRAITS.

Annotation: This article presents the results of the analysis of soft wheat samples grown in the climatic conditions of the Kashkadarya region, according to yield, weight of 1000 grains, grain type and protein content. In the breeding work on productivity, samples of varieties with a long, dense ear, full large grains, and the number of grains per ear more than 40-45 were selected, which is the beginning of the creation of an intensive type. varieties of winter wheat studied for use in breeding work as a resource.

Key words: *soft wheat, drought, heat, microbes, various diseases, weight of 1000 grains, grain transparency, grain character.*

KIRISH. Dunyo aholisining o'sib borishi tufayli bug'doy mahsulotlariga bo'lgan talab ortib bormoqda. Boshqali don ekinlari, suv tanqisligi, tuproq sho'rlanishi, zararkunanda hasharotlar va kasalliklar tufayli bug'doy hosilining katta qismi yo'qotilishi talabning yanada ortishiga sabab bo'ladi. Bu talabni yangi yerlarni o'zlashtirmasdan, o'g'it, suv va ishchi kuchidan oqilona foydalangan holda, zararkunanda hasharotlar va kasalliklarga chidamli yangi avlod bug'doy navlarini yaratish orqali qondirish samarali hisoblanadi. Boshqali don ekinlarining yangi navlari uchun boshlang'ich manbalar yaratishda namunalarni tanlash muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki turli genotiplarga mansub nav namunalari o'zida tabiatning noqulay omillarga, kasalliklar va zararkunandalarga chidamlilik xususiyatlarini namoyon qiladi [4].

Mintaqamizning geografik joylashuviga xos bo'lgan sharoitlaridan biri bu qurg'oqchilikdir. Ushbu holat – dunyoning lalmi maydonlarida qishloq xo'jalik ekinlarini yetishtirishda qiyinchiliklar tug'diruvchi asosiy omillardan biridir, jumladan g'allachilikda bu stress ko'proq seziladi. Suvning yetishmasligi, ya'ni qurg'oqchilik, dastavval, o'simliklarning suv almashinuv jarayonlariga salbiy ta'sir etadi va o'simlikning boshqa fiziologik jarayonlarida (fotosintez, nafas olish, ildiz orqali mineral elementlarning o'zlashtirilishi va boshqalar) ham namoyon bo'ladi. Natijada o'simliklarning o'sish va rivojlanishi sekinlashadi yoki to'xtab qoladi. Respublikamizdagi asosiy dehqonchilik sohasi faqat sun'iy sug'orishga asoslangan. Keyingi yillarda iqlimning o'zgarib borishi oqibatida qishloq xo'jalik ekinlarini sug'orish uchun zarur bo'lgan suv tanqisligi kuzatilmoqda. Bu esa, o'z navbatida, ekinlardan olinadigan hosilga, uning sifatiga salbiy ta'sir etmoqda. Buning oldini olish uchun suv tejovchi yangi texnologiyalarni ishlab chiqishga joriy etish lozim. Qishloq xo'jaligida bunday texnologiyaning bir turi – qurg'oqchilikka chidamli ekin navlarini yaratishdir [2]. Qurg'oqchilikka chidamli, yuqori va stabil hosildorlikka ega bo'lgan navlarni yaratishdagi asosiy qiyinchiliklar shundan iboratki, o'simlikning qurg'oqchilikka fiziologik chidamliligini oshirish, uning o'sish jarayonini va butun metabolizmini qisqarishiga olib keladi. Bu esa o'z navbatida hosildorlikning kamayishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham hosildorlik va stabil hosil belgilari bilan korrelyatsiyada bo'lgan fiziologik va morfologik markerlarni izlab topish zarur hisoblanadi. Sug'oriladigan maydonlardagi ekinlarni sug'orish uchun berilayotgan suvning asosiy qismi, ya'ni 65-70% o'simliklar orqali o'zlashtiriladi, qolgan 30-35% esa fizik bug'lanib tuproqning chuqur qatlamlariga shimilib ketmoqda [2].

Respublikamiz yer maydonlarining turli hududlarining tuproq-iqlim sharoitlari turlicha. Mintaqamizning geografik joylashuviga mos bo'lgan, ertapishar, issiqlikka, garmselga, turli xil kasalliklarga va yotib qolishga chidamli bo'lgan, sug'oriladigan maydonlarda hosildorligi yuqori, shu bilan birga don sifati, nonboplik xususiyatlari yuqori bo'lgan kuzgi bug'doy navlarini yaratish, bugungi kunda seleksioner olimlarimiz oldida turgan eng asosiy vazifalardan biri hisoblanadi [1].

Qurg'oqchilik, sho'rlanish, iqlimning issib ketishi o'simlik organizmidagi ko'plab fiziologik biokimyoviy jarayonlarning ahamiyatli darajada o'zgarishiga olib keladi. Barcha o'simliklar uchun muhim va murakkab bo'lgan fotosintez jarayoni stress omillar ta'sirida kuchli zararlanib, natijada bu jarayonda qatnashadigan organellalar ultrastrukturasi va fotosintetik pigmentlar, metabolitlar va fermentlar konsentratsiyasi o'zgaradi. Stress natijasida qishloq xo'jalik ekinlarining hosilini sifat va miqdoriy jihatidan salbiy natijaga olib kelishi ham ijtimoiy, ham iqtisodiy tanazzulga sabab bo'ladi [2]. Yumshoq bug'doy hosildorlik ko'rsatkichlarini oshirishning asosiy yo'li yuqori mahsuldorlik imkoniyatiga ega bo'lgan, tashqi muhitning turli xildagi noqulay omillariga chidamli, donining sifat ko'rsatkichi yuqori bo'lgan intensiv tipdagi yumshoq bug'doy navlarni tanlab ekish hamda o'stirish texnologiyasini, ekiladigan geografik mintaqaning tuproq-iqlim sharoitiga moslab ishlab chiqish muhim masalalardan biridir. Har bir nav ma'lum bir mintaqada hosildorlik, tashqi muhitning turli omillariga chidamlilik xususiyatlarini ma'lum bir tarzda namoyon qilsa, boshqa mintaqada esa buning aksi bo'lishi yoki ushbu xususiyatlar to'la yuzaga chiqmasligi ham mumkin. Shuning uchun yumshoq bug'doyni turli navlarini hosildorlikdagi imkoniyatlarini o'rganish maqsadida ushbu tadqiqot ishlari amalga oshirildi [5,6,7].

TADQIQOT PREDMETI VA USLUBLARI. Qashqadaryo viloyatining g'alla maydonlarida ekib o'stirilib kelinayotgan mahalliy sharoitga moslashgan 9 ta yumshoq bug'doy nav namunalari olingan. Tajribani joylashtirishda nav namunalarning ekin maydoni 10 m², 3 qaytariqda ekildi. Tajriba davomida fenologik kuzatish, hisob va tahlillar olib borildi.

Tajribamiz natijalariga ushbu navlardan yuqori eng yaxshi hosildorlikka ega bo'lgan 9 ta nav namunalarning ba'zi ko'rsatkichlariga to'xtalib o'tamiz.

NATIJALAR: Boshqali ekinlardan yuqori hamda sifatli hosil olishimiz uchun tashqi muhit omillarining o'simlik o'sish va rivojlanish jarayonlariga ta'sirini aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi. O'simlik ontogenezi bir yillik o'simliklarda ekilgan urug'dan boshlab, to yangi urug' hosil bo'lgunga qadar bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Ushbu davrda o'simlikning turli muhit omillariga bardoshlilik nomoyon bo'ladi. Shu bilan birgalikda o'simlik hosildorligi nomoyon bo'ladi.

O'simlik ontogenezida ma'lum davrlar farqlanib, ularning har qaysida eng muhim fiziologik va morfologik o'zgarishlar bilan farqlanadi. Boshqoqli ekinlarning har bir rivojlanish fazasida o'ziga xos organlar shakllanib boradi. Qashqadaryo vohasining tashkil qilgan barcha tuproq tiplarining unumdorlik qobiliyatlari bir xil emas. Shuning uchun bug'doyning unib chiqish fazasi o'simlik hosilining yaxshi bo'lishi uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot namunalarning hosildorlik, 1000 dona don vazni, don naturasi, oqsil miqdori kabi ko'rsatkichlari taxlil natijalari berilgan (1-jadval).

1-jadval

Yumshoq bug'doy navlarining sifat ko'rsatkichlari

№	Nav nomi	Shaffofligi (%)	1000 dona don vazni, gr	Don naturasi, gr/l
1	Yaksart	84	40	776
2	Krasnodar-99	74	40	760
3	G'ozg'on (o'rta pishar)	81,5	38	784
4	Sanzar-8	96,5	40	811
5	Qizil sharq (o'rta pishar)	96	42	788
6	Sanzar-4	98	40	808
7	Oq bug'doy	95,5	44	740
8	Qizil bug'doy	85	46	774
9	Grom	96	42	774

1000 dona don vazni. Tadqiqotlar natijasiga ko'ra, 1000 dona don vazni eng yuqori bo'lgan navlar 46 gr Qizil bug'doy navida, Oq bug'doy navida 44 gr ekanligi aniqlandi. 1000 dona don vazni bo'yicha eng kam ko'rsatkich G'ozg'on (o'rta pishar) navida 38 gr ga teng bo'ldi. Yumshoq bug'doy navlarida donining yirikligi, boshoqlash pishib yetilish davriga bog'liq bo'lishi yaxshi o'rganilgan. 1000 dona don vaznining 40 grammdan oshishi bu uning qurg'oqchilikka chidamligini bildiruvchi ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi.

Respublikamizning sug'oriladigan yerlarda kuzgi yumshoq bug'doy navlari donining 1000 dona don vazni 39-44 gramm bo'lishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Don shaffofligi. Shaffofligi bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich Sanzar-4 navida 98, Sanzar-8 navida 96,5, Qizil sharq (o'rta pishar) va Grom navlarida 96 % ga teng bo'ldi. Eng past ko'rsatkich Krasnodar-99 navida 74 %ga teng bo'ldi.

Don naturasi. Don naturasi bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich Sanzar-8 navida 811, Sanzar-4 navida esa 808 gr/l ga teng bo'ldi. Don naturasi bo'yicha eng quyi ko'rsatkich Oq bug'doy navida 740 gr/l ga teng bo'ldi.

Kuzgi boshqoli don ekinlari orasida kuzgi yumshoq bug'doylar hosildorligi eng yuqori va qimmatliligi bilan ajralib turadi. Kuzgi yumshoq bug'doy donlarining tarkibida 16 foizgacha oqsil va 80 foiz uglevodlar bo'lib, baxori bug'doy bilan bir qatorda non, makaron va konditer maxsulotlari tayyorlashda keng foydalaniladi, don chiqindilari esa chorvachilik uchun omixta yem sifatida ishlatiladi. Kuzgi bug'doy doni tarkibida 11-20 foizgacha oqsil bo'lsa, 64-74 foizi kraxmal, 2 foizi moy, 2 foiz kletchatka va shuncha miqdorda kul moddalari tashkil qiladi. Shuningdek, insonning kundalik hayoti faoliyati uchun zarur bo'lgan B₁, B₂, PP vitaminlari hamda kaltsiy, fosfor va temir birikmalari mavjud bo'ladi. Eng sifatli non yopish uchun don tarkibida 17-18 foizgacha oqsil moddalari bo'lishi kerak.

Kuzgi yumshoq bug'doyning kuchli, qimmatbaxo don beradigan navlari mavjuddir. Un kuchi buyicha yumshoq, bug'doy navlari uch sinfga: kuchli, o'rtacha va kuchsizga bo'linadi. Urtacha don beradigan bug'doy navlari donini "Qimmatbaxo" — deb atashadi. Bunday sinflarga bo'linishi don tarkibidagi oqsil, kleykovina miqdori va kleykovinani sifatiga bog'liq bo'ladi. Kuchli burdoy don naturasi 755 g/l. Shaffofligi 60 %, oqsil miqdori 14 % va kleykovina miqdori 28 foizdan kam bo'lmasligi kerak. Kuchli burdoy unidan oddiy burdoy uniga 20-50 foiz aralashtirilib non tayyorlanganda non xajmi ortadi va sifatli bo'ladi. Shu sababli kuchli burdoyni yaxshilovchi deb xam atashadi. Qimmatbaxo bug'doy doni tarkibidagi oqsil miqdori 11-12 foiz va kleykovina 25-27 foizdan kam bo'lmasligi kerak. Bugungi kunda respublika g'alla maydonlarida ekilayotgan bug'doy navlarini asosiy qismi qimmatbaxo don beradigan bug'doy navlaridir. Kuchsiz bug'doy doni tarkibidagi oqsil miqdori 11 % va kleykovina 25 % ni tashkil etadi.

XULOSA o'rnida takidlash joizki, olib borilgan tadqiqotlar natijasiga ko'ra, nav va namunalarning mahsuldorlik elementlarining ko'rsatgichlarini taqqoslab qo'rganimizda mahsuldorlikning yuqori bo'lishi boshqodagi donlar soni va vazniga, 1000 dona don vazniga va tuplash koeffitsentiga bog'liq bo'ldi. Hosildorlik yo'nalishi bo'yicha seleksiya ishida nav namunalarning uzun, tig'iz boshqoli, to'lishgan yirik donli, boshog'idagi don soni 40 – 45 tadan ko'p bo'lganlari tanlab olinib, intensiv tipdagi kuzlik bug'doy navlarini yaratishda boshlang'ich man'ba sifatida seleksiya ishida foydalanish taklif etildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Turaev OS, Baboev SK, Ziyaev ZM, Norbekov JK, Erjigitov DSh, Bakhadirov USh, Tursunmurodova BT, Dolimov AA, Turakulov KhS, Ernazarova DK, Kushanov FN (2023). Present status and future perspectives of wheat (*Triticum aestivum* L.) research in Uzbekistan. *SABRAO J. Breed. Genet.* 55(5): 1463-1475.

2. Baboyeva, Sevara Saidmuratovna, Umid Shokirjonovich Bohodirov, and Rustam Mahmudovich Usmonov. "QURG'OQCHILIK SHAROITIDA YUMSHOQ BUG'DOY NAVLARINI XLOROFILLAR SONI BO'YICHA FENOTIPLASH." *Academic research in educational sciences* 2.11 (2021): 14-23.
3. Baboeva S.S., Matkarimov F.I., Usmanov R.M., Turaev O.S., Togaeva M.A., Baboev S.K., Kushanov F.N. (2023). Climate change impact on chlorophyll content and grain yield of bread wheat (*Triticum aestivum* L.) *SABRAO Journal of Breeding and Genetics* 55 (6) 0-0, 1930-1940. 2023 <http://doi.org/10.54910/sabrao2023.55.6>.
4. M.E.Azimova., M.A.Togaeva (2021) The effect of plantingdate, sowing norm and fertilization norm to the yield and yield components of winterbread wheat varieties (in the southern regions of the republic of Uzbekistan). *Plant cell biotechnology and molecular biology/ Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology* 22(39&40): 2021. India. *Published: 02 July 2021*
5. M.A.Togaeva (2021) *Triticum aestivum* L. analiz elementov Fe i Zn v nekotorig perspektivnix sortax. *Universum. ximiya i biologiya: nauchniy jurnal.* – № 6(84). Chast 1. 2021 g.
6. M.A.Togaeva., F.N. Kushanov., D.J.Komilov (2022) Temir moddasi yetishmovchligining Qashqadaryo viloyati aholisida kamqonlik bilan bog'liqligi. *Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi.* 3-son 2022 y.
7. Тоғаева М. А., Тошпулатов А. Х., Бабоев С. К., Халиқов Қ. Қ., Кушанов Ф.Н. Биофортификациялаш учун баъзи юмшоқ буғдой навларини ДНК маркерлари ёрдамида ўрганиш. *НамДУ илмий ахборотномаси.* 2020 йил 8-сон. 57-63 б.
8. Adylova AT, Norbekov JK, Khurshut EE, Nikitina EV, Kushanov FN (2018). SSR analysis of the genomic DNA of perspective Uzbek hexaploid winter wheat varieties. *Vavilov J. Genet. Breed.* 22(6): 634-639.
9. Kushanov FN, Komilov DJ, Turaev OS, Ernazarova DK, Amanboyeva RS, Gapparov BM, Yu JZ (2022). Genetic analysis of mutagenesis that induces the photoperiod insensitivity of wild cotton *Gossypium hirsutum* Subsp. *purpurascens*. *Plants* 11(22): 3012. <https://doi.org/10.3390/plants11223012>.
10. Turaev OS, Baboev SK, Ziyaev ZM, Norbekov JK, Erjigitov DSh, Bakhadirov USh, Tursunmurodova BT, Dolimov AA, Turakulov KhS, Ernazarova DK, Kushanov FN (2023). Present status and future perspectives of wheat (*Triticum aestivum* L.) research in Uzbekistan. *SABRAO J. Breed. Genet.* 55(5): 1463-1475.

АНОР ПЎСТЛОГИДАН КУКУН ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ, КУКУН ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШ ВА БУҒДОЙ УНИНИ БОЙТИШДА ҚЎЛЛАШ

Hodjiev Maruf Malikjonovich

Namangan muhandislik-texnologiya instituti tayanch daktaranti
Tel.:+998934999909. e-mail: uzbek1890@icloud.com.

Qanoatov Xayrullo Murodillaevich

Namangan muhandislik-texnologiya instituti Oziq-ovqat texnologiyasi
kafedrasi dostenti texnika fanlari doktori. Tel.:+99897 335-80-86.
e-mail: kanoatov8086@mail.ru

Annatsiya: *Ushbu maqolada anor po'stlog'ining umumiy tasnifi va biologiyasi, anorning ikkilamchi maxsuloti ya'ni pustlog'idan olingan kukuni bugdoy uniga qushb unni boyitish, xalq xo'jaligidagi ahamiyati, qo'llanilish soxalari, inson organizmi uchun foydalilik xususiyatlari haqida ma'lumot beradi.*

Kalit so'zlar: *Anor pustlogi kukuni, vitaminlar, anor puslogidan un, antioksidant, boyitish, bug'doy uni.*

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКА ИЗ ГРАНАТОВОЙ КОЖУРЫ, ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПОРОШКА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ.

Аннотация: *В данной статье приведены сведения об общей классификации и биологии гранатового порошка, вторичном продукте кожурк граната, т. е. о значении порошка, получаемого из кожуры граната, в обогащение пшеничной муки, в народном хозяйстве, областях применения и свойствах полезности для человеческое организма*

Ключевые слова: *гранатовый порошок, витамины, кожура граната, антиоксидант, обогошения, пшеничная мука.*

THE TECHNOLOGY OF OBTAINING POWDER FROM POMEGRANATE PEEL, STUDYING THE PROPERTIES OF THE POWDER, AND ITS APPLICATION FOR ENRICHING WHEAT FLOUR

Annotation: *In this article, information is provided about the general classification and biology of pomegranate powder, a byproduct of pomegranate peel, i.e., the significance of the powder obtained from pomegranate peel in enriching wheat flour, its role in the economy, areas of application, and its beneficial properties for the human organism.*

Key words: *pomegranate powder, vitamins, pomegranate peel, antioxidant, fortified, wheat flour .*

Хлеб является одним из основных продуктов питания, однако традиционные рецептуры часто не обеспечивают достаточного количества биологически активных веществ. Обогащение хлеба гранатовым порошком, полученным из кожуры граната, позволяет повысить его пищевую ценность за счет введения антиоксидантов, пищевых волокон и минералов. Оптимальная дозировка гранатового порошка для обогащения хлеба составляет 5–10%. Обогащение хлеба гранатовым порошком повышает его пищевую ценность и функциональные свойства. Разработанная технология может быть использована для производства функциональных хлебобулочных изделий..

В Узбекистане гранат является одной из ключевых сельскохозяйственных культур. По данным различных источников, ежегодно в стране выращивается около 300-400 тысяч тонн гранатов. Узбекистан занимает одно из ведущих мест в мире по производству гранатов, и этот фрукт активно экспортируется.. Гранат состоит из нескольких основных компонентов:

1. Кожура: Твердая оболочка, которая защищает семена внутри. Кожура может быть красной, желтой или оранжевой, в зависимости от сорта граната.
2. Семена: Основная часть плода, содержащая питательные вещества и витамины. Семена покрыты сочной мякотью, которая имеет сладкий или кислый вкус.
3. Сок: Сочная мякоть, окружающая семена, содержит много витаминов, минералов и антиоксидантов. Гранатовый сок известен своими полезными свойствами.
4. Витамины и минералы: Гранат богат витаминами (например, витамин С, витамин К) и минералами (например, калий, магний).
5. Антиоксиданты: Гранаты содержат полифенолы и другие антиоксиданты, которые полезны для здоровья. Эти компоненты делают гранат не только вкусным, но и полезным фруктом.

Кожура граната составляет примерно 10-20% от общего веса плода. Точное значение может варьироваться в зависимости от сорта граната и его размера. Основная часть плода, включая семена и мякоть, составляет оставшиеся 80-90%.

В настоящий момент в республике почти во всех регионах (смотря на сорт) гранат выращивают имеет 8 сотов. В Республики Узбекистан в государственный реестр сельского хозяйства внесены 8 сортов граната. В нашей республике выращивают такие сорта как: “Ульфи”, “Пушти Гулоша”, “Ок дона”, “Туя тиш”, “Ачик дона”, “Кай”, “Дисертный”, “Казакский гранат”, “Дашнабад” и другие.

Гранатовый порошок, получаемый из плодов граната, обладает множеством полезных свойств и может быть классифицирован по различным биологическим показателям. Вот основные аспекты его классификации и биологических характеристик:

Классификация гранатового порошка

1. По источнику:

- Порошок из семян: Получается из семян граната и содержит высокое количество жиров (в основном полиненасыщенных жирных кислот, таких как гранатовая кислота).

- Порошок из кожуры: Изготавливается из высушенной кожуры плодов, богат полифенолами и танинами, обладающими антиоксидантными свойствами.

2. По составу:

- Антиоксидантный порошок: Содержит антоцианы, флавоноиды и другие соединения, которые помогают защищать клетки от окислительного стресса.

- Порошок с высоким содержанием клетчатки: Особенно это касается порошка из кожуры, который может содержать значительное количество пищевых волокон.

3. По функциональным свойствам:

- Нутрицевтический порошок: Используется в качестве добавки для улучшения здоровья, например, для снижения уровня холестерина и контроля веса.

- Косметический порошок: Применяется в косметических продуктах благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам.

Биологические показатели гранатового порошка

1. Антиоксидантная активность:

- Гранатовый порошок богат антиоксидантами, такими как антоцианы и полифенолы, которые помогают защитить организм от свободных радикалов и снижают риск развития хронических заболеваний.

2. Противовоспалительные свойства:

- Исследования показывают, что гранатовый порошок может снижать воспалительные процессы в организме благодаря содержанию эллаговой кислоты и других флавоноидов.

3. Польза для сердечно-сосудистой системы:

- Гранатовый порошок способствует улучшению сердечно-сосудистого здоровья, снижая уровень LDL (плохого холестерина) и повышая уровень HDL (хорошего холестерина).

4. Поддержка метаболизма:

- Гранатовая кислота, содержащаяся в семенах граната, обладает свойствами, способствующими улучшению метаболизма и контролю веса.

5. Биодоступность питательных веществ:

- Порошок из граната легко усваивается организмом и может быть добавлен в различные блюда для обогащения их питательной ценности.

Эти характеристики делают гранатовый порошок ценным ингредиентом как в кулинарии, так и в здравоохранении. Он может использоваться для обогащения различных продуктов, таких как смузи, разные виды муки, выпечка и даже косметические средства.

Технология получения муки из кожуры граната

1. Сбор и подготовка сырья

- Отбор плодов: Выбираются зрелые гранаты, предпочтительно без повреждений. Кожура должна быть свежей и чистой.

- Очистка: Гранаты очищаются от семян и мякоти, оставляя только кожуру. Это можно сделать вручную или с помощью специальных устройств.

2. Сушка кожуры

- Методы сушки:

- Естественная сушка: Кожуру раскладывают в один слой на пергаменте и оставляют в теплом месте (при температуре около 40-50°C) на 7-10 дней, периодически переворачивая. Это позволяет избежать гнилостных процессов.

- Сушка в сушилке: Более эффективный способ — использование сушилки для овощей и фруктов. Кожуру раскладывают в один слой и устанавливают температуру 40°C, время сушки составляет от 12 до 18 часов.

3. Измельчение

- Подготовка к измельчению: Высушенная кожура должна быть измельчена до состояния порошка. Для этого используются мельницы или мукомолка АКІТАЈР АКDMJP-30 (2200 Вт).

- Размер частиц: Оптимальный размер частиц не должен превышать 0,5-1 мм, что обеспечит хорошую растворимость и однородность при добавлении в тесто. Очистка с помощью ситовойки размер сит зависит от сорта муки 0,36-52 мм/1дм

4. Экстракция полезных веществ (по желанию)

- Экстракция: Для повышения питательной ценности можно провести экстракцию полифенолов и других активных веществ из кожуры. Это делается путем замачивания измельченной кожуры в водном или спиртовом растворе (например, 30% спиртовом

растворе с добавлением лимонной кислоты) при температуре 50-55°C на протяжении 60-90 минут.

Естественная очистка с помощью соленой вода удаления горечи. Соленая вода может помочь уменьшить горечь, если кожура имеет такой вкус. Это делает ее более приятной для употребления. Фильтрация после экстракции смесь центрифугируется и фильтруется для отделения твердых частиц от жидкой фазы.

5. Качество и стандартизация:

- Полученный порошок проходит контроль качества, который включает проверку на содержание влаги, питательных веществ и отсутствие загрязнений. Это важно для обеспечения безопасности и эффективности продукта.

6. Хранение

- Упаковка: Полученный порошок помещается в герметичные контейнеры, защищенные от света и влаги, чтобы сохранить его питательные свойства. Условия хранения: Хранить в сухом, прохладном месте.

Таким образом, технология получения гранатового порошка включает в себя отбор качественного сырья, извлечение семян, сушку и измельчение, что позволяет создать продукт с высокими питательными свойствами и широкими возможностями применения в пищевой промышленности.

Обогащение пшеничной муки гранатовым порошком можно осуществить с использованием различных технологий и методов.

- 1. Смешивание:** Наиболее простым способом является смешивание пшеничной муки с гранатовым порошком в необходимых пропорциях. Это можно делать на этапе производства муки или в процессе приготовления теста.
- 2. Экструзия:** В этом процессе мука и гранатовый порошок могут быть смешаны и подвергнуты экструзии для получения новых текстурированных продуктов, таких как макароны или снековые изделия.
- 3. Обогащение в процессе выпечки:** Гранатовый порошок можно добавлять непосредственно в тесто для хлеба, булочек или других выпечек. Это не только улучшит питательную ценность, но и придаст продуктам характерный цвет и вкус.
- 4. Использование в производстве кондитерских изделий:** Гранатовый порошок можно добавлять в рецепты печенья, тортов и других десертов, чтобы обогатить их вкус и внешний вид.
- 5. Формирование функциональных смесей:** Создание специализированных смесей муки, обогащенных гранатовым порошком, для использования в диетическом или функциональном питании.

Сравнительная таблица, в которой представлены пшеничная мука и различные добавки, используемые для обогащения муки, включая гранатовый порошок, а также другие популярные добавки, такие как льняное семя, какао-порошок и порошок шпината:

Таблица 1

Характеристика	Пшеничная мука	Гранатовый порошок	Льняное семя	Какао-порошок	Порошок шпината
Состав	100% пшеничная мука	85-95% пшеничная мука + 5-15% гранатовый порошок	85-95% пшеничная мука + 5-15% льняное семя	85-95% пшеничная мука + 5-15% какао-порошок	85-95% пшеничная мука + 5-15% порошок шпината
Вкус	Нейтральный, слегка сладковатый	Сладковато-кислый	Ореховый	Шоколадный	Земляной, травяной
Текстура	Мягкая, гладкая	Более влажная, плотнее	Более зернистая	Гладкая, может быть немного более сухой	Гладкая, может быть немного влажной
Цвет	Белый или светло-кремовый	Розоватый или красный	Светло-коричневый	Темно-коричневый	Ярко-зеленый
Питательные вещества	Углеводы, белки, витамины В	Антиоксиданты, витамины С и К	Омега-3 жирные кислоты, клетчатка, белки	Антиоксиданты, магний, железо	Витамины А, С, К, железо, клетчатка
Увлажнение	Низкое	Более высокое	Увлажняющее	Низкое	Низкое
Применение	Хлеб, пироги, печенье	Десерты, хлеб, пироги	Хлеб, печенье, смузи	Десерты, выпечка	Супы, смузи, выпечка
Полезность для здоровья	Основной источник углеводов	Поддержка иммунной системы, улучшение пищеварения	Поддержка сердечно-сосудистой системы, улучшение пищеварения	Антиоксиданты, поддержка настроения	Поддержка зрения, укрепление иммунной системы
Аллергены	Глютен	Глютен	Глютен (возможно)	Глютен (возможно)	Глютен (возможно)

Сравнительная таблица, в которой представлены основные характеристики пшеничной муки и обогащенной гранатовым порошком пшеничной муки

Таблица 2

№	Характеристика	Пшеничная мука	Обогащенная гранатовым порошком пшеничная мука
1	Состав	100% пшеничная мука	85-95% пшеничная мука + 5-15% гранатовый порошок
2	Вкус	Нейтральный, слегка сладковатый	Сладковато-кислый, с фруктовыми нотами
3	Текстура	Мягкая, гладкая	Более влажная, возможно, плотнее
4	Цвет	Белый или светло-кремовый	Розоватый или красный оттенок
5	Питательные вещества	Углеводы, белки, витамины В	Углеводы, белки, витамины В, антиоксиданты, витамины С и К, клетчатка
6	Увлажнение	Низкое	Более высокое, благодаря гранатовому порошку
7	Применение	Хлеб, пироги, печенье	Десерты, хлеб, пироги, смузи
8	Польза для здоровья	Основной источник углеводов	Дополнительные антиоксиданты, поддержка иммунной системы, улучшение пищеварения
9	Аллергены	Глютен	Глютен (возможно, добавление аллергенов в гранатовый порошок)

Обогащенная гранатовым порошком пшеничная мука предлагает дополнительные преимущества, такие как улучшенная питательная ценность и уникальный вкус, что делает её интересным выбором для выпечки и других кулинарных. Гранатовая порошок может быть добавлена к пшеничной муке в пропорции 5-10% от общего веса для обогащения хлеба, выпечки и других мучных изделий, улучшая их вкус, цвет и питательную ценность. Эта технология позволяет эффективно использовать кожуру граната, превращая её в полезный продукт для обогащения пищи.

Использование гранатового порошка в производстве мучных изделий предлагает ряд значительных преимуществ:

Питательная ценность

- Антиоксиданты: Гранатовый порошок богат антиоксидантами, которые помогают защищать клетки от окислительного стресса и могут снизить риск хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые болезни и рак.

- Витамины и минералы: Он содержит витамины, такие как витамин С, который способствует иммунной функции и заживлению тканей, а также минералы, полезные для общего здоровья

Улучшение вкуса и аромата

- Гранатовый порошок добавляет уникальный вкус и цвет мучным изделиям, что может улучшить их привлекательность для потребителей. Это особенно важно в кондитерском производстве, где визуальные и вкусовые качества играют ключевую роль

Функциональные свойства

- Пищевые волокна: Порошок содержит пищевые волокна, которые способствуют нормализации работы кишечника и могут помочь в контроле уровня сахара в крови, что делает продукты с его добавлением более полезными для здоровья

- Снижение энергетической ценности: Включение гранатового порошка может помочь снизить общую калорийность мучных изделий без потери питательной ценности.

Применение в диетическом питании

- Гранатовый порошок может быть полезен для создания продуктов, ориентированных на здоровое питание и специальные диеты (например, вегетарианские или безглютеновые), что расширяет рынок сбыта для производителей.

Экологическая устойчивость

- Использование натуральных добавок, таких как гранатовый порошок, может снизить зависимость от синтетических красителей и ароматизаторов, что делает продукцию более экологически чистой и привлекательной для потребителей, заботящихся о здоровье.

Заключение

Обогащение пшеничной муки гранатовым порошком представляет собой перспективное направление в пищевой промышленности в Республики Узбекистан, способствующее улучшению питательной ценности и вкусовых качеств мучных изделий. Гранатовый порошок, получаемый из плодов или кожуры граната, богат антиоксидантами, витаминами и минералами, что делает его ценным ингредиентом для обогащения муки. Добавление гранатового порошка в пшеничную муку позволяет значительно увеличить содержание полезных веществ, таких как витамины группы С, К и некоторые микроэлементы. Это может помочь в удовлетворении потребностей организма в необходимых нутриентах, особенно в условиях современного питания, где часто наблюдается дефицит витаминов и минералов. Улучшение органолептических свойств гранатовый порошок не только обогащает муку питательными веществами, но и улучшает органолептические свойства готовых изделий. Он придаёт им яркий цвет и уникальный

вкус, что может повысить привлекательность продукции для потребителей. Исследования показывают, что добавление гранатового порошка может улучшить текстуру и аромат хлеба и других мучных изделий. Технологические аспекты при добавлении гранатового порошка в пшеничную муку важно учитывать его влияние на технологические процессы. Оптимальная дозировка составляет 5-10% от общего веса муки, что позволяет достичь наилучших результатов без негативного влияния на структуру теста. Гранатовый порошок также может активизировать метаболизм дрожжей, улучшая газообразующую способность теста и сокращая время его брожения.

Таким образом, обогащение пшеничной муки гранатовым порошком является эффективным способом повышения её питательной ценности и улучшения качества конечного продукта. Это направление имеет значительный потенциал для развития новых видов хлебобулочных изделий, способствующих улучшению здоровья населения и удовлетворению растущего спроса на функциональные продукты. В целом, гранатовый порошок не только обогащает мучные изделия питательными веществами, но и улучшает их вкусовые качества, что делает его ценным ингредиентом в пищевой промышленности.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

- 1). Soliman, G.A. Dietary Fiber, Atherosclerosis, and Cardiovascular Disease. *Nutrients* 2019, 11, 1155. [CrossRef] [PubMed]
- 2). Rosell, C.M. Bread Fortification. In *Bread and Its Fortification: Nutrition and Health Benefits*; Bajerska, J., El Sheikha, A.F., Eds.; Taylor y Francis Group: New York, NY, USA, 2015; ISBN 978-0-429-17255-7.
- 3) Sharma, S.; Sharma, N.; Sharma, R.; Handa, S. Formulation of Functional Multigrain Bread and Evaluation of Their Health Potential. *Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci.* 2018, 7, 4120–4126. [CrossRef]
- 4). Malik, H. Optimisation of Process for Development of Nutritionally Enriched Multigrain Bread. *J. Food Process. Technol.* 2016, 7. [CrossRef]
- 5). Marinopoulou, A.; Papadakis, D.; Petridis, D.; Papageorgiou, M. Monitoring Staling of Packaged Sliced Pan Breads: Physicochemical Properties, Sensory Evaluation, and Consumer Preference. *J. Culin. Sci. Technol.* 2020, 18, 396–412. [CrossRef]
- 6) И.В.Суворов //Разработка витаминно-минеральных смесей для обогащения пшеничной муки и хлебобулочных изделий// «Автореферат», Москва, 2011г.
- 7)В.М.Коденцова, О.А.Вржесинская. Научный журнал «Вопросы питания» том 85, №2, 2016

- 8) Vasiev M, Dodaev Q, Isabaev I, Sapaeva Z, Gulyamova Z “Oziq-ovqat texnologiyasi asoslari”. Darslik. Voris nashriyoti. Toshkent – 2012 y - 400b
- 9) Adizov R.T. “Don va don mahsulotlarini saqlash texnologiyasi”. Darslik. “Fan”. Toshkent – 2012 y. 432 b.
- 10) РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ Материалы международной конференции, проведенной 22-24 августа 2017 года в Ташкенте и Самарканде, Узбекистан
- 11) Тиммис, А.; Таунсенд, Н.; Гейл, К.; Гробби, Р.; Маниадакис, Н.; Флейтер, М.; Уилкинс, Э.; Райт, Л.; Вос, Р.; Бакс, Дж.; и др. Европейское общество кардиологов: статистика сердечно-сосудистых заболеваний за 2017 год. *Eur. Heart J.* **2018**, *39*, 508–577. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[Зеленая версия](#)]
- 12) Томпсон, С.В.; Хэннон, Б.А.; Ан, Р.; Холшер, Х.Д. Влияние добавок с изолированными растворимыми волокнами на массу тела, гликемию и инсулинемию у взрослых с избыточным весом и ожирением: систематический обзор и метаанализ рандомизированных контролируемых исследований. *Am. J. Clin. Nut.* **2017**, *106*, 1514–1528. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)] [[Зеленая версия](#)]
- 13) Вэй Б.; Лю Ю.; Лин С.; Фан Ю.; Цуй Дж.; Ван Дж. Потребление пищевых волокон и риск метаболического синдрома: метаанализ наблюдений. *Clin. Nut.* **2018**, *37*, 1935–1942. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]
- 14) Ли Ю., Го К., Ян Дж., Вэй Дж., Сюй Дж. и Чэн С. (2015). Оценка антиоксидантных свойств экстракта кожуры граната в сравнении с экстрактом мякоти граната. *Химия пищевых продуктов*, *96* (2), 254-260.
- 14) Masci, A., Coccia, A., Lendaro, E., Mosca, L., Paolicelli, P., & Cesa, S. (2016). Оценка различных методов экстракции из целых плодов или кожуры граната и антиоксидантной и антипролиферативной активности полифенольной фракции. *Химия пищевых продуктов*, *202*, 59-69.
- 15) Фазаэли М., Эмам-Джомех З. и Аштари А. К. (2013). Влияние смешивания гранатового сока и сушки в виде пены на качество порошкообразного вишневого сока. *Журнал пищевой промышленности и консервирования*, *37* (4), 351-358.
- 16) Górnaś, P., Rudzińska, M., & Segliņa, D. (2016). Семена, полученные из побочных продуктов производства девяти видов фруктов, как богатый источник токохроманолов. *Химия пищевых продуктов*, *210*, 551-556.
- 17) Кулкарни С. Г., Виджаянанд П. и Акша М. (2017). Влияние порошка кожуры граната на качество хлеба. *Журнал пищевой науки и технологии*, *54* (5), 1157-1165.

MIKROTO'LQINLI EKSTRAKSIYA USULIDA IPAK QURTI G'UMBAGI MOYINI AJRATISH VA EKSTRAKSIYALANGAN MOYNI TAHLIL QILISH

¹M.X. Jumaniyazova, ²D.T.Ro'zmetova, ³Sh.R.Kurambayev, ⁴B.B.Hakimova

¹Urganch Davlat Universiteti Oziq ovqat texnologiyasi kafedrasida doktoranti
jumaniyazovamahliyo21@gmail.com

²Urganch Davlat Universiteti Oziq ovqat texnologiyasi kafedrasida dotsenti, PhD., dots.

³Urganch Davlat Universiteti Oziq ovqat texnologiyasi kafedrasida professori, t.f.d.

⁴Urganch Davlat Universiteti Oziq ovqat texnologiyasi kafedrasida katta o'qituvchisi, v.b dotsent, PhD.

***Annotatsiya.** Ushbu tadqiqot ishida tut ipak qurti g'umbagidan mikroto'lqinli ekstraksiya usulida va turli erituvchilar yordamida moy ajratish tajribalarining natijalari keltirilgan. Dastlab namunalar quritilgan, maydalanilgan va mikroto'lqinli ekstraksiya usulida, ekstraksiya benzini va 96% li etil spirti, hamda ularning turli nisbatli aralashmalarini erituvchi sifatida qo'llagan holda ipak qurti g'umbagi moyini ajratish tajribalari olib borilgan. Ekstraksiya qilingan moy namunalari kislota soni va moy rangi tahlil qilingan va quyidagi natijalar olingan: rafinatsiyalanmagan ipak qurti g'umbagi moyining 96 % li etil spirt erituvchisida ajratilgan namunalari yuqori kislota soniga egaligi, bu ko'rsatkich 55-80,7 mg KOH oralig'ida ekanligi qayd etildi, rafinatsiyalanmagan moy namunalari rang ko'rsatkichi esa 35 sariq birlikda 14 qizil birlikka / 6-8 ko'k birlik oralig'ida bo'ldi. Ayni ko'rsatkichlar A markali ekstraksiya benzini ajratib olingan moy namunalari 25,7-45,9 mg KOH oralig'ida, moy namunalari rang ko'rsatkichi esa 35 sariq birlikda 3-4 qizil birlik oralig'ida bo'ldi. 1/1 nisbatda A markali ekstraksiya benzini va 96 % li etil spirt aralashmasida ajratib olingan moy namunalari uchun bu ko'rsatkichlar tahlil qilinganda, kislota soni 31,7-38,5 mg KOH oralig'ida, moy namunalari rang ko'rsatkichlari esa 35 sariq birlikda 7 qizil birlik bo'ldi. 3/1 nisbatda A markali ekstraksiya benzini va 96 % li etil spirt aralashmasida ajratib olingan moy namunalari kislota soni 31,7-43,3 mg KOH oralig'ida, moy namunalari rang ko'rsatkichi esa 35 sariq birlikda 6 qizil birlikka teng bo'ldi. Ushbu natijalar shuni ko'rsatdiki, ipak qurti g'umbagidan moy ekstraksiyalash metodlarini va erituvchilarni tanlash borasida yanada chuqurroq tadqiqotlar olib borilishi lozim, shuningdek ekstraksiyalangan moy namunasining sifat ko'rsatkichlarini standartlarda talab qilingan qiymatlarga olib kelish uchun zarur bo'lgan rafinatsiyalash tadqiqotlarini amalga oshirish va natija sifatida ipak qurti g'umbagi moyini rafinatsiyalashning optimal rejimlarini yaratish zarur.*

***Kalit so'zlar:** ipak qurti g'umbagi, ipak qurti g'umbagi moyi, mikroto'lqinli ekstraksiyalash usuli, moyning kislota soni, moy rangi*

ИЗВЛЕЧЕНИЕ МАСЛА ИЗ КУКОЛОК ШЕЛКОПРЯДА МЕТОДОМ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭКСТРАКЦИИ И АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

***Аннотация.** В данном исследовании приведены результаты опытов по извлечению масла из куколки тутового шелкопряда методом микроволновой экстракции с*

использованием различных растворителей. Изначально образцы были высушены, измельчены и подвергнуты микроволновой экстракции с применением экстракционного бензина марки А, 96%-ного этилового спирта и их смесей в различных соотношениях в качестве растворителей. Извлечённые образцы масла были проанализированы на кислотное число и цвет, и были получены следующие результаты: необработанное масло куколки шелкопряда, извлечённое с использованием 96%-ного этанола, показало высокие значения кислотного числа в пределах 55–80,7 мг КОН. Показатель цвета необработанного масла составил 35 жёлтых единиц, 14 красных / 6–8 синих единиц. В образцах, полученных с использованием экстракционного бензина марки А, кислотное число составило 25,7–45,9 мг КОН, а цвет — 35 жёлтых и 3–4 красных единицы. В случае экстракции смесью бензина марки А и 96%-ного этанола в соотношении 1:1, кислотное число составило 31,7–38,5 мг КОН, а цвет — 35 жёлтых и 7 красных единиц. При экстракции смесью в соотношении 3:1 бензина и спирта, кислотное число составило 31,7–43,3 мг КОН, а цвет — 35 жёлтых и 6 красных единиц. Эти результаты показывают, что необходимо провести более глубокие исследования по выбору методов экстракции и подходящих растворителей для масла куколки шелкопряда, а также реализовать процессы рафинирования для приведения показателей качества масла в соответствие с установленными стандартами. В результате требуется разработка оптимальных режимов рафинирования масла куколки шелкопряда.

Ключевые слова: куколка шелкопряда, масло куколки шелкопряда, метод микроволновой экстракции, кислотное число масла, цвет масла

EXTRACTION OF SILKWORM PUPA OIL BY MICROWAVE-ASSISTED EXTRACTION METHOD AND ANALYTICAL EVALUATION OF THE EXTRACTED OIL

Abstract. *This research presents the results of experiments on extracting oil from mulberry silkworm pupae using the microwave-assisted extraction method and various solvents. Initially, the samples were dried, crushed, and subjected to microwave-assisted extraction using extraction-grade gasoline, 96% ethanol, and their mixtures in different ratios as solvents. The extracted oil samples were analyzed for acid value and color, and the following results were obtained: unrefined silkworm pupa oil samples extracted with 96% ethanol showed high acid values ranging between 55–80.7 mg KOH. The color index of the unrefined oil samples was within 35 yellow units, 14 red units / 6–8 blue units. In samples extracted with extraction-grade gasoline (type A), the acid value ranged between 25.7–45.9 mg KOH, and the color index was 35 yellow units and 3–4 red units. In the case of samples extracted with a 1:1 mixture of extraction-grade gasoline and 96% ethanol, the acid value was in the range of 31.7–38.5 mg KOH, and the color index was 35 yellow units and 7 red units. For samples extracted using a 3:1 mixture of extraction-grade gasoline and 96% ethanol, the acid value ranged between 31.7–43.3 mg KOH, and the color index was 35 yellow units and 6 red units. These results indicate the necessity for more in-depth research on selecting optimal extraction methods and solvents for silkworm pupa oil, as well as the need to conduct refining studies to meet quality indicators in line with standards. Ultimately, it is essential to develop optimal refining regimes for silkworm pupa oil.*

Keywords: *silkworm pupa, silkworm pupa oil, microwave-assisted extraction method, oil acid value, oil colour.*

KIRISH

Barcha qishloq xo‘jaligiga oid sanoat tarmoqlari singari, ipakchilik sanoati ham ishlab chiqarish jarayonida katta miqdorda chiqindilar hosil qiladi. Ipak ishlab chiqarishning turli bosqichlarida yuzaga keladigan ushbu chiqindilar, odatda, foydalanilmaydigan yon mahsulot sifatida qaraladi. Ismath [1] tomonidan qayd etilganidek, umumiy chiqindi hosil bo‘lish darajasi bu sohada nisbatan yuqori bo‘lib, taxminan 80–90 foizni tashkil etadi. Biroq, bu qimmatli ipak chiqindilari yetarli darajada qayta ishlanmaydi. Buning asosiy sabablari – bu boradagi yetarli ma‘lumotning yo‘qligi, chiqindilarni qayta ishlash texnologiyasining mavjud emasligi va bozordagi infratuzilmaning sust rivojlanganligidir [2]. Ipak yigirish jarayonida katta hajmda ishlatilgan g‘umbaklar hosil bo‘ladi va ular ipak ishlab chiqarishning asosiy yon mahsuloti hisoblanadi [3]. Foydalanilgan ipak qurti g‘umbaklari ko‘pincha tashqi muhitga chiqindi sifatida tashlab yuboriladi yoki o‘g‘it sifatida qo‘llaniladi [4], shuningdek chuchuk suv qisqichbaqalari yetishtirishda yem sifatida foydalaniladi [5]. Ipak qurti g‘umbaklari biologik jihatdan tez parchalanadigan mahsulot bo‘lib, ularning katta hajmda chiqarib yuborilishi ekologik muammolarga sabab bo‘lishi mumkin [6]. Ipakchilik chiqindilari juda ko‘p to‘planadi, biroq ushbu yon mahsulotlardan foydalanish darajasi mamlakat ipakchilik sohasida erishgan yutuqlar darajasiga mos kelmaydi.

Ipak qurti g‘umbaklari o‘zining yuqori oziqaviy qiymati bilan mashhur, bu ularning yuqori protein va yog‘ miqdori (quritilgan g‘umbak massasining taxminan 30 foizi) bilan bog‘liq. G‘umbakdagi oqsil 18 ta ma‘lum aminokislota o‘z ichiga oladi, jumladan barcha almashinmaydigan va oltingugurt tutuvchi aminokislotalar mavjud bo‘lib, BMTning Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti (FAO) hamda Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (WHO) tomonidan tavsiya etilgan aminokislota tarkibiga muvofiqligi bilan yuqori sifatga ega. G‘umbak moyi va yog‘ kislotasi kosmetika va sovun sanoatida qo‘llaniladi va qarishni sekinlashtirish, soch oqarishini kamaytirish hamda tana vaznini nazorat qilishda foydali ekanligi aniqlangan [7]. Ipak qurti g‘umbagi moyi to‘yinmagan yog‘ kislotalariga juda boy bo‘lib, umumiy yog‘ tarkibining 75 foizini tashkil etadi, ulardan ayniqsa alfa-linolen kislotasi (ALA) 34.27 % gacha yetadi [8]. Ipak qurti g‘umbagi moyi organizmda erkin radikallarni yo‘q qilish orqali xolesterin miqdorini kamaytirish, xotirani yaxshilash va antioksidant sifatida xizmat qiladigan yuqori oziqaviy va iqtisodiy salohiyatga ega oziq-ovqat resursidir. Ushbu moy tarkibidagi yog‘ kislotalari turlari va kelib chiqish joyiga qarab farqlanadi, odatda α -linolen, olein, linolein, palmitin, palmitolein va

boshqa yog' kislotalarini o'z ichiga oladi. Ularning umumiy hajmi 75 foizdan ortiq to'yinmagan yog' kislotalari va taxminan 20 foiz to'yingan yog' kislotalaridan iborat [9].

Ipak qurti g'umbagi moyini an'anaviy usulda sokshlet apparatida organic erituvchilar yordamida ajratish tajribalari haqida ilmiy ma'lumotlar mavjud [10, 11]. An'anaviy ekstraksiya usullari asosidagi texnologiyalar bilan solishtirganda, so'nggi o'n yilliklarda superkritik suyuqlik ekstraksiyasi keng e'tibor qozongan. Superkritik CO₂ (SC-CO₂) portlamaydigan, zaharsiz, yuqori tozalikda, arzon narxda va qoldiqsiz hal qiluvchi bo'lib, afzalliklarga ega [12,13]. 1 kg xom ipak ishlab chiqarishda 8 kg nam g'umbak (2 kg quruq g'umbak) hosil bo'ladi [14]. Biroq, ayni paytda ushbu g'umbaklar yetarli darajada samarali qayta ishlanmayapti. Shu sababli, iqtisodiy jihatdan samarali g'umbak moyini olish uchun ularni qayta ishlash va boshqarishning moslashtirilgan va takomillashtirilgan usullarini joriy etish zarur [15]. So'nggi yillarda ipak qurti g'umbagi yog'idan biodizel ishlab chiqarish, kosmetika va sovun sanoatida, hayvonlar yemi tarkibini boyitishda, sirt faol moddalar (surfactant) sintezida va oziq-ovqat sanoatida qo'llash bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan [16].

Respublikamizda ipakchilik sanoati yuqori darajada rivojlangan, biroq ushbu sanoatning chiqindi mahsuloti bo'lgan ipak qurti g'umbagi, o'zining boy oziqaviy tarkibiga qaramasdan, haligacha oziq-ovqat mahsulotlari yo'nalishida o'zining qo'llanish tizimiga ega emas. Ushbu ilmiy ishda ayni chiqindi mahsulotdan oziqaviy qiymatini o'zida saqlagan oziq-ovqat mahsuloti olish imkoniyatini tadqiq qilish borasida tajribalar olib borildi.

TADQIQOT OB'EKTI VA USULLARI

1. Tut ipak qurti g'umbagi 2024-yil noyabr oyida "Xiva Silk" MCHJdan olib kelindi. Tajribalar Urganch davlat universiteti, Oziq-ovqat texnologiyasi kafedrasida laboratoriyasida olib borildi. Namunlar dastlab quritish pechi (KERN DBS 1.1 versiya 2/2013) da 105°C haroratda 1 soat davomida namligi 5 % dan kam bo'lgunga qadar quritildi, so'ngra laboratoriya tegirmoni (FW 135, Taisite, Tianjin, Xitoy)da maydalandi, tayyor bo'lgan kukun plastik idishlarga joylandi va keyingi tajribalar uchun 4°C haroratda saqlanadi. Analitik tarozi, ekstra benzin, 96 %li spirt, petroley efir, 1% li temoftalein, 0,1n li NaOH va boshqa asbob va reaktivlar Urganch davlat universiteti kafedrasida laboratoriyasidan olindi.

2. Mikroto'lqinli ekstraksiya apparati (WBFY-205, Yuhua China) ning maksimal quvvati 1000W dan o'zgaruvchan 20W gacha, mikroto'lqin chastotali 2,45 GHz. Ichki bo'shliqning o'lchamlari 330 mm × 365 mm × 235 mm. Tajriba davomida vaqt, nurlanish kuchi va aralashirish tezligi elektron boshqaruv paneli orqali boshqariladi. Jarayonni amalga oshirish uchun 2 xil organik erituvchi tur xil nisbatlarda qo'llanildi. 1.A markali ekstraksiya benzini; 2. Etil spirti- 96%.

Tajribalarda namuna (30 g) A markali ekstraksiya benzini, 96 % li etil spirit, hamda har ikki erituvchilarning 1/1 va 3/1 nisbatdagi aralashmalari (har bir tajribada 150 ml erituvchi) yordamida ekstraksiyalandi. Ekstraksiya uchun kolbaga ipak qurti g'umbagi kukuni va kerakli hajmdagi ekstraksiya erituvchisi quyildi. Kolba mikroto'lqinli pechning bo'shlig'iga joylashtirildi va mikroto'lqinli pechning yuqori qismidagi teshik orqali sovutish tizimiga ulandi. Mikroto'lqinli pech qurilmasi, mikroto'lqinli pech quvvati va ekstraksiya vaqti raqamli panel tomonidan o'rnatilgan holda ishga tushirildi. Mitsella fil'trlandi, tarkibdagi organik erituvchilar 35-40 °C haroratda rotatsion bug'latgichda ((DiChTe GmbH Siemensring 9147877 Willich Germaniya) vakuum ostida (KNF Neuberger GmbH Alte Weg3 79112 Freiburg Germaniya) haydaldi. Olingan moy quritish pechida (2025 MEMMERT GMBH + Co. KG) 1 soat davomida 105°C haroratda quritildi. Yog'ning unumi quyidagi formula asosida hisoblandi [17]:

$$X = ((P_1 - P_2) \times 100) / P$$

Bu yerda: P₁-yog'li kolba og'irligi, g; P₂-bo'sh kolba og'irligi, g; P- tahlil namunasi og'irligi, g;

3. Ekstraksiyalangan moy namunalarining kislota soni [18] asosida aniqlandi.

4. Ekstraksiyalangan moy namunalarning rang ko'rsatgichlari Lovibond (Tintometer-Colorimeter Model F) uskunasi [19] metod asosida aniqlandi.

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI

Ipak qurti g'umbagi namunalaridan moyni ajratish uchun mikroto'lqinli ekstraksiya usuli qo'llanildi. Quritilgan va maydalangan ipak qurti g'umbagi namunalaridan moyni ajratish uchun 2 xil erituvchi, A markali ekstraksiya benzini va 96% li etil spirit, hamda ularning turli nisbatlari qo'llanildi. Mikroto'lqinli ekstraksiya jarayoni ma'lumotlari 2-jadvalda keltirilgan.

Jadval 1

Etil spirti asosida mikroto'lqinli ekstraksiya usulida moy ajratish

Erituvchi	Quvvati (Power), %	Vaqt, min	Moy chiqimi, %	Harorat, °C
Etil spirti 96 % li	20	10	12,01	65,05
		20	12,35	68,55
		30	13,5	70,01
	30	10	13,9	71,02
		20	14,06	72,25
		30	19,8	76,01
	40	10	t.o.y.i*	-

*tajribani oxiriga yetkazish imkonsiz bo'ldi

Namunalardan moy ajratish jarayoni 96 %li etil spirtida amalga oshirilganda, quvvat (Power)-30% bo'lganda 30 daqiqada moy chiqimi eng yuqori 19,8% natija berdi. Quvvat (Power)-40% bo'lganda, 10 daqiqada eng kam 9,13% bo'ldi,

Navbatdagi tajribada moy ajratish uchun erituvchi sifatida A markali ekstraksiya benzini qo'llanildi. Jarayoning natijalari 2-jadvalda keltirilgan.

Jadval 2

A markali ekstraksiya benzini asosida mikroto'liqlik usulida moy ajratish

Erituvchi	Quvvati (Power), %	Vaqt, min	Moy chiqimi, %	Harorat, °C
A markali ekstraksiya benzini	20	10	17,3	38,01
		20	18,2	39,45
		30	25,01	42,01
	30	10	25,3	43,25
		20	26,4	45,55
		30	24,7	44,75
	40	10	24,2	44,01
		20	19,3	43,75
		30	18,4	43,01

2-jadvalda keltirilgan natijalarga ko'ra, A markali ekstraksiya benzini erituvchi sifatida qo'llanilganda, quvvat (Power) - 30% da 20 daqiqada eng yuqori 26,4% moy chiqimi bo'ldi. Quvvat (Power) - 40% da 30 daqiqada moy chiqimi ko'rsatgichi eng kam 18,4% natija berdi.

Navbatdagi tajribada erituvchi sifatida 1/1 nisbatdagi A markali ekstraksiya benzini va 96 % li etil spirtining aralashmasi qo'llanildi. Jarayonning natijalari 3-jadvalda keltirilgan.

Jadval 3

1/1 nisbatdagi A markali ekstraksiya benzini va 96 % li etil spirit aralashmasi asosida mikroto'liqlik usulida moy ajratish

Erituvchi	Quvvati (Power), %	Vaqt, min	Moy chiqimi, %	Harorat, °C
1/1 nisbatda A markali ekstraksiya benzini / 96 % li etil spirti	20 %	10	18,3	48
		20	19,06	50,05
		30	23,03	51,36
	30 %	10	18,6	44,94
		20	12,6	40,01
		30	t.o.y.i*	-

*tajribani oxiriga yetkazish imkonsiz bo'ldi

3 jadvalda keltirilgan natijalarga ko'ra, namunalardan 1/1 nisbatdagi A markali ekstraksiya benzini va 96%li etil spirt aralashmasi asosida moy ajratish jarayonida quvvat (Power) – 20 % da 30 daqiqada 51,36°C temperaturada eng yuqori moy chiqimi 23,03% bo'ldi. Quvvat (Power)-30% bo'lganda, 20 daqiqada moy chiqimi ko'rsatgichi eng kam 12,6% bo'ldi.

Navbatdagi tajribada erituvchi sifatida 3/1 nisbatdagi A markali ekstraksiya benzini va 96 % li etil spirtining aralashmasi qo'llanildi. Jarayonning natijalari 4-jadvalda keltirilgan.

Jadval 4
3/1 nisbatdagi A markali ekstraksiya benzini va 96 % li etil spirit aralashmasi asosida mikroto'liqlik ekstraksiya usulida moy ajratish

Erituvchi	Quvvati (Power), %	Vaqt, min	Moy chiqimi, %	Harorat, °C
3/1 nisbatda A markali ekstraksiya benzin /96 % li etil spirti	20	10	19,8	49,28
		20	22,1	49,71
		30	19,97	48,69
	30	10	20,9	51,06
		20	18,8	57,56
		30	19,2	61,70

4 jadval natijalariga ko'ra, moy ajratish jarayoni quvvati (Power)-20% da 20 daqiqada 49,71°C haroratda eng yuqori 22,1% moy chiqimiga erishildi. Quvvat (Power)-30% da 20 daqiqada 57,56°C haroratda eng kam 18,8% moy chiqimini ko'rsatdi.

Keyingi tajribada ipak qurti g'umbagidan mikroto'liqlik ekstraksiya usulida, turli xil va turli nisbatdagi organik erituvchilarda ajratib olingan moyning rangi va kislota soni tahlil qilindi. Tahlil natijalari quyidagi 5-jadvalda keltirildi.

Jadval 5
Rafinatsiyalanmagan ipak qurti g'umbagi moyining ko'rsatgichlari

Erituvchi	Quvvati (Power), %	Vaqt, min	Kislota soni, mg KOH	Moyning rangi, 35 s.b/q.b/k.b
Etil spirti 96 % li	20	10	55	35/20/6
		20	80,7	
		30	67,8	
	30	10	60,4	35/14/6
		20	69,7	
		30	61,5	
40	10	71,9	35/14/8	
A markali ekstraksiya benzini	20	10	45,9	35/ 3
		20	44,05	
		30	41,4	
	30	10	38	35/ 4
		20	40,2	
		30	40,7	
	40	10	33,03	35/ 4
		20	40,5	
		30	25,7	
1/1 nisbatda A markali ekstraksiya	20	10	32	35/ 7
		20	32,4	
		30	31,7	
	30	10	34,1	35/ 7
		20	38,5	
		30	38,5	

benzini, Etil spirt 96 % li		30	-	
3/1 nisbatda A markali ekstraksiya benzin Etil spirt 96 % li	20 %	10	31,7	35/ 6
		20	43,3	
		30	42,1	
	30 %	10	32,4	35/ 6
		20	33,07	
		30	32,8	

35 s.b/q.b/k.b – 35 sariq birlikda qizil birlik, ko'k birlik

5 jadvalda keltirilgan natijalarga ko'ra, rafinatsiyalanmagan ipak qurti g'umbagi moyining 96 % li etil spirt erituvchisida ajratilgan namunalari yuqori kislota soniga egaligi, bu ko'rsatkich 55-80,7 mg KOH oralig'ida ekanligi qayd etildi, rafinatsiyalanmagan moy namunalarining rang ko'rsatkichi esa 35 sariq birlikda 14 qizil birlikka / 6-8 ko'k birlik oralig'ida bo'ldi. Ayni ko'rsatkichlar A markali ekstraksiya benzinida ajratib olingan moy namunalarida 25,7-45,9 mg KOH oralig'ida, moy namunalarining rang ko'rsatkichi esa 35 sariq birlikda 3-4 qizil birlik oralig'ida bo'ldi. 1/1 nisbatda A markali ekstraksiya benzini va 96 % li etil spirit aralashmasida ajratib olingan moy namunalari uchun bu ko'rsatkichlar tahlil qilinganda, kislota soni 31,7-38,5 mg KOH oralig'ida, moy namunalarining rang ko'rsatkichlari esa 35 sariq birlikda 7 qizil birlik bo'ldi. 3/1 nisbatda A markali ekstraksiya benzini va 96 % li etil spirit aralashmasida ajratib olingan moy namunalarining kislota soni 31,7-43,3 mg KOH oralig'ida, moy namunalarining rang ko'rsatkichi esa 35 sariq birlikda 6 qizil birlikka teng bo'ldi.

XULOSA.

Olib borilgan tadqiqot ishida "Xiva Silk" MCHJ korxonasiidan olingan tut ipak qurti g'umbagidan foydalanildi. Namunalar quritildi, maydalanildi va mikro'qlinli ekstraksiya usulida, ekstraksiya benzini va 96% li etil spirti, hamda ularning turli nisbatli aralashmalarini erituvchi sifatida qo'llagan holda ipak qurti g'umbagi moyini ajratish tajribasi olib borildi. Ekstraksiya qilingan moy namunalarining kislota soni va moy rangi tahlil qilindi va quyidagi natijalar olindi: rafinatsiyalanmagan ipak qurti g'umbagi moyining 96 % li etil spirt erituvchisida ajratilgan namunalari yuqori kislota soniga egaligi, bu ko'rsatkich 55-80,7 mg KOH oralig'ida ekanligi qayd etildi, rafinatsiyalanmagan moy namunalarining rang ko'rsatkichi esa 35 sariq birlikda 14 qizil birlikka / 6-8 ko'k birlik oralig'ida bo'ldi. Ayni ko'rsatkichlar A markali ekstraksiya benzinida ajratib olingan moy namunalarida 25,7-45,9 mg KOH oralig'ida, moy namunalarining rang ko'rsatkichi esa 35 sariq birlikda 3-4 qizil birlik oralig'ida bo'ldi. 1/1 nisbatda A markali ekstraksiya benzini va 96 % li etil spirit aralashmasida ajratib olingan moy namunalari uchun bu ko'rsatkichlar tahlil qilinganda, kislota soni 31,7-38,5 mg KOH oralig'ida,

moy namunalaring rang ko'rsatkichlari esa 35 sariq birlikda 7 qizil birlik bo'ldi. 3/1 nisbatda A markali ekstraksiya benzini va 96 % li etil spirit aralashmasida ajratib olingan moy namunalaring kislota soni 31,7-43,3 mg KOH oralig'ida, moy namunalaring rang ko'rsatkichi esa 35 sariq birlikda 6 qizil birlikka teng bo'ldi. Ushbu natijalar shuni ko'rsatdiki, ipak qurti g'umbagidan moy ekstraksiyalash metodlarini va erituvchilarni tanlash borasida yanada chuqurroq tadqiqotlar olib borilishi lozim, shuningdek ekstraksiyalangan moy namunasining sifat ko'rsatkichlarini standartlarda talab qilingan qiymatlarga olib kelish uchun zarur bo'lgan rafinatsiyalash tadqiqotlarini amalga oshirish va natija sifatida ipak qurti g'umbagi moyini rafinatsiyalashning optimal rejimlarini yaratish zarur. Navbatdagi tadqiqot ishlarida olingan moylarni rafinatsiyalash bo'yicha tajribalar amalga oshiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ismath A. Silk and its recycling, *Silk Industry- problems and prospects*. Ashish Publishing House, New Delhi, 1985, 102
2. Nelaballe VK, Laksmi DM, Beula PM, Manjula M. Value addition and utilization of secondary products in sericulture. *Int. J. Chem. Environmtl. Bio. Sci. (IJCEBS)*. 2014; 2(3):163-165.
3. Datta RN, Sarkar A, Das SK. Glucosamine from Eri silkworms. *Indian Silk*. 2007; 46(2):22-24.
4. Wei Z, Ai-Mei L, Hai-Xiang Z, Jian L, Shao-Tong J. Optimization of supercritical carbon dioxide extraction of silkworm pupal oil applying the response surface methodology, *Bioresource Technol*. 2009; 100(1):4214-4219.
5. rAshoka J, Sivashankar N. Use of silkworm rearing waste in freshwater prawn culture. *Indian J Seric*. 1997; 36(2):161-163
6. Jun W, Fu-An W, Yao L, Meng W. Process optimization for the enrichment of alpha-linolenic acid from silkworm pupal oil using response surface methodology. *Afric. J Biotechnol*. 2010; 9(20):2956-2964
7. Velayudhan K, Balachandran N, Sinha RK, Kamble CK. Utility of silkworm pupae: A new dimension as food and medicine. *Indian Silk*. 2008; 47(1):11-18.
8. Tao L, Wen-Juan P, Jian-Guo Z, Zhao-Jun W. Microencapsulation and properties of the silkworm pupal oil with soybean protein isolate/ β -cyclodextrin. *J Chem. Pharm. Res*. 2014; 6(7):295-301.

9. Lu TJ, Gaspar F, Marriott R, Mellor S, Watkinson C, Al- Duri B et al. Extracting of borage seed oil by compressed CO₂: effect of extraction parameters and modeling. *J Supercrit. Fluids*. 2007; 41(3):68-73.
10. Wen-Juan P, Ai-Mei L, Jian-Gou Z, Zeng D, Zhao-Jun W. Supercritical carbon dioxide extraction of the oak silkworm (*Antheraea pernyi*) pupal oil: Process optimization and composition determination. *Int. J Molecular Sci*. 2012; 13:2354-2367.
11. Supanida W, Aranya M, Jiradej M. Effect of native Thai silk varieties (*Bombyx mori* L.) and extraction method on chemical compositions of silkworm oil for food and cosmetics applications. 1-10. The proceeding of 46th Kasetsart University Annual Conference (poster). 2008; 29(7):435-443.
12. Sapkale GN, Patil SM, Surwase US, Bhatbhage PA. Supercritical fluid extraction. *Int. J Chem. Sci*. 2010; 8(2):729-743.
13. Nguyen HN, Gaspillo PD, Maridable JB, Malaluan RM, Hinode H, Salim C et al. Extraction of oil from *Moringa oleifera* kernels using supercritical carbon dioxide with ethanol for pretreatment: Optimization of the extraction process. *J Chem. Eng. Proc*. 2015; 50(1):1207-1213.
14. Patil SR, Amena S, Vikas S, Rahul R, Jagadeesh K, Praveen K. Utilization of silkworm litter and pupal waste-an eco-friendly approach for mass production of *Bacillus thuringiensis*, *Bioresource Technol*. 2013; 131:545-547.
15. Halliyal VG. Management of silkworm pupa in silk industry and its influence on characteristics. *J Textile Assn*. 2009; (4):59-63.
16. Pourmortazavi SM, Hajimirsadeghi SS. Supercritical fluid extraction in plant essential and volatile oil analysis. *J Chromatogr. Anal*. 2007; 1163:2-24.
17. Y.Q.Qodirov., D.A.Ravshanov, O.Q.Yunusov. O'simlik moylari ishlab chiqarish texnologiyasi. Toshkent <<IQTISOD-MOLIYA>>2014.315 bet
18. ГОСТ 31933-2012. Межгосударственный стандарт. Масла растительные. Методы определения кислотного числа. Москва Стандартинформ. 2019 г.
19. Y.Qodirov. Yog'larni qayta ishlash texnologiyasidan laboratoriya mashg'ulotlari. o'quv qo'llanma. Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent – 2005.165 bet.

ВЛИЯНИЕ МЕТОДА ПОЛУЧЕНИЯ СОЕВОГО МАСЛА НА СООТНОШЕНИЕ ОМЕГА-6 И ОМЕГА-3 ЖИРНЫХ КИСЛОТ

Рахимов Жахонгир Гулмухамматович

Ургенчский государственный университет, ассистент

Ходжаев Сарвар Фахреддинович

Гулистанский государственный университет, доцент,
Ташкентский химико-технологический институт, докторант
e-mail: sarvarkh1993@gmail.com

Салиханова Дилноза Саидакбаровна

Институт общей и неорганической химии АН РУз, гл. науч. сотр.

Кузибеков Сардор Комилович

Гулистанский государственный университет, доцент,

Узайдуллаев Акмалжон Олимович

Гулистанский государственный университет, зав. каф.

***Аннотация:** Данное исследование представляет сравнительный анализ жирнокислотного состава соевого масла, полученного методами прессования и экстракции, с использованием газовой хроматографии. Основное внимание уделено определению содержания насыщенных, мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот, а также соотношению омега-3 и омега-6. Результаты показали, что при схожем содержании насыщенных кислот экстракционное масло имеет незначительно более высокое содержание омега-3, что улучшает его питательную ценность. Полученные данные могут способствовать оптимизации технологических процессов производства соевого масла.*

***Ключевые слова:** соевое масло, жирнокислотный состав, газовая хроматография, прессование, экстракция, омега-3, омега-6.*

SOYA MOYI ISHLAB CHIQRISH USULINING OMEGA-6 VA OMEGA-3 YOG‘ KISLOTALARNING NISBATIGA TA’SIRI

***Annotatsiya:** Ushbu tadqiqotda gaz xromatografiyasi yordamida press va ekstraksiya usullari bilan olingan soya moyining yog‘ kislotalari tarkibining qiyosiy tahlili keltirilgan. Asosiy e’tibor to‘yingan, mono to‘yinmagan va yuqori to‘yinmagan yog‘ kislotalarning tarkibini, shuningdek omeqa-3 va omeqa-6 nisbatlarini aniqlashga qaratilgan. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, to‘yingan kislota miqdori o‘xshash bo‘lsa-da, ekstraksiya moyi bir oz yuqoriroq omeqa-3 tarkibiga ega bo‘lib, uning ozuqaviy qiymatini yaxshilagan. Olingan ma’lumotlar soya moyini ishlab chiqarish uchun texnologik jarayonlarni optimallashtirishga yordam beradi.*

***Kalit so‘zlar:** soya moyi, yog‘ kislota tarkibi, gaz xromatografiyasi, presslash, ekstraksiya, omeqa-3, omeqa-6.*

INFLUENCE OF THE METHOD OF OBTAINING SOYBEAN OIL ON THE RATIO OF OMEGA-6 AND OMEGA-3 FATTY ACIDS

Abstract: *This study presents a comparative analysis of the fatty acid composition of soybean oil obtained by pressing and extraction methods using gas chromatography. The main attention is paid to determining the content of saturated, monounsaturated and polyunsaturated fatty acids, as well as the ratio of omega-3 and omega-6. The results showed that with a similar content of saturated acids, the extraction oil has a slightly higher content of omega-3, which improves its nutritional value. The obtained data can contribute to the optimization of technological processes for the production of soybean oil.*

Key words: *soybean oil, fatty acid composition, gas chromatography, pressing, extraction, omega-3, omega-6.*

ВВЕДЕНИЕ

Влияние метода получения соевого масла на его жирнокислотный состав является актуальной проблемой современной науки, поскольку технология экстракции напрямую определяет качество и питательную ценность конечного продукта [1]. Применение растворителей, например гексана, в процессе экстракции зачастую сопровождается термическими и химическими изменениями, что может приводить к снижению содержания биологически активных компонентов и изменению пропорций насыщенных и ненасыщенных жирных кислот [2]. В то же время, механическое прессование, проводимое при контролируемых температурах, способствует сохранению натуральных фитостеролов, токоферолов и других антиоксидантов, что положительно сказывается на окислительной стабильности масла [3]. Ряд исследований указывает, что именно выбор метода получения определяет баланс ω -6 и ω -3 жирных кислот, влияющий на профилактику воспалительных процессов и сердечно-сосудистых заболеваний [1]. Таким образом, сравнительный анализ технологических подходов позволяет выявить оптимальные условия для получения масла с максимальной сохранностью полезных компонентов, что особенно важно в условиях растущего спроса на функциональные пищевые продукты [2].

Сравнительный анализ методов экстракции соевого масла демонстрирует существенные различия в составе жирных кислот, что отражается на его пищевой ценности и функциональных свойствах [2]. Прессовое масло характеризуется более высоким содержанием природных антиоксидантов и биологически активных веществ, тогда как экстракционное масло может иметь повышенный процент ω -6 жирных кислот за счёт деградации ω -3 в ходе рафинации [3]. Влияние температурных режимов, времени обработки и используемых растворителей приводит к изменениям в соотношении полиненасыщенных жирных кислот, что оказывает влияние на показатели атерогенности

и тромбогенности продукта [1]. Результаты ряда работ свидетельствуют о том, что оптимальное соотношение ω -6/ ω -3 в масле способствует снижению риска развития хронических заболеваний и улучшению общего состояния организма [2]. Важным аспектом является также влияние предварительной подготовки сырья, так как предварительная обработка соевых бобов может усиливать или ослаблять негативные эффекты термической обработки [3]. Таким образом, всесторонний анализ технологических процессов получения масла является необходимым условием для разработки рекомендаций по улучшению его качества [1].

Современные исследования направлены на разработку альтернативных методов экстракции, способных обеспечить высокую эффективность извлечения при сохранении полноценного жирнокислотного профиля соевого масла [3]. Среди перспективных технологий выделяются сверхкритическая экстракция углекислым газом и комбинированные методы, позволяющие снизить термическое воздействие и минимизировать окисление ω -3 жирных кислот [1]. Научное сообщество отмечает, что применение данных методов может существенно повысить качество конечного продукта, обеспечив сбалансированное соотношение жирных кислот, что имеет решающее значение для профилактики воспалительных и сердечно-сосудистых заболеваний [2]. В условиях растущего спроса на натуральные и функциональные пищевые продукты данное направление исследований приобретает особую актуальность [7]. Дополнительно, внедрение новых катализаторов и сорбентов в технологические линии способствует оптимизации процессов экстракции и снижению потерь биологически активных компонентов [8]. Таким образом, комплексный подход к оценке влияния технологических параметров на жирнокислотный состав соевого масла позволяет не только улучшить качество продукта, но и разработать новые рекомендации для пищевой промышленности [9].

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ.

Объектом исследования являются соевые масла, полученные различными методами, в частности прессовое и экстракционное масло.

Метилловые эфиры жирных кислот получали по методу [9] с использованием 2М CH_3ONa в метаноле. Жирнокислотный состав соевого масла определяли по методу [10]. Газовый хроматограф Nexis GC-2030 (Shimadzu, Япония) с пламенно ионизационным детектором (ПИД). Для разделение метиловых эфиров жирных кислот был использована колонка SP-2560 (Sigma). Для идентификации жирных кислот был использован стандартных раствор Supelco 37 Component FAME Mix (Sigma).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.

В данном исследовании представляются результаты анализа жирнокислотного состава соевого масла, полученного различными методами (прессование и экстракция), с использованием газовой хроматографии (ГХ). Основной целью работы является выявление различий в процентном содержании насыщенных, мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот, а также определение влияния используемой технологии получения масла на соотношение ω -6 и ω -3 жирных кислот. Данные ГХ позволяют провести детальный количественный анализ, выявить изменения в составе продукта. Полученные данные представлены в таблицах 1.

Таблица 1

Жирнокислотный состав соевого масла, полученных методами прессование и экстракции

Жирные кислоты	Содержание жирных кислот	
	Прессовое масло	Экстракционное масло
C _{14:0}	0,062±0,001	0,068±0,001
C _{16:0}	10,426±0,02	10,526±0,004
C _{16:1(9)}	0,065±0,001	0,064±0
C _{17:0}	0,093±0,002	0,093±0,001
C _{17:1(10)}	0,047±0,001	0,046±0,001
C _{18:0}	3,646±0,004	3,55±0,001
C _{18:1(9)}	20,073±0,016	19,101±0,007
C _{18:2(9, 12)}	55,821±0,067	55,568±0,028
C _{18:3(6, 9, 12)}	-	0,027±0,001
C _{20:1(11)}	0,141±0,016	0,213±0,006
C _{18:3(9, 12, 15)}	8,636±0,015	9,68±0,027
C _{20:2(11, 14)}	0,054±0,023	0,037±0,003
C _{22:0}	0,312±0,003	0,33±0,003
C _{24:0}	0,1±0,001	0,108±0,001
Другие	0,524±0,08	0,589±0,012
Сумма насыщенных	14,639±0,026	14,676±0,008
Сумма мононенасыщенных	20,326±0,024	19,424±0,007
Сумма полиненасыщенных	64,511±0,061	65,311±0,025
ω -3	8,636±0,015	9,68±0,027
ω -6	55,875±0,047	55,631±0,029
Соотношение ω -3 и ω -6	1:6,47	1:5,75

Общее содержание насыщенных жирных кислот практически идентично для прессового и экстракционного масел, что свидетельствует о стабильности этого

показателя при различных методах получения. Наблюдается небольшое снижение содержания мононенасыщенных жирных кислот в экстракционном масле по сравнению с прессовым, что может быть связано с воздействием растворителя и термических процессов, характерных для экстракции. При этом экстракционное масло демонстрирует немного более высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот, что говорит о том, что данный метод извлечения позволяет сохранить или даже слегка увеличить общий процент ПНЖК.

Особенно важным является анализ соотношения ω -3 и ω -6 жирных кислот, так как оно влияет на функциональные свойства масла и его воздействие на здоровье. В прессовом масле ω -3 составляет 8,636%, а в экстракционном – 9,68%, в то время как значения ω -6 почти совпадают. Это свидетельствует о том, что экстракционный метод позволяет добиться незначительного увеличения содержания ω -3 жирных кислот, что может быть положительным фактором с точки зрения питательной ценности продукта. Повышенное содержание ω -3, при сохранении стабильного уровня ω -6, способствует улучшению соотношения, благоприятного для профилактики воспалительных процессов и сердечно-сосудистых заболеваний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, полученные данные подтверждают, что метод получения масла оказывает влияние на его жирнокислотный профиль. При этом разница между методами не является кардинальной, однако экстракционный метод демонстрирует небольшие преимущества в сохранении полезных ω -3 жирных кислот, что может быть учтено при оптимизации технологических процессов производства соевого масла.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

1. Gunstone, F. D. Vegetable Oils in Food Technology: Composition, Properties and Uses. Wiley-Blackwell, 2011.
2. Erickson, D. R. Practical Handbook of Soybean Processing and Utilization. AOCS Press, 1995.
3. Shahidi, F. Bailey's Industrial Oil and Fat Products. Wiley-Interscience, 2005.
4. Knothe, G., Dunn, R. O., & Bagby, M. O. Biodiesel: The Use of Vegetable Oils and Their Derivatives as Alternative Diesel Fuels. Oil & Gas Science and Technology, 2003.
5. Rao, M. A. Engineering Properties of Foods. CRC Press, 2014.
6. Nikolić N. Č. et al. Effect of extraction techniques on yield and composition of soybean oil //Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering. – 2009. – Т. 28. – №. 2. – С. 173-179.
7. Danlami J. M. et al. A comparative study of various oil extraction techniques from plants //Reviews in Chemical Engineering. – 2014. – Т. 30. – №. 6. – С. 605-626.
8. Lokuruka M. N. Effects of processing on soybean nutrients and potential impact on consumer health: an overview //African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development. – 2011. – Т. 11. – №. 4.
9. ГОСТ 31665-2012. Масла растительные и жиры животные. Получение метиловых эфиров жирных кислот. М.: 11 с.
10. ГОСТ 31665-2012. Масла растительные. Метод определения жирнокислотного состава. М.: 7 с.

DUDLANGAN GO'SHTNING FIZIK-KIMYOVIY KO'RSATKICHLARIGA ULTRATOVUSHNING TA'SIRINI O'RGANISH BORASIDA IZLANISHLAR

Qo'chqarova Onabika Imomaddin qizi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti magistranti

Kurambayev Sherzod Raimberganovich

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti fakultet dekani, t.f.d., dots.

Shamuratov Sanjarbek Xusinbay o'g'li

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti kafedra dotsenti, PhD.

sanjar.sh@urdu.uz

***Annotatsiya.** Mazkur tadqiqotda go'shtni ultratovush yordamida marinadlash va uning issiq usulda dudlash jarayoniga ta'siri o'rganilgan. 20 kHz to'lqin uzunlikdagi ultratovush bilan ishlov berish marinad tarkibiy qismlarining go'sht to'qimalariga chuqurroq singishini ta'minlaydi, bu esa mahsulotning organoleptik xususiyatlarini yaxshilaydi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, ultratovush ta'sirida marinadlangan go'sht ko'proq namlik saqlaydi, yumshoq va boy lazzatga ega bo'ladi. Shuningdek, dudlash jarayoni o'rganilib, ultratovush bilan ishlov berish dudni yaxshi singdirishga yordam berishi aniqlandi. Tadqiqot natijalari go'sht mahsulotlarini sanoat miqyosida sifatini oshirish va texnologik jarayonlarni optimallashtirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi.*

***Kalit so'zlar:** ultratovush, marinadlash, mol go'shti, issiq usulda dudlash.*

RESEARCH ON THE EFFECTS OF ULTRASOUND ON THE PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF SMOKED MEAT

***Abstract.** This study investigates the ultrasonic marination of meat and its effect on the hot smoking process. Ultrasonic treatment with a wavelength of 20 kHz ensures deeper penetration of marinade components into meat tissues, which enhances the organoleptic properties of the product. Results showed that ultrasonically marinated meat retains more moisture, becomes tender, and develops a rich flavor. The smoking process was also examined, revealing that ultrasonic treatment facilitates better smoke absorption. The research findings are significant for improving the quality of meat products on an industrial scale and optimizing technological processes.*

***Keywords:** ultrasound, marination, beef, hot smoking.*

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ВЛИЯНИЯ УЛЬТРАЗВУКА НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОПЧЁНОГО МЯСА

***Аннотация.** В данном исследовании изучено ультразвуковое маринование мяса и его влияние на процесс горячего копчения. Обработка ультразвуком с частотой 20 кГц обеспечивает более глубокое проникновение компонентов маринада в мясные ткани, что улучшает органолептические свойства продукта. Результаты показали, что маринованное с помощью ультразвука мясо сохраняет больше влаги, становится мягким и приобретает насыщенный вкус. Также был изучен процесс копчения, и установлено,*

что ультразвуковая обработка способствует лучшему проникновению дыма. Результаты исследования имеют важное значение для повышения качества мясных продуктов в промышленных масштабах и оптимизации технологических процессов.

Ключевые слова: ультразвук, маринование, говядина, горячее копчение.

KIRISH

Go'shtning eng asosiy jihati - uning yuqori oqsil, vitaminlar (A, B₁₂, D), temir va boshqa minerallar kabi ozuqaviy moddalar bilan boy bo'lishidir. Bu elementlar insonning sog'lig'ini va rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi, ayniqsa bolalar, homilador ayollar va sportchilar uchun juda muhim. Turli davlatlarda go'shtning o'ziga xos o'rni bor. Bu bayramlarda, oilaviy yig'ilishlarda va an'analarda iste'mol qilinadi. Go'shtda bor bo'lgan aminokislotalar (valin, leysin, izoleytsin kabi) inson tanasi tomonidan ishlab chiqarilmaydigan va shuning uchun tashqi manbalardan olinishi kerak bo'lgan zarur aminokislotalardir [1].

Hozirgi vaqtda dunyoda yiliga 350 million tonna go'sht ishlab chiqariladi. Bu ko'rsatkich yildan-yilga o'sib bormoqda va 2050-yilga borib 460-570 million tonna oralig'iga yetishi soha olimlari tomonidan tahmin qilinmoqda. Dunyo reytingida Xitoy Xalq Respublikasi go'sht yetishtirish bo'yicha yetakchilik qilmoqda (1-rasm).

1-rasm. Dunyo miqyosida eng ko'p go'sht yetishtirish bo'yicha yetakchi davlatlar reytingi

Xitoy dunyodagi eng yirik ishlab chiqaruvchi va shu bilan birga iste'molchi ham hisoblanadi. Asosan, cho'chqa go'shti ishlab chiqarish bo'yicha yetakchilik qiladi. Butun dunyo aholisining go'shtga bo'lgan talabini asosan, parranda go'shti (tovuq, kurka, o'rdak) – 40%, cho'chqa go'shti – 35%, mol go'shti – 20%, qo'y va boshqa go'shtlar – 5% ni tashkil qiladi [2].

Go'sht iste'moli yuqori bo'lgan davlatlar orasida asosan AQSH yetakchilik qiliadi, kishi jon boshiga yiliga 124 kg ni tashkil qiladi (2-rasm).

2-rasm. Dunyo miqyosida eng ko'p go'sht iste'moli bo'yicha yetakchi davlatlar reytingi

O'zbekistonda esa bu ko'rsatkich o'rtacha 43.2 kg ni tashkil qiladi, qo'shni davlatlarga nisbatan bu ko'rsatkich o'rta darajada hisoblanadi [3-4].

Go'sht tez buziladigan mahsulotlardan biri bo'lib, unda mikroorganizmlar o'sishi uchun qulay muhit mavjud. Tabiiy holda saqlanganda go'sht 1-2 kun ichida buzilib, iste'molga yaroqsiz holga keladi. Shu sababli, uni qayta ishlash jarayonlari orqali uzoqroq saqlash imkoniyati yaratiladi. Bugungi kunda go'shtni dudlashning asosan quyidagi usullaridan keng foydalanilmoqda [3]:

1. -18°C dan -40°C gacha muzlatish orqali. Mikroorganizmlar o'sishini sekinlashtiradi yoki to'xtatadi. Suv molekullari muzga aylanishi hisobiga bakteriyalar ko'paymaydi. Past harorat protein va yog'larning oksidlanishini oldini oladi.

2. Tuzlash va marinadlash orqali. Tuz bakteriyalarning suvni tortib olish qobiliyatini sekinlashtiradi, bu esa ularning yashash sharoitiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Marinadlash (sirka, limon kislotasi yoki maxsus fermentlar) go'sht tarkibini biroz o'zgartirib, saqlash muddatini uzaytiradi.

3. Dudlash va quritish orqali. Dud tarkibidagi fenollar va aldegidlar bakteriyalarni o'ldiradi. Quritishda suv miqdori kamaytirilib, mikroorganizmlar yashashi uchun sharoit yo'q qilinadi.

Go'shtni dudlash – uning saqlash muddatini uzaytirish va ta'm sifatini oshirishga xizmat qiluvchi muhim texnologik jarayon hisoblanadi. Dudlashning bir qancha afzalliklari mavjud: saqlash muddati uzayadi, ta'm va hid yaxshilanadi va rangning jozibadorligi ortadi.

Go'shtni dudlashning turli xil usullari mavjud bo'lib, har biri mahsulotning ta'mi, hidini va saqlash muddatini belgilaydi. Dudlashning asosiy 2 turi mavjud: issiq dudlash va sovuq dudlash [5-8].

TADQIQOT OBYEKTI VA USLUBLARI

Tadqiqot uchun 1-jadvalda keltirilgan fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarga ega bo'lgan mol go'shti olindi.

1-jadval

Mol go'shtning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich	O'lchov birligi	Qiymati (o'rtacha)
Namlik miqdori	%	65–75
Oqsil miqdori	%	18–22
Yog' miqdori	%	2–12
Kul miqdori	%	0.8–1.2
pH qiymati	-	5.4–5.8

Dudlangan go'shtning namlik miqdori GOST 9793-2016 ("Kolbasa va dudlangan go'sht mahsulotlari. Texnik shartlar") hamda GOST 33319-2015 ("Go'sht va go'sht mahsulotlari. Namlik miqdorini aniqlash usuli") standartlari asosida aniqlanadi. Namlikni aniqlash metodikasi gravimetrik usulga asoslandi.

Oqsillar miqdori GOST 25011-2017 ("Go'sht va go'sht mahsulotlari. Oqsillar miqdorini aniqlash usuli") hamda GOST 32044.1-2012 ("Oziq-ovqat mahsulotlari. Oqsil miqdorini aniqlash. Keldal usuli") standartlari asosida aniqlandi.

Go'shtdagi yog' miqdori GOST 23042-2015 ("Go'sht va go'sht mahsulotlari. Yog' miqdorini aniqlash usuli") va GOST 31727-2012 ("Oziq-ovqat mahsulotlari. Yog' miqdorini aniqlash. Soxlet usuli") standartlari asosida aniqlandi.

Go'shtdagi tuz miqdori GOST 9957-2015 ("Go'sht va go'sht mahsulotlari. Tuz miqdorini aniqlash usuli") va GOST 33347-2015 ("Oziq-ovqat mahsulotlari. Xlorid ionlarini aniqlash. Mohr usuli") standartlari asosida aniqlandi.

Go'shtning pH darajasi GOST 33319-2015 ("Go'sht va go'sht mahsulotlari. pH darajasini aniqlash usuli") va GOST 31469-2012 ("Oziq-ovqat mahsulotlari. pH darajasini aniqlash umumiy usuli") standartlari asosida aniqlandi.

Kul miqdori GOST 31727-2012 ("Oziq-ovqat mahsulotlari. Kul miqdorini aniqlash usuli") va GOST 15113.5-77 ("Go'sht va go'sht mahsulotlari. Kul miqdorini aniqlash usuli") standartlari asosida aniqlandi.

Marinadlash jarayonida “UC-7120L” markali ultratovushli vannada ishlov berildi va tayyor massa dudlash jarayoniga o‘tkazildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA.

Mazkur ish doirasida go‘shni dudlashni issiq usulda amalga oshirildi. Issiq dudlangan go‘shning sifati va ta‘mi ultratovush yordamida yaxshilanadi. Bu jarayon muayyan sharoitlarga rioya qilingan holda amalga oshirildi. Xom-ashyo quyidagi 3-5 sm qalinlikda bo‘laklarga bo‘lindi va 4-6 °C haroratda saqlandi. Umumiy go‘sh massasiga nisbatan 3 % miqdorda tuz, 1% miqdorda shakar, 10 ml/kg miqdorda sirka kislotasi va 50 ml/kg miqdorda soya moyi qo‘shildi va 10, 20, 30 va 40 daqiqa davomida 20 kHz to‘lqin uzunlikida ishlov berildi. Natijalar 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Ultratovush yordamida marinadlash jarayoniga vaqtning ta‘siri

Ko‘rsatkich	O‘lchov birligi	Dastlabki holat	20 kHz, 10 daqiqa	20 kHz, 20 daqiqa	20 kHz, 30 daqiqa	20 kHz, 40 daqiqa
Namlik miqdori	%	65–75	66.5	67.8	68.2	67.5
Oqsil miqdori	%	18–22	18.5	19.0	19.5	19.2
Yog‘ miqdori	%	2–12	6.2	6.8	7.1	7.0
Kul miqdori	%	0.8–1.2	0.9	1.0	1.1	1.0
pH qiymati	-	5.4–5.8	5.6	5.55	5.50	5.48
Go‘shning yumshoqligi	N/cm ²	-	12.5	10.8	9.6	9.8

Bu yerda optimal vaqt qilib 20 daqiqa belgilab olindi. Natijada namlik miqdori oshdi, bu esa yumshoqlik va shiradorlikni yaxshiladi. pH 5.55 darajaga tushdi, bu marinadlash jarayoni optimal kechayotganini ko‘rsatadi. Go‘shning yumshoqligi kamaydi (10.8 N/cm²), bu esa iste‘mol uchun qulayroq tuzilmani ta‘minlaydi.

Marinadlash jarayoni tugagandan keyin tayyor massa marinadning to‘liq so‘rilishi va lazozatni chuqurlashtirish maqsadida 5 soat mobaynida 4-6 °C haroratda tindirishga qo‘yildi.

Tindirish jarayoni tugagandan keyin marinadlanga go‘shga 60 °C haroratda 60 daqiqa mobaynida issiqlik ishlovi berildi. Keyingi bosqichda 80 °C haroratda 6 soat davomida dudlandi. Tayyor mahsulotning fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari tahlil qilindi. Natijalar 3-jadvalda keltirilgan.

Marinadlash jarayonida namlik biroz oshgan bo‘lsa-da, issiqlik ishlovi va dudlash natijasida go‘shdagi suvning bir qismi bug‘lanadi. Issiqlik ishlovidan keyin namlik 60.2%, dudlashdan keyin esa 45.6% gacha kamaydi. Bu dudlangan mahsulotlarning uzoq muddat saqlanishiga yordam beradi. Issiqlik va dudlash jarayonlari natijasida namlik kamaygani sababli oqsilning nisbiy miqdori oshadi. Bundan tashqari, issiqlik ishlovida oqsillar denaturatsiyalanadi, bu esa go‘shning qattiqlashishiga ta‘sir qiladi. Yog‘ning nisbiy miqdori suv bug‘lanishi sababli

ortadi, chunki go'sht tarkibidagi umumiy qattiq moddalarning ulushi ko'payadi. Kul miqdori mineral moddalar konsentratsiyasining oshishi bilan bog'liq.

3-jadval

Issiqlik ishlov berish va dudlash jarayonidagi marinadlangan go'shtning fizik kimyoviy tahlillari

Ko'rsatkich	O'lchov birligi	Dastlabki go'sht (xom)	Marinadlangan go'sht (20 min, 20 kHz)	Issiqlik ishlovidan keyin (60°C, 60 min)	Dudlangan go'sht (80°C, 6 soat)
Namlik miqdori	%	65–75	67.8	60.2	45.6
Oqsil miqdori	%	18–22	19.0	21.5	23.2
Yog' miqdori	%	2–12	6.8	8.1	9.0
Kul miqdori	%	0.8–1.2	1.0	1.1	1.3
pH qiymati	-	5.4–5.8	5.55	5.6	5.65
Go'shtning yumshoqligi	N/cm ²	-	10.8	12.3	14.8

Dudlash natijasida go'sht yuzasida tutunning minerallari cho'kib qolishi kuzatildi. Marinadlash jarayonida pH 5.55 gacha pasaygan, ammo issiqlik ishlovi va dudlashdan keyin pH 5.65 gacha oshdi. Bu oqsillarning denaturatsiyasi va pishish jarayoni natijasida hosil bo'ladigan amin birikmalari bilan bog'liq.

Issiqlik ishlovi davomida yumshoqlik kamaygan, ya'ni mahsulot biroz qattiqlashgan. Dudlash natijasida go'shtning tarkibiy qattiqligi 14.8 N/cm² gacha oshdi, bu esa namlik yo'qotilishi va oqsillar denaturatsiyasi bilan bog'liq hisoblanadi.

XULOSA

Go'shtni marinadlash, issiqlik ishlovi va dudlash natijasida uning fizik-kimyoviy xususiyatlari sezilarli darajada o'zgaradi. Ushbu jarayonlarning har biri go'shtning tarkibi, ta'mi, tuzilishi va saqlash muddati kabi muhim omillarga ta'sir ko'rsatadi. Marinadlashda 20 kHz to'liq uzunlikida ultratovush [9-10] yordamida, 20 daqiqa mobaynida ishlov berish hisobiga namlik miqdori biroz oshdi, bu go'shtning shiradorligini yaxshiladi. pH qiymati pasayadi. Go'shtning yumshoqligi yaxshilanadi, ya'ni tuzilma yanada nozik bo'ldi. Marinad tarkibidagi o'zgarishlar natijasida rang yorqinlashadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. FAO. (2023). World Meat Production and Consumption Trends. Retrieved from www.fao.org.
2. OECD-FAO. (2023). Agricultural Outlook 2023-2032. Retrieved from www.oecd.org
3. USDA. (2023). Meat Consumption per Capita by Country. U.S. Department of Agriculture.
4. O‘zbekiston Respublikasi Statistika qo‘mitasi. (2023). *O‘zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlari iste‘moli va ishlab chiqarish statistikasi*. Retrieved from www.stat.uz
5. Chaari, M., D’Amore, T., Ali, D.S., Shariati, M.A., Smaoui, S. (2025). Technological Strategies in Healthier Meat Processing. In: Kumar Pathera, A., Kumar, H., Yadav, S. (eds) *Healthier Meat Products*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-78215-2_4
6. Krarup Hansen, K., Sara, R.B.M.E., Smuk, I.A. *et al.* Sámi Traditional Knowledge of Reindeer Meat Smoking. *Food ethics* **7**, 13 (2022). <https://doi.org/10.1007/s41055-022-00106-2>
7. Levasseur, P., Mariotti, F., Denis, I. *et al.* Potential unexpected effects of meat reduction in diet: Could educational attainment influence meat substitution strategies?. *Agric Econ* **12**, 4 (2024). <https://doi.org/10.1186/s40100-024-00298-7>
8. Wu, H., Sakai, K., Zhang, J. *et al.* Plant-based meat analogs: color challenges and coloring agents. *Food Nutr. Health* **1**, 4 (2024). <https://doi.org/10.1007/s44403-024-00005-w>
9. Bianchi, L., Riva, F., & Stanco, L. (2020). "Ultrasound in modern diagnostic and therapeutic applications." *Journal of Applied Medical Research*, 32(4), 243-257. <https://doi.org/10.1016/j.japmedres.2020.03.009>
10. Petrov, M., & Dubovik, V. (2019). "Ultrasound therapy in medical practice." *International Journal of Medical Sciences*, 28(6), 523-531. <https://doi.org/10.1016/j.ijms.2019.03.005>

GIDROGENLASH JARAYONINI TEZLASHTIRISHDA TURLI OMILLARNI TA'SIRINI O'RGANISH

Ollaberganova Aziza Matyokubovna,

Abu Rayxon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, PhD

Gapparova Muqaddas Sobirovna

Abu Rayxon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, magistranti

***Annotatsiya.** O'simlik moylarini gidrogenlab qattiq yog'lar olish bugungi yog'-moy sanoatining muhim tarmoqlaridan biriga aylanmoqda Gidrogenlash texnologiyasini jadallashtirishda turli omillarning ta'sirini o'rganish tadqiqot ishining dolzarbligini oshiradi. Gidrogenlash jarayonining obekti va usullari chuqur o'rganildi. Tajriba va taqdiqot texnikasi qanday jarayon ketma-ketliklaridan iborat ekanligi aniqlandi. Gidrogenlab olingan mahsulotning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari o'rganildi.*

***Kalit so'zlar:** Gidrogenlash, elektroliz, katalizator, ozuqaviy salomas, texnik salomas.*

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА УСКОРЕНИЕ ПРОЦЕССА ГИДРОГЕНИЗАЦИИ

***Аннотация.** Гидрогенизация растительных масел с целью получения твердых жиров становится одной из важнейших отраслей современной масложировой промышленности. Изучение влияния различных факторов на ускорение технологии гидрирования повышает актуальность исследовательской работы. Подробно изучены объект и методы процесса гидрирования. Определено, из каких технологических последовательностей состоит эксперимент и методика исследования. Изучены физико-химические свойства гидрогенизированного продукта.*

***Ключевые слова:** Гидрогенизация, электролиз, катализатор, пищевая безопасность, техническая безопасность.*

STUDYING THE INFLUENCE OF VARIOUS FACTORS ON ACCELERATING THE HYDROGENATION PROCESS

***Abstract.** Hydrogenation of vegetable oils to obtain solid fats is becoming one of the important sectors of today's oil and fat industry. Studying the influence of various factors on the acceleration of hydrogenation technology increases the relevance of the research work. The object and methods of the hydrogenation process were studied in depth. It was determined what process sequences the experimental and research technique consists of. The physicochemical parameters of the hydrogenated product were studied.*

***Keywords:** Hydrogenation, electrolysis, catalyst, nutritional safety, technical safety.*

KIRISH

Ma'lumki, yog'larni qayta ishlash texnologiyasi bir qator alohida mahsulotlar ishlab chiqarishni o'z ichiga oladi. Ulardan asosiylari – yog'larni rafinatsiyalash, gidrogenlash, oziq-ovqat yog' va moylari ishlab chiqarish, shuningdek margarin, mayonez, sovun, yuvuvchi vositalar, yog' kislotalari va glitserin ishlab chiqarish va b. Bu ishlab chiqarishning asosiy xom ashyosi tabiiy yog' va moylar hisoblanadi. Ularni quyidagi turlarga bo'lish mumkin:

- o'simlik moylari;
- suyuq va qattiq xayvon yog'lari;
- dengiz jonivorlari va baliq yog'lari.

Yog'larni qayta ishlash sanoatining ko'pchilik korxonalari faoliyatida yog'larni, shuningdek olinadigan oxirgi mahsulotning tarkibi va sifatiga talabdan kelib chiqib, yog'lar va moylarni turli nisbatda aralash holda ishlatadilar. Respublikamizda yog'larni qayta ishlash sanoati boshlang'ich xomashyosi paxta, kungaboqar va soya moylari va ularning ikkilamchi chiqindilari hisoblanadi. Kam miqdorda boshqa o'simlik moylari va hayvon yog'lari ham ishlatiladi. Suyuq yog'lar xom yoki rafinatsiyalangan holda, yoki murakkab kimyoviy ishlovdan so'ng, masalan gidrogenlashdan so'ng qo'llanadi.

Bizning mamlakatimizda, boshqa ko'pgina mamlakatlar singari qattiq yoki yarim qattiq yog'lar tabiiy manbalari cheklangan, sifati va texnologik ko'rsatkichlari jihatdan aholi va xalq xo'jaligi talabini butunligicha qondirmaydi. Suyuq o'simlik moylari katalitik gidrogenlash bilan turli erish haroratiga va qattqlikka ega bo'lgan yog'larga (salomaslarga) aylantiriladi. Plastik yog'lar olishning nisbatan yangi sanoat usuli - bu mahsus tanlab olingan suyuq o'simlik moylari aralashmasini, ba'zi xollarda gidrogenlangan yog'larni katalitik pereeterifikatsiya qilish hisoblanadi. Suyuq yog'larni gidrogenlab olinadigan qattiq yog'lar salomaslar deb ataladi. Salomaslarning katta qismi kungaboqar va paxta moylarini gidrogenlab olinadi. Nisbatan kam miqdorda soya, raps va boshqa ba'zi o'simlik moylari, shuningdek rossiyada kit yog'i gidrogenlanadi. Salomaslarning asosiy tovar ko'rinishlari quyidagilar:

1) Ozuqa salomaslari - ular margarin, konditer va boshqa shunga o'xshash yog'lar ishlab chiqarishga mo'ljallangan;

2) Texnik salomaslar - ular asosan sovun va sovun tutuvchi yuvuvchi vositalar ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan. Texnik salomasning alohida navlari stearin ishlab chiqarish uchun tayyorlanadi.

Texnik yoki ozuqa salomaslari aniq qo'llanish sohasiga ko'ra, tegishli davlat standartlari yoki texnik sharoitlar bilan reglamentlangan, turli xossalarga ega bo'ladilar.

Ozuqa salomasining asosiy qismi margarin va oshxona yog'i ishlab chiqarish uchun mo'ljallanadi. Ular o'simlik moyini gidrogenlab tayyorlanadi. Bunday ozuqa salomasi OST NKPP 522 talablariga javob berishi kerak, unga muvofiq ozuqa salomasining erish harorati 31-36⁰C orasida, qotish harorati 21⁰C dan kam bo'lmasligi kerak. Salomaslarning yod soni ularning erish harorati bilan ma'lum bir bog'liqlikda bo'lishi kerak.

TADQIQOT OBEKTI VA USULLARI

Bizning mamlakatimizda qattiq va yarim qattiq yogʻlarning tabiiy resurslari cheklangan va halq xoʻjaligini extiyojini qoniqtirmaydi, shuning uchun suyuq oʻsimlik yogʻlarini gidrogenlash yoʻli qattiqligi va erish harorati turlicha boʻlgan qattiq yogʻlarga aylantiriladi. Gidrogenlash jarayonida hosil boʻlgan mahsulot salomas deb ataladi. Shuningdek neytralizatsiya jarayonida hosil boʻlgan soapstokdan ajratib olingan yogʻ kislotalari yoki yogʻlarning gidroliz vaqtida olingan yogʻ kislotalari ham ishlatiladi.

Yogʻlarni qayta ishlash sanoatida ishlatiladigan yogʻlarning organoleptik va fizik-kimyoviy koʻrsatkichlari standartlar bilan (GOST, OST, TU) aniqlanadi. Yogʻlarni qayta ishlash sanoatida oʻsimlik moylari va mol yogʻlari bilan bir qatorda turli yogʻ oʻrnini bosuvchi moddalar keng ishlatiladi (kanifol, neften kislotalari va h.k.)

Xalq xoʻjaligining yogʻ mahsulotlariga boʻlgan extiyoji oʻsimlik yogʻlari, mol yogʻlari, sariyogʻ va shunga oʻxshash yogʻlar hisobiga qondiriladi. Yogʻlarning bir qismigina (mol yogʻi, sariyogʻ) qattiq holatda boʻlib, qolgan koʻp qismi suyuq holda boʻladi. Oʻsimlik yogʻlari esa iqlimiy sharoitlarga qarab yer sharining turli nuqtalarida turlicha holatda tarkib topadi. Masalan, tropik mamlakatlarda palma, kokos yogʻlari qattiq holda boʻladi. Kungaboqar, paxta, soya, raps va boshqa oʻsimlik yogʻlari suyuq holatda ishlab chiqariladi. Qattiq yogʻlarga boʻlgan extiyojni oʻsimlik yogʻlarini gidrogenlab salomas ishlab chiqarish evaziga qoplanadi. Qattiq yogʻlar sanoatda katta ahamiyatga ega, ular margarin, xoʻjalik va atir sovunlar, stearin ishlab chiqarishda asosiy xomashyo hisoblanadi.

Gidrogenlashda kungaboqar, paxta, soya, raps yogʻlari va soapstokdan ajratib olingan yogʻ kislotalari ishlatiladi. Gidrogenlash vaqti xomashyoning kimyoviy tarkibiga va salomasning qoʻllanishiga bogʻliq. Oʻsimlik yogʻlarini qisman gidrogenlash bilan, erish harorati $T_{er}=31-34\text{ }^{\circ}\text{C}$, qattiq ligi 160-320 g/sm, yod soni 62-82ga teng boʻlgan salomas olinadi, bu salomaslar margarin, kulinar yogʻlari ishlab chiqarishda ishlatiladi. Bundan tashqari erish harorati $T_{er}=35-37\text{ }^{\circ}\text{C}$, qattiqligi 550-750 g/sm boʻlgan salomaslar olinib, ular konditer mahsulotlarini ishlab chiqarishda ishlatiladi.

Katalizator qancha aktiv boʻlsa, gidrogenlash shunchalik tez kechadi. Katalizator miqdorini koʻpayishi, reaksiyani tezlashtiradi. Lekin katalizator yogʻ massasidan 0,3-0,4 %dan koʻproq olinsa, reaksiya tezligi sezilarli darajada ortmaydi. Harorat oshishi bilan gidrogenlash tezligi ham oshadi. Sanoatda gidrogenlash 180-220 $^{\circ}\text{C}$ haroratda olib boriladi. Gidrogenlash harorati katalizator aktivligiga va yogʻ tabiatiga bogʻliq.

Gidrogenizatsiya quyidagi bosqichlardan iborat:

- 1) reaksiyaga kirishuvchi moddalarni katalizator yuzasiga keltirish;

- 2) bu molekullarni katalizator yuzasida adsorbsiyasi;
- 3) sorbsiyalangan molekullarning kimyoviy almashinish va mahsulot hosil bo'lishi;
- 4) mahsulot molekullari bog'larining katalizator yuzasidagi sarfi;
- 5) katalizator yuzasidan ularni ajratish.

Gidrogenlash usullari. Yog'larni gidrogenlash – suyuq fazali geterogen – katalitik jarayondir. Vodorod va qattiq – suspenziyali yoki turg'un katalizatorlar ishlatiladi.

Gidrogenlash davriy va uzluksiz usullar bilan olib boriladi. Avtoklav orqali o'tayotgan vodorod harakatining xarakteri jihatdan quyidagi usullarga bo'linadi:

1.To'yinish usuli - bunda vodorod reaktor ichida bosim ostida sirkulyasiyalanadi va reaktorga vodorod, uning sarfiga qarab beriladi. Bu usul chet elda keng qo'llaniladi.

2.Vodorodni tashqi sirkulyasiyalash usuli – bu usulda vodorod reaktorga ortiqcha miqdorda beriladi va avtoklavdan chiqarilib turiladi. Keyin, tozalangandan so'ng jarayonga qaytariladi. Bu usul MDHda keng qo'llaniladi.

3.Oquvchi (struevoy) usul – turg'un katalizator reaktorga joylashtiriladi.

Yog'ning vodorod bilan aralashishi katalizator qatlami orqali o'tadi.

Gidrogenlash uchun reaktorlar (avtoklavlar) aralashtirgichli va aralashtirgichsiz, kolonna tipidagi reaktorlar ishlatiladi.

NATIJA VA ULARNING MUHOKAMASI

Gidrogenlangan yog'larni sifat ko'rsatkichlari. Sanoatda ishlab chiqarilayotgan gidrogenlangan yog'lar oziqaviy va texnik salomaslarga bo'linadi. Oziqaviy salomas olish uchun yuqori sifatli o'simlik moylari va eritilgan mol yog'laridan foydalaniladi.

1-jadval

Ko'rsatkichlar	Oziqaviy salomas			
	Salomas markasi			
	1	2	3	4
$T_{er}, ^\circ C$	31-34	32-36	35-37	42-45
Qattiqligi, g/sm $15^\circ C$ da	160-320	160-320	500-700	Aniqlanmaydi
Qattiq triglitserid miqdori, $20^\circ C$ da	29-37	29-40	>45	Aniqlanmaydi
Yod soni, % J_2	70-85	70-85	60-70	Aniqlanmaydi
Kislota soni, mg KON, ortiq emas	1,0	1,0	2,0	3,0

1 – margarin mahsulotini ishlab chiqarish uchun salomas, o'simlik yog'larini gidrogenlab olinadi.

2 – margarin mahsulotini ishlab chiqarish uchun salomas, o'simlik va mol yog'i aralashmasini gidrogenlab olinadi.

3 – qandolatchilik uchun salomas, paxta yog'ini gidrogenlab olinadi.

4 – qandolatchilik uchun salomas, palma yadrosi yog'ini gidrogenlab olinadi.

2-jadval
Texnik salomas

Ko'rsatkichlar	Salomas markazi					
	1	2	3	4	5-3	6
Yod soni, % J ₂ , ortiq emas	65	65	65	55	17	1
Titr, °S	39-43	39-43	46-50	46-50	58	54
Kislota soni, mg KON, ortiq emas	3,5	Aniqlanmaydi	5	Aniqlanmaydi	6	3
Nikel miqdori, mg/kg, ortiq emas	20	60	20	60	20	20

1 – o‘simlik va mol-yog‘laridan olingan salomas (atir sovun uchun)

2 – soapstokning distillangan yog‘ kislotalaridan olingan salomas (atir sovun uchun)

3 – O‘simlik va mol yog‘laridan olingan salomas (xo‘jalik sovuni uchun)

4 - soapstokning distillangan yog‘ kislotalaridan olingan salomas (xo‘jalik sovuni uchun)

5,6 – o‘simlik va mol yog‘laridan olingan salomas (stearin uchun).

XULOSA

Bugungi kunda respublikamizda mavjud yog'-moy korxonalarining o'simlik moylarini mavjud texnologiyalar asosida gidrogenlab qattiq yog'lar ishlab chiqarish usullari o'rganildi. Gidrogenlash yo'li bilan olingan qattiq yog'larning ishlatilish sohalari o'rganildi. Gidrogenlash usullarini mohiyatini o'rganish asnosida gidrogenlash texnologiyasi takomillashtirishga oid xulosalar olindi ularni amaliyotga tadbiiq etish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. F. Mentang, M. Maita, H. Ushio, T. Ohshima, *Food Chem.* 127 (2011) 899.
2. Kuller LH, Eating fat or being fat and risk of cardiovascular disease and cancer among women. *Ann epidemiol* 4:119-127 (1994).
3. Kris-Etherton PM, Harris WS, Appel LJ and Comm N, Fish consumption, fish oil, omega-3 fatty acids, and cardiovascular disease. *Circulation* 106:2747-2757 (2002).
4. Connor WE, Importance of n-3 fatty acids in health and disease. *Am J Clin Nutr* 71:171-175 (2000).11 Jump DB, The biochemistry of n-3 polyunsaturated fatty acids. *J Biol Chem* 277:8755-8758 (2002).
5. Kuller LH, Eating fat or being fat and risk of cardiovascular disease and cancer among women. *Ann epidemiol* 4:119 127 (1994).
6. Kris-Etherton PM, Harris WS, Appel LJ and Comm N, Fish consumption, fish oil, omega-3 fatty acids, and cardiovascular disease. *Circulation* 106:2747-2757 (2002).
7. Connor WE, Importance of n-3 fatty acids in health and disease. *Am J Clin Nutr* 71:171-175 (2000).11 Jump DB, The biochemistry of n-3 polyunsaturated fatty acids. *J Biol Chem* 277:8755-8758 (2002).
8. Jacobson TA, Role of n-3 fatty acids in the treatment of hypertriglyceridemia and cardiovascular disease. *AmJ Clin Nutr* 87:1981-1990 (2008).
9. Bays HE, Tighe AP, Sadovsky R and Davidson MH, Prescription omega-3 fatty acids and their lipid effects: physiologic mechanisms of action and clinical implications. *Expert Rev Cardiovasc Ther* 6:391-409(2008).
10. Trebaticka, J., Hradečná, Z., Surovcová, A., Katrenčíková, B., Gushina, I., Waczulíková, I., and Ďuračková, Z. 2020. Omega-3 fattyacids modulate symptoms of depressive disorder, serum levels of omega-3 fatty acids and omega 6/omega-3 ratio in children. A randomized, double-blind and controlled trial.*Psychiatry Research* 287: 112911
11. R.B., Silva, P.G., Oriá, R.B., Melo, J.U.,Martins, C.D.S., Cunha, A.M. and Vasconcelos, P.R. 2017. Anti-inflammatory effect of a fatty acid mixture with high omega-9:omega-6 ratio and low omega-6:omega-3ratio on rats submitted to dental extraction.*Archives of Oral Biology* 74: 63-68.
12. Eltweri, A.M., Thomas, A.L., Metcalfe, M., Calder,P.C., Dennison, A.R. and Bowrey, D.J. 2017. Potential applications of fish oils rich in omega-3 polyunsaturated fatty acids in the management of gastrointestinal cancer. *Clinical Nutrition* 36(1): 65-78.

UNDIRILGAN BUG'DOY URUG'I YORDAMIDA NON MAXSULOTLARI ISHLAB CHIQRISHTEXNOLOGIYASI

Masharipova Muxabbat Mataasulovna

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti kafedra dotsenti, PhD.

***Annotatsiya.** Maqolada tadqiqotar shuni ko'rsatadiki, Unib chiqqan bug'doy donalarining foydasi juda katta. Undirilib chiqarilgan bug'doy doni ko'plab vitaminlar va minerallarni o'z ichiga oladi. Muntazam foydalanilganda unib chiqqan bug'doy donalari metabolizmni yaxshilaydi, ohangni yaxshilaydi, immunitetni oshiadi va tanani energiya bilan to'ldiradi.*

Undirilgan bug'doyning kimyoviy tarkibi vitaminlarga juda boy. Undirilgan don takibida, magniy, kaliy, rux, fosfor, selen mavjud bo'lib, shundan B, E vitaminlari, pektin va linoleik kislotalardir. Bug'doyning foydali xususiyatlari uning har qanday shakllari (kepak, don, un yoki novdlr shaklida) baholash mumkin. Inson tanasidagi xolesterin darajasini normallantiradi

***Kalit so'zlar:** metabolism, linoleik kislota.*

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОРОЩЕННЫХ ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ

***Аннотация.** В статье исследования показывают, что польза от проросших зерен пшеницы огромна. Пророщенное зерно пшеницы содержит много витаминов и минералов. При регулярном употреблении проросшие зерна пшеницы улучшает обмен веществ, повышают тонус, повышаают иммунитет и нааолняют организм энергией. Химический состав пророщенной пшеницы очень богат витаминами. В пророщенном зерне содержится магний, калий, цинк, фосфор, селен, а также витамины группы В, Е, пектиновая и линолевая кислоты. Полезные свойства пшеницы в любых ее формах (в виде отрубей, круп, муки или веточек) можно оценить коссено. Нормализует уровень холестерина в организме человека*

***Ключевые слова:** метаболизм, линолевая кислота.*

Production of bread products using germinated wheat seeds technology

***Abstract.** In the article, research shows that the benefits of sprouted wheat grains are enormous. Wheat grain, which is harvested, contains many vitamins and minerals. When used regularly, sprouted wheat grains improve metabolism, improve tone, increase immunity, and replenish the body with energy. The chemical composition of ground wheat is very rich in vitamins. In the composition of the grain, which is germinated, there are magnesium, potassium, zinc, phosphorus, and selenium, among which are vitamins B, E, pectin, and linoleic acids. The useful properties of wheat can be assessed in any of its forms (in the form of bran, cereals, flour, or twigs). Normalized cholesterol levels in the human body.*

***keywords:** metabolism, linoleic acid.*

KIRISH.

Mamlakatimizda non ishlab chiqarish sohasini rivojlantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 16 sentabr 2013 yil hujjatga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2002 yil 13 sentabr F-16-24-son farmoishi bilan tashkil etilgan maxsus komissiya tomonidan "O'zdon maxsulot" davlat-aksiyadorlik korporatsiyasi tizimi korxonalarida don tayyorash va saqlash, un va non-bulka maxsulotlari ishlab chiqarish bosqichlarida moddiy- texnika va moliyaviy resurslardan nooqilona tejamkorliksiz foydalanishning ko'plab hollari aniqlandi.

1-rasm. Milliy non maxsulotlari

Don qabul qilish va un tortish korxonalarida tashqi transport tashkilotlarini yuqori tariflari bo'yicha jalb etish bilan bog'liq donni transportda tashish xarajatlari o'sishi yo'l qo'yib bo'lmaydigan holdir.

Non bu xayot manbai. Shuning uchun xar kuni inson non iste'mol qiladi. Non tayyorlash jarayoni qadim zamondan tosh bilan bug'doyni yanchish natijasida un qilib non maxsulotlari tayyorlangan. Xozirgi davrga kelib zamonaviy texnologiyalarni rivojlanishi natijasida un va non maxsulotlari ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Non maxsulotlarni tayyorlashda asosiy xom asyo bu bug'doy va javdar uni xisoblanadi, qo'shimcha xom ashyolar esa suv va tuz, shakar, sut, yog' va boshqa maxsulotlarni qo'shib (yoki qo'shmasdan) tayyorlangan, achitqi va xamirturushlar yordamida bijgatilgan xamirni (xamirtur, ush yoki drojja) xamirni pishirish natijasida olinadigan oziq-ovqat maxsulotidir. Non tayyorlash uchun asosan bug'doy va javdar unidan foydalaniladi. Ba'zan qo'shimchaa sifatida makkajo'xori, arpa, oq jo'xori unidan foydalaladi. [1].

Non bu yuqori oziqlik qiymati, a'lo darajadagi ta'mi, ko'mngilga tegmasligi, yaxshi hazm bo'lishi, tayyorlashning osonligi, saqlash sharoitlarining oddiyligi va turg'unligi bilan non maxsulotlari insoniyatni asosiy oziq-ovqat maxsuloti, ba'zi davlatlarda esa ovqatlanish rasionida birinchi o'rindagi maxsulot hisoblanadi. Issiq, xushbo'y yumshoq va shirin ta'mli nonni

iste'mol qilish insonga orom bag'ishlaydi. Shuning uchun XX asr olimlaridan biri "yaxshi pishgan bug'doy nonining bir bo'lagi, inson aqlining buyuk kashfiyotlaridan birini tashkil qiladi" degan ekan. Non haqida ko'plab ajoyib maqollar aytilgan: "Nonni ne'matlar sultoni-nonni e'zozlang", "Non mo'lligi-el to'qligi", "Nonga hurmat –elga hurmat" va boshqalar.

TADQIQOT OBYEKTI VA USLUBLARI.

Tadqiqot uchun foydalanilgan bug'doy Urganch shahar dehqon bozoridan olib kelindi. Tajribalar Urganch davlat universiteti Oziq-ovqat texnologiyasi kafedrasida laboratoriyasida olib borildi. Undirilgan bug'doy urug'i sharbati refraktometr, gaz-suyuqlik xromotografiyasi, quritish apparati, aralastirgich, non pishirish uskunasi, laboratoriya qurilmalari va quritish shkafi.

GOST 2077-84 Undirilgan bug'doy sharbatini bug'doy nonining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari. GOST 5670-96. Nonning kislotaligini aniqlash.

GOST 5667-2022- Non mahsulotlari. Qabul qilish qoidalari, namuna olish usullari, mahsulotning organoleptik ko'rsatkichlari va massasini aniqlash usullar Boshhoqli ekinlar donlarining kimyoviy tarkibi, 100 grammida grammida (I.M.Skurixin bo'yicha)

Jadval - 1

O'simlik	Oqsil	Kraxmal	Mono va di-saxaridlar	Kletchatka	Lipidlar	Mineral moddalar	Suv
Yumshoq bug'doy							
Qishgi	11,2	54,0	1,2	2,4	2,1	1,7	14,0
Bahorgi	12,5	53,0	0,9	2,5	2,3	1,7	14,0
Qattiq bug'doy	13,0	54,5	0,8	2,3	2,5	1,7	14,0
Javdar	9,9	54,0	1,5	2,6	2,2	1,7	14,0
Tritikale	12,8	53,5	1,0	2,6	2,1	1,7	14,0
Makkajuxori	10,3	56,9	1,6	2,1	4,9	1,2	14,0
Arpa	10,3	48,1	1,3	4,3	2,4	2,4	14,0
So'li	10,0	36,5	1,1	10,7	6,2	3,2	13,5
Sholi	7,5	55,2	0,9	9,0	2,6	3,9	14,0
Tariq	11,2	54,7	1,9	7,9	3,9	2,9	13,5
Oqjuxori	10,6	58,0	1,6	3,5	4,1	2,2	13,5

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Sharbatning vitamin tarkibini qiyosiy tahlili

Jadval- 2

100 grammda	O'lchov	bug'doy nihollari	Sarsabil	Ismaloq
Vitamin B6 (piridoksin)	Mg	1.400	0,265	0,195
Vitamin B1(kobalamin)	Mg	0,800	0.000	0.000
A vitamini (retinol)	Mg	513.000	0.000	6.715.00
C vitamini (askorbin kislotalasi)	Mg	214.500	2.600	28.100

Yog'da eriydigan A vitamini retinoidlar va karotenoidlar shaklida mavjud bo'lgan muhim oziq moddadir. A vitamini ko'rish uchun juda muhimdir. Bu retinaning vizual pigmentaarining bir qismi bo'lib, ko'rishni yaxshilaydi. Teri, soch, tirnoq, nafas olish, oshqozon-ichak, siydik va jinsiy yo'llarning shilliq qavatini sog'lom saqlaydi. Immunitetni saqlashga yordam beradi, sperma va embrion organlarining rivojlanishida ishtirok etadi. Tananing zaxiralaridan terining chiqarilishini rag'batlantiradi, antioksidant vazifasini bajaradi. Bu vitamin teri toshmasi, va boshqalarni davolashga yordam beradi. Vitamin A shuningdek, oshqozon yarasini davolaydi u saraton kasalliklari, yurak-qon tomir tizimini mustahkamlaydi, ish faoliyatini yaxshilaydi, jinsiy gormonlar, suyak shakllanishi uchun zarur va tishlarni mustahkamlaydi va tananing qarishini sekinlashtiradi. Bu Vitamin-A inson organizmida ozuqada etishmaaliigi : o'sishning to'xtashiga, organizmning kasalliklarga chidamliligini (immunitetni) susayishiga sabab bo'ladi va ko'rish qobiliyatini ravshanlashtiradi. Vitamin-A yog'da va organik erituvchilarda yaxshi eriydi. Faqat hayvon mahsulotlarida uchraydi, o'simliklarda bo'lmaydi. Hayvon va odam organizmida o'simlik mahsulotlaridagi provitamin karatinoidlardan sintezlanadi. Vitamin- A ga eng boy bo'lgan mahsulot- baliq yoki dengiz xayvonlari (akula, kit, morj, tyulen) jigarining yog'ida uchraydi O'simliklarda esa provitamin A, ya'ni karotin ko'proq qizil sabzida, piyoz, pomidor, salat yaproqlarida bor. O'simlik yog'ida vitamin A yo'q. Lekin u o'simliklardagi provitamin-**karotinlardan** sintezlanadi.

2-rasm.Undirilgan bug'doy

Undirilgan bug'doy sharbati yordamida nonni pishish harorati

Pishirish - bu qoliplangan xamir xolatidan non shakliga o'tkazadigan qizdirish jarayonidir. Non pishirish kamerasidagi qolipli xamir qizdirilishi non pishirishda yuz beradigan asosiy jarayon xisoblanadi. Pishirish kamerasining issiqlik beruvchi elementlari va uni to'ldirib turgan bug' havo aralashmasi bilan ishirilayotgan qolipli xamirning orasidagi issiqlik almashinishi natijasida yuzaga keladi. Pishirish vaqti qolipli xamir turli qatlamlarida haroratni o'zgarish, qolipli xamirdan tayyor non bo'lishiga olib keluvchi o'zgarishlarining yuzaga kelishini ta'minlaydi. Harorat 310°C ga teng bo'lgan pishirish kamerasidagi namlanmagan havo tufayli qolipli xamir maxsulotining yuzasi ustki qismi tezda qizib, namini yo'qota boradi. Oradan 1-2 minut vaqt o'tgach, qolipli xamirning yuzasi qismi qorayib butunlay namini yo'qotib, namligi pishirish kamerasi muxitining nisbiy namligi xamda haroratiga bo'liq bo'lgan muvozanatdagi namlikka tenglashadi. Bu qatlamda namning bug'lanishi nihoyasiga etkanligi tufayli uning

harorati 100 °C da to'xtamasdan bundan yuqori haroratgacha 180°C qizib ketishi kuzatiladi. Pishirilayotgan qolipli xamirning yuzasiga ichki qatlamlardan namning kelishi yuza qatlamining suvsizlanish tezligidan orqada qolib, bug'lanish zonasi brogan sari nonnig ichki qatlamlariga kira boshlaydi. Pishirilayotga qolipli xamirning qizdirilishiga pishirish kamerasining issiqlik va fizikaviy parametrlari, hamirning massasi, shakli, namligi, govakligi va boshqa ko'pgina ko'rsatkichlari ta'sir etadi. Harorati qanchalik yuqori bo'lsa, pishirilayotgan hamirning markaziy qismi qizdirilishi shunchalik tez boradi. Pishirish kamerasining atmosfera maxsulotdan ajralib chiqayotgan suv bug'lari hisobiga yoki pishirish kamerasiga qo'shimcha tarzda bug' berilishi hisobiga u yoki bu miqdorda suv bug'lari bilan to'yingan bo'ladi. Bu esa suv bug'larining kondensasiyasi hisobiga issiqlik xamirga uzatilib qizdirilishini tezlashtiradi. Non pishirish kamerasi havonng namlanishi, pishirishdagi sarflar qiymatini pasayishi va non hajmini ortishiga, shuning bilan birga non yuzasini yaltiroq bo'lishiga yordam beradi.

Non pishirish uchun issiqlik berish yuzalarning harorati 300 -400 °C va pishirish kamerasining 200-250°C ga teng bug' havo muniti orqali pishirilayotgan qoliplangan xamirga bug' havo orqali beriladigan pechlar qo'llaniladi. Agregati bo'laklagich mashinasi orqali P6-XRM tindirish shkafiga yo'naltiriladi. Tindirish shkafi FTL-2-81 markali pech bilan qoliplar o'rnatilgan umumiy zanjirli konveer bilan birlashtirilgan. Tayyor bo'lgan nonni qoliplardan tasmali transportyorga bo'shatiladi.

Xulosa

Texnik hujjatlarni tahlil qilish undirilgan bug'doy sharbatidan foydalangan holda oziqaviy qiymati yuqori bo'lgan non mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyasi aniqlandi. Shuningdek, resurslarni tejash, non ishlab chiqarish va ilmiy asoslash, nonni ozuqaviy qiymatini oshirdi.

-Undirilgan bug'doy sharbati bilan xamir tayyorlab, non qilish ustidan tadqiqotlar olib borilganda shu narsa ma'lum bo'ldiki; tanlangan 3 ta namunalarimiz – 5%, 10% va 15% undirilgan bug'doy sharbati qo'shib xamir tayyorlanganda quyidagi natijalarga erishildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasinig 16 sentabr 2013 yil hujjatga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2002 yil 13 sentabr F-16-24-son farmoishi
- 3..Васиев М.Г., Васиева М.А., Атамуратова Т.И. Нон маҳсулотлари технологияси. Маърузалар матни. – Бухоро 2001. -289 б.
4. X. Atabayeva, O. Qodirxo'jayev - O'simlikshunoslik, T.Yangi asr avlodi, 2006, 298 b
- 5 Adizov R.T., G'afforov A.X. - Donni tozalash va maydalash texnologiyasi. Toshkent. "Turon Ikbol" – 2006. 168 b.
6. Ergasheva X.B. Bug'doy donining boshlang'ich xususiyatlarining un maydalash xususiyatlariga ta'sirini o'rganish./ "Un, don va ozuqa texnologiyasida don xususiyatlarini nazorat qilish" 2-xalqaro ilmiy konferentsiya. Tezislari.- M., 2000,
6. Ergasheva X.B. Mahalliy nav bug'doyining texnologik xususiyatlari. Texnika fanlari nomzodi tanlovi uchun dissertatsiya ishi. Toshkent, 2002, 110-116-betlar.
7. Iqlim sharoitining bug'doy donining sifatiga ta'siri.// X.B. Ergasheva, S.D. Boboev, R.T. Adizov, A.X. G'afforov / O'zbekistonda qishloq xo'jaligida ta'lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasini chuqurlashtirish. Hisobot int. ilmiy va amaliy. konf.; Toshkent, 2003., b. 296-298.
8. Xaitov R.A., Radjabova V.E.SHukurov Z.Z.-Donni qayta ishlash korxonalarining texnologik jihozlari. / T. 2015. – 351 b.
9. Bo'riev X., Jo'raev R., Alimov O. Don mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash.Toshkent. – «Mehnat», - 2017
10. M.G".Vasiyev, Q.O.Dadayev, I.B.Isaboyev, Z.SH.Sapayeva, Z.J.G"ulomova "Oziq-ovqat texnologiyasi asosari" Toshkent 2012 y "VORIS NASHIRYOTI"

ZIG'IR MOYI QO'SHILGAN BALIQ KONSERVASINING FIZIK-KIMYOVIY KO'RSATKICHLARINI TAHLIL QILISH

Qadamova Shahnoza Bektemir qizi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti magistranti

Kurambayev Sherzod Raimberganovich

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti fakultet dekani, t.f.d., dots.

Shamuratov Sanjarbek Xusinbay o'g'li

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti kafedra dotsenti, PhD.

sanjar.sh@urdu.uz

Annotatsiya. Ushbu maqolada zog'ora baliq'ini zig'ir moyi bilan konservalash jarayonining mahsulotning fizik-kimyoviy va tarkibiy xususiyatlariga ta'siri o'rganildi. Infraqizil spektroskopik tahlil natijalari asosida konservalangan mahsulot tarkibida efir bog'lari (C=O), to'yinmagan yog' kislotalari (C=C), gidroksil guruhlari (OH), oqsillar (Amid I va Amid II) kabi asosiy funksional guruhlar mavjudligi aniqlandi. Zig'ir moyining qo'shilishi mahsulotga biologik faol moddalarning – xususan omega-3 yog' kislotalari va tabiiy antioksidantlarning kirib borishini ta'minladi. Bu esa konservalangan baliqning nafaqat oziqlanish qiymatini oshirdi, balki uning saqlanish barqarorligi va sog'lomlashtiruvchi xususiyatlarini ham yaxshiladi. Olingan natijalar asosida zig'ir moyi qo'shilgan zog'ora baliq konservasi yuqori funksional va texnologik qiymatga ega bo'lgan innovatsion oziq-ovqat mahsuloti sifatida tavsiya etildi.

Kalit so'zlar: zog'ora baliq, konserva, zig'ir moyi, infraqizil spektroskopiya.

АНАЛИЗ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫБНЫХ КОНСЕРВОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЛЬНЯНОГО МАСЛА

Аннотация. В данной статье исследовано влияние процесса консервирования сазана льняным маслом на физико-химические и структурные свойства продукта. На основе результатов инфракрасного спектроскопического анализа установлено наличие в составе консервированного продукта основных функциональных групп, таких как эфирные связи (C=O), ненасыщенные жирные кислоты (C=C), гидроксильные группы (OH), белки (Амид I и Амид II). Добавление льняного масла обеспечило проникновение в продукт биологически активных веществ - в частности, омега-3 кислот и природных антиоксидантов. Это не только повысило пищевую ценность консервированной рыбы, но и улучшило ее устойчивость при хранении и оздоровительные свойства. На основании полученных результатов консервы из сазана с добавлением льняного масла рекомендованы в качестве инновационного пищевого продукта с высокой функциональной и технологической ценностью.

Ключевые слова: сазан, консервы, льняное масло, инфракрасная спектроскопия.

ANALYSIS OF PHYSICOCHEMICAL PARAMETERS OF CANNED FISH WITH ADDED FLAXSEED OIL

Abstract. *This article examines the effects of preserving carp with flaxseed oil on the physicochemical and compositional properties of the product. Infrared spectroscopic analysis revealed the presence of key functional groups in the preserved product, including ester bonds (C=O), unsaturated fatty acids (C=C), hydroxyl groups (OH), and proteins (Amide I and Amide II). The addition of flaxseed oil facilitated the incorporation of biologically active substances into the product, particularly omega-3 acids and natural antioxidants. This not only enhanced the nutritional value of the canned fish but also improved its storage stability and health-promoting properties. Based on the results obtained, canned carp with added flaxseed oil is recommended as an innovative food product with high functional and technological value.*

Keywords: *carp, canned food, flaxseed oil, infrared spectroscopy.*

KIRISH

Baliq va uning mahsulotlari inson uchun zarur bo‘lgan to‘liq oqsillarni o‘z ichiga oladi. Ushbu oqsillar hazm qilish uchun oson bo‘lib, barcha muhim aminokislotalarni o‘zida jamlagan. Bu esa bolalar o‘sishi va kattalar organizmida hujayralarning yangilanishi uchun muhim o‘rin tutadi. Baliq mahsulotlari ayniqsa yog‘li baliqlar (losos, skumbriya, seld) omega-3 yog‘ kislotalari bilan boy bo‘lib, ular yurak-qon tomir kasalliklarini oldini oladi, qon bosimini me‘yorda ushlab turadi, xotira va miya faoliyatini yaxshilaydi va immunitetni mustahkamlaydi [1-2].

2024-yilda global baliqchilik va akvakultura ishlab chiqarishi 178 million tonnaga yetdi. Shundan 90 million tonnasi yovvoyi baliq ovlash orqali, qolgan 88 million tonnasi esa akvakultura orqali yetishtirildi. Xitoy dunyodagi eng yirik baliq ishlab chiqaruvchi davlat bo‘lib, 2024-yilda umumiy ishlab chiqarishning taxminan 35% ini tashkil etdi. Undan keyingi o‘rinlarda Indoneziya, Hindiston, Vetnam va AQSh joylashgan [3].

Dunyo bo‘ylab aholi jon boshiga baliq mahsulotlari iste‘moli o‘rtacha 16,6 kg ni tashkil etadi. O‘zbekiston uchun baliqni iste‘mol qilishning minimal me‘yori bir yilda bir kishi uchun 13,5 kg deb belgilangan [4].

2022-yilning yanvar-dekabr oylarida O‘zbekistonda barcha toifadagi xo‘jaliklar tomonidan 21 938,8 tonna baliq ovlangan, bu 2021-yilga nisbatan 8,7% ko‘proqdir. 2022-yilning yanvar-iyul oylarida O‘zbekistonga 48 ta xorijiy davlatdan qiymati 11,6 million AQSH dollariga teng bo‘lgan 6,1 ming tonna baliq va dengiz mahsulotlari import qilingan. Bu o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 1,5 ming tonnaga ko‘proqdir [4].

Baliq va dengiz mahsulotlari tez buziluvchan mahsulotlar hisoblanadi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma‘lumotlariga ko‘ra, noto‘g‘ri saqlangan baliq mahsulotlari oziq-

ovqat bilan bog‘liq kasalliklarning asosiy sabablaridan biridir. Baliqni qayta ishlash orqali yuqori qo‘shilgan qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarish mumkin. Masalan, oddiy baliq go‘shiti o‘rniga konservalangan baliq, baliq unidan tayyorlangan oqsil kukuni, yog‘ ajratish va farmatsevtik maqsadlarda foydalanish orqali iqtisodiy qiymati oshiriladi. BMTning Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti ma‘lumotlariga ko‘ra, qayta ishlangan baliq mahsulotlari global baliq savdosining 60% ini tashkil qiladi. Baliq yog‘i omega-3 yog‘ kislotalarining asosiy manbalaridan biri bo‘lib, u farmatsevtika va kosmetika sanoatida yuqori talabga ega. Baliq mahsulotlarini qayta ishlash jarayonida chiqindilarni qayta ishlash orqali ekologik yuklamani kamaytirish mumkin. Baliq suyaklari, ichaklari va terisi muhim bioaktiv moddalar, kollagen va oqsillar manbai bo‘lib, ulardan qo‘shimcha mahsulotlar ishlab chiqarish mumkin. Baliq chiqindilaridan baliq unini ishlab chiqarish orqali u hayvonlar uchun ozuqa sifatida ishlatiladi. Qayta ishlash natijasida baliq mahsulotlarining sifati, ta‘mi va tashqi ko‘rinishi yaxshilanadi. Masalan, dudlash va tuzlash jarayonlari mahsulotga o‘ziga xos hid va ta‘m bag‘ishlaydi. Shu bilan birga, termik ishlov berish orqali zararli fermentlarning faolligi kamaytiriladi. Baliqni qayta ishlash orqali uning tarkibidagi foydali moddalarni yo‘qotmay, aksincha ularni ko‘paytirish mumkin. Masalan, fermentatsiya qilingan baliq mahsulotlarida probiotiklar va foydali fermentlar hosil bo‘lishi kuzatiladi [5-8].

Baliq tarkibida namlik va oqsillar ko‘p bo‘lib, ular tez buzilishiga sabab bo‘ladi. Konservalash jarayonida yuqori haroratli termik ishlov berish (sterilizatsiya) va germetik yopish mahsulotning mikroorganizmlardan himoyalinishiga yordam beradi. Baliqni konservalashning asosiy maqsadi mahsulotni uzoq muddat saqlash, oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash va uning oziqlanish qiymatini saqlab qolishdan iborat. Konservalash baliq mahsulotlarini buzilishdan himoya qilish va ularning bozor qiymatini oshirishga yordam beradi [5].

Baliq konservalarini tayyorlash jarayonida o‘simlik moylari muhim texnologik va organoleptik vazifalarni bajaradi. Ular mahsulotning saqlash muddati, ta‘mi, oziqaviy qiymati va iste‘molga yaroqliligiga bevosita ta‘sir qiladi. Baliq yog‘i tarkibida ko‘p to‘yinmagan yog‘ kislotalari (Omega-3) ko‘p bo‘lib, ular kislorod ta‘sirida tez oksidlanib, achishish jarayoniga uchraydi. O‘simlik moylari baliq go‘shiti yuzasida yupqa himoya qatlami hosil qilib, uni kisloroddan ajratadi va oksidlanish jarayonini sekinlashtiradi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, konservalangan baliq o‘simlik moyisiz tayyorlanganda mahsulotning tezda o‘z ta‘mi va sifati buzilishiga olib keladi. O‘simlik moyi tarkibidagi tabiiy antioksidantlar (E vitamini) yog‘larning oksidlanishiga qarshi kurashadi [7].

Baliq konservalari tayyorlashda qo‘shilgan moy mahsulotga yumshoqlik, shiradorlik va xushbo‘ylik bag‘ishlaydi. Moy baliq go‘shitining quruq va maydalanib ketishining oldini oladi.

O‘simlik moyi konservalangan baliq to‘qimasining elastikligini saqlaydi, shu sababli mahsulot iste‘mol qilganda yanada yoqimli ta‘m hosil qiladi. Pomidor sousida tayyorlangan konservalarda ham o‘simlik moyi ishlatiladi, chunki u baliq va sous komponentlarini yaxshiroq bog‘laydi. O‘simlik moylari tarkibida to‘yinmagan yog‘ kislotalari, vitaminlar va boshqa foydali moddalar mavjud. Ular baliq go‘шти bilan birgalikda inson organizmi uchun muhim oziqaviy komponentlarni ta‘minlaydi. Zaytun, kungaboqar va soya moylari tarkibidagi omega-6 yog‘ kislotalari yurak-qon tomir tizimi uchun foydalidir. O‘simlik moylari yog‘da eriydigan A, D, E va K vitaminlarining yaxshi so‘rilishiga yordam beradi [9].

Baliq konservalari ishlab chiqarishda sterilizatsiya jarayoni yuqori harorat (110-120°C) va bosim ostida amalga oshiriladi. Bunday sharoitda baliqning to‘qimalari haddan tashqari qurib ketishi yoki maydalanishi mumkin. O‘simlik moyi issiqlik ta‘sirini yumshatadi va mahsulotning yaxlitligini saqlashga yordam beradi. Tadqiqotlarga ko‘ra, o‘simlik moyi konservalangan baliq to‘qimalarining elastikligini saqlab qolishda muhim rol o‘ynaydi. Moy mavjud bo‘lmagan konserva mahsulotlarida qizib ketish natijasida go‘sht qattiqlashishi va mazasi yomonlashishi kuzatilgan [10].

METODIK QISM.

Tadqiqot maqsadida Xorazm viloyati Qo‘shko‘pir tumanida yetishtirilgan 1-jadvalda keltirilgan tarkibdagi zog‘ora balig‘i tanlab olindi.

1-jadval

Karp balig‘ining tarkibi

Komponent	Miqdori (100 g uchun)	Komponent	Miqdori (100 g uchun)
Energiya (kKal)	124	Vitamin E (mg)	0.6
Namlik (%)	74,5	Vitamin B ₁ (mg)	0.18
Oqsil (g)	18,2	Vitamin B ₂ (mg)	0.14
Yog‘ (g)	6,1	Vitamin B ₆ (mg)	0.25
Uglevodlar (g)	0	Vitamin B ₁₂ (µg)	1.53
Kul moddalar (g)	1.2	Kaliy (mg)	265
Omega-3 (g)	0.2-0.6	Natriy (mg)	42
Omega-6 (g)	1.0-1.3	Kalsiy (mg)	42
Xolesterin (mg)	54	Magniy (mg)	28
Vitamin A (µg)	16	Fosfor (mg)	217
Vitamin D (µg)	2.7	Rux (mg)	1.3

Baliq konservasining saqlash muddati, ta'mi, oziqaviy qiymati va iste'molga yaroqliligini oshirish maqsadida unga tarkibidagi yog' kislotalari miqdori 2- jadvalda keltirilgan zig'ir moyi qo'shildi. Zig'ir moyi omega-3 yog' kislotasiga eng boy manbalardan biri hisoblanadi, bu esa yurak-qon tomir tizimini qo'llab-quvvatlash va yallig'lanish jarayonlarini kamaytirishda muhim ahamiyatga ega.

2-jadval
Zig'ir moyining yog' kislotalari tarkibi

Yog' kislotalari	Miqdori (%)
Omega-3 (α -linolenin kislota)	58
Omega-6 (linol kislota)	17
Omega-9 (olein kislota)	16
Palmitin kislota	6
Stearin kislota	3

GOST 7452-97 — “Konservalangan baliq. Umumiy texnik shartlar” bo'yicha konservalangan baliq tarkibidagi namlik, oqsil miqdori, pH ko'rsatkichlari, umumiy yog' miqdori va kul miqdori aniqlandi.

GOST 54762-2011 — “Konservalangan baliq. Yog' kislotalarini aniqlash usuli” bo'yicha baliq konservasi tarkibidagi omega-3, omega-6 kabi yog' kislotalari aniqlandi.

Baliq konservasining IQ-spektrlari FTIR-6x, JASCO (Yaponiya) spektrometrida 400-4000 cm^{-1} oralig'ida, 0,25 cm^{-1} ajratish qobiliyati bilan 40 Gs gacha chastotada qayd etildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA.

Tadqiqot obyekti sifatida tanlab olingan zog'ora balig'ining boshi, qanoti, ichki a'zolari va suyaklari ajratib olindi va tozalangan baliq yaxshilab sovuq suvda yuvildi. Yuvilgandan so'ng baliq 150-200 gr og'irlikda bo'laklarga bo'lindi. Keyingi jarayonda yarim tayyor holatga kelguncha issiqlik ishlov berildi va steril bankalarga joylandi. Har bir idishga baliq massasiga nisbatan 20 % miqdorda zig'ir moyi quyildi. Ta'm va saqlash muddatini uzaytirish maqsadida umumiy massaga nisbatan 2 % tuz va ziravorlar solindi.

2- jadval
Zig'ir moyi qo'shilgan baliq konservasining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari

№	Ko'rsatkich nomi	Tabiiy karp go'shti (nazorat uchun)	Zig'ir moyida konservalangan karp
1	Namlik (%)	74,5	68,2
2	Yog' miqdori (%)	6,1	13,7
3	Oqsil miqdori (%)	18,2	17,8
4	pH darajasi	6,5	6,1
5	Peroksid soni (mmol O ₂ /kg yog')	1,5	2,4
6	Antioksidant aktivligi (%)	11,3	18,9

7	Omega-3 yogʻ kislotalari (g/100g)	0,27	2,15
8	Energiya qiymati (kkal/100g)	124	182

Vakuum ostida bankalardagi ortiqcha havo chiqarib yuborildi va metall qapqoqlar yordamida bankalar yopildi. 60 daqiqa davomida 120 °C haroratda sterilizatsiya qilindi. Tayyor mahsulot 30-35 °C haroratgacha sovutildi va qorongʻi va salqin joyga saqlashga qoʻyildi. Tayyor mahsulotning fizik-kimyoviy koʻrsatkichlari oʻrganildi (2-rasm).

Zigʻir moyi bilan konservalash zogʻora baliq goʻshtining yogʻ miqdorini deyarli 2 barobarga, yaʼni 6,1 dan 13,7 % ga oshiradi. Bu yogʻlar tarkibida biologik faol moddalarning yuqori boʻlishi hisobiga boʻladi.

Zigʻir moyida mavjud boʻlgan lignanlar, vitamin E, va fenolik birikmalar oksidlanishga qarshi kurashadi, bu esa mahsulotning saqlanish muddatini va foydaliligini oshiradi.

Zogʻora baliqlar asosan omega-6 ga boy boʻlsa, zigʻir moyi alfa-linolenin kislota manbai hisoblanadi, bu esa mahsulotning umumiy omega-3 miqdorini sezilarli darajada, yaʼni 0,27 % dan 2,15 % ga oshiradi.

Zigʻir moyi tarkibida organik kislotalar mavjudligi pH darajasini biroz tushiradi, bu esa konserva mahsulotining mikrobiologik xavfsizligini taʼminlashga yordam beradi.

Jarayon sabablarini chuqur tahlil qilish maqsadida infraqizil spektroskopik tahlillar oʻtkazildi. Natijalar 1-rasm va 3-rasmda keltirilgan.

Efir bog‘ining mavjudligi (1770 cm^{-1}) zig‘ir moyidagi triglitseridlar saqlanayotganini ko‘rsatadi. To‘yinmagan zanjirlar (998 cm^{-1}) zig‘ir moyining omega-3 kislotalarga boyligini bildiradi. Baliq oqsillari ($1649\text{--}1550\text{ cm}^{-1}$) saqlangan, bu mahsulotning oqsil qiymatini ko‘rsatadi.

3- jadval

Zig‘ir moyi qo‘shilgan baliq konservasining spektroskopik tahlil natijalari

To‘lqin soni (cm^{-1})	Izoh
3409.53	OH cho‘zilishi – suv va gidroksil guruhlari mavjudligi (namlik, yumshoqlik)
2993.94	C–H cho‘zilish – yog‘li kislotalardagi metil va metilen guruhlari
1770.33	C=O cho‘zilishi – efir bog‘i mavjud, bu yog‘larning triglitserid shaklida saqlanganligini bildiradi
1649.8	C=C yoki Amid I – to‘yinmagan yog‘lar yoki baliq oqsillari
1550–1589	Amid II – oqsillar (baliqdagi proteinlar) mavjudligi
1244–1080	C–O cho‘zilishi – efir bog‘larining qo‘shimcha tasdig‘i
998.946	=C–H bukilishi – to‘yinmagan zanjirlar, ayniqsa omega-3 mavjudligi
700.034	Aromatik/alifatik zanjirlar – lignanlar yoki yog‘ tarkibidagi fenollar

OH signalining kuchliligi (3409 cm^{-1}) – mahsulotning namligi, organoleptik sifati, va funksional faol moddalarga boyligini bildiradi.

Zig‘ir moyi konservalangan mahsulotga antioksidant, omega-3, va yumshoqlik xususiyatlari qo‘shgan.

XULOSA

Zig‘ir moyining qo‘shilishi mahsulotga nafaqat biologik faol lipidlar va to‘yinmagan yog‘ kislotalarini, balki antioksidant xususiyatlarni ham olib kirgan. Bu mahsulotning umumiy oziqaviy, saqlanish muddati va sog‘liq uchun foydali jihatlarini oshiradi. Zig‘ir moyi bilan konservalangan zog‘ora baliq infraqizil spektroskopik va fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlar asosida yuqori biologik, funksional va texnologik qiymatga ega bo‘lgan funksional oziq-ovqat mahsuloti sifatida tavsiya etilishi mumkin. Zig‘ir moyining tabiiy antioksidantlari va omega-3 kislotalari konserva mahsulotining sifatini, saqlanish barqarorligini va sog‘lomlashtiruvchi ta‘sirini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Williams, P., & O'Connor, J. (2023). Nutritional and health benefits of fish and sea-food consumption. *Journal of Fish Biology*, 55(2), 345-367.
2. Haug, W., & Larpin, J. (2022). Fish preservation methods: Chemical and physical treatments to prolong shelf life. *Journal of Food Engineering*, 92(3), 701–711.
3. Khalil, R., & Ahmed, N. (2024). Preservation of fish through refrigeration and freezing methods. *Food Preservation Science*, 6(4), 503–514.
4. O‘zbekiston Respublikasi Statistika qo‘mitasi. (2023). O‘zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlari iste‘moli va ishlab chiqarish statistikasi. Retrieved from www.stat.uz
5. Jones, D. M., & Smitt, L. (2022). The role of fish in human nutrition and the effects of different preservation techniques on nutritional value. *Aquatic Food Technology*, 10(2), 113–122.
6. Teng, J., & Zhang, Y. (2023). Influence of packaging methods on the preservation of fish and seafood products. *Packaging Technology and Science*, 36(3), 223–234.
7. Sobirova, M., & Karimqulova, M. (2024). Issiqlik yordamida ishlov berib, zig‘ir moyi ishlab chiqarish texnologiyasi. *Journal of Engineering, Mechanics and Modern Architecture*, 3(9).
8. Erkinov, R. (2023). Piroliz moyi va distillyatining fizik-kimyoviy xususiyatlari. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(5), 916–918.
9. Zhou, X., & Zhang, X. (2022). The effects of fish oil and omega-3 fatty acids on human health and preservation techniques. *Nutrition & Health*, 44(3), 206–214.
10. Aktaş, G., & Yıldırım, M. (2024). Fish spoilage and preservation: A review of recent advancements in food technology. *Journal of Food Preservation and Technology*, 11(2), 136–145.

MODIFIKATSIYALANGAN MAHALLIY ADSORBENTLAR

Niyozov Ma'murjon Bobonazarovich¹

(mamurniyozov43@gmail.com)

Axmedov Azimjon Normo'minovich²

(a.ahmedov80@mail.ru)

¹*Qarshi davlat texnika univesiteti, tayanch doktorant*

²*Qarshi davlat texnika univesiteti, professor*

Annotatsiya. O'simlik moylarini rafinatsiyalash jarayonida, ya'ni moyning tozaligini oshirishda, adsorbsion metodlarining roli katta. Adsorbsion jarayonlari, moyda mavjud bo'lgan ifloslanishlarni (masalan, rang beruvchi moddalar, erkin kislotalar, va boshqalar) olib tashlash orqali sifatni yaxshilashga yordam beradi. Ushbu maqolada, o'simlik moylarini adsorbsion rafinatsiyalash texnologiyasini takomillashtirishning yangi yo'nalishlari va metodlari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: o'simlik moylari, rafinatsiya, filtrlash, mahalliy adsorbentlar, rang beruvchi moddalar.

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ МЕСТНЫЕ АДСОРБЕНТЫ

Аннотация. Процесс рафинирования растительных масел включает в себя различные методы очистки, и одним из наиболее эффективных является адсорбционный метод. Этот процесс помогает удалить примеси, такие как окрашивающие вещества и свободные кислоты, улучшая качество масла. В данной статье рассматриваются новые подходы и методы улучшения технологии адсорбционного рафинирования растительных масел.

Ключевые слова: растительные масла, очистка, фильтрация, локальные, адсорбенты, красители.

MODIFIED LOCAL ADSORBENTS

Annotation. The process of refining vegetable oils includes various cleaning methods, and one of the most effective is the adsorption method. This process helps remove impurities such as coloring agents and free acids, improving the oil's quality. This article discusses new approaches and methods for improving the technology of adsorption refining of vegetable oils.

Keywords: vegetable oils, refining, filtration, local adsorbents, coloring agents.

KIRISH

O'simlik moylari ishlab chiqarish jarayonida, uning sifatini oshirish va toksik moddalardan tozalash uchun adsorbsion rafinatsiyalash texnologiyasi keng qo'llaniladi. Bu jarayonning asosiy maqsadi moy tarkibida mavjud bo'lgan bo'yoq, hidi, va boshqa noxush moddalardan tozalashdir. Adsorbsion rafinatsiyalash jarayonini takomillashtirishda quyidagi yondashuvlar o'rganilishi kerak: Adsorbsion materiallarning yangi turlari, jarayonning samaradorligini oshirish uchun temperaturani boshqarish, va boshqa texnologik jarayonlarni optimallashtirish.

Hozirgi vaqtda mamlakatimiz iqtisodiyotining barcha sohalari va tarmoqlarida erkinlashtirish jarayoni izchillik bilan o'tkazilib, iqtisodiy islohatlar chuqurlashtirilmoqda. Moyni adsorbent yordamida oqlash jarayonlarini amalga oshirilganda moy tarkibiga adsorbent qoldiqlari qolmasligi, bu oqlash jarayonini mukammallashtirishdan dalolat beradi [1].

Adsorbsion jarayoni, qattiq moddaning (adsorbent) sirtiga suyuqlikdan yoki gazdan molekularning yutilishi orqali amalga oshadi. O'simlik moylari uchun eng samarali adsorbentlar sifatida aktivlangan uglerod va silika jeli kabi materiallar ishlatiladi.

Yangi adsorbentlar ishlab chiqish: Nanomateriallar va bioadsorbentlardan foydalanish orqali, moyning tozaligi va sifatini yaxshilash mumkin.

Jarayonni optimallashtirish: Temperatura, bosim, va vaqt kabi parametrlarni to'g'ri sozlash orqali jarayon samaradorligini oshirish mumkin.

Moyni tozalash texnologiyalari: Adsorbsion jarayonida moyni tozalash va moy tarkibidagi yot moddalarni ajratish uchun yangi texnologiyalar qo'llanilishi mumkin.

Mahalliy adsorbentlar — bu turli xil kimyoviy va fizik xususiyatlarga ega bo'lgan moddalar bo'lib, ular atrof-muhitdan yoki sanoat jarayonlaridan chiqadigan ifloslantiruvchi moddalarning yuzalariga singib yoki ushlanib qolish xususiyatiga ega. Mahalliy adsorbentlar, asosan, tabiiy manbalardan olinadi va ularning adsorbsiyalash xususiyatlari ko'p hollarda ularning strukturasi, kimyoviy tarkibiga va porozitesiga bog'liq. Asosan sorbent xossasiga ega bo'lgan gil kukunlari tarkibi organik va anorganik mineral moddalardan iborat bo'lishi manbalarda keltirilgan. Gil tuproqlar tarkibidagi organik moddalar foiz miqdori ko'proqni tashkil etsa qayta ishlov berish harorati yuqori bo'ladi [2].

Aktiv uglerod — Bu adsorbent juda keng tarqalgan va ko'plab sanoat tarmoqlarida ishlatiladi, chunki u yuqori porozitesiga ega. Aktiv uglerod, gazlar va suvlardan zararli moddalarni tozalashda samarali.

Bentonit — Tabiiy gil minerali bo'lib, suvda yuqori adsorbsiyalash qobiliyatiga ega. U asosan neftni va boshqa organik moddalarni filtrlashda ishlatiladi.

Zeolitlar — Tabiiy yoki sintetik ravishda ishlab chiqariladigan minerallar, ular o'zining yaxshi tuzilishi va adsorbsiyalash xususiyatlari bilan mashhur. Zeolitlar ko'plab sohalarda, jumladan, gaz tozalash va suvni tozalashda ishlatiladi.

Kokos qobig'i — Kokos qobig'i tabiiy material bo'lib, ayniqsa, suvni tozalashda va og'ir metallarga qarshi ishlatiladi.

Tuzli maysalar (tuzli shlaklar) — Ba'zi sanoatlarda ishlatiladigan turli xildagi mahalliy materiallar, ular atrof-muhitni tozalashda va sanoat chiqindilarini kamaytirishda samarali bo'lishi mumkin.

Ular ekologik jihatdan xavfsiz, chunki tabiiy materiallardir. Tabiiy va arzon materiallar bo'lgani uchun, ular ko'plab iqtisodiy jihatdan samarali tozalash usullarini ta'minlaydi. Ularning qayta ishlanishi va utilizatsiya qilinishi oson.

Ularning adsorbsiyalash qobiliyati ba'zi hollarda sun'iy adsorbentlardan past bo'lishi mumkin.

Rafinatsiyalanmagan o'simlik moylari tarkibi triglitsiridlardan tashqari, ularni moyli xom ashyodan ajratib oilsh jarayonida moyda erigan moddalarni ham o'z ichiga oladi. Rafinatsiyalash jarayoni, moyni keyinchalik foydalanish yo'nalishiga qarab, qator murakkab fizik, kimyoviy va fizik- kimyoviy ta'sirga ega ishlovlarni o'z ichiga oladi. Ishlov berishda moy tarkibidagi hamroh moddalarning tabiatiga alohida e'tibor beriladi. Masalan kislotali xususiyatga ega moddalarni ishqorlar bilan neytrallanadi, ishqoriy xususiyatli moddalarni esa kislotali muhit bilan neytrallanadi, turli birikmalar holida moyda erimaydigan tarkib hosil qilinib moydan chiqarib yuboriladi. Jarayonda amfoter xususiyatga ega bo'lgan yoki neytral moddalarning mavjudligi, masalan, xlorofillar, rafinatsiyalash jarayonini murakkablashtiradi. Tadqiqotlar ko'rsatishicha bunday moddlarni moydan chiqarib yuborishda ularning qutbliligini o'zgartirish alohida ahamiyatga ega.

Adsorbsion rafinatsiyalash bosqichida o'simlik moylari tarkibidan ajratilishi lozim bo'lgan asosiy moddalar pigmentlardir. Moylar tarkibidagi rang beruvchi moddalarning tabiati va tuzilishi har xil, ammo ularning barchasi ma'lum darajada qutblanishga ega, shu sababdan moylarni adsorbsion rafinatsiyalashda, odatda yuqori selektivlik va faollikka ega bo'lgan qutbli adsorbentlardan foydalaniladi. Lekin ularning ion ta'sirlashuvida adsorbent g'ovakliklarining o'lchamlari har doim ham inobatga olinmaydi. Tadqiqotlarimizda adsorbentning g'ovaklari o'lchamini moy tarkibidagi hamroh moddalarning fizik o'lchamlariga bog'liq ravishda hosil qilish bilan adsorbsiya xususiyatini oshirish ustida tadqiqotlar olib borildi.

Mahalliy materiallarning xususiyatlari joylashuviga va mavjud resurslarga qarab farq qiladi.

Shunday qilib, mahalliy adsorbentlar atrof-muhitni tozalash va sanoat chiqindilarini kamaytirish uchun samarali va iqtisodiy variant bo'lishi mumkin, ammo ularning samaradorligi va qo'llanilish doirasi turli omillarga bog'liq.

Mahalliy adsorbentlar va ularning asosiy xususiyatlari

1-jadval

Adsorbent	Manba	Kimyoviy Tarkibi	Asosiy Foydalanish	Afzalliklari	Kamchiliklari
Aktiv uglerod	Tabiiy manbalar	Uglerod (C)	Gaz va suvlardan	Yuqori porozitet, yaxshi	Qiymati nisbatan yuqori,

	(ko'mir)		ifloslantiruvchi moddalarning tozalash	adsorbsiyalash qobiliyati	regeneratsiya kerak
Bentonit	Tabiiy gil minerali	Al, Si, O ₂ , Mg	Suvni tozalash, og'ir metallarga qarshi	Tabiiy, arzon, ekologik xavfsiz	Adsorbsiyalash qobiliyati cheklangan
Zeolitlar	Tabiiy minerallar, sintetik	Al, Si, O, Na, Ca	Gazlarni filtrlash, suvni tozalash, ammoniy tozalash	Yaxshi tuzilish, yuqori ion almashish qobiliyati	Faqat ba'zi moddalarni adsorbsiya qilish mumkin
Kokos qobig'i	Kokosning tashqi qobig'i	Cellulose, lignin, ksilans	Suvni tozalash, og'ir metallarga qarshi	Tabiiy, arzon, ekologik xavfsiz	Adsorbsiyalash qobiliyati ba'zan past
Tuzli maysalar	Sanoat chiqindilari	Xususiyatlar turlicha (kaliy, natriy tuzlari)	Neftni tozalash, sanoat chiqindilarini kamaytirish	Iqtisodiy, qishloq xo'jaligi chiqindilaridan foydalanish	Kam samarali bo'lishi mumkin

Bu jadvalda turli mahalliy adsorbentlarning manbalari, kimyoviy tarkibi, asosiy foydalanuvchi sohalari, afzalliklari va kamchiliklari ko'rsatilgan. Ularning har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, maqsadga muvofiq tanlanadi. Bugungi kunda tabiiy gillar adsorbentlarni olishning asosiy manbalaridan biri hisoblanadi. Bundan tashqari, barcha gillar ham o'zining tabiiy shaklida yuqori adsorbsion faollik ko'rsatmaydi [3]. Bentonitlarning tozalash quvvati issiqlik bilan ishlov berish jarayonida biroz ortadi, bu, ehtimol, sezilarli miqdorda sesquiksidlar mavjudligi bilan bog'liqdir [4]. Namlikning turli shakllarini olib tashlash har doim ham adsorbentlarning adsorbsion faolligini oshirmasligi ko'rsatilgan [5]. Montmorillonitdan (SiO_2 ; $\text{R}_2\text{O}_2 \geq 4$) tashkil topgan tabiiy bentonitlar granulometrik tarkibga ega: fraksiyalar 0,01-0,05; 0,005-0,001 va 0,001 mm dan kam. Tabiiy gillar tarkibida aralashmalar sifatida karbonatlar, sulfatlar, oksidlar, kvartslar, opallar, kalsitlar, organik kelib chiqadigan moddalar va boshqalar mavjud [6]. Mineral adsorbentning har bir turi uchun faollashtirish usullari va rejimlari adsorbentning tabiati va tarkibiga, shuningdek uning maqsadiga qarab eksperimental ravishda aniqlanishi kerak. Bentonitdan faol adsorbent olish uchun dastlabki Al_2O_3 ning taxminan yarmini va barcha temir, gidroksidi va gidroksidi tuproq metallarini ajratib olish kerak. Bentonitlarning kislota faollashuvi o'tish g'ovaklari hajmining sezilarli darajada oshishiga yordam beradi [7].

Bentonitli gillarning kimyoviy tarkibi asosan kremniy oksidi, kam miqdordagi alyuminiy, kalsiy, magniy, kaliy, natriy, temir oksidlari va suvdan tashkil topgan alumosilikat hisoblanadi.

Tabiiy mineral sorbentlar deganda yuqori adsorbsion yoki ion almashinish xususiyatiga ega bo'lgan jinslar va minerallar tushuniladi. Ularga tabiiy seolit (seolitlar), kremniyli (opoka), gil (bentonitli gil, paligorskit) va boshqalar kiradi. Adabiyotlarga ko'ra seolit jinslari va opokasimon

gillardan sorbentlar sifatida foydalanish ben- tonit, paligorskit gillari va vermikulitlarga qaraganda kamroq.

Sorbentlar ichimlik suvini tozalash stantsiyalarida, oziq-ovqat sanoatida, sanoat korxonalarida chiqindi suvlarini tozalashda, neft va gaz kimyosi va boshqa sanoat tarmoqlarida, hamda qishloq xo‘jaligidagi ko‘plab muammolarni hal etishda foydalaniladi.

Tabiiy sorbentlar g‘ovakliklarining o‘lchamlari adsorbsiyalangan molekullarning o‘lchamlari bilan taqqoslanadi, shuning uchun mikro g‘ovakli adsorbent-adsorbat tizimini bir fazali deb hisoblash mumkin. Mikro g‘ovaklardagi adsorbsiyada g‘ovaklarni hajmiy to‘ldirish mexanizmi sodir bo‘ladi.

Pigmentlardan tozalashning adsorbsion usullari qattiq yuzalardagi adsorbsiya jarayonlariga asoslangan. Bunday adsorbsiya mexanizmi, birinchi navbatda, qattiq jism yuzasining geterogenligi bilan bog‘liq, chunki adsorbent yuzasining turli qismlarida joylashgan atomlar, valentlik kuchlarining teng bo‘lmagan to‘yinganlik darajasiga ega.

TADQIQOT USULLARI.

Tadqiqotlarda adsorbentning moyini singdirish qobiliyati usul yordamida aniqlandi [8]; usul bilan adsorbentning o‘ziga xos sirt maydoni aniqlandi [9]. Yuqorida qayd etilgan kamchiliklarni hisobga olib, past navli va nostandart paxta chigitidan olingan moylarni oldindan tozalash uchun karbamid bilan modifikatsiyalangan bentonit adsorbentlarini taklif qildik. Bunda Navoiy viloyatidagi Navbahor konidan olingan ishqoriy va ishqoriy tuproq bentonitlari loy adsorbent sifatida ishlatilgan [10]. Ushbu bentonitlarning kimyoviy tarkibi 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Navbahor koni bentonitlarining kimyoviy tarkibi

Komponentning nomi	Tarkib, qayta hisoblashda % abs ustida. quruq moddalar	
	ishqoriy bentonit	ishqoriy yer bentonit
SiO ₂	53,35	52,39
Al ₂ O ₃	11,78	13,76
Fe ₂ O ₃	9,29	9,74
CaO	0,24	2,76
TiO ₂	1,32	1,51
MgO	1,77	1,82
Na ₂ O	2,23	1,03
K ₂ O	2,53	2,06
MnO	0,06	0,06
P ₂ O	0,15	0,13
p.p.p	14,31	13,21
Jami	97,03	99,47

NATIJALAR VA MUHOKOMA.

Ushbu 2 jadvaldan ishqoriy tuproq bentonitida CaO miqdori 2,76%, ishqoriy bentonitda esa 0,24% ekanligi aniqlandi.

3-jadval
Modifikatsiyalangan adsorbentlarning asosiy ko'rsatkichlari va ularni xom forepress paxta moyini tozalashda qo'llash natijalari

Adsorbent turi, bentonit:	Yog' tozalanish darajasi		Adsorbent ko'rsatkichlari			
	gossipoldan, karotinooidlar hosilalaridan olingan	xlorofill va uning hosilalaridan olingan	yog' sig'imi, %	% moy filtrlash qobiliyati, ml/5 sek	solishtirma sirt maydoni, 5x10 ³ m ² /kg	strukturaviy suv miqdori, mol/kg
Adsorbent bilan ishlov berishdan oldin (nazorat)						
Ishqoriy	1,45	1,33	48,5	14,3	51,0	4,18
Ishqoriy yer	1,57	1,41	49,8	12,7	49,0	4,05

Xulosa. O'simlik moylarini adsorbsion rafinatsiyalash jarayonini takomillashtirish uchun yangi materiallar va texnologiyalarni joriy qilish, jarayon samaradorligini va natijalarning sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Shunday qilib, mahalliy tuproqli adsorbentlarni ishlab chiqarish va ulardan past navli va nostandart paxta chigitidan olingan xom moylarni qayta ishlashda foydalanish qayta ishlash ishlab chiqarishining texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarini va ishlab chiqarilayotgan mahsulot sifatini sezilarli darajada yaxshilash imkonini beradi.

FOYDLANILGAN ADABIYOTLAR

1. B.Sobirov, Sh.Sultonov, Tilavova Lola, X.Xolov, Raxmanova Xolida. Effect of Temperature on Sorbent Properties in the Process of oil Cleaning (Bleaching). *International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECS)*ISSN: 1308-5581 Vol 14, Issue 04 2022.

2. B.Sobirov, Sh.Sultonov, X.Xolov Exploitational Effects On Physical And Chemical Processing And Cleaning Of Motor Oils Used In Cars. *Solid State Technology* Volume: 63 Issue: 6 Publication Year: 2020.

3. Batalova Sh.B. Fiziko-ximicheskiye osnovi polucheniya i primeneniya katalizatorov i adsorbentov iz bentonita. - Alma-Ata, Nauka, 1986. - 168 s.

4. Aripov E.A. Issledovaniye adsorbisii na prirodnix mineralnix sorbentax. Trudi instituta ximii AN R.Uz. / Pod red. Salimova Z. -Tashkent, Fan, 1993, - 76-93 s.

5. Aripov E.A., Zakirov M.Z., Axmedov K.S. Montmorillonit – gidroslyudistiye glini Uzbekistana, - Tashkent, Fan, 1976. - 136 s.
6. Adsorbsionniye svoystva nekotorig prirodnix i sinteticheskix sorbentov / Pod red. prof. Aripova E.A. // Trudi AN RUz. 1969. - 108 s.
7. Shafranskiy B.N., Fleshtor N.T. Nekotoriye osobennosti deystviya bentonita na rastitelnom masle. Izv. AN MSSR, 1971. - №4, - 67-72 s.
8. Qodirov Y.Q. Yog‘larni qayta ishlash texnologiyasidan laboratoriya mashg‘ulotlari. – T.: Cho‘lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2005. – 168 b.
9. Mirzayev A.U., Chernenko T.V., Glushenkova A.I., Chinnikulova X. Sorbsionniye svoystva bentonitovix glin Navbaxarskogo mestorojdeniya // Uzbekskiy ximicheskij jurnal, - Tashkent, 1999. - №5-6, - S. 34-36.
10. Serkayev K.P., Ilyasov A.T., Yerkariev A.J., Salixov Sh.I., Djamalov A.B., Sharipov N.Sh. Karbamid v pererabotke semyan xlopchatnika. // Maslojirovaya promishlennost. – Moskva, 2001. - №4 – S. 32-33.

QUYON GO'SHTIDAN ISMALOQ VA POMIDOR QO'SHILGAN PASHTET ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASI

S.X.Atajanova

Urganch davlat universiteti, Oziq-ovqat texnologiyasi kafedrası magistranti

B.M.Ibadullayev

Urganch davlat universiteti, Oziq-ovqat texnologiyasi kafedrası dotsenti

U.B.Raximov

Urganch davlat universiteti, Oziq-ovqat texnologiyasi kafedrası o'quituvchisi,
ramu.88@mail.ru

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada quyon go'shtidan pashtet tayyorlashda, quritilgan pomidor va ismaloqdan foydalanish bo'yicha tavsiyalar keltirilgan. Ishning maqsadi o'simlik xom ashyolaridan foydalanib, go'sht pashteti yarim tayyor mahsulotini ishlab chiqarish retsepturasi va texnologiyasini ishlab chiqishdir. Ushbu maqolada quyon go'shtining foydali xususiyatlari, biologic va ozuqaviylik qiymati va u asosida tayyorlangan pashtetning issiqlik ishlovi berishdan oldingi va keyingi xolatiga berilgan orgonoliptik baxolash natijalari keltirilgan. Shuningdek, maqolada yarim tayyor mahsulotning ozuqaviylik va biologic qiymati keltirilgan. Ushbu retsept asosida ishlab chiqilgan go'sht pashtetida tarkibida juda ko'p foydali makro va mikro elementlar, vitaminlar, mineral moddalar bo'lib, u funksional ovqatlanishda tafsiya qilinadi.

Kalit so'zlar: quyon go'shti, quritilgan pomidor, makroelement, mikroelement, vitaminlar, ismaloq, funksional ovqatlanish

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПАШТЕТА ИЗ КРОЛИЧЬЕГО МЯСА С ДОБАВЛЕНИЕМ ШПИНАТА И ПОМИДОРОВ

АННОТАЦИЯ: В данной статье приведены рекомендации по использованию сушёных помидоров и шпината при приготовлении паштета из крольчатины. Целью работы является разработка рецептуры и технологии производства полупродукта — мясного паштета с использованием растительного сырья. В статье представлены полезные свойства крольчатины, её биологическая и питательная ценность, а также результаты органолептической оценки паштета, приготовленного на её основе, до и после термической обработки. Кроме того, в статье приведены данные о питательной и биологической ценности полупродукта. Мясной пашкет, разработанный по данной рецептуре, содержит большое количество полезных макро- и микроэлементов, витаминов и минеральных веществ, благодаря чему рекомендуется для функционального питания.

Ключевые слова: крольчатина, вяленые томаты, макроэлементы, микроэлементы, витамины, шпинат, функциональное питание.

TECHNOLOGY OF PRODUCING PÂTÉ FROM RABBIT MEAT WITH ADDITION OF SPINACH AND TOMATOES

ABSTRACT: This article provides recommendations on the use of dried tomatoes and spinach in the preparation of rabbit meat pâté. The purpose of the study is to develop the formulation and technology for producing a semi-finished meat pâté product using plant-based

raw materials. The article presents information about the beneficial properties of rabbit meat, its biological and nutritional value, as well as the results of organoleptic evaluation of the pâté prepared from it, both before and after heat treatment. In addition, the article provides data on the nutritional and biological value of the semi-finished product. The meat pâté developed based on this recipe contains a large amount of beneficial macro- and microelements, vitamins, and minerals, and is therefore recommended for functional nutrition.

Keywords: rabbit meat, dried tomatoes, macro elements, microelements, vitamins, spinach, functional nutrition.

KIRISH

Keyingi yillarda quyonchilik soxasi birmuncha rivojlanib bormoqda. Sababi quyon go'shtidan turli-tuman mahsulotlar, shu bilan birga parxezbop konservalar ishlab chiqarilmoqda. Quyon go'shti tarkibida juda ko'p o'rin almashtirib bo'lmaydigan aminokislotalar va to'yinmagan yog' kislotalari mavjud bo'lib, bulan quyon go'shtini biologik qiymatini oshiradi. Quyon go'shti juda yaxshi ta'mga va pazandachilik xususiyatlariga ega. U oson hazm bo'ladi va parxezbop hisoblanadi. Quyon go'shtini yurak kasalliklari, semizlik, gipertoniya, ateroskleroz va anemiya, oshqozon, jigar va ichak kasalliklari bilan og'rigan insonlarga tafsiya qilinadi [1,3,5].

Quyon go'shti boshqa hayvonlar go'shtidan morfologik tuzilishi va kimyoviy tarkibi bilan farq qiladi. Uning konsisteniya nozik, muskul tollari ingichka, mayda donador tuzilishga ega. Biriktiruvchi to'qima esa yaxshi rivojlanmagan. Quyon go'shti biriktiruvchi to'qimasi kam bo'lishi, uning ozuqaviylik qiymatini, undagi oqsillar o'zlashtirilishini oshiradi. Quyonlardagi yog' kichik qatlamlarda so'rg'ich va chanoq sohalarida to'planadi, bu esa uni marmarsimonligini keltirib chiqaradi. Quyon go'shti juda ko'p letsitinni o'z ichiga oladi. Quyon go'shti kimyoviy tarkibida ko'p miqdorda namlik, 15-19 % to'la qiymatli oqsillar, 5-6 foiz yog' to'qimasi, ekstrakt moddalar, purin asoslari va xolesterin mavjud. [2,4,6]

Quyon go'shti tarkibida pestidsidlar, gerbidsidlar, og'ir metallar bo'lmaydi, u organizmdan radionukleotidlarni chiqarish qobiliyatiga ega. Doimiy ravishda quyon go'shti istemol qilish organizmda yog' va oqsil almashinuvini meyorlashtiradi.

TADQIQOT OB'EKTI VA USULLARI Tadqiqot obyekti sifatida xorazm viloyati Urganch tumanida yetishtirilgan kulrang gigant zotli quyon, o'simlik xom ashyolaridan ismaloq va quritib saqlab qo'yilgan pomidor qoqisi tanlab olindi.

Ilmiy izlanishlardan maqsad quyonning foydali hususiyatlarini saqlab qolish maqsadida, undan go'shtidan pashtet tayyorlashda ismaloq va quritilgan pomidordan foydalanish imkoniyatlarini o'rganish, retseptura va ishlab chiqarish texnologiyasini ishlab chiqish.

Xom ashyolarni va tayyor mahsulotni organoliptik fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarini tekshirish uchun quyidagi metodlar tanlab olindi:

- GOST 27747-2016 Quyon go'shti (quyonlar, broyler quyonlar va ularning qismlari) texnik sharti bo'yicha quyon go'shtini qabul qilish, navlarga ajatish, markirovkalash ishlari olib borildi.
- GOST 34301-2017 Yangi (yashil) shovul va ismaloq. Texnik shartlariga muvofiq ismaloqni tanlab olindi.
- Quritilgan pomidorni sifatini tekshitishda GOST 32065-2013 Quritilgan sabzavotlar. Umumiy texnik shartlaridan foydalanildi.
- Go'shtli yarim fabrikatlarning organoliptik ko'rsatkichlari GOST 9959-2015 bo'yicha baxolandi.

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI:

Pashtet tayyorlashda quyidagi 1-jadvalda keltirilgan xom ashyolardan foydalanildi:

1-jadval

Mahsulotlarning go'shtga nisbatan miqdori:

Ingredient	Miqdori (gramm)	Go'shtga nisbatan miqdori
Quyon go'shti muskul to'qimasi	500 gr	100%
Piyoz	100 gr	20%
Sabzi	100 gr	20%
Kuydirilgan sariyog'	50 gr	10%
Ismaloq	200 gr	40%
Quritilgan pomidor	150 gr	30%
Ziravorlar (tuz, murch, tmin)	10-15 gr	2-3%

Quyon go'shti bo'laklarga bo'linadi va qaynatildi. Piyoz va sabzi oltin jigarrang bo'lgunga qadar qovurildi va bu massaga qaynatilgan go'sht, ziravorlar va bulonning bir qismi qo'shildi. Hosil bo'lgan aralashma blenderda bir xil massa hosil bo'lguncha maydalanib, tuz, murch, maydalangan ismaloq va quritilgan pomidor qo'shib, yana bir xil konsistensiya hosil bo'lguncha maydalandi va muzlatildi. Ushbu mahsulot barcha aholi guruhlari uchun is`temol qilishga yaroqli.

Quyon go'shti tarkibida 21 % oqsil bo'lishi, parxezbopligi va allergic hususiyati yo'qligi uchun yuqori baxolanadi. Quyon go'shtining xazm bo'lish darajasi 95 foiz bo'lib, bu ko'rsatkich mol go'shtida (62%) nisbatan ancha yuqoridir. Mineral moddalar umumiy massaga nisbatan 1,5 %ga teng. Vitaminlar ham go'shtda ancha ko'pdir: A, C, E, PP va B guruh vitaminlari (B₁, B₂, B₃, B₄, B₉, B₁₂). Go'shtning tarkibidagi temir, foliy kislotasi, mis, vitamin B₁₂ organizmda qon hosil bo'lishini ta'minlaydi. Quyon go'shtida xolesterin juda kam. Quyon go'shtidagi yog' mol va cho'chka yog'iga nisbatan bolalar organizmda ozon o'zlashtiriladi. Ismaloq eng to'yimli oziq-ovqatlardan biridir, uning tarkibidagi oqsil oson hazm bo'ladi va uzoq vaqt to'q saqlaydi. Ismaloq tarkibida kaliy, temir va marganes record darajadadir. U kamqonlik kasalligiga chalingan va

kasallikdan keyin tiklanish davridagi bemorlarda tafsiya etiladi. U yengil yallig'lanishga qarshi, bo'shashtiruvchi va siydik haydovchi hususiyatga ega, shishlarga qarshi samarali vosita.[7,8,9]

Olingan mahsulotni issiklik ishlovi berishdan oldingi organoliptik ko'rsatkichlari quyidagi 2-jadvalda keltirilgan

2-jadval

Quyong go'shtidan tayyorlangan yarim fabrikatning xom xolatdagi organoliptik ko'rsatkichlari

Sifat ko'rsatkichi	Sifat darajasining tavsifi	Ball bahosi
Aromat (hid):	Go'shtga xos hid, sariyog' va ziravorlar ham hidi bilan birlashadi, xushbo'y hid keladi. Ismaloq va pomidor ham o'ziga xos hidni qo'shadi	4 Ball
Rang:	Quyong go'shti muskul to'qimasining rangining pushti-kulrang bo'lishi kutiladi. Sariyog' va ismaloqning qo'shilishi go'sht rangini biroz o'zgartiradi, lekin pushti-kulrangdan bej-kulranggacha bo'lishi mumkin.	5 ball
Tashqi ko'rinish:	Retseptda ko'rsatilgan go'shtning teng ravishda qoplangan va non bo'tqasining tarqalishi notekis bo'lishi mumkin, chunki ismaloq va sabzi bo'laklari go'sht bilan teng taqsimlanmagan bo'lishi mumkin. Lekin yirtiq va siniq qirralar bo'lmasligi kerak.	4 ball

Shu bilan, tayyorlangan mahsulotning organoleptik bahosi taxminan 4.33 ni tashkil etdi. Bu ball mahsulotning sifatini yuqori deb baholashga imkon beradi, lekin ba'zi joylarda yaxshilanish imkoniyatlari mavjud.

Yuqoridagi mahsulotni issiqlik bilan ishlov berilgandan keyin organoleptik baholash tizimiga asoslanib baholandi. Retseptga asosan, go'shtli yarim tayyor mahsulot quyidagi sifat ko'rsatkichi bo'yicha baholandi:

3-jadval

Issiqlik bilan ishlov berilgandan keyingi organoleptik ko'rsatkichlarini baholash

Sifat ko'rsatkichi	Sifat darajasining tavsifi	Ball bahosi
Tashqi ko'rinish:	(Yirtiq va siniq qirralarsiz, lekin non bo'tqasining tarqalishi notekis)	4 ball
Rang:	Och jigarrangdan to'q jigarranggacha	5 ball
Aromat (hid):	Yoqimli, qovurilgan go'sht mahsulotiga xos, qo'shimchalarning aniq ifodalangan hidi bor	5 ball
Ta'm:	Yoqimli, qovurilgan go'sht mahsulotiga xos	5 ball
Konsistensiya:	Shirali, maydalanmaydigan	5 ball

Yuqoridagi mahsulotning organoleptik bahosi 4.8 ni tashkil qiladi. Bu mahsulotning sifatini yuqori deb baholash mumkin, lekin tashqi ko'rinishdagi notekislik tufayli baho biroz pasaygan. Shunga qaramay, umumiy sifat yuqori.

Quyong'o'shtidan tayyorlangan yarim fabrikatning ozuqaviyik va biologik qiymat quyidagi 4-jadvalda keltirilgan.

4-jadval

Quyong'o'shtidan tayyorlangan yarim fabrikatning ozuqaviyik va biologik qiymati

Ko'rsatkichlar	Miqdori
Namlik miqdori	65-70%
Oqsillar	15-18%
Yog'lar	7-10%
Uglevodlar	8-12%
Energiya qiymati	150-200 kkal (100 gr yarim fabrikatga nisbatan)

Bu ma'lumotlardan kelib chiqadiki olingan kotlet go'shtli farim fabrikatning A kategoriyasa mansub bo'ladi.

XULOSA

Ismaloq va quritilgan pomidor qo'shilib tayyorlangan pashtet ishlab chiqarish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlardan xulosa shuki, go'sht mahsulotlari tayyorlashda o'simlik va sabzavot xom ashyolaridan foydalish nafaqat mahsulotlarni makro va mikroelementlariga bo'yitadi, balki ularning, organoleptik xususiyatlarni yaxshilashga yordam beradi. Ushbu retsept asosida uy sharoitida va sanoat miqyosida mahsulot ishlab chiqarish iqtisodiy samaradorligi yuqori xisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. S.X.Atajanova, B.M.Ibadullayev, U.B.Raximov. Quyong'o'shtidan parhezbor konserva tayyorlash borasidagi izlanishlar. Research and education, Volume 3, ISSUE 10, 2024 <https://doi.org/10.5281/zenodo.14278366>
2. A.Д.Орлова, А.В.Козликин, А.Ю.Насирова. Рецептура паштета из крольчатины с добавлением шпината и томатов. Современное животноводство, инновации в производстве продуктов питания, гигиеническая и производственная безопасность: материалы международной научно-практической конференции (Персиановский, 24 ноября 2023 г.). В 2 ч. Ч. 2. - пос. Персиановский: Донской ГАУ, 2023. – 249с.
3. И.А. Рогов, И.А. Технология мяса и мясных продуктов: учебник / И.А. Рогов. — М.: Колос, 2009. — 376 с.
4. П.С.Кобыляцкий, П.В.Скрипин Основы технологии производства мясных консервов, пищевых бульонов и студней: Персиановский: Донской сельскохозяйственной академии, 2018. — 168 с.
5. А.Г.Забашада, В.О.Басов Оценка мясных продуктов по физико-химическим показателям: учебное пособие. Санкт-Петербург: ЛАНЬ, 2025. — 120 с.

6. В.И.Кристофович, В.М.Позняковский, О.А.Гончаренко, Д.В.Кристофович Товароведение и экспертиза мяса и мясосодержащих продуктов,: учебник. Санкт-Петербург: ЛАНЬ, 2020. — 432 с.
7. Н. Данилова, Физико-химические основы производства мяса мясопродуктов, Москва: КолосС, 2007, р. 367с
8. Н.М. Дерканосова, Е.А.Стебенева, О.А. Василенко, Н.А. Каширина, И.М. Глинкина, Н.В. Байлова, «Разработка рецептур мясных и мясосодержащих полуфабрикатов функционального назначения,» Пищевая промышленность., № № 11, 2017
9. ГОСТ 27747 – 2016 Мясо кроликов (тушки кроликов, кроликовбройлеров и их части). Технические условия., Москва: Стандартинформ., 2016, р. 15.
10. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/agriculture-2>.
11. <https://zamon.uz/detail/dietologlar-quyon-goshti-istemolini-tavsiya-qilishadi-salomatlik>.

O'SIMLIK MOYLARINING SIFATINI NAZORAT QILISH VA BIOFAOL MODDALAR BILAN BOYITISH

¹D.S.Salixanova, ²D.T.Ro'zmetova, ³D.O.Otanazarova
Abu Rayxon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch sh., O'zbekiston
Respublikasi, e-mail: ruzmetovadildora2018@gmail.com

¹O'zR FA Umumiy va Noorganik kimyo institut bosh ilmiy xodimi, t.f.d., professor

²Abu Rayxon Beruniy nomidagi Urganch Davlat Universiteti Oziq ovqat texnologiyasi kafedrası
dotsenti, PhD., dots.

³Abu Rayxon Beruniy nomidagi Davlat Universiteti Oziq ovqat texnologiyasi kafedrası
doktoranti

Annotatsiya. Yer yuzida aholi sonining ortib borishi oziq ovqat resurslaridan samarali foydalanish, ayni vaqtda insonlarni sifatli, xavfsiz va oziqaviy qiymatini o'z tarkibida to'liq saqlagan foydali mahsulotlar bilan ta'minlash bugungi kunning eng muhim masalasi ekanligidan dalolat beradi. Ayni masalani e'tiborga olgan holda, bugungi kunda aholi iste'moliga taklif qilinayotgan o'simlik moylarining sifatini tekshirish borasida tadqiqot olib borildi. Iste'molga taklif qilinayotgan o'simlik moylarining tahlili shuni ko'rsatdiki, tahlil qilingan har 10 ta namunaning periks soni mos ravishda 10,71 mmol/kg $\frac{1}{2}$ O dan 17,22 mmol/kg $\frac{1}{2}$ O gacha ekanligi aniqlandi. Bu shuni anglatadiki, yaroqlilik muddati tugamaganligiga qaramasdan, tahlil qilingan barcha namunalarda birlamchi oksidlanish mahsulotlari davlat standartida talab qilingan ko'rsatkichdan 2-3 marta yuqori. Bundan kelib chiqadiki, tahlil qilingan, iste'mol uchun taklif qilinayotgan, o'simlik moylari namunalarda oksidlanish jarayonlari boshlangan, o'simlik moylaridagi oksidlanish zanjir reaksiyasi bilan borishini inobatga olsak, tahlil qilingan o'simlik moylari namunalari tarkibida, ularning yaroqlilik muddati amalda bo'lgan davridayoq inson salomatligi uchun xavli bo'lgan birlamchi va ikkilamchi oksidlanish mahsulotlari allaqachon mavjud degan xulosaga kelishimiz mumkin. O'simlik moylarida oksidlanish boshlanishiga turtki bo'lgan prooksidantlar yoki moylarda oksidlanish boshlanishining sabablari har qanday bosqichda, ishlab chiqarish jarayonida, saqlash jarayonida, yetkazib berish jarayonida yoki savdo majmualarida mahsulotga ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. O'simlik moylarining sifatini va oziqaviy qiymatini saqlash uchun, ishlab chiqarish jarayonida, oksidlanishni oldini oluvchi antioksidantlarni jarayonga kiritish va shu orqali iste'molga taklif qilinayotgan o'simlik moylarida inson salomatligi uchun xavfli bo'lgan birlamchi, ikkilamchi va uchlamchi oksidlanish mahsulotlari paydo bo'lishining oldini olish uchun ishlab chiqarish jarayoniga tabiiy antioksidantlarni tadbiq qilish lozim.

Kalit so'zlar: o'simlik moylari, o'simlik moylarining oksidlanishi, prooksidantlar, antioksidantlar, periks soni, birlamchi-ikkilamchi-uchlamchi oksidlanish mahsulotlari.

CONTROL OF THE QUALITY OF VEGETABLE OILS AND ENRICHMENT WITH BIOACTIVE SUBSTANCES

Abstract. The increase in the world population indicates that efficient use of food resources, and at the same time, providing people with high-quality, safe, and beneficial products that fully preserve their nutritional value, is one of the most important issues of today. Taking this issue into account, research was conducted on checking the quality of vegetable oils currently offered for public consumption. The analysis of vegetable oils offered for consumption showed that the peroxide value of every 10 analyzed samples was determined to be from 10.71 mmol/kg $\frac{1}{2}$ O to 17.22 mmol/kg $\frac{1}{2}$ O, respectively. This means that, despite not having expired, all analyzed

samples contain primary oxidation products 2–3 times higher than the standard required by state regulation. From this, it follows that oxidation processes have already begun in the analyzed vegetable oil samples offered for consumption. Considering that oxidation in vegetable oils proceeds through a chain reaction, we can conclude that even during the valid shelf life period, these vegetable oils already contain primary and secondary oxidation products dangerous to human health. Prooxidants that triggered oxidation in vegetable oils or the causes of the beginning of oxidation in oils could have affected the product at any stage—during production, storage, delivery, or in commercial complexes. To preserve the quality and nutritional value of vegetable oils, it is necessary to introduce antioxidants into the production process to prevent oxidation, thereby preventing the appearance of primary, secondary, and tertiary oxidation products dangerous to human health in vegetable oils offered for consumption by applying natural antioxidants in the production process.

Keywords: *vegetable oils, oxidation of vegetable oils, prooxidants, antioxidants, peroxide value, primary-secondary-tertiary oxidation products.*

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ И ОБОГАЩЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Аннотация. *Рост численности населения Земли свидетельствует о том, что эффективное использование продовольственных ресурсов, а также обеспечение населения качественными, безопасными и полезными продуктами, полностью сохраняющими свою пищевую ценность, является одной из важнейших задач сегодняшнего дня. Учитывая эту проблему, было проведено исследование по проверке качества растительных масел, предлагаемых сегодня к потреблению населением. Анализ растительных масел, предлагаемых к потреблению, показал, что показатель пероксидного числа у каждой из 10 проанализированных проб составил соответственно от 10,71 ммоль/кг $\frac{1}{2}$ O до 17,22 ммоль/кг $\frac{1}{2}$ O. Это означает, что несмотря на то, что срок годности не истёк, во всех проанализированных образцах содержание первичных продуктов окисления превышает государственный стандарт в 2–3 раза. Из этого следует, что в проанализированных образцах растительных масел, предлагаемых к употреблению, уже начались процессы окисления. Учитывая, что в растительных маслах окисление происходит по цепной реакции, можно сделать вывод, что даже в период действия срока годности в составе этих масел уже имеются первичные и вторичные продукты окисления, опасные для здоровья человека. Прооксиданты, послужившие толчком к началу окисления растительных масел, или причины начала окисления масел могли воздействовать на продукт на любом этапе — в процессе производства, хранения, транспортировки или в торговых комплексах. Для сохранения качества и пищевой ценности растительных масел необходимо внедрение антиоксидантов в производственный процесс, чтобы предотвратить окисление и тем самым не допустить образования первичных, вторичных и третичных продуктов окисления, опасных для здоровья человека, в растительных маслах, предлагаемых к потреблению, за счёт применения натуральных антиоксидантов в процессе производства.*

Ключевые слова: *растительные масла, окисление растительных масел, прооксиданты, антиоксиданты, пероксидное число, первичные-вторичные-третичные продукты окисления.*

KIRISH.

Yogʻlar va moylar inson ovqatlanishining muhim tarkibiy qismi boʻlib, jahon miqiyosidagi ishlab chiqarilayotgan ushbu mahsulotlarning 90% dan ortigʻi bevosita oziq-ovqat sifatida yoki

oziq-ovqat mahsulotlari tarkibiy qismi sifatida ishlatiladi [1]. Ratsiondagi yog‘ va moylar yog‘da eriydigan vitaminlar va boshqa sog‘liq uchun foydali moddalarni tashish jarayonida zarur bo‘lib, ular muvozanatli ovqatlanish uchun muhim ahamiyat kasb etadi [2]. Bundan tashqari, yog‘lar va moylar global savdo va iqtisodiy muhitga ham sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi [3]. O‘simlik moylari va yog‘lar inson ratsionining muhim tarkibiy qismlari bo‘lib, kundalik iste‘mol uchun zarur hisoblanadi [4]. Ular kelib chiqish manbalariga qarab o‘simlik moyi yoki hayvon yog‘lari sifatida tasniflanadi. 2020/2021-yillarda dunyoda ishlab chiqarilgan o‘simlik moylari umumiy miqdori 207 million metrik tonnani tashkil etdi [5]. Ular asosan to‘rtta asosiy o‘simlik moyi bo‘lib, quyidagilardir: Palma yog‘i, soya moyi, raps moyi, kungaboqar moyi [6]. O‘simlik moylari moyli o‘simlik urug‘laridan (kungaboqar, soya, raps va boshqalar) yoki moyli mevalar (masalan, zaytun va palma) dan mexanik siqish yoki erituvchi yordamida ekstraksiya qilish yo‘li bilan olinadi [4].

O‘simlik moyining sifati uning organoleptik va tarkibiy xususiyatlari bilan aniqlanadi. Ushbu xususiyatlar qishloq xo‘jaligi-sanoat talablariga va iste‘molchilarning qabul qilish darajasiga ham ta‘sir ko‘rsatadi [7]. Garchi o‘simlik moylari sog‘liq uchun foydali xususiyatlarga ega bo‘lib, oziq-ovqat, farmatsevtika va kosmetika mahsulotlarini ishlab chiqarishda keng ishlatilsa-da, ular turli kimyoviy reaksiyalarga juda sezgir. Ushbu reaksiyalar moylarning dastlabki xususiyatlarini o‘zgartirishi mumkin, jumladan oziqaviy moddalarning yo‘qolishi, hid va ta‘mning buzilishi, iqtisodiy yo‘qotishlarga olib kelishi mumkin. Bunday noxush kimyoviy o‘zgarishlarning asosiy sababi lipidlarning oksidlanishi bo‘lib, bu jarayon yog‘ va moylarning biologik va fizik xossalarini ham o‘zgartiradi [8,9]. Lipidlarning oksidlanishi oziq-ovqat mahsulotlarida eng muhim va keng tarqalgan buzilish jarayonlaridan biri hisoblanadi. Bu o‘zgarishlar yoqimsiz hid va ta‘mning hosil bo‘lishiga olib keladi, natijada mahsulot iste‘molga yaroqsiz bo‘lib qoladi. Shuningdek bu o‘zgarishlar oziqaviy sifatga ta‘sir qiladi, chunki yog‘da eriydigan vitaminlar va muhim yog‘ kislotalari parchalanadi, organoleptik (ta‘m, hid, tuzilish) xususiyatlar yomonlashadi. Oksidlanish natijasida toksik birikmalar hosil bo‘lishi mumkin, bu esa iste‘molchilarning sog‘lig‘iga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi [10,11]. Bundan tashqari, oksidlanish jarayonida Maillard reaksiyasi mahsulotlari va boshqa oksidlangan qo‘shimcha mahsulotlar hosil bo‘lishi mumkin. Ushbu mahsulotlar biomolekulalar (masalan, oqsillar) bilan reaksiyaga kirishib, ularning so‘rilishini kamaytirishi mumkin [12] (Kirk, 1984).

Yog‘ va moylarda yomon hidlar va yoqimsiz ta‘mlar odatda oksidlanish yoki gidrolitik buzilish natijasida triglitseridlarning parchalanishi bilan bog‘liq bo‘ladi. Ko‘plab tadqiqotlar o‘simlik moylari sifati uchun asosiy mezon oksidlanishga barqarorlik ekanligini ko‘rsatdi. Darhaqiqat, o‘simlik moylarining oksidlanishi (1-rasm) murakkab reaksiyalar ketma-ketligi bo‘lib, yomon hidlarning paydo bo‘lishi, achib ketish va yoqimsiz ta‘mga olib kelishi mumkin [13]. Bu

jarayon saqlash va ishlab chiqarish davomida o'simlik moylarining sifati uchun muhim omil hisoblanadi. Shuningdek, bu moylarning eng muhim va zararli buzilish jarayoni bo'lib, yakuniy oziqaviy va sensor sifatiga bevosita bog'liqdir [14]. Shu sababli, o'simlik moylarining saqlash muddati ularning oksidlanishga barqarorligiga bog'liq [15,16]. Bundan tashqari, oksidlanish jarayoni davomida ba'zi toksik birikmalar, jumladan reaktiv karbonil birikmalar hosil bo'lishi va bu rivojlangan lipid peroksidlanish mahsulotlarini shakllantirishi mumkin. Ushbu moddalar inson salomatligi uchun xavfli bo'lishi mumkin [17].

Yog' va moylarning oksidlanish jarayoniga quyidagi omillar hissa qo'shadi: yuqori harorat, saqlash sharoitlari (kislorod mavjudligi, yorug'lik va namlik darajasi), yog' va moylarning tarkibidagi yog' kislotalari va ularning ko'p to'yinmaganlik darajasi, xlorofill, og'ir metallar va metall ionlari (Fe^{3+} va Cu^{2+}) kabi prooksidantlarning mavjudligi [18,19]. O'simlik moylarining oksidlanish reaksiyalari erkin radikal zanjir mexanizmi orqali tushuntiriladi. U to'yinmagan yog' kislotalarining radikal reaksiyalaridan boshlanadi [20]. Lipidlarning oksidlanish mexanizmi muhit va boshlovchi (initiator) omillarga bog'liq bo'lib, quyidagilarga ajratiladi: 1. Fermentativ oksidlanish (enzimatik oksidlanish); 2. Foto-oksidlanish; 3. Avto-oksidlanish.

Fermentativ oksidlanish – lipidlarning oksidlanishi lipooksigenaza, siklooksigenaza va peroksidaza fermentlari tomonidan katalizlanadi. Ushbu fermentlar ko'p to'yinmagan yog' kislotalariga ta'sir qilib, ularning uglevodorod zanjirlariga kislorod qo'shilishiga sabab bo'ladi. Bu jarayon natijasida peroksidlar va gidroperoksidlar hosil bo'ladi (Silva va boshq., 1999). Fermentativ oksidlanish, o'simlik va hayvon to'qimalarida tabiiy ravishda, urug' va mevalarni maydalash yoki ezish jarayonida, to'g'ridan-to'g'ri xom moy tarkibida sodir bo'ladi. (Decker, 2002).

Foto-oksidlanish – moy tarkibidagi lipidlarning ultrabinafsha (UV) nurlanishi ta'sirida oksidlanish jarayonidir. Bu jarayon atrof-muhitga chiqqan moylarda va yorug'lik ta'sirida saqlangan moylarda sodir bo'ladi. Fotosensibilizatorlar yoki xromoforlar (xlorofill, mioglobin, riboflavin va boshqalar) ishtirokida UV nurlari fotokimyoviy reaksiyalar zanjirini boshlaydi (Shankar va boshq., 2015). Xromoforlar quyosh nurlarini yutadi va lipidlar bilan kimyoviy reaksiyaga kirishadi. Foto-oksidlanish ikki asosiy mexanizm orqali amalga oshadi: 1. To'g'ridan-to'g'ri fotoliz – quyosh nuri bevosita lipidlarni parchalaydi. 2. Reaktiv kislorod turlari (ROS) bilan o'zaro ta'sir – quyosh nuri fotosensibilizatorlarga ta'sir qilib, faol kislorod hosil qiladi, bu esa lipidlarning oksidlanishiga olib keladi (Shankar va boshq., 2015).

Avto-oksidlanish – yog'larning oksidlanish jarayonida harorat, metall ionlari yoki erkin radikallar tomonidan boshlanuvchi jarayon bo'lib, yog' va moylarning asosiy oksidlanish mexanizmi hisoblanadi (Weng & Wang, 2000). Ushbu mexanizm to'yinmagan yog'

kislotalarining kislorod bilan o‘zaro ta’siri natijasida yuzaga keladi (Jadhav va boshq., 1996). Avto-oksidlanish uch bosqichdan iborat:

Bu reaksiyalar uch bosqichdan iborat: Boshlanish (initiation) – bu bosqichda gidroperoksidlar hosil bo‘ladi va antioksidantlar tomonidan peroksil radikallar yutiladi [22]. Tarqalish (propagation) – bu bosqichda avtokatalitik, monomolekulyar va bimolekulyar reaksiyalar sodir bo‘ladi [23]. Yakunlanish (termination) – bu bosqichda gidroperoksidlarning parchalanishi va ikkilamchi oksidlanish mahsulotlarining shakllanishi kuzatiladi [21].

Oksidlanish mexanizmi quyidagi reaksiyalar orqali umumlashtiriladi [24]:

Boshlanish fazasi (initiation):

Tarqalish fazasi (propagation):

Yakunlanish fazasi (termination):

O‘simlik moylarining oksidlanishga barqarorligi turli tashqi va ichki omillarning muvozanatiga bog‘liq. Ushbu omillarga quyidagilar kiradi: Yog‘ kislotalarining to‘yinmaganlik darajasi, atrof-muhit sharoitlari, yog‘ tarkibidagi kam miqdordagi komponentlarning tarkibi, yetkazib berish texnikasi, antioksidantlardan foydalanish. Lipid oksidlanishi inson salomatligi va oziq-ovqat sifati uchun salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Shu sababli, oksidlanishni kamaytirish va yog‘ mahsulotlarining oksidlanishga barqarorligini oshirish bo‘yicha harakatlar amalga oshirilishi kerak [25]. O‘simlik moylarining oksidlanishga barqarorligini oshirish orqali ularning saqlash muddatini uzaytirish mumkin. Shu bilan birga, yoqimsiz hid va ta’mlarni kamaytirish ham mumkin [26].

O‘simlik moylarining oksidlanish barqarorligini oshirish va sifatini yaxshilash uchun ishlatiladigan turli texnikalar va usullar haqida ko‘plab ilmiy manbalar mavjud. Ushbu usullar quyidagilardan iborat:

Yog‘ kislotalari tarkibini o‘zgartirish – o‘simliklarning tabiiy seleksiyasi orqali yog‘ kislotalari tarkibini o‘zgartirish orqali oksidlanish barqarorligini oshirish mumkin [27].

Turli yog‘larni aralashtirish – turli yog‘larning yog‘ kislotalari tarkibi bo‘yicha aralashtirilishi o‘simlik moylarining sifati va barqarorligini oshirishning eng oddiy usullaridan biri sifatida tavsiya etiladi [28].

Ishlab chiqarish texnikasini yaxshilash – ayrim tadqiqotlar o‘simlik moylarini qayta ishlash texnikasi ularning oksidlanishga barqarorligini oshirishga yordam berishini ko‘rsatgan. Masalan, Matthäus (2012) tomonidan olib borilgan tadqiqotda sovuq siqish orqali olingan rafinatsiyalanmagan moylar rang, ta‘m va hidi tufayli mashhurligi ortib borayotgani va ular tabiiy antioksidantlarga boy ekanligi ta‘kidlangan [29].

Qovurish va qizdirish – ayrim bokira moylar, masalan argan moyi [31], kaktus moyi [30] va kunjut moyi [32] kabi o‘simlik moylarini qovurish orqali ularning ko‘rinishi, hidi, rangi, tuzilishi va barqarorligini yaxshilash mumkin [30].

Antioksidantlardan foydalanish – ko‘plab sanoat korxonalarini o‘simlik moylarini barqarorlashtirish uchun sintetik yoki tabiiy antioksidantlardan foydalanadi, ayniqsa tozalangan (rafinatsiyalangan) moylar uchun. Biroq, sintetik antioksidantlar inson salomatligi uchun xavf tug‘dirishi mumkin, chunki ayrim tadqiqotlar ular saraton chaqiruvchi ta‘sirga ega bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatgan [7].

Yuqoridagi ilmiy xulosalarni va ma‘lumotlarni inobatga olgan holda, bugungi kundagi aholi iste‘moliga taklif qilinayotgan o‘simlik moylarining sifatini tahlil qilishni maqsad qilib oldik.

TADDIQOT OB‘EKTI VA USULLARI.

Tadqiqot uchun foydalanilgan o‘simlik (kungaboqar, paxta chigiti) moylari namunalari Urganch shahar dehqon bozoridan va «Darital» savdo majmuasidan olib kelindi. Tajribalar Urganch davlat universiteti, Oziq-ovqat texnologiyasi kafedrasida laboratoriyasida olib borildi.

O‘simlik moylarining kislotasi sonini aniqlash [33]: Shaffof, qotmagan o‘simlik moyi tahlil uchun olinmasidan avval yaxshilab aralashtiriladi. Agar suyuq moyda loyqa holat yoki cho‘kma mavjud bo‘lsa, shuningdek, qotgan moylar tahlil qilinayotgan bo‘lsa, laboratoriya namunasi (50 g) quritish shkafiga joylanadi, u yerda harorat (50 ± 2) °C darajada ushlab turiladi va shunday haroratgacha qizdiriladi. So‘ng moy aralashtiriladi. Agar shundan keyin ham moy shaffof bo‘lmasa, uni 50 °C haroratda shkafda fil‘trlanadi. 250 sm³ sig‘imli konussimon kolbaga 3—5 g massali moy namunasi aniqlik bilan 0,01 g gacha tortib olinadi. So‘ng namunaga 50 sm³ neytrallangan spirt-efir yoki spirt-xloroform aralashmasi quyiladi. Kolbadagi tarkib chayqatib aralashtiriladi. Agar bu jarayonda moy erimasa, uni (50 ± 2) °C gacha qizdirilgan suv hammomida isitiladi, so‘ngra 15 °C—20 °C gacha sovutiladi. Eritmaga bir necha tomchi fenoltalein qo‘shiladi. Hosil bo‘lgan moy eritmasi doimiy chayqatib turilgan holda tezda kaliy gidrooksidi yoki natriy gidrooksidining molyar konsentratsiyasi s (KOH yoki NaOH) = 0,1 mol/dm³ bo‘lgan eritmasi bilan titrlanadi, to silliq pushti rang paydo bo‘lguncha va bu rang 30 soniya davomida saqlanib tursa bo‘ldi. Agar titrlash suvli kaliy gidrooksidi yoki natriy gidrooksidi eritmasi bilan olib borilsa, molyar konsentratsiyasi s (KOH yoki NaOH) = 0,1 mol/dm³ bo‘lgan holda, unda

ishlatilayotgan spirt miqdori (efir yoki xlorofrom bilan birga) sovun eritmasining gidrolizini oldini olish uchun sarflangan kaliy gidrooksidi yoki natriy gidrooksidi eritmasi miqdoridan kamida besh baravar ko'p bo'lishi lozim. Agar moyning kislotasi soni 6 mg KOH/g dan yuqori bo'lsa, 1—2 g massali moy og'irligi olinadi va aniqlik bilan 0,01 g gacha tortiladi, so'ng u 40 sm³ neytrallangan erituvchilar aralashmasida eritiladi. Agar moyning kislotasi soni 4 mg KOH/g dan past bo'lsa, titrlash mikrobyuretkada amalga oshiriladi. Moyning kislotasi soni X, mg KOH/g, quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

$$X = \frac{5,611VK}{m}$$

bu yerda: 5,611 — molyar konsentratsiyasi C(KOH) = 0,1 mol/dm³ (0,1 n.) bo'lgan eritmaning 1 sm³ da KOH massasi, mg hisobida. Agar NaOH ishlatilsa, bu qiymat quyidagicha olinadi: molyar konsentratsiyasi c(NaOH) = 0,1 mol/dm³ (0,1 n.) bo'lgan eritmaning 1 sm³ dagi NaOH hisobiy massasi — 4,0 mg, bu qiymat 1,4 ga — ya'ni KOH va NaOH ning molekulyar massalari nisbatiga ko'paytiriladi; K — kaliy gidrooksidi yoki natriy gidrooksidi eritmasining haqiqiy konsentratsiyasining nominal konsentratsiyaga nisbati; V — molyar konsentratsiyasi c(KOH yoki NaOH) = 0,1 mol/dm³ bo'lgan kaliy gidrooksidi yoki natriy gidrooksidi eritmasining titrlash uchun sarflangan hajmi, sm³; m — olingan namuna massasi, g.

O'simlik moylarining periks sonini aniqlash [34]: O'simlik moyi namunasi kolbaga tortib olinadi. 10 sm³ xlorofrom qo'shiladi, sinov namunasi tezda eritiladi, so'ng 15 sm³ sirka kislotasi va 1 sm³ yodli kaliy eritmasi quyiladi. Kolba darhol yopiladi, tarkibi 1 daqiqa davomida aralashtiriladi va 5 daqiqa davomida qorong'i joyda 15—25 °C haroratda qoldiriladi. Shundan so'ng 75 sm³ suv qo'shiladi, yaxshilab aralashtiriladi va eritmaga kraxmal eritmasi qo'shiladi, toki bir tekis och binafsha-ko'k rang hosil bo'lguncha. Ajralib chiqqan yod quyidagi eritma bilan titrlanadi: c(Na₂S₂O₃·5H₂O) = 0,002 mol/dm³ konsentratsiyadagi natriy tiosul'fat eritmasi — agar peroksid soni 6,0 mmol/kg dan oshmasa. Titrlash sutdek oq rang hosil bo'lguncha va u 5 soniya davomida saqlanib turguncha olib boriladi. Agar taxmin qilinayotgan peroksid soni 6,0 mmol/kg dan yuqori bo'lsa, suv qo'shib aralashtirilganidan keyin ajralib chiqqan yod quyidagicha titrlanadi: c(Na₂S₂O₃·5H₂O) = 0,01 mol/dm³ konsentratsiyadagi eritma bilan, eritma rangi sezilarli darajada ocharguncha. So'ng ehtiyotlik bilan kraxmal eritmasi qo'shiladi — bir tekis och binafsha-ko'k rang paydo bo'lguncha. Qolgan yod eritmasi titrlash oxirigacha natriy tiosul'fat eritmasi bilan sutdek oq rang paydo bo'lguncha davom ettiriladi. Sinov qilinayotgan moylarning o'ziga xos rang xususiyatlariga qarab rangning turli soylariga yo'l qo'yiladi. Nazorat o'lchovi asosiy o'lchovlar bilan bir vaqtda o'tkaziladi. Agar nazorat o'lchovida 0,01 mol/dm³ konsentratsiyadagi natriy tiosulfat eritmasidan 0,1 sm³ dan ko'proq sarflansa, reaktivlarning

standart talablariga muvofiqiqligi tekshiriladi. Peroksid soni X, mmol/kg $\frac{1}{2}$ O birligida quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

$$X = \frac{(V_1 - V_0) \cdot c \cdot 1000}{m}$$

bu yerda: V_0 — nazorat o'lchovida ishlatilgan natriy tiosul'fat eritmasi hajmi, sm^3 ; V_1 — asosiy o'lchovda ishlatilgan natriy tiosul'fat eritmasi hajmi, sm^3 ; c — ishlatilgan natriy tiosul'fat eritmasining haqiqiy konsentratsiyasi, mol/ dm^3 ; m — sinov namunasi massasi, g; 1000 — o'lchov natijasini millimol/kilogramm birligiga o'tkazuvchi koeffitsient.

NATIJAR VA ULARNING MUHOKAMASI.

Ma'lumki, O'simlik moylarining oksidlanishi yog'larning saqlanish sifati, ozuqaviy qiymati va xavfsizligi bilan chambarchas bog'liq muhim jarayonlardan biridir. Oksidlanish natijasida yog' va moyning ta'mi, hidi va tarkibi yomonlashadi. Bu jarayon uch bosqichda amalga oshadi: birlamchi oksidlanish, ikkinchi darajali oksidlanish va polimerizatsiya bosqichi. Birlamchi oksidlanish bosqichida moylardagi to'yinmagan yog' kislotalari (ayniqsa linol va linolein) kislorod bilan reaksiyaga kirishib gidroperoksidlarni hosil qiladi. Hidroperoksidlar (ROOH) – bu juda beqaror moddalar bo'lib, yuqori harorat, metall ionlari yoki yorug'lik ta'sirida parchalanadi. Moy tarkibida gidroperoksidlarning mavjudligi peroksid soni (PV – peroxide value) orqali aniqlanadi. Hidroperoksidlar hidi yo'q yoki juda zaif, odatda toksik emas, lekin keyingi bosqichlarda zararli moddalarga aylanadi.

Ikkilamchi oksidlanishda gidroperoksidlar parchalanadi, aldehidlar, ketonlar, spirtlar va uglevodorodlar hosil bo'ladi. Bu bosqichda hosil bo'ladigan asosiy mahsulotlar: malon dialdegid (MDA), alkanal va alkenal turidagi aldehidlar (masalan, hexanal, 2,4-dekadienal), ketonlar (masalan, 2-heptanon). Moy tarkibida ikkilamchi oksidlanish mahsulotlari mavjudligi anizidin soni (AV – anisidine value) yoki TBARS testi (Thiobarbituric Acid Reactive Substances – ayniqsa MDAni aniqlash uchun) yordamida aniqlanadi. O'simlik moylarining ikkilamchi oksidlanish mahsulotlari kuchli yoqimsiz hid va achchiq ta'm beradi, ko'pchiligi toksik bo'lib, organizmda salbiy biologik ta'sirga ega. Agar oksidlanish davom etsa, hosil bo'lgan ikkilamchi mahsulotlar o'zaro reaksiyaga kirishib polimer birikmalarni hosil qiladi. Natijada moylar quyuqlashadu va qovushoqligi ortadi. Mahsulot iste'mol uchun mutloq yaroqsiz holatga keladi. Xaridorlarga taklif qilinayotgan o'simlik moylari tarkibida oksidlanish mahsulotlari mavjudligi yoki yo'qligini aniqlash maqsadida, tajriba uchun olib kelingan o'simlik moylari namunalarining kislota soni va periks sonlari tahlil qilindi. Tahlil natijalari quyidagi 1-Jadval va 2-grafikda yoritib berilgan.

Rasm 1. O'simlik moylarining oksidlanishi va oksidlanish mahsulotlarining hosil bo'lishi

Jadval 1

Iste'molga taklif qilinayotgan o'simlik moylari namunalarining kislota soni va tarkibda birlamchi oksidlanish mahsulotlarining mavjudligi

№	Namunalar	Ishlab chiqaruvchi korxonalar	Ishlab chiqarilgan sanasi	Amal qilish muddati	Kislota soni, mg/ KOH	Periks soni, mmol/kg ½ O
1	Олейна	«Maslenytsa» MCHJ (Rossia)	17.05.2024	17.05.2025	0,25	16,38
2	Золотая семечка	«МЭЗЮг Руси» MCHJ (Rossia)	25.05.2024	25.05.2025	0,11	14,61
3	Золотая ветвь	«BALTON TRADING (ASIA)» XK MCHJ (O'zbekiston/Toshkent)	20.11.2024	20.01.2025	0,22	11,31
4	Ideal	«Maslenytsa» MCHJ (Qozog'iston)	18.12.2023	18.10.2025	0,29	13,36
5	Urganch yog'-moy AJ	«Urganch yog'-moy» AJ (O'zbekistan/Xorazm)	15.10.2023	15.10.2024	0,22	17,22
6	Voha	«Samega» MCHJ (O'zbekistan/Xorazm)	03.12.2024	03.12.2024	0,26	11,64
7	Gap yo'q	«Gurlan Global Teks» MCHJ (O'zbekistan/Xorazm)	10.01.2025	09.01.2026	0,28	11,58
8	Darital	«Gurlan Global Teks» MCHJ (O'zbekistan/Xorazm)	08.05.2024	08.05.2025	0,35	10,71
9	Злotoжap	«ECOBORN INC» MCHJ (O'zbekiston/Toshkent)	22.06.2025	22.06.2026	0,34	12,38
10	Янтapъ	«ECOBORN INC» MCHJ (O'zbekiston/Toshkent)	01.02.2025	01.02.2026	0,17	11,95

Rasm 2. Iste'molga taklif qilinayotgan o'simlik moylari namunalarining kislota soni va tarkibida birlamchi oksidlanish mahsulotlarining mavjudligi

XULOSA

Iste'molga taklif qilinayotgan o'simlik moylarining tahlili shuni ko'rsatdiki, tahlil qilingan har 10 ta namunaning periks soni mos ravishda 10,71 $mmol/kg \frac{1}{2} O$ dan 17,22 $mmol/kg \frac{1}{2} O$ gacha ekanligi aniqlandi. Bu shuni anglatadiki, yaroqlilik muddati tugamaganligiga qaramasdan, tahlil qilingan barcha namunalarda birlamchi oksidlanish mahsulotlari davlat standartida talab qilingan ko'rsatkichdan 2-3 marta yuqori. Bundan kelib chiqadiki, tahlil qilingan, iste'mol uchun taklif qilinayotgan, o'simlik moylari namunalarida oksidlanish jarayonlari boshlangan, o'simlik moylaridagi oksidlanish zanjir reaksiyasi bilan borishini inobatga olsak, tahlil qilingan o'simlik moylari namunalari tarkibida, ularning yaroqlilik muddati amalda bo'lgan davridayoq inson salomatligi uchun xavli bo'lgan birlamchi va ikkilamchi oksidlanish mahsulotlari allaqachon mavjud degan xulosaga kelishimiz mumkin. O'simlik moylarida oksidlanish boshlanishiga turtki bo'lgan prooksidantlar yoki moylarda oksidlanish boshlanishining sabablari har qanday bosqichda, ishlab chiqarish jarayonida, saqlash jarayonida, yetkazib berish jarayonida yoki savdo majmualarida mahsulotga ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. O'simlik moylarining sifatini va oziqaviy qiymatini saqlash uchun, ishlab chiqarish jarayonida, oksidlanishni oldini oluvchi antioksidantlarni jarayonga kiritish va shu orqali iste'molga taklif qilinayotgan o'simlik moylarida inson salomatligi uchun xavfli bo'lgan birlamchi, ikkilamchi va uchlamchi oksidlanish mahsulotlari paydo bo'lishining oldini olish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Navbatdagi tadqiqotlarimiz ana shu yo'nalishda davom etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Moya Moreno, M.C.M.; Mendoza Olivares, D.; Amézquita López, F.J.; Gimeno Adelantado, J.V.; Bosch Reig, F. Determination of Unsaturation Grade and Trans Isomers Generated during Thermal Oxidation of Edible Oils and Fats by FTIR. *J. Mol. Struct.* **1999**, 482–483, 551–556. [CrossRef]
2. Cui, Y.; Hao, P.; Liu, B.; Meng, X. Effect of Traditional Chinese Cooking Methods on Fatty Acid Profiles of Vegetable Oils. *Food Chem.* 2017, 233, 77–84. [CrossRef]
3. Moulodi, F.; Qajarbeigi, P.; Rahmani, K.; Haj Hosseini Babaei, A.; Mohammadpoorasl, A. Effect of Fatty Acid Composition on Thermal Stability of Extra Virgin Olive Oil. *J. Food Qual. Hazards Control* 2015, 2, 56–60.
4. Gharby, S. Refining Vegetable Oils: Chemical and Physical Refining. *Sci. World J.* 2022, 2022, e6627013. [CrossRef]
5. Global Vegetable Oil Production 2021/22. Available online: <https://www.statista.com/statistics/263978/global-vegetable-oilproduction-since-2000-2001/> (accessed on 28 August 2022).
6. Individual Commodity Oils and Fats. Available online: <https://lipidlibrary.aocs.org/resource-material/market-trends/> individual-commodity-oils-and-fats (accessed on 28 August 2022).
7. Fadda, A.; Sanna, D.; Sakar, E.H.; Gharby, S.; Mulas, M.; Medda, S.; Yesilcubuk, N.S.; Karaca, A.C.; Gozukirmizi, C.K.; Lucarini, M.; et al. Innovative and Sustainable Technologies to Enhance the Oxidative Stability of Vegetable Oils. *Sustainability* 2022, 14, 849. [CrossRef]
8. Namiki, M. (1990) Antioxidant Antimutagens in Food. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 29, 273-300. <http://dx.doi.org/10.1080/10408399009527528>
9. Wassef W. Nawar. Thermal and Radiolytic Decomposition of Lipids/Chapter/pp 79–105. *Chemical Changes in Food during Processing*. Editors: Thomas Richardson, John W. Finley/ 1982.
10. Adriano Silvagni , Lorenzo Franco , Alessandro Bagno , Federico Rastrelli. Thermo-induced lipid oxidation of a culinary oil: The effect of materials used in common food processing on the evolution of oxidised species. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2012.01.088> *Food Chemistry* Volume 133, Issue 3, 1 August 2012, Pages 754-759
11. Silva, L. das D. F. da; Ezequiel, J. M. B. ; Azevedo, P. S. de; Barbosa, J. C. ; Cattelan, J. W. ; Resende, F. D. de; Seixas, J. R. C. ; Carmo, F. R. G. do, 1999. In situ degradability of dry matter, organic matter and crude protein of some feeds in crossbred steers. *Semina (Londrina)*, 20 (1): 25-30
12. Kirk-Othmer (1984). *Encyclopedia of Chemical Technology* (Vol. 24, 2nd ed., pp. 645-661). John Wiley & Sons.
13. Zamuz, S.; Purriños, L.; Tomasevic, I.; Domínguez, R.; Brnčić, M.; Barba, F.J.; Lorenzo, J.M. Consumer Acceptance and Quality Parameters of the Commercial Olive Oils Manufactured with Cultivars Grown in Galicia (NW Spain). *Foods* **2020**, 9, 427. [CrossRef]
14. Matthäus, B.; Guillaume, D.; Gharby, S.; Haddad, A.; Harhar, H.; Charrouf, Z. Effect of Processing on the Quality of Edible Argan Oil. *Food Chem.* **2010**, 120, 426–432. [CrossRef]
15. Matthäus, B.; Brühl, L. Quality Parameters for the Evaluation of Cold-Pressed Edible Argan Oil. *J. Verbr. Lebensm.* **2015**, 10, 143–154. [CrossRef]
16. Maszewska, M.; Florowska, A.; Dłuzewska, E.; Wroniak, M.; Marciniak-Lukasiak, K.; Zbikowska, A. Oxidative Stability of Selected Edible Oils. *Molecules* **2018**, 23, 1746. [CrossRef]
17. Guillén, M.D.; Ruiz, A. Monitoring the Oxidation of Unsaturated Oils and Formation of Oxygenated Aldehydes by Proton NMR. *Eur. J. Lipid Sci. Technol.* **2005**, 107, 36–47. [CrossRef]
18. Gharby, S.; Harhar, H.; Guillaume, D.; Haddad, A.; Matthäus, B.; Charrouf, Z. Oxidative Stability of Edible Argan Oil: A Two-Year Study. *LWT—Food Sci. Technol.* **2011**, 44, 1–8. [CrossRef]

МАХСАР ЎСИМЛИГИ УРУҒИДАН НОАНЪАНАВИЙ УСУЛДА ЛЕЦИТИН ОЛИШ

Академик А.С.Тураев¹, Д.С. Сагдуллаева¹, Д.С.Салиханова², С.Б.Хайтметова¹,
А.А.Абдурахимов³.

¹Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Биоорганик кимё институти, ²Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Умумий ва ноорганик кимё институти

³Тошкент кимё-технология институти

100125, Тошкент шаҳар, Мирзо Улугбек кўчаси, 83, E-mail: dilya-15@mail.ru

Аннотация. Илк бор маҳаллий шароитда ўсадиган масхар ўсимлиги уруғидан совуқ пресслаш усулида олинган масхар мойидан анъанавий ва ноанъанавий усул ўта юқори частотали нурлантиришдан фойдаланиб гидратация жараёни олиб борилди ва натижада лецитин ажратиб олинди. Физик-кимёвий таҳлил усуллари ёрдамида ажратиб олинган лецитиннинг ранг кўрсаткичи ва ёғ кислоталари миқдори аниқланди.

ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕЦИТИНА НЕТРАДИЦИОННЫМ МЕТОДОМ ИЗ СЕМЯН РАСТЕНИЯ САФЛОРА

Аннотация. Впервые из софлорового масла холодного отжима, полученное из семян местного растения сафлора, методом гидратации с использованием традиционного и нетрадиционного метода сверхвысокочастотного излучения, в результате чего был выделен лецитин. Цветной показатель и количество жирных кислот экстрагированного лецитина определяли методами физико-химического анализа.

OBTAINING LECITHIN BY AN UNCONVENTIONAL METHOD FROM THE SEEDS OF THE SAFFLOWER PLANT

Abstract. For the first time, cold-pressed safflower oil obtained from the seeds of the local safflower plant was hydrated using a traditional and non-traditional method of ultra-high-frequency radiation, resulting in the extraction of lecithin. The color index and the amount of fatty acids of the extracted lecithin were determined by physicochemical analysis methods.

Кириш. Бугунги кунда озиқ-овқат саноатида анъанавий мойдор ўсимлик экинлари билан рақобатбардош ўсимликлардан мой олиш ва уларни экишга катта эътибор берилмоқда. Мойдор экинларни экишдан асосий мақсад ички бозор эҳтиёжларини қондирадиган миқдорда ўсимлик ёғи ишлаб чиқариш учун хомашё олишдан иборат. Бундай экин турларига махсар ҳам киради [1].

Махсар уруғлари ноёб табиий оқсил (17% гача), ёғлар (37% гача) ва қимматбаҳо макро ва микрокомпонентларининг бутун мажмуасидир. Махсар уруғи кондаги глюкоза миқдорининг нормаллаштиришга ёрдам берадиган инулинни ўз ичига олади, холитери

таъсирга эга, анти-склеротик, диуретик таъсирга эга, қалқонсимон беши ишини тартибга солади. Бу экин кунгабоқар ва бошқа шунга ўхшаш экинлар илдиз отмайдиған қурғоқчил худудларда ўстирилади. Таркиби ва таъми бўйича махсар ёғи кунгабоқар ва зайтун мойидан кам эмас, лекин уни ишлаб чиқариш технологияси хали ишлаб чиқилмаған [2].

Махсар ёғи, агар қобиғи тозаланған уруғлардан ишлаб чиқариладиган бўлса, озиқ-овқат маҳсулоти сифатида, қобиғидан тозаланмаған уруғдан олинған ёғ аччиқ таъмга эга булади уни фақат техник мақсадларда ишлатилади.

Махсар ёғини таркибида кўплаб муҳим ёғ кислоталари ва элементларнинг таркиби, жуда тез сўрилиш ва эпидермисга чуқур кириб бориш хусусиятлари билан баҳоланади. Махсар мойини пресшлаш ва экстракциялаш усулларидан фойдаланиб махсар ёғи ажратиб олинади. Олинған махсар ёғини таркибида қимматбаҳо бўлған лецитин мавжуд бўлиб уни гидратация усули ёрдамида ажратиб олинади [3].

Лецитинларнинг технологик хусусиятлари, биринчи навбатда, уларнинг таркибидаги фосфолипидларнинг хусусиятлари билан белгиланғанлиги сабабли, лецитинлар ва фосфолипидлар ҳам деб аталади.

Лецитинлар аминоспирт холин ва диглицеридфосфор кислоталарининг мураккаб эфири ҳисобланади. Соя лецитини таркибидаги асосий фосфолипидларни фосфатидилхолин (19-21%), фосфатидилэтанолламин (8-20%), инозитолни ўз ичига олған фосфатидлар (20-21%) ва фосфатидилсерин (5,9%) ташкил этади. Бундан ташқари, соя лецитини одатда соя ёғи (33-35%), эркин ёғ кислоталари, мураккаб эфирлар, токофероллар, биологик пигментлар, стеринлар ва стероллар (2-5%), углеводлардан (5%) иборат [4].

Лецитиннинг яна бир манбаи - кунгабоқар бўлиб, унинг фосфолипидлари соя фосфолипидларига қараганда юқори гепатопротектив хусусиятларга эга ва соядан фарқли ўлароқ, кунгабоқар генетик жиҳатдан ўзгартирилған экин эмас.

Кунгабоқар лецитини кўп миқдорда олеин, линол, юқори тўйинған кислоталарни ва Е, В витаминлари, ҳамда β-каротинни ўз ичига олади. Таркибида фосфолипидлар, яъни кўп миқдорда фосфатидилэтанолламинлар ва фосфатидилсеринлар сақлаши боис антиоксидант фаоллик намоён қилади [5,6].

Рапс ўсимлиги уруғи ҳам лецитинга бой бўлиб, асосий фосфолипидлари фосфатидилхолинлар, фосфатидилэтанолламинлар, фосфатидилсеринлардир. Рапс лецитини қондаги холестерин миқдорини камайтирадиган гипохолестеринемик хусусиятларни намоён этади. Шунингдек, унинг кислотали таркиби соя ва кунгабоқар лецитинидан фарқли ўлароқ мувозанатли эканлигини ҳам таъкидлашимиз мумкин [7, 8].

Маккажўхоридан олинган лецитин таркибида кўп микдорда фосфатидилхолинлар, антиоксидантлар бўлган β +, γ -токофероллар, антиканцероген ва антисептик хусусиятларга эга β -ситостерол (провитамин Д) ва қоннинг ивишини тезлаштирувчи К витамини мавжуд [9, 10].

Лецитин қандай манбадан олинишига қараб, унинг хусусиятларига катта таъсир кўрсатади. Лецитин турли соҳаларда асосан эмульсификатор сифатида, косметикада - барқарор ёғ-сув эмульсияларини олиш, қандолатчиликда - шоколад массаларининг қовушқоқлигини камайтириш, нон тайёрлаш учун маргарин турларини яхшилаш учун ишлатилади [11, 8].

Юқорида келтирилган маълумотлардан келиб чиқадики, лецитин кўплаб функцияларни бажарадиган, саноат соҳаларида кенг қўлланиладиган табиий хомашёлардан олинган модда бўлиб, уни маҳаллий хомашёлардан олишнинг янги технологияларини ишлаб чиқариш ва ривожлантириш бугунги кун талаби ҳисобланади.

Лецитин - бу ҳайвон ёки ўсимлик озуқаларидан олинган фосфолипид фракцияларининг аралашмасидир. Бугунги кунда лецитинлар халқ хўжалигининг турли соҳаларида машҳур ва самарали эмульсификаторлардир. Маҳаллий лецитинларнинг етишмаслиги улар асосида яратилган маҳсулотларнинг нархини кескин даражада ошишига олиб келади. Шундан келиб чиққан ҳолда, табиий хомашёларни қайта ишлаш орқали лецитин ишлаб чиқариш технологияларини ишлаб чиқиш, яратиш ва жорий этиш истиқболли ва долзарб йўналиш ҳисобланади [12].

Тадқиқотнинг мақсади. Маҳаллий шароитда етиштирилган махсар ўсимлиги уруғларидан пресслаш усули билан ажратиб олинган мойдан гидратация усулида лецитин ажратиб олиш.

Материаллар ва методлар. Тадқиқот объекти сифатида Наманган вилоятида етиштирилган махсар ўсимлиги уруғи мойдан фойдаланилди. Махсар ўсимлиги уруғи пўстлоғидан ажратилиб, пресслаш усулида мой сиқиб ажратиб олиниб, механик аралашмалардан филтрлаб тозаланган.

Анъанавий гидратация усулида лецитин ажратиб олиш. Анъанавий гидратация усулида махсар мойдан лецитин олиш учун магнит мешалкада аралаштириб турган ҳолда 45-55°C ҳароратга келтирилиб, мой массасига нисбатан 4% шу ҳароратга келтирилган дистилланган сув қўшиб аралаштирилади, сўнг 55°C ҳароратда 6-8 соат давомида коагуляцияланиш жараёни учун қуритиш печига қўйилади. Жараён тугагач ҳосил бўлган чўкма филтрлаш орқали ажратилади ва ажралган модда ацетон ёрдамида қолган мой

қолдикларидан ювиб, тозаланади сўнг BINDER DIN12880 (Германия 2016) қуритиш печида 35-40 °С ҳароратда қуритилади.

Ноанъанавий гидратация усулида лецитин ажратиб олиш. Ноанъанавий усулда гидратация усулида махсар мойидан лецитин ажратиб олиш учун ўта юқори частотали нурлантиришдан (ЎЮЧ) фойдаланиб, жараён амалга оширилади. Бу усулда хом мойга нисбатан 4% дистилланган сув солиб, магнит мешалка ёрдамида 10 дақиқа давомида аралаштирилади, сўнг ЎЮЧ -нурлантириш ускунасида 2 дақиқа давомида нурлантирилади. Жараён тугагач мойли аралашма совитиб, тиндирилади ва ажралган лецитин чўкмаси CenLee 20K (Хитой 2021) центрифуга ёрдамида 10000-12000 айл/дақиқада ажратилади ва гексан ёрдамида мой қолдикларидан ювиб тозаланади. Аввал хона ҳароратида, сўнг 30-40 °С ҳароратда BINDER DIN12880 (Германия 2016) қуритиш печида қуритилади.

ГОСТ 5477-93 бўйича ўсимлик мойининг рангини аниқлаш.

Намунадаги умумий ёғ кислоталари ажратиб олиш ва уларни газ хроматографик таҳлиliga тайёрлаш.

Ёғ кислотаси таркибини аниқлаш учун яхшилаб аралаштирилган намуна 50 мл туби думалоқ колбага солинади, 20 мл 2Н КОН нинг метанолдаги эритмаси қўшилади ва колба сув ҳаммомига жойлаштирилади. Липидларни совунлаш жараёни 1 соат давомида қайнатиш орқали амалга оширилади. Совунни парчалаш ва ёғ кислоталарини (ЁК) ажралиши учун сувли совун эритмасига H₂SO₄ нинг 50% сувли эритмаси қўшилади. Метилоранж индикатори қўшилган эритма пушти рангга айлангунча сульфат кислота қўшилади. Олинган ёғ кислоталарининг кислотали эритмаси 20-30 мл диэтил эфир ёрдамида уч марта экстракция қилинади. Бирлаштирилган эфирли экстрактлар метилоранж индикатори эритмасидан қўшиб, нейтрал муҳитга эга бўлгунга қадар дистилланган сув билан ювилади, сувсиз натрий сульфатда қуритилади, сўнгра эфир вакуумли роторли буғлатгичда ҳайдалади. Ёғ кислоталари янги тайёрланган диазометан билан ишлов бериш орқали метил эфирларига айлантирилади.

Олинган ёғ кислоталарининг метил эфирларини (ЁКМЭ) тозалаш препаратив юпка қатламли хроматография (ПЮҚХ) усулида силикагель билан қопланган пластинкалар ёрдамида гексан: диэтил эфир (4:1) эритувчи тизимидаги икки марта такрорлаш орқали амалга оширилади. Сорбентдаги ЁКМЭ зонаси J₂ буғи ёрдамида аниқланади ва пластинкадан силикагель қириб олиниб, хлороформ ёрдамида қайта-қайта ювиб (элюация) десорбцияланади, яъни ажратиб олинади. Хлороформ элюатлари бирлаштирилади ва хлороформ роторли буғлатгичда буғлантирилади. Олинган ЁКМЭ лари гександа эритилади ва газ-суюқлик хроматографи ёрдамида таҳлил қилинади. Таҳлиллар 30м x 0,32 мм

капилляр колонкадан, дастурлаш ҳарорати 150 дан 270°C гача бўлган колонкада, оловни ионлаш детектори ва ташувчи газ – гелийдан иборат стационар фаза HP-5 Agilent 6890N (АҚШ) газ-суюқлик хроматографида ўтказилади.

Олинган натижалар ва уларнинг муҳокамаси.

Анъанавий гидратация усулида лецитин ажратиб олиш учун дастлаб хомашё пўстлоқ қисмидан тозаланди, пресслаш усулида мой сиқиб ажратиб олиниб, механик аралашмалардан филтрлаб тозаланди. Хом махсар мойидан гидратация усулида лецитин ажратилди ва коагуляцияланди, ҳосил бўлган чўкма филтрлаб ажратиблиб, гексан ёрдамида қолган мой қолдиқларидан ювиб, тозаланди.

Ноанъанавий гидратация усулида лецитин ажратиб олиш учун эса дастлаб хомашё пўстлоқ қисмидан тозаланди, пресслаш усулида мой сиқиб ажратиб олиниб, механик аралашмалардан филтрлаб тозалангач ўта юқори частотали нурлантиришдан фойдаланиб, хом махсар мойига нисбатан 4 % сув кўшиб, аралаштиргач ЎЮЧ-нурлантириш ускунасида нурлантирилди. Жараён тугагач мойли аралашма совитиб, тиндирилиб, ҳосил бўлган лецитин центрифуга ёрдамида ажратилди ва гексан ёрдамида мой қолдиқларидан ювиб тозаланиб аввал хона ҳароратида, сўнг қуритиш печида қуритилди.

Прессланган махсар мойини гидратация қилишнинг ўзига хос хусусияти (маълум усулларга қараганда) дистилланган сув билан бирга ЎЮЧ- нурлантиришдан фойдаланиб гидратация жараёнини олиб боришдир. Магнит аралаштиргич юқори тезлиги ва ЎЮЧ-нурлантириш таъсирида фосфолипидлар мисцелласини шишиши ассоциатларни парчаланишига, ва гидратация жараёнини интенсивлаштиради. Пресслаб олинган махсар мойини дистилланган сув билан гидратация қилиш фосфолипиднинг чиқишини ва унинг таркибидаги металлларни чиқишига фойдали таъсир кўрсатади.

Анъанавий ва ноанъанавий усулларда олиб борилган гидратация жараёнидан сўнг, ажратилган махсар мойининг ранг кўрсаткичи ГОСТ 5477-93 бўйича Ловибонд тинтометри ёрдамида аниқланди.

Гидратацияланган махсар мойи ва фосфолипидларни таҳлил қилиш натижалари қуйидаги 1- ва 2 - жадвалларда келтирилган.

1-жадвал.

Анъанавий ва ноанъанавий усулларда гидратацияланган махсар мойининг физик-кимёвий кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар номи	Бирл. ўзгарт.	Анъанавий усулда гидратацияланган махсар мойи	Ноанъанавий усулда гидратацияланган махсар мойи
Кислота сони	мг/КОН	4,4	4,2

Ранги	мг J ₂	30	20
Масса улуши	%		
- фосфолипидлар		1,58	0,18
- гликолипидлар		0,74	0,35
- намлик		0,3	0,2
Металларнинг масса улуши	% 10 ²	1,65	0,31

1-жадвалда, анъанавий ва ноанъанавий усулларда гидратацияланган махсар мойининг физик-кимёвий кўрсаткичлари солиштирилганда ранги 10 мг J₂ гача пасаяди, фосфолипидларнинг масса улуши 8 марта, гликолипидлар 2 марта ва металлар масса улуши эса 5 мартага пасайиши аниқланди.

2-жадвал.

Махсар мойдан ажратиб олинган фосфолипиднинг асосий сифат кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар номи	Ўлчов бирликлари	Махсар фосфолипиди
Махсар мойининг масса улуши	%	33,5
Фосфатидларнинг таркиби	%	47,9
Диэтил эфирида эримайдиган моддаларнинг таркиби	%	3,8
Намлик миқдори	%	йўқ
Ранги	мг J ₂	30

2-жадвалдан кўринадики, фосфолипид озиқ-овқат маҳсулотлари (ТУ 9146-203-00334534-97) талабларига жавоб бериши ва қандолатчилик, нон ва маргарин саноатида кенг қўланилиши мумкин [13].

Газ хроматографияси усулида намунадаги умумий ёғ кислоталарини аниқлаш учун КОН нинг метанолдаги эритмаси билан ишлов берилди, совунни парчалаш ва ёғ кислоталарини ажралиши учун сувли совун эритмасига H₂SO₄ нинг 50% сувли эритмаси қўшилди. Метилоранж индикатори ёрдамида рангни ўзгариши кўрилди ва ёғ кислоталарининг кислотали эритмаси диэтил эфир ёрдамида экстракция қилинди. Бирлаштирилган эфирли экстрактлар нейтралланиб, сувсиз натрий сульфатда қуритилди ва вакуумли роторли буғлатгичда ҳайдалиб, янги тайёрланган диазометан ёрдамида метил эфирлари олинди. Олинган ёғ кислоталарининг метил эфирлари юпқа қатламли хроматография усулида гексан: диэтил эфир (4:1) эритувчи тизимида тозаланди. Сорбентдаги ЁКМЭ зонаси J₂ буғи ёрдамида аниқланиб, пластинкадан силикагель ажратиб

олингач, хлороформ ёрдамида десорбцияланди ва хлороформли аралашма буғлантирилди. Олинган ЁКМЭ лари гександа эритилиб, газ хроматографи ёрдамида таҳлил қилинди.

Анъанавий ва ноанъанавий усулларда олинган намунанинг таркибидаги ёғ кислоталари миқдори солиштирилганда ноанъанавий усулда олинган фосфолипидлар таркибидаги пальмитин 28,11% ни, линол 46,20 % ни, *цис* олеин 13,65 % ни, стеарин 5,43 % ни ташкил этиши аниқланди. Тўйинган ёғ кислотаси 38,20 % ни, тўйинмаган ёғ кислотаси эса 61,80 % дан иборат эканлиги маълум бўлди.

Хулоса. Олиб борилган тадқиқотлар натижасида масхар ўсимлиги уруғидан совук пресшлаш усулида ажратиб олинган масхар мойидан анъанавий ва ноанъанавий усул яъни ўта юқори частотали нурлантиришдан фойдаланиб, гидратация жараёни орқали лецитин моддаси ажратиб олинди ва уларнинг физик-кимёвий кўрсаткичлари солиштириб ўрганилди, намуналар ёғ кислоталари метил эфирларининг таркиби ва хоссалари газ хроматографик усулда таҳлил қилинди.

АДАБИЁТЛАР

1. Антипов С.Т. Разработка технологии получения растительного масла из семян сафлора [Текст] / Антипов С.Т., Юрова И.С., Мартеха А.Н., Берестовой А.А., // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. -2017. Т. 79. -№ 4 (71). С. 11-14.
2. Дьякова А.А. Получение сафлорового масла методом прессования [Текст] /
3. Алтайулы С., Кажымурат Н. Безотходная технология переработки семян сафлора для получения пищевых и комбикормовых продуктов. «Сейфуллин окулары – 18(2): «XXI ғасыр ғылыми - трансформация дәуірі» халықаралық ғылыми - практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно практической конференции «Сейфуллинские чтения - 18(2): «Наука XXI века - эпоха трансформации». - 2022.- Т.І, Ч.ІІ.- С. 65-68.
4. Дзяк Г.В. Дроздов А.Л., Шульга С.М., Глух А.И., Глух И.С. Современные представления о биологических свойствах лецитина // лекция для врачей.— Киев: Медицинские перспективы. 2. 2010.
5. Малая медицинская энциклопедия.- М.: Медицинская энциклопедия. 1991-96 г.
6. Аругюнян Н. С. Корнева Е.П. Фосфолипиды растительных масел.-Москва: Агропромиздат, 1986.
7. Жаркова, И. М., Рудаков О. Б., Полянский К. К., Росляков Ю. Ф. Лецитины в технологиях продуктов питания: монография. Воронеж, 2015. 257 с.

8. Пищевая химия /Нечаев А. П., Траубенберг С. Е., Кочеткова А. А. [и др.]. Издание 6-е, Санкт-Петербург, 2015. 669 с.
9. Белина Н.Н. Разработка технологии получения модифицированных рапсовых лецитинов: диссертация. кандидата технических наук. Краснодар, 2013. 130 с.
10. Жаркова И.М., Рудаков О.Б., Полянский К.К., Росляков Ю.Ф. Лецитины в технологиях продуктов питания: монография. Воронеж. 2015. 257 с.
11. Пашенко В.Н. Разработка инновационной технологии получения жидких лецитинов: автореферат диссертационной работы, на соискание ученой степени кандидата технических наук, Краснодар, 2013. 28 с.
12. Пищевые инновации и биотехнологии: Технологии пищевых производств, качество и безопасность /под общ. Просекова А.Ю. - Кемерово, 2019. Т. 1.340 с.
13. Emulsifying Properties of Different Modified Sunflower Lecithins /Cabezas D.M. [and others]// View Web of Science Researcher ID and ORCID (provided by Clarivate). USA. 2012. 361 p.

RESULTS OF MODERN METHODS FOR DETERMINING QUANTITY OF MINERAL ELEMENTS IN CORN GRAIN

Kobilov Nurbek Erkin ugli*

Researcher at Karshi State Technical University,

*Email: nurikkab93@gmail.com

Dodoev Kuchkor Odilovich

Professor of the Tashkent chemical-technological institute, Doctor of Technical Sciences,

Dodoev@rambler.ru

Abstract. Today, attention to and demand for food security are growing on a global scale. The presence of essential mineral elements in our daily food products, particularly corn, is of great importance for the human body. The low overall content of macro- and microelements in food products is leading to an increased need for modern laboratory methods that allow for the development of technologies that do not reduce their content during processing, as well as high-precision analysis of the mineral element composition.

Keywords: corn, macroelement, microelement, calcium, potassium, phosphorus, iron, zinc, mass spectrometer, multielement standard.

MAKKAJO‘XORI DONI TARKIBIDAGI MINERAL ELEMENTLARNI ZAMONAVIY USULDA ANIQLASH NATIJALARI

Annotatsiya. Bugungi kunda dunyo miqyosida oziq-ovqat xavfsizligiga bo‘lgan e‘tibor va talab ortib bormoqda. Kundalik oziqa mahsulotlarimiz, xususan, makkajo‘xori tarkibida inson organizmi uchun muhim mineral elementlarning bo‘lishi katta ahamiyatga ega. Mahsulotlar tarkibidagi makro- va mikroelementlarning umumiy ulushi kam miqdorda bo‘lishi qayta ishlashda ularning miqdorini kamaytirmaydigan texnologiyalarni ishlab chiqish hamda mineral elementlar tarkibini o‘rganishda yuqori aniqlikda tahlil qilish imkonini beradigan zamonaviy laboratoriya usullariga bo‘lgan ehtiyojning ortishiga sabab bo‘lmoqda.

Kalit so‘zlar: makkajo‘xori, makroelement, mikroelement, kalsiy, kaliy, fosfor, temir, rux, mass-spektrometr, multielementli standart.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА МИНЕРАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗЁРЕН КУКУРУЗЫ СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДОМ

Аннотация. В настоящее время во всем мире растет внимание к продовольственной безопасности и спрос на нее. Наличие необходимых минеральных элементов в нашем ежедневном рационе, особенно в кукурузе, имеет огромное значение для организма человека. Низкое общее содержание макро- и микроэлементов в продуктах питания приводит к повышенной потребности в современных лабораторных методах, позволяющих разрабатывать технологии, сохраняющие их содержание при переработке, а также в высокоточном анализе состава минеральных элементов.

Ключевые слова: кукуруза, макроэлемент, микроэлемент, кальций, калий, фосфор, железо, цинк, масс-спектрометр, многоэлементный стандарт.

Introduction. Corn (*Zea mays L.*) is one of the world's most important grain crops and serves as a primary food source in many countries [1]. Taking this into account, the tasks outlined in the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PQ-4821 dated September 9, 2020, “On additional measures for the accelerated development of the food industry of the republic and ensuring healthy nutrition of the population” are creating a foundation for increasing the variety of corn and high-quality canned products made from it in our country.

Mineral nutrients are essential for all forms of life [2]. For instance, a person requires large daily amounts of calcium (1200 mg), potassium (1600-2000 mg), phosphorus (800-1200 mg), sodium (500-635 mg), magnesium (280-350 mg), iron (10-30 mg), zinc (12-16 mg), and manganese (2-5 mg), as well as small amounts of trace elements [3].

In countries facing problems due to anemia and food shortages, corn is fortified with iron, carotenoids, and other minerals [4].

Based on the average concentration of mineral nutrients in corn [2] and Brazilian consumption statistics, corn provides approximately 1.2% of daily calcium intake, 11,6-17,5% of phosphorus, 9-11,2% of potassium, 5,6-17% of iron, 5-12,5% of manganese, and 4,3-5,7% of zinc. A deficiency in mineral elements negatively affects bone and tooth hardness and impacts metabolic parameters such as enzyme systems and organic molecules [5]. Therefore, the likelihood of mineral deficiency is reduced when a variety of food or feed is available for humans and animals [2]. Increasing the mineral nutrient content in staple food crops can be an effective approach to help reduce mineral deficiencies in humans and animals.

The presence of vitamins B1, B2, PP, minerals such as calcium, magnesium, phosphorus and iron, as well as trace elements like copper and nickel in corn allows it to be recommended as an individual product or in combination with other products for people with blood disorders, allergies, diabetes mellitus, obesity and other types of metabolic disorders, as well as gastrointestinal tract pathologies [6, 7, 8].

Research object and methodology. For the study, two types of corn samples were used: an untreated “Makkajuxori-1” sample and a “Makkajuxori-2” sample that was soaked in soda water at 25-30°C for 36 hours before heat treatment for the production of feed corn. The research is based on conducting analyses using an inductively coupled argon plasma emission mass spectrometer ISP-MS NEXION-2000 in laboratory conditions to determine the macro- and microelements in the samples [9].

This method is used to determine calcium, phosphorus, magnesium, iron, iodine, and other important elements in food products. For this, 0.0500-0.500 g of the test samples are weighed on an analytical balance and placed in a Teflon container of an autoclave, then the appropriate amount of purified concentrated mineral acids (nitric acid and hydrogen peroxide) is poured over them. The autoclave is sealed and placed in a Berghof-programmed (MWS-3+) microwave digester. Depending on the type of sample being tested, the appropriate program is set. After decomposition, the substances from the autoclave are transferred to 50 or 100 ml volumetric flasks and brought to the required mark with 0.5% nitric acid.

The mass spectrometer is prepared for operation in accordance with the user manual (operational instructions). The necessary operating modes are established according to the manufacturer's recommendations. Optimal modes for a specific type of instrument can be determined experimentally. After starting the instrument, its performance characteristics are checked. This check includes verifying sensitivity across the entire mass range, background level, secondary oxide and doubly charged ion levels, and repeatability (by calculating the standard deviation through 5-6 consecutive measurements of signals).

The process of preparing samples of the specified products for analysis of chemical element composition must ensure proper storage of samples, correct procedures for sampling and extraction of microelements from them, as well as preparation of the workplace for processing samples delivered to the laboratory. All stages of sample preparation for analysis must exclude the possibility of contamination.

The following equipment was used in the analysis:

ISP-MS NEXION-2000 or similar mass spectrometer, microwave digesters (Germany) or similar Teflon autoclave: flasks of various sizes.

Reagents used: multi-element standard No. 3 (29 elements for MS).

Standards - mercury, nitric acid, hydrogen peroxide, double-distilled water and argon (gas purity 99.995%).

Results and discussion. Our research results revealed that soaking corn cobs in water for 36 hours increased the content of some macro- and microelements, with the aim of optimizing their nutritional, biological, and energy value (Table 1).

Table 1

Analytical results of the quantities of macro- and microelements in the composition of two different samples

№	Elements	corn-1		corn -2	
		мг/кг	%	мг/кг	%
1	Calcium, Ca	109	0,0109	265	0,0265

2	Potassium, K	2850	0,285	2822	0,2822
3	Magnesium, Mg	962	0,0962	1024	0,1024
4	Sodium, Na	90,9	0,00909	143	0,0143
5	Phosphorus, P	1874	0,1874	1957	0,1957
6	Aluminum, Al	11,9	0,00119	7,25	0,000725
7	Barium, Ba	0,410	0,000041	0,430	0,000043
8	Chromium, Cr	1,30	0,00013	1,36	0,000136
9	Copper, Cu	3,80	0,00038	5,25	0,000525
10	Iron, Fe	73,8	0,00738	60,9	0,00609
11	Lithium, Li	0,576	0,0000576	1,01	0,000101
12	Manganese, Mn	7,15	0,000715	6,97	0,000697
13	Rubidium, Rb	1,57	0,000157	1,96	0,000196
14	Zinc, Zn	20,9	0,00209	18,7	0,00187
15	Strontium, Sr	0,447	0,0000447	2,19	0,000219
16	Vanadium, V	0,197	0,0000197	0,442	0,0000442
17	Boron, B	1,65	0,000165	1,77	0,000177
18	Titanium, Ti	3,03	0,000303	3,98	0,000398

According to the results obtained, soaking corn in water before heat treatment showed an increase in macroelements in the second sample compared to the first sample: Calcium by 156 *mg/kg*, Magnesium by 62 *mg/kg*, Sodium by 52.1 *mg/kg*, and Phosphorus by 83 *mg/kg*. Among the microelements, higher levels were observed in the second sample: Barium by 0.02 *mg/kg*, Chromium by 0.06 *mg/kg*, Copper by 1.45 *mg/kg*, Lithium by 0.434 *mg/kg*, Strontium by 1.743 *mg/kg*, and Boron by 0.12 *mg/kg*. Despite a slight quantitative decrease in some elements, the overall content of macro- and microelements increased by 310.5 *mg/kg*.

Conclusion. It is essential to include food products rich in macro- and micronutrients in a person's daily diet. The deficiency or insufficient consumption of these substances leads to the development of various diseases in the body. Laboratory analysis results have shown that by applying a new technology in food corn production, which involves soaking corn in water for a specific period, the total amount of important mineral substances increased by 0.031%.

REFERENCES

1. Solanke G.M., Ajay K.S., Shukla R.N., Harison M. and Souvik T. Physico-chemical properties of different corn (zea mays) varieties. *International Journal of Food and Nutritional Sciences* 2022, Volume 11, S Iss 3, -P. 557-564.
2. Gupta U.C. and Gupta S.C. Sources and deficiency diseases of mineral nutrients in human health and nutrition: A Review. *Pedosphere* 24. 2014. 13-38 p.
3. McDowell LR. Minerals in animal and human nutrition. Academic Press, Inc. San Diego, California. 1992. 524 p.
4. Ranum P., Peña-Rosas J.P., Garcia-Casal M.N. Global Maize Production, Utilization, and Consumption, *Annals of the New York Academy of Sciences*. 2014. –P.105-112.
5. Zurak D., Grbeša D., Duvnjak M., Kiš G., Međimurec T., Kljak K. Carotenoid Content and Bioaccessibility in Commercial Maize Hybrids, *Agriculture*. 2021, 11(7), 586. -12 p.
6. Chebotarev O. N., Shazzo A. Yu., Martynenko Y. F. Technology of flour, cereals and animal feed. M.; Rostov n/D: March, 2004, 688 p.
7. L.Kaprelyants. K.I. Functional products. Odesa: Druk, 2003 - 312 p.
8. Shatnyuk LN, Stepanova Ye. N., Spirichev V.B. Ways to increase the vitamin and mineral wealth of food concentrates // Moscow: AgonNIITZIPP. 1987, 9. 37 p.
9. Metodi opredeleniya fermentativnoy aktivnosti fitazi. Mejosudarstvenniy standart. Federalnoye agentstvo po texnicheskomu regulirovaniyu i metrologii. –M: 2013, 17 c.
10. Kobilov N.E. Innovative methods and approaches of corn grain storage. //Consequences of global climate change, current state and prospects for mitigation of water scarcity, International scientific and practical conference //2024, -P.451-454.
11. Kobilov N.E., Dodaev K.O. The Biochemical Composition of Corn: Its Role in Human Health and Industrial Sectors. //International Scientific and Technical Conference on "Colloid Chemistry: Innovations and Solutions for Chemical Technology, Ecology, and Industry"//. 2025, -P.145-147.

KACHOTTA PISHLOG‘I ISHLAB CHIQRISHDA MAHALLIY QORAMOL VA ECHKI SUTLARI TAHLILI

YO‘LDOSHEVA SHAHNOZA UMIDBEK QIZI

Toshkent Kimyo-texnologiya instituti Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari
texnologiyasi kafedrası tayanch doktoranti,

RAXIMOV DILSHOD PULATOVICH

Toshkent Kimyo-texnologiya instituti Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari
texnologiyasi kafedrası (DSc) doktoranti,

GAIPOVA SHAHNOZAXON SAIDAZIM QIZI

Toshkent Kimyo-texnologiya instituti Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari
texnologiyasi kafedrası (DSc) doktoranti,

AKRAMOVA RA‘NO RAMZIDDINOVNA

Toshkent Kimyo-texnologiya instituti Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari
texnologiyasi kafedrası professori.

AXMEDOVA SHAHLO IKROMOVNA

Abu Rayxon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti Kimyoviy texnologiyalar fakulteti
Oziq-ovqat texnologiyasi kafedrası katta o‘qituvchisi (PhD)

ANNOTATSIYA: Xorazm sharoitida yetishtirilgan sutlarning tahlilini qilish va ulardan Italiyada mashhur bo‘lgan kachotta pishlog‘ini tayyorlashda qo‘llaniladigan sutlarning xom ashyo tarkibi va ularning kislotaligini aniqlashni o‘rganishni maqsad qildik. Tadqiqot ob‘ekti sifatida echki va qoramol sutlarini tahlilini quyidagi metodiklar asosida uning tarkibiy va sifat ko‘rsatkichlarini aniqlaymiz. Sut tozalgi bo‘yicha qoramol Ikkinchi guruh, Echki suti Birinchi guruh va mos ravishda kislotalıkları Echki suti 18°T va Qoramol suti 19°T ekanligini aniqlandi.

Kalit so‘zlar: echki suti, qoramol suti, kislotalik, tozalik, pishloq, terner, fermentatsiya.

АНАЛИЗ МЕСТНОГО КРУПНОГО РОГАТОГО И КОЗЬЕГО МОЛОКА В ПРОИЗВОДСТВЕ СЫРА КАЧИОТТА

АННОТАЦИЯ: Нашей целью было проанализировать молоко, выращенное в условиях Хорезма, и определить сырьевой состав и кислотность молока, используемого для производства сыра качиотта, который пользуется популярностью в Италии. В качестве объекта исследования нами проведен анализ козьего и крупного рогатого скота молока с целью определения его состава и качественных показателей на основе следующих методов. По чистоте молока коровье молоко относится ко второй группе, козье молоко – к первой, а козье молоко – к первой группе соответственно, при этом кислотность козьего молока составляет 18°T, а коровьего – 19°T.

Ключевые слова: козье молоко, коровье молоко, кислотность, чистота, сыр, тернарный, ферментация.

ANALYSIS OF LOCAL CATTLE AND GOAT MILK IN THE PRODUCTION OF CACCIOTTÁ CHEESE

ABSTRACT: *Our goal was to analyze milk grown in the conditions of Khorezm and to determine the raw material composition and acidity of milk used for the production of caciotta cheese, which is popular in Italy. As an object of research, we conducted an analysis of goat and cattle milk in order to determine its composition and quality indicators based on the following methods. In terms of milk purity, cow's milk belongs to the second group, goat's milk to the first, and goat's milk to the first group, respectively, while the acidity of goat's milk is 18°T, and that of cow's milk is 19°T.*

Keywords: *goat milk, cattle milk, acidity, purity, cheese, ternary, fermentation.*

Kirish. Respublikamiz oziq-ovqat sanoatida ishlab chiqariladigan mahsulotlar ichida sut va sut mahsulotlarini ham aholi ehtiyoji uchun ishlab chiqarish va ularni saqlash, yetkazib berish keng ahamiyatga ega hisoblanadi [1]. Jumladan sut mahsulotlaridan pishloq mahsuloti ishlab chiqarish uchun yog'liligi yuqori bo'lgan sifatli sut xomashyolariga talab oshib bormoqda garchi hozirgi vaqtda respublika miqyosida sut yetishtirish kundan kunga kamayib, aholi va sanoat uchun o'ziga yarasha iqtisodiy va qoramollar, echki, qo'y chorva zotlarining turlari yem-xashak yetishtirish bilan bog'liq bir muncha muammolar bo'lsada asta sekinlik bilan rivojlanib kelmoqda asosan hozirda respublika miqyosida Rossiya, Ukraina, Germaniya davlatlarida yetishtirilgan nasldorligi yuqori sut berish qobiliyati unumli echki va qoramollarni olib kelib mahalliyashtirish ishlari jadal su'ratlarda amalga oshirilmoqda [2]. Xususan pishloq ishlab chiqarishda biz sutlarning tabiati, mikrobiologiyasi, oziqaviy qiymatlarini, quruq modda miqdorlarini o'rganib borishimiz va ilmiy izlanishlar olib borishimiz darkor deb hisoblaymiz [3]. Mazkur ilmiy ishda asosan Xorazm sharoitida yetishtirilgan sutlarning tahlilini qilish va ulardan Italiyada mashhur bo'lgan kachotta pishlog'ini tayyorlashda qo'llaniladigan sutlarning xom ashyo tarkibi va ularning kislotaligini aniqlashni o'rganishni maqsad qildik [4]. "Caciotta" – an'anaviy ravishda Italian fermalarida ishlab chiqariladigan klassik pishloq, ammo bugungi kunda u butun dunyo bo'ylab yirik ishlab chiqaruvchilar tomonidan ham yaratilib kelinmoqda. Mahsulot nomi lotincha Cacio so'zidan kelib chiqqan bo'lib, 19-asrda Apennin yarim orolining ko'plab pishloqlari shunday nomlangan [5]. Kachotta odatda kichik va o'rta kattalikdagi pishloqlar turkumiga kirib o'lchamlari 700 grammdan 1,2 kilogrammgacha bo'ladi [6]. U tekis silindrsimon shaklga ega bo'lib, balandligi 5-10 santimetr va diametri 20 santimetrgacha bo'ladi [7]. Pishloqning nozik ko'pincha sarg'ish qobig'i bor va tanasida kichik ko'zlari ko'rinib turadi [8].

Tadqiqot ob'ekti va usullari. Tadqiqot ob'ekti sifatida echki va qoramol sutlarini tahlilini quyidagi metodiklar asosida uning tarkibiy va sifat ko'rsatkichlarini aniqlaymiz.

Dastlab davlatlararo sut standarti DST 8218-89 bo'yicha sut tozaligini filtrlash yo'li aniqlab olamiz va ularni 3 ta guruhga guruhlaymiz. Tadqiqotda quyidagi uskunalar ishlatilib, ular:

sut va sut konserva mahsulotlari uchun yuza diametri 27-30 mm bo'lgan filtrlash uskunasi; sut va sut konserva mahsulotlarini filtrlashda ishlatilib, teshiklari orasidan igna o'tadigan issiqlikka chidamli TSh 17-14-255 bo'yicha polotno; sig'imi 250 sm³ li idish; o'lchash diapazoni 0° dan 100°C gacha ichida simob qatnashmagan shkala bo'limi 1°C DST 9277 bo'yicha bo'lgan shisha termometrlar ishlatiladi. Tadqiqot ishini quyidagicha bajardik. Filtr, qurilmaga silliq yuzasi yuqoriga qaragan holda kiritiladi. Birlashtirilgan sut namunadan 250 sm³ yaxshi aralashtirilgan sut, yoki sut va sut konserva olamiz, uni (35 ± 5) °C haroratgacha qizdiramiz va qurilma idishiga quyib filtrlaymiz. Filtrlash oxirida filtr, chiqariladi va pergament varag'iga(mavjud bo'lsa) yoki boshqa suv o'tkazmaydigan qog'ozga joylashtiriladi. Olingan natijalar ko'z bilan tasvirlar orqali filtrlangan qismning namunalari bilan solishtirib sutning guruhlari orqali sut tozaligini aniqlab oldik [9].

Qoramol va echki sutlarining kislotaligini quyidagi metodika orqali aniqlaymiz. Titrlanadigan kislotalilik GOST 3624-92 bo'yicha aniqlanadi. Bu usul sutni ishqor eritmasi (natriy yoki kaliy gidroksid) bilan indikator fenolftalein ishtirokida titrlashga asoslangan. Sut va sut mahsulotlarining kislotaligi (sariyog'dan tashqari) Ternar darajasida ifodalanadi [10]. Ternar darajasi millilitr sonini 0,1 n ko'rsatadi. 100 ml yoki 100 g mahsulotni zararsizlantirish uchun zarur bo'lgan natriy gidroksid eritmasi (yoki kaliy gidroksid). Sutning haqiqiy kislotaligi pH 6,5-6,8, umumiy kislotaligi 15,99-20,99°T. Dastlab 10 ml sutni o'lchab olamiz va 20 ml distillangan suv va 3 tomchi 1% fenolftalein eritmasini qo'shamiz. Titrlash paytida pushti rangni aniqroq ko'rish uchun qisman suv qo'shamiz. Olingan aralashma aralashiramiz va 0,1 n natriy gidroksid eritmasi bilan 1 minut ichida yo'qolib ketmaydigan xira pushti rang paydo bo'lguncha titrlaymiz. Tahlil natijasini titrlash uchun ishlatiladigan gidroksidi miqdorini 10 ga ko'paytirib olamiz.

Natijalar va ularning Muhokamasi. Quyida 1-jadvalda hajmi 250 sm³ bo'lgan sut namunasining filtrlash natijasida me'yoriy tahliliy ko'rsatkichlari qiymatlari keltirilgan.

1-jadval

Sut namunalarining me'yoriy filtrlash qiymatlari

Tozalik darajasi	Solishtirish namunalari	Tavsivi
Birinchi		<p>Filtrda mexanik aralashmalarining zarralari yo'q. Xom ashyo sut uchun filtrda ikkitadan ko'p bo'lmagan mexanik aralashmalarining mavjudligiga ruxsat beriladi.</p>

Ikkinchi		Filtrda mexanik aralashmalarning alohida zarralari mavjud (13 tagacha)
Uchinchi		Filtrda mexanik aralashmalar zarralari (jun sochlari, em-xashak zarralari, qum) sezilarli cho'kindi mavjud.

Tadqiqot uchun olingan echki va qoramol sutlarining 1-jadvalga asosan namunlarini filtrlab solishtirib ko'rganimizda quyidagi 2-jadvaldagi sutlarning miqdoriy natijalari kelib chiqdi.

2-jadval

Tadqiqot bo'yicha sut namunalarining filtrlash ko'rsatkichlari

Sut nomi	Tozalik darajasi	Solishtirish namunasi	Tavsifi
Qoramol	Ikkinchi guruh		Qoramol sutini filtrlashda nisbatan dag'al va bir talay zarrachalar mavjudligi 13 tadan ko'p bo'lmagan holati aniqlandi.
Echki	Birinchi guruh		Echki sutini filtrlashda mexanik aralashmalarning zarralari deyarli kuzatilmadi.

Agar sut endigina sog'ilgan bo'lsa, uning kislotalilik darajasi 16-18°T. Agar sut sovutilmagan bo'lsa, ikki soatdan keyin kislotalilik ortadi. Mikroorganizmlar rivojlanishi bilan fermentatsiya jarayoni sodir bo'ladi va shunga mos ravishda kislotalilik ham ortadi. Kislotalikning oshishi oqsillarning issiqlikka chidamliligini pasayishiga olib keladi, shuning uchun kislotaliligi 21°T bo'lgan sut tozalanadi va kislotaligi 22°T bo'lsa, u allaqachon navlari bo'yicha yangi va nordon oraliqda bo'lib qolgan va sut zavodlariga yetkazib berilmaydi. Quyida 3-jadvalda sutning eng

yuqori, birinchi va ikkinchi navlar uchun sutning kislotaliligiga qo'yiladigan talablar jadvali keltirilgan.

3-jadval

Sutning kislotaliligiga qo'yiladigan talablar

Oliy nav	Birinchi nav	Ikkinchi nav
16-17°T	≤19°T	≤20°T

Tahlil qilgan sutlarimizning kislotaligi bo'yicha ma'lumotlarini o'rganib, 3-jadvaldagi sut kislotaligi talabi me'yoriga solishtirib quyidagi 4-jadvalda keltirilgan sutlarning tahliliy ma'lumotlarini ularga mos oqsil, zichlik, yog'lilik, Quruq modda miqdori, harorati, pH-ko'rsatkichlari bilan ko'rsatib o'tamiz.

4-jadval

Tahlil asosidagi sutning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari

Fizik kimyoviy hossalari	Qoramol suti	Echki suti
Harorat, °C	14	20
Kislotalik	18°T	19°T
Tozaligi	Ikkinchi guruh	Birinchi guruh
Zichlik	26,7 g/smi	30,8 g/smi
Yog'lilik	4,2%	5,9%
Oqsil	3,1%	3,4%
Quruq modda miqdori	8,48	9,09

4-jadval kuzatishimiz mumkinki biz kachotta pishlog'i tayyorlash uchun echki sutini afzalroq qilib olishimiz mumkin chunki uning tarkibidagi oqsil va quruq modda miqdori qiymatlari yuqoridir. Kislotaligi jihatidan qoramol suti afzalikka ega bo'lib ishlov berish jarayonida fermentlash ishtirokida uzoqroq muddatda fermentlash davrini olib borish mumkin. Ikkala sutlarning ahamiyatli tomonlarini o'rganib agar kislotaligi yuqori bo'lmasa bu ikkala sutni ham kachotta pishlog'ini tayyorlashda ishlatish mumkin.

Xulosa. Xulosa qilsak, Xorazm sharoitida yetishtirilgan sutlarning tahlilini qilish va ulardan Italiyada mashhur bo'lgan kachotta pishlog'ini tayyorlashda qo'llaniladigan sutlarning xom ashyo tarkibi va ularning kislotaligini aniqlashni o'rganishni maqsad qildik. Tadqiqot ob'ekti sifatida echki va qoramol sutlarini tahlilini metodiklar asosida, uning tarkibiy va sifat ko'rsatkichlarini aniqladik. Sut tozaligi bo'yicha Qoramol suti Ikkinchi guruh, Echki suti Birinchi guruh va mos ravishda kislotaliklari Echki suti 18°T va Qoramol suti 19°T ni tashkil qilganligini kuzatdik. Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch Davlat Universiteti Kimyoviy texnologiyalar fakulteti Oziq-ovqat texnologiyasi kafedrasi Katta o'qituvchisi (PhD)

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Maqsudov I. Sutchilik ishi. O‘quv qo‘llanma. Toshkent, ToshDAU tahririyat-nashriyoti – 2014 yil.
2. Е.С.Смирнова, Е.В.Ражина. Использование любистока лекарственного в технологии производства полутвердого сыра. Технические науки. Молочнохозяйственный вестник, №2 (54), II кв. 2024. Стр.10. Doi 10/32786/2071-9485-2023-02-41.
3. Горощенко, Л.Г. Импорт и экспорт сыров и творога // Сыроделие и маслоделие.- 2009.
4. Шалапугина, Элеонора Петровна. Технология молока и молочных продуктов: учебное пособие / Э. П. Шалапугина, Н. В. Шалапугина. - М.: Дашков и К, 2013.
5. Твердохлеб, Галина Васильевна. Технология молока и молочных продуктов: [учебное пособие] / Г. В. Твердохлеб, Г. Ю. Сажин, Р. И. Раманаскас. - М.: ДеЛи принт, 2006.
6. Остроумова, Т.А. Комбинированные молочные продукты // Прогрессивные технологии и оборудование для пищевой промышленности: тезисы докладов международной научно-практической конференции.- Воронеж, 1997.
7. Гетманец В.Н. Кисломолочные напитки из козьего молока/ В.Н.Гетманец// Вестник Алийского государственного аграрного университета. -2016. -№11(145). – С. 169-172.
8. Доброхотова Т.А. Рынок сыра // Сыроделие и маслоделие.- 2008.
9. Остроумов, Л.А. Биотехнологические основы производства сыров с сокращенным сроком созревания / Л.А. Остроумов, В.В. Бобылин, Н.Г. Золотухин // Хранение и переработка сельхозсырья.- 1997.
10. Голубева, Л.В. Современные технологии молока пастеризованного / Л.В. Голубева, А.Н. Пономарев.- Воронеж: Воронежский государственный университет, 2001.

THE PHYSICAL AND CHEMICAL COMPOSITION OF THE JERUSALEM ARTICHOKE PLANT AND ITS PROCESSING TECHNOLOGY.

Sultonboeva Zilola Khushnodbekovna

PhD student of Tashkent institute of chemical technology

e-mail: zilolasultonboeva@gmail.com

Achilova Sanobar Sabirovna

Docent, PhD of the faculty of food technology in Urgench state University

e-mail: sanobarachilova46@gmail.com

Annotation: *This article investigates the physical and chemical composition of the Jerusalem artichoke (*Helianthus tuberosus* L.) plant and its processing technology. The chemical composition of Jerusalem artichoke tubers, including the content of water, protein, fat, carbohydrates, inulin, vitamins, and minerals, has been analyzed. Additionally, the processes of drying, grinding, and obtaining powder from Jerusalem artichoke have been examined experimentally. The impact of different drying temperatures on product quality and the preservation of biologically active substances has been studied, and optimal technological conditions have been determined. The research results contribute to expanding the possibilities of producing functional food products based on Jerusalem artichoke.*

Key words: *Jerusalem artichoke tubers, Jerusalem artichoke powder, inulin, physical and chemical properties, drying, temperature.*

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ТОПИНАМБУРА И ТЕХНОЛОГИЯ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ

Аннотация: *В данной статье изучены физико-химические свойства топинамбура (*Helianthus tuberosus* L.) и технологии его переработки. Проанализирован химический состав клубней, включая содержание влаги, белка, жиров, углеводов, инулина, витаминов и минеральных веществ. Рассмотрены процессы сушки, измельчения и получения порошка из топинамбура на основе экспериментальных данных. Изучено влияние различных температур сушки на качество продукта и сохранность биологически активных веществ, определены оптимальные технологические условия. Результаты способствуют расширению возможностей производства функциональных пищевых продуктов на основе топинамбура.*

Ключевые слова: *Клубни топинамбура, порошок топинамбура, инулин, физико-химические показатели, сушка, температура.*

TOPINAMBUR O‘SIMLIGINING FIZIK-KIMYOVIY TARKIBI VA UNI QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYASI

Annotatsiya. *Ushbu maqolada topinambur (*Helianthus tuberosus* L.) o‘simligining fizik-kimyoviy tarkibi va uni qayta ishlash texnologiyasi o‘rganilgan. Topinambur tugunagining kimyoviy tarkibi, jumladan, suv, oqsil, yog‘, uglevodlar, inulin, vitaminlar va minerallar miqdori tahlil qilingan. Shuningdek, topinamburni quritish, maydalash va undan kukun olish jarayonlari tajriba asosida ko‘rib chiqilgan. Turli haroratlarda quritish usullarining mahsulot sifati va biologik faol moddalarning saqlanishiga ta‘siri o‘rganilib, optimal texnologik sharoitlar aniqlangan. Tadqiqot natijalari topinambur asosida funksional oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.*

Kalit so‘zlar: *topinambur tugunaki, topinambur kukuni, inulin, fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlar, quritish, harorat.*

INTRODUCTION

Jerusalem artichoke is a unique agricultural crop, with both its above-ground parts and tubers considered beneficial. Additionally, Jerusalem artichoke is one of the highest-yielding crops in the world. It is the only cultivated plant that does not require significant labor input or constant care. Globally, the total area cultivated with Jerusalem artichoke exceeds 500,000 hectares. From one hectare, it is possible to obtain 85–100 tons of green mass and 28–40 tons of tuber yield.

Extensive scientific research has been conducted worldwide on the storage, drying, and processing technologies of Jerusalem artichoke tubers. Scientists from countries such as Turkey, Iran, the United States, Germany, Russia, China, and India have focused on developing effective storage methods and improving drying processes. These studies aim to extend the shelf life of the tubers, preserve essential components such as inulin, vitamins, and microelements, and ensure high-quality products during the drying process.

"The processing of the Jerusalem artichoke plant will play a role in the implementation of the tasks set forth in Presidential Decree No. 36 dated February 16, 2024, 'On Additional Measures to Ensure Food Security in the Republic,' Presidential Resolution No. 146 dated April 1, 2024, 'On Measures to Implement the Tasks Identified During the Dialogue Between the President of the Republic of Uzbekistan and Entrepreneurs Engaged in the Cultivation, Production, and Export of Agricultural and Food Products,' as well as the Resolution of the Cabinet of Ministers No. 476 dated August 5, 2024, 'On the Introduction of Effective Mechanisms to Support the Production of Food Industry Products,' and other relevant regulatory and legal documents in this field."

Foreign scientists have conducted research on the storage and processing of Jerusalem artichoke. Among them, T.N. Safronova, L.G. Yermosh, and I.B. Berezovikova have studied various methods of processing Jerusalem artichoke to obtain new products while maximizing the preservation of biologically active substances. Additionally, numerous researchers, including Lisovoy Vyacheslav Vitalievich, Pershakova Tatiana Viktorovna, Galinskaya A.S., Baklan I.A., Bessarab A.S., N.D. Rashidov, A.A. Gafarov, and D.A. Rakhmonova, have analyzed the characteristics and unique properties of new varieties of Jerusalem artichoke, as well as data on its cultivated area and yield in foreign countries and the Russian Federation.

Russian scientists N.K. Kochnev, M.V. Kalinicheva, S.Y. Beglov, A.V. Golubkovich, S.A. Pavlov, and I.A. Bideyl have conducted research related to drying Jerusalem artichoke tubers and their potential applications in agriculture and the food industry.

Uzbek researchers have also carried out scientific studies on Jerusalem artichoke. Among them, Xojiakbarova G.T., Yunusova X.A., Dumanisheva Z.S., Azamatova M.B., J.E. Safarov, and Jamoliddinova V.J. have conducted research on the storage and drying of Jerusalem artichoke.

The scientific research conducted by M. Abdullina, A.Y. Borisova, L.I. Pusenkova, Svetlana Sergeevna Palchikova, Natalya Mitrofanovna Derkanosova, Iskhakova L.A., Vinnitskaya Vera Fedorovna, I. Ponomareva, G.O. Magomedov, I. Shazzov, V.V. Lisovoy, and D.A. Metashop focuses on the production of confectionery products based on Jerusalem artichoke tubers.

RESEARCH OBJECT AND METHODS.

Jerusalem artichoke (*Helianthus tuberosus* L.) is a plant belonging to the sunflower family and is a high-yielding tuber crop. The skin of Jerusalem artichoke tubers can be white, red, or purple, while the flesh is usually white. The roots of the plant have a complex biochemical composition, containing 78% water, 15-16% proteins, 9.60% sugars, 15% total fibers, and 0.5% minerals, including 429 mg/100 g potassium (K), 78 mg/100 g phosphorus (P), 17 mg/100 g magnesium (Mg), 14 mg/100 g calcium (Ca), and 3.7 mg/100 g iron (Fe), among others. Additionally, Jerusalem artichoke tubers are a source of vitamins, including vitamin C (4.1 mg/100 g), niacin (1.3 mg/100 g), vitamin B2 (60 mcg/100 g), and vitamin B1 (200 mcg/100 g). The tubers primarily consist of inulin, with its content varying between 14% and 21%.

Jerusalem artichoke contains a high amount of protein and includes 16 amino acids, such as methionine, lysine, histidine, arginine, threonine, valine, phenylalanine, leucine, tyrosine, and tryptophan. Among them, eight are essential amino acids.

Jerusalem artichoke is naturally complex in composition, containing carbohydrates, water, protein, fat, and dietary fiber. Compared to other plants, it accumulates lower amounts of nitrates, heavy metals, and radionuclides. The average chemical composition of Jerusalem artichoke is presented in Table 1.

Table-1

Chemical composition of Jerusalem artichoke

Compositions	The composition of Jerusalem artichoke tubers in %
Water	78%
Proteins	16%
Sugars	9.6%
Total fibers	15%
Minerals	0.5%

Jerusalem artichoke contains a unique complex of carbohydrates based on fructose and its polymers, with inulin being the highest homolog, the most valuable, and the predominant carbohydrate component. Inulin helps reduce cholesterol levels in the blood, increases the number

of bifidobacteria in the colon, lowers blood sugar, lipoproteins, and triacylglycerols, thereby regulating metabolic activity.

Table-2

The mineral and vitamin content of Jerusalem artichoke tubers.

Compositions	The composition of Jerusalem artichoke tubers
Minerals	
Potassium (K)	429 mg/100 g
Phosphorus (P)	78 mg/100 g
Magnesium (Mg)	17 mg/100 g
Calcium (Ca)	14 mg/100 g
Iron (Fe)	3.7 mg/100 g
Vitamins	
Vitamin C	4.1 mg/100 g
Niacin	1.3 mg/100 g
Vitamin B2	60 mcg/100 g
Vitamin B1	200 mcg/100 g

Jerusalem artichoke contains a large amount of water and a small amount of dry matter. Most of the water is in a free form. This makes it convenient to dry Jerusalem artichoke tubers to 5% moisture. Dried food products should have high quality indicators. The optimal drying mode should be implemented with minimal heat and energy consumption and should aim to preserve the chemical and technological quality indicators of the raw material used for drying as much as possible.

METHOD OF DRYING JERUSALEM ARTICHOKE IN A LABORATORY OVEN.

Jerusalem artichoke tubers are stored in a refrigerator at a temperature of 4°C. The tubers are selected and thoroughly washed. The local variety "Mo'jiza" was chosen for this study because its composition is superior to other varieties. The washed Jerusalem artichoke tubers are kept in boiling water at 100°C for 5-7 minutes, after which the outer skin is removed. Next, the tubers are sliced into 2 mm thick pieces using a cutting machine or manually with sharp knives. The sliced Jerusalem artichoke is then dried using the convective method in a Memmert UN30 laboratory drying oven at 55°C for 8 hours. The initial moisture content of the "Mo'jiza" variety is 75%.

The drying process is conducted at different temperatures—45°C, 55°C, and 65°C. After drying, the samples are cooled at room temperature. The dried Jerusalem artichoke pieces are then ground using an IKA A10 laboratory mill for 1.15–1.5 minutes and passed through a 0.5 mm sieve. The residue that does not pass through the sieve is re-ground in the mill.

RESULTS AND DISCUSSION.

In the experiment, the Mo'jiza variety of topinambur was dried at three different temperature levels (45°C, 55°C, and 65°C), achieving a moisture content of 5% and a dry matter content of 95%. The drying times for temperatures of 45°C, 55°C, and 65°C were 590 minutes, 480 minutes, and 390 minutes, respectively.

During the initial hours of drying, moisture evaporated rapidly. Then, for a certain period, the moisture loss rate remained relatively unchanged. This is because the internal moisture of topinambur moves to the surface at a rate suitable for evaporation. Eventually, the rate of moisture loss decreased. Finally, topinambur reached a point where its moisture content stabilized, and further drying became minimal. This occurred when the remaining water was more strongly bound within the topinambur cells, significantly slowing down the drying process. As the temperature increased, the drying time decreased.

Figure 1 illustrates the variation in drying time of the Mo'jiza variety of topinambur in relation to the dry matter content of the product.

Figure 1. Changes in Drying Time of the Mo'jiza Variety Based on the Dry Matter Content of the Product

Thus, topinambur dries faster at 65°C compared to drying at 45°C or 55°C. A higher temperature leads to a higher rate of moisture loss. The evaporation rate remains relatively constant; however, at 65°C, this period is very short. The high temperature caused rapid moisture loss from the product. However, the preservation of biologically active components in the product decreased.

CONCLUSION.

In conclusion, it can be emphasized that the Jerusalem artichoke plant stands out for its rich content of beneficial components. Moreover, it is a unique plant containing inulin. Inulin has a positive effect on the body throughout its entire journey, from entering the stomach to excretion. The undigested portion of inulin is rapidly eliminated, binding a large number of substances that

the body does not need, such as heavy metals, radionuclides, cholesterol crystals, fatty acids, and various toxic chemical compounds produced by pathogenic microbes in the intestines or ingested with food. Additionally, inulin significantly stimulates the contractility of the intestinal walls, which accelerates the body's detoxification process by removing toxins, undigested food, and harmful substances. Today, as the number of people with diabetes is increasing daily in our country, the demand for diabetic food products is also growing. This, in turn, requires processing local raw materials to produce and develop various functional food products. The powder obtained by drying Jerusalem artichoke tubers serves as a secondary raw material for the production of diabetic and functional food products.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024-йил 16-февралдаги ПФ-36-сон “Республикада озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг кўшимча чора-тадбирлари тўғрисида” ги Фармони
2. Вазирлар Маҳкамасининг 2024-йил 5-августдаги 476-сон “Озиқ-овқат саноати маҳсулотларини ишлаб чиқаришни қўллаб-қувватлашнинг самарали механизмларини жорий этиш тўғрисида”ги қарори
3. Ачилова С.С., Султонбоева З.Х. Способ приготовления диетического хлеба применением порошка топинамбура, CAFET. Journal of food science, volume 2, april 2023.
4. Хожиакбарова Г.Т., Юнусова Х.А., Кучкорова К.Г., Каримов Б.Х. Сушилка и технология сушки топинамбура на основе солнечной панели и коллектора. точная наука. 2019 г.
5. Э.Г.Афикян, В.Б.Гогинян Содержание инулина в клубнях различных сортов топинамбура Биолог. Журнал Армении, 2007.
6. M.N.Nazarenko, T.V.Barkhatova Obtaining and identification of inulin from Jerusalem artichoke tubers. Foods and Raw materials, Vol.3, No.2, 2015.
7. Nailya Z. Dubkova, Marsel R. Vakhitov Using Jerusalem artichoke powder in functional food production. Food and Raw materials, 2021, vol.9, No.1
8. Л.А.Решетник, Н.К.Кочнев Диетическое и лечебное назначение топинамбура «Биотек», г.Иркутск. 2007
9. Л.Г.Ермош Новый вид сушки топинамбура. Вестник КрасГАУ.2012.№2

10. Галинская А.С, Баклан И.А., Бессараб А.С. Переработка топинамбура на инулиносодержащие продукты eNUFTIR. 2015
11. Hiroshi Yamazaki, Howard W. Modler, John D. Jones; James I. Elliot, Process for preparing flour from Jerusalem artichoke. Patent Number: 4,871,574
12. Джабоева А.С., Лампежева Л.М., Макушин А.Н., Киселева М.Ю. Применение клубней топинамбура в диетическом питании. национальные приоритеты и безопасность. 2020 г. 419-423 с.
13. Catana L., Catana M., Iorga E. Valorification of jerusalem artichoke tubers (Helianthus tuberosus) for achieving of functional ingredient with high nutritional value. In: "Agriculture for life. Life for agriculture" conference proceeding, 2018, p.276-283.
14. Baltacıoğlu C., Esin A. Chips Production from Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus L.) In: Food and Nutrition Sciences, 2012, 3, p.1321-1328

СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕКСТУРЫ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Черных Валерий Яковлевич, д.т.н., проф.

гл.н.с. Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности,
Москва, РФ, E-mail: polybiotest@rambler.ru

***Аннотация.** В работе приводятся методы контроля структурно-механических характеристик пищевых сред, обладающих разными текстурными признаками: твердые; сыпучие; жидкие; вязко-пластичные и упруго-пластичные, реализованные с помощью прибора «Структурометр СТ-2». При отработке методологии контроля показателей текстуры пищевых сред были использованы макаронные изделия, овощные и фруктовые порошки и хлебобулочные изделия. Прибор «Структурометр СТ-2» позволяет использовать большое количество инденторов, с учетом вида анализируемых пищевых сред и реализовывать два режима исследования, обусловленных или скоростью деформации, или скоростью нагружения пробы продукта, а также осуществлять статистическую обработку измеряемых характеристик.*

***Ключевые слова.** Пищевые продукты, структурно-механические характеристики, инструментальные методы контроля, текстурные признаки пищевых продуктов: твердые, сыпучие, жидкие, вязко-пластичные, упруго-пластичные.*

MODERN METHODOLOGY FOR FOOD TEXTURE PARAMETERS ASSESSMENT

***Abstract.** The research presents methods for monitoring the structural and mechanical characteristics of food media with different textural characteristics: solid; granular; liquid; viscous-plastic and elastic-plastic, implemented using the device "Structurometer CT-2". Pasta, vegetable and fruit powders and bakery products were used to develop a methodology for controlling the texture of food media. The ST-2 Structurometer device allows you to use a large number of indenters, taking into account the type of food media being analyzed and implement two research modes due to either the rate of deformation or the rate of loading of the product sample, as well as statistical processing of the measured characteristics.*

***Keywords.** Food products, structural and mechanical characteristics, instrumental control methods, textural characteristics of food products: solid, granular, liquid, viscous-plastic, elastic-plastic.*

Введение. Разработка рецептуры новых видов пищевых продуктов завершается оценкой их качества на дегустационном совете, в большей степени, по органолептическим показателям, среди которых важное место занимают показатели текстуры - структурно-механические характеристики: твердость, эластичность, когезия, прочность, пережевываемость и липкость [1]. Для повышения объективности оценки качества анализируемых готовых изделий используют инструментальные методы контроля показателей текстуры [2,3,4,5,6,7], оптимальные значения которых затем приводятся в

технологических планах для управления стадиями процесса производства созданных новых пищевых продуктов.

Пищевые продукты представляют собой сложные многокомпонентные дисперсные системы, обладающие определенными гетерофазными и специфическими физико-химическими свойствами, среди которых, реологические и структурно-механические свойства являются основополагающими.

Рецептурные ингредиенты, полуфабрикаты и готовые изделия являются пищевыми системами органической природы, то есть биологически активными системами, реологические свойства которых предопределяются физическими, коллоидными, биохимическими и микробиологическими процессами. Установление взаимосвязи между указанными процессами и изменениями показателей текстуры готовых пищевых продуктов позволяет управлять технологическими операциями пищевых производств и обеспечивать заданный уровень качества готовых изделий.

Существующие пищевые продукты по своим текстурным признакам делятся на твердые, сыпучие, жидкие, вязко-пластичные и упруго-пластичные [2]. Сложными реологическими и структурно-механическими свойствами обладают полуфабрикаты: закваски, опары, кондитерские массы, тесто ржаное, ржано-пшеничное и пшеничное, а также мякиш хлебобулочных и мучных кондитерских изделий и т.д.

Для формализации операций производства пищевых продуктов, с учетом влияния различных технологических факторов, необходимо в первую очередь иметь современные инструментальные методы определения структурно-механических характеристик готовых изделий. Установление корреляционной взаимосвязи между показателями текстуры изделий и свойствами рецептурных компонентов и полуфабрикатов и режимами работы оборудования позволит создавать базы данных и разрабатывать математические модели для управления технологическими операциями изготовления разных видов пищевых продуктов, а в перспективе подойти к использованию искусственного интеллекта.

Целью настоящей работы, является формирование методологии контроля структурно-механических характеристик пищевых сред, с учетом их текстурных признаков при использовании прибора «Структурометр СТ-2».

Объект и методы исследования.

Результаты и их обсуждение. В табл. 1 приводится некоторое наименование пищевых продуктов, разделенных по текстурным признакам.

Таблица 1

Деление пищевых продуктов по текстурным признакам по группам

Группа	Текстурные признаки	Наименование пищевых продуктов
I	Твердые (хрупкие)	макароны, печенье, крекеры, вафли, хлебцы, хлебные палочки, сушки, сухари, шоколад, карамель
II	Сыпучие (порошкообразные, гранулированные)	сахарная пудра, мука, крахмал, порошки из сельхозсырья и дикоросов, крупка, сахар белый, соль пищевая, макаронное тесто, комбикорм
III	Жидкие	вино, пиво, цельное молоко, молочная сыворотка, фруктовые и овощные соки, растительные масла, растопленный маргарин, дрожжевая суспензия, раствор соли, раствор сахара
IV	Вязко-пластичные	ржаное тесто, песочное тесто, сметана, майонез, сгущённое молоко, желирующие продукты, загустители, начинки
V	Упруго-пластичные	желатин, агароиды, клейковина, твердый жир, пшеничное тесто, хлебобулочные изделия, бисквит, сыр, мармелад, зефир, пастила, конфеты, пряники

Группа I. К первой группе относятся хрупкие пищевые продукты, которые разрушаются без пластической деформации. Идеально упругие тела (тела Гука) обнаруживают хрупкое разрушение при любой скорости деформации и любой скорости нагружения. У негуковских тел хрупкое разрушение наступает только при высоких скоростях деформации или низких температурах, когда не проявляются вязкие свойства.

Определяемые показатели текстуры для данной группы – это твердость, прочность, жесткость, предел прочности. Контроль твердости осуществляется при определенной глубине внедрения индентора, а прочность определяется при необратимой деформации.

В виде примера приводится методика 1(I) определения прочности при изгибе длинных макаронных изделий. Методика основана на определении предельного усилия нагружения на инденторе «Нож №2», прикладываемого с определенной скоростью нагружения 10 гс/с после его касания середины макаронного изделия с усилием 10 гс, помещенного на две опоры столика с расстоянием l , мм, которое обусловлено диаметром d мм макаронных изделий ($l = 10 d + 30$) (рис.1).

Рисунок 1. Установка макаронных изделий на опоры столика при определении их прочности и предела прочности

Входные данные: вид макаронных изделий – Спагетти; диаметр макаронных изделий – 1,6мм (0,0016м); расстояние между опорами столика – 46 мм (0,046м). Определяемые показатели: F_s – прочность, гс; σ_u – предел прочности при изгибе, МПа.

На рис. 2 приведено (из протокола работы прибора «Структурометр СТ-2») изменение усилия нагружения на инденторе Нож №2 при последовательном изгибе до разрушения двенадцати макаронных изделий.

Рисунок 2. Изменение усилия нагружения на инденторе «Нож №2» при изгибе макаронных изделий для 12 проб

После математической обработки устанавливается среднее значение предельного усилия нагружения макаронных изделий до разрушения – прочность (F_s , гс) и предел прочности при изгибе (σ_u , МПа). Статистическая обработка графика (рис.2) сводится к установлению: среднего значения F_s , равного 175,3гс (1,72Н), стандартного отклонения – 14,8гс; стандартного отклонения среднего – 4,3гс; коэффициента вариации – 2,4% при доверительном интервале – 9,4гс (P0,95) и коэффициенте Стьюдента – 2,2 (P0,95). Определение предела прочности σ_u макаронных изделий осуществляется по классическим формулам:

$$\sigma_u = F_s \cdot l / (4 \cdot W_z), \text{ МПа}; \tag{1}$$

где:

F_s – среднее значение прочности, Н;

l – расстояние между опорами, м;

W_z^* - момент сопротивления поперечного сечения макаронного изделия, м³;

$$W_z = \pi \cdot d^3 n / 32 = 0,1 \cdot d^3 n \tag{2};$$

d_n - диаметр макаронного изделия, м;

$$Wz = 0,1 \cdot 0,0016^3 = 4,1 \cdot 10^{-10} \text{ м}^3;$$

$$\sigma_u = 1,72 \cdot 0,046 / (4 \cdot 4,1 \cdot 10^{-10}) = 48,24 \text{ МПа}$$

Окончательный результат измерений: $F_s - 175,3\text{гс}$ ($1,72\text{Н}$); $\sigma_u - 48,24 \text{ МПа}$.

Группа II. Растительные порошки представляют собой двухфазную систему типа «твердая фаза – газ» (ТГ), его свойства обусловлены размером дисперсных частиц и их химическим составом. Определяемые показатели текстуры для данной группы: коэффициенты прессования и потери сжимаемости порошка устанавливаются методом прессования при определенном давлении, создаваемым с помощью прибора «Структурометр СТ-2».

В виде примера приводится методика 1(II) определения показателей текстуры растительных порошков. Методика основана на определении кинетики изменения усилия нагружения на инденторе «Диск Ø30мм», прикладываемого с определенной скоростью движения 0,5мм/с после его касания (скорость движения индентора до касания 0,25мм/с) поверхности порошка с усилием 5гс, находящегося в кювете с предварительно установленной гравиметрическим методом начальной насыпной плотности и сжатием его с усилием 5000гс (рис. 3), при последующей математической обработке изменения объемной массы (плотности) порошка от прикладываемого давления прессования. Входные данные: порошки красной моркови - «Нантская», белокочанной капусты - «Московская» и столовой свеклы - «Бордо». Определяемые показатели: K_0 - коэффициент прессования; α - коэффициент потери сжимаемости;

Рисунок 3. Сжатие порошка определенной начальной насыпной плотности в кювете от прибора «Волюмотест ВТ-1»

Подготовка пробы порошка с известной насыпной плотностью осуществляется с помощью прибора «Волюмотест ВТ-1» - аналога прибора «Волюмометр Скотта» (рис.4) и технических весов, т.е. гравиметрическим методом с использованием 5 кювет, каждая объемом 25см³.

Рисунок 4. Прибор «Волюмотест ВТ-1»

Получаемые с помощью прибора «Структурометр СТ-2» диаграммы изменения плотности или объемной массы порошка в зависимости от создаваемого давления приведены на рис. 5

Рисунок 5. Кривые прессования - взаимосвязь между объемной массой порошков и давлением прессования

Показатели текстуры порошков из овощей рассчитывали по кривым прессования, которые описываются уравнением Н.Ф.Кунина и Б.Д.Юрченко :

$$\rho = \rho_{np} - (K_0/\alpha) \cdot \exp(-\alpha \cdot p)$$

где: ρ_{np} - условная предельная плотность, равная 1000кг/м³;

K_0 - коэффициент прессования;

α - коэффициент потери сжимаемости;

p - давление прессования, Па.

Показатели кривой прессования K_0 и α для растительных порошков красной моркови, столовой свеклы и белокочанной капусты приведены в таблице 2

Таблица 2 – Показатели текстуры растительных порошков

Растительные порошки:	Коэффициенты	
	K_0	α
столовой свеклы	50,8	0,185
красной моркови	53,5	0,209
белокочанной капусты	127,7	0,415

Группа V. К пятой группе относятся гомо - и гетерофазные пищевые системы, обладающие коагуляционной или коагуляционно-кристаллизационной структурой и проявляющие

упруго-пластические свойства при нагружении и тиксотропные свойства при снятии нагрузки. Определяемые показатели для данной группы: твердость, эластичность, когезия, адгезия, прочность, модуль упругости, предельное напряжение сдвига, вязкость. Контроль осуществляется с использованием методов обратимой и необратимой деформации (одно и многоциклической) при реализации или скорости нагружения, или скорости деформации.

В виде примера приводится методика 1 (V) определения структурно-механических характеристик мякиша батона нарезного из пшеничной муки высшего сорта. Методика основана на определении усилия нагружения на инденторе «Поршень Ø49» при сжатии пробы мякиша цилиндрической формы, диаметром 36мм, на величину 25% от её высоты, а затем при реверсивном движении индентора до конечного усилия нагружения $F_{кон}$, равного начальному усилию касания $F_{кас}$. Скорость движения индентора составляет 0,5мм/с.

Контроль показателей текстуры мякиша осуществляют через 12 ч после выпечки. От партии изготовленных и упакованных нарезных батончиков отбирают 15 изделий. Первые три изделия сразу подвергают исследованиям, а остальные, в упакованном виде, помещают на хранение и затем также по три изделия используют для анализа через каждые 24 ч в течение 4 суток.

Подготовка проб мякиша изделий для анализа. Изделие разрезают на ломти с помощью ломтерезки и из центральной части батона берут шесть ломтей и подвергают анализу (остальные справа и слева от них, вместе с горбушками, удаляют). Из выделенных шести ломтей, толщиной 20мм, с помощью пробника вырезают цилиндрические пробы мякиша диаметром 36мм и объемом 20,36см³. Таким образом из одного батона получают шесть цилиндров. Ломти для анализа из нарезанного изделия берут постепенно, чтобы они не заветривались. Приложение усилия нагружения к полученным цилиндрическим пробам мякиша при их сжатии, осуществляют влево и вправо от центра изделия (рис. 5).

Рисунок 5. Приложение усилия нагружения F_l к вырезаемым из ломтей цилиндрическим пробам мякиша при их сжатии

Использование для исследований проб мякиша в виде цилиндра (рис.6), а не всего ломтя целиком позволяет исключить влияние непостоянства расстояния от края индентора до корки ломтя изделия и повысить сходимости получаемых результатов, а также реализовать многопараметрический метод контроля показателей текстуры. Цилиндрическая проба мякиша позволяет рассчитывать плотность и, совместно с установленной влажностью, определять относительные показатели текстуры мякиша. Диаметр цилиндрической пробы, равный 36 мм, обеспечивает контроль достаточно большой локальной площади мякиша в сравнении с площадью самого ломтя. Перед определением структурно-механических характеристик мякиша подготовленную пробу взвешивают.

Рисунок 6 Цилиндрическая проба мякиша с известной массой и объемом, установлена на столике прибора

(а)

(б)

Рисунок 7. Динамика (а) и кинетика (б) изменения усилия нагружения F_l при сжатии цилиндрической пробы мякиша батона нарезного с разной продолжительностью хранения после выпечки

Математическая обработка приведенных кривых (рис.7) позволяет определять следующие показатели структурно-механических свойств мякиша хлебобулочных изделий:

- F_h , гс – твердость мякиша – усилие нагружения (F_l , гс) на инденторе «Поршень Ø49», соответствующее сжатию мякиша на 5мм (25 % от высоты пробы мякиша);

- I_h , гс/[(г/см³)·%] – индекс твердости, рассчитываемый по формуле:

$$I_h = \frac{F_h}{\rho_M \cdot (100 - W_M)}; \quad [1]$$

где: ρ_M – плотность мякиша, г/см³;

W_M – влажность мякиша, %;

- ε – относительная деформация – частное от деления деформации мякиша h , мм на высоту цилиндра мякиша H , мм:

$$\varepsilon = h/H \quad [2]$$

- σ , Па – напряжение, создаваемое при сжатии мякиша – частное от деления усилия нагружения (F_l , Н) на площадь цилиндра мякиша (S_M , м²):

$$\sigma = F_l / S_{сру} \quad [3]$$

- E^I , Па – модуль упругости межпоровых стенок, частное от деления напряжения на первом участке ($\Delta\sigma^I$, Па) на относительную деформацию ($\Delta\varepsilon^I$):

$$E^I = \Delta\sigma^I / \Delta\varepsilon^I \quad [4]$$

- E^{II} , Па – модуль упругости пористой структуры, частное от деления напряжения на втором участке ($\Delta\sigma^{II}$, Па) на относительную деформацию ($\Delta\varepsilon^{II}$):

$$E^{II} = \Delta\sigma^{II} / \Delta\varepsilon^{II} \quad [5]$$

- $A_{общ}$, Дж/г – общее количество удельной механической энергии, затрачиваемое на сжатие мякиша до значения $h_{общ} = 5$ мм :

$$A_{общ} = \frac{1}{g_M} \int_0^{h_{общ}} F_l(h) \cdot dh \quad [6]$$

где: g_M – масса пробы мякиша, г

- $A_{упр}$, Дж/г – количество удельной механической энергии, связанное с восстановлением структуры мякиша за счет упругой деформации при реверсивном движении индентора до конечного усилия 10гс в положение $h_{пл}$:

$$A_{упр} = \frac{1}{g_M} \cdot \int_{h_{пл}}^{h_{общ}} F_l(h) \cdot dh \quad [7]$$

- $A_{пл}$, Дж/г – количество удельной механической энергии, приводящее к изменению структуры мякиша за счет пластической деформации:

$$A_{пл} = A_{общ} - A_{упр} \quad [8]$$

- $Vч$ – скорость черствения, гс/сутки:

$$Vч = [F_h(84 ч) - F_h(12 ч)]/3 \quad [9]$$

Таблица 3
**Влияние продолжительности хранения батонов нарезных на изменение показателей
текстуры мякиша**

Вид изделия	ФХХ мякиша батона нарезного	Значения ФХХ мякиша батона нарезного с разной продолжительностью хранения, ч					
		12	36	60	84	108	132
Батон нарезной из муки пшеничной хлебопекарной в.с., массой 0,4кг	$\rho_m, \text{г/см}^3$	0,238	0,244	0,249	0,240	0,242	0,243
	$W_m, \%$	39,5	40,0	39,5	39,0	39,5	39,0
	$Fh, \text{гс}$	134	327	446	535	647	740
	$\sigma, \text{гс}$	3	5	11	11	17	15
	$CV, \%$	2,0	1,5	2,5	2,0	2,5	2,0
	$r, \text{гс}$	14	26	54	53	83	74
	$Fh, \text{Н}$	1,31	3,20	4,37	5,24	6,34	7,25
	$Ih, \text{гс} / [(\text{г/см}^3) \cdot \%]$	9	22	29	36	44	50
	$E^I, \text{кПа}$	8,59	24,84	37,33	51,47	70,48	77,74
	$E^{II}, \text{кПа}$	3,34	4,01	4,09	5,68	7,70	1,90
	Аобщ, Дж/г × Е-3	0,81	2,14	2,96	4,07	5,13	5,78
	Апл, Дж/г × Е-3	0,32	1,10	1,67	2,52	3,40	3,75
	Аупр, Дж/г × Е-3	0,49	1,04	1,29	1,55	1,73	2,03
$Vч, \text{гс/сутки}$	134						

Из табл.3 видно, что скорость черствения мякиша батона нарезного составляет 134 гс/сут. .

Методика 2 (V) позволяет определять структурно-механические характеристики мякиша батона нарезного из пшеничной муки высшего сорта при циклическом - двухкратном сжатии одной и той же цилиндрической пробы мякиша в зависимости от величины деформации для батонов нарезных с разной продолжительностью хранения после выпечки – 12; 36; 60; 84 и 108 ч. (Режимы нагружения пробы такие же как в первой методике).

На рис. 8 приведена взаимосвязь между деформацией мякиша и возникающим при этом усилием при первом (1ц – синий цвет) и втором (2ц – красный цвет) сжатии цилиндрической пробы мякиша.

Рисунок 8 – Кинетика усилия нагружения на инденторе «Поршень Ø49» при циклическом - двухкратном (1ц и 2ц) сжатии мякиша батона нарезного с продолжительностью хранения после выпечки: 12; 36; 60; 84 и 108ч.

Из рис. 8 видно, что при втором цикле сжатия цилиндрической пробы мякиша батона нарезного с разной продолжительностью хранения наблюдается иной характер изменения усилия нагружения, обусловленный меньшей сопротивляемостью усилию сжатия за счет потери упругости межпоровых стенок мякиша и тем самым предопределяющей меньшее количество механической энергии, затрачиваемой при повторном сжатии цилиндра. Возрастание потери упругих свойств мякиша обусловлено сроком хранения батона нарезного.

Все физико-химические характеристики мякиша, установленные при двухкратном сжатии цилиндрической пробы батона нарезного батона в зависимости от продолжительности хранения приведены в табл.4.

Таблица 4

Физико-химические характеристики мякиша батона нарезного, установленные с помощью двухкратного способа сжатия пробы мякиша

Вид изделия	ФХХ мякиша батона нарезного	Значения ФХХ мякиша батонов нарезных с разной продолжительностью хранения, ч				
		12	36	60	84	108
Батон нарезной из муки пшеничной хлебопекарной в.с., массой 0,4кг	$\rho_m, \text{г/см}^3$	0,237	0,244	0,244	0,259	0,247
	$W_m, \%$	41,6	41,2	41,6	41,0	41,0
	1 цикл					
	$Fh^I, \text{гс}$	299	591	757	870	973
	$Fh^I, \text{Н}$	2,93	5,69	7,42	8,54	9,55
	$Ih^I, \text{гс/[(г/см}^3) \cdot \%]$	22	40	53	58	68
	$E^{I(I)}, \text{кПа}$	20,81	37,38	45,86	44,51	62,05
	$E^{II(I)}, \text{кПа}$	5,40	3,66	-1,35	4,43	-3,47
	$A^{I\text{общ}}, \text{Дж/г} \times E^{-3}$	1,947	3,869	5,532	5,924	7,199
	$A^{I\text{пл}}, \text{Дж/г} \times E^{-3}$	0,775	1,998	3,222	3,427	4,390
	$A^{I\text{упр}}, \text{Дж/г} \times E^{-3}$	1,173	1,871	2,310	2,497	2,809
	$Vч, \text{гс/сутки}$	175				
	2 цикл					
	$Fh^{II}, \text{гс}$	296	580	718	822	881
	$Fh^{II}, \text{Н}$	2,91	5,69	7,04	8,06	8,64
	$Ih^{II}, \text{гс/[(г/см}^3) \cdot \%]$	21	39	50	54	61
	$E^{I(II)}, \text{кПа}$	21,20	34,69	45,48	42,39	48,37
	$E^{II(II)}, \text{кПа}$	5,40	18,50	24,09	30,64	29,87
	$A^{II\text{общ}}, \text{Дж/г} \times E^{-3}$	1,820	3,165	3,996	4,247	4,944
	$A^{II\text{пл}}, \text{Дж/г} \times E^{-3}$	0,675	1,374	1,884	2,000	2,521
$A^{II\text{упр}}, \text{Дж/г} \times E^{-3}$	1,146	1,791	2,113	2,247	2,423	
$\Delta A_{\text{общ}}, \text{Дж/г} \times E^{-3}$	0,127	0,707	1,636	1,687	2,255	
D_{coh}	0,87	0,69	0,58	0,58	0,57	

Из табл. 4 видно, что изменение индекса твердости (Ih) мякиша батона нарезного составило от 22 до 58 $гс/(г/см^3) \cdot \%$ в течение трех суток хранения, а безразмерного критерия – критерия когезии ($Dcoh$) – от 0,87 до 0,58. Показатель ($\Delta A_{обц}$) – показатель разницы между количеством механической энергии ($A^I_{обц}$), затрачиваемой на деформацию мякиша в первом цикле и количеством механической энергии ($A^{II}_{обц}$) – во втором цикле, увеличился в зависимости от продолжительности хранения батона нарезного более чем в 17 раз – от 0,127 до 2,255 $Дж/г \times E-3$. Динамика данного показателя приведена на рис.9.

Рисунок 9 – Влияние продолжительности хранения батона нарезного на изменение показателя разницы механической энергии, затрачиваемой на сжатие мякиша между 1 и 2 циклом деформации

На рис. 9 наблюдается точка перегиба «а», соответствующая сроку хранения в течение 72ч и отражающая завершение процесса черствения мякиша.

На рис. 10 приведены графики изменения показателя Ih и критерия $Dcoh$ мякиша батона нарезного при хранении в течение 108 часов.

(a)

(б)

Рисунок 10 - Динамика изменения показателей текстуры: индекса твердости Ih (а) и критерия когезии $Dcoh$ (б) мякиша в процессе хранения батона нарезного

Из рис. 10 видно, что безразмерный критерий когезии мякиша является наиболее информативным показателем состояния структуры мякиша и на третьи сутки хранения,

когда фактически завершается переход аморфной структуры зерен крахмала в кристаллическое состояние и межпоровые стенки мякиша становятся более «хрупкими», то просматривается выход данного показателя на уровень платофазы, однозначно отражающей, что хлеб становится черствым и появляется возможность в однозначной оценке соответствия структурно-механических свойств мякиша или его реологического поведения сроку годности, отраженному в нормативной документации на данный вид изделий.

Заключение. Таким образом, на основании анализа большого количества проведенных исследований разных групп пищевых продуктов была сформирована методология объективного контроля их структурно-механических характеристик с использованием прибора «Структурометр СТ-2», которая предусматривает использование инденторов, соответствующих текстурным признакам пищевых сред и применение методов обратимой и необратимой деформации подготовленных проб как при одноцикличном, так и при многоцикличном воздействиях, реализуемых или при постоянной скорости деформации (мм/с), или при постоянной скорости нагружения (гс/с или Н/с), обеспечивающей определенный уровень релаксации возникающих напряжений.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

1. ГОСТ ISO 11036-2017 Органолептический анализ. Методология. Характеристики структуры.
2. *Максимов, А.С.* Реология пищевых продуктов: учебник / А.С. Максимов, В.Я. Черных. – С.-Пб: ГИОРД, 2006. – 176 с.
3. *Paul, St* American Association of Cereal Chemists. Approved Methods of the AACCC. 9th Ed. Method 44-15A, method 61-03, method 74-10 // American Association of Cereal Chemists. MN. –1995
4. Changes in textural, pasting and thermal properties of wheat buns and tortillas during storage. K. Seetharaman, N. Chinnapha, R. D. Waniska and P. White. Journal of Cereal Science 35 (2002) 215–223
5. Bread Staling. D’Appolonia, B.L. and Morad, M.M. Cereal Chemistry 58 (1981) 186–190.
6. Changes in starch microstructure on baking and staling of wheat bread. Hug-Iten, S., Handschin, S., Conde-Petet, B. and Escher, F. Food Science and Technology 32 (1999) 255–260.
7. Черных В.Я. Современный инструментальный метод контроля показателей текстуры булочных и сдобных изделий. Хлебопечение России №5, 2021г. с.

КРАНТАУ БЕНТОНИТИНИНГ АСОСИЙ ОКСИДЛАР ВА КРИСТАЛЛ ФАЗАЛАРНИ АНИҚЛАШ УЧУН РЕНТГЕН ВА КИМЁВИЙ ТАҲЛИЛИ.

Садуллаева М.Ш.

Абу Райхон Беруний номидаги Урганч Давлат Университети, таянч докторанти
+998943950999. e-mail: smaftuna0999@gmail.com

т.ф.д. проф. Салиханова Д.С.

ЎзРФА Умумий ва ноорганик кимё институти бош илмий ҳодими
+998917981979. e-mail: salihanova79@mail.ru

доц. Рўзметова Д.Т.

Абу Райхон Беруний номидаги Урганч Давлат Университети докторанти
+998907257286. e-mail: ruzmetovadildora2018@gmail.com

Аннотация: Мақолада Крантау конининг бентонит гилларини ўрганиши натижалари келтирилган. Мақолада бошлангич, хлорид ва сульфат кислоталарда ишлов берилган намуналарнинг рентгенфазали таҳлили, кимёвий таркиби ва сканерловчи электрон микроскопларда олиб борилган таҳлил натижалари кўрсатилган.

Бентонитнинг рентгенфазали таҳлили кальцит миқдорини 0,209 га камайганини кўрсатди. 15 % ли HCl кислота билан фаоллаштирилганда бентонитдаги кальций миқдори 21,25 % дан 1,75 % гача камайгани кузатилди. СЭМ таҳлилидан 15% HCl кислота билан фаоллаштирилганда Ca миқдори умумий масса нисбатига кўра 0,76 % га, умумий атом массасига кўра 0,87% га камайган.

Калит сўзлар: бентонит, кислотали фаоллаштириши, фаоллашиши, кислота, адсорбент, гил.

РЕНТГЕНОФАЗОВЫЙ И ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БЕНТОНИТА КРАНТАУ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛАВНЫХ ОКСИДОВ И КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ФАЗ

Аннотация: В статье представлены результаты исследования бентонитовых глин месторождения Крантау. Приведены данные рентгенофазового анализа, химического состава и анализа, выполненного с использованием сканирующей электронной микроскопии, образцов в исходном состоянии и после обработки хлоридной и серной кислотами.

Рентгенофазовый анализ бентонита показал снижение содержания кальцита до 0,209. При активации 15%-ным раствором соляной кислоты содержание кальция в бентоните снизилось с 21,25 % до 1,75 %. Согласно результатам анализа, выполненного с использованием СЭМ, при обработке 15%-ной соляной кислотой содержание кальция уменьшилось на 0,76 % по массовой доле и на 0,87 % по атомной доле.

Ключевые слова: бентонит, кислотная активация, активация, кислота, адсорбент, глина.

X-RAY AND CHEMICAL ANALYSIS OF KRANTAU BENTONITE FOR DETERMINATION OF MAIN OXIDES AND CRYSTAL PHASES

Abstract: The article presents the results of a study on the bentonite clays from the Krantau deposit. It includes the findings from X-ray phase analysis, chemical composition assessments, and scanning electron microscopy (SEM) investigations of raw samples and those treated with hydrochloric and sulfuric acids.

X-ray diffraction analysis of the bentonite demonstrated a reduction in calcite content to 0.209. Upon activation with 15% hydrochloric acid, the calcium content in the bentonite decreased from 21.25% to 1.75%. SEM analysis revealed that activation with 15% HCl led to a reduction in calcium content by 0.76% in terms of total mass ratio and by 0.87% in terms of total atomic percentage.

Key words: bentonite, acid activation, activation, acid, adsorbent, clay.

КИРИШ.

Адсорбцияда ишлатиладиган материалларга қўйиладиган асосий талаблар яхшиланган ҳарактеристикалар ва функционал хусусиятларга эга бўлган материаллардан фойдаланиш ҳисобланади. Гил адсорбентлари яхши адсорбцион табиий хомашёдир, аммо кимёвий модификация уларнинг тузилишини яхшилади ва шу билан адсорбцион хусусиятларини яхшилади.

Бентонитли гил- бу уч қаватли пакетни ўз ичига олган микроскопик тузилишга эга материал. Ушбу пакет иккита кремний-кислородли тетраэдрдан иборат бўлиб, улар орасида октаэдр тармоқли алюминий оксиди тармоғи мавжуд. Al^{+3} ионларининг Mg^{+2} ионлари, шунингдек Fe^{+2} / Fe^{+3} ионлари ва камроқ даражада Si^{+4} ионларининг Al^{+3} ионлари билан қисман изоморфик алмашинуви қатламлараро (алмашинув) катионлар билан қопланадиган структуравий манфий заряднинг пайдо бўлишига олиб келади. Одатда, алмашинув катионлари Ca^{+2} ва Na^{+} ҳисобланади.

Катионларнинг тури ва сони бентонитнинг адсорбцион хусусиятлари ва катион алмашинуви (КАС) қобилияти каби кимёвий хусусиятларига таъсир қилади. Бентонитдан алмашинадиган ионларни материални кислоталарнинг сувли эритмаларида тахминан 95 °С да ушлаб туриш ва кейин кислота билан ювиш орқали олиб ташлаш мумкин. Бироқ, бундай ишлов бериш билан КАС камаяди, аммо ўзига хос сирт ва тешикларнинг ўзига хос ҳажми ошади [1-3].

Крантау конининг табиий бентонити, турли соҳаларда ишлатилиши мумкин бўлган ноёб хусусиятларга эга [4-6]. Шунинг учун кислота билан ишлов беришнинг таркиби ва тузилишига таъсирини ўрганиш ва тадқиқотлар олиб бориш долзарбдир. Қорақалпоғистон марказида жойлашган ушбу кон 5 миллион тоннадан ортиқ захирадаги энг йирик конлардан биридир. Ушбу кондаги гиллар сариқ-яшил рангга эга ва қум-алеврит аралашмаларида оксидланган руда минералларининг майда зарраларини ўз ичига олади. Дастлабки бентонит таҳлилларига кўра, монтмориллонит минерали атиги 44,5%, кварц 10,1%, каолин 9,8%, иллит 23,5% хлоридлар 2,3% ва 9,8% бошқа аралашмалар. Катта зарралар ва гил бўлмаган аралашмаларни олиб ташлаш учун чўктириш методи билан ювиш амалга оширилди. Кейинчалик, калций ва магний тузларини ювиш учун содали сув эритмаси билан ишлов

берилди. Ушбу усул монтмориллонит таркибига эга бўлган бойитилган бентонитни умумий массанинг 90% гача олиш имконини беради [7].

ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСУЛЛАРИ.

Монтмориллонит ўз ичига олган гилларга асосланган юқори самарали сорбентларни олиш учун тадқиқот учун смектит гуруҳидан (монтмориллонит) минералларнинг юқори миқдори билан ажралиб турадиган Крантау конидан бентонит гиллари танланган [10, 11].

Крантау конининг табиий бентонити, турли соҳаларда ишлатилиши мумкин бўлган ноёб хусусиятларга эга [4-6]. Шунинг учун кислота билан ишлов беришнинг таркиби ва тузилишига таъсирини ўрганиш ва тадқиқотлар олиб бориш долзарбдир. Қорақалпоғистон марказида жойлашган ушбу кон 5 миллион тоннадан ортиқ захирадаги энг йирик конлардан биридир. Ушбу кондаги гиллар сариқ-яшил рангга эга ва кум-алеврит аралашмаларида оксидланган руда минералларининг майда зарраларини ўз ичига олади. Дастлабки бентонит таҳлилларига кўра, монтмориллонит минерали атиги 44,5%, кварц 10,1%, каолин 9,8%, иллит 23,5% хлоридлар 2,3% ва 9,8% бошқа аралашмалар. Катта зарралар ва гил бўлмаган аралашмаларни олиб ташлаш учун чўктириш методи билан ювиш амалга оширилди. Кейинчалик, калций ва магний тузларини ювиш учун содали сув эритмаси билан ишлов берилди. Ушбу усул монтмориллонит таркибига эга бўлган бойитилган бентонитни умумий массанинг 90% гача олиш имконини беради [7].

Намунани кислота билан фаоллаштириш қуйидагича амалга оширилди: бойитилган (1:5 нисбатда дистилланган сув билан майдалаш усули билан) майдаланган (0,08 мм гача) 20 г намуна 1:6 нисбатда кислоталар (HCl ва H_2SO_4) билан турли концентрацияларда аралаштирилди. Бентонитни ўзгартириш махсус йиғилган лаборатория реактори ва ўрнатилган қайта совутгич ва аралаштиргич билан амалга оширилди. Тажрибалар 95-100 °С интенсив аралаштириш ҳароратида ўтказилди. Фаоллаштирилгандан сўнг, суспензия дистилланган сув билан рН-7 га нейтралланади. Кейин қуритилган (100-110°С) ва намуналар керакли ҳажмга майдаланади.

Сканерловчи электрон микроскоп-бу сирт тасвирларини кузатиш (визуализация қилиш) ва текширишнинг электрон-оптик усули, моддаларнинг синов намуналарининг таркиби ва бошқа баъзи хусусиятлари ҳақида маълумот беради. СЭМ ёрдамида олинган тасвирларни ўрганиш хомашё сифати ёки қайта ишлашдан кейин ишлатиладиган кукунларнинг бир хиллиги ва мустаҳкамлигини сифат жиҳатидан ва миқдорий жиҳатдан баҳолашга имкон беради. Аньанавий оптик (нурли) микроскопия (ОФС "Оптик микроскопия") билан таққослаганда, СЭМ синов намуналарини юқори катталаштиришда текширишга имкон беради. ОФС.1.2.1.0001 методи орқали амалга оширилди.

Рентгенофазали анализ (РФА)- кукунли рентген дифракциясига асосланган намунанинг кимёвий таркиби тўғрисида маълумот олиш усули. РФА сининг асосий вазифаси ўрганилаётган намунада тақдим этилган дифракция расмини таҳлил қилиш асосида уларнинг аралашмасидаги турли фазаларни аниқлашдир. Аралашмадаги моддани аниқлаш унинг интерпланар масофалари тўплами ва рентгенограммадаги мос келадиган чизикларнинг нисбий интенсивлиги билан амалга оширилади.

НАТИЖАЛАР ВА УЛАРНИНГ МУҲОКАМАСИ.

Асосий оксидлар ва кристалл фазаларни аниқлаш учун рентген ва кимёвий таҳлиллар ўтказилди.

Дастлабки бентонитнинг рентген фазасини таҳлил қилиш натижаси калцит, кварц, албит, монтмориллонит ва иллит минераллари мавжудлигини кўрсатди. Шунинг таъкидлаш керакки, дастлабки бентонитда калцит минералининг таркиби бошқа минералларга қараганда кўпроқ (1-расм, а ва 2-расм, а).

HCl нинг 5% концентрациясида қайта ишланган намуналарнинг рентген фазасини таҳлил қилиш натижаларига кўра, таркибидаги калцит минералининг дифракция чизиклари интенсив равишда камайиши ва кислота концентрациясининг 15% гача ошиши билан бу чўққилар интенсивликка тескари пропорционал равишда бутунлай йўқ бўлиб кетиши аниқланди. Тегишли кварц ва монтмориллонит минераллари кўпаяди. Бунинг сабаби шундаки, бентонитни хлорид кислота билан ишлов беришда CO_2 парчаланиши билан кучли реакция мавжуд ва натижада сувда эрийдиган калций тузи $CaCl_2$ олинади, уни сув билан ювиш мумкин.

1-расм. Намуналарнинг рентгенограммаси: а) бошланғич бентонит; б) 5% *HCl* билан 2 соат ишлов берилган бентонит; в) 10% *HCl* билан 2 соат ишлов берилган бентонит; д) 15% *HCl* билан 2 соат ишлов берилган бентонит.

5-15% концентрацияли H_2SO_4 билан ишлов берилган намуналарнинг рентген фазасини таҳлил қилиш натижалари бир хил натижаларни кўрсатди. Аммо шуни таъкидлаш керакки, барча намуналар калцитнинг диффракция чизикларини аниқлаш учун кузатилади. Хлорид кислота билан таққослаганда, 15% сульфат кислота калцит минерали билан самарали реакцияга киришмайди. Шуни таъкидлаш керакки, сульфат кислота билан ишлов берилгандан сўнг, намуналарнинг рентгенограммасида гипсининг диффракция чизиғи ($CaSO_4$) аниқланди. Намуналарнинг тасвирларидан кўриниб турибдики, 1.470 доирасидаги чизиклар монтмориллонит микдорининг кўпайишини кўрсатади, бу адсорбент олишда маъмунийят билан қабул қилинади.

2-расм. а) бошланғич бентонит; б) 5% H_2SO_4 билан 2 соат ишлов берилган бентонит; с) 10% H_2SO_4 билан 2 соат ишлов берилган бентонит; д) 15% H_2SO_4 билан 2 соат ишлов берилган бентонит.

Рентген фаза таҳлилни тасдиқлаш кимёвий таҳлилни ҳам тўлдирди (1-жадвал).

1-жадвал.

Бошланғич ва қайта ишланган намуналарнинг кимёвий таркиби

Намуна №	Оксид таркиби, мас.%										Ёнгандаги йўқотилиш, мас.%
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	CaO	MgO	P ₂ O ₅	Na ₂ O	K ₂ O	SO ₃	
Бошланғич бент.	39.24	7.45	3.37	0.32	21.25	2.22	0.19	0.93	2.25	0.10	22.04
15 % HCl бент.	65.90	11.46	4.94	0.51	1.75	2.52	0.08	0.20	2.00	0.10	9.75
15 % H ₂ SO ₄ бент.	56.88	10.68	4.40	0.47	7.36	2.77	0.13	1.00	1.50	1.12	13.07

Кимёвий таркиби шуни кўрсатадики, бу бентонит Са турига тегишли. Жадвалдан кўриниб турибдики, SiO₂ сони 39.24% дан 65.9% гача кўтарилди. SiO₂: Al₂O₃ нисбати ўртача 5,5:1 ни ташкил қилади.

Сулфат кислота билан ишлов берилгандан сўнг SO₃ ионларининг кимёвий таркибидаги кўпайиши, ишлов бериш жараёнида калций сульфат ҳосил бўлишини кўрсатади, у минералда ювилмасдан қолади. Шундай қилиб, ҳосил бўлган калций сульфат ҳосил бўлган адсорбентларнинг адсорбцион хусусиятларининг пасайишига олиб келиши мумкин [8].

(a)

(b)

(c)

3-расм. СЭМ усули билан олинган бошланғич асл (а) бентонит ва 15% ли H_2SO_4 кислота (б) ва 15% ли HCl кислота (с) билан фаоллаштирилган сиртларнинг тасвири.

Микро тасвирлардан кўришиб турибдики, бентонит қисмларнинг мустаҳкамланиши ёки бузилиши ҳисобига намуналар дисперсиясининг каттароқ ёки камайтирилганлигини кўрсатади. Элементлар таркиби ҳам активаторга қараб ўзгаради. Аниқ кўришиб турибдики, S ионларининг ўзгариши бошланғич кўрсаткичда 12.4% ни ташкил этган бўлса-да, H_2SO_4 қайта ишлашда 2.23% гача, HCl ни қайта ишлашда эса унинг миқдори 0,76% гача пасайган. Шунингдек, HCl ни қайта ишлашда Si ва Al ионларининг миқдори қайта ишланган H_2SO_4 намунасига нисбатан сезиларли даражада ошди. S ионларининг ҳосил бўлиши H_2SO_4 кислота билан ишлов берилгандан кейин $CaSO_4$ ҳосил бўлишини исботлайди.

Олинган намуналарнинг адсорбцион хоссалари азотнинг паст ҳароратли адсорбцияси бўйича ўрганилган. Адсорбентларнинг асосий тавсифлари уларнинг юза майдони ва ғоваклари тузилишини кўрсатади. Ғовакли материалларнинг ғоваклиги ва тузилиши адсорбция жараёнларини аниқлайди ва уларнинг селективлигига таъсир қилади [9].

IUPAC таснифи бўйича бентонит учун азот адсорбцияси изотерми IV турга киради. Бу турдаги изотермлар одатда Дубинин таснифи бўйича мезопорли қаттиқ жисмларга хосдир. Изотермада 1 га яқин нисбий босимда сорбцион эгри чизиқнинг кескин кўтарилиши кузатилади, бу эса намунада катта ғоваклар мавжудлигини кўрсатади. Бу ғовак ўлчамларини тақсимлаш эгри чизиғининг унимодал ҳарактерини тасдиқлайди.

ХУЛОСА

Шундай қилиб, олиб борилган тадқиқотлар натижасида Крантау конидан олинган бентонитнинг асосини монтмориллонит ташкил этиши ва у Ca-типига мансуб эканлиги аниқланди. Кислотали фаоллаштириш жараёни, хусусан 15% ли HCl ёрдамида амалга оширилган бентонитнинг физик-кимёвий хусусиятларини сезиларли даражада ўзгартирди.

Кимёвий таҳлил натижаларига кўра, кальций миқдори 21,25% дан 1,75% гача камайгани, рентгенофазали таҳлил асосида эса калцит миқдори 0,209 гача пасайгани аниқланди. Сканерловчи электрон микроскопия орқали намуналарнинг тузилишидаги ўзгаришлар ва элементлар таркибидаги фарқлар ҳам тасдиқланди.

15% HCl билан фаоллаштирилган бентонит юқори адсорбцион фаолликка эга бўлиб, уни ўсимлик мойларини оқлашда самарали адсорбент сифатида қўллаш имкониятини яратади. Шу сабабли, мазкур бентонитни адсорбент сифатида саноатда кенг қўллаш бўйича истиқболли тавсиялар берилди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Azizian S. Adsorption of cationic surfactants on activated bentonite. *J Colloid Interf Sci.* 2004;276(1):47. <https://doi.org/10.1016/j.jcis.2004.03.048>
2. Tsai WT, et al. Removal of phenol from aqueous solutions by activated bentonite. *Chemosphere.* 2001;45(1):51. doi:10.1016/S0045-6535(01)00016-9. [https://doi.org/10.1016/S0045-6535\(01\)00016-9](https://doi.org/10.1016/S0045-6535(01)00016-9)
3. Mall I D, Srivastava V C, Agarwal N K. Removal of dyes from aqueous solutions by adsorption using bentonite clay. *Dyes Pigm.* 2006; 63(3):210. <https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2005.03.013>
4. Battalova Sh B. Physico-chemical basis for production and use of catalysts and adsorbents from bentonites. Alma-Ata: Nauka; 1986. p. 111-37.
5. Jovic'-Jovic'ic N, Milutinovic'-Nikolic' A, Grz'etic' I, Jovanovic' D. Organobentonite as efficient textile dye sorbent. *Chem Eng Technol.* 2008;31(4):567-74. <http://dx.doi.org/10.1002/ceat.200700421>
6. Tagiev DB, Golubeva OYu, Mamedova SA, Mamedova UA, Zeynalov NA, Alikina YuA, Brazovskaya EYu. Comparative study of the physical and chemical properties of natural bentonite clay of the Dash-Salakhli deposit and synthetic montmorillonite. *Glass Phys Chem.* 2022;48(2):140-50. <https://doi.org/10.1134/S1087659622020109>
7. Belousov P, Chupalencov N, Christidis GE, Zakusina O, Zakusin S, Morozov I, et al. Carboniferous bentonites from 10th Khutor deposit: Composition, properties, and genesis. *Appl Clay Sci.* 2021;215:106308-23. <https://doi.org/10.1016/j.clay.2021.106308>
8. Krupin SV, Trofimova FA. Colloidal chemical basis for creating clay suspensions for industrial use. Kazan: Kazan State University; 2010. 411 p.
9. Özcan AS, Erdem B, Özcan A. Adsorption of some organic pollutants from aqueous solutions onto bentonite. *Colloids Surf A: Physico-chem Eng Asp.* 2005;266(1-3):73. <https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2005.06.001>
10. Калбаев А.М., Абдикамалова А.Б., Артикова Г.Н. Исследование бентонитовых глин Крантауского месторождения // *Universum: химия и биология.* 2018. №8 (50). С. 15-18.
11. Абдикамалова А.Б., Хамраев С.С. Химико-минералогический анализ бентонитовых глин Крантауского месторождения и возможности повышения эффективности их применения как сырья для получения глинистых буровых растворов // *Узбекский химический журнал.* 2015(5):- С. 32-35.

PAST NAVLI PAXTA CHIGITLARIDAN OLINGAN MOYLARNI DASTLABKI OQLASH VA IKKI BOSQICHLI ISHQORIY RAFINATSIYALASH TEXNOLOGIYALARI

AXMEDOV AZIMJON NORMO‘MINOVICH

Qarshi Davlat Texnika Universiteti, Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi kafedrası professori, t.f.d. (DSc), prof. a.ahmedov80@mail.ru

ANNOTATSIYA: Ushbu ilmiy maqolada past navli paxta chigitlaridan olingan moylarni dastlabki oqlash va paxta moyini ikki bosqishli rafinatsiyalash texnologiyalari taklif etilgan bo'lib, mahalliy adsorbentlar yordamida sifat ko'rsatkichlari past bo'lgan paxta moyini karbamid bilan modifikatsiyalangan tuproqli adsorbentlar (KMTA) yordamida dastlabki oqlash natijalari keldirilgan. Unda KMTAning kiritilishi bilan xom moyning rangi, uning kislota soni, sovunlanmaydigan moddalar, namlik va uchuvchan moddalar miqdori kamaygan va eng katta samaradorlikka, xom moyning umimiy massasining 4 dan 6% gacha bo'lgan miqdorda foydalanganda erishilgan. Olingan moyning kislota soni pasayishi hisobiga ishqoriy rafinatsiyalash jarayonida ishqor sarfining 20-25% ga kamayishida va moy chiqishini 2-3% ga ortgan. Paxta moyini neytlarallash jarayonida ya'na birinchi bosqichda kaustik soda va ikkinchi bosqichda natriy silikatning suvli eritmasi yordamida to'q rangli press moyini ikki bosqichli ishqorli rafinatsiyalash natijasida moyning rangi 3 qizil birlik, 0.8 ko'k birlikkacha va kislota va perekis sonini va hosil bo'ladigan sovunlanmaydigan moddalarning massa ulushini sezilarli darajada kamaytirish oshishiga erishildi

kalit so'zlar. Past navli paxta chigiti, paxta moyi, kislota soni, perekis soni, rafinatsiya, karbamid, ishqor, mahalliy adsorbent, fuzatank, qizil va ko'k rang birlik

ТЕХНОЛОГИИ ПЕРВИЧНОГО ОСВЕТЛЕНИЯ И ДВУХСТАДИЙНОЙ ЩЕЛОЧНОЙ РАФИНАЦИИ МАСЕЛ ИЗ НИЗКОСОРТНЫХ СЕМЯН ХЛОПЧАТНИКА

АННОТАЦИЯ: В данной научной статье предложены технологии первичного отбеливания масел, полученных из низкосортного хлопкового масла, и двухстадийной рафинации хлопкового масла, а также представлены результаты первичного отбеливания хлопкового масла с низкими показателями качества с использованием местных адсорбентов и адсорбентов почвенных модифицированных мочевиной (КМТА). Введение КМТА снизило цветность нефти, ее кислотное число, содержание неомыляемых веществ, влаги и летучих веществ, причем наибольшая эффективность достигалась при использовании его в количестве 4-6% от общей массы нефти. Процесс щелочной очистки за счет снижения кислотного числа получаемого масла позволяет снизить расход щелочи на 20-25% и увеличить выход масла на 2-3%. В процессе нейтрализации хлопкового масла, т. е. с использованием на первой стадии едкого натра и на второй стадии водного раствора силиката натрия, в результате двухстадийной щелочной рафинации темноокрашенного прессового масла цветность масла повысилась на 3 красные единицы, до 0,8 синих единиц, а также значительно снизились кислотное и перекисное числа, а также массовая доля образующихся неомыляемых веществ.

ключевые слова. Низкосортных семян хлопчатника, хлопковое масло, кислотное число, перекисное число, рафинация, мочеви́на, щелочь, местный адсорбент, фузатанк, единица красного и синего цвета.

TECHNOLOGIES OF PRIMARY CLARIFICATION AND TWO-STAGE ALKALINE REFINATION OF OILS FROM LOW-GRADE COTTON SEEDS

ABSTRACT: *This scientific article proposes technologies for primary bleaching of oils obtained from low-grade cottonseed oil and two-stage refining of cottonseed oil, and presents the results of primary bleaching of cottonseed oil with low quality indicators using local adsorbents and soil adsorbents modified with urea (SMUA). The introduction of SMUA reduced the color of oil, its acid number, the content of unsaponifiable substances, moisture and volatile substances, and the greatest efficiency was achieved when using it in an amount of 4-6% of the total mass of oil. The alkaline refining process, due to the reduction of the acid number of the resulting oil, allows to reduce the consumption of alkali by 20-25% and increase the oil yield by 2-3%. In the process of neutralizing cottonseed oil, i.e. using caustic soda in the first stage and an aqueous solution of sodium silicate in the second stage, as a result of the two-stage alkaline refining of dark-colored press oil, the color of the oil increased by 3 red units, to 0.8 blue units, and the acid and peroxide numbers, as well as the mass fraction of the resulting unsaponifiable substances, decreased significantly.*

Key words. Low-grade cottonseed, cottonseed oil, acid value, peroxide value, refining, urea, alkali, local adsorbent, fusel trap, red and blue color unit.

Kirish. O‘zbekiston aholisining ko‘proq qimi o‘simlik moylariga bo‘lgan talabi paxta moyi orqali qondiriladi. Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida “Sanoatni sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish, mahalliy xomashyo manbalarini chuqur qayta ishlash, tayyor mahsulot ishlab chiqarishni jadallashtirish, yangi turdagi mahsulotlar va texnologiyalarni o‘zlashtirish” vazifalari belgilab berilgan¹. Belgilangan vazifalarga erishishda texnika va texnologiyalarni mahalliy holda yaratish ustida tadqiqotlarni rivojlantirmasdan turib kerakli natijalarga erishish qiyindir. Iste‘molchilar tomonidan o‘simlik urug‘laridan moylarni rafinatsiyalash va sifatli moy olishning salmog‘i va olingan mahsulotlarning sifatiga bo‘lgan talab ortib bormoqda.

Dunyoda past navli paxta chigitidan oqartirilgan, tozalangan forpress moylari ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish, to‘q rangli forpress moylarini modifikatsiyalangan tuproqli adsorbentlarda dastlabki oqartirish usulini tadqiq qilish, neytrallangan forpress moylarini adsorbtsion rafinatsiyalash uchun polifunksional oqartiruvchi kompozitsiyalar yaratish, forpress jarayonida olinadigan kunjara granulari sifatini, chorva mollari uchun mineral elementlarga boy shrot ishlab chiqish borasida ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida»gi 2022-yilning 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son «Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida»gi Farmoni va mazkur faoliyatga tegishli boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlar, 2019-yil 29-iyuldagi PQ- 4406-son «Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlash, jumladan meva va sabzavotlarni saqlash va qayta ishlash, ularning iste‘mol me‘yorlarini talab darajasiga yetkazish hamda turli yarimfabrikatlar ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish, oziq-ovqat sanoatini yanada rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi Qarorlari va mazkur faoliyatga tegishli boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu *илмий мақола* muayyan darajada xizmat qiladi.

Ekologik va iqlim sharoitlarning o‘zgarishi tufayli moy olishda past navli va nostandart paxta chigitlarining ulushi ortib bormoqda [1,2]. Natijada bunday urug‘lardan olingan moylarni rafinatsiyalashda ortiqcha xarajatlarni keltirib chiqarmoqda. Presslash va ekstraksiyalash usuli bilan past navli va nostandart urug‘lardan olingan paxta moylari ko‘pgina holatlarda qora (o‘tkir) rangda bo‘lib, amalda Lovibond asbobida tahlil qilib bo‘lmaydi [3,4]. Buning sababi moylar tarkibida gossipol, xlorofill va uning xosilalari, yog‘ bo‘lmagan moddalarning miqdori ko‘pligidadir. Past navli paxta chigitlaridan olingan paxta moylarini mavjud texnologiya bo‘yicha rafinatsiyalash texnologiyasida yuqori konsentratsiyali ishqor eritmasi (400 g/l va ko‘proq) shuningdek ortiqcha ishqor (150% va ko‘proq) sarflanmoqda. Bu esa soapstok bilan birga ko‘p moy yo‘qolishi va olinadigan mahsulot chiqishini kamayishiga sabab bo‘lmoqda [5,6].

Tadqiqot obyekti va usullari. Tadqiqotning obyektlari - past navli paxta chigitlari va ular asosida olingan yarim mahsulotlar (yanchilma, myatka, qovurma), shuningdek tanlangan va ishlab chiqilgan adsorbentlar yordamida oqartirilgan va rafinatsiyalangan forpress moylaridan foydalanilgan.

Tadqiqotning usullari. Maqolada zamonaviy kimyoviy, fizik-kimyoviy, spektral usullari, bulardan tashqari fizik-mexanik, texnologik va ekspluatatsion xususiyatlarini aniqlashda standartlashtirilgan sinov uslublaridan foydalanilgan [7].

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI. Past navli paxta chigitlarini saqlash sharoitining fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlariga ta‘sirini baholash, paxta chigitidan chaqilma olish va mag‘izni yanchish jarayonlarini tadqiq qilish, turli xil paxta chigiti navlaridan olingan paxta chigiti yanchilmasining sheluxadorligi va qaytariluvchi tovar(fuza) miqdorining namlab-issiqlik ishlov berish, qovurmani presslash jarayonlari o‘rganildi.

Past navli va nostandart paxta chigitlaridan presslash va ekstraksiyalash usulida olingan xom paxta moyini mahalliy adsorbentlar yordamida dastlabki oqlash yo‘li bilan rafinatsiyalash texnologiyasini mukammallashtirish dolzarb va amaliy muhim vazifalardan hisoblanadi [8].

Ma'lumki, o'simlik moylarini adsorbsion rafinatsiyalashda (oqlash) jarayonida bentonitlar ishlatiladi, biz tadqiqotlarni ushbu mahalliy bentonitlarni karbamid bilan modifikatsiyalash jarayoni quyidagi rasmda ko'rsatilgan blok-sxema bo'yicha amalga oshirildi [9].

1-rasm. Karbamid eritmasi bilan modifikatsiyalangan adsorbentni ishlab chiqarish sxemasi

2-rasmda past navli paxta chigitidan yengil rafinatsiyalanadigan press moyini olishning takomillashtirilgan texnologik sxemasi ko'rsatilgan [10].

2-rasm. Past navli paxta chigitidan yengil rafinatsiyalanadigan press moyi ishlab chiqarishning takomillashtirilgan texnologik sxemasi

Biz past navli va nostandart paxta chigitining aralashmasidan (50:50) olingan xom moylarni dastlabki oqartirish imkoniyatlarini o'rganib chiqdik.

Tadqiqotlar «Koson yog‘-ekstraksiya» AJ forpress-sexining amaldagi texnologik reglamentiga muvofiq olib borildi. Taklif etilayotgan KMTA (karbamid bilan modifikatsiyalangan tuproqli adsorbentlar) lar tayyorlanib bo‘lingandan so‘ng presslardan so‘ng (xom moyni fuzatankga uzatishning boshlang‘ich qismida) amalga oshirildi. KMTA ni moy bilan aralashtirish ularni tashish jarayonida harakatlanuvchi mexanizmlardan foydalangan holda amalga oshirildi.

Tajribalar natijalari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Past navli va nostandart paxta chigiti aralashmalaridan olingan xom moy, oqartirishdan oldin va keyin karbamid bilan modifikatsiyalangan tuproqli adsorbentlar ishlatilib oqlangan moy ko‘rsatkichlari

Moy massasiga nisbatan KMTA miqdori, %	70 sariq birlikda xom moy rangi		Kislota soni, mg KOH/g	Sovunlanmaydigan moddalar, %	Namlik va uchuvchan moddalar, %
	Qizil birlik	Ko‘k birlik			
Past navli (III va IV nav) paxta chigitidan olingan xom moy					
Dastlabki	75-80	6-9,5	5,25-5,85	2,5-2,9	1,2-1,8
2,0	69-73	4,8-5,6	3,64-4,83	2,2-2,4	1,0-1,1
4,0	46-53	2,8-3,1	3,15-3,55	1,9-2,1	0,8-0,9
5,0	45-50	2,8-3,0	2,95-3,10	1,7-1,8	0,7-0,75
Past navli va nostandart paxta chigiti aralashmalaridan (50:50) olingan xom moy					
Dastlabki	84-88	8,0-10,5	6,51-8,43	2,7-3,0	1,4-1,9
2,0	79-83	6,0-7,5	5,43-6,25	2,4-2,6	1,2-1,3
4,0	60-64	4,3-5,8	4,31-5,05	2,1-2,3	1,0-1,1
6,0	55-59	3,7-4,3	3,92-4,27	1,8-2,0	0,8-0,9

1-jadvaldan ko‘rinadiki, KMTAning kiritilishi bilan xom moyning rangi, uning kislota soni, sovunlanmaydigan moddalar, namlik va uchuvchan moddalar miqdori kamayadi. Eng katta samaradorlikka, xom moyning umumiy massasining 4 dan 6%gacha bo‘lgan miqdordagi KMTAdan foydalanganda erishildi. Amalda, u past navli va nostandart paxta chigiti aralashmasidan olingan xom moyning umumiy massasining 4-5% bilan cheklanishi mumkin.

2-jadval

Moyni ikki bosqichli ishqoriy rafinatsiyalash texnologiyasining tajriba sinovlari natijalari

Moyni rafinatsiyalash texnologiyasi nomlanishi	Lovibond bo‘yicha 13.5 sm qatlamdagi moy rangi, 35 sariq birlikda:		Moy kislota soni, mg KOH/g	Moy perekis soni, mmol O ₂ /kg	Sovunlanmaydigan moddalarning massa ulushi, %
	qiz. bir.	ko‘k. bir.			
Paxta moyini an‘anaviy emulsion rafinatsiyalash (nazorat)	14,5	1,3	0,4	9,2	0,9
Birinchi bosqichda kaustik soda suvli eritmasi va ikkinchi bosqichda natriy silikat yordamida paxta moyini ikki bosqichli rafinatsiyalash	11,5	0,5	0,3	8,7	0,6

2-jadvaldan ko‘rinadiki, ishlab chiqilgan texnologiya bo‘yicha ya’ni, birinchi bosqichda kaustik soda va ikkinchi bosqichda natriy silikatning suvli eritmasi yordamida past navli paxta chigitidan olingan to‘q rangli press moyini ikki bosqichli ishqorli rafinatsiyalash natijasida moyning rangi, kislota va perekis sonini va hosil bo‘ladigan sovunlanmaydigan moddalarning massa ulushini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi. Bu oqartirilgan moyning chiqishini oshirish, oqartiruvchi tuproqning sarfini kamaytirish va natijada olingan mahsulotning sifati va oziqaviy xavfsizligini oshirishni ta’minlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR. KMTA yordamida past navli paxta chigitidan olingan xom moylarni dastlabki oqartirish usulida olingan moylarni keyinchalik tozalash va oqartirish samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Past navli paxta chigitidan olingan to‘q rangli press moyini karbamid bilan modifikatsiyalangan mahalliy tuproqlar yordamida dastlabki oqlash yo‘li bilan rafinatsiyalash natijasida moyning rangi, kislota va perekis sonini va hosil bo‘ladigan sovunlanmaydigan moddalarning massa ulushini sezilarli darajada kamaytirishga imkon beradi. Bu neytralizatsiya jarayonida ishqor sarfi, adsorbsion rafinatsiyada esa oqartiruvchi tuproqning sarfini kamaytirish hamda oqartirilgan moyning miqdorini oshirish, natijada olingan mahsulotning sifati va oziqaviy xavfsizligini oshirishni ta’minlaydi.

1. Past navli paxta chigitidan yengil rafinatsiyalanadigan forpress moyini olish texnologiyasini muntazam ravishda o‘rganish va takomillashtirish metodologiyasi etamiz.

2. Paxta chigitini uzoq muddatli saqlash jarayonida, erkin gossipol, xlorofill, erkin yog‘ kislotalari, moy oksidlanishining birlamchi va ikkilamchi mahsulotlari tarkibi sezilarli darajada o‘zgarib ketishi aniqlandi, bu esa ishlab chiqaruvchilarga dastlab III-IV navlari va undan keyingi I-II navlarining aralashmalarini qayta ishlashni tavsiya etish imkonini beradi.

3. Paxta chigitining III-IV navlaridan olingan to‘q rangli press moylarini oqartirish uchun karbamid bilan modifikatsiyalangan tuproqli adsorbentlar ishlab chiqildi va ularning qonuniyatlari aniqlandi.

4. Karbamidli modifikatsiyalangan adsorbent qo‘llanganda kunjara granulari moyliligi meyorlarga mosligi, shrot tarkibida chorva mollari uchun zarur minerallar, triatsilglitseridlar, A va E provitaminlar (karotinoidlar, tokoferol) saqlanib qolishi kuzatildi.

5. Past navli paxta chigitidan yengil rafinatsiyalanadigan moyni olish va uni kaustik soda, natriy silikat hamda mikroto‘lqinli nurlanish yordamida ikki bosqichli ishqoriy rafinatsiyalash texnologiyasi tavsiya etilgan.

6. Takomillashtirilgan past navli paxta chigitidan yengil rafinatsiyalanadigan press moyini olish texnologiyasini joriy etishidan iqtisodiy yuqori iqtisodiy samaradorlikka erishiladi.

FOYDLANILGAN ADABIYOTLAR

1. Y.Qodirov, D. Ravshanov, A. Ruziboev “O‘simlik moylari ishlab chiqarish texnologiyasi”. Darslik. “Cho‘lpon ”, Toshkent, 2014 y. 320 b.
2. Vasiev M, Dodaev Q, Isabaev I, Sapaeva Z, Gulyamova Z “Oziq- ovqat texnologiyasi asoslari”. Darslik. Voris nashriyoti. Toshkent, 2012 y. 400 b.
3. Yu.Qodirov, A. Ruziboev “Yog‘larni qayta ishlash texnologiyasi” Darslik. “Fan va texnologiyalar”. Toshkent, 2014 y. 320 b.
4. Тютюнников Б.Н. Химия жиров. - М.: Пищевая промышленность, 1974. - 446 с.
5. Ахмедов А.Н., Абдурахимов С.А. Совершенствование технологии щелочной рафинации прессового масла получаемого из низкосортных семян хлопчатника // Universum: технический науки. - Москва, 2020. -№3(72). Часть 2. –С.59-62.
6. Ахмедов А.Н. Исследование показателей хлопкового масла, полученного методом форпрессования из низкосортных семян хлопчатника // Universum: технический науки. - Москва, 2019. -№4(61). –С.23-26.
7. Qodirov Y.Q. Yog‘larni qayta ishlash texnologiyasidan laboratoriya mashg‘ulotlari. – T.: Cho‘lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2005. – 168 b.
8. Axmedov A.N. Past navli paxta chigitlaridan yengil rafinatsiyalanadigan forpress moyini ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish. Avtoref. diss. tex.fan.dok. Toshkent, 2020, 228 b.
9. Akhmedov A.N. Increasing the technology of lightly refined oil obtained from low-grade cotton seeds // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. - Austria, 2019. -№3-4. -С.11-15.
10. Ахмедов А.Н., Абдурахимов С.А., Азимов Ю.Х. Bentonитовые адсорбенты модифицированные раствором карбамида // Universum: технический науки. - Москва, 2019. -№10(67). –С.59-62.

GANODERMA LUCIDUM BAZIDIAL ZAMBURUG`IDAN PEKTIN AJRATIB OLIH TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH VA KIMYOVIY TARKIBINI O`RGANISH

Xaytmetova S.B., Xalilova G.A., Turaev A.S., Sagdullayeva D.S., Makkamboeva S.R.

Yetakchi ilmiy xodim, katta ilmiy xodim, akademik, yetakchi ilmiy xodim, laborant
O`zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi O.S. Sodiqov nomidagi Bioorganik kimyo instituti,
E-mail: xsb75@mail.ru

Annotatsiya. Pektin polisaxaridlari noan'anaviy tabiiy xomashyo *Ganoderma lucidum* bazidial zamburug`idan ajratib olindi. Ajratib olingan pektin polisaxaridlarining erkin va eterifikatsiyalangan karboksil guruhlari, metoksil guruhlari, eterifikatsiya darajasi, UB- va IQ-spektrlari va molekulyar og'irligi to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalet so`zlar: *Ganoderma lucidum*, bazidial zamburug`, ajratish, pektin

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ВЫДЕЛЕНИЯ ПЕКТИНА ИЗ БАЗИДИАЛЬНОГО ГРИБА *GANODERMA LUCIDUM* И ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА

Аннотация. Выделены пектиновые полисахариды из нетрадиционного сырья природного происхождения базидиального гриба *Ganoderma lucidum*. Приведены данные о содержании в них свободных и этерифицированных карбоксильных групп, метоксильных групп, степени этерификации, УФ- и ИК-спектры и молекулярной массе пектиновых веществ.

Ключевые слова: *Ganoderma lucidum*, базидиальный гриб, выделение, пектин

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR THE EXTRACTION OF PECTIN FROM THE BASIDIOMYCETE FUNGUS *GANODERMA LUCIDUM* AND STUDY OF THE CHEMICAL COMPOSITION

Abstract. Pectin polysaccharides from non-traditional raw materials of natural origin, the basidiomycete mushroom *Ganoderma lucidum*, are isolated. Data on the content of free and eterified carboxyl groups, methoxyl groups, the degree of eterification, UV-, IR- spectra and the molecular weight of pectin substances are presented.

Key words: *Ganoderma lucidum*, basidiomycete, isolation, pectin

Kirish. Tabiatda uchraydigan uglevodlarning asosiy qismi yuqori molekulyar birikmalar - polisaxaridlar deb yuritiladi.

O'simlik hujayralari to'qimalarining eng murakkab tashkil etilgan tarkibiy qismlariga turli xil o'simlik manbalarida keng tarqalgan polisaxaridlar guruhi bo'lgan pektin polisaxaridlari kiradi [1-3].

Pektin moddalari o'simlik hujayra devori va hujayralari sitoplazmasining bir qismidir. O'ziga xos xususiyatlari tufayli bir qator muhim funksiyalarni (to'qimalarning suv rejimini

tartibga solish, suv oqimini tashish va boshqalar) bajarib, hujayra devorining cho'zilish jarayonlarida ishtirok etadi. Pektinlar ba'zi suv o'tlari va dengiz o'tlarida, ko'p miqdorda meva va sabzavotlarda uchraydi [4].

Pektinlar poligalakturon kislotasi makrozanjirlaridan iborat bo'lib, pektinning karboksil guruhlarning bir qismi metoksillangan holda bo'ladi. Metoksillangan karboksil guruhlari tarkibining ularning umumiy miqdoriga nisbati efirlanish darajasini belgilaydi, efirlanish darajasiga qarab ular turli sohalarda ishlatiladi. Yuqori efirlanish darajasiga ega pectin moddalari (eterifikatsiya darajasi 50% dan ortiq) oziq-ovqat sanoatida yogurt, jele, marmelad va boshqa mahsulotlarni olishda ishlatiladi. Kam efirlangan pektinlar, ular metal ionlari bilan komplekslar hosil qilishi mumkinligi sababli, inson tanasini og'ir metal ionlari va radionuklidlardan zararsizlantirishga yordam beradi [5].

O'simlik to'qimalarida pectin moddalari erkin holatda uchramaydi. Bu biopolimerlar sinfi hujayra devorlarining ajralmas qismi - o'simlik hujayralarini qoplaydigan va kuchli o'simlik skeletini hosil qiluvchi membranalaridir. Eriydigan pektin vakuol sharbatida va pishib yetilgan mevalar to'qimalarining hujayralararo qatlamlarida mavjud bo'ladi. Birlamchi hujayra devorining kimyoviy tarkibi va tuzilishi o'simlik to'qimalarining turiga bog'liq, lekin asosan, juda soddalashtirilgan shaklda, uning anatomiyasi bir xil bo'lib, bular ksiloglyukan tabiatining makromolekulalari bilan qoplangan va protopektin matritsasiga ega sellyuloza fibrillalaridir. Makromolekulalar bir-biri bilan vodorod bog'lari orqali bog'langan [6, 7]. Bundan tashqari, hujayra devori pektinlari lignin bilan kovalent bog'lanish hosil qiladi [8]. Majoziy ma'noda bu tuzilmani temir-betonga o'xshatish mumkin: unda sellyuloza ramka vazifasini bajaradi va suv bilan to'yingan gemitsellyuloza-pektinli gel beton rolini o'ynaydi. Bu struktura o'simlik to'qimalarining eng yuqori mexanik mustaxkamligini belgilaydi.

Hujayra to'qimalarining bir qismi bo'lgan strukturaviy element va hujayralararo bo'shliqning muhim tarkibiy qismi sifatida pektin o'simlik to'qimalarida qo'shni hujayralarning yopishishi uchun bog'lovchi va mustahkamlovchi element rolini o'ynaydi [9-11]. Pektinlar 70% gacha kationlarni almashishga qodir noyob tabiiy ion almashinuvchilardir.

Pektin kalsiy bilan barqarorlashtiriladi, sellyuloza va gemitsellyuloza atrofida gel matritsasini hosil qiladi [12]. Zamonaviy tushunchalarga ko'ra, pektinlar arabinan, galaktan va pektik kislota deb ataladigan kislotali polisaxaridlarning kolloid komplekslari hisoblanadi. Pektin moddalarining molekulyar massasi 3000 dan 300 000 gacha oraliqda bo'ladi [13].

Pektinlar glikanogalakturonanlarning katta guruhiga kiradi, ularning asosiy komponenti 1,4-a-D-GalpA kislota qoldiqlaridan iborat. Pektinlarning monosaxarid tarkibi va strukturaviy

elementlari nafaqat turli o'simlik turlarida, balki bir o'simlikning turli joylaridan ajratilgan alohida namunalarda ham farq qilishi mumkin [14].

Turli manbalardan olingan pektinlar xossalari bilan farqlanadi. Meva va sabzavotlarning pektinlari boshqalarga qaraganda yaxshiroq o'rganilgan, bazidiomitsetlardan olingan pektinlar amalda o'rganilmagan.

Ushbu ishning maqsadi pektin moddalarini tabiiy noan'anaviy xomashyo *Ganoderma lucidum* bazidial zamburug'idan ajratib olish va uning ayrim xususiyatlarini o'rganishdir.

TADQIQOT OB'EKTI VA USULLARI.

Pektin moddalarini ajratib olish. Pektin moddalarini ajratib olish uchun tabiiy noan'anaviy xomashyo *Ganoderma lucidum* bazidial zamburug'i meva tanasi ob'ekt sifatida olindi. *Ganoderma lucidum* bazidial zamburug'i O'zbekiston hududi Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidan yig'ib olingan. Quritib, maydalab, yog'sizlantirilgan zamburug` meva tanasidan 5 g olib, kolbaga solinadi va gidrolizlovchi agentdan xomashyoga nisbatan 1:10 nisbatda 1,1 % HCl eritmasidan qo`shiladi.

Ekstraksiya jarayoni 70°C haroratda 1,1 % HCl eritmasi yordamida 2 soat davomida olib boriladi (xomashyo va ekstraksiyalovchi agent 1:10 nisbatda). Jarayon tugagach, aralashma kapron membrana orqali filtrlanib, erituvchi rotorli bug'latgichda haydalib, quyultirilgach 96% etil spirti yordamida cho'ktiriladi. Hosil bo'lgan cho'kma sentrifuga yordamida (10 minut 10000 ayl/min.) ajratiladi va xona haroratida quritiladi va maydalanadi.

Eksklyuzion suyuqlik xromatografiyasi.

Pektin moddalarining molekulyar massa xarakteristikalarini Agilent 1260 Infinity suyuqlik xromatografida uzunligi 300 mm va ichki diametri 8 mm bo'lgan PLAquagelOHMixed xromatografik kolonka (Angliya) yordamida aniqlangan.

Fizikaviy va kimyoviy kattaliklarni aniqlash.

Potensiometrik titrlash yordamida erkin va e'firlangan karboksil guruhlarning tarkibi, karboksil guruhlari, metoksil guruhlarning umumiy soni topildi va e'firlanish darajasi hisoblab chiqildi. Potensiometrik titrlash [15] da keltirilgan usul asosida amalga oshirildi. Titrant sifatida 0,1 n natriy gidroksid eritmasi ishlatilgan.

UB-spektroskopiya. Spektrofotometrik aniqlashlar Shimadzu UV-VIS 1280 spektrofotometrda (Shimadzu Europa GmbH, Germaniya) o'tkaziladi.

IQ-spektroskopiyasi. O'rganilayotgan namunalarning IQ- spektrlari «PerkinElmer» 2000 tizimidagi IQ- Furrye spektrometrda 400-4000 cm^{-1} chastota diapozonida KBr tabletkasida olinadi.

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI.

Ganoderma lucidum bazidial zamburug`i meva tanasidan pektin moddalarini ajratib olish texnologiyasi yaratildi. 1-rasmda *Ganoderma lucidum* bazidial zamburug`i meva tanasidan pektin moddalarini ajratib olish texnologik sxemasi keltirilgan.

1-rasm. *Ganoderma lucidum* bazidial zamburug`i meva tanasidan pektin moddalarini ajratib olish texnologik sxemasi

Pektin moddalarini ajratib olish uchun 40-50 °C haroratda «BINDER FD 56» («Binder», Germaniya) quritish shkafida doimiy og`irlikkacha quritilgan *Ganoderma lucidum* bazidial zamburug`i meva tanasidan foydalanildi. Pektin moddalarini ajratib olish uchun bazidial zamburug` meva tanasi Grinder - HSD-400A (Biobase, Kitay) laboratoriya maydalagichida 0,5 dan 3,0 mm gacha kattalikda maydalandi. Quyi molekulyar qo`shimcha va lipofil moddalardan tozalash uchun maydalangan zamburug` xomashyosi to`liq tozalangunga qadar 96% etanol-xloroform aralashmasi (2:1) bilan Sokslet apparatida ekstraksiya qilindi. Olingan ekstrakt 50-60°C haroratda quyuq massa hosil bo`lguniga qadar bug`latiladi, so`ngra namlik 5% miqdorida qolgunga qadar 100°C haroratda quritish shkafida quritiladi.

Ganoderma lucidum bazidial zamburug`i meva tanasidan pektin moddalarini ajratib olish uchun yog`sizlantirib quritilgan xomashyo tortildi va 1,1 % HCl eritmasi yordamida 70°C haroratda 2 soat davomida suv hammomida ekstraksiyalandi (xomashyo va ekstraksiyalovchi agent 1:10 nisbatda). Olingan ekstraktlar filtrlandi va rotorli bug`latgichda 50°C haroratda dastlabki hajmini 1/5 qismi qolguncha bug`latildi. Ekstraksiya qilib olingan konsentratdan pektin moddalari to`rt barobar hajmda 96% li etil spirti qo`shib ajratib olinadi va sentrifuga yordamida cho`kma ajratilib, etil spirti bilan yuvildi va 30°C haroratda quritildi.

Polisaxaridlarni ajratib olish va fizik-kimyoviy xossalarini o`rganish uchun, noan'anaviy xomashyolardan ajratib olingan pektinlarning funksional xususiyatlarini o`rganish, ularni qo`llashning yangi sohalarini aniqlash dolzarb vazifa hisoblanadi. Kislotali gidrolizlash natijasida bazidial zamburug` meva tanasidan pektin moddalari ajratib olindi. Organoleptik xususiyatlarga ko`ra, ular olma pektinidan qolishmaydi [16]. Ushbu pektin moddalarining 1% suvli eritmalari pH qiymati 3,0 dan 3,2 gachani tashkil qiladi.

Quyidagi 1-jadvalda mahalliy sharoitda o`sadigan va madaniylashtirilgan *Ganoderma lucidum* bazidial zamburug`laridan ajratib olingan pektin moddalari olma chiqitidan ajratib olingan pektin bilan solishtirib o`rganilgan unumi to`g`risidagi ma'lumotlar keltirilgan.

1-jadval

***Ganoderma lucidum* bazidial zamburug`idan ajratib olingan pektin moddalarining unumi (gidrolizlovchi agent HCl ning 1,1% eritmasi, gidroliz vaqti 2 soat)**

Pektinning nomlanishi	Ajratib olish ko'effitsienti, %	Unum (xomashyo massasiga nisbatan), %	Namlik, %	MM, Da
*Olma chiqitidan ajratib olingan pektin	23±1,15	4,6±0,23	8,0	15000
<i>Ganoderma lucidum</i> (mahalliy) - zamburug`idan olingan pektin	21±1,05	4,2±0,21	8,3	5600
<i>Ganoderma lucidum</i> (madaniylashtirilgan) - zamburug`idan olingan pektin	21±1,05	4,2±0,21	8,0	5600

Jadvaldan ko`rinadiki, bazidial zamburug`lardan pektin moddalari 21% miqdorda ajratib olindi, namlik miqdori 8,0-8,3%, unum esa 4,2% ni tashkil etdi, namunalarning molekulyar og`irligi (MM) 5600 Da ga teng.

Mahalliy sharoitda o`sadigan va madaniylashtirilgan *Ganoderma lucidum* bazidial zamburug`i meva tanasidan ajratib olingan pektin moddalari olma chiqitidan ajratib olingan pektin moddalarining bir biriga solishtirilgan fizik-kimyoviy ko`rsatkichlari keltirilgan (2-jadval).

2-jadval
Ajratib olingan pektin moddalarining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari

Turli manbalardan ajratib olingan pektinlar	Tarkib, %				Efirlanish darajasi, %
	Ozod karboksil guruhlar, K_o	Efirlangan karboksil guruhlar, K_e	Karboksil guruhlar umumiy soni, K_u	Metoksil guruhlar	
*Olma chiqitidan ajratib olingan pektin	2,3±0,11	7,65±0,28	9,95±0,15	10,78±0,13	77,30±0,14
<i>Ganoderma lucidum</i> (mahalliy) - zamburug'idan olingan pektin	3,6±0,18	4,5±0,15	8,1±0,13	9,37±0,11	55,56±0,13
<i>Ganoderma lucidum</i> (madaniylashtirilgan) - zamburug'idan olingan pektin	3,6±0,18	4,525±0,19	8,125±0,11	9,56±0,15	55,76±0,12

Ganoderma lucidum bazidial zamburug'laridan ajratib olingan pektin moddalari tashqi ko'rinishi och jigarrang bo'lgan kukun. Efirlanish darajasiga ko'ra, ular o'rta efirlangan pektinlarga tegishli bo'lishi mumkin. O'rganilayotgan pektinlarning efirlanish darajasining qiymatlari 55,56-55,76% oralig'ida (2-jadval), metoksi guruhlar tarkibi 9,37-9,56% oralig'ida, ozod karboksil guruhlarining miqdori esa 3,6% ni tashkil qiladi.

Ganoderma lucidum bazidial zamburug'laridan ajratib olingan pektin moddalariga xos bo'lgan UB-spektrlarining yutilish cho'qqilari olma pektiniga solishtirib o'rganilganda 239 dan 284 nm gacha bo'lgan diapazonda ekanligi aniqlandi.

Ganoderma lucidum bazidial zamburug'idan ajratib olingan pektin moddalarining olma pektini bilan solishtirib, IQ-spektrlari o'rganildi va qiyosiy tahlil etildi.

Ganoderma lucidum bazidial zamburug'idan olingan pektin moddalari, adabiyotda keltirilgan olma pektinlari namunalarining IQ-spektrlarini tahlil qilish bazidial zamburug'lardan olingan pektinning yutilish sohasining asosiy funksional guruhlarini aniqlashga imkon berdi. 3000-3600 cm^{-1} sohada -OH guruhining valent tebranishlariga mos keladigan intensiv keng asimmetrik yutilish kuzatiladi. Erkin gidroksil guruhining (3670-3580 cm^{-1}) $n(OH)$ chastotasi bilan solishtirganda yutilishning past chastotali hududga siljishi vodorod bog'larini shakllantirishdagi ishtiroki bilan izohlanadi. Quruq holatdagi pektinlar taxminan 10% suvni o'z ichiga oladi, shuning uchun suvning $n(H_2O)$ valent tebranishlari pektin gidroksil guruhlarining $n(OH)c$ yutilish chiziqlari bilan yopiladi. 2600 cm^{-1} sohada karboksil-karboksil dimer guruhdagi

vodorod bog‘i bilan bog‘langan $n(\text{OH})_A$ karboksillarning gidroksil guruhlarini valent tebranishlari bilan bog‘liq bo‘lgan keng kompleks yutilish kuzatiladi. $2000\text{-}1500\text{ cm}^{-1}$ oralig‘idagi yutilishlar $\text{C}=\text{O}$ guruhining tebranishlariga mos keladi. Metil guruhining ichki deformatsion tebranishlari $1443\text{-}1367\text{ cm}^{-1}$ sohadagi yutilish, shuningdek, $1200\text{-}1000\text{ cm}^{-1}$ piranoza halqalarining $\text{C}-\text{C}$, $\text{C}-\text{O}$ va $\text{C}-\text{O}-\text{C}$ bog‘larining valent tebranishlariga tegishli.

XULOSA. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida *Ganoderma lucidum* bazidial zamburug‘i quyi molekulyar qo‘shimcha va lipofil moddalardan tozalandi va kislotali ekstraksiyalash yo‘li bilan kislotada eruvchan pektin moddalari ajratib olindi. Pektin moddalarining molekulyar og‘irliklari suyuqlik xromatografiyasi usuli yordamida o‘rganilganda ekstraktning molekulyar og‘irligi 5600 Da ekanligi aniqlandi. Namunalar fizik-kimyoviy tahlil usullari yordamida tavsiflandi: ozod karboksil guruhlarining miqdori $3,6\%$ ni tashkil etishi, metoksil guruhlarining tarkibi $9,37\text{-}9,56\%$ oralig‘ida, efirlanish darajasi qiymatlari esa $55,56\text{-}55,76\%$ oralig‘ida ekanligi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Li Y.H., Niu Y.B., Wu H.J., Sun Y., Li Q.A., Kong X.H., Liu L., Mei Q. // J. Food Sci. 2010. V. 75. № 8. P. 224.
2. Guo X., Meng H., Zhu S., Tang Q., Pan R., Yu S. // Carbohydr. Polym. 2016. V. 136. P. 316-321.
3. Maxwell E.G., Belshaw N.J., Waldron K.W., Morris V.J. // Trends Food Sci. Technol. 2012. V. 24. № 2. P. 64.
4. Аверьянова Е.В., Школьникова М.Н. Пектин: методы выделения и свойства. Бийск: Изд-во Алтайского гос. техн. ун-та им. И.И. Ползунова, 2015.
5. Минзанова С.Т., Миронов В.Ф., Коновалов А.И., Выштакалюк А.Б., Цепяева О.В., Миндубаев А.З., Миронова Л.Г., Зобов В.В. Пектины из нетрадиционных источников: технология, структура, свойства и биологическая активность. Казань: Печать Сервис-XXI век, 2011.
6. Mc Cann M.C., Roberts K. // Pectins and Pectinases: Proceedings of an International Symposium. Wageningen, the Netherlands, 1996. P. 91.
7. Carpita N.C., Gibeaut D.M. // Plant J. 1993. P. 1130.
8. Cathala B., Chabbert B., Joly C., Dole P., Monties B. // Phytochem. 2001. V. 56. № 2. P. 195.
9. Galant A.L., Luzio G.A., Widmer W.W., Cameron R.G. // Food Hydrocolloids. 2014. V. 35. P. 661.

10. Abdel-Massih R.M., Rizkallah H.D., Saif Al-Din R., Baydoun E.A.H., Brett C.T. // J. Plant Physiol. 2007. V. 164. P. 1.
11. Wu Y., Ai L., Wu J., Cui S.W. // Int. J. Biol. Macromol. 2013. V. 56. P. 76.
12. McKenna B.A., Nicholson T.M., Wehr B.J., Menzies N.W. // Carbohydr. Res. 2010. V. 345. P. 1174.
13. Ефремов А.А., Кондратюк Т.А. // Химия растительного сырья. 2008. № 4. С. 171.
14. Ovodov Yu.S. // Russ. J. Bioorganic Chem. 2009. V. 35. № 3. P. 269.
15. Бодякина И.М., Багрянцев В.А., Котов В.В., Лукин А.Л. // Вестн. ВГУ, серия: Химия. Биология. Фармация. 2012. № 2. С. 9.
16. Хайтметова С.Б., Тураев А.С., Мухитдинов Б.И., Халилова Г.А. Выделение и физико-химические характеристики пектина из нетрадиционного природного сырья // Химия растительного сырья. 2021. №4. С. 75–82. DOI: 10.14258/jcprm.2021048412.

КАЧЕСТВЕННОЕ И КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЙОДА *XANTHIUM STRUMARIUM L.* РАСТУЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ

Бабажанова Римажон Курамбаевна

преподаватель кафедры Пищевой технологии Ургенчского государственного университета
имени Абу Райхон Беруний, e-mail: rbk1313@mail.ru

***Аннотация.** В статье приведены методики и результаты качественного и количественного определения йода в плодах, околоплодниках, шроте и масле плодов *Xanthium Strumarium L.* Хорезмской области. Используя современные методы ионной хроматографии и масс-спектропии с индуктивно связанной плазмой установлено количество органически связанного йода в плодах – 345 мг/кг, околоплодниках – 415 мг/кг, шроте плодов – 383 мг/кг, в масле плодов с иглами -529 мг/л, в масле плодов без иголок -233 мг/л. Масло плодов дурнишника может быть использовано в производстве обогащенных йодом купажированных растительных масел функционального назначения, а плоды, околоплодники и шрот плодов могут быть использованы, как сырье для получения йодсодержащих лекарственных средств и БАД*

***Ключевые слова:** Дурнишник обыкновенный, *Xanthium Strumarium L.*, йод, йододефицитные заболевания, плоды, околоплодники плодов, шрот, экстракционное масло, метод ионной хроматографии, метод масс-спектропии с индуктивно связанной плазмой, масло функционального назначения, БАД*

QUALITATIVE AND QUANTITATIVE DETERMINATION OF IODINE IN *XANTHIUM STRUMARIUM L.* GROWING IN THE KHOREZM REGION

***Abstract.** This study presents the methodologies and results of the qualitative and quantitative analysis of iodine content in various morphological parts of *Xanthium Strumarium L.*, specifically fruits, pericarps, meal, and extracted oil, collected from the Khorezm region. The determination of organically bound iodine was conducted using advanced analytical techniques, including ion chromatography and inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). The obtained data indicate that the iodine concentration in the examined plant matrices is as follows: fruits – 345 mg/kg, pericarps – 415 mg/kg, fruit meal – 383 mg/kg, oil extracted from spiny fruits – 529 mg/l, and oil extracted from non-spiny fruits – 233 mg/l. The findings suggest that the oil derived from *Xanthium Strumarium L.* fruits can be utilized for the formulation of iodine-enriched functional vegetable oil blends. Additionally, the fruits, pericarps, and fruit meal represent valuable raw materials for the development of iodine-containing pharmaceutical formulations and biologically active supplements (BAS).*

***Keywords:** *Xanthium Strumarium L.*, iodine, iodine-deficiency disorders, fruits, pericarps, fruit meal, extracted oil, ion chromatography, inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS), functional oils, biologically active supplements (BAS).*

**XORAZM VILOYATI HUDUDIDA O'SUVCHI XANTHIUM STRUMARIUM L.
TARKIBIDAGI YODNING SIFAT VA MIQDORIY KO'RSATKICHLARINI ANIQLASH**

***Annotatsiya.** Maqolada Xorazm viloyatidagi *Xanthium Strumarium L.* mevasi, meva qobig'i, shroti va mevasi yog'idagi yodning sifat va miqdorini aniqlash usullari va natijalari keltirilgan. Zamonaviy ion xromatografiyasi va induktiv bog'langan plazmali mass-spektroskopiya usullaridan foydalanib, organik bog'langan yod miqdori mevalarda 345 mg/kg, meva qobiqlarida 415 mg/kg, meva shrotida 383 mg/kg, ignali meva moyida 529 mg/l, ignasiz meva moyida 233 mg/l ekanligi aniqlandi. Qo'yitikon mevasi moyi yod bilan boyitilgan, funksional maqsadlarda ishlatiladigan kupajlangan o'simlik moylari ishlab chiqarishda, mevalari, meva qobiqlari va shroti esa yod saqlovchi dori vositalari va BFQ olish uchun xom ashyo sifatida ishlatilishi mumkin.*

***Kalit so'zlar:** Oddiy qo'yitikon, *Xanthium Strumarium L.*, yod, yod tanqisligi kasalliklari, mevalar, meva qobiqlari, shrot, ekstraksiya moyi, ion xromatografiyasi usuli, induktiv bog'langan plazma bilan mass-spektroskopiya usuli, funksional maqsadlar uchun moy, BFQ*

Введение. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает йодную недостаточность одной из глобальных медико-социальных и демографических проблем всего мира [1]. Йододефицитные заболевания (ЙДЗ) являются очень распространенными неинфекционными заболеваниями, которые встречаются как у взрослых, так и у детей. Дефицит йода может вызвать нарушение психических и умственных способностей, снижение интеллекта, развитие зоба, дисфункцию щитовидной железы, замедление физического и психического развития детей и кретинизм. Йододефицит беременных женщин приводит к рождению детей с физическими и психическими отклонениями [2].

В целях борьбы с йододефицитом был принят закон Республики Узбекистан № ЗРУ-97 от 3 мая 2007 г. «О профилактике йододефицитных заболеваний» и Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4887 от 10.11.2020 г. «О дополнительных мерах по обеспечению здорового питания населения», в которых представлены меры по профилактике ЙДЗ, где особое внимание уделяется массовой профилактике путём употребления в пищу йодированной соли и йодированных пищевых продуктов [3-5].

В настоящее время наилучший способ профилактики ЙДЗ-это разработка и производство функциональных продуктов питания, обогащенных соединениями йода. В основном обогащение пищевых продуктов йодом производится через добавление йодида калия в пищевую поваренную соль, а также органическим йодом (например, из водорослей) и искусственно полученными соединениями йода с белками (например, йодоказеин или йодированные хлебопекарные дрожжи).

Xanthium Strumarium L. (дурнишник обыкновенный, зобовидный) лекарственное растение семейства сложноцветных (*Asteraceae* или *Compositae*), отдела 5:

покрытосеменные (*Magnoliophyta* или *Angiospermae*) классу 7: двудольные (*Magnoliopsida* или *Dicotyledones*), подсемейства астровых (*Asteroideae*) [6]. Это довольно широко распространенное сорное растение, которое можно встретить в Средней Азии, Европейской части бывшего СССР, на Кавказе, в Сибири, Западной Европе, Малой Азии, Иране, Афганистане, Индии, Цейлоне, Монголии, Китае, Северной Африке, Северной Америке [7].

По литературным данным [8] во всех частях дурнишника присутствует йод и его использовали при эндемическом зобе, что способствовало уменьшению размеров щитовидной железы, увеличению выработки гормонов при гипотиреозе, нормализации обмена веществ и следовательно приводило к снижению лишнего веса, избыточного сахара, а также восстановлению репродуктивной системы организма.

Имеются сведения, что семена дурнишника содержат до 40 % жирного масла, в плодах - до 12 %. Масло состоит из насыщенных (пальмитиновой, стеариновой) и более ценных полиненасыщенных (линолевой, линоленовой) жирных кислот. Масло, выделенное из семян и из целых плодов дурнишника, по составу химических соединений является практически идентичным. Получены данные об отсутствии в растении ионов йода в свободном состоянии и повышенном содержании органически связанного йода в масле из плодов (385 мг/л) и в шроте плодов (215 мг/кг) после прессования [9]. Исходя из этого, проведение научных исследований по определению наличия йода в плодах, семенах, околоплодниках плодов дурнишника растущего на территории Хорезмской области актуально и дает возможность расширения сырьевых ресурсов, которые можно использовать в производстве растительных масел функционального назначения.

Объект и методы исследования. Нами были исследованы плоды, околоплодники, шрот плодов, жирное масло плодов и семян *Xanthium Strumarium* L., произрастающего на территории Хорезмской области. Дурнишник обыкновенный растет на заброшенных землях, пустырях, по берегам рек, оросительных и дренажных каналов, на орошаемых полях хлопчатника и в фруктовых садах. На орошаемых землях это растение-сорняк вырастает до 120-150 мм с крепким ветвистым стеблем серо-зелёного цвета с жесткими ворсинками по всей поверхности стебля и листьев. Цветение проходит в июле-августе, плоды созревают в октябре-ноябре. Плоды дурнишника обыкновенного собирали на хлопковых полях, в садах, по берегам оросительных и дренажных каналов Ургенчского района Хорезмской области [10].

Соплодия дурнишника обыкновенного имеют продолговатую овальную форму длиной от 1,3 до 3,8 см. Плод имеет вид двухкамерной коробочки, с грубой наружной поверхностью, которая покрыта крючковатыми придаточками-шипами длиной 3-5 мм, а на

верхушке расположены 2 острых вилкообразных крепких, крупных, часто неравных и слегка изогнутых шипа (клювика). Поверхность плода между шипиками густо опушена короткими тонкими волосками, матовая и слегка продольно-морщинистая. Крючковатые шипы прикрепляясь к шерсти животных или одежде, таким образом плоды распространяются по прилегающим территориям. Зрелые плоды серо-коричневого или коричневого цвета имеют затвердевшую, древесную текстуру и различаются по цвету по мере созревания (Рис. 1). Стенки соплодия очень крепкие [11].

Рисунок 1 - Плод-семянка *Xanthium Strumarium L.*: а) вид с боку; б) поперечное и продольное сечение

1-основание плода; 2-клювики; 3- крючковатые шипы; 4- ядро семени; 5- тонкая свободная оболочка семени

Содержание йода определяли в плодах дурнишника урожая 2021 и 2022 годов. Для проведения анализов плоды *X. Strumarium* очищали от посторонней примеси, измельчали на лабораторном измельчителе FRITSCHE 15.1550.00 Funnelp-15 производства Германия с производительностью 50 кг/ч, используемого для режущего измельчения плодов средней твердости, мягких и волокнистых. Измельчение проводили при помощи режущих ножей и сита с трапециевидными отверстиями из нержавеющей стали 316 L размером отверстий 2 мм Trapezoidal perforation 2 mm № 45. 1250. 10.

При подготовке плодов *X. Strumarium* без иголок к анализу плоды дурнишника очищали от посторонней примеси, шлифовали на лабораторном шелушителе ОЛИС УШЗ-1 (ГОСТ 10843-76), просеивали на сите с размерами прямоугольных отверстий 1,8 x 20,0 мм.

Для определения содержания йода в околоплодниках плоды *X. Strumarium* очищали от сорной примеси, измельчали лабораторном измельчителе Spice & Herb Grinder HR-06B в течении 30-40 сек, просеивали через систему сит Blau-Metall Analysensiet nach DIM ISO

5223 с размером прямоугольных отверстий: 2,0 x 20,0 (I), 1,8 x 20,0 (II), 1,0 x 20,0 мм (III). Сходы с сит I и II фракции I (Ф1) и II (Ф2) состоят из крупных и средних кусочков околоплодника, проходы с сит II и III фракции III (Ф3) и IV (Ф4) состоят из измельченных семян, мелких частиц околоплодника и оболочек семян дурнишника, выделенные околоплодники дополнительно измельчали на лабораторном измельчителе HR-06B до размера частиц 1,0-2,0 мм.

Масло плодов и семян извлекали экстракционным способом на лабораторной установке, состоящей из установки Soxhlet extraction for determination Fat 6 фирмы BEGER и роторного испарителя RE100-Pro FUSE T63AL, на котором проводили выпаривание растворителя (Рис. 2).

Рисунок 2 - Лабораторная установка выделения масла из плодов *Xanthium Strumarium* L.

1- колба; 2- патрон с экстрагируемой навеской; 3- экстрактор; 4- обратный холодильник; 5- нагревательный элемент; 6- нагревательная масляная баня с водой; 7- испарительная колба с мисцеллой; 8- стойка с приводом подъема-опускания; 9- обратный холодильник роторного испарителя; 10- приемная колба растворителя; 11- вакуумный насос.

Из фильтровальной бумаги сворачивали патрон на дно которого клали слой ваты и взвешивали. Навеску измельченных плодов *X. Strumarium* (8-10 г) тщательно перемешав засыпали в экстракционный патрон. Положив сверху слой ваты, завернули края патрона 2 и поместили в экстрактор 3 экстракционной установки Soxhlet extraction for determination Fat 6 фирмы Beger. Сухую и взвешенную колбу 1 присоединили к экстрактору, в экстрактор приливали растворитель - экстракционный бензин, соединяли с обратным холодильником 4 и включив установку установили температуру кипения растворителя в нагревательном элементе 5, экстрагировали в течении 24 часов. Из полученного экстракта растворитель

выпаривали на роторном испарителе RE100-Pro FUSE T63AL под вакуумом, просушивали в сушильном шкафу при температуре 105 °С.

Исследования по определению содержания органически связанного йода проводили по методике качественного определения массовой доли йода по ГОСТ 26185-84 [12] и определения йода пищевых продуктах методом ионной хроматографии по ГОСТ 31867—2012 [13] или методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой по ГОСТ EN 15111-2015 [14].

При качественном анализе йода в плодах, околоплодниках и шроте плодов в тигель отвесили от 0,5 до 1,0 г исследуемых образцов измельченных плодов *X. Strumarium* без иголок, околоплодников плодов (Ф1), околоплодников и оболочек семян (Ф2) и шрота плодов без иголок после извлечения масла экстракцией бензином. Туда же приливали 5 мл раствора 200 г/л углекислого натрия, высушивали и обугливали в муфельной электропечи Nabertherm SN 382077 при температуре 400-450 °С до сероватого оттенка.

Далее обугленную массу заливали 25 мл дистиллированной воды, отфильтровывали и ещё раз промывали (25 мл) водой. Фильтраты собирали в колбу, подкисляли раствором 250 г/л серной кислоты до кислой реакции по лакмусу, прибавляли 1-2 капли насыщенного раствора азотистого натрия и 1 мл свежеприготовленного раствора крахмала. Растворы исследуемых образцов дали синее окрашивание, что говорит о присутствии в них йода [13].

Для проведения количественного определения йода в исследуемых образцах методом ионной хроматографии брали навеску измельченных образцов 0,5-1,0 г взвешивали в тигле с абсолютной погрешностью не более 0,001 г, смачивали 5— 10 каплями раствора 330 г/л гидроксида калия. Содержимое тигля подсушивали и осторожно обугливали в муфельной электропечи сопротивления при слабом калении (400—450 °С), периодически смачивая водой, до появления черно-стального оттенка. Уголь измельчали стеклянной палочкой в порошок, обливали кипящей дистиллированной водой в количестве 10 мл, после чего перемешивали и фильтровали через бумажный фильтр в мерный цилиндр с притертой пробкой вместимостью 100 мл. Уголь промывали кипящей дистиллированной водой на фильтре последовательно пять-шесть раз, причем общее количество фильтрата не превышало 60 мл. После охлаждения фильтрата объем жидкости в цилиндре довели дистиллированной водой до 60 мл и добавляли 10 мл бензина (хлороформа). 6—7 капель концентрированной серной кислоты и 3— 4 капли раствора 250 г/л азотистокислого натрия. Смесь интенсивно взбалтывали в течении 2 мин и помещали на анализ в ионный хроматограф Metrohm 940 Professional IC Vario с детектором на диодной матрице 944

Professional UV/VIS Detektor Vario и автоматическим вводом пробы автосамплером 858 Professional Sample Processor.

Исследования по определению йода в экстракционном масле *Xanthium Strumarium L.* Литературный обзор показал, что в составе плодов *X. Strumarium*, масла из плодов и семян, а также в шроте присутствует йод [15]. По рекомендациям ВОЗ взрослый человек должен потреблять от 120 до 150 мкг йода в сутки, а суточное потребление йода беременных и кормящих женщин составляет от 200 до 300 мкг [16].

В целях определения наличия йода в масле плодов и семян *X. Strumarium*, извлеченных экстракцией бензином, применяли методику качественного определения по ГОСТ 26185-84 [12] и методом количественного определения по ГОСТ EN 15111-2015 [14] с использованием масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS).

Подготовив раствор тетраметиламмония гидроксида (ТМАН = $(\text{CH}_3)_4\text{NOH}$), теллура, стандартные растворы йода (KIO_3), калибровочные растворы йода и анализируемые образцы экстракционного масла плодов, семян *X. Strumarium* проводили масс-спектроскопию на масс-спектрометре ICP-MS PlasmaQuant VS от AnalytikJena и определили количественное содержание йода в мг% [14], далее рассчитали массовую долю йода в миллиграммах на литр.

Результаты и их обсуждение. Полученные результаты определения количества органически связанного йода *X. Strumarium* Хорезмского региона Республики Узбекистан сравнили с содержанием йода в дурнишнике Липецкой области Российской Федерации в таблице 1 [9].

Результаты определения количества органически связанного йода в экстракционном масле плодов *X. Strumarium* Хорезмского региона Республики Узбекистан приведены в таблице 2, где мы сравнили с содержанием йода в масле плодов *X. Strumarium* произрастающего на территории Липецкой области РФ [9].

По результатам анализа можно сделать вывод, что околоплодники плодов *X. Strumarium* содержат наибольшее количество йода по сравнению с измельченными плодами дурнишника. Количество йода в шроте плодов *X. Strumarium* с иголками больше чем в шроте плодов без иголок и кроме того, околоплодники содержат значительное количество йода. В шроте плодов без иголок намного меньше осталось йода по сравнению с измельченными плодами без иголок, т.е. остаточное количество йода, следовательно, какая-то часть йода перешла в масло. В шротах дурнишника Липецкой области его количество значительно меньше, чем в местном дурнишнике.

Таблица 1
Содержание йода в дурнишнике Хорезмского региона Рес. Узбекистан и Липецкой области РФ

№	Вид образца	Массовая доля йода в <i>X. Strumarium</i> Хорезмской обл.		Массовая доля йода в <i>X. Strumarium</i> Липецкой обл.
		мг%	мг/кг	мг/кг
1	Измельченные плоды <i>X. Strumarium</i> без иголок	0,345	345	-
2	Околоплодники плодов <i>X. Strumarium</i> (Ф1)	0,415	415	-
3	Околоплодники и оболочки семян <i>X. Strumarium</i> (Ф2)	0,407	407	-
4	Шрот семян <i>X. Strumarium</i>	0,135	135	76,7
5	Шрот околоплодников плодов <i>X. Strumarium</i>	-	-	242,5
6	Шрот плодов <i>X. Strumarium</i> с иголками	0,383	383	217,2
7	Шрот плодов <i>X. Strumarium</i> без иголок	0,219	219	-

Наибольшее количество массовой доли йода определено в масле плодов *X. Strumarium* с иголками и околоплодниками Хорезмской области урожая 2022 года (610 мг/л), в масле плодов урожая 2021 года содержание йода меньше (529 мг/л), следовательно хранение плодов приводит к потерям йода. Масло семян этого же региона содержит меньше йода (205 мг/л), такую же тенденцию мы наблюдаем и в содержании йода в масле плодов и семян дурнишника Липецкой области. Однако, масло российского дурнишника содержит меньше йода, чем масло дурнишника Хорезмской области.

Таблица 2
Содержание йода в масле *Xanthium Strumarium* L. Хорезмской области и в масле дурнишника Липецкой области РФ

№	Вид образца	Массовая доля йода в <i>X. Strumarium</i> Хорезмской обл. РУз.			Массовая доля йода в <i>X. Strumarium</i> Липецкой обл.
		мг%	мг/кг	мг/л	мг/л
1	Масло плодов <i>X. Strumarium</i> (урожай 2021 г)	0,492	492	529	340,2
2	Масло плодов <i>X. Strumarium</i> (урожай 2022 г)	0,567	567	610	-
3	Масло семян <i>X. Strumarium</i>	0,190	190	205	114,6
4	Масло плодов <i>X. Strumarium</i> без иголок	0,216	216	233	-

Масло плодов *X. Strumarium* без иголок содержит почти такое-же количество йода, как в масле семян дурнишника. Из этого можно сделать вывод, что йод, содержащийся в

околоплодниках и иглах плодов дурнишника, переходит в масло, а отделение большей части околоплодников и иголок значительно уменьшило массовую долю йода в масле, экстрагированного бензином.

Заключение. Учитывая широкую распространенность йододефицитных заболеваний среди населения Узбекистана, массовая профилактика путем употребления функциональных продуктов питания, обогащенных йодом, является эффективным решением данной проблемы.

Используя современные методы ионной хроматографии и масс-спектрографии с индуктивно связанной плазмой установлено количество органически связанного йода в плодах – 345 мг/кг, околоплодниках – 415 мг/кг, шроте плодов – 383 мг/кг, в масле плодов с иглами -529 мг/л, в масле плодов без иголок -233 мг/л. При сравнении полученных результатов с литературными данными содержание йода в дурнишнике Хорезмской области Республики Узбекистан намного больше, чем в дурнишнике Липецкой области Российской Федерации.

Масло плодов дурнишника, после необходимой рафинации, может быть использовано в производстве обогащенных йодом купажированных растительных масел функционального назначения, а плоды, околоплодники и шрот плодов могут быть использованы, как сырье для получения йодсодержащих лекарственных средств и БАД.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

1. О дополнительных мерах по обеспечению здорового питания населения [Электронный ресурс]: Постановление Президента Республики Узбекистан, от 10.11.2020 г. № ПП-4887.

2. Исследование по питанию в Узбекистане: отчет [Электронный ресурс]: Министерство здравоохранения Республики Узбекистан. Детский фонд ООН в Республике Узбекистан. Unicef.: Ташкент. 2019.

3. О профилактике йододефицитных заболеваний [Электронный ресурс]: Закон Республики Узбекистан, от 03.05.2007 г. № ЗРУ-97.

4. О дополнительных мерах по обеспечению здорового питания населения [Электронный ресурс]: Постановление Президента Республики Узбекистан, от 10.11.2020 г. № ПП-4887.

5. О мерах по охране здоровья матери и ребенка, укреплению репродуктивного здоровья населения [Электронный ресурс]: Постановление Президента Республики Узбекистан, от 08.09.2023 г. № ПП-296.

6. Маевский П.Ф. Флора средней полосы европейской части России. 11-е изд. — М.: Товарищество научных изданий КМК, 2014. - С. 376.
7. Надточий И. Н., Будревская И. А. Ареал и зона вредоносности дурнишника зобовидного *Xanthium Strumarium* L. (семейство Астровые (Сложноцветные) *Asteraceae Dumort.*). Вестник защиты растений, 2011, №3.
8. Г. К. Байкосова, Я. Р. Латыпова. *Xanthium strumarium* как средство для профилактики йоддефицита на Южном Урале // Экспериментальные и теоретические исследования в XXI веке: проблемы и перспективы развития: Материалы XIII Всероссийской научно-практической конференции: в 3-х частях, Ростов-на-Дону, 31 мая 2018 года, Том Часть 2 – Ростов-на-Дону: Южный университет, 2018. - С. 11-14. – EDN XTIVON.
9. G. I. Klimakhin, V. S. Fonin, V. Yu. Maslyakov, N. B. Fadeev, V. V. Semikin, and L. A. Pel'gunova. Biochemical features of common cocklebur (*Xanthium Strumarium* L.). *Pharmaceutical Chemistry Journal*, Vol. 49, № 8, November, 2015 (Russian Original Vol. 49, No. 8, August, 2015), - P. 547-550. - DOI 10.1007/s11094-015-1324-7
10. Бабажанова Р.К., Гусакова С.Д., Юлдашева Н.К., Иботов Ш.Х. угли. Сравнительное исследование способов извлечения масла из плодов *Xanthium Strumarium* L. "Central Asian Food Engineering and Technology" elektron ilmiy jurnali. VOLUME 1 ISSUE 3 MAY 2023. - С. 70-78.
11. Броувер В., Штелин А. Справочник по семеноведению сельскохозяйственных, лесных и декоративных культур с ключом для определения важнейших семян. Пер. с нем.- М.: Т-во науч. изд. КМК, 2010.- С. 694.48. <https://www.picturethisai.com/ru/identify/Xanthium-strumarium.html>
12. ГОСТ 26185—84. Межгосударственный стандарт. Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки. Методы анализа. -М.: Стандартиформ, 2018. - С. 10-13. [Электронный ресурс]. UPL: <https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294828/4294828289.pdf>. (дата обращения: 30.08.2024).
13. ГОСТ 31867—2012. Межгосударственный стандарт. Вода питьевая. Определение содержания анионов методом хроматографии и капиллярного электрофореза (ISO 10304-4:1997, NEQ). -М.: Стандартиформ, 2014. - С. 2-10. [Электронный ресурс]. UPL: <https://meganorm.ru/Data2/1/4293785/4293785552.pdf> (дата обращения: 30.08.2024).
14. ГОСТ EN 15111—2015. Межгосударственный стандарт. Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Метод определения йода методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS) (EN 15111:2007, ЮТ). -М.:Стандартиформ,2016.-

C.11-14. [Электронный ресурс].UPL: <https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294824/4294824891>.
(дата обращения: 30.08.2024).

15. Шевченко В.В. Измерительные методы контроля показателей качества и безопасности продуктов питания. В 2-х ч. Ч. 2: Продукты животного происхождения /В.В. Шевченко, А.А. Вытовтов, Л.П. Нилова, Е.Н. Карасева. - Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2011. – С. 200. - ISBN 978-5-904406-02-8.

16. Лебедев, Д. А., И. А. Кабанова Обогащение йодом пищевых продуктов для профилактики йододефицита // Проблемы интенсивного развития животноводства и их решение : сборник научных трудов международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Брянск, 24–25 марта 2022 года – Брянск: Брянский государственный аграрный университет, 2022. – С. 460-465. – EDN WLJLDT.

NEFT SHLAMLARINI SAQLASH JOYLARIDA TUPROQ-DON TIZIMIDAGI EKOLOGIK MONITORINGNING QISQACHA NATIJALARI

Baytelova A. I., Burtseva T. I., Rahimova N. N., Salnikova E. V.

Orenburg davlat universiteti

rahimovann@mail.ru

Annatsiya . Orenburg viloyatining neft qazib olish intensiv bo'lgan hududlari va natijada neft shlamlarini vaqtincha saqlash uchun ruxsat etilmagan ko'plab joylar – Pervolotsk, Krasnogvardiya, Pervomayskiy va Sakmar tumanlari atrof-muhit monitoringi o'tkazildi. Neft loylarini tashkil etuvchi og'ir metallarning (kobalt, nikel, marganets va xrom) tarkibi neft loylarini vaqtincha saqlash ob'ektlari chegaralaridan 100 va 2000 m masofada tanlangan tuproq va bug'doy donalari namunalarida tahlil qilindi. O'rganilgan iz elementlarning olingan tarkibi MPC dan oshmadi. Qishloq xo'jaligi erlari va bug'doy donida olingan og'ir metallarning kontsentratsiyasini ularning fon qiymatlari bilan taqqoslaganda qiyosiy tahlil o'tkazildi. O'rganilayotgan tuproq va bug'doy namunalarida og'ir metallarning kontsentratsiyasi bo'yicha fon qiymatlariga nisbatan ishonchli farqlar aniqlandi. Pervomayskiy, Arxipovka va Kinzelka uchta aholi punktlari yaqinidagi neft shlamlarini vaqtincha saqlash maydonchalari yonida joylashgan loy bilan ifloslangan tuproqdagi iz elementlarning tarkibi fon qiymatlaridan 1,2–2,2 baravar yuqori. Bug'doy donidagi tekshirilayotgan iz elementlarning kontsentratsiyasini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, barcha holatlarda konsentratsiya yuqori bo'lgan neft-loyni saqlash joylari yaqinida etishtirilgan bug'doy namunalarida korrelyatsion tahlil o'tkazildi, tuproq va don tarkibidagi iz elementlarning tarkibi o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri va teskari aloqalar o'rnatildi, bu sifatli namuna olishni ko'rsatadi va o'rganilayotgan iz elementlarning bug'doy doniga ko'chishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: ekologik monitoring, neft chiqindilarini saqlash, tuproqdagi iz elementlari, bug'doy tarkibidagi iz elementlari.

КРАТКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА В СИСТЕМЕ «ПОЧВА-ЗЕРНО» В РАЙОНАХ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕШЛАМОВ

Аннотация. Проведен экологический мониторинг территорий Оренбургской области с интенсивной добычей нефти, и как следствие, с большим количеством несанкционированных площадок временного хранения нефтешламов – Переволоцкий, Красногвардейский, Первомайский и Сакмарский районы. Проанализировано содержание тяжелых металлов (кобальта, никеля, марганца и хрома), входящих в состав нефтяных шламов, в пробах почвы и зерна пшеницы, отобранных на расстоянии 100 и 2000 м от границ объектов временного хранения нефтешламов. Полученное содержание исследуемых микроэлементов не превышало ПДК. Проведен сравнительный анализ полученных концентраций тяжелых металлов в землях сельскохозяйственного назначения и зерне пшеницы по сравнению с их фоновыми значениями. Установлены достоверные отличия по концентрациям тяжелых металлов в исследуемых образцах почвы и пшеницы относительно фоновых значений. Содержание исследуемых микроэлементов в загрязненной шламом почве, находящейся рядом с площадками временного хранения нефтешламов у трех населенных пунктов Первомайский, Архиповка и Кинзелька, выше

фоновых значений в 1,2–2,2 раза. Анализ концентраций исследуемых микроэлементов в зерне пшеницы показал, что концентрация во всех случаях была выше в пробах пшеницы, выращенной вблизи площадок хранения нефтешламов. Проведен корреляционный анализ, установлены прямые и обратные связи между содержанием микроэлементов в почве и зерне, которые указывают на качественный отбор проб и показывают миграцию исследуемых микроэлементов в зерно пшеницы.

Ключевые слова: экологический мониторинг, хранение нефтешламов, содержание микроэлементов в почве, содержание микроэлементов в пшенице.

BRIEF RESULTS OF ENVIRONMENTAL MONITORING IN THE SOIL- GRAIN SYSTEM IN OIL SLUDGE STORAGE AREAS

Annotation. Environmental monitoring of the territories of the Orenburg region with intensive oil production, and as a result, with a large number of unauthorized temporary storage sites for oil sludge – Perevolotsky, Krasnogvardeysky, Pervomaïsky and Sakmarsky districts - was carried out. The content of heavy metals (cobalt, nickel, manganese, and chromium), which are part of oil sludge, was analyzed in soil and wheat grain samples taken at a distance of 100 and 2000 m from the boundaries of oil sludge temporary storage facilities. The obtained content of the studied trace elements did not exceed the maximum permissible concentration. A comparative analysis of the obtained concentrations of heavy metals in agricultural lands and wheat grains in comparison with their background values is carried out. Significant differences in the concentrations of heavy metals in the studied soil and wheat samples relative to the background values have been established. The content of the studied trace elements in the sludge-contaminated soil located near the sites of temporary storage of oil sludge in three settlements Pervomaïsky, Arkhipovka and Kinzelka is 1.2-2.2 times higher than the background values. An analysis of the concentrations of the studied trace elements in wheat grain showed that the concentration in all cases was higher in wheat samples grown in the vicinity of oil sludge storage sites, a correlation analysis was performed, direct and inverse relationships were established between the content of trace elements in soil and grain, which indicate high-quality sampling and show the migration of the studied trace elements into wheat grain.

Keywords: environmental monitoring, oil sludge storage, trace element content in soil, trace element content in wheat.

ВВЕДЕНИЕ.

Как известно Оренбургская земля богата углеводородами, так много лет в регионе идет добыча и переработка газа. Сегодня область переживает бурное развитие нефтедобычи, так на территории области разведано 192 месторождения. К наиболее нефтеносным районам относятся: Бузулукский, Асекеевский, Курманаевский, Бугурусланский, Грачевский, Сорочинский, Первомайский, Новосергиевский и Красногвардейский, на территориях которых размещено около 50% всех месторождений. Крупные запасы нефти сосредоточены также в оторочках Оренбургского газонефтеконденсатного месторождения в Оренбургском районе. На сегодняшний день идет активная добыча нефти и газа сразу на нескольких месторождениях. Несмотря на то, что технология разведки, бурения и добычи нефти постоянно, комплексно

модернизируются и совершенствуются, процесс добычи и переработки нефти связан с образованием огромного количества нефтешламовых отходов. Этот вид отходов содержит в себе огромное количество химических соединений в том числе токсичных. Известно, что нефтешламы относятся к отходам 2 – 4 класса опасности. В этой связи хранение данного вида отходов требует соблюдение множества условий, начиная от выделения земельного участка и до специально оборудованной площадки. Так в Санитарных правилах 127.13330.2023 «Объекты размещения отходов производства. Основные положения по проектированию» четко прописаны все требования и нормы, однако на практике данные правила не всегда соблюдаются, а зачастую нивелируются, что приводит к колоссальным экологическим последствиям.

В этой связи мы провели экологический мониторинг прилегающих земель сельхоз назначений и сельхоз продукции, выращенной на этой земле.

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Экологическому мониторингу подверглись 4 полигона временного хранения нефтешламов расположенных у границ населенных пунктов: Переволоцк, Первомайск, Архиповка и у села Кинзелька.

Осенью 2023 года нами были отобраны пробы почвы и пшеницы с земель сельхоз назначения расположенных в 100 метрах от границ полигонов хранения нефтешламов. Всего было отобрано по 10 проб почвы и по 10 проб зерна пшеницы. Так же для сравнения были отобраны по 10 проб почвы и пшеницы в радиусе 2 х километров от границ полигона хранения нефтешламов. Отбор проб почвы осуществлялся согласно МУ по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения (М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2003), зерно пшеницы отбирали по ГОСТ 26312.1-84 «Крупа». Все отобранные пробы транспортировали и хранили в сухом, прохладном месте.

Исследование проводили в Федеральном научном центре биологических систем и агротехнологий Российской академии наук. Применяемое оборудование: Весы лабораторные СЕ-224-С (поверка 07.08.2023), Спектрометр атомно-абсорбционный «Квант-2» (поверка 31.10.2023). В пробах определяли подвижные формы микроэлементов: кобальт, никель, марганец и хром.

Статистическую обработку материала производили с использованием пакета программ MS Excel и программы STATISTICA version 6.1. Тип распределения для выборок определяли с помощью критерия Шапиро-Уилка. Для описания количественных данных, имеющих нормальное распределение, использовали среднеарифметическое (M), стандартную ошибку среднего арифметического (m).

Достоверность различий изучаемых параметров анализировали с применением критериев Фишера–Стьюдента и Манна–Уитни: за достоверные принимали различия при значениях $< 0,05$. Для определения тесноты и достоверности связи между параметрами применяли критерий ранговой корреляции Спирмена (r_s), который является непараметрическим аналогом коэффициента Пирсона для интервальных и порядковых переменных, не подчиняющихся нормальному распределению.

Коэффициент равен $+1,0$ при прямой связи, $-1,0$ – при обратной связи, 0 – при отсутствии связи. Сила корреляционной связи оценивалась качественно: при r от 0 до $-0,3$ и до $+0,3$ – как отсутствие ее или слабая; при r до $0,5$ – как умеренная; при r от $0,51$ до $0,7$ – как средняя; при r более $0,71$ – как сильная (Лакин Г.Ф., 1980).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ.

Из литературы известно, что исследуемые микроэлементы являются эссенциальными элементами для живых организмов в том числе для организма человека (Скальный А.В., Рудаков И.А, 2004). В тоже время избыточное поступление марганца, никеля, хрома и кобальта в живые организмы может вызывать негативные реакции (Burtsev G. I. et al., 2024; Побилат А.Е. и др. 2024). В таблице 1, мы продемонстрировали содержание подвижных форм микроэлементов в исследуемых пробах почвы. Сразу необходимо отметить, что содержание исследуемых микроэлементов не превышало ПДК.

При рассмотрении полученных результатов обращают на себя внимание достоверные отличия содержания микроэлементов в исследуемых образцах почвы. Так по Переволоцкому району содержание кобальта достоверно в два раза выше в почве у полигона относительно фонового значения. Тогда как концентрация хрома достоверно выше только на $0,01$ мг/кг.

Анализируя концентрации исследуемых элементов в образцах почвы Первомайского района так же были установлены достоверные отличия по кобальту, никелю и хрому. Причем содержание этих элементов, а также марганца были в полтора два раза выше фоновых значений.

При рассмотрении полученных результатов обращают на себя внимание достоверные отличия содержания микроэлементов в исследуемых образцах почвы. Так по Переволоцкому району содержание кобальта достоверно в два раза выше в почве у полигона относительно фонового значения. Тогда как концентрация хрома достоверно выше только на $0,01$ мг/кг.

Содержание микроэлементов в почве (мг/кг)

Показатель		Почва с сельхоз поля	Почва у полигона хранения нефтешламов
Архиповка	Кобальт	0,11 ± 0,002	0,152 ± 0,002
	Никель	0,629 ± 0,003	1,4 ± 0,024
	Хром	0,122 ± 0,002	0,178 ± 0,002
	Марганец	80,34 ± 0,149	88,27 ± 0,198
Кинзелька	Кобальт	0,0642 ± 0,002	0,17 ± 0,002
	Никель	0,798 ± 0,017	1,2 ± 0,017
	Хром	0,1 ± 0,009	0,296 ± 0,006
	Марганец	73,21 ± 0,126	91,07 ± 0,135
Переволоцк	Кобальт	0,13 ± 0,004	0,27 ± 0,007 *
	Никель	1,2 ± 0,03	1,4 ± 0,02
	Хром	0,07 ± 0,002	0,08 ± 0,001 *
	Марганец	53 ± 0,122	146 ± 18,8
Первомайск	Кобальт	0,02 ± 0,001	0,28 ± 0,005 *
	Никель	0,9 ± 0,008	1,2 ± 0,019 *
	Хром	0,078 ± 0,001	0,117 ± 0,012 *
	Марганец	49,69 ± 0,16	77,02 ± 1,33

Примечание: * - отличие достоверно $p < 0,05$; ПДК (мг/кг): Кобальт – 5, Никель – 4, Хром – 6, Марганец – 1500.

Анализируя концентрации исследуемых элементов в образцах почвы Первомайского района так же были установлены достоверные отличия по кобальту, никелю и хрому. Причем содержание этих элементов, а также марганца были в полтора два раза выше фоновых значений.

Что касается проб почвы, отобранных у сел Архиповка и Кинзелька, то достоверных отличий мы не установили, однако содержание исследуемых микроэлементов в загрязненной шламом почве во всех случаях выше фоновых значений в 1,2 – 2,2 раза.

Следующим этапом исследования был анализ проб зерна, выращенного на сельхоз полях непосредственно у полигонов хранения нефтешламов. А также зерна пшеницы, выращенной не ближе одного километра от полигонов – эти данные мы рассматривали как фоновое значения изучаемых микроэлементов. Данные по установленным концентрациям микроэлементов представлены в таблице (табл. 2).

Таблица 2
Содержание микроэлементов в зерно пшеницы (мг/кг)

Показатель		Зерно с сельхоз поля	Зерно у полигона хранения нефтешламов
Архиповка	Кобальт	0,005 ± 0,0003	0,043 ± 0,012
	Никель	0,252 ± 0,032	0,405 ± 0,026 *
	Хром	0,61 ± 0,03	0,073 ± 0,005
	Марганец	27,32 ± 0,49	40,9 ± 0,9
Кинзелька	Кобальт	0,02 ± 0,002	0,03 ± 0,002 *
	Никель	0,065 ± 0,004	0,137 ± 0,013 *
	Хром	0,044 ± 0,002	0,07 ± 0,004 *
	Марганец	20,91 ± 0,6	43,7 ± 2,9
Переволоцк	Кобальт	0,005 ± 0,0003	0,03 ± 0,001
	Никель	0,43 ± 0,03	0,52 ± 0,02 *
	Хром	0,07 ± 0,004	0,08 ± 0,004
	Марганец	40,9 ± 0,9	36,7 ± 1,7
Первомайск	Кобальт	0,01 ± 0,001	0,014 ± 0,001
	Никель	0,157 ± 0,01	0,209 ± 0,02
	Хром	0,057 ± 0,002	0,07 ± 0,004 *
	Марганец	20,91 ± 0,62	30,89 ± 1,1

Примечание: * - отличие достоверно $p < 0,05$.

Анализ установленных концентраций исследуемых микроэлементов в зерне пшеницы показал, что концентрация во всех случаях была выше в пробах пшеницы выращенной в близи полигонов хранения нефтешламов. Причем установлены достоверные отличия. Так в Архиповке содержания никеля в 2 раза достоверно выше фона. В селе Кинзелька достоверные отличия установлены по содержанию кобальта, никеля и хрома. А в Переволоцке концентрация никеля в зерне пшеницы у полигона хранения нефтешламов достоверно выше в 1,2 раза относительно фоновых значений. Тогда как в Первомайском районе достоверное отличие установлено только для хрома он в 1,2 раза выше относительно фона.

С целью установления возможного влияния на концентрацию в зерне исследуемых микроэлементов мы провели корреляционный анализ так как корреляционная связь – это согласованное изменение двух признаков, отражающее тот факт, что изменчивость одного признака находится в соответствии с изменчивостью другого. В результате проведенного анализа мы установили прямые и обратные связи между содержанием микроэлементов в почве и зерне: Архиповка, $Co_{\text{полигон}} - 0,621$; $Mn_{\text{поле}} - -0,502$.

Кинзелька, $Co_{\text{поле}} - -0,527$; $Ni_{\text{полигон}} - -0,581$.

Перволоцк, $Co_{\text{поле}} - 0,628$; $Cr_{\text{поле}} - 0,957$; $Mn_{\text{полигон}} - 0,572$.

Первомайск, $Cr_{\text{полигон}} - 0,972$.

Установленные средние и сильные корреляционные связи указывают, во-первых, на качественный отбор проб, а во-вторых показывают миграцию исследуемых микроэлементов в зерно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Установленные нами достоверные отличия по концентрациям микроэлементов в исследуемых образцах относительно фоновых значений указывают на загрязнение нефтешламами близлежащие земли сельхоз назначения. А корреляционный анализ позволяет с определенной уверенностью сказать, что содержание в почве исследуемых микроэлементов оказывает непосредственное влияние на их содержание в зерне. Причем если не предпринимать мер по ликвидации полигонов временного хранения нефтешламов, а также игнорировать правила организации хранения нефтешламовых отходов то стоит ожидать дальнейшее накопление повышенных доз кобальта, никеля, хрома и марганца в землях сельхоз назначения и как следствие экологическую катастрофу.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

1. Лакин Г.Ф., Биометрия. / Учебное пособие. Высшая школа экономики. Москва 1980. С. 293 с.
2. Побилат А.Е. и др. Элементный статус населения как индикатор экологического загрязнения / А. Е. Побилат, А. А. Киричук, Е. В. Сальникова, А. И. Байтелова, Н. Н. Рахимова, Т. И. Бурцева // АгроЭкоИнфо, 2024.- № 1 (61).- С.4.
3. Скальный А.В., Рудаков И.А. Биоэлементы в медицине. – М.: Издательский дом «ОНИКС 21 век»: Мир, 2004. – 272с.
4. Burtsev G. I. The content of selenium in the oil of some regions of Russia / G. I. Burtsev, I. A. Kharisov, E. A. Selezeneva, T. I. Burtseva // Trace Elements and Electrolytes, 2021. - Vol. 38, Iss. 3 : Meeting of the Russian Society for Trace Elements in Medicine (RUSTEM) : Abstracts of the Meeting in Orenburg State University, 12-13 May 2021, Orenburg, Russia / Orenburg State University, Orenburg, Russia ; Trace Element Institute for UNESCO, Lyon, France ; Russian Society for Trace Elements in Medicine (RUSTEM), Moscow, Russia. - P. 137.

5. Анализ элементного состава волос больных, страдающих андрогенной алопецией, проживающих на урбанизированных территориях / А. Е. Побилат, А. А. Киричук, А. И. Байтелова, Н. Н. Рахимова, Е. В. Сальникова, Т. И. Бурцева // Экология урбанизированных территорий, 2024. - № 2. - С. 34-38. . - 6 с.
6. Рахимова, Н. Н. Вертикальная миграция SR-90 в зависимости от агрохимических свойств почв / Н. Н. Рахимова // Микроэлементы в медицине, 2024. - Т. 25, Вып. 3. - С. 90-92. . - 3 с.
7. Риск возникновения и развития заболевания андрогенетической алопеции / А. Е. Побилат, А. А. Киричук, А. И. Байтелова, Н. Н. Рахимова, Е. В. Сальникова, Т. И. Бурцева // Экология урбанизированных территорий, 2024. - № 1. - С. 6-11. . - 6 с.
8. Элементный статус населения как индикатор экологического загрязнения / А. Е. Побилат, А. А. Киричук, Е. В. Сальникова, А. И. Байтелова, Н. Н. Рахимова, Т. И. Бурцева // АгроЭкоИнфо, 2024. - № 1 (61). - С. 4. . - 11 с.
9. Bioelements in soil and plants roadside area of Orenburg streets / Т. Ph. Tarasova, E. V. Salnikova, A. I. Baitelova, L. A. Bykova, N. N. Rahimova, V. A. Solopova // E3S Web of Conferences, 2023. - Vol. 462 : International Scientific Conference "Fundamental and Applied Scientific Research in the Development of Agriculture in the Far East" (AFE-2023), Blagoveshchensk, 8-10 November 2023. - С. 1-9. . - 9 с.
10. Recultivation of soils contaminated with radionuclides by phytomelioration / N. Rahimova, A. Baitelova, V. Solopova, L. Bykova, E. Savchenko // E3S Web of Conferences : International Scientific and Practical Conference "Environmental Risks and Safety in Mechanical Engineering" (ERSME-2023), 31 March 2023, 2023. - Vol. 376. - С. 1-5. . - 5 с.

**OLEIN-PALMITIN ARALASHMASINING SBR-1500 SINTETIK KAUCHUKIGA
TA'SIRI VA TAHLIL NATIJALARI O'RGANISH**

A.X. Axmedov, M.U. Karimov, A.T. Djalilov
Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy tadqiqot instituti
alishbest19891991@bk.ru

Annotatsiya: Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy tadqiqot instituti laboratoriyasida qayta ishlangan olein-palmitinni rezina qorishmalariga sinash uchun "Birinci Rezinotexnika Zavodi" MCHJ korxonasini laboratoriyalarisida olein-palmitin xomashyosining SBR-1500/CKC-30 sintetik kauchukiga import qilinayotgan stearin kislotasi o'rniga qo'llab tajriba sinovlari o'tkazildi. Sintez qilib olingan olein-palmitin aralashmasi kauchuk tarkibiga 4,5% miqdorda qo'shilganda rezina qorishmasining asosiy ko'rsatkichlari cho'ziluvchanligi, elastikligi va mustahkamligini yaxshilanganligi isbotlandi.

Kalit so'zlari: Kauchuk, rezina qorishmasi, stearin kislota, olein-palmitin, sifat ko'rsatkichlari.

**ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СМЕСИ ОЛЕИН-ПАЛЬМИТИН НА
СИНТЕТИЧЕСКИЙ КАУЧУК SBR-1500 И РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА**

Аннотация: С целью испытания вторичного olein-пальмитинового сырья в резиновых смесях в лаборатории Ташкентского химико-технологического научно-исследовательского института были проведены опытно-промышленные испытания в лабораториях ООО «Первый резиновый завод» с использованием olein-пальмитинового сырья в синтетическом каучуке СБР-1500/СКС-30 вместо импортной стеариновой кислоты. Доказано, что при добавлении в резиновую смесь синтезированной olein-пальмитиновой смеси в количестве 4,5% улучшаются основные показатели резиновой смеси – удлинение, эластичность и прочность.

Ключевые слова: Каучук, резиновая смесь, стеариновая кислота, olein-пальмитин, показатели качества.

**STUDY OF EFFECT OF OLEIN-PALMITIN MIXTURE ON SYNTHETIC RUBBER
SBR-1500 AND ANALYSIS RESULTS**

Abstract: In order to test the olein-palmitin processed in the laboratory of the Tashkent Chemical and Technological Research Institute in rubber mixtures, experimental tests were conducted in the laboratories of the "First Rubber Plant" LLC using olein-palmitin raw material instead of imported stearic acid in SBR-1500/CKC-30 synthetic rubber. It was proven that when the synthesized olein-palmitin mixture was added to the rubber composition in an amount of 4.5%, the main indicators of the rubber mixture - elongation, elasticity and strength - improved.

Keywords: Rubber, rubber mixture, stearic acid, olein-palmitin, quality indicators.

Kirish. Bugungi sanoat taraqqiyoti sharoitida elastik polimer materiallarga, xususan, rezina qorishmalarga bo'lgan talab tobora ortib bormoqda. Ushbu materiallar yuqori elastiklik,

ishqalanishga chidamlilik, zarba yutuvchanlik kabi afzalliklari bilan ajralib turadi va keng ko‘lamli texnik hamda maishiy sohalarda qo‘llaniladi. Ayniqsa, avtomobilsozlik, mashinasozlik, tibbiyot, qurilish, elektrotexnika va boshqa tarmoqlar uchun rezina qorishmalar muhim funksional material hisoblanadi.

Butun dunyoda global sintetik kauchuk bozori 2024 yilda 38,90 milliard AQSh dollariga baholangan bo‘lib, 2034 yilga kelib bu ko‘rsatkich 66,44 milliard dollarga yetishi prognoz qilinmoqda. Bu o‘shish, asosan, avtomobil sanoatining rivojlanishi va eksport hajmining ortishi bilan bog‘liq [1].

Shuningdek, 2025 yilda global tabiiy kauchuk ishlab chiqarish hajmi 14,9 million tonnaga yetishi kutilmoqda, ammo iste‘mol hajmi 15,6 million tonnaga yetib, ta‘minotda 700 ming tonnalik kamchilik yuzaga kelishi mumkin. Bu esa rezina qorishmalar ishlab chiqarishida yangi texnologiyalar va modifikatsiyalangan materiallarga bo‘lgan ehtiyojni oshiradi [2].

Plastifikatorlarning iste‘molchilari shinalar va stiro-butadiyen kauchuklari ishlab chiqaruvchi korxonalarini hisoblanadi. Rossiya Federatsiyasida shinalar ishlab chiqarish bilan shug‘ullanuvchi 13 ta va stiro-butadiyenli sintetik kauchuk ishlab chiqaruvchi 4 ta korxonalar faoliyat yuritadi. 2013-yil yakunlari bo‘yicha 219,075 ming tonna sintetik stiro-butadiyen kauchuklari, 62 million dona shina hamda 6 ming tonna kauchuk mahsulotlari ishlab chiqarilgan [3]. Sintetik butadiyen-stiro kauchuk ishlab chiqaruvchilar 1-jadvalda taqdim etilgan.

Ishlab chiqarilgan sintetik stiro-butadiyen kauchukining taxminan 53% eksport qilinadi, asosan Xitoyga, bu mamlakat dunyodagi eng yirik iste‘molchi hisoblanadi. Ichki bozorda esa kauchukning 34% asosan shinalar ishlab chiqaruvchi korxonalar tomonidan iste‘mol qilinadi [4]. Rossiyada shinalar ishlab chiqarish regionlar kesimida 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Rossiya Federatsiyasida sintetik butadiyen-stiro kauchuklarini ishlab chiqarishda turli markalari

Ishlab chiqaruvchilar	2013-yil, ming tonna	Rossiya bozoridagi ulushi, %
"Voronejsintezkauchuk" OAJ	71.515 40.2	40.2
"Sterlitamak neft-kimyo zavodi" OAJ	37 743	20.0
"Tolyatikauchuk" MCHJ	56 628 10.2	10.2
"Omsk kauchuk" OAJ	51.189 29.6	29.6
Jami	219 075	100

Shinalar va stiro-butadiyen kauchuklari ishlab chiqarishning o‘shishi tufayli neft moy-plastifikatorlariga bo‘lgan ehtiyoj ham ortib bormoqda.

2013-yilda Rossiyada shinalar ishlab chiqarish hajmi

Kompaniya	Shina ishlab chiqarish, million dona
1	2
Nijnekamskshina	12,5
NokianTires (Leningrad viloyati)	11,0
Omskshina	5,2
Kirov shina zavodi	4,8
Yaroslavl shina zavodi	4,0
Kordiant-Vostok	2,7
Voltyre-Prom	2,2
Voronej shina zavodi	1,6
PA Oltoy shina zavodi	1,5
MICHELIN (Moskva viloyati)	1,3
Uralshina	1,0
Petroshin	0,9
Nijnekamsk shinalar zavodi MSK	0,1
Jami	62,0

DAE plastifikator moylarini ishlab chiqarish dunyoning yetakchi kompaniyalari (ExxonMobil, Total, Shell, BP) tomonidan to'xtatilgan. Buning o'rniga TDAE, TRAE, MES va NAP kabi ekologik toza plastifikator moylarini ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi.

Avtomobil shinalarining tabiiy yemirilishi natijasida havo muhitiga katta miqdordagi aerazol chiqishi inson salomatligiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini tadqiqotlar tasdiqladi. Tadqiqotchilar avtomagistrallarda havo tarkibini o'rganib, havoda shinalar bo'laklari konsentratsiyasi 3800-6900 zarracha m³ ni tashkil etishini va havodagi zarrachalarning 58% dan ortig'i 10 mikrondan kichik bo'lganini aniqladilar, bu esa bronxial astma, allergiya va hatto saraton kabi kasalliklarning rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Biroq bunday shina changlari inson tanasidan chiqarish imkoniyati mavjud emas [5-6]. Moskvada o'tkazilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, shahar havosining asosiy ifloslantiruvchisi, shuningdek, mayda changga aylanadigan avtomobil shinalarining kauchuklaridir [7].

Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy tadqiqot instituti va "Birinchi Rezinotexnika Zavodi" MCHJ korxonasi bilan hamkorlikda rezina texnika buyumlarining fizik-mexanik xossalarini, turli xil tashqi ta'sirlarga chidamliligini, eskirishi kabi ko'rsatkichlarini yaxshilash va tannarxini pasaytirish maqsadida import o'rnini bosuvchi mahalliy xomashyo hisoblangan olein-palmitin aralashmasini, importdan olib kelingan stearin kislotasi xomashyosi o'rnida ishlatish borasida ilmiy-amaliy ishlar olib borildi.

Tajriba qismi. Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy tadqiqot instituti laboratoriyasida qayta ishlangan olein-palmitinni rezina qorishmalariga sinash uchun “Birinci Rezinotexnika Zavodi” MCHJ korxonasini laboratoriyalarisida olein-palmitin xomashyosining SBR-1500/CKC-30 sintetik kauchukiga qo‘llab tajriba sinovlari o‘tkazildi. O‘tkazilgan sinov natijalari kichik massada import stearin kislotasini o‘rnini bosuvchi olein-palmitin xomashyosini ishlatish uchun maxsus sharoitda standart retseptura asosida rezina qorishmalari tayyorlab olindi.

3-jadval

Kompozitsiya tarkibi

№	Tarkibiy qism nomi	Stearin kislotasi asosida namuna miqdori (gr)	Olein-palmitin aralashmasi asosida namuna miqdori (gr)
1	SBR-1500/CKC 30	100	100
2	Rux oksidi	15	15
3	Tex uglerod	120	120
4	Stearin kislotasi	4,5	-
5	Olein-palmitin aralashmasi	-	4,5
6	Tezlatgich (Ускоритель MBTS)	6	6
7	Oltinugurt	3	3

Rezina qorishmasini tayyorlash jarayoni 65-70°C da amalga oshirildi. Rezina qorishmasi, vulkanlovchi yassi press jihozida 55 gr. miqdorda rezina qorishmasidan tortib olinib qolibchalarga joylanadi va 150°C da 15 daqiqada 6-7 MPa bosim ostida ushlab turiladi. Tayyor bo‘lgan rezina qorishmalarini 16 soat davomida xona xaroratida sovitildi va tekshirish uchun namunalar olindi.

4-jadval

Olein-palmitin qo‘shimchasi qo‘shilgan hamda stearin kislotasi bilan tayyorlangan rezina qorishmasi asosiy ko‘rsatkichlarini taqqoslash

№	Ko‘rsatkichlar nomi	Import asosida keltirilgan stearin kislotasi asosida olingan rezina qorishmasi	olein-palmitin aralashmasi asosida olingan rezina qorishmasi
1	Vulkanizatsiya egri chizig‘i 185°C·3 min		
	T30/s	55,23	55,80
	T60/s	69,00	70,01
	ML/dN·m	1,44	1,46
	MH/dN·m	15,78	15,32

2	Muni bo'yicha yopishqoqlik (1+4) 100 °C	63,04	63,04
3	Uzayish chegarasi, %	405,7	441,4
4	Mustahkamlik (MPa)	18,96	21,58
5	Dispersiya	8,5	8,76

4-jadvaldagi tahlil natijalari ko'ra o'rganganimizda sintez qilingan olein-palmitin hamda import bo'lib kelayotgan stearin kislotasi bilan tayyorlangan rezina qorishmalarini natijalari o'rganildi. Sintez qilib olingan olein-palmitin aralashmasi kauchuk tarkibiga 4,5% miqdorda qo'shilganda rezina qorishmasining asosiy ko'rsatgichlari cho'ziluvchanligi, elastikligi va mustahkamligini yaxshilanganligi isbotlandi. Yuqoridagi jadvalda ko'rish mumkinki import stearin kislota asosida olingan rezina qorishmasini ko'rsatgichlari bilan solishtirilganda natijalar diyarli o'zgarmaganlikni va import bo'layotgan stearin kislotasini o'rniga qo'llash mumkinligi ko'rish mumkin.

Xulosa. Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy tadqiqot instituti va "Birinchi Rezinotexnika Zavodi" MCHJ korxonasi bilan hamkorlikda rezina texnika buyumlarining fizik-mexanik xossalari o'rganilgan. Olein-palmitinasosida olingan rezina qorishmasi, vulkanlovchi yassi press jihozida 55 gr miqdorda olinib qolibchalarga joylanadi hamda 150°C da 15 daqiqada 6-7 MPa bosim ostida olib borilgandan so'ng tayyor bo'lgan rezina qorishmalarini 16 soat davomida sovutilib, namunalar olinib namunalar o'rganilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Precedence Research — "Synthetic Rubber Market Size and Forecast 2025 to 2034" (<https://www.precedenceresearch.com/synthetic-rubber-market>).
2. Reuters – Global rubber shortfall looms in 2025 on stagnant output, association says (<https://www.reuters.com/markets/commodities/global-rubber-shortfall-looms-2025-stagnant-output-association-says-2025-03-05/>).
3. Пархомчук Е.В. и др. Технология многофункциональной гидропереработки тяжелых остатков (гудрона и мазута) на катализаторах с иерархической структурой пор // Катализ в промышленности. – 2021. – Т. 21. – №. 5. – С. 331-360.
4. ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод». Годовой отчет по результатам работы за 2012 год.
5. Шашок Ж.С. и др. Пластифицирующие добавки в эластомерных композициях (обзор) // Полимерные материалы и технологии. – 2018. – Т. 4. – №. 3. – С. 6-25.
6. Голохваст К.С., Чернышев В. В., Угай С.М. Выбросы автотранспорта и экология человека (обзор литературы) // Экология человека. – 2016. – №. 1. – С. 9-14.
7. Заглядова С.В. и др. Технологии производства экологически безопасных масел-пластификаторов // Нефтехимия. – 2017. – Т. 57. – №. 6. – С. 726-736.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ СРЕДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ МОРФОБИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА В ЗЕРНЕ АМАРАНТА

¹Султанова З. С., ²Мамбетова Насиба Курбанбаевна,

¹Каракалпакский институт сельского хозяйства и агротехнологий, д.с.-х.наук, профессор,

zulfiya-sult@mail.ru

²Нукусский педагогический институт имени Ажинияза, докторант

Аннотация. Проблема недостатка поливной воды, вызывает засоленность почвы приводит к снижению урожайности и ухудшению качества возделываемых растений. Использование нетрадиционных культур амаранта позволит улучшить обеспеченность приготовляемых продуктов питания белком и сбалансировать продукты по аминокислотному составу. Также вызывает интерес с возможностью использовать листья и зерно амаранта в супах, салатах, приготовлении хлеба и кондитерских изделий, в фармакологии при приготовлении лекарственных препаратов. Высокий выход зелёной массы с единицы площади позволяет использовать амарант на корм скоту, путём приготовления силоса в смеси в соей, кукурузой и сорго. На слабообеспеченных по питательным свойствам почвах, изучены влияние органо-минеральных удобрений на выход листовой продукции, зерна и стеблевой части.

Ключевые слова. Амарант, состав и полезные свойства, органо-минеральные удобрения, площадь листьев, накопление сухого вещества, зерно.

AMARANT DONI TARKIBIDAGI OQSIL MIQDORI VA MORFOBIOLOGIK XUSUSIYATLARNING SHAKLLANISHIGA MUHIT OMILLARINING TA'SIRINI O'RGANISH

Annotatsiya. Sug'orish suvi etishmovchiligi sababli tuproqning sho'rlanishi kuzatilib, hosildorlik pasayib, etishtirilayotgan o'simliklar maxsuloti sifati pasayishi kuzatilmoqda. Noan'anaviy ekinlardan Amaranndan foydalanish tayyorlanayotgan oziq-ovqat mahsulotlarining oqsil bilan ta'minlanishini yaxshilanadi va mahsulotlarni aminokislota tarkibi bo'yicha muvozanatlash imkonini beradi. Shuningdek, amarant barglari va donini sho'rvalarga, salatlariga, non va qandolat mahsulotlari tayyorlashda qo'shish, dorivor preparatlar tayyorlashda foydalanish imkoniyati bilan qiziqish uyg'otmoqda. Bir gektar maydonidan yashil massaning yuqori chiqishi amarantdan chorva mollari ozuqa uchun foydalanish imkonini beradi. Ozuqaviy xossalari kam ta'minlangan tuproqlarda organo-mineral o'g'itlarning barg maydoni, don va poyaning chiqishiga ta'siri o'rganilgan.

Kalit so'zlar. Amaran, tarkibi va foydali xususiyatlari, organo-mineral o'g'itlar, barg maydoni, quruq modda to'plashi, don.

STUDY OF ENVIRONMENTAL FACTORS' INFLUENCE ON THE FORMATION OF MORPHOBIOLOGICAL PROPERTIES AND PROTEIN CONTENT IN AMARANTH GRAIN

Abstract: The problem of soil moisture deficit, causes soil salinity leads to a decrease in yield and deterioration of the quality cultivated plants. The use of non-traditional crops of amaranth will improve the provision of prepared foods with protein and balance the products by amino acid composition. Also arouses interest with the possibility of using leaves and grain of amaranth in soups, salads, preparation of bread and confectionery products, in pharmacology in

the preparation of medicines. amino acid composition. High yield of green mass per unit area allows to use amaranth for livestock fodder by making silage in a mixture with soybean, corn and sorghum. The effect of organic-mineral fertilizers on leaf, grain and stem yields was studied on soils poorly supplied with nutrients.

Key words. *Amaranth, composition and useful properties, organic-mineral fertilizers, leaf area, dry matter accumulation, grain.*

ВВЕДЕНИЕ.

Согласно указу Президента республики Узбекистан, от 23.10.2019 г. За номером 5853 «Об утверждении стратегии развития сельского хозяйства республики Узбекистан на 2020 - 2030 годы» одним из стратегических приоритетов является обеспечение продовольственной безопасности населения; обеспечение рационального использования природных ресурсов и охрана окружающей среды; уменьшение использования воды на гектар орошаемой площади на 20 процентов до 2030 года.

Важное значение для выполнения данного указа является использование засухоустойчивых сельскохозяйственных растений для питания населения. Одним из засухоустойчивых растений имеющих многоцелевое значение является амарант.

Род *Amaranthus L.* (сем. *Amaranthaceae*) по разным оценкам имеют 75 видов Г.И. Высочина (2013). В исследованиях Н.И. Вавилова (1965) отмечены большая урожайность, засухоустойчивость, быстрый рост, высокая питательная ценность зерна и зелёной массы. По данным Kalas P., Moundry J., (2000), из более чем 70 видов рода *Amaranthus* во всем мире культивируется только около двенадцати, либо как декоративные растения, либо как съедобные ради зерна или листьев. Однако в пределах этой дюжины есть много популярных сортов. По другим данным, в листьях содержатся полифенолы (до 5,4%), в том числе флавоноиды (2,8%), витамины А, С, Е, бетацианиновые пигменты, липиды (до 10%), пектины (до 6%), микроэлементы.

Ценность амаранта имеют семена, которые отличаются высокой питательной ценностью. Из неё можно получать муку, крахмал, масло и побочные продукты имеют применение в кормлении животных. В зависимости от вида содержание белка составляет 14-20 %, 6-8 % растительного белка с полиненасыщенными жирными кислотами, содержанием крахмала 60%, витаминов А, D, С, Е, Р каротиноидами, пектином, значительным содержанием кальция и железа. Содержание триглицеридов в липидах достигает 77-83% (Офицеров Е.Н., 2001-2002).

Благодаря наличию полезных биологически активных веществ во всех частях растения, амарант имеет целевое использование в приготовлении пищевых продуктов специального и общего назначения, а также в качестве сырья для получения биологически активных добавок (Высочина Г.И., 2013).

При выращивании амаранта в почвенно-климатических условиях важное значение имеет морфобиологическая характеристика выращиваемых видов, которые позволяют сделать оценку и многих ценных качествах растения для использования в зерновом, овощном, кормовом, декоративном и техническом направлении. Надземная часть некоторых видов амаранта содержит до 4-6% калия и может обеспечить 1,0-1,5 т/га переваримого протеина, поэтому используется в кормлении сельскохозяйственных животных (Дергаусов В.И., 2006; Гульшина В.А. и др., 2007). В связи с этим целью наших исследований является изучение морфобиологических особенностей и продуктивность растений различных видов амаранта. Содержание питательных элементов в почве низкое. Поэтому для увеличения урожая зелёной массы и зерна нами применены минеральных и органических удобрений с целью определения оптимальной нормой, которые способствуют положительному изменению морфологических свойств амаранта.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Объектом исследований были сорта амаранта ICBA-TDAU 1 и ICBA-TDAU 2, а также сорт Крепыш. В полевых опытах проведен анализ видового состава амаранта, выявлены особенности каждого вида, изучены особенности их роста и развития. Кроме того, изучены применение зерна в приготовлении хлеба и печёных изделий. Результаты исследования будут представлены могут быть использованы для разработки продуктов на основе амаранта и продвижения посевов в фермерские хозяйства по республике Каракалпакстан и сходных засушливых условиях и засоленности почвы. Варианты удобрений включали следующие варианты:

1. Без удобрений (контроль)
2. Минеральные удобрения N₁₅₀P₈₀K₆₀
3. Органические удобрения 25 т/га.

В исследованиях применены следующие методики измерений и анализов:

1. Высоту растений измеряли по основным фазам развития растений у 25 растений, в см и брали их средние значения.
2. Для определения массы растений отбирали по диагонали делянки 10 растений, срезали корни, взвешивали общую массу, отдельно взвешивали отобранные листья, стебли в фазе полного формирования листьев и соцветия в начале созревания зерна.
3. Площадь листьев на одном растении определяли взвешивания общую массу листьев на 10 растениях, далее методом высечек определяли площадь и массу 100 высечек, затем переводили на общую массу и вычисляли средние показатели в см² на одно растение.
4. Накопление сухого вещества определяли в сушильном шкафу взвешиванием сырой массы при температуре 105 °С до постоянной сухой массы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.

По данным Дергаусов В.И. (2006), зерно амаранта содержит ценные незаменимые аминокислоты, более половины белка представлены альбуминами и глобулинами. В составе жира олеиновая, линолевая, линоленовая жирные кислоты, до 10% углеводов сквалена, используемого для лечения атеросклероза (Железнова Н.Б., Юдина Р.С., Железнов А.В., Морозов С.В., 2008).

По результатам медицинских исследований сквален признан важнейшим компонентом обладающим антиоксидантными свойствами. Из-за высокого содержания сквалена в масле амаранта, это сырьё рассматривают как промышленный источник получения этого углеводорода. Способность сквалена высвободить кислород из воды позволяет считать его противоопухолевым фактором, способным повышать силы иммунной системы в несколько раз и обеспечивать тем самым устойчивость организма к различным заболеваниям (Росляков Ю. Ф., 2004).

Все части растения: листья, стебли и зерно считаются полезными и имеют полезное применение. Поэтому нами определены масса листьев и их соотношение с остальными органами в фазе бутонизации. Так как, максимальное содержание биологически активных веществ в листьях амаранта наблюдается в фазе бутонизации – начала цветения растений (Гульшина В.А. и др., 2007). Как отмечают Prakash D., Jishi B.D., Pal M.,(1995.), содержание витамина С в листьях 10 видов амаранта, используемых на зерно или получение овощной продукции, варьировало от 69 до 288 мг/100 г.

Добавка листьев к чёрному байховому чаю позволяет получить качественно новые чайные продукты с повышенным содержанием флавоноидов, обладающих высокой Р-витаминной и антиоксидантной активностью (Логвинчук Т.М., Гинс В.К., Гинс М.С., Кононков П.Ф., 2007). Поэтому вес отдельных частей растения, особенно листьев важны для определения целевого использования амаранта. По полученным данным, высота растений, масса самого растения и масса листьев увеличивались от цветения (11 июля) до начала созревания (26 июля).

По массе растения, сорт ICBA-TDAU 1 формирует более высокую биомассу, основная часть приходится по обоим сортам на стебли. По массе сырых листьев они отличаются и сорт ICBA-TDAU 2 формировал больше листьев в фазе формирования листьев и в фазе начала цветения (таблица 1). Наибольшую массу листьев растения формировали в первой и второй декадах июля. Доля листьев по отношению к общей массе растения составляет 29,8% по сорту ICBA-TDAU 1, 55% по сорту ICBA-TDAU 2 и 47,7 по сорту Крепыш.

К началу цветения соотношения частей растений меняется, по массе увеличивается стеблевая часть растений, они удлиняются и утолщаются, готовясь нести большую массу соцветий, длина которой составляет от 40 до 70 см.

Таблица 1

Масса различных органов различных сортов амаранта (в граммах), вариант органические удобрения 25 т/га

Сорта амаранта	Высота растений	Общая масса одного растения, грамм	Масса листьев, грамм	Процент листьев по отношению к общей массы растения	Масса стеблей, грамм	Масса соцветия, грамм
Формирование листьев (11.07)						
ICBA-TDAU 1	122	620	185	29,8	403	-
ICBA-TDAU 2	130	445	245	55,0	200	-
Крепыш	78	398	190	47,7	190	-
Начало цветения (26.07)						
ICBA-TDAU 1	172	1471	239	16,2	1030	186
ICBA-TDAU 2	162	1170,9	262,9	22,4	715	193
Крепыш	114	802	175	21,8	554	73

Наибольшее значение из всех видов амаранта уделяется видам *A. caudatus*, в наших исследования это сорт ICBA-TDAU 2, *A. cruentus* (Syn. *A. paniculatus*), в исследованиях он представлен сортом ICBA-TDAU 1., и Крепыш, а большое значение имеет вид *A. hybridus* и др.

По данным Chernenko T.V., Glushenkova A.I., Gusakova S.D. (1999), у – амаранта хвостатого *A. caudatus*, надземная часть и корни богаты биологически активными веществами. В соцветиях, листьях, корнях и стеблях обнаружены соединения углеводов, полипренолов, тритерпенолы, стеролы в Словакии, обнаружены флавоноиды (0,29-0,79% на сухой вес), каротиноиды, танины и сапнины (Kawashty S.A., El-Negoumy S.I., Mansour R.M., 1999; Шубин А.А., Крылова Л.В., 2002). Листья могут быть источником красного пигмента амарантина, ценного пищевого красителя. Содержание белка в листьях и надземной части растений *A. caudatus* составляли: 20,4-29,3%, аскорбиновой кислоты 33,0-59,0 мг%, каротина (АСВ): 1,8-11,7 мг%, сахаров 1,0-2,9% [2]. Наличие биологически активных веществ в различных органах растений *A. caudatus* связывают с их высокой антиоксидантной активностью (Tekelova D., Mrljanova M., 2004).

В составе других видов амарантов также обнаружены различные виды флавоноидов, экдистероиды используемые в традиционной медицине.

Наличие ценных биологически активных веществ в семенах и вегетативных органах растений различных видов амаранта, высокое содержание белка, пектина, сквалена, пищевых волокон, витаминов (А, группы В,С,Е), макро- и микроэлементов определяет перспективность широкого использования его в производстве хлебобулочных, кондитерских и молочных продуктов, а также в качестве сырья для получения биологически активных добавок. Положительный опыт выращивания этой культуры в различных почвенно-климатических условиях, высокая биологическая продуктивность создают необходимость расширения области применения амаранта для обогащения продуктов белком и повышения их биологической ценности.

В таблице 2 представлены влияние сроков посева и норм внесения органо-минеральных удобрений на формирование площади листьев (см²) и сухого вещества на одном растении (г).

Таблица 2

Влияние сроков посева и норм внесения органо-минеральных удобрений на формирование площади листьев (см²) и сухого вещества на одном растении (г)

Фазы развития	Посев 16 апреля			Посев 2 мая		
	без удобрения (контроль)	минеральные удобрения N ₁₅₀ P ₈₀ K ₆₀	органические удобрения 25 т/га	без удобрения (контроль)	минеральные удобрения N ₁₅₀ P ₈₀ K ₆₀	органические удобрения 25 т/га
Площадь листьев на одном растении, среднее (см²)						
Ветвление - начало цветения	<u>329,5*</u> 287,2**	<u>1046,19</u> 984,6	<u>1138,1</u> 1053,6	<u>307,4</u> 286,8	<u>1022,6</u> 973,5	<u>1061,5</u> 1022,4
Формирование зерна	186,7 147,4	484,8 464,7	479,2 459,1	176,4 170,6	439,5 420,8	442,9 427,3
Сухое вещество с одного растения (масса, гр)						
Ветвление - начало цветения	<u>305,2</u> 285,3	<u>440,0</u> 421,6	<u>437,2</u> 429,0	<u>316,7</u> 290,5	<u>423,0</u> 401,5	<u>425,2</u> 406,0
Формирование зерна	<u>270,4</u> 251,6	<u>336,0</u> 331,4	<u>347,2</u> 338,0	<u>253,6</u> 228,2	<u>328,5</u> 311,8	<u>317,8</u> 320,6

Обозначения. * сорт ICBA-TDAU 1, ** сорт ICBA-TDAU 2.

Анализ данных табл. 2 свидетельствует, что посеы амаранта обладают высокой продуктивностью и могут накапливать значительное количество сухого вещества на одном гектаре, которое может использоваться для получения крахмала, муки амарантовой муки и пищевых волокон. Наибольшую площадь листьев посеы формировали при внесении органических и минеральных удобрений. Минеральные удобрения в норме N₁₅₀P₈₀K₆₀ увеличивали площадь листьев на одном растении по сорту ICBA-TDAU 1 до 1046,19 см² и по сорту у сорта ICBA-TDAU 2 до 984,6 см². Но наибольшая площадь листьев отмечена при

внесении органических удобрений в оба срока посева в норме 25 т/га, у сорта ICBA-TDAU 1 – 1138,1 см² на одном растении, а по сорту ICBA-TDAU 2 – 1053,6 см², что больше по сравнению с контролем без удобрений на 808,6 и 766,2 см². По содержанию сухого вещества наблюдалась такая же изменчивость. Следовательно органические удобрения предпочтительнее минеральных, что позволяет использовать для производства экологически чистых продуктов питания.

Результаты исследований некоторых авторов [3, 4] показали, что по содержанию таких незаменимых аминокислот, как тирозин, цистин, валин, гистидин, треонин, а также заменимых - глутамат, аспарат и серин белок амаранта очень близок к соевому белку. Отношение лейцина к лизину в протеине семян некоторых видов амаранта приближается к единице, т. е. белок амаранта соответствует по данному показателю идеальному протеину.

Зерна амаранта могут использоваться как сырье для получения белковых продуктов с уникальным составом аминокислот. В наших исследованиях добавление амарантовой муки в норме 15-20% к пшеничной муке обеспечивало хорошие качества хлеба и кондитерских изделий, которые оценивались в 4,5-4,8 баллов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Растения изучаемых сортов рода *Amaranthus* L. показывают хорошую приспособляемость к стрессовым почвенно-климатическим условиям республики Каракалпакстан, формируя посевами значительную площадь листьев и сухое вещества, которое имеет разносторонне использование в питании, приготовлении кормов и фармакологических препаратов. Из изученных фонов питания наиболее предпочтительным является внесение органических удобрений в норме 25 т/га.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

1. Вавилов Н.И. Проблема новых культур//Избранные труды. М., 1965. Т. С.537-563.
2. Высочина Г.И. Амарант (*Amaranthus* L.): Химический состав и перспективы использования (обзор)//Химия растительного сырья. 2013. №2. С.5-14. DOI: 10/14258/jcprm.1302005.
3. Chernenko T.V., Glushenkova A.I., Gusakova S.D. Unsaponifiable substances of the lipids of the vegetative and generative organs of *Amaranthus caudatus* // Chem.Nat.Comp. 1999. Vol. 34, N5. Pp.571-573
4. Гонор К.В. Оценка эффективности масла амаранта в диетотерапии больных ишемической болезнью сердца и гиперлипидемией: дис. канд.мед.наук. М., 2007.-24 с.

5. Гульшина В.А., Романова Н.П., Лапин А.А., Зеленков В.Н. Основные результаты комплексного исследования амаранта в условиях ЦЧЗ Тамбовской области // Нетрадиционные природные ресурсы, инновационные технологии и продукты. М., 2007. Вып. 14. С.126-136.
6. Дергаусов В.И. Амарант – культура перспективная // Масла и жиры. 2006. №2. С.7.
7. Железнова Н.Б., Юдина Р.С., Железнов А.В., Морозов С.В. оценка коллекции амаранта по содержанию масла, жирных кислот и сквалена // Интродукция нетрадиционных и редких растений: мат. VIII междунар.науч.-практ.конф. Мичуринск, 2008. Т.2. С.215-217.
8. Логвинчук Т.М., Гинс В.К., Гинс М.С., Кононков П.Ф. Обогащение чёрного байхового чая фенольными соединениями листьев амаранта // Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования: мат. V междунар.симпозиума. М., 2003. Т. 3. С. 393-395.
9. Kalas P., Moundry J. Composition and nutritional value of amaranth seeds // Czech.J.Food Sci.2000. Vol/ 18, N5. Pp. 201-206.
10. Kawashty S.A., El-Negoumy S.I., Mansour R.M. Chemosystematic studies on four *Amaranthus* species // Bull. Natl.Res.Cent.1999. Vol. 24, N2.Pp. 115-121.
11. Кононков П.Ф. Амарант – ценный источник антиоксидантов и кальция // Картофель и овощи. 2007. №1. С.9-10
12. Офицеров Е.Н. Амарант- перспективное сырьё для пищевой и фармацевтической промышленности // Химия и компьютерное моделирование. Бутлеровские сообщения. 2001-2002. Т.2. №5-8. С. 1-4.
13. Prakash D., Jishi B.D., Pal M., Vitamin C in leaves and seed oil composition of the *Amaranthus* species // Int. J. Food Sci. Nutr. 1995. Vol.46, N1. Pp.47-51.
14. Росляков Ю. Ф. Комплексная переработка семян амаранта с целью получения биологически активных добавок широкого спектра действия / Ю. Ф. Росляков, Г. И. Касьянов, Н. А. Шмалько // Успехи современного естествознания. 2004. № 9. С. 95-96.
15. Tekelova D., Mrljanova M. Farm. Obzor., 2002, vol. 71, no. 1, pp. 3-8.
16. Шубин А.А., Крылова Л.В. Антиоксидантный комплекс амаранта багряного // Биоантиоксидант: мат. 6-й междунар. Конф. М., 2002. С.635-636).

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕКТИНСОДЕРЖАЩЕГО КОНЦЕНТРАТА И ПЕКТИНОВЫХ ПОЛИСАХАРИДОВ ИЗ ПОРТУЛАКА ОГОРОДНОГО И ЛЕПЕСТКОВ ШТОКРОЗЫ

Хакимова Бахор Бахтияровна

Ph.D. Ургенчского Государственного университета.

E-mail: baxor8255@mail.ru

Аннотация. Целю данной работы является создание технологии получения пектиновых полисахаридов из растений *Portulaca oleracea* (портулака огородного) и *Alcea rosea* (штокрозы обыкновенная) и использование их в производстве продуктов функционального питания. Выделение пектина из надземных частей портулака огородного и лепестков штокрозы. Подготовка (сортировка) портулака огородного сырья заключается в промывке водой при температуре 20-25 °С в течение 5-10 минут, после чего сырье обрабатывают при температуре 45 °С этиловым спиртом (65%об) в течение 1 часа для удаления низкомолекулярных соединений. Экстракция проводится в реакторах при следующих параметрах: температура 40-45⁰С, рН лимонной кислоты 2,7, соотношение твердой и жидкой фаз 1:5, продолжительность процесса 1-1,5 часа. Из сухих лепестков **штокроз**: лепестки сушат в естественных условиях или при температуре 55-60⁰С в сушилке. Затем их и отправляют в реактор для извлечения пектиновых полисахаридов, соотношении твердая фаза-жидкость 1:10 продолжительность экстракции в течении 2,5-3 часа.

Ключевые слова: *Portulaca oleracea*, *Alcea rosea*, извлечения пектина, температура, рН, время.

TECHNOLOGY FOR THE PRODUCTION OF PECTIN-CONTAINING CONCENTRATE AND PECTIN POLYSACCHARIDES FROM GARDEN PURSLANE AND HOLLYHOCK PETALS

Abstract: The objective of this work is to create a technology for obtaining pectin polysaccharides from *Portulaca oleracea* (purslane) and *Alcea rosea* (hollyhock) plants and using them in the production of functional food products. Isolation of pectin from the above-ground parts of *Portulaca oleracea* and hollyhock petals. Preparation (sorting) of *Portulaca oleracea* raw materials consists of washing with water at a temperature of 20-25 °C for 5-10 minutes, after which the raw materials are treated at a temperature of 45 °C with ethyl alcohol (65% vol.) for 1 hour to remove low-molecular compounds. Extraction is carried out in reactors at the following parameters: temperature 40-45⁰C, pH of citric acid 2.7, solid and liquid phase ratio 1:5, process duration 1-1.5 hours. From dry petals of hollyhocks: petals are dried in natural conditions or at a temperature of 55-60⁰C in a dryer. Then they are sent to a reactor to extract pectin polysaccharides, the ratio of solid phase to liquid is 1:10, the duration of extraction is 2.5-3 hours.

Key words: *Portulaca oleracea*, *Alcea rosea*, pectin extraction, temperature, pH, time.

SEMIZO'T VA GULHAYRI GULBARGLARIDAN PEKTIN SAQLOVCHI KONSENTRAT VA PEKTIN POLISAXARIDLARI OLIISH TEXNOLOGIYASI

***Annotatsiya.** Ushbu ishning maqsadi *Portulaca oleracea* va *Alcea rosea* o'simliklaridan pektin polisaxaridlarini olish va ulardan funktsional oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda foydalanish texnologiyasini yaratishdir. Cemizot er usti qismlaridan va gulhayri gul barglaridan pektin ajratish. Cemizot xomashyosini tayyorlash (saralash) 5-10 daqiqa davomida 20-25 ° C haroratda suv bilan yuvishdan iborat bo'lib, undan so'ng xom ashyo past molekulyar birikmalarni ajratish uchun 45 ° C haroratda etil spirti (65%) bilan 1 soat davomida ushlanadi. Ekstraksiya reaktorlarda quyidagi parametrlarda amalga oshiriladi: harorat 40-45⁰C, limon kislotasining pH 2,7, qattiq va suyuq faza nisbati 1:5, jarayon davomiyligi 1-1,5 soat. Gulhayri quruq gulbarglaridan: gulbarglar tabiiy sharoitda yoki 55-60⁰C haroratda quritgichda quritiladi. Keyin ular pektin polisaxaridlarini ekstraksiya qilish uchun reaktorga yuboriladi 1:10 gidromodulda 2,5-3 soat davomida.*

***Kalit so'zlar:** *Portulaca oleracea*, *Alcea rosea*, pektin agatib olish, harorat, pH, vaqt.*

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня обеспечение населения мира полноценной и безопасной продукцией является одной из приоритетных задач пищевой промышленности. В развитии экономики, в частности, особое место занимают культуры, богатые пектинами, а также обеспечение населения качественными консервированными и кондитерскими изделиями, имеющими высокую пищевую ценность. Расширение ассортимента этой продукции приобретает в соответствии с запросами современности [1].

Одновременно ведутся научные работы по эффективному извлечению пектинов из нетрадиционного сырья, повышению их биологической ценности путем специальной обработки сырья, расширению производства консервированной и кондитерской продукции с повышенными функциональными свойствами, продолжаются исследования на наличие примесей, влияющих на безопасность пищевых продуктов.

Приоритетным направлением в изучении углеводов является поиск новых полисахаридов, которые обладают высокой физиологической активностью. Растения, выращиваемые в экстремальных климатических условиях, являются многообещающими и плохо изученными [2; 3].

Целью данной работы является создание технологии получения пектиновых полисахаридов из растений *Portulaca oleracea* (портулак огородный) и *Alcea rosea* (штокроза обыкновенная) и использование их в производстве продуктов функционального питания.

Portulaca oleracea является весьма перспективным фармакологическим средством, в медицине которое также можно употреблять в пищу животным и людям. По данным

Всемирной организации здравоохранения, это растение относится к числу наиболее часто используемых растительных лекарственных средств и ему присвоили имя ярлык «Глобальная панацея» [4]. Общее содержание пектиновых веществ в клеточных стенках цветков сильно колеблется от 20 до 35% [5]. Поэтому для изучения пектиновых веществ в качестве объекта нами выбраны лепестки *Alcea rosea*.

Одним из основных процессов в производстве пектиновых веществ является экстракция. Однако процесс экстракции не был изучен современной технологией получения пектина [6].

Существуют различные способы извлечения пектина из пектиносодержащего сырья. Эти способы основаны на экстракции измельченного высушенного сырья горячей водой, растворами органических и неорганических кислот, фильтрации, выпаривании экстракта под вакуумом, осаждении пектина из выпаренного экстракта этанолом или ацетоном с последующим отделением или сушкой [7; 8].

Существуют различные схемы получения концентрата и пектиновых веществ с использованием в качестве экстрагента молочной, сернистой, лимонной, ортофосфорной кислот или электроактивированной воды [5].

Использование соляной кислоты в производстве пектина по сравнению с органической кислотой ухудшает качество пектиновых полисахаридов, также влечет за собой образование стоков, которые приводят к экологическим проблемам и экономическим неудобствам, поэтому для экстракции пектина из портулака огородного и штокрозы обыкновенной использовали раствор лимонной кислоты при различных концентрациях.

Технология производства пектиносодержащего концентрата из *Portulaca oleracea* (портулака огородного)

Выделение пектина из надземных частей портулака. Подготовка (сортировка) сырья заключается в промывке водой (2) при температуре 20-25 °С в течение 5-10 минут, после чего сырье обрабатывают при температуре 45 °С этиловым спиртом (65%об) в течение 1 часа для удаления низкомолекулярных соединений (3), затем сырье отправляют в фильтр (4) и измельчается (5). Экстракцию пектиновых полисахаридов проводят в реакторах (6) из нержавеющей стали (со смесителями) при следующих параметрах: температура 40-45⁰С, рН лимонной кислоты 2,7, соотношение твердой и жидкой фаз 1:5, продолжительность процесса 1-1,5 часа, раствор лимонной кислоты из (7) направляют на экстракцию. Смесь отделяется от жидкой фазы, подается в фильтр-пресс (8), где водный экстракт отделяется от твердой фазы. Фильтруется через фильтровальную ткань под давлением. Сухую часть можно использовать в качестве корма для кур или для приготовления торфа.

На следующем этапе экстракт пектина подается в вакуумный испаритель (11) через насос (10) для концентрирования. Этот процесс должен проводиться в емкостях из нержавеющей стали, затем с помощью насоса (12) концентрат направляется на упаковку или для дальнейшего асептического хранения. Концентрат можно хранить в емкостях с добавлением сорбиновой кислоты. Для этого в экстракт, выдержанный при температуре 80 °С, добавляют сорбиновую кислоту в количестве 0,1% от массы концентрата. Перемешивается 10-15 минут. После этого концентрат охлаждают до температуры 20 °С и отправляют на хранение в атмосферу углекислого газа или другого инертного газа. Концентрат также можно хранить, перелив его в горячем виде в герметичную стеклянную тару [6]. Готовый пектиновый концентрат представляет собой бесцветную слабвязкую жидкость с содержанием пектина не менее 4,9% - 5,1 %, массовой долей сухих веществ 10,2 - 10,3 % [9]. Пектиновый концентрат имеет более высокую комплексообразующую способность чем растворы товарного пектина с такой же концентрацией, поэтому использование его в продуктах питания целесообразно практически для всех групп населения [10].

Рис.1. Технологическая схема получения пектинового концентрата из портулака огородного

Технология получения пектинового порошка из лепестков *alcea rosea* (штокрозы обыкновенная)

В качестве исходного сырья используются сухие лепестки *Alcea rosea*. Подготовка сырья: листья сушат в естественных условиях или при температуре 55-60 °С в сушилке (1). Затем их и отправляют в реактор из нержавеющей стали (6) для извлечения пектиновых полисахаридов, фильтруют в соотношении твердая фаза-жидкость 1:10 в течении 2,5-3 часа. Смесь отделяют от экстракта (8), фильтруют, затем насосом (10) подают пектиновый экстракт в вакуумно-выпарную камеру (11), затем в концентрат вводят этиловый спирт (96%) для осаждения (13) в соотношении 1:2, пектин фильтруют (14). Использованный спирт направляют на ректификацию (18). Пектиновый осадок затем направляют в вакуумную сушилку (15), после сушки пектин (16) подают на мельницу для измельчения, готовый пектин упаковывают (17) в полимерную или бумажную тару и отправляют на хранение. Готовый пектиновый порошок имеет светло-серый цвет, приятный легкий запах и привкус штокрозы, использование его в продуктах питания целесообразно практически для всех групп населения.

Рис. 2. Технологическая схема получения пектина из лепестков штокрозы

Рис. 3. Схема технологической линии по производству пектиносодержащего концентрата и пектинового порошка из портулака огородного и штокрозы
1- сушильное оборудование. 2- машина для мойки, 3- разделительная ванна (с 65-70% этиловым спиртом при температуре 45⁰ С). 4- фильтр, 5- машина для резки растений, 6- экстрактор, 7- дозатор кислоты, 8- фильтр-пресс, 9- центрифуга, 10, 12- насос, 11- вакуумный испаритель, 13- ванна для осаждения пектина, 14- фильтр, 15 - вакуумная сушилка, 16- измельчитель, 17- упаковочная машина, 18-ректификационная колонна.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. При изучении технологии получения пектиновых полисахаридов важно наблюдать: продолжительности процесса, температуры и среды рН экстрагирования на физико-химические показатели качества выхода пектиновых полисахаридов из *Portúlaca olerácea* оптимальные параметры составляют: время процесса 1-1,5 час, температура 45⁰ С, концентрация лимонной кислоты рН 2,7 экстракции лимонной кислотой. При изучении влияния продолжительности процесса, температуры и среды рН экстрагирования на физико-химические показатели качества выхода пектиновых полисахаридов из *Álcea rósea* оптимальные параметры составляет: время процесса 2,5 часа, температура 70⁰С, концентрация лимонной кислоты рН 3,0.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

1. Хакимова Б.Б. Технология получения пектиносодержащих полисахаридов из лекарственных растений *Portulaca oleracea* и *Alcea rosea*. Дис. канд. тех. наук. Ташкент-2024. 159 с.
2. Zlobin A.A., Martinson E.A., Ovechkina I.A., Durnev E.A., Ovodova R.G., Litvinets S.G. *Khimiia rastitel'nogo syr'ia*, 1, 2011.- P. 33–38.
3. Слепцов И.В., Журавская А.Н. Полисахариды в вегетативной массе *amaranthus retroflexus*, *agastache rugosa* и *thlaspi arvense* в условиях центральной якутии. *Химия растительного сырья*, 4, 2018.- С. 73–79.
4. Jalileh Jalali, Mahboobeh Ghasemzadeh Rahbardar, Ameliorative effects of *Portulaca oleracea* L. (purslane) on the metabolic syndrome: A review. *Journal of Ethnopharmacology*. 299, 2022. doi: [10.1016/j.jep.2022.115672](https://doi.org/10.1016/j.jep.2022.115672)
5. Минзанова С.Т., Миронов В.Ф., Коновалов А.И., Выштакалюк А.Б., Цепяева О.В., Миндубаев А.З., Миронова Л.Г., Зобов В.В. Пектины из нетрадиционных источников: технология, структура, свойства и биологическая активность. — Казань. 2011, – 228 с.
6. Донченко Л.В. Фирсов Г.Г. Пектин основные свойства, производство и применение // - М., ДеЛи принт 2007 г. – 279 стр.
7. Graves F. Process for producing crude pectin through ion exchange// Pat. US 5364851, IPC5 C08B37/06. publ. 11.10.1994.
8. Min B., Lim J., Ko S., Lee K.'G., Lee S.H., Lee S. Environmentally friendly preparation of pectins from agricultural byproducts and their structural/ rheological characterization, *Bioresource Technology*, 4 (102), 2011.–P. 3855-3860.
9. Хакимова Б, Атхамова С., Раджапов М.Ф. Технология получения пектинсодержащего концентрата и пектиновых полисахаридов из *Portulaca oleracea* и из *Alcea rosea*, халқаро миқёсдаги илмий-амалий анжуман “Озиқ-овқат хавфсизлиги: глобал муаммоларнинг инновацион ечимлари”, 4-5 июнь 2024 й. Наманган, С. 349-351.
10. Донченко Л.В. Технология функциональных продуктов питания. Учебное пособие. Москва “Юрайт” 2019 г. С. 175.

SUPERKRITIK SUYUQLIK EKSTRAKTSIYASI: USKUNALAR, TAHLILLAR, MODELLASHTIRISH

Меньшутина Наталья Васильевна

"Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева", заведующая кафедрой химического и фармацевтического инжиниринга, chemcom@muctr.ru.

Демкин Кирилл Максимович

"Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева", заведующий лабораториями кафедры химического и фармацевтического инжиниринга.

Абрамов Андрей Александрович

"Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева", старший преподаватель кафедры химического и фармацевтического инжиниринга.

Комарова Дарья Сергеевна

"Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева", инженер кафедры химического и фармацевтического инжиниринга.

Артемьев Артем Ильич

"Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева", старший преподаватель кафедры химического и фармацевтического инжиниринга.

***Anatatsiya:** Ushbu ish o'simlik materiallaridan biologik faol moddalarni ajratishning istiqbolli usuli sifatida superkritik suyuqlik ekstraksiyasini ko'rib chiqadi. Usulning afzalliklari, shu jumladan ekologik toza, yuqori selektivlik, termolabil birikmalarning saqlanishi va bosim va harorat parametrlarini o'zgartirish orqali jarayonni boshqarish qobiliyati tahlil qilinadi. Tadqiqotda superkritik suyuqlik ekstraksiyasi uchun laboratoriya inshootlarining konstruksiyalari, analitik nazorat usullari (yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi, spektrofotometriya) va jarayonni matematik modellashtirish tasvirlangan. Ish o'simlik materiallaridan diosgenin va flavonoidlarni olish jarayonining parametrlarini o'rganib chiqdi. Optimal sharoitlar (200 bar, 55°C) ekstraktning maksimal rentabelligini (1,04 massa) ta'minlashi aniqlandi.) va Diosgeninning yuqori konsentratsiyasi (23,2%), Soxhlet apparatida an'anaviy suyuqlik ekstraksiyasi ko'rsatkichlaridan yuqori. Ekstraksiya kinetikasi, massa uzatish va superkritik karbonat ангидрид oqimining jarayon samaradorligiga ta'sirini tavsiflovchi matematik model ishlab chiqilgan. Ekstraktor oqimidagi o'zgarishlarning biologik faol moddalar chiqishiga ta'siri o'rganildi: superkritik karbonat ангидрид oqimining ko'payishi ekstraksiyani tezlashtiradi, ammo ma'lum bir chegaradan oshib ketganda, oqim tezligining yanada oshishi xom ashyo qatlamidagi massa uzatish cheklovlari tufayli ekstrakt ishlab chiqarishning ozgina o'sishiga olib keladi. Kinetikani tavsiflashda nisbiy xato (1,414,0%) ni tashkil etdi. Hisob-kitoblarni avtomatlashtirish va jarayonni optimallashtirish uchun jarayonning texnologik parametrlariga qarab ekstrakt chiqishini bashorat qilishga imkon beradigan dasturiy modul ishlab chiqilgan. Ishlab chiqilgan modul, shuningdek, superkritik karbonat ангидрид, energiya xarajatlari va o'rnatish samaradorligini hisobga olgan holda jarayon xarajatlarini minimallashtirish uchun ishlatiladi.*

***Kalit so'zlar:** Superkritik suyuqlik ekstrakti, superkritik karbonat ангидрид, biologik faol moddalar, diosgenin, flavonoidlar, matematik modellashtirish, ekstraksiya kinetikasi.*

СВЕРХКРИТИЧЕСКАЯ ФЛЮИДНАЯ ЭКСТРАКЦИЯ: ОБОРУДОВАНИЕ, АНАЛИТИКА, МОДЕЛИРОВАНИЕ

Аннотация: В данной работе рассматривается сверхкритическая флюидная экстракция как перспективный метод выделения биологически активных веществ из растительного сырья. Приводится анализ преимуществ метода, включая экологичность, высокую селективность, сохранение термолабильных соединений и возможность управления процессом путем изменения параметров давления и температуры. В исследовании описаны конструкции лабораторных установок для сверхкритической флюидной экстракции, методы аналитического контроля (высокоэффективная жидкостная хроматография, спектрофотометрия) и математического моделирования процесса. В работе исследованы параметры процесса для экстракции диосгенина и флавоноидов из растительного сырья. Установлено, что оптимальные условия (200 бар, 55°C) обеспечивают максимальный выход экстракта (1,04 масс.%) и высокую концентрацию диосгенина (23,2%), превосходящую показатели традиционной жидкостной экстракции в аппарате Сокслета. Разработана математическая модель, описывающая кинетику экстракции, массоперенос и влияние расхода сверхкритического диоксида углерода на эффективность процесса. Исследовано влияние изменения расхода экстрагента на выход биологически активных веществ: увеличение расхода сверхкритического диоксида углерода ускоряет экстракцию, но при превышении определенного предела дальнейшее увеличение расхода приводит к незначительному приросту выхода экстракта из-за ограничений массопереноса в слое сырья. Относительная ошибка описания кинетики составила (1,4 – 14,0%). Для автоматизации расчетов и оптимизации процесса разработан программный модуль, позволяющий прогнозировать выход экстракта в зависимости от технологических параметров процесса. Разработанный модуль также используется для минимизации себестоимости процесса, учитывая затраты на сверхкритический диоксид углерода, энергетические расходы и производительность установки.

Ключевые слова: Сверхкритическая флюидная экстракция, сверхкритический диоксид углерода, биологически активные вещества, диосгенин, флавоноиды, математическое моделирование, кинетика экстракции.

SUPERCRITICAL FLUID EXTRACTION: EQUIPMENT, ANALYTICS, MODELING

Abstract: In this paper, supercritical fluid extraction is considered as a promising method for the isolation of biologically active substances from plant raw materials. The advantages of the method are analyzed, including environmental friendliness, high selectivity, preservation of thermolabile compounds, and the ability to control the process by changing pressure and temperature parameters. The study describes the designs of laboratory facilities for supercritical fluid extraction, analytical control methods (high performance liquid chromatography, spectrophotometry) and mathematical modeling of the process. The parameters of the process for the extraction of diosgenin and flavonoids from plant raw materials are investigated. It was found that optimal conditions (200 bar, 55°C) provide the maximum extract yield (1.04 wt.%) and a high concentration of diosgenin (23.2%), exceeding the performance of traditional liquid extraction in the Soxhlet apparatus. A mathematical model has been developed describing the kinetics of extraction, mass transfer, and the effect of supercritical carbon dioxide consumption on the

efficiency of the process. The effect of changes in extractant consumption on the yield of biologically active substances has been studied: an increase in the consumption of supercritical carbon dioxide accelerates extraction, but if a certain limit is exceeded, a further increase in consumption leads to a slight increase in extract yield due to restrictions on mass transfer in the raw material layer. The relative error in the description of kinetics was (1.4 – 14.0%). To automate calculations and optimize the process, a software module has been developed that allows predicting the extract yield depending on the technological parameters of the process. The developed module is also used to minimize the cost of the process, taking into account the costs of supercritical carbon dioxide, energy costs and plant performance.

Keywords: *Supercritical fluid extraction, supercritical carbon dioxide, biologically active substances, diosgenin, flavonoids, mathematical modeling, extraction kinetics.*

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы в Российской Федерации ведётся активная работа по развитию передовых технологий переработки растительного сырья в соответствии с Национальной технологической инициативой, направленной на развитие фармацевтической, пищевой и биотехнологической промышленности. В частности, в рамках стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утверждённой указом Президента РФ от 28.02.2024 №145, особое внимание уделяется созданию экологически безопасных и ресурсосберегающих технологий извлечения биологически активных веществ (БАВ) из растительного сырья, что обуславливает необходимость внедрения перспективных методов экстракции. Для извлечения БАВ традиционно использовались методы замачивания, мацерации, экстракции при высоких температуре и давлении. Однако применение в данных процессах токсичных органических растворителей приводит к получению экстрактов опасных для потребления, также может наблюдаться снижение биологической активности экстрагированных веществ. Кроме того, практическое применение данных методов ограничено из-за высокого расхода растворителей, низкой скорости экстракции, высокой энергозатратности, загрязнения растворителем, термической деструкции термолабильных соединений и низкого качества конечных продуктов [1].

Одним из наиболее перспективных методов выделения БАВ является *сверхкритическая флюидная экстракция (СКФЭ)*, основанная на применении в качестве экстрагента сверхкритического флюида, чаще всего сверхкритического диоксида углерода (ск-СО₂), который при повышенных температуре и давлении приобретает свойства как газа, так и жидкости. Благодаря высокой диффузионной способности и регулируемой растворяющей способности, ск-СО₂ легко проникает в растительное сырьё и избирательно растворяет целевые соединения. Среди основных преимуществ метода СКФЭ выделяют: отсутствие необходимости применения органических растворителей; сохранение

термолабильных соединений за счёт умеренных температур экстракции; высокую скорость и эффективность извлечения целевых компонентов; возможность селективного выделения соединений путём изменения параметров процесса; экологическую безопасность процесса; минимизацию отходов и побочных продуктов, что делает СКФЭ экономически выгодной технологией [2]. В связи с данными преимуществами, метод СКФЭ находит все большее применение в фармацевтической, пищевой, косметической и биотехнологической промышленности [3-4].

Благодаря развитию компьютерных технологий, стало возможным *математическое моделирование* процессов СКФЭ, которое позволяет не только лучше понять механизмы экстракции, но и сократить количество дорогостоящих экспериментов при подборе оптимальных параметров процесса. Современные математические модели описывают кинетику массопереноса, растворимость целевых соединений в сверхкритическом флюиде, влияние давления, температуры и расхода экстрагента, а также позволяют прогнозировать выход экстракта и его состав. Таким образом, сочетание экспериментальных и теоретических исследований создаёт основу для эффективного проектирования процессов СКФЭ и их масштабирования до промышленного уровня [5].

Внедрение технологии СКФЭ способствует повышению эффективности переработки растительного сырья, развитию инновационных производств и расширению ассортимента натуральных экстрактов, востребованных в фармацевтической, пищевой и косметической промышленности.

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Объектом исследования является процесс СКФЭ БАВ из растительного сырья. Данный метод применяется для извлечения ценных природных соединений, включая флавоноиды, алкалоиды, каротиноиды, терпеноиды и жирные кислоты, которые обладают высокой биологической активностью и находят широкое применение в фармацевтической, пищевой и косметической промышленности. Использование СКФЭ позволяет получить экстракты с высокой степенью чистоты, минимизируя термическую деградацию термолабильных соединений и исключая применение токсичных органических растворителей. В частности, в данном исследовании рассматривается процесс извлечения диосгенина и флавоноидов из якорцев стелющихся (*Tribulus terrestris*). Диосгенин используется для повышения уровня тестостерона в организмах животных и человека [6]. Флавоноиды демонстрируют выраженные антиоксидантные, противовоспалительные и

антимикробные свойства, благодаря чему они находят применение в различных отраслях фармацевтической и косметической промышленности [7,8].

Методы исследования:

1. Экспериментальные исследования

Процесс СКФЭ проводился на лабораторных установках собственной конструкции. В рамках экспериментальных исследований были использованы две установки, отличающиеся объемом экстракционной камеры и модификациями для интенсификации процесса.

Первая установка имеет экстракционную камеру объемом **22 мл** и оснащена системой ультразвуковой обработки, позволяющей интенсифицировать процесс экстракции за счёт кавитационных эффектов (рисунок 1А). Обработка ультразвуком способствует разрушению клеточных стенок растительного сырья, что улучшает диффузию ск-СО₂ в материал и увеличивает выход целевых компонентов. Эксперименты на данной установке проводились для исследования влияния ультразвуковой обработки на эффективность экстракции женьшеня [9].

Вторая установка представляет собой аппарат с экстракционной камерой объемом **250 мл**, который позволяет проводить экстракцию при более крупных загрузках сырья и воспроизводить условия, приближенные к промышленному процессу (рисунок 1Б). Данная установка использовалась в настоящем исследовании для изучения влияния параметров процесса СКФЭ (давления, температуры, расхода экстрагента) на массовый выход экстрактов якорцев стелющихся и их состав.

А

Б

Рисунок 1 – Внешний вид экстракционных камер: А – экстракционная камера объемом 22 мл, Б – экстракционная камера объемом 250 мл

Принципиальная схема второй установки представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Принципиальная схема установки для проведения процесса СКФЭ: 1 – баллон с диоксидом углерода; 2,7 – микронные фильтры; 3 – охладитель; 4 – насос высокого давления; 5 – термостат; 6 – экстракционная камера высокого давления объемом 250 мл; 8 – вентиль тонкой регулировки; 9 – нагревательный элемент; 10 – сепаратор; 11 – сборник экстракта; 12 – выход в атмосферу

Диоксид углерода из баллона 1 через фильтр 2 подается в охладитель 3 для обеспечения гомогенности среды во избежание явления кавитации в насосе. После чего охлажденный диоксид углерода с помощью насоса высокого давления 4 подается в термостат 5, где происходит его нагрев и перевод в сверхкритическое состояние. Далее ск-СО₂ поступает в экстракционную камеру высокого давления 6, где непосредственно происходит процесс извлечения экстракта из сырья. После растворенный экстракт с экстрагентом поступают в сепаратор 10, где происходит их разделение. Диоксид углерода переходит в газообразное состояние и высвобождается в атмосферу, а экстракт конденсируется и поступает в сборник 11. Расход диоксида углерода задается с помощью вентиль тонкой регулировки 8 с нагревательным элементом 9 для предотвращения его замерзания.

2. Аналитические исследования

Оценка эффективности СКФЭ невозможна без детального анализа не только количественного выхода экстракта, но и его качественного и количественного состава. После получения экстракта необходимо проведение комплекса аналитических исследований, направленных на определение состава экстракта, его чистоты, концентрации целевых компонентов, влияния параметров процесса на селективность выделения соединений. В качестве основных методов аналитических исследований состава экстрактов традиционно используются высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) и спектрофотометрия.

ВЭЖХ – один из наиболее точных методов анализа состава экстрактов, позволяющий разделять, идентифицировать и количественно определять БАВ. ВЭЖХ обеспечивает высокую селективность, чувствительность и воспроизводимость анализа, что делает данный метод незаменимым для анализа сложных многокомпонентных смесей. Основными преимуществами ВЭЖХ являются точность и возможность количественного анализа отдельных соединений в смеси. Однако его недостатками являются высокая стоимость оборудования, сложность методик и необходимость использования дорогих стандартов веществ. В данном исследовании ВЭЖХ применялась для количественного определения содержания диосгенина в получаемом экстракте по методике, приведенной в статье [10].

Спектрофотометрия – это быстрый и доступный метод оценки суммарного содержания БАВ, основанный на измерении поглощения излучения с определёнными длинами волн. Метод прост в реализации, не требует сложной пробоподготовки и отличается высокой скоростью анализа. Однако данный метод менее селективен в сравнении с ВЭЖХ, так как определяет группы соединений, а не индивидуальные компоненты, что приводит к снижению точности количественного анализа. В данном исследовании спектрофотометрия применялась для количественного определения содержания флавоноидов в получаемых экстрактах по методике, приведенной в статье [11].

3. Статистическая обработка

Для исследования влияния параметров СКФЭ на выход экстрактов и содержание целевых соединений широко применяются методы планирования эксперимента и регрессионного анализа. Данные подходы позволяют минимизировать количество необходимых экспериментов, повысить точность получаемых данных и выявить наиболее значимые факторы процесса [12].

Методы планирования экспериментов обеспечивают систематическое варьирование параметров экстракции (давления, температуры, расхода экстрагента и т.д.) с целью получения обобщённой математической зависимости выхода экстракта от исследуемых факторов. Использование полнофакторного планирования эксперимента позволяет не только оценить, как каждый отдельный параметр (например, давление или температура) влияет на процесс экстракции, но и выявить, как они взаимодействуют друг с другом, что особенно важно, поскольку в реальных условиях изменение одного из параметров может усиливать или ослаблять влияние другого параметра процесса.

Регрессионный анализ применяется для обработки экспериментальных данных и построения уравнений зависимости выхода экстракта от варьируемых факторов. В результате применения данного подхода могут быть получены уравнения регрессии, которые позволяют прогнозировать исследуемую величину при различных значениях параметров. Проверка значимости коэффициентов уравнений проводится с использованием критерия Стьюдента, а адекватность модели оценивается с помощью критерия Фишера.

Применение данных методов позволяет оптимизировать процесс экстракции, выявить наиболее эффективные условия получения экстрактов и сократить время на проведение экспериментальных исследований. Так как ключевыми параметрами процесса СКФЭ являются давление и температура, в данном исследовании для оценки их влияния на массовый выход экстракта был проведен полнофакторный эксперимент 3^2 , с варьированием двух факторов – давления и температуры на трех уровнях, давление варьировалось в диапазоне от 120 до 200 бар, а температура от 35 до 55°C.

4. Математическое моделирование.

С развитием компьютерных технологий стало возможным моделирование сложных химико-технологических процессов, включая СКФЭ. В настоящее время уже разработано множество математических моделей, которые описывают процесс экстракции с разных точек зрения: одни основаны на законах массопереноса и диффузии, другие учитывают фазовые равновесия, а третьи являются эмпирическими и получены на основе обработки экспериментальных данных.

Моделирование позволяет сократить количество необходимых экспериментальных исследований, спрогнозировать выход экстракта при различных параметрах проведения процесса (давлении, температуре, расходе экстрагента) и лучше понять, какие процессы определяют эффективность экстракции. Современные модели помогают выявить ключевые закономерности, такие как ограничивающая стадия экстракции, влияние свойств сырья и растворяющей способности ск-СО₂. Применение математического моделирования

позволяет оптимизировать условия экстракции и успешно масштабировать технологию с лабораторного уровня до промышленного. Кроме того, моделирование создаёт основу для автоматизированного управления процессом, что особенно важно при разработке промышленных установок СКФЭ.

В данном исследовании для математического моделирования процесса СКФЭ использовалась модель десорбции, описанная в статье [13], которая позволяет рассчитать кинетические кривые процесса СКФЭ в зависимости от расхода ск-СО₂.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.

В ходе исследования были получены следующие результаты (таблица 1). Для оценки эффективности метода СКФЭ была проведена экстракция в аппарате Сокслета гексаном в течение 6 часов.

Таблица 1

Параметры получения экстрактов якорцев стелющихся, их массовый выход и состав

№ образца	Р, бар	Т, °С	$\omega_{\text{экстракт}}$, масс. %	$X_{\text{диог.}}$, масс. %	$X_{\text{флав.}}$, масс. %
О-1	120	35	0,86	13,4	0,44
О-2	120	45	0,62	15,7	0,33
О-3	120	55	0,54	17,3	0,28
О-4	160	35	0,86	15,3	0,85
О-5	160	45	0,95	16,4	0,81
О-6	160	55	0,84	20,4	0,74
О-7	200	35	0,89	20,4	0,89
О-8	200	45	0,99	21,9	0,94
О-9	200	55	1,04	23,2	1,04
АС	-	-	1,20	6,3	1,19

Массовый выход экстрактов, полученных методом СКФЭ, находится в диапазоне 0,54 – 1,04 масс.%, тогда как выход при жидкостной экстракции в аппарате Сокслета составил 1,2 масс.%. Однако, несмотря на более низкие значения выхода, метод СКФЭ обладает существенными преимуществами. В первую очередь, значительно меньшее время экстракции — 100 минут против 480 минут для метода Сокслета, что свидетельствует о большей скорости процесса. Кроме того, отсутствие органических растворителей делает метод СКФЭ экологичным, а более мягкие условия экстракции позволяют избежать термической деструкции термолабильных соединений. Исследование влияния температуры и давления показало, что оптимальными параметрами для достижения максимального выхода экстракта являются давление 200 бар и температура 55°С, при которых выход экстракта составил 1,04 масс.%.

Для оценки селективности СКФЭ проведен анализ состава экстрактов методом ВЭЖХ. Массовая доля диосгенина в образцах, полученных методом СКФЭ, варьировалась от 13,4% до 23,2%, что более чем в два раза превышает содержание данного соединения в экстрактах, полученных методом Сокслета (6,3%). Полученные результаты указывают на высокую эффективность применения ск-СО₂ при экстракции неполярных соединений, таких как диосгенин. В то же время массовая доля флавоноидов в экстрактах, полученных СКФЭ, составляла 0,44 – 1,04%, тогда как при экстракции гексаном достигала 1,19%, что свидетельствует о низкой эффективности применения ск-СО₂ при выделении полярных соединений. Для повышения эффективности экстракции полярных соединений ск-СО₂ могут быть добавлены соразтворители, такие как этанол или ацетон.

Для выявления закономерностей процесса СКФЭ проведен регрессионный анализ полученных данных, который выявил значительное влияние давления и температуры на выход экстракта, содержание диосгенина и флавоноидов.

А

Б

В

Рисунок 3 – Трехмерные изображения полученных зависимостей: А – массовый выход экстракта; Б – содержание диосгенина в полученных экстрактах, В – содержание флавоноидов в полученных экстрактах

На рисунке 3А продемонстрировано, что повышение давления увеличивает выход экстракта, что скорее всего связано с увеличением плотности ск-СО₂. Повышение температуры при низких давлениях (до 160 бар) приводит к уменьшению выхода, а при высоких давлениях (выше 160 бар) – приводит к увеличению выхода. Можно предположить, что при давлении около 160 бар имеет место кроссоверная точка. При давлении ниже кроссоверной точки повышение температуры, несмотря на увеличение коэффициента диффузии, приводит к сильному снижению плотности экстрагента (с 745,2 кг/м³ при 35°С до 436,1 кг/м³ при 55°С для давления 120 бар), в то время как при давлении выше кроссоверной точки – плотность в меньшей степени зависит от температуры (865,2 кг/м³ при 35°С до 754,1 кг/м³ при 55°С для давления 200 бар).

Анализ влияния условий экстракции на состав экстрактов показал, что выход диосгенина увеличивался как с ростом давления, так и с увеличением температуры, что связано с повышением коэффициента диффузии (рисунок 3Б). На графике продемонстрировано, что повышение давления и температуры всегда увеличивает выход диосгенина, что в отличие от выхода экстракции связано с тем, что диосгенин хорошо растворим в ск-СО₂ как низкой, так и высокой плотности и превалирующим фактором экстракции диосгенина является именно коэффициент диффузии.

На графике полученной зависимости содержания флавоноидов в экстракте от давления и температуры (рисунок 3В) отображено, что при низких давлениях рост температуры приводит к уменьшению селективности экстракции флавоноидов, в то время как при высоких давлениях увеличение температуры приводит к увеличению селективности экстракции флавоноидов.

Математическое моделирование процесса СКФЭ позволило получить теоретические кривые кинетики экстракции, описывающие динамику извлечения БАВ из растительного сырья. Для проверки адекватности модели были проведены эксперименты при различных расходах ск-СО₂, а затем с использованием метода минимизации ошибки подобраны коэффициенты массопередачи и распределения, обеспечивающие наилучшее совпадение расчетных и экспериментальных данных (рисунок 4).

Рисунок 4 – Кривые кинетики процесса СКФЭ при различных расходах ск-СО₂

Средняя относительная ошибка описания кинетики составила 1,42% при расходе экстрагента 1 кг/ч, что подтверждает высокую точность модели. При изменении расхода ск-СО₂ до 0,5 и 1,5 кг/ч средняя относительная ошибка увеличилась до 11,6% и 14,0% соответственно, что свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования модели, в частности, учета изменений порозности слоя сырья в процессе СКФЭ.

Кроме того, в ходе исследовательской работы был разработан программный модуль для расчета оптимальных параметров СКФЭ, позволяющий минимизировать себестоимость получаемого экстракта.

Рисунок 5 – Результат работы программного модуля: А – множество рассчитанных кинетических кривых процесса СКФЭ, Б – диаграмма ценообразования себестоимости процесса

Анализ полученных кинетических кривых показал, что при увеличении расхода ск-СО₂ скорость экстракции возрастает, однако на определенном этапе рост расхода экстрагента перестает существенно влиять на выход экстракта, что связано с ограничениями массопереноса в системе. На основе результатов расчетов был сделан

вывод, что наиболее значимым фактором затрат является расход ск-СО₂, который можно снизить за счет каскадного размещения экстракторов и рекуперации экстрагента.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

СКФЭ является перспективным методом выделения БАВ, обеспечивая высокую селективность, экологичность и быстроедействие процесса. В сравнении с традиционной жидкостной экстракцией, СКФЭ позволяет получать экстракты с более высоким содержанием целевых соединений. В частности, СКФЭ является эффективным методом извлечения диосгенина из якорцев стелющихся, что подтверждается аналитическими исследованиями полученных экстрактов, в которых наблюдалось в 2–3 раза больше диосгенина, чем при экстракции в аппарате Сокслета. Однако для эффективного извлечения полярных соединений, таких как флавоноиды, требуется использование сорастворителей.

На основе результатов исследования влияния технологических параметров на выход экстракта был сделан вывод, что повышение давления увеличивает выход, тогда как влияние температуры зависит от давления: при низких давлениях рост температуры снижает эффективность процесса, а при высоких давлениях - способствует увеличению выхода. Оптимальные условия экстракции (200 бар, 55°C) обеспечивают максимальный выход экстракта и высокую концентрацию диосгенина.

Разработанный программный модуль позволил воспроизвести кинетику СКФЭ с высокой точностью (средняя ошибка 1,42%), выявить ключевые закономерности процесса, сократить объем экспериментальных исследований, определить оптимальные условия, минимизирующие себестоимость экстракта. Оптимизация расхода ск-СО₂, применение каскадного размещения экстракторов и рекуперация экстрагента могут значительно повысить экономическую эффективность процесса.

Таким образом, СКФЭ обладает высоким потенциалом промышленного применения, позволяя получать экстракты с высокой степенью чистоты, с заданным составом при минимальных затратах. Дальнейшие исследования, направленные на совершенствование технологии и ее адаптацию к различным видам растительного сырья, позволят расширить применение СКФЭ в фармацевтической, пищевой и косметической промышленности.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

1. Jha A.K., Sit N. Extraction of bioactive compounds from plant materials using combination of various novel methods: A review //Trends in Food Science & Technology. – 2022. – Т. 119. – С. 579-591.
2. Меньшутина Н.В., Казеев И.В., Артемьев А.И., Флегонтов П.А., Дашкин Р.Р. . Оценка биологически активных компонентов, полученных сверхкритической экстракцией //Актуальная биотехнология. – 2021. – №. 1. – С. 129-131.
3. Сошин С.А., Мазанов С.В., Хайрутдинов В.Ф., Амирханов Р.Д., Гумеров Ф.М. Мобильные сверхкритические флюидные системы для переработки дикорастущего и эфиромасличного сырья. //Вестник Технологического Университета (КГТУ). – 2015. – Т. 18. – №. 4. – С. 168-171.
4. Дадашев М.Н., Кобелев К.В., Винокуров В.А., Филенко Д.Г., Магомедов З.Б., Джафаров Р.Ф., Мурсалов Р.Р. Перспективы применения сверхкритических флюидных технологий в различных отраслях промышленности //Мониторинг. Наука и технологии. – 2017. – №. 1. – С. 74-83.
5. Del Valle J.M. Extraction of natural compounds using supercritical CO₂: Going from the laboratory to the industrial application //The Journal of Supercritical Fluids. – 2015. – Т. 96. – С. 180-199.
6. Тюзиков И.А., Греков Е.А., Емельянова И.В., Смирнов А.В. Растительные бустеры (фитобустеры) тестостерона: Влияние на мужское здоровье с позиций доказательной медицины //Фармакология & Фармакотерапия. – 2022. – №. 5. – С. 36-45.
7. Bors W., Heller W., Michel C., Saran M. Flavonoids as antioxidants: Determination of radical-scavenging efficiencies //Methods in enzymology. – Academic Press. – 1990. – Т. 186. – С. 343-355.
8. Tian C., Chang Y., Zhang Z., Wang H., Xiao S., Cui C., Liu M. Extraction technology, component analysis, antioxidant, antibacterial, analgesic and anti-inflammatory activities of flavonoids fraction from Tribulus terrestris L. leaves //Heliyon. – 2019. – Т. 5. – №. 8.
9. Меньшутина Н.В., Казеев И.В., Артемьев А.И., Бочарова О.А., Худеев И.И. Применение сверхкритической экстракции для выделения химических соединений //Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология. – 2021. – Т. 64. – №. 6. – С. 4-19
10. Ширшова Т.И., Смирнова А.Н., Бешлей И.В., Уфимцев К.Г. Ценные биологически активные вещества видов Spiraea (Rosaceae) в условиях Республики Коми //Растительные Ресурсы. – 2019. – Т. 55. – №. 4. – С. 528-536.

11. Денисенко Т.А., Вишникин А.Б., Цыганок Л.П. Спектрофотометрическое определение суммы фенольных соединений в растительных объектах с использованием хлорида алюминия, 18-молибдодифосфата и реактива Фолина-Чокальтеу //Аналитика и контроль. – 2015. – Т. 19. – №. 4. – С. 373-380.
12. Ахназарова С.Л., Кафаров В.В. Оптимизация эксперимента в химии и химической технологии: Учебное пособие. – Высш. шк, 1978.
13. Reverchon E., Kaziunas A., Marrone C. Supercritical CO₂ extraction of hiprose seed oil: experiments and mathematical modelling //Chemical Engineering Science. – 2000. – Т. 55. – №. 12. – С. 2195-2201.

MEYORLANGAN OZIQ-OVQAT QO'SHIMCHASINING ERUVCHANLIGINI ANIQLASH.

Xaitboyeva Go'zal Saburovna, magistrant

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch, O'zbekiston, E-mail:
gozalhaitbayeva13@gmail.com

Masharipov Quvondiq Maxsud o'g'li, assistent-o'qituvchi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch, O'zbekistan, E-mail:
quvondiq@urdu.uz

Radjabov Mansur Farxodovich, t.f.n., dots.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch, O'zbekistan, E-mail:
m.radjabov04041972@gmail.com

Xakimova Baxor Baxtiyarovna, PhD.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch, O'zbekistan, E-mail:
oot.baxor44@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada pomidor asosida tayyorlangan yangi turdagi me'yorlangan oziq-ovqat qo'shimchasining (tabletk shaklidagi) ishlab chiqarish texnologiyasi va uning tarkibidagi eruvchan moddalar miqdorini aniqlash bo'yicha tajribalar o'tkazilgan. Tabletkalarning erish vaqtining presslash bosimiga bog'liqligi ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: pomidor kukuni, eruvchan modda, kriogen texnologiya, ko'pikli, quritish, presslash, oziq-ovqat qo'shimchasi.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСТВОРИМОСТИ СТАНДАРТНОЙ ПИЩЕВОЙ ДОБАВКИ.

Аннотация: В статье описана технология производства нового вида дозированной пищевой добавки на основе томатов (в форме таблеток) и проведены эксперименты по определению количества растворимых веществ в ее составе. Исследована зависимость времени растворения таблеток от давления прессования.

Ключевые слова: томатный порошок, растворимое вещество, криогенная технология, вспенивание, сушка, прессование, пищевая добавка.

DETERMINATION OF SOLUBILITY OF A STANDARD FOOD ADDITIVE.

Abstract: The article describes the technology of production of a new type of food additive based on tomatoes (in the form of tablets) and experiments were conducted to determine the amount of soluble substances in its composition. The dependence of the tablet dissolution time on the pressing pressure was studied.

Keywords: tomato powder, soluble substance, cryogenic technology, foaming, drying, pressing, food additive.

Kirish.

Pomidorning vatani Janubiy Amerika qit'asining Peru, Ekvador va Chili mamlakatlari hududlari hisoblanadi. Hozirda yetishtiriladigan pomidorga o'xshash bo'lgan o'simliklar turlari Galapagoss orollarida ham topilgan. Birinchi bo'lib Meksikada madaniy holda yetishtira boshlagan. U Yevropaga ispanlar va yevropalik savdogarlar tomonidan dastlab Ispaniya, Portugaliya, keyinchalik Italiya, Fransiya va boshqa mamlakatlarga ham olib kelingan. Pomidor avvaliga zaharli o'simlik hisoblanib, bog'bonlar tomonidan faqat manzarali o'simlik sifatida yetishtirilgan.

XVIII asr o'rtalarida esa Rossiyada ham keng yetishtirila boshlagan. O'rta Osiyoga, shu jumladan O'zbekistonga ham pomidor Rossiya orqali kirib kelgan.

Pomidor – O'zbekistonda yetishtiriladigan asosiy qishloq xo'jaligi o'simliklaridan biri hisoblanadi. Mamlakatimizda 60 ming gektardan ortiq maydonda pomidor yetishtirilib, yalpi hosili qariyb 1,6 million tonnani tashkil etadi. Hosilning 70 % ga yaqini qaytib ishlab chiqarishga, 15-20 foizi esa mahalliy bozorga va 10-15 foizi boshqa mamlakatlarga eksport qilinadi. Pomidor mevasi va ularni qayta ishlash mahsulotlariga tashqi bozorda talab katta, shu bois respublikada pomidor yetishtirish muttasil oshib bormoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, pomidorning dunyoda ishlab chiqarilishi 130 million tonnani tashkil etadi, shundan 68 foizi iste'mol uchun mo'ljallangan [1].

Hozirgi kunga kelib pomidorning 1000 dan ortiq turli-tuman navlari yaratilgan bo'lib, ular ochiq va himoyalangan maydonlarda (masalan, issiqxonalarda) yetishtirilmoqda. Hozirgi vaqtda dunyoda taxminan 4,4 million gektar (2009-yil) maydonda ekilib, 153 million tonna yalpi hosil yetishtiriladi.

Asosiy pomidor yetishtiruvchi davlatlar Xitoy (45,4 million tonna), AQSh (14,14 million tonna), Hindiston (11,15 million tona), Turkiya (10,7 million tonna), Misr (10,0 million tonna) hisoblanadi Rasm.1.

O‘zbekistonda asosiy sabzavot ekinlaridan biri hisoblanib, sabzavot ekinlar umumiy maydonining 40-45 % ini pomidor tashkil qiladi. 2010-yilda O‘zbekistonda pomidor 75000 gektar maydonda yetishtirilgan. Yalpi hosilning 70 foizi qayta ishlanadi, 10-15 foizi mahalliy bozorda realizatsiya qilinsa, 15-20 foizi eksport qilinadi. Pomidorni qadim zamonlarda odamlar zaharli mahsulot deb o‘ylab uni iste‘mol qilishmagan. Mana ko‘p yillar o‘tib, bu fikrning noto‘g‘riligi isbotlandi. Quyidagi holatlarda pomidorni kamroq iste‘mol qilish yoki umuman cheklash kerak bo‘ladi. O‘t pufakda tosh yig‘ilgan holatlarda, buyrak tosh kasalliklarida, oshqozon osti bezining yallig‘lanish kasalliklarida, iste‘mol qilish tavsiya etilmaydi [2].

Sanoat qayta ishlash uchun GOST 1725–2019 talablariga javob beradigan pomidorlar ishlatiladi. Oziq-ovqat sanoati korxonalarida pomidorlarni eng ko‘p ishlab chiqariladiganlar quyidagilar: sharbat, pasta, turli xil souslar, quritilgan mevalar hamda kukun holidagi mahsulotlar hisoblanadi.

Quritilgan pomidor – dunyo oshxonasida ishlatiladigan an’anaviy mahsulot bo‘lib, yangi pomidorlarning munosib o‘rnini bosuvchi mahsulot hisoblanadi. Bunday mahsulotning foydali xususiyatlari juda keng. Quritilgan pomidorlar o‘rtacha kaloriyali mahsulotlar turkumiga kiradi. Ular organizmda vitaminlar va mikroelementlar yetishmovchiligi kuzatilganda iste‘mol qilish tavsiya etiladi. Quritilgan pomidor tarkibida qo‘pol tolalar mavjud bo‘lib, ular ovqat hazm qilish tizimining harakatlanishini yaxshilaydi. Ushbu mahsulot har hil ko‘rish kasalliklarining oldini olish uchun ajoyib vosita hisoblanadi. Shuningdek, quritilgan pomidorlar qon tomirlarida tromblar paydo bo‘lishi xavfini kamaytirishga yordam beradi. Rasm.2.

Pomidor mevalarining ozuqaviy qiymati, avvalo, tarkibida ko‘plab vitaminlar saqlashi, ular orasida askorbin kislotasi (c vitamini) birinchi o‘rinni egallaydi. Madaniy pomidorning qizarib pishgan mevalaridagi askorbin kislotasi miqdori turlicha bo‘ladi o‘rtacha 12.40 dan 35.56 mg/100 g gacha (Cv = 24.6 %) o‘rtacha tarkibda 20,78 mg/100 g, yovvoyi tabiatda-23,62 dan o‘rtacha tarkibda 28.14 mg/100 g gacha (Cv = 6.0 %) 26.22 mg / 100 g. Askorbin kislotaning yuqori

miqdori (30 mg/100 g dan ortiq) [3]. Tadqiqot namunalarida askorbin kislotasi tarkibining quriq moddalar; $r = 0.32$, $p \leq 0.05$ va karotinoidlar; $r = 0.25$, $p \leq 0.05$ bilan o‘zaro bog‘liqligi aniqlandi.

(Nour va boshq., 2013) Izlanishlarida sezilarli darajada farqlanishi kuzatilgan turli xil pomidor navlari tarkibidagi askorbin kislota : 91.9–329.7 mg/kg.

Quritilgan pomidorlar oziq-ovqat sanoatida bevosita ishlatish uchun mo‘ljallangan bo‘lib, oldindan boshqa mahsulotlar bilan aralashtiriladi va qo‘shimcha qayta ishlash talab qilinmaydi. Ularning namlik miqdori har xil bo‘lib, tuzilishi yumshoq va elastic 20–50% namlik yoki qattiq va mo‘rt 4–12% namlik bo‘lishi mumkin. Quritilgan pomidor mevalari 6–50% quruq modda miqdoriga ega. Asosan kukun shaklida ishlatiladi. Olimlar tomat mahsulotlarini oziq-ovqat ishlab chiqarishda, xususan, makaron mahsulotlarini bo‘yash uchun rang beruvchi moddalar sifatida qo‘llash imkoniyatiga e‘tibor qaratmoqdalar [4]. Biroq, tomat pigmentlarining tashqi omillar (yorug‘lik, kislorod, harorat) va muhitning pH darajasiga chidamliligi bilan bog‘liq barcha masalalar yetarlicha o‘rganilmagan. Tomat qayta ishlash mahsulotlarini un va qandolat mahsulotlari retsepturasiga kiritish orqali ishlab chiqaruvchilar nafaqat assortimentni kengaytiradilar, balki hali to‘liq to‘ldirilmagan "sog‘lom mahsulotlar" bozor segmentida o‘z o‘rnini egallash imkoniyatiga ham ega bo‘ladilar. Shuni ta’kidlash kerakki, sanoat miqyosida

Asosiy moddalar (g/100 g)	Xom qizil pomidor [5]
Suv	94,52
Uglevod	3,89
Oqsil	0.88
Yog‘	0,2
Kaloriya (kkal)	18
Minerallar (mg/100 g)	
Kaliy	237
Kalsiy	10
Fosfor	24
Magniy	11
Natriy	5
Vitaminlar (mg/100 g)	
Vitamin C	13,7
Vitamin B4	6,7
Vitamin B3	0,594
Vitamin E	0.54
Vitamin B5	0,089

tomatni qayta ishlash jarayonida katta miqdorda chiqindilar (tomat qoldiqlari qayta ishlangan xom ashyoning 3,5–4 % ini tashkil qiladi) va ularning aksariyati qayta ishlanmaydi. Bu esa ma’lum ekologik muammolarni keltirib chiqaradi. Shu bilan birga, tomat urug‘lari va po‘sti qimmatli kimyoviy tarkibga ega bo‘lib, funksional oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqishda foydali

ingredient manbai hisoblanadi. Bundan tashqari, tomatni qayta ishlash sohasidagi asosiy tendensiyalardan biri chiqindisiz texnologiyalarni joriy etishdan iborat bo'lib, ular tomatni qayta ishlashning ikkilamchi mahsulotlaridan biologik faol moddalarni ajratib olishni nazarda tutadi. Nisbatan sodda qayta ishlash texnologiyasi tomatlardan kukun tayyorlashni o'z ichiga oladi, bu kukunlar bevosita oziq-ovqat mahsulotlariga qo'shiladi. Tomat chiqindilari (po'stlog'i va urug'lari) esa antioksidantlarga boy oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda funksional ingredient sifatida muvaffaqiyatli qo'llaniladi. Tomatni kompleks qayta ishlashning maqsadga muvofiqligi nazariy jihatdan asoslangan bo'lib, bu yondashuv katta istiqbollarni taqdim etadi. Ko'plab mahsulotlarni qayta ishlash orqali olish imkoniyati mavjud: oqsil preparatlari, pomidor yog'i, likopin bo'yoqlari va oziq-ovqat tolalari. CO₂-ekstrakt yordamida pomidor urug'laridan yoqimli ta'mga ega va och sariq rangdagi pomidor yog'i olinadi. Fizik xususiyatlari va tarkibi bo'yicha u kungaboqar yog'iga yaqin bo'lib, yog'-moy va konservalash sanoatida qo'llanilishi mumkin. Pomidorlar va ularning ikkilamchi qayta ishlash mahsulotlari (jom, po'stloq va urug'lar)dan faol birikmalar, jumladan, karotinoidlar va likopin saqlovchi turli konsentratlarni olish usullari mavjud. An'anaviy texnologiyalar asosida olingan konsentrlangan pomidor mahsulotlarini pomidor po'stloqlaridan tayyorlangan kukun qo'shish orqali boyitish mumkin, chunki pomidorlarni qayta ishlash jarayonida odatda olib tashlanadigan po'stloq likopin va beta-karotin kabi karotinoidlarning qimmatli manbai hisoblanadi. Asosiy pomidor pyuresi bilan boyitilgan pyureni solishtirish natijasida barcha ozuqaviy mikroelementlarning miqdori sezilarli darajada oshgani, shu bilan birga, ta'm va tashqi ko'rinishning yomonlashmaganligi aniqlangan. Pomidor pastasini pomidor po'stlog'i bilan boyitish likopin va beta-karotin iste'molini oshirishni usulidir [6].

Meva, sabzavot va ildiz ekinlarining, ayniqsa ularning konsentratlarining biokimyoviy salohiyati oziq-ovqat mahsulotlarining ozuqaviy va biologik qiymatini oshirish uchun oziq-ovqat sanoatida foydalanishning keng imkoniyatlarini belgilaydi [7, 8].

Kukun olishda quritishning asosiy usullari.

Sublimatsiya (liyofil) quritish. Pasta va pyuresimon mahsulotlarni yuqori vakuum sharoitida suyuq fazani (muz-bug') chetlab o'tib, oldindan muzlatilgan mahsulotdan suvni bug'lashdan iborat, natijada tez qayta tiklanadigan ishlab chiqarishda ishlatiladigan yuqori sifatli meva va sabzavot kukunlari olinadi. Biroq, bu usul yuqori energiya talab qiladi va qimmat hisoblanadi. Jarayonning davomiyligi, uni past haroratlarda amalga oshirish va chiqariladigan bug'ning hajmining kattaligi texnologiya narxining oshishiga sabab bo'ladi [9].

Kriogen texnologiya - faqat past haroratli rejimda ishlaydi va quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi: mevalarni yuvish, kesish, azotli muzlatish, kriogen vakuumli sublimatsion quritish

(sovutgich sifatida suyuq azotdan foydalanish bilan), suyuq azot muhitida kriogen maydalash hamda kukunni gazsimon azot atmosferasida germetik idishlarga qadoqlash [6].

Penosushka (Ko'pikli quritish) Ushbu usul suyuq yoki pastasimon mahsulotga emulgator (soya va tuxum oqsili, albumin, saxaroza palmitati, polioksietilen, monogliseridlar va boshqalar) qo'shib, barqaror ko'pik hosil qilib ko'pirtirishga asoslangan. Soya oqsili va albumin 1% miqdorida 10% suvli eritmalar shaklida qo'shiladi, 5 daqiqagacha ko'pirtiriladi, havo yoki inert gaz bilan aralastiriladi, shundan so'ng ular quritiladi, sovutiladi va germetik qadoqlanadi [10].

Sochib beruvchi quritkichlar. Quritilishi lozim bo'lgan material (eritma, emulsiya yoki suspenziyadan) juda mayda hilib sochib beriladi va parallel oqimda harakat qilayotgan qurituvchi agent (issiq havo yoki tutunli gazlar) bilan to'qnashadi, natijada namlik katta tezlikda bug'lanadi. Sochib beruvchi quritkichlarda bug'lanishning solishtirma yuzasi katta bo'ladi, shu sababli quritish jarayoni qisqa vaqt (taxminan 15 ... 30 s) davom etadi [11].

Konvektiv quritish. Bu usul meva va sabzavotlarni konveyerli yoki kamerali quritish moslamalarida issiq havo bilan namlik darajasi 8-10% dan oshmaydigan holatga keltirib quritishni, so'ngra esa turli tipdagi tegirmon va dispersatorlarda maydalashni nazarda tutadi [7].

L.M.Burshteyn konvektiv quritilgan olmalardan bolalar ovqati uchun olma kukuni ishlab chiqarish texnologiyasini ishlab chiqdi. U kislotaligi 1% dan yuqori bo'lmagan navlar bu maqsad uchun mos ekanligini aniqladi; quritish 65-70 °C haroratda 3-3,5% namlikgacha, 5 kg / m² elak yuki bilan amalga oshirilishi kerak. Maydalash mikrotegirmonda amalga oshiriladi, kukun 19-sonli ipak elaklardan o'tkaziladi va germetik idishlarga qadoqlanadi [12].

Kukun ishlab chiqarish texnologiyalarining samaradorligi qo'llaniladigan asbob-uskunalarining mukammalligi va texnologik operatsiyalar parametrlariga qarab moddiy xarajatlar, shu jumladan energiya xarajatlari bilan belgilanadi [13, 14, 15, 16].

Tadqiqot usullari.

Pomidor "Волгоградский" GOST 1725–2019 talablari asosida.

Quritish GOST 32065-2013 asosida olib borildi.

Namlik GOST 28561-90 bo'yicha aniqlandi.

Kukuni elash GOST P 51568-99 (ISO 3310-1-90) bo'yicha olib borildi.

Qattiq tabletka shaklidagi oziq-ovqat qoshimchasini eruvchanligini baholash uchun "Laboratoriya identifikatori" (545-AK-7) tipidagi qurilma qo'llanildi. Bu uskuna pastka- tepaga vertikal yo'nalishda harakatlanib ishlaydi va pastki disk 2 mm diametrlilik teshikli zanglamaydigan po'lat simli to'r bilan jihozlangan [1; 2]. Eruvchan moddalarning ulushini standarti ISO 2173—2013 bo'yicha aniqladi.

Olingan natijalar.

Pamidordan tabletka tayyorlash sxemasi

Rasm.3. Pomidorni quritish jarayoni.

GOST 1725–2019 talablariga javob beradigan pomidorlar 1sm qalinlikda kesilib paddonlarga terildi va Gost 32065-2013 talablariga muvofiq “Anpa maszyny i urzadzenia dla przemyslyu spozywczego” rusumli quritish shkafida 60-65 gradusda 2 bosqichda quritildi. 1-bosqichda 20% namlikgacha quritiladi va eksikatora stabilizatsiya qilinadi . Sovutilgandan keyin 2-bosqich boshlanadi. Bunda namlik 4% ga yetiriladi. Namlik GOST 28561-90 bo‘yicha aniqlandi. Quritilgan pomidorlar “Spice & Herb Grinder HR-06B” rusumli maydalagichda maydalandi. Hosil bo‘lgan kukun GOST P 51568-99 (ISO 3310-1-90) ga muvofiq “SIEBTECHNIK (W:500)” elaklarda elab olindi. O‘rtacha pamidordan kukun chiqishi 5.4% ni tashkil qildi. So‘ng МИМ-5ЛР-017 preslash apparatida presslandi. Preslash jarayoni 1.1 kg/nyuton, 5 kg/nyuton, 7kg/nyuton og‘irlikda presslandi.

Rasm.4. Preslash jarayoni: 1.1 kg/nyuton

Rasm.5. Preslash jarayoni: 7 kg/nyuton.

Preslangan tabletka tarkibi: 25% qizil qalampir va 75% pamidor kukuni. 1ta tabletka og‘irligi 6 gramm. 5 litr shorva tayyrolash uchun o‘rtacha 3 ta tabletka talab etiladi.

Rasm.6. Tabletkaning erishining bosimga bog'likligi.

Xulosa.

Pomidor asosidagi tabletka shaklidagi qo'shimchalarda eruvchan moddalar miqdori ISO 2173—2013 standartiga muvofiq aniqlanib, 1 tabletka (6 gramm) tarkibidagi erigan modda miqdori 19,5% tashkil etdi. Bu ko'rsatkich mahsulotning yuqori darajadagi eruvchanligini anglatib, uni oziq-ovqat pishirishda tayyor me'yorga keltirilgan qo'shimcha sifatida qo'llash imkoniyatini beradi.

Yangi turdagi tabletka shaklidagi oziq-ovqat qo'shimchasi –saqlashda va tashishda refrejirator yoki muzlatgich talab qilinmaydi. Yangi pomidor yoki qalampirga nisbatan mexanik chidamligi oshadi va o'lchamlari kamayadi. Uni sog'lom ovqatlanish tizimida, xususan, shorvalar va boshqa yarim tayyor mahsulotlarga qo'shimcha sifatida keng tatbiq etish mumkin. Shuningdek, bu texnologiya tomat chiqindilarini samarali qayta ishlash orqali ekologik xavfsizlikni ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Kulenkamp A.A., Osipov Yu.S. Pomidor. Buyuk rus ensiklopediyasi.2004- y.
2. Sheraliyev A.Sh. Umumiy va qishloq xo'jalik fitopatologiyasi. Darslik. Toshkent 2004 y
3. А.Б. Курина , А.Е. Соловьева, И.А. Храпалова, А.М. Артемьева. “Биохимический состав плодов томата различной окраски”. DOI 10.18699/VJ21.058
4. Efremov D.P. et al. Proceedings of VSUET, 2022, vol. 84, no. 1, pp. 181-195
5. P.K. Mallick (2021) Int. J. Appl. Sci. Biotechnol. Vol 9(3): 166-168. DOI: 10.3126/ijasbt.v9i3.39789

6. Яралиева Зоя Алиевна “Совершенствование технологии криопорошков из плодов и ягод, выращиваемых в предгорных районах дагестана” Краснодар – 2017.
7. Вертяков, Ф. Н. Производство концентрированных фруктовых и овощных пюре / Ф. Н. Вертяков, А. Н. Остриков. – Оренбург.: ИПК ГОУ ОГУ, 2009. –452 с.
8. Вертяков, Ф. Н. Научное обеспечение и разработка технологии плодо-овощных пюреобразных концентратов методом двухстадийного выпаривания и оборудования для ее реализации: дис. ... д-ра тех. наук. Воронеж. гос. тех. академия, Воронеж, 2009.
9. Семенов, Г.В. Тепломассообмен в процессах низкотемпературного вакуумного обезвоживания термолабильных материалов и его аппаратурное оформление. [Текст] Автореф. дис. на соиск. ... д.т.н. – М.: МГУПБ, 2003. – 48 с.
10. Санина, Т.В. Научные основы технологии хлебобулочных и мучных кондитерских изделий повышенной пищевой ценности. [Текст] Автореф. дис. на соиск. ... д.т.н. – Воронеж: ВГТА, 2002. – 45 с.
11. Магомедов, Г. О. Распылительные сушильные установки для получение порошкообразных пищевых полуфабрикатов / Г. О. Магомедов, Г. П. Мальцев, А. И. Бывальцев, М. М. Садулаев, А. Л. Семенов, М. Г. Магомедов // Пищевая промышленность. - 2004. - № 12. - С. 28- 31.
12. Бурштейн, Л.М. Порошок из свежих яблок для детского питания // Конс. и овощесуш. пром-сть – 1957. – № 12. – С. 13-15.
13. Избасаров, Д.С. Научно-практические основы процессов производства пищевых порошков из растительного сырья. [Текст] Дис. докт. техн. наук – М: МГА пищевых производств, 1994.
14. Леончик, Б.И., Ломачинский, В.В. Особенности процессов производства фруктово-ягодных порошков [Текст] // Сб. матер. межд. науч.-практич. конф. «Плодоовощные консервы – технология, оборудование, качество, безопасность», ВНИИКОП. – Москва-Видное, 2004. – С. 533-537.
15. Пехов, А.А., Зотова, Н.Н. Будущее за ИК-сушкой [Текст] // Техника и оборуд. для села. – 1998. – № 7. – С. 16-20.
16. Семёнов, Г.В., Касьянов, Г.И. Сушка сырья: мясо, рыба, овощи, фрукты, молоко. [Текст] – Ростов-на-Дону: изд. «МарТ», 2002. – С. 112.
17. Государственная Фармакопея СССР XI, изд. II. В 2-х т. – М., Медицина, 1989. – 333 с.
18. Государственная Фармакопея СССР XI изд. I. В 2-х т. – М., Медицина, 1990. – 397 с.

SABZAVORLARNI QURITISHNING KOMBINIRLANGAN USULINI ISHLAB CHIQUISH

Karimova Dilnoza Zafarjanovna,

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti kafedra dotsenti, PhD.,

Saparbayeva Nasiba Kamilovna

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti fakultet dekani, t.f.d., dots.

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada O'zbekiston iqlim sharoitiga moslashtirilgan sabzavot turlaridan quritilgan mahsulotlar ishlab chiqarish texnologiyasini taklif etish va uning samaradorligini o'rganish masalalari yoritilgan. Taklif etilgan kombinatsiyalangan quritish usuli (mikrotolqinli va konvektiv usullarni birlashtirish) mahsulotning mikroelementlarini maksimal saqlab qolishga, yuqori organoleptik xossalarga ega va xavfsiz oziq-ovqat mahsuloti olishga imkon yaratadi.

Kalit so'zlar: sabzavotlar, quritish texnologiyasi, mikrotolqinli quritish, vitamin C, karotin, shakar, oziq-ovqat xavfsizligi.

РАЗРАБОТКА КОМБИНИРОВАННОГО МЕТОДА СУШКИ ОВОЩЕЙ

АННОТАЦИЯ .В данной статье рассматривается разработка технологии производства сушеных продуктов из овощных культур, адаптированных к климатическим условиям Узбекистана, и изучение их эффективности. Предложенный комбинированный метод сушки (сочетание микроволновой и конвективной сушки) позволяет максимально сохранить микроэлементы продукта, обеспечивает высокие органолептические свойства и позволяет получить безопасный продукт питания.

Ключевые слова: овощи, технология сушки, микроволновая сушка, витамин C, каротин, сахар, безопасность пищевых продуктов.

DEVELOPMENT OF A COMBINED METHOD FOR DRYING VEGETABLES

ABSTRACT. This article discusses the development of the technology for producing dried products from vegetable crops adapted to the climatic conditions of Uzbekistan and examines its effectiveness. The proposed combined drying method (a combination of microwave and convective drying) allows for the maximum preservation of micronutrients, provides high organoleptic properties, and results in a safe food product.

Keywords: vegetables, drying technology, microwave drying, vitamin C, carotene, sugars, food safety.

KIRISH

Hozirgi kunda quritilgan mahsulotlar jahon aholisi oziq-ovqat tarkibida muhim ahamiyat kasb etmoqda va eksport uchun yetakchi mahsulotlardan biri hisoblanadi. Jahonning ko'plab mamlakatlarida mevalarni quritish texnologiyalari bo'yicha ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan. Turkiya, Eron, AQSh, Italiya, Ispaniya, Xitoy va Hindiston olimlari mevalarni quritish usullarini takomillashtirish bo'yicha izlanishlar olib borishgan.

Mamlakatimiz olimlari ham mevalarni quritish bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini olib bormoqda. Shunga qaramay, quritish usullarining tayyor mahsulot sifati ga ta'siri bo'yicha ilmiy tajribalar hali yetarli darajada emas. Shu sababli, mevalarni quritishning ilg'or usullarini ishlab chiqib, iste'molchilarni sifatli, xavfsiz va arzon mahsulotlar bilan ta'minlash dolzarb masalalardan biridir. Bugungi kunda aholini yil davomida, ya'ni 12 oy mobaynida sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Har bir mahsulot guruhi ichida ko'plab turlar, ko'rinishlar va xususiyatlar mavjud. Savdoda mahsulotlar xaridor e'tiborini tortishi uchun ko'proq dizaynga, qadoqlashga va reklama elementlariga urg'u beriladi. Dunyoning yetakchi davlatlarida (AQSH, Buyuk Britaniya, Germaniya, Yaponiya va boshqalar) oziq-ovqat sanoatida texnologik yondashuvlar ikki asosiy yo'nalishda olib boriladi: an'anaviy usullarni takomillashtirish va zamonaviy ilm-fan yutuqlari asosida ishlab chiqarish jarayonlarini tubdan yangilash. Xorijda infraqizil nurlari yordamida mahsulotlarni tez va sifatli qayta ishlash amaliyoti keng qo'llanilmoqda. Bunga mevalarni quritish, non va qandolat mahsulotlari tayyorlash, go'sht mahsulotlarini pishib yetilishini tezlashtirish, ultrabinafsha nurlar, impulsi kuch maydonlari yordamida mahsulotlarni saqlash usullari kiradi. Shuningdek, quritish texnologiyalarining o'zi ham sezilarli darajada yangilanmoqda. Asosiy maqsad – vitaminlar, suvda eriydigan uglevodlar va minerallarni maksimal darajada saqlab qolish, quritish vaqtini esa iloji boricha qisqartirishdir. Zamonaviy inson hayot ritmi tezlashgani sayin, tez tayyorlanadigan, lekin foydali mahsulotlarga ehtiyoj ortib bormoqda [1,2].

TADQIQOT OB'EKTI VA USULLARI.

Tajriba uchun sabzi, lavlagi va piyoz tanlab olindi. Quritish jarayonlari quyidagi uch usulda amalga oshirildi:

- faqat **konvektiv** quritish,
- faqat **mikroto'lqinli** quritish,
- **kombinatsiyalangan** quritish (mikrotolqinli + konvektiv).

Quritish davomiyligi, harorat rejimi, mahsulotdagi namlik, vitamin C, karotin va shakar miqdori laboratoriya sharoitida aniqlab borildi.

1-Diagramma. kombinatsiyalangan quritish usulida sabzi, lavlagi va piyozdagi namlik, vitamin C va shakar miqdori ko'rsatilgan. Sabzi uchun esa karotin darajasi ham alohida ajratilgan.

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI.

Namlik miqdori standartga mos ($\leq 14\%$) bo'lgan holga quyidagicha yetdi:

- **Kombinatsiyalangan usulda** – 2,5 soatda,
- **Konvektiv usulda** – 5 soatda.

Qolgan namlik miqdori:

- Sabzi – 12,75%,
- Lavlagi – 11,58%,
- Piyoz – 11,47%.

Vitamin C eng yuqori bo'lgan holat:

- Sabzi – 23,0 mg%,
- Lavlagi – 34,75 mg%,
- Piyoz – 39,35 mg%.

Vitamin C yo'qotilishi:

- Konvektiv usulga nisbatan **62,3% kam**,
- Mikrotolqinli usulga nisbatan **36,0% kam**.

Karotin miqdori (2,5 soatdan so'ng):

- Sabzida maksimal – 33,60 mg%.

Yo'qotish darajasi:

- Konvektiv usulga nisbatan **16,0% kam**,
- Mikrotolqinli usulga nisbatan **8,3% kam**.

Shakar miqdori:

- Sabzi – 48,80%,
- Lavlagi – 52,01%,
- Piyoz – 46,57%.

Yo‘qotish darajasi:

- Konvektiv usulga nisbatan **83,9% kam**,
- Mikrotolqinli usulga nisbatan **75,6% kam**.

2-Diagramma. Sabzi mahsuloti uchun turli quritish usullarida vitamin C, karotin va shakar yo'qotilishi foizda taqqoslab ko'rsatilgan. Kombinatsiyalangan usul barcha parametrlar bo'yicha eng kam yo'qotish bilan ajralib turibdi.

1-rasm. Qurutilgan sabzi, piyoz, lavlagi namunalari

Kombinatsiyalangan quritish usuli nafaqat vaqtni qisqartirish, balki ozuqaviy moddalarning maksimal darajada saqlanishiga erishishga imkon berdi. Bu usulda mahsulot tez quriydi, yuzasida himoya qatlami hosil bo'ladi, bu esa oksidlanishni sekinlashtiradi va vitamin C ning saqlanishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, karotin va shakar kabi moddalar fermentativ va termik yo'qotishlarga kamroq uchraydi.

XULOSA.

Tadqiqot natijalariga asoslanib, quyidagi xulosalar chiqarildi:

- Kombinatsiyalangan usul yordamida quritilgan sabzavotlarda vitamin C yo‘qotilishi sezilarli darajada kamayadi.
- Ushbu usul karotin va shakarining yuqori miqdorda saqlanishiga yordam beradi.
- Quritish vaqti qisqarishi energiya sarfini kamaytiradi va ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi.

Shunday qilib, sabzavotlarni quritishda kombinatsiyalangan texnologiyaning joriy etilishi, mahsulot sifati va oziqaviy qiymatini sezilarli darajada oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Юсупова Г.Г., Зданович Ю.И., Черкасова Э.И. Применение энергии СВЧ-поля для обеспечения безопасности и улучшения качества продуктов растительного происхождения // Хранение и переработка сельскохозсырья, 2005. - № 7. – С. 10-11.
2. Egbuna, C. Biopesticides, Safety Issues and Market Trends / C. Egbuna, B. Sawicka, H. Tijjani, T.L.Kryeziu, J.C. Ifemeje, D.Skiba,C.B.Lukong // Natural Remedies for Pest, Disease and Weed Control. - 2020. - Vol. 1, №4. - P. 43-53
3. Madbouly, A.K. Biocontrol of *Monilinia fructigena*, causal agent of brown rot of apple fruit, by using endophytic yeasts / A.K. Madbouly, K.A.M. Abo Elyousr, I. MohamedIsmail // Biological Control. - 2020. - Vol. 144. - A. 104239.
4. Mikani, A. Biological control of apple gray mold caused by *Botrytis mali* with *Pseudomonas fluorescens* strains / A. Mikani, H.R. Etebarian, P.L. Sholberg, D.T. O’Gorman, S. Stokes, A. Alizadeh // Postharvest Biology and Technology. - 2008. - Vol. 48. - P. 107-112.
5. Антонов Н.М., Лебедь Н.И. Определение некоторых энергетических параметров статического резания плодов яблок // Известия ниже-волжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. ВолГАУ. – Волгоград, 2014. – №2 (34). – С. 143-148.
6. Антонов Н.М., Лебедь Н.И. Получение оптимальных режимов процесса обжаривания ломтиков плодов яблок и корнеплодов картофеля // Известия нижеволжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. ВолГАУ. – Волгоград, 2014. –№ 3(43). – С. 185-192.
7. Арнаут С.А. Теоретические основы тонкослойного резания яблок // Национальная академия наук Беларуси, Совет молодых ученых НАН Беларуси. – Минск: Белорусская наука, 2008. - Ч. 4: Серия аграрных наук. – С. 312.

8. Королёв А.А. Разработка технологии плодоовощных чипсов: автореф. дисс. канд. тех. наук. – Москва, 2013. – 24 с.
9. Лебедь Н.И., Антонов Н.М. Влияние процесса обжаривания на свойства чипсов // Техника и оборудование для села. ФГБНУ «Росинформагротех». – Москва, 2016. – №7. – С.34-38
10. Литвинов Е.В. Научное обеспечение процесса комбинированной конвективно – СВЧ – сушки при производстве яблочных чипсов: дисс. кан. тех. наук. – Воронеж, 2013. – 323 с.
11. Котова Т.И., Хантургаева Г.И, Хараев Г.И., Полякова Л.Е. Обоснование метода сушки плодов облепихи в микроволновой вакуумной установке // Ж. Хранение и переработка сельскохозсырья. – Москва, 2006. -№ 9. – С. 20-21

SAYQALLOVCHI RAFINATSIYALASHDAN O‘TKAZILGAN MOYLARNI MAXSUS ADSORBSION XUSUSIYATIGA EGA FILTRLOVCHI AGENTLARNI QO‘LLASH USULLARI

Erkayeva Nodira Choriyorovna

Qarshi davlat texnika universiteti “Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi” kafedrasida assistenti

Axmedov Azimjon Normo‘minovich

Qarshi davlat texnika universiteti, Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi” kafedrasida t.f.d., prof., (a.ahmedov80@mail.ru)

Mamatova Dilnoza Navruzovna

Qarshi davlat texnika universiteti “Ekologiya va atrof muhit muhofazasi” kafedrasida assistenti

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada sayqallovchi rafinatsiyalashdan o‘tkazilgan moylarni filtrlash yo‘li bilan tozalash uchun maxsus adsorbsion xususiyatga ega filtrllovchi agentlarni yaratishdan iborat. Tajribaviy izlanishlarda opokasimon gillarni termik va kislotali ishlov berish hamda kungaboqar luzgasini piroliz yo‘li bilan kerakli o‘lchamga ega g‘ovakli tarkibini hosil qilish va faollashtirish imkoniyatlari tadqiq qilindi. Paxta va kungaboqar moylarini filtrlash jarayonida samaradorlikni oshiruvchi, adsorbsion faollikka ega reagent sifatida opokasimon gilga 70% konsentratsiyali uksus kislotali ishlov berib olingan UKF-OG filtrlash-oqlash agentini moy massasiga nisbatan 1,5-2,0% qo‘llanganda yuqori samaradorlikka erishilgan.*

***Kalit so‘zlar.** O‘simlik moylari, filtrlash, sayqallovchi rafinatsiya, koagulyatsiya, adsorbsion markazlar, opokasimon gil, termik va kislotali faollashtirish.*

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЛЬТРУЮЩИХ АГЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО АДСОРБЦИОННОГО СВОЙСТВА ПОЛЗУЧИХ РАФИНИРОВАННЫХ МАСЕЛ

***Аннотация.** В этой статье речь идет о создании фильтрующих агентов, обладающих адсорбционными свойствами, для фильтрации рафинированных масел. В ходе экспериментальных исследований были изучены возможности термической и кислотной обработки непроницаемых глин, а также пиролиза подсолнечных лузг для создания и активации необходимого количества пористого состава. В процессе фильтрации хлопкового и подсолнечного масел достигнута высокая эффективность при применении УКФ-ОГ, обработанного уксусной кислотой с концентрацией 70% на непроницаемую глину в качестве адсорбционного реагента, по отношению к массе масла 1,5-2,0%.*

***Ключевые слова.** Масла растительные, фильтрация, ползучая рафинация, коагуляция, адсорбционные центры, глина непрозрачная, термическая и кислотная активация.*

METHODS OF USING FILTERING AGENTS OF SPECIAL ADSORPTION PROPERTY OF CREEPING REFINED OILS

***Abstract.** This article deals with the creation of filtering agents with adsorption properties for filtering refined oils. In the course of experimental studies, the possibilities of thermal and acid treatment of impenetrable clays, as well as pyrolysis of sunflower husks to create and activate the*

required amount of porous composition were studied. In the process of filtration of cottonseed and sunflower oils, high efficiency is achieved when using UKF-OG treated with acetic acid with concentration of 70% on impenetrable clay as an adsorption reagent, with respect to oil weight of 1.5-2.0%.

Keywords. *Vegetable oils, filtration, creeping refining, coagulation, adsorption centers, clay opaque, thermal and acid activation.*

Kirish. Qishloq xo'jaligi O'zbekiston iqtisodiyotining muhim tarmog'i hisoblanadi. Bu tarmoq mamlakat aholisini oziq-ovqat mahsulotlariga, qayta ishlash sanoati tarmoqlarini esa xomashyoga bo'lgan talabini qondiradi. Sog'lom raqobat muhitini rivojlantirish va keng turdagi yog'-moy mahsulotlari ishlab chiqarilishini kengaytirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, mazkur tarmoqdagi mavjud tizimli muammolarga barham berish bozorni sifatli, xavfsiz, arzon oziq-ovqat mahsulotlari bilan to'ldirish va butun mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning eng muhim sharti hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60 "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi, 2018 yil 19 yanvardagi PF-3484 "Yog'-moy tarmog'ini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmonlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 12 yanvardagi 24-sonli "Ilmiy-innovatsion ishlanma va texnologiyalarni ishlab chiqarishga tatbiq etishning samarali mexanizmlarini yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi, 2015 yil 29 avgustdagi 251-sonli "2015-2020 yillar davrida O'zbekiston Respublikasi aholisining sog'lom ovqatlanishini ta'minlash Konsepsiyasini va chora-tadbirlar kompleksini tasdiqlash to'g'risida"gi Qarorlari, hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu dissertasiya tadqiqotlari muayyan darajada xizmat qiladi [1].

Bizga ma'lumki, rafinatsiya qilingan yog'larni iste'molga yoki texnik maqsadda ishlatish mumkin. Rafinatsiya qilinmagan yog' va moylarni esa ishlatish ancha qiyinchilik tug'diradi ba'zi bir holatda esa umuman ishlatib bo'lmaydi. Yog'ni tarkibidagi har xil aralashmalar bo'lganligi sababli rafinatsiya jarayoni kompleks usullarda ya'ni aralashmaning tarkibi, xususiyatiga qarab har xil reagentlar yordamida ketma-ket texnologik jarayonlar bilan olib boriladi [2].

Moyni saqlash jarayonida normal texnologik talablarga rioya qilinganda sifatli moyli xom ashyolardan olinadigan yog'larning har biri o'ziga xos ta'm va hidga ega bo'lib, uzoq vaqt saqlanishi davomida sifati o'zgarishi mumkin.

Asosan yog'larning bunday o'zgarish holatlari odatda, ularning atsilglitserinlari tarkibida yangi o'ziga xos xususiyatga ega bo'lgan yod moddalarning paydo bo'lishi hamda ta'm - mazasini o'zgarishi, hid beruvchi moddalarning yo'qolishi natijasida hosil bo'ladi. Bunda yog'larni tarkibi buziladi. Yog'larni buzilishini bir necha asosiy sabablaridan biri, ularda erkin yog' kislotalari,

peroksidlarning to'planishi, shuningdek, taxirlanish va kimyoviy birikmalar guruhiga kiruvchi moddalarning to'planishi bilan ifodalash mumkin. Agar yog'larning buzilishi dioksid ta'sirida bo'ladigan bo'lsa, bunda jarayonning tezligi yog'da oksidlanishning tezlashishiga yoki antioksidantlarning mavjudligiga ham bog'liq bo'ladi [3].

Shuningdek, rafinatsiyalangan o'simlik moylarini saqlash jarayonida asosan, kislorod, namlik va harorat ta'sirida avval oksidlanishning dastlabki hosilalaridan biri perekislarning paydo bo'lishi hamda ularning keyingi bosqichlarida aldegidlargacha parchalanishiga olib keladi. Bunda moylarni sifatini pasayishiga va aksariyat hollarda iste'molga yaroqsiz holatga keladi [4-5].

Asosiy sabablardan biri, moylar rafinatsiya qilingandan so'ng ham ularning tarkibida kam miqdorda hosil bo'ladigan qutblilikka ega moddalar, oksidlanish hosilalari, erkin yog' kislotalari, keton va aldegidlar, oksikislotalar qoladi [6].

Tadqiqot ob'ekti va usullari.

Tadqiqotimizni maqsadi sayqallovchi rafinatsiyalashdan o'tkazilgan moylarni filtrlash yo'li bilan tozalash uchun maxsus adsorbtsion xususiyatga ega filtrlovchi agentlarni yaratishdan iborat. Tajribaviy izlanishlarda biz opokasimon gillarni termik va kislotali ishlov berish hamda kungaboqar luzgasini piroliz yo'li bilan kerakli o'lchamga ega g'ovakli tarkibini hosil qilish va faollashtirish imkoniyatlari tadqiq qilindi.

Sayqallovchi rafinatsiyalash va filtrlovchi agentlarni paxta va kungaboqar moylarini tajribalarda qo'llab amalga oshirildi. Quyidagi jadvalda foydalanilgan moylarning sayqallovchi rafinatsiyagacha bo'lgan va rafinatsiyalashdan keyingi fizik-kimyoviy ko'rsatgichlari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Uzoq muddat saqlangan va keyinchalik sayqallovchi rafinatsiyalangan paxta va kungaboqar moylarining fizik-kimyoviy ko'rsatgichlari

Ko'rsatgichlar	6 oydan uzoq muddat saqlangan moylar:		Sayqallovchi rafinatsiyalangan moylar:	
	paxta	kungaboqar	paxta	kungaboqar
Kislota soni, mg KOH/g	0,6	0,9	0,15	0,14
Rangi*	8	10	8	10
Shaffofligi	tiniq	tiniq	xira	xira
Perekis soni, $^{1/2}O$ /mmol kg	14	17	4,2	1,4
Sovunga sifat tahlili	mavjud emas	mavjud emas	mavjud	mavjud
Namlik va uchuvchan moddalarning massa ulushi, %	0,21	0,11	0,11	0,1

Yuqoridagi jadvalda uzoq muddat saqlangan va keyinchalik o'simlik moylarining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlaridan kislotasi, rangi, shaffofligi va boshqa ko'rsatkichlarini ko'rishimiz mumkin.

Biz quyidagi jadvalda mahalliy gillarning paxta moyini tozalashda karmana opokasimon gilini fizik kimyoviy ko'rsatkichlari bilan tanishishimiz mumkin.

2-jadval

Mahalliy gillarning paxta moyini tozalash qobiliyati

Paxta moyi ko'rsatkichlari masla	Askanit-Bentonit (Gruziya, nazorat)	Navbahor koni bentoniti	Tul-Sox paligorskiti	Karmana opokasimon gili
Kislotasi soni, mg KOH/g	0,26	0,21	0,25	0,26
BRYoITI-12 bo'yicha rangi	3	3	3	3
Peroksid soni, mmol/kg	9,0	8,2	8,5	8,7
Nikel miqdori, mg/kg	0,5	0,27	0,35	0,38
1% adsorbentda filtrlanish, ml/5 sek, 90°C	12,1	14,8	14,0	15,4

Tadqiqotlarimizda Karmana koni tabiiy opokasimon gili (OG), termik faollashtirilgan opokasimon gil (TF-OG), sulfat kislotali faollashtirilgan opokasimon gil (SKF-OG), uksus kislotali faollashtirilgan opokasimon gil (UKF-OG) hamda piroliz qilingan kungaboqar luzgasi (P-KL) dan foydalanildi. Yuqoridagi jadvalda Karmana koni opokasimon gilini paxta moyini ko'rsatkichlari berilgan [7-10].

Natijalar va muhokama.

Shuningdek, sayqallovchi rafinatsiyalangan moylar tarkibida soapstok zarrachalari kichik bo'lganligi sababli moyning tarkibidagi muallaq zarrachalar filtr yuzasini tez egallab olishi natijasida filtr materiallarini to'ldirib, filtrlashni intensev samaradorligini tushib ketishiga olib keladi. Tadqiqotimizning asosiy maqsadi- faol koagulyatsion va adsorbsion markazlarga ega bo'lgan faollashtirilgan reagentlarni moylarni filtrlashdan oldin moy bilan aralashtirib, filtrlashning samaradorligini oshirishdan iborat. Bunda sayqallovchi rafinatsiyalangan, 1-jadvalda keltirilgan ko'rsatkichlarga ega, harorati 55-60 C atrofida paxta va kungaboqar quyidagi ko'rsatkichlarga ega reagentlardan 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 va 2,5% miqdorida qo'shildi va 15 min davomida aralashtirilgandan so'ng, shu haroratda filtrlashga berildi. Ishlov berishdan keyin 3-jadvalda filtrlangan moyning ko'rsatkichlari keltirilgan.

3-jadval

Sayqallovchi rafinatsiyalangan paxta moyini turli usullarda faollashtirilgan opokasimon gil, shuningdek piroliz yo'li bilan olingan kungaboqar luzgasida ishlov berib filtrlash natijalari

Ko'rsatgichlar	Gil namunalari				
	OG	TF-OG	SKF-OG	UKF-OG	P-KL
Reagent sarfi, moy massasiga nisbatan 0,5%					
Kislota soni, mg KOH/g	0,15	0,15	0,14	0,12	0,15
Rangi*	8	7	8	6	8
Shaffofligi	xira	xiralik bor	tiniq	tiniq	xira
Perekis soni, mmol ^{1/2} O/kg	4,0	3,9	3,8	2,9	4,1
Sovunga sifat tahlili	mavjud	mavjud	mavjud emas	mavjud emas	mavjud
Namlik va uchuvchan moddalarning massa ulushi, %	0,11	0,1	0,09	0,10	0,09
Reagent sarfi, moy massasiga nisbatan 1,0%					
Kislota soni, mg KOH/g	0,15	0,14	0,14	0,11	0,15
Rangi*	8	7	7	6	8
Shaffofligi	xira	tiniq	tiniq	tiniq	xira
Perekis soni, mmol ^{1/2} O/kg	4,0	3,7	3,7	2,5	4,1
Sovunga sifat tahlili	mavjud	mavjud emas	mavjud emas	mavjud emas	mavjud
Namlik va uchuvchan moddalarning massa ulushi, %	0,10	0,11	0,10	0,11	0,09
Reagent sarfi, moy massasiga nisbatan 1,5%					
Kislota soni, mg KOH/g	0,14	0,12	0,13	0,1	0,14
Rangi*	8	7	7	6	8
Shaffofligi	xira	tiniq	tiniq	tiniq	xira
Perekis soni, mmol ^{1/2} O/ kg	4,0	3,7	3,7	2,5	4,1
Sovunga sifat tahlili	mavjud	mavjud emas	mavjud emas	mavjud emas	mavjud
Namlik va uchuvchan moddalarning massa ulushi, %	0,10	0,11	0,10	0,11	0,09
Reagent sarfi, moy massasiga nisbatan 2,0%					
Kislota soni, mg KOH/g	0,14	0,11	0,11	0,10	0,14
Rangi*	7	7	6	5	8
Shaffofligi	xira	tiniq	tiniq	tiniq	xira
Perekis soni, mmol ^{1/2} O/kg	4,0	3,5	3,3	2,3	3,8
Sovunga sifat tahlili	mavjud emas	mavjud emas	mavjud emas	mavjud emas	mavjud emas
Namlik va uchuvchan moddalarning massa ulushi, %	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09
Reagent sarfi, moy massasiga nisbatan 2,5%					
Kislota soni, mg KOH/g	0,14	0,11	0,11	0,09	0,13
Rangi*	7	7	6	5	8
Shaffofligi	xira	tiniq	tiniq	tiniq	tiniq
Perekis soni, mmol ^{1/2} O/kg	4,0	3,4	3,3	2,2	3,7
Namlik va uchuvchan moddalarning massa ulushi, %	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09

3-jadvaldan ko‘rinib turibdiki, Gilni faollashtirishda organik tarkibga ega uksus kislota bilan ishlov berilgan (UKF-OG) gil namunalarida eng yaxshi natijalarga erishildi. Jumladan, moyning 0,5-2,5% reagent bilan ishlov berilganda kislota soni 0,12 dan 0,09 mg KOH/g gacha, perekis soni 2,9 dan 2,2 mmol^{1/2}O/kg gacha pasayishi, moyning rangi esa 6 qiz.birlikkacha pasayishi kuzatildi.

Xulosa. Filtrlash-mayda dispers zarrachalarni moydan ajratishda keng qo‘llaniladigan usuldir. Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, o‘simlik moylarini uksus kislotali faollashtirilgan opokasimon gillar bilan ishlov berilganida, nafaqat adsorbentning sirt yuzasi faolligi, balki ularning yuzasida hosil bo‘ladigan ham kislotali ham asosli ta’sir markazlarini hosil bo‘lishi va bu markazlarni fosfolipidlar, mumsimon moddalar va perekislar bilan ta’sirlashuvi natijasida moyning ko‘rsatgichlari o‘zgarishi kuzatiladi. Tabiiy opokasimon gildan boshqa hamma sinovdan o‘tkazilgan filtrlash agentlari jarayonni yaxshilasada moyning rangi, kislota va perekis soni, shaffofligi kabi ko‘rsatgichlarini yaxshilanishi bo‘yicha uksus kislota bilan ishlov berilganda gil ustunlikka ega ekanligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-sonli 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni
- 2.Y.Q.Qodirov, A.T.Ro‘ziboyev, A.A.Abdurahimov Yog‘larni rafinatsiyalash va katalitik rafinatsiyalash, darslik ,Toshkent-2020
3. I.B. Isabayev, F.U. Suvanova, Q.H. Majidov Yog‘lar va moyli xomashyolar kimyosi, darslik, Toshkent-2019
4. [Richard D., O’Brien](#). *Zhiry i masla: sostavleniye retseptur i obrabotka dlya primeneniya* [Fats and oils: Formulating and Processing for Applications]. St. Petersburg, Professiya Publ., 2008, 670 p.
5. Kornena E.P., Kalmanovich S.A., Martovshchuk E.V., Tereshchuk L.V., Martovshchuk V.I., Pozdniakovskii V.M. *Ekspertiza masel, zhirov i produktov ikh pererabotki. Kachestvo i bezopasnost’* [Examination of oils, fats and their products. Quality and safety]. Novosibirsk, Sib. univ. publ., 2007. 272 p.
6. Ponomarev V.V. *Tekhnologiya adsorbentov dlya ochistki rastitel'nykh masel na osnove diatomita i bentonita Rostovskoy oblasti. Avtoreferat dissertatsii kandidata tekhnicheskikh nauk* [Technology of adsorbents for purification of vegetable oils based on diatomite and bentonite of the Rostov region. Abstract of the dissertation of the Candidate of Technical Sciences]. Novocheerkassk, 2011. 16 p.

7. Sh.S.Ismatov. Xom o‘simlik moylarini hamroh moddalardan kompleks tozalash texnologiyasini takomillashtirish, UDK: 665.335.64.1, (DSc) dissertatsiya.
8. Erkayeva Nodira Choriyorovna, Ashurov Firuz Nizomovich, Xusanova Nafisa Saydullayevna, Boyjanov Nodirbek Ilxomovich, Axmedov Azimjon Normuminovich Central Asian Food Engineering and Technology” elektron ilmiy jurnali 8-soni-2024-yil Sentabr.
9. Axmedov A.N. Past navli paxta chigitlaridan yengil rafinatsiyalanadigan forpress moyini ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish. Avtoref. diss. tex.fan.dok. Toshkent, 2020, 228 b.
10. Akhmedov A.N. Increasing the technology of lightly refined oil obtained from low-grade cotton seeds // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. - Austria, 2019. -№3-4. -C.11-15.

NICL₂, SEFOTAKSIM VA ASETAMID ASOSIDA ARALASH LIGANDLI KOMPLEKS

BIRIKMA SINTEZI VA TAHLILI

Masharipov Azamat Tursinboyevich

UrDU akademik litseyi oliy toifali kimyo fani o'qituvchi, k.f.f.d.,(PhD)

E-mail: azamat.masharipov.86@mail.ru

Dushamov Dilshod Jumanazarovich

UrDU akademik litseyi oliy toifali kimyo fani o'qituvchi

Annotatsiya. *Nikel (II) xlorid, sefotaksim va asetamid asosida aralash ligandli kompleks birikmasi sintez qilindi. Sintez qilingan birikmaning tarkibi element analiz usulida aniqlandi. Sintez qilingan birikmalarning fazoviy tuzilishi va energiya parametrlarini aniqlash uchun kvant-kimyoviy hisoblash amalga oshirildi. Kompleks birikma tarkibida metall va ligandlarning o'zaro bog'lanish mol nisbatlari aniqlandi va tahlillari olindi.*

Kalit so'zlar: *nikel (II) xlorid, sefotaksim, karbamid, skanirlovchi elektron mikroskop - energiya dispersion tahlil (SEM-EDT), IQ-spektroskopiya, DTG-tahlil.*

СИНТЕЗ И АНАЛИЗ СМЕШАННОГО ЛИГАНДНОГО КОМПЛЕКСНОГО СОЕДИНЕНИЯ НА ОСНОВЕ NICL₂, ЦЕФОТАКСИМА И АЦЕТАМИДА

Аннотация. Синтезировано комплексное соединение со смешанным лигандом на основе хлорида никеля (II), цефотаксима и ацетамида. Состав синтезированного соединения определен элементным анализом. Проведены квантово-химические расчеты для определения пространственной структуры и энергетических параметров синтезированных соединений. Определены и проанализированы молярные соотношения металла и лигандов в комплексе.

Ключевые слова: хлорид никеля (II), цефотаксим, мочеви́на, сканирующая электронная микроскопия - энергодисперсионный анализ (СЭМ-ЭДТ), ИК-спектроскопия, ДТГ-анализ.

SYNTHESIS AND ANALYSIS OF A MIXED LIGAND COMPLEX BASED ON NICL₂, CEFOTAXIME AND ACETAMIDE

Abstract. *A complex compound with a mixed ligand based on nickel (II) chloride, cefotaxime and acetamide was synthesized. The composition of the synthesized compound was determined by elemental analysis. Quantum-chemical calculations were performed to determine the spatial structure and energy parameters of the synthesized compounds. The molar ratios of the metal and ligands in the complex were determined and analyzed.*

Key words: *nickel (II) chloride, cefotaxime, urea, scanning electron microscopy - energy dispersive analysis (SEM-EDT), IR spectroscopy, DTG analysis.*

Ma'lumki, hozirgi vaqtda kvant kimyosi ko'plab hisoblashlar natijalari bilan biokimyoviy, materialshunoslik va boshqa fundamental hamda amaliy masalalarni yechish imkonini beradigan usul hisoblanadi. Bugungi kunda jahonning asosiy qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligini oshirish, xususan, ekinlar o'sishini tezlashtiradigan va hosildorligini oshiradigan samarali

vositalarni yaratishda zamonaviy innovasion texnologiyalardan foydalanish muhim o‘rin tutadi. Bunday vositalarni ishlab chiqarishda mikroblarga qarshi xossalari bilan bir qatorda oddiy, arzon va hammaga ma’lum tuzilishga ega bo‘lgan materiallardan xom ashyo sifatida foydalanish katta ahamiyat kasb etmoqda [1].

Sefotaksim va ularning oraliq d-metallar bilan hosil qilgan kompleks birikmalari biologik faollikka ega bo‘lib, hozir kunda tibbiyotda qo‘llanilayotgan dorivor moddalarning tarkibiga kiradi. Sefotaksim hosilalarini mikroelement sifatida qo‘llaniladigan metallar bilan koordinasion birikmalarini sintez qilishda, biofaol ligand va mikroelementlarning koordinasion birikma holida faolligi o‘zgaradi va ta’sir qilish xususiyatlari yaxshilanishi mumkin.

Aralash ligandli kompleks birikma quyidagi usul yordamida sintez qilindi:

NiCl_2 (0.001 mol), sefotaksim (0.002 mol) va karbamid (0.002 mol) ning suvli hamda atsetonitrilli eritmaları magnitli aralashtirgich yordamida daqiqasiga 400 aylanma tezlikda, $t=40$ °C haroratda, 1.5 soat davomida o‘zaro aralashtirildi. Natijada to‘q yashil rangli eritma olindi [2]. Ushbu eritma tarkibida kristallar hosil bo‘lgunga qadar bir necha kunga xona haroratida qoldirildi.

Olingan aralash ligandli koordinatsion birikmaning tarkibidagi elementlarning nazariy hisoblangan miqdorlariga solishtirish maqsadida sintez natijasida olingan kompleks birikmaning tarkibi skanirlovchi elektron mikroskop – energiya dispersion tahlil (SEM-EDT) usuli yordamida element analizi amalga oshirildi (1-rasm) va ularning miqdorlari bir-biriga mos ekanligi aniqlandi (1-jadval).

1-rasm. $[\text{Na}_2[\text{Ni}(\text{Cxm})\text{Cl}_2(\text{KA})_2]$ mikrostrukturasi va energiya dispersion tahlil natijasi

1-jadval.

Kompleks birikmaning elementlar tahlili

Birikma tarkibidagi elementlar	Hisoblandi	Aniqlandi
Ni	10,73	10,83
S	12,34	12,41
N	11,62	11,79
O	29,36	29,46

C	28,44	28,51
Cl	9,32	9,26
Na	3,32	3,38

Sintez qilingan kompleks birikmaning tarkibini yoki zarracha zaryadini aniqlash maqsadida ularda ion almashinish reaksiyalari o'tkazildi. Markaziy atom metali uchun ishqor eritmasidan, Cl- ioni aniqlash uchun kumush nitrat eritmasidan foydalanildi.

O'tkazilgan reaksiyalar natijasida kompleks birikma eritmalarining hech birida reaksiya sodir bo'lmadi. Buning natijasida metallar atrofiga ligandlarni qurshab olgani uchun metal o'zining kation halatidagi xossalarini namoyon qila olmadi. Cl ioni uchun o'tkazilgan reaksiyada esa AgCl tuziga xos bo'lgan oq cho'kma ajralmadi.

Demak, xlor ionlari ham ligand sifatida kompleks birikmaning ichki sferasiga joylashganligi aniqlandi. Sintez qilingan birikmalarning tarkibidagi elementlarning nazariy hisoblangan miqdorlariga solishtirish maqsadida reaksiya natijasida olingan kompleks birikmalarning tarkibini skanerlovchi elektron mikroskop - energiya dispersion tahlil (SEM-EDT) usuli yordamida hamda metall miqdori atom-absorbsion spektrometrdada, azot Dyuma usulida, uglerod va vodorod kislorod oqimida yonish orqali aniqlandi. Xlor miqdori argentometrik usulda xlorid ionlarini kumush ionlari bilan cho'ktirish orqali aniqlandi. Element tahlili natijalariga tayangan holda sintez qilingan birikmalar uchun brutto-formulalar hisoblab topildi (2-rasm).

2-rasm. $\text{Na}_2[\text{Ni}(\text{Cxm})_2\text{Cl}_2(\text{KA})_2]$ molekulasini tuzilish formulasi

Sefotaksim, karbamid va $\text{Na}_2[\text{Ni}(\text{Cxm})_2\text{Cl}_2(\text{KA})_2]$ birikmalarining difraktogrammalari tahlilida ham dastlabki reagentlar va olingan mahsulotning intensivliklari va tekisliklararo masofalari farq qilishi aniqlandi (3-rasm).

3-rasm. Sefotaksim, karbamid va $\text{Na}_2[\text{Ni}(\text{Cxm})_2\text{Cl}_2(\text{KA})_2]$ birikmalarining taqqoslangan rentgenogrammasi

2-jadval.

Sefotaksim, karbamid va NiCl_2 asosida olingan kompleks birikmaning masofalari va intensivliklari

Burchak [$^{\circ}2\theta$]	Tekisliklar masofa [Å]	orasidagi	Balandligi [cts]	Intensivlik [%]
12,58(3)	7,02		1031,9	59
16,77(3)	5,28		447,98	25
27,09(3)	3,28		405,77	23
32,86(3)	2,72		289,68	16
45,13(3)	2,00		265,06	15
16,44(1)	5,38		140,49	8
12,44(1)	7,10		136,39	7
29,79(1)	2,99		146,36	8
37,37(1)	2,4		122,32	7
50,29(1)	1,54		119,97	6
14,72(2)	6,01		1739	100
12,91(2)	6,85		1309	75
16,35(2)	5,41		1179,7	67
22,11(2)	4,01		785,68	45
31,09(2)	2,87		585,17	33

Difraktogrammalardan tekisliklararo masofa va intensivlik qiymatlari hisoblandi hamda olingan natijalar 3.3-3.6 jadvallarda keltirildi. Tekisliklararo masofa va intensivlik qiymatlaridan ko‘rinib turibdiki, olingan birikmalar dastlabki birikmalarni takrorlamaydi va olingan ma’lumotlar asosida sintez qilingan komplekslarda kristallografik ma’lumotlar bazasida uchramaydigan o‘ziga xos individual moddalar ekanligi aniqlandi.

Natriy sefotaksimi va amidlarning erkin holatda olingan IQ spektrlarini hosil bo‘lgan aralash ligandli kompleks birikmalarining IQ spektrlari bilan taqqoslash natijasida olingan o‘zgarishlarni tahlil qilish orqali koordinatsion bog‘ hosil bo‘lganligini aniqlash mumkin. Ligandlar uchun IQ spektrdagi asosiy tebranish chastotalari quyidagicha, cm^{-1} :

Natriy sefotaksim molekulasida uchta karbonil guruhi mavjud. Ular β -laktam, amid bog‘ga qo‘shni va natriy karboksilatda joylashgan. Moddaning IQ spektrida mos ravishda $\nu(\text{C}=\text{O})_{\beta\text{-laktam}}$ 1742cm^{-1} $\nu(\text{C}=\text{O})_{\text{amid}}$ va $\nu(\text{C}=\text{O})=1660\text{cm}^{-1}$, $\nu(\text{C}=\text{N})=1569\text{cm}^{-1}$, $\nu(\text{C}-\text{N})=1055\text{cm}^{-1}$, $\nu(\text{C}-\text{S})=696\text{cm}^{-1}$, amid bog‘ining $\nu(\text{N}-\text{H})=3073\text{cm}^{-1}$, $\nu(\text{N}-\text{H})=3264\text{cm}^{-1}$, $\nu(\text{C}-\text{H})=2930\text{cm}^{-1}$, β -laktam guruhining $\nu(\text{C}-\text{N})=1200\text{cm}^{-1}$, $\nu(\text{Na}-\text{O})=764\text{cm}^{-1}$ sohalarda valent tebranish chastotalari kuzatilgan (3-rasm).

3-rasm. Natriy sefotaksimning IQ spektri

Karbamid molekulasida IQ spektrida: $\nu_{\text{as}}(\text{NH}_2)=3448\text{cm}^{-1}$, $\nu_{\text{s}}(\text{NH}_2)=3348\text{cm}^{-1}$, $\nu(\text{NH}_2)=3263\text{cm}^{-1}$, $\nu(\text{C}=\text{O})=1685\text{cm}^{-1}$, $\nu(\text{NH}_2)=1623\text{cm}^{-1}$, $\nu(\text{CN})=1464\text{cm}^{-1}$, $\rho(\text{NH}_2)1061\text{cm}^{-1}$, $\nu(\text{CN})=1005\text{cm}^{-1}$, $\delta(\text{NH}_2)=788\text{cm}^{-1}$, $\nu(\text{NCO})=583\text{cm}^{-1}$ va $\nu(\text{NCN})=557\text{cm}^{-1}$ sohalarda tegishli bog‘lanishlarga xos tebranish chastotalari kuzatildi (4-rasm).

4-rasm. Karbamidning IQ spektri

Tajriba reaksiya natijasida sintezlangan ionlarning 1:2:2 nisbatdagi $\text{Na}_2[\text{Ni}(\text{C}_{16}\text{H}_{16}\text{N}_5\text{O}_7\text{S}_2)_2\text{Cl}_2(\text{CO}(\text{NH}_2)_2)_2]$ kompleks birikmalarining IQ spektrilar, sefotaksim tarkibidagi Na – O bog‘iga xos bo‘lgan 764cm^{-1} valent yutilish chiziqlari saqlanib qolgan. Sefotaksim karboksilat assimetrik va simmetrik tebranishlari $\nu_{\text{s}}(\text{COO}^-)=1380-1447\text{cm}^{-1}$ va

$\nu_{as}(\text{COO}^-)=1531-1551 \text{ cm}^{-1}$ larda namoyon bo'lgan. Koordinatsiyalangan holatga o'tganda tebranish sohaslarida o'zgarishlar kuzatilib, $\nu_s(\text{COO}^-)=1371-1443 \text{ cm}^{-1}$, $\nu_{as}(\text{COO}^-)=1514-1609 \text{ cm}^{-1}$ ga o'zgargan. Bu esa bidentat-ko'priqli koordinatsiyalanishga mos keladi va sefotaksim anioni markaziy atom bilan karboksilat guruhi kislorod atomlari orqali ko'priqli bog' hosil qilganini bildiradi. $\nu(\text{Ni-O}) 558 \text{ cm}^{-1}$ da valent tebranishga xos yutilish chiziqlari paydo bo'lgan. $\nu(\text{Ni-Cl}) 586 \text{ cm}^{-1}$ sohadagi valent tebranish chastotasi kompleks birikma tarkibida Ni-Cl bog'ining mavjudligini ko'rsatadi. Bundan tashqari, karbamid tarkibidagi karbonil guruhi $\nu(\text{C=O})$ tebranish chastotalari $17-24 \text{ cm}^{-1}$ past chastotaga siljigan, $\nu(\text{N-H})$ tebranish chastotalari esa $15-26 \text{ cm}^{-1}$ yuqori chastotagaga ortgan. Natijada aralash ligandli kompleks birikma tarkibidagi karbamid karbonil guruhi kislorodi bilan koordinatsion bog' hosil qilgani aniqlangan (5-rasm).

5-rasm. $\text{Na}_2[\text{Ni}(\text{Cxm})_2\text{Cl}_2(\text{KA})_2]$ molekulasida IQ tahlili

Shunday qilib, IQ-spektroskopik tahlil natijalariga ko'ra sefotaksim, karbamid, asetamid va tiokarbamid ligandlari tarkibidagi turli guruhlarining funksional guruhlarini o'zgarishlarining erkin ligand va kompleks birikma tarkibida kuzalishini taqqoslash orqali hosil bo'lgan koordinatsion bog'lar aniqlandi va **Cr(III), Mn(II), Fe(III), Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II), Ag(I)** tuzlarining sefotaksim va amidlar bilan gomo- hamda aralash ligandli kompleks birikmalarining tuzilishi

$\text{Na}_2[\text{Ni}(\text{Cxm})_2\text{Cl}_2(\text{KA})_2]$ birikmaning termik tahlilidan olingan natijalarga ko'ra, 178°C , 412°C larda ikkita endotermik effekt va 348°C , 580°C larda ikkita ekzotermik effekt aniqlandi. Birinchi aniqlangan endoeffekt kompleks birikma ichki sferasidan chiqib ketayotgan karbamid molekulasiga to'g'ri keladi. Yo'qotilayotgan massa $178-370^\circ\text{C}$ oralig'ida bo'lib, dastlabki massaning 12.33% ini tashkil etadi. Ikkinchi endotermik effekt sefotaksim guruhining parchalanayotganiga, dastlabki ekzoeffekt esa ajaralayotgan CO_2 , NO_2 va SO_2 oksidlariga to'g'ri keladi. Haroratning ortishi barcha gaz molekularining chiqib ketishi va parchalanishning oxirgi mahsulotlari sifatida NaCl va NiO hosil bo'lishiga olib keladi. Kompleks birikma uchun umumiy massa yo'qotilishi $178-640^\circ\text{C}$ ga to'g'ri kelib, 64,44% ni tashkil etadi (6-rasm).

6-rasm. $\text{Na}_2[\text{Ni}(\text{Cxm})_2\text{Cl}_2(\text{KA})_2]$ molekulasini termik tahlili

Barcha kompleks birikmalar uchun termik tahlil natijalarini umumlashtirish shuni ko'rsatadiki, bu komplekslarning termik parchalanishi molekulaning bir vaqtning o'zida yonish, parchalanish mahsulotlarini oksidlash va metall oksidlarini hosil qilish bilan tuzni parchalash jarayoni bir necha bosqichda bir xil va bosqichma-bosqich davom etadi. **Cr(III), Mn(II), Fe(III), Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II), Ag(I)** tuzlarining sefotaksim asosida olingan bir ligandli metall komplekslarining termik parchalanish haroratlari quyidagi ketma-ketlikda ortib boradi: $\text{Fe(III)} < \text{Mn(II)} < \text{Co(II)} < \text{Ni(II)} < \text{Cr(III)} < \text{Zn} < \text{Ag} < \text{Cu(II)}$. 1:1 va 1:2 nisbatlarda olingan Co (II), Ni (II), Cu (II) tuzlarining sefotaksim va amidlar asosidagi aralash ligandli kompleks birikmalarining termik barqarorligi metallar bo'yicha tahlil qilinsa, $\text{Co(II)} < \text{Ni(II)} < \text{Cu(II)}$ qatorida; molyar nisbatlar bo'yicha tahlil qilinsa, M:L 1:1 < 1:2 nisbatlarda; amidlarning turiga ko'ra tahlil qilinsa, $\text{CO}(\text{NH}_2)_2 < \text{CS}(\text{NH}_2)_2 < \text{CH}_3\text{CONH}_2$ qatorida ortib boradi. Olingan natijalar adabiyot manbalarida keltirilgan ma'lumotlar bilan solishtirilganda ham mos ekanligini tasdiqladi.

7-rasm. $\text{Na}_2[\text{Ni}(\text{Cxm})_2\text{Cl}_2(\text{KA})_2]$ molekulaning derivatogrammasi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1.K. Singh, Y. Kumar, P. Puri, and G. Singh. Spectroscopic, thermal, and antimicrobial studies of Co(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II) complexes derived from bidentate ligands containing N and S donor atoms // *Bioinorganic Chemistry and Applications*. - 2012. - Article ID729708. - 9 p.

2.M. R. Karekal, V. Biradar, M. B. H. Mathada. Synthesis, characterization, antimicrobial, DNA cleavage, and antioxidant studies of some metal complexes derived from Schiff base containing indole and quinoline moieties // *Bioinorganic Chemistry and Applications*, - 2013. - Article ID 315972. - 16 p.

3.Masharipov A., Hasanov Sh., Abdullayeva Z. Kobalt (II) sulfat bilan sefotaksim asosida bir ligandli kompleks birikma sintez qilish va tuzilishini o'rganish // *O'zbekiston milliy universiteti xabarlari*, – 2023. - №3/1/1, - 458-461 b.

4.Uzun S. Synthesis, Crystallographic Structure, Spectral (FT-IR, UV) Properties, Hirshfeld Surface Analysis and Molecular Docking Studies of a New Cobalt-(II) Complex with Diclofenac Including Nitrogen Donor Ligands // *El-Cezeri*. – 2022. – T. 9. – №. 2. – С. 695-707.

5.Машарипов А. Т. и др. Синтез и строение полиядерного комплексного соединения на основе сульфата меди(II) и цефотаксима *Universum: технические науки*. – 2024. – Т. 6. – №. 2 (119). – С. 50-55.

6.Машарипов А. Т. Synthesis and structure of a monoligand compound based on Mn²⁺ and cefotaxime // *Universum: химия и биология*. – 2024. – Т. 2. – №. 4 (118). – С. 51-55.

7.Masharipov A., Hasanov Sh., Abdullayeva Z. Kobalt (II) sulfat bilan sefotaksim asosida bir ligandli kompleks birikma sintez qilish va tuzilishini o'rganish // *O'zbekiston milliy universiteti xabarlari*, – 2023. - №3/1/1, - 458-461 b.

TRITIKALE DONIDAN UN ISHLAB CHIQRISHDA KIMYOVIY TARKIBI VA SIFAT KORSATKICHLARINI ANIQLASH

¹Qaxxarov Faxriddin Botirbekovich, ²Atakulova Dilfuza Tursunovna

¹Jizzax politexnika instituti, mustaqil tadqiqotchi

²Qarshi davlat texnika universiteti dotsenti, texnika fanlari bo'yicha
falsafa doktori (PhD)

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada rivojlanayotgan mamlakatlarda bolalarda oqsil etishmovchiligi eng muhim muammolardan biridir. Ushbu muammoni hal qilish uchun yuqori oqsilli va oziqaviy sifatlari yaxshilangan donli ekinlar navlarini rivojlantirishga alohida tibor berilishi kerak, chunki bu ekinlar arzon va oson kirish mumkin bo'lgan oqsil manbalari hisoblanadi. Tritikale, asosan, bu ehtiyojlarni qondira oladigan yangi don turidir. Tritikale donidan un ishlab chiqarish va olingan un mahsulotini barcha kimyoviy-fizik sifat ko'rsatkichlarini aniqlash olib boriladigan tadqiqotimizning asosi bo'lib hisoblanadi.*

***Tayanch so'zlar:** tritikale, kimyoviy, fizik, ozuqa, aralashma, texnologiya, nav, maydalash, standart, istiqbolli, amilaza, kraxmal, fraksiyonel, uglevod, oqsil, namlik, oziqaviy qiymat, tur.*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МУКИ ИЗ ТРЕТИКОВОГО ЗЕРНА

***Аннотация.** В этой статье говорится, что дефицит белка у детей в развивающихся странах является одной из самых серьезных проблем. Чтобы решить эту проблему, особое внимание следует уделять развитию сортов зерновых культур с высоким содержанием белка и улучшенными питательными качествами, поскольку эти культуры являются недорогими и легкодоступными источниками белка. Тритикале-это, по сути, новый вид зерна, способный удовлетворить эти потребности. Основой нашего исследования является производство муки из зерна тритикале и определение всех химико-физических показателей качества получаемого мучного продукта.*

***Ключевые слова:** тритикале, химический, физический, корм, смесь, технология, сорт, дробление, стандарт, перспективный, амилаза, крахмал, фракционный, углевод, белок, влажность, пищевая ценность, тип.*

DETERMINATION OF CHEMICAL COMPOSITION AND QUALITY INDICATORS IN THE PRODUCTION OF FLOUR FROM TERTIARY GRAIN

***Abstract.** In this article, protein deficiency in children is one of the most important problems in developing countries. To solve this problem, special attention should be paid to the development of varieties of cereals with high protein and improved nutritional qualities, since these crops are inexpensive and easily accessible sources of protein. Triticale is basically a new type of grain that can meet these needs. The production of flour from triticale grain and the determination of all chemical and physical quality indicators of the obtained flour product are the basis of our research.*

***Key words:** triticale, chemical, physical, feed, compound, technology, grade, grinding, standard, promising, amylase, starch, fractional, carbohydrate, protein, moisture, nutritional value, type.*

Kirish. Oziq-ovqat sanoatida amaliy tadqiqotlar fundamyental va istiqbolli yo'nalish bo'lib, yangi turdagi boyitilgan va funktsional oziq-ovqat mahsulotlarini olishga qaratilgan o'simlik xomashyosini ishlab chiqarish va qayta ishlashning innovatsion texnologiyalarini yaratishdir. Mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda don xomashyosi an'anaviy tarzda birinchi o'rinda turadi. Shu munosabat bilan so'nggi paytlarda bunday tritikale kabi ekinli donlarni sanoatda qayta ishlash ko'paymoqda.

Yaqin vaqtgacha O'zbekistonda tritikale Germaniya, Polsha, Vengriya, Belorussiya kabi Sharqiy va Markaziy Yevropadagi ishlab chiqaruvchilarga nisbatan kam miqdorda yetishtirilmoqda. Bu mamlakatlarda titikale donining 50-60% gacha ozuqa sanoatida, qolgan qismi un maydalash, pivo va alkogol sanoatida ishlatiladi. Masalan, Polshada tritikalening 25% gacha qayta ishlanib, undan non va qandolat mahsulotlari ishlab chiqarishda foydalaniladi.

Tadqiqotimizning maqsadi. Asosan tritikale doni navlarini kimyoviy fizik sifat korsatkichlarini aniqlash orqali un ishlab chiqarishga erishish va ishlab chiqilgan unni to'liq texnologik sifat ko'rsatkichlarini aniqlashga erishish.

Tadqiqotning metodologiyasi. Ayrim boshqa mamalakatlarda tritikale asosan chorva va parrandalar uchun ozuqa ishlab chiqarishda, shuningdek spirtli ichimliklar ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Mamlakatimizda tritikale donini qayta ishlashning bunday manzarasi hozirgi vaqtda tritikale oziq-ovqat doniga davlat standartlari mavjud emasligi, unni qayta ishlash sanoatida ushbu istiqbolli don ekinlaridan har xil turdagi don va un olishning zamonaviy texnologiyalari yaratilmaganligi bilan izohlanadi.

Tritikale - bug'doyni (*Triticum*) javdar (*Secale*) bilan kesib o'tish orqali olingan inson tomonidan yaratilgan birinchi don ekinidir. Ikki xil botanika avlodining xromosoma komplekslarini birlashtirib, inson qishloq xo'jaligi tarixida birinchi marta yangi qishloq xo'jaligi ekinini sintez qilishga muvaffaq bo'ldi, bu esa mutaxassislarning fikricha, yaqin kelajakda yetakchi don ekinlaridan biriga aylanadi, shuningdek, yashil ozuqa uchun ham yetishtiriladi. Tritikale donasi morfologiyasi ota-ona turlarinikiga juda o'xshash.

Shunday qilib, tashqi ko'rinishida tritikale doni ota-onasining xususiyatlarini birlashtiradi. Odatda bug'doy donidan uzunroq (10-12 mm) va javdar donidan kengroq (3 mm gacha) tritikale donining uzunligi taxminan 11 mm. Bug'doy va javdar donalari singari, u ikkita chiqadigan cho'tka o'rtasida chuqurchaga, shuningdek, uchlarida tup va mikrobgga ega. Tritikalening tarqalishiga to'sqinlik qiladigan asosiy kamchiliklardan biri donning yomon xususiyatlari hisoblanadi. Ba'zi tritikale donlarida tup va mikrobg o'rtasida ajinlar bo'lishi mumkin. Ko'pincha gullashdan keyin dondagi amilaza faolligi oshadi va kraxmal donalari, ayniqsa aleyron qatlami va jo'yak hududida yo'q qilinadi.

Tritikale donining kimyoviy tarkibi va biokimyoviy xossalari boshqali ekinlar uchun xosdir. U yuqori uglevod va oqsil tarkibiga ega bo'lib, o'sayotgan sharoitlarga qarab keng tarqalgan. Tritikalening kimyoviy tarkibi uglevodlar (68,8%) va oqsillar (12,8%) ko'pligi bilan ajralib turadi, uning tarkibida 3,1% tola, 2,0% kul va 1,5% yog' mavjud. Tritikale donidagi oqsil miqdori bug'doydagi oqsil miqdoridan o'rtacha 2% va javdardagi oqsil miqdoridan 4% yuqori bo'lib, 12% darajasida. Fraksiyonel tarkibi bo'yicha tritikale oqsillari odatda javdar va bug'doy donalari oqsillari o'rtasida oraliq joyni egallaydi. Tritikalening oqsil kompleksida 25% albuminlar, 16% globulinlar, 19% prolaminlar, 28% glutelinlar va 11,5% erimaydigan qoldiq mavjud

Ma'lumki, 1000 ta donning massasi qancha ko'p bo'lsa, don shunchalik qimmatlidir. Qoidaga ko'ra, 1000 don vaznining ortishi bilan don hajmi, shishasimonligi, endosperm tarkibi va demak, un unumdorligi ortadi.

Bug'doy va javdar bilan solishtirganda, tritikale kamroq zichlikka ega.

Don zichligi ko'rsatkichi donning fizik-kimyoviy xususiyatlarining 1000 dona massasi, tuzilishi, kimyoviy tarkibi va boshqalar kabi xususiyatlar majmuini aks ettiradi. Shu munosabat bilan donning zichligi donning texnologik xususiyatlarining asosiy ko'rsatkichlari bilan etarlicha yuqori bog'liqlikda.

Ma'lumki, donning zichligi kraxmal miqdori ortishi bilan ortadi va aksincha, oqsil miqdori ortishi bilan kamayadi. Bu, ayniqsa, tritikalening zichlik qiymatlarini bug'doy va javdar bilan taqqoslaganda sezilarli bo'ladi. Tritikale tarkibidagi nisbiy kraxmal miqdori past, oqsil miqdori esa yuqori.

Tritikale bir xilligi bo'yicha bug'doydan ustun turadi, bu uni texnologik nuqtai nazardan ajratib turadi. Berilgan partiyaning don hajmi qanchalik bir xil bo'lsa, qayta ishlash jarayonida texnolog har bir donga bir xil ta'sirni ta'minlash uchun shunchalik ko'p imkoniyatlarga ega bo'ladi.

Bundan tashqari, yirik donalar endospermning yuqori nisbiy tarkibi bilan ajralib turadi, shuning uchun bunday donlardan unning yuqori hosildorligini ta'minlash mumkin. Texnologik jarayonlarda kengligi va qalinligi katta bo'lgan don ayniqsa qimmatli hisoblanadi, bu holda uning sharsimonligi yuqori bo'ladi, bu esa yuqori endosperm tarkibini belgilaydi;

Donning shakli va chiziqli o'lchamlari saqlash va qayta ishlash usullarini, tashish va qayta ishlashni tanlashga sezilarli ta'sir qiladi.

Tritikale bug'doydan kattaroq, taxminan 1,4 marta don hajmi bilan farq qiladi, bug'doy esa sharsimonligi bo'yicha undan ustun turadi.

Dona shakli sharsimon shakldan qanchalik og'ishsa, don massasi shunchalik erkin oqimga ega bo'lmaydi. Sferikligi 0,77 bo'lgan tritikale uchun odatda don massasining oquvchanligini

tavsiflovchi tabiiy dam olish burchagi 49 ° ni tashkil qiladi va bug'doy uchun, tritikale bilan solishtirganda, namligi biroz yuqori bo'lsa ham, tabiiy dam olish burchagi 38 ° ni tashkil qiladi, ya'ni bug'doyning oquvchanligi yaxshiroq.

Tritikale tarkibida: suv - 14,0%, oqsillar - 12,8%, uglevodlar - 68,6%, yog'lar - 1,5%, tola - 3,1% va kul - 2,0%.

Tritikalening endospermida: suvda eruvchi oqsillar 26-28%, tuzda eriydigan oqsillar 7-8%, spirtida eriydigan oqsillar 25-26% va sirka kislotada eriydigan oqsillar 18-20%.

Javdar, tritikale va arpa umumiy tendentsiyani ko'rsatadi - boshqning pastki qismidan yuqoriga qarab don tarkibidagi oqsil miqdorining izchil ortishi va boshqning pastki qismidan o'rta va yuqori qismiga bir donning og'irligi oshishi. Bug'doyda oqsil miqdori quloqning pastki qismidan o'rtasiga o'tganda ortadi va uning tepasiga qarab asta-sekin kamayadi. Ayrim don ekinlarida bitta donning oqsil miqdori va vazni boshqdagidagi donalarning joylashishiga qarab shunday o'zgaradi.

Oqsilning ozuqaviy qiymati uning tarkibidagi muhim aminokislotalarga bog'liq. Tritikale doni, boshqa don ekinlari kabi, eng muhim, almashtirib bo'lmaydigan aminokislota - lizinni o'z ichiga oladi, u ko'pincha oqsilga ega emas. Shuning uchun tritikale donidagi lizin miqdori oqsilning umumiy sifatining ko'rsatkichi bo'lib xizmat qilishi mumkin. Lizin miqdori bo'yicha tritikale bug'doydan sezilarli darajada oshadi, uning donida oqsilning umumiy miqdorining taxminan 3% ni tashkil qiladi. Tahlillarga ko'ra, bir nechta takomillashtirilgan tritikale liniyalari lizinni yuqori lizinli makkajo'xoriga yaqin miqdorda o'z ichiga olgan. Tritikale ozuqaviy sifat jihatidan bug'doydan, pishirish sifati bo'yicha esa javdardan ustun ekanligi isbotlangan.

Fraksiyonal tarkibi bo'yicha tritikale oqsillari odatda javdar va bug'doy donalari oqsillari o'rtasida oraliq joyni egallaydi. Tritikalening oqsil kompleksida 25% albuminlar, 16% globulinlar, 19% prolaminlar, 28% glutelinlar va 11,5% erimaydigan qoldiq mavjud.

Jadvaldagi ma'lumotlar. 1 tuxum oqining foizi sifatida ifodalangan muhim aminokislotalarning nisbiy tarkibini tavsiflaydi, ularning aminokislotalar tarkibi BMTning Qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat bo'yicha xalqaro tashkiloti standartlariga muvofiq 100 ga teng.

Tritikale donining morfologiyasi uning asosiy shakllarining morfologiyasiga juda o'xshash. Tritikale donalari sarg'ish-jigarrang, lekin bu ko'pincha tashqi uzunlamasına qobiqning burmalari va tarozilari bilan maskalanadi. Unda truba, shuningdek, tup va embrion mavjud [6].

Tritikale donining endospermasi donli ekinlarga xos tuzilishga ega. Tritikaleda endosperm rivojlanishi va kraxmal donalarining hosil bo'lishi turi qattiq bug'doy, javdar va qattiq qizil bahorgi bug'doyning o'xshaydi. Tritikale urug'i bug'doy urug'iga juda o'xshaydi va embrion o'qi va qalqondan iborat bo'lib, u saqlash organi vazifasini bajaradi [7].

Tadqiqot natijalari. Kimyoviy tarkibi jihatidan tritikale doni uglevodlar va oqsillarning yuqori miqdori bilan ajralib turadi. Bundan tashqari, lipidlar, minerallar, organik kislotalar, fermentlar va vitaminlar mavjud. Tritikale donining o'rtacha kimyoviy tarkibi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval
Tritikale donining o'rtacha kimyoviy tarkibi

Ko'rsatkichlar	Bug'doy	Tritikale	Javdar
Oqsil	20	25	10
Yog'	2,5	5	3,5
Shakar	2,2	4	5
Kraxmal	70	68	65
Kletchatka	3	3	3
Kul	2,2	2	2

Tritikale donining aminokislotalar tarkibi asosiy shakllarga (bug'doy, javdar) nisbatan 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval
Tritikalening aminokislotalar tarkibi asosiy shakllar bilan solishtirganda (bug'doy, javdar), 100 g mahsulot uchun mg

Aminokislota	Bug'doy	Tritikale	Javdar
Lizin	320	405	350
Valin	450	530	450
Letsin	720	850	590
Izoletsin	410	450	350
Metionin	160	165	145
Treonin	350	380	300
Fenilalanin	480	695	150
Tsistin	220	205	380
Tirozin	350	370	275
Arginin	460	580	420
Gistidin	230	270	210
Alanin	365	420	300

Tritikalening uglevod kompleksi monosaxaridlar (asosan glyukoza va fruktoza), oligosakkaridlar (saxaroza, rafinoza) va polisaxaridlar (kraxmal, dekstrinlar, gemitsellyuloza, tsellyuloza) bilan ifodalanadi.

Tritikalening kraxmal miqdori taxminan 48,9 dan 66,9% gacha.

Ta'kidlanganidek, tritikale tarkibidagi erkin qand miqdori bug'doydagi tarkibidan ko'p. Tritikale kraxmal, nisbatan pastroq yopishqoqlikka ega, u javdar kraxmaliga yaqin. Erkin shakarlar 2,9% gacha alkogolda eriydigan shakarlarning mavjudligi bilan tavsiflanadi. Glyukoza miqdori 2,0-3,0%, maltoza 4-8% [5,6,7]

Aminokislotalar oqsilning asosiy tarkibiy birligidir. Tritikale don oqsillarining aminokislotalar tarkibi donli ekinlar uchun xosdir. Tritikale donasi oqsilining aminokislotalar

tarkibi, qattiq donli qizil bahor bug'doyiga qaraganda, arginin, asparagin, lizin va glutamin miqdoridan oshadi. Lizin tarkibi javdardan meros bo'lib o'tadi. Tritikale tarkibidagi birinchi cheklovchi aminokislota bo'lgan lizin miqdori bug'doy donidan ko'p bo'lganligi sababli, bu ekinning oqsili biologik jihatdan to'liqroqdir [9,10].

Stearin, oleyk, palmitik, linoleik va linolenik kislotalar tritikale donining asosiy yog' kislotalari hisoblanadi. Tritikale don lipidlari tarkibida laurik, tridesil, miristik va pentadesil kislotalar mavjud. Umumiy tarkibidagi mono to'yinmagan kislotalar Tritikale donidagi yog' kislotalari taxminan 14% ni tashkil qiladi. Bu bug'doy donining lipidlarida (73-75%) bu kislotalarning nisbiy miqdoridan oshib ketadi va javdar lipidlariga (85-87%) nisbatan bir oz kamroq. Shu bilan birga, biologik qiymat jihatidan tritikale don lipidlari bug'doy va javdar bilan solishtirganda to'yinmagan yog'li kislotalar miqdori bo'yicha bir oz pastroqdir. Tritikale donalarida yog' kislotalari asosan to'yinmagan kislotalar (85%) [11,12,13].

Xulosa. Minerallar va vitaminlar ham inson ovqatlanishining eng muhim va zarur tarkibiy qismlari bo'lib kelgan va shunday bo'lib qoladi. Butun dunyo olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, tritikale donasi yumshoq va qattiq bug'doydan ko'ra yaxshiroq ozuqa manbai hisoblanadi.

Umuman olganda, tritikale ekinining kimyoviy tarkibi uni turli navlar va un turlarini ishlab chiqarish uchun qo'llashning dolzarbligini tasdiqlaydi, bu unli qandolat mahsulotlarining ayrim turlarini ishlab chiqarish uchun xom ashyo bazasini kengaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Айзикович, Л.Е. Физико-химические основы технологии производства муки / Л.Е. Айзикович // - М.: Колос, 1975. - 240 с.
2. Авдусь, П.Б. Определение качества зерна, муки и крупы / П.Б. Авдусь, А.С. Сапожникова//. -М.: Колос, 1976.
3. Андреев, Н.Р. Основы производства нативных крахмалов / Н.Р. Андреев // -М.: Пищепромхимиздат, 2001. - 289 с.
4. Афанасьева, В.К. Роль предшественника в формировании урожая озимого тритикале / В.К. Афанасьева, С.В. Тоноян, Р.Р. Гайнуллин // АгроXXI. - 2007. - №7-9.
5. Бакал, С.С. Новое в технологии крупяного производства / С.С. Бакал // - М.: Высш. школа, 1965. - 184 с.
6. Н.С. Беркутова, И.А. Швецова, Г.К. Колкунова // — «Хранение и переработка зерна», 1974, № 4, 31—37.

7. Братухин, А. Помол твердой пшеницы в муку для макаронных изделий /А. Братухин А. Данилин, И. Незлобии, Б.М. Максимчук // «Мукомольно-элеваторная промышленность», 1967, № 12
8. Еркинбаева, Р.К. Новое в технологии производства хлеба из муки тритикале / Р.К. Еркинбаева, Р.Д. Поландова //- М. : 1993. - 24с.
9. Еркинбаева, Р.К. Исследование хлебопекарных свойств муки из зерна тритикале: автореф. дис. канд. техн. наук / Р.К. Еркинбаева // - М: Московский технологический институт пищевой промышленности, 1980. -24с.
- 10.Еркинбаева, Р.К. Технологии хлебобулочных изделий из тритикалевой муки / Р.К. Еркинбаева // Хлебопечение Россия.- 2004. - №4. - с. 14-15.
- 11.Жмакина, О.А., Аминокислотный состав клейковины тритикале / О.А. Жмакина, В.Г. Рядчиков, В.Л. Кретович // Прикладная биохимия и микробиология. - 1976. - т. XII. - Вып. 6. - 909 с.
- 12.Пашенко А.В., Жаркова Л.П., Любарь И.М. Тритикале: состав, свойства, рациональное использование в пищевой промышленности // Воронеж: ИПФ «Воронеж». – 2005.– С.207.
- 13.Способ получения структурномодифицированного продукта из тритикале – гидролизованной тритикалевой муки / Карпиленко Г.П., Мелешкина Е.П., Витол И.С.; заявитель и патентообладатель ФГБНУ ВНИИЗ. - № 2015155683/10; заявл. 25.12.2015; опубл.10.12.2016, Бюл. № 34. – 4 с.

UMUMIY OVQATLANISHDA TEZ SOVITISHNING IIMYI VA AMALIY AXAMIYATI

¹Raxmatov Eldor Rayxonovich, ²Utayeva Guzal Nurbayevna

¹Qarshi davlat texnika universiteti dotsenti, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

²Qarshi davlat texnika universiteti mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya. Sabzavotlar inson organizmi uchun zarur bo'lgan vitaminlar, minerallar va hajmli moddalarning asosiy manbai hisoblanadi. Ularning mavsumiyligi tufayli mahsulotlarni muzlatish jarayoni iste'molchilarga yilning istalgan vaqtda sifatli ozuqa yetkazib berish imkonini beradi. Bu usul nafaqat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlaydi, balki mahsulotlarning oziqaviy qiymalarini ham saqlab qoladi.

Tayanch so'zlar: konsentratsiyalash, krioskopik, kinetik, liofil, liofob, intensivatsiya, differensial, termik

ТЕОЛОГИЧЕСКОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ БЫСТРОГО ОХЛАЖДЕНИЯ В ОБЩЕЙ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

Аннотация. Овощи являются основным источником витаминов, минералов и питательных веществ, необходимых организму человека. Благодаря сезонности процесс заморозки продукции позволяет потребителям получать качественные продукты питания в любое время года. Этот метод не только обеспечивает безопасность пищевых продуктов, но и сохраняет пищевую ценность продуктов.

Ключевые слова: концентрация, криоскопический, кинетический, лиофильный, лиофобный, интенсификация, дифференциальный, термический

THEOLOGICAL AND PRACTICAL SIGNIFICANCE OF RAPID COOLING IN GENERAL FOOD PRODUCTION

Abstract. Vegetables are the main source of vitamins, minerals and bulk substances necessary for the human body. Due to their seasonality, the freezing process of products allows consumers to receive quality food at any time of the year. This method not only ensures food safety, but also preserves the nutritional value of the products.

Keywords: concentration, cryoscopic, kinetic, lyophilic, lyophobic, intensification, differential, thermal

Kirish. O'zbekistonda ho'l meva-sabzavot, kartoshka, poliz mahsulotlari va uzumni saqlash, transportda tashish va sotishda tabiiy yo'qotish normativlari: belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirining 2016-yil 24-avgustdagi 28-son buyrug'i bilan tasdiqlangan ushbu normativlar meva va sabzavotlarni saqlash jarayonida yuzaga keladigan tabiiy yo'qotishlar foizini belgilaydi. Bu hujjatda sovutiladigan va sovutilmaydigan omborlarda saqlash sharoitlariga qarab, har bir mahsulot turi uchun yo'qotish normativlari ko'rsatilgan.

Shuningdek, 2021-yil 22-iyuldagi 0017-21-son sanitariya qoidalari va normalarida umumiy o'rta, o'rta maxsus, professional ta'lim tashkilotlarida tez buziladigan mahsulotlarni saqlash va foydalanish muddatlari belgilangan.

Mevali, sut mahsulotlari va konserva mahsulotlari sanoati faoliyatini jadallashtirish hamda rentabelligini oshirish xom ashyo va ikkilamchi resurslarni qayta ishlashda ilg'or texnologiyalar va amaliyotlardan foydalanib, konsentrat mahsulotlarini olishda yangi vazifalarni qo'yadi. Suyuq muhitlarni konsentratsiyalash jarayoni konsentratli suyuq muhitlar ishlab chiqarish texnologik jarayonining eng muhim bosqichlaridan biri bo'lib, texnologik jarayonning sifat ko'rsatkichlari va issiqlik energiya samaradorligini belgilaydi.

Suyuq muhitlarni konsentratsiyalash uchun yangi texnik yechimlarni yaratishning istiqbolli yo'nalishlaridan biri, buni ishlab chiqarishga tatbiq etish va sifatli mahsulotni birinchi kimyoviy tarkibini maksimal darajada saqlagan holda olish, shuningdek, energiya resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlashdan iborat. Bu yo'nalishda krioskopik konsentratsiyalash uchun yuqori intensiv kristallizatorlarni ishlab chiqish va sanoatga joriy etish muhim ahamiyatga ega.

Oziq ovqat mahsulotlarini konsentratsiyalash jarayonida muzning kristallik fazasi tuzilishini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari hamda ularning apparaturaviy jihatlari xorijiy va mahalliy olimlarning ishlanmalarida aks ettirilgan. Ishning maqsadi–suyuq muhitlarni muzlatish orqali konsentratsiyalash jarayonlarini takomillashtirish, yuqori samaradorlikka ega texnikadan foydalanish, boshqaruv usullari va loyihalash hamda ishlab chiqarishga joriy etish bo'yicha tavsiyalar tayyorlashdir. Bu orqali tayyor mahsulotning yuqori sifat ko'rsatkichlariga erishish ta'minlanadi.

Tadqiqotimizning maqsadi. Suyuq muhitlarning reologik, issiqlik-fizik va krioskopik xususiyatlarini, muzlatilgan namlik miqdorini hamda suyuq muhitlarni sovitishdagi o'zgarishlar xususiyatlarini aniqlash.

- Suyuq muhitlarni muzlatish orqali konsentratsiyalash jarayonining asosiy kinetik qonuniyatlarini, rejim parametrlarining keng diapazonida o'zgarishini tadqiq etish va tayyor konsentratlarning xususiyatlarini kompleks qiyosiy tadqiq qilish.

- Muzlatish jarayonida suyuq muhitlarning o'zgarishlari va turli konfiguratsiyadagi issiqlik almashinuvchi sathlarda muz shakllanish xususiyatlarini nostatsionar massa almashinuv sharoitida tasvirlovchi matematik modellar majmuasini yaratish.

- Suyuq muhitlarni muzlatish orqali konsentratsiyalash uchun yuqori samaradorlikka ega usullar va texnika yaratishga konseptual yondashuvlarni ishlab chiqish.

- Suyuq muhitlarni muzlatish orqali konsentratsiyalash va konsentrat olish uchun yuqori samaradorlikka ega kristallizator konstruksiyalari hamda muzlatish usulini ishlab chiqish, bu esa muzlatgich modda va muhit o'rtasida intensiv issiqlik almashinuvini ta'minlashga imkon beradi.

Tadqiqot metodologiyasi. Suyuq muhitlarning muzlatish orqali konsentratsiyalash jarayonlarini uzluksiz va davriy ishlovchi kristallizatorlarda algoritmik boshqarish shartlarini taklif qilish.

- Suyuq muhitni muzlatish orqali konsentratsiyalash texnologik tizimining barqarorligi, aniqligi va ishonchliligini baholash.

- Eksergetik tahlil o'tkazish va konsentratlangan suyuq muhitlarni olish jarayonining issiqlik-energetik samaradorligini baholash.

- Taklif qilingan metodikalar va ishlab chiqilgan jihoz konstruksiyalarini suyuq muhitlarni muzlatish orqali konsentratsiyalash jarayonida sanoatda qo'llab ko'rish hamda ishlab chiqarishga joriy etishning texnik-iqtisodiy samaradorligini asoslash.

Kristallizatorlarning turli ish rejimlari va muhitlardagi quruq moddalarning boshlang'ich miqdoriga qarab, muzlatish orqali suyuq muhitlarni krioskopik konsentratsiyalash tizimi prinsiplari va usullarini takomillashtirish va ilmiy asoslash. Bu jarayonlarda muz kristallanishi davomida issiqlik va massa almashinuv qonuniyatlarini o'rganish hamda tahlil qilish natijalariga asoslangan holda tegishli apparaturaviy yechimlarni ishlab chiqish.

-Liofil va liofob oziq-ovqat hamda texnologik suyuq muhitlarni muzlatish orqali krioskopik konsentratsiyalash jarayonining kinetik qonuniyatlari va ulardan oziq-ovqat va farmakologiya sohalari uchun suyuqliklarni muzlatishga mo'ljallangan yuqori samaradorlikka ega uskunalarni foydalanish;

-Uzluksiz va davriy ishlovchi apparatlarda muz hosil qilish jarayonidagi issiqlik va massa almashinuvini tasvirlovchi matematik modellar va algoritmlar majmuasi;

-Oziq ovqat va texnologik suyuq muhitlarni muzlatish orqali konsentratsiyalash uchun yuqori samaradorlikka ega usullar va texnika yaratishga asoslangan konseptual yondashuvlar. Ushbu yondashuvlar issiqlik va massa almashinuv jarayonlarini intensivatsiya qilishga, shuningdek, kristallizatorlarning konstruksiyasini modellashtirish va takomillashtirish hisobiga tegishli apparaturaviy yechimlarni ishlab chiqishga yo'naltirilgan.

-Uzluksiz va davriy muzlatish orqali suyuq muhitlarni konsentratsiyalash jarayonlarini algoritmik boshqarish shartlari;

-Yuqori samaradorlikka ega uskunalarni foydalanishda intensivatsiya prinsiplari va usullari, shuningdek, yuqori sifatli konsentratli suyuqliklarni olishni ta'minlaydigan muhandislik hisoblash metodikalari.

Suyuq muhitlarni muzlatish orqali konsentratsiyalash uchun yuqori samaradorlikka ega usullar va uskunalarni yaratish bo'yicha konseptual prinsiplar ishlab chiqilgan. Ushbu prinsiplar suyuqlik-qattiq modda tizimidagi issiqlik va massa almashinuv jarayonlarining samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan bo'lib, tegishli apparaturaviy yechimlar modellashtirish va suyuq muhitlarni muzlatish orqali konsentratsiyalash uchun uskunalarni konstruksiyasini takomillashtirish natijasida amalga oshirilgan.

Tadqiqotning metodologik asosini umumilmiy usullar (tahlil, sintez, deduksiya, nazariyani amaliyot orqali tasdiqlash va boshqalar) va ilmiy bilish usullari tashkil qiladi. Tadqiqotlar sistemaviy yondashuvni asos qilib olgan metodologiyaga muvofiq ravish da olib borildi.

Tadqiqot natijalari. – Suyuqliklarni muzlatish orqali konsentratsiyalash jarayonida muz shakllanishning asosiy kinetik qonuniyatlari.

– Differensial termik tahlil usuli orqali suyuq muhitlarning sovishi tadqiq etilgan va suvning muzga aylanishi bilan bog‘liq termik ta’sirlar aniqlangan. Bu suyuq muhitlarni sovitish jarayoni uchun temperatura diapazonini belgilash imkonini berdi.

–Liofil suyuq muhitlardan muzlatish orqali namlikni aylanayotgan silindrik yuzada chiqarish jarayoni modeli. U suyuq muhitning egri sathni yuvib o‘tish davomidagi konvektiv issiqlik almashinuv xususiyatlarini hisobga oladi.

–Aylanayotgan silindrik yuzada suyuq fazani chiqarish jarayoni modeli. U hal qilinadigan moddalarning yo‘qotish miqdorini xarakteristikalashtiruvchi parametrlarni o‘z ichiga oladi.

–Liofob emulsiya (tvoroj sivorotki)ni muzlatish orqali konsentratsiyalash jarayoni modeli. U shnekli kristallizator kanalida texnologik muhitning gidrodinamik o‘zgarishlarni tasvirlaydi. Bu model bosim gradiyentining turli yo‘nalishdagi ta’sirini va muz hamda suyuqlik o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir xususiyatlarini hisobga oladi.

–Muz kristallizatsiyasi jarayoni modeli. U orebrenli (qovurilgan) issiqlik almashinuvchi yuzada muz hosil bo‘lish jarayonini tasvirlaydi va muzlatilgan muzning issiqlik-fizik xususiyatlarining haroratga bog‘liq o‘zgaruvchan xususiyatini inobatga oladi.

–Muzlatish jarayonida muz hosil bo‘lish jarayonidagi issiqlik va massa almashinuvi modeli. U yoyiq yuzalarda muz kristallizatsiyasi zonasida muhitning ortiq sovishi holatini hisobga oladi. Aniqlangan qonuniyatlar kristallizatorlarning muzlatish orqali suyuqliklarni konsentratsiyalash jarayonidagi asosiy ishlash parametrlarini aniq sharoitlarda hisoblash imkonini beradi.

Taklif etilgan muzlatish jarayonlarining energetik maqsadga muvofiqligi eksergetik ko‘rsatkichlar tahlili asosida isbotlangan.

Meva va sabzavotlarni tayyorlash va saqlash.Laboratoriya va sanoat sharoitlarida amalga oshirilgan nazariy va eksperimental tadqiqotlar majmuasi, matematik modellashtirish natijalari va suyuqliklarni muzlatishga mo‘ljallangan texnikalarning ishlash tahlili yuqori samaradorlikka ega usullarni ishlab chiqish imkonini berdi. Ushbu usullar muzlatish orqali konsentratli suyuq muhitlarni olishga yo‘naltirilgan.va aniqlangan va amaliy jihatdan asoslangan:

-Shuningdek, muzlatish orqali konsentratsiyalash jarayonlarini o'rganish metodikalari yaratildi. Muzlatish orqali konsentratsiyalash natijasida olingan suyuq muhitlarning sifat ko'rsatkichlari bo'yicha kompleks tadqiqot o'tkazildi.

– Tvorogni konsentratsiyalashning muzlatish usulidagi texnologik liniyasining barqa rorligi, aniqligi va ishonchliligi aniqlangan.

Ushbu liniyani yanada samarali qilish uchun taklif etilgan shartlar ishlab chiqilgan.– Eksergetik tahlil muzlatish orqali konsentratsiyalash tizimlarida amalga oshirildi. Tahlil shuni ko'rsatdiki, taklif etilgan yechimlarning eksergetik samaradorligi mavjud tizimlarga nisbatan 7...13% ga yuqori.

–Muzlatish orqali suyuqliklarni konsentratsiyalash uchun davriy va uzluksiz ishlovchi perspektiv kristallizator konstruksiyalari bo'yicha muhandislik hisob-kitob metodikalari ishlab chiqildi.

Suyuq muhitlarni muzlatish orqali konsentratsiyalash jarayoni samaradorligini oshirish maqsadida tadqiqotishlari olib borilmoqda.

Krioskop - bu suyuqliklarning muzlash nuqtasini o'lchash uchun mo'ljallangan asbob. U turli xil kimyoviy va fizik tadqiqotlarda, shu jumladan, konsentratsiyani aniqlash yoki suyuqlikning tarkibini o'rganishda qo'llaniladi. Krioskopiya usuli esa moddaning eriydigan yoki muzlaydigan nuqtasiga qarab uning tarkibi va xossalarini aniqlashni o'z ichiga oladi. Masalan, eritmalarda moddalar konsentratsiyasini aniqlash uchun muzlash nuqtasining tushishini o'lchaydilar.

Xulosa. Krioskopik konsentratsiyalash — bu suyuqliklardagi eritmalarini muzlatish orqali konsentratsiyalash usuli bo'lib, modda tarkibidagi suvni muz holatida ajratib olishga asoslanadi. Bu jarayonda suv muzga aylanadi, qolgan moddalar esa konsentratsiyalashgan eritma holida qoladi.

Sabzavot va mevalarni muzlatish bugungi kunning zamonaviy talablariga javob beradigan samarali usuldir. U nafaqat mahsulotlarning ozuqa qiymatini saqlash, balki oziq-ovqat resurslarini tejash imkonini ham yaratadi. To'g'ri muzlatish texnologiyalari va sharoitlarini ta'minlash orqali sifatli va xavfsiz oziq-ovqat yetkazib berishga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasining “Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash to‘g‘risida”gi qonuni. 2021-yil 22-iyul
2. Sodiqov Sh. R., “Meva-sabzavot mahsulotlarini saqlash texnologiyalari”, Toshkent, 2020.
3. Karimov A., “Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va sovitish usullari”, Samarqand, 2018.
4. Rasulov O., Abdullayev M., “Oziq-ovqat mahsulotlarini muzlatish texnologiyalari”, Toshkent, 2019.
5. В.Ю.Овсянников Развитие системы процессов криоскопического концентрирования жидких пищевых и технологических сред вымораживанием. *Автореферат* диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук. Воронеж – 2019 г.
6. James S. J., "Freezing of Fruits and Vegetables: An Agronomic Approach", Springer, 2015.
7. Fellows P., "Food Processing Technology: Principles and Practice", Woodhead Publishing, 2016.
8. Лабораторный практикум по курсу «Холодильная техника»: учеб. пособие / В.М. Кравченко, В.В. Пойманов, В.Ю. Овсянников [и др.]. – Воронеж. гос. технол. акад. – Воронеж, ВГТА, 2010. – 56 с.
9. Практикум по курсу «Теория технологического потока»: учеб. пособие / С.А. Назаров, В.Ю. Овсянников. – Воронеж : ВГУИТ, 2012. – 112 с.

SPREDLARNING ORGANOLEPTIK VA FIZIK-KIMYOVIY KO'RSATKICHLARINI ANIQLASH

¹Atakulova Dilduza Tursunovna, ²Saparova Farida Tuychi qizi

¹Qarshi davlat texnika universiteti dotsenti, texnika fanlari bo'yicha
Falsafa doktori (PhD),

²Qarshi davlat texnika universiteti, Oziq-ovqat xavfsizligi mutaxassisligi magistri

Annotatsiya. Ushbu maqolada eksperimental tadqiqotlar asosida olingan spreadlarning besh xil namuna asosida tajribalar o'tkazilib, organoleptik ko'rsatkichlari natijalari keltirilgan.

Tayanch so'zlar: spread, emulsiya, konsistensiya, deodorizatsiya, fraksiya, faza, tomchi, zamonaviy, qo'shimcha, vitamin, parhez, lazzat, yog', yog'.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПРЕДОВ

Аннотация. В данной статье проведены эксперименты на пять разных образцах спредов, полученных на основе экспериментальных исследований, и представлены результаты органолептических показателей.

Ключевые слова: spread, эмульсия, консистенция, дезодорация, фракция, фаза, капля, современный, добавка, витамин, диета, ароматизатор, масло, жир.

DETERMINATION OF ORGANOLEPTIC AND PHYSICOCHEMICAL INDICATORS OF SPREADS

Abstract. In this paper, experiments were conducted on five different spread samples obtained from experimental studies and the results of organoleptic indicators were presented.

Key words: spread, emulsion, consistency, deodorization, fraction, phase, drop, modern, additive, vitamin, diet, flavoring, oil, fat.

Kirish. Spread - bu massa ulushiga ega bo'lgan emulsiyali yog' mahsuloti Yog' miqdori 39% dan 95% gacha bo'lgan deodorizatsiyalangan yoki fraksiyalangan yoki foizli yoki vodorodlangan o'simlik moylari, sut yog'i yoki qaymoq yoki sariyog'dan ishlab chiqarilgan va tabiiy tozalangan, plastik, oson tarqaladigan konsistensiyaga ega. Oziq-ovqat qo'shimchalari, lazzatlar va vitaminlar qo'shilishi mumkin.

Spread - bu bir-biriga aralashmaydigan ikki fazadan - yog' va suvdan iborat bo'lgan emulsiyali yog' mahsuloti bo'lib, ular ishlab chiqarish jarayonida uzoq vaqt davomida ushbu sifatlarni saqlab turishga qodir bo'lgan bir hil, plastik, oson tarqaladigan mahsulotga aylantirilishi kerak.

Spreadlar to'g'ridan-to'g'ri iste'mol qilish uchun mo'ljallangan oziq-ovqat mahsulotlari, pazandachilik, umumiy ovqatlanish, parhez ovqatlanish, shuningdek non, qandolatchilik, oziq-ovqat konsentratlari, konserva va oziq-ovqat sanoatining boshqa tarmoqlarida qo'llaniladi.

Xom ashyoning tarkibiga qarab, spreadlar quyidagilarga bo'linadi:

- sariyog' - o'simlikli spredlar;
- o'simlik- sariyog'li spredlar;
- o'simlik - yog'li spredlar.

Zamonaviy ishlab chiqarish texnologiyasi tufayli spredlar o'simlik yog'larining foydali xususiyatlarini saqlab qoladi va odatda, vitaminlar bilan boyitiladi.

Sigir yog' tabiiy sutdan tayyorlanadigan va tarkibida yog' miqdori 50% dan kam bo'lmagan (past yog'li yog') yoki 80% (klassik yog' yog'i) cha bo'lgan mahsulotdir. Spredlar sut yog'i va o'simlik moylaridan tayyorlanadi, ba'zida uning tarkibiga turli xil ingridiyentlar qo'shiladi.

Ushbu mahsulot juda plastikdir (tasidifan plastik idishlarda sotiladi), uning yog'dorligi 39 dan 95% gacha bo'ladi. Shunga ko'ra, spredlar pastyog'li va yuqori yog'li bo'ladi. Ularga qaymoq, sut va boshqa komponentlarni o'shish mumkin. Spredlarning ajralmas qismi - o'simlik yog'i (kungaboqar, zaytun, makkajo'xori, palma va boshqalar).

Hozirgi kunda GOST R 52100-2003 bo'yicha tarkibida 39% dan 95% gacha yog'li asosga ega bo'lgan (o'simlik moylari, hayvon yog'lari, sariyog', pereeterifikatsiya qilingan, gidrogenlangan va fraksiyalangan yog'lar asosida yoki ularning modifikatsiyalari) spred uchun standrt ishlab chiqilgan.

Spred tarkibidagi yog'li faza miqdoriga qarab quyidagilarga bo'linadi:

- yuqori yog'li spredlar (70-95%)
- o'rta yog'li spredlar (50-69.9%)
- past yog'li spredlar (39-49.9%)

Bunda yog'li faza tarkibiga yuqorida keltirilgan barcha yog' va moylar hamda yog'da eruvchi barcha qo'shimcha komponentlar kirishi mumkin.

Spred - suv-moy aralashmasidagi quyuuq emulsiyadir. Emulsiya bu oddiy sharoitda tashqi ko'rinishidan bir xil bo'lib, bir-birida aralashmaydigan va erimaydigan ikki suyuqlik aralashmasi hisoblanadi. Suyuqlardan biri mayda zarrachalar (tomchilar) shaklida, ikkinchisida taqsimlangan bo'ladi. Ikki turdagi emulsiya mavjud. To'g'ri qutblanmagan (yog') suyuqlik (suv) Ichida yog' (Y-S); teskari qutblangan suyuqlik (suv) qutblanmagan suyuqlik (yog') ichida, ya'ni suv yog'ning ichida (Y-S).

Sariyog'dan farqli o'laroq, vosita kengroq yog'li kislota tarkibiga ega, chunki amaldagi me'yoriy hujjatlarga ko'ra, sariyog' faqat "yog' miqdori kamida 50% bo'lgan tabiiy slivkadan tayyorlangan" mahsulotni o'z ichiga olishi mumkin: [5].

Tabiiy yoki turli xil o'simlik moylarining dispersiyalarini ishlab chiqarishda qayta ishlangan shakl kungaboqar, makkajo'xori, soya, palma, yeryong'oq va boshqalar, shuningdek, sut

mahsulotlari - to'liq sut, qaymoq, sariyog'. Ba'zi spreadlar qo'shimcha ravishda vitaminlar, lazzatlar va oziq-ovqat qo'shimchalarini o'z ichiga olishi mumkin [9].

Spread margaridan yuqoriligi bilan farq qiladi tabiiy sut xom ashyosini o'z ichiga olgan va shuningdek, buterbrodlarga yengil surtishni osonlashtiradigan moslashuvchan, tarqaladigan mustahkamlikka ega [6].

Ingliz tilidan tarjima qilingan "tarqatish" atamasi "tarqatish" degan ma'noni anglatadi. G'arbiy Evropa va Shimoliy Amerikadagi iste'molchilar ko'p yillar davomida spreadlarni kundalik ratsioniga qo'shimcha sifatida yoki hatto sariyog'ni to'liq almashtirish sifatida ishlatishadi. G'arbda yog'ga nisbatan spreadning asosiy afzalligi hayvon yog'larining kam yoki hatto to'liq yo'qligi - xolesterin manbalari, shuningdek, bu yog'li mahsulotlarning ko'proq plastik konsistentsiyasi hisoblanadi, bu ularni pishirishda keng qo'llash imkonini beradi. Shu bilan birga, yuqori sifatli spreadlarni ta'mga ko'ra sariyog'dan ajratish qiyin.

Dietologlarning fikriga ko'ra, yog'lar tanamizni nafaqat kaloriyalar, balki bir qator muhim biologik faol moddalar bilan ham ta'minlaydi, masalan, ko'p to'yinmagan yog'li kislotalar - linoleik (ω -6), linolenik (ω -3) va boshqalar; fosfolipidlar, yog'da eriydigan vitaminlar - A, E, D. Shuning uchun ular yog' kislotalarining quyidagi nisbatlarini kuzatib, kundalik 95-100 g miqdorida ratsionimizda mavjud bo'lishi kerak. Ularda: ko'p to'yinmagan - 20-30 g, bir to'yinmagan - 40-60 g va to'yingan - 20-30 g [1,2,3].

Biroq, hech qanday tabiiy yog'da yog' kislotalari tarkibining bunday nisbati yo'q [10]. Spreadlarni ishlab chiqarishning zamonaviy texnologiyalari ularni muvofiqlashtirishga imkon beradi yog 'miqdori bo'yicha ham, ovqatlanish bo'yicha mutaxassislarining talablarini hisobga olgan holda, oldindan belgilangan xususiyatlarga ega bo'lgan yog'li mahsulotlarning keng assortimentini oling. Tabiiy sariyog'ga o'xshash tuzilish va tarkibga ega bo'lgan yorma ko'proq muhim ko'p to'yinmagan yog'li kislotalarni o'z ichiga oladi va shuning uchun ozuqaviy qiymati bo'yicha undan oshib ketadi. Spreadlar muvozanatli yog' kislotalari tarkibiga ega bo'lganligi sababli, ular birinchi navbatda quyidagilar uchun tavsiya etiladi: aholining profilaktik va parhez ovqatlanishi. Axir, ular sut yog'i bilan bir qatorda, tanamizga foydali ta'sir ko'rsatadigan ko'p to'yinmagan yog'li kislotalarni o'z ichiga olgan turli xil o'simlik moylarini o'z ichiga oladi [9].

Biroq, spreadlar ularni ishlab chiqarish texnologiyasi bilan bog'liq ba'zi kamchiliklarga ham ega. Yog'larni gidrogenlashning yon ta'siri tabiiy sariyog 'va tabiiy o'simlik moylarida deyarli yo'q bo'lgan trans yog'li kislotalarning hosil bo'lishidir. Dietologlarning so'nggi tadqiqotlariga ko'ra, trans yog'li kislotalar hujayra membranalarining normal ishlashini buzadi, qonda xolesterin miqdorini oshiradi, bu yurak-qon tomir kasalliklarining rivojlanishiga yordam beradi va salbiy

ta'sir ko'rsatadi. Vodorodlangan margarindagi trans izomerlarning ulushi 40% ga yetishi mumkin [6].

Shu sababli, amaldagi GOSTlar R 52100-2003 va R 52178-2003 yumshoq margarinlardagi yog 'kislotalarining trans-izomerlarining tarqalishi va tarkibiga 8% dan ortiq bo'lmagan qat'iy cheklovlarni o'rnatadi [4,6]. Ushbu mahsulotlardagi tolalar miqdori bizning ovqat hazm qilish tizimimizning ishlashi uchun xavfsiz ekanligiga ishoniladi [11]. Biroq, Evropa mamlakatlarida barcha yog'li mahsulotlarda trans yog'li kislotalarning miqdori 2-5% bilan cheklangan.

Hozirgi vaqtda spredlar qo'yidagicha yaratiladi:

- sariyog' tayyorlash sxemasi bo'yicha - sariyog' ishlab chiqarish, yuqori yog'li qaymoq va qaymoqqa aylantirish usullari;

- margarin ishlab chiqarish sxemasiga ko'ra.

Tadqiqot uslubi. Organoleptik ko'rsatkichlar quyidagi ketma-ketlikda aniqlanadi: tashqi ko'rinishi, rangi, konsistensiyasi, ta'mi va hidi,

Tashqi ko'rinishini baholashda tekshiruv vaqtida qadoqlash va idishlarning yaxlitligi, belgilarning to'g'riligi va ravshanligi, shuningdek, chuqurligi qayd etiladi.

Rangni baholashda mahsulotning ma'lum bir turiga xos bo'lgan rangdan turli xil og'ishlar aniqlanadi.

Spredning rangini baholashda rang berish darajasiga qarab oq, och sariq yoki sariq bo'lishi kerak. Rang butun massa bo'ylab bir xil bo'lishi kerak.

Konsistensiyasini baholashda 18-20 °S haroratda sinov namunasidagi shpatelda bosish va spredning kesilgan yuzasini tekshirish orqali aniqlanadi. Qat'iylik zich, bir hil, bo'lishi kerak. Kesilgan sirt porloq va quruq ko'rinishga ega.

Tarqalishning tuzlanish sifatini baholashda tuz taqsimlanishining bir xilligi va erimagan kristallarning mavjudligi farqlanadi.

Ta'mi va hidini baholashda 20 °S haroratda aniqlanadi. Ko'pchilik spredlar sof sutli ta'mi va yaxshi aniqlangan xushbo'yiligi bilan ajralib turadi. Baliqli, achchiq, chirigan, mog'or kabi begona ta'm va hidlarga yo'l qo'yilmaydi.

Organoleptik ko'rsatkichlar bo'yicha tarqalishni baholash ularning sifatining to'liq tavsifini bermaydi. Bu qo'shimcha fizik va kimyoviy tadqiqotlarni talab qiladi. Fizik-kimyoviy parametrlarni aniqlash natijalari 1.-jadvalda keltirilgan.

Tadqiqot natijalari. O'rganilayotgan spredlardagi namlikning massa ulushi keng tarqalgan - 28,0 dan 57,3% gacha o'zgarib turadi. Bu ko'rsatkich to'g'ridan-to'g'ri mahsulotning yog' miqdori bilan bog'liq: spred yog' miqdori qanchalik yuqori bo'lsa, suv-sut fazasining tarkibi past bo'ladi va natijada namlikning massa ulushi past bo'ladi. 1-jadvaldagi ma'lumotlardan

ko'rinib turibdiki, barcha namunalardagi namlik ulardagi yog'ning massa ulushi bo'yicha, qaymoqli spredlar bundan mustasno. Yorliqga ko'ra, bu spred 72,5% yog'ni (yuqori yog') o'z ichiga oladi, shuning uchun standart bo'yicha u 30,0% dan ortiq namlikni o'z ichiga olmaydi. Undagi namlikning massa ulushining haqiqiy qiymati 31,3% ni tashkil etdi, bu bilvosita bu spredning haqiqiy yog' miqdori qadoqda ko'rsatilganiga mos kelmasligini ko'rsatadi. Spredlardagi tuzning massa ulushi dan o'zgarib turadi.

1.-jadval
Spredlarning fizik-kimyoviy sifat ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	GOST R bo'yicha standartlar	"Kremlevskoe" spredi	"Derevenskoe" spredi	"Rama Vitality" spredi	"Rama Light" spredi	«Sariyog'i dolina» spredi
Namlikning massa ulushi, %	30,0 dan 50,0;61,0 oshmasligi kerak;	28,0	38,8	44,5	57,3	31,3
Tuzning massa ulushi, %	0-1,5	0,39	0,76	0,89	1,25	1,50
Kislotalik, °K, dan ortiq emas	2,5 dan oshmasligi kerak	2,33	2,25	1,99	2,01	2,79
Yog' fazasining erish harorati, °C	O'simlik yog'i 25,0-36,0 O'simlik'-sariyog'li 27,0-36,0	36	25	28	27	36

O'rganilayotgan spredlardagi namlikning massa ulushi keng tarqalgan - 28,0 dan 57,3% gacha o'zgarib turadi. Bu ko'rsatkich to'g'ridan-to'g'ri mahsulotning yog' miqdori bilan bog'liq: spred yog' miqdori qanchalik yuqori bo'lsa, suv-sut fazasining tarkibi past bo'ladi va natijada namlikning massa ulushi past bo'ladi. 1-jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, barcha namunalardagi namlik ulardagi yog'ning massa ulushi bo'yicha, qaymoqli spredlar bundan mustasno. Yorliqga ko'ra, bu spred 72,5% yog'ni (yuqori yog') o'z ichiga oladi, shuning uchun standart bo'yicha u 30,0% dan ortiq namlikni o'z ichiga olmaydi. Undagi namlikning massa ulushining haqiqiy qiymati 31,3% ni tashkil etdi, bu bilvosita bu spredning haqiqiy yog' miqdori qadoqda ko'rsatilganiga mos kelmasligini ko'rsatadi.

Spredlardagi tuzning massa ulushi dan o'zgarib turadi

0 dan 1,5% gacha, bu aniq nomlarning tarqalishi uchun texnik hujjatlar talablari bilan belgilanadi. O'rganilgan barcha namunalar uchun u standart chegaralar ichida.

Xulosa. Spredlarning kislotaliligi, birinchi navbatda, yog' asosining sifatiga, shuningdek, retseptda ishlatiladigan sut xom ashyosining sifatiga bog'liq. Barcha namunalar uchun bu ko'rsatkich standart bilan tartibga solinadigan me'yordan oshmaydi, "Slivochnaya Dolina" tarqalishi bundan mustasno, uning kislotaligi standartdan 0,29 0 K ga yuqori. Ushbu mahsulotning kislotaliligi ortishi uning organoleptik ko'rsatkichlarida aks ettirilgan. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, bu namuna nordon ta'mga ega edi.

Yog' fazasining erish nuqtasi yog' bazasiga kiritilgan triglitseridlarning tarkibiga bog'liq. Standartga ko'ra, o'simlik-yog'li spredlar uchun 25,0 dan 36,00 °S gacha, o'simlikli spredlar uchun esa 27,0 dan 36,0 °S gacha bo'lishi kerak.

Yog' bazining erish nuqtasi qanchalik past bo'lsa, xona haroratida yoyilgan konsistensiya shunchalik yumshoq bo'ladi. 1-jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rib turganimizdek, barcha yoyilgan namunalarning erish harorati standart me'yorlar doirasida.

Eng yuqori erish nuqtasi "Kremlevskoe" va "Rama Light" spredlarida topilgan - 36 °S va bu ko'rsatkichning eng past qiymati.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Калманович С.А. «Разработка технологии и рецептур спредов повышенной пищевой ценности» Краснодар: Юк., 2010. – 120с.
2. Григорьева А.И. Товароведение и экспертиза пищевых жиров» [Текст]: учеб. пособие для вузов /Улан-Удэ: издательство ВСГТУ, 2010, - 97с.
3. Статьи в журналах «Молочная промышленность», «Пищевая промышленность» 2009-2016 гг. 19. Стопский В.С. Химия жиров и продуктов переработки жирового сырья. - М.: Колос, 1992. - 286 с.
4. Асафов, В. А. Комбинированное масло / В. А. Асафов // Молочная промышленность. - 1998. - № 7-8. - С. 46-47.
5. Перковец, М. В. Спреды пониженной жирности функционального назначения [Текст] / М. В Перковец // Масла и жиры. - 2007. - № 5. - С. 8- 9.
6. Качераускис, Д. Перспективы улучшения функциональности сливочного масла [Текст] / Д. Качераускис, А. Люткявичюс, Д. Тамулионите // Сборник докладов Всероссийской научно-практической конференции «временные аспекты российского маслоделия»- Вологда, 2004. С. 51- 52.
7. Вышемирский, Ф. А. Аспекты производства спредов в России [Текст] / Сыроделие и маслоделие. - 2008. - № 3. - С. 15-16.
8. Дунаев, А. В. Новые технологии спредов [Текст] / А. В. Дунаев, Е. В. Топникова//

- Масла и жиры. -2007. - № 5. - С. 3-4
9. Дунаев, А. В. Спреды и смеси топленые: сырье, ассортимент, методы производства [Текст] / А. В. Дунаев // Материалы научно-практической конференции «Новое в технологии, нормативной и технической базе продуктов маслоделия». - Углич, 2007 – С. 49-53.
10. Степанова, Л. И. Спреды - продукты нового поколения [Текст] / Л. И. Степанова // Сборник материалов второго научно-практического се-
11. Снегова, В. Вопрос: в чем преимущества использования спецжиров по сравнению с моножирами при производстве спредов [Текст] / В. Снегова // Масла и жиры. - 2009. - №8-9. - С. 34-35.
12. Майер, Т. Разработка низкокалорийного спреда, обогащенного омега-3 жирными кислотами [Текст] / Т. Майер // Масла и жиры. - 2006. - № 8. - С.4 28. Терещук,

KIMYOVIY TARKIBI ASOSIDA OVQATLARDA QO'LLASH UCHUN ZIRAVORLAR MAJMUASINING KIMYOVIY KO'RSATKICHLARINI ANIQLASHNING ILMIY AHAMIYATI

¹Atakulova Dilfuza Tursunovna, ²Hakimova Muyassar Abdumalik qizi

¹Qarshi davlat texnika universiteti dotsenti, texnika fanlari bo'yicha
Falsafa doktori (PhD),

²Qarshi davlat texnika universiteti, Oziq-ovqat xavfsizligi mutaxassisligi magistri

Annotatsiya. Ushbu maqolada oziq-ovqat mahsulotlarini kimyoviy tarkibi bo'yicha boyitish uchun ishlatiladigan shuningdek go'shtli, sabzavotli ovqatlar uchun ziravorlar majmuasi yaratish.

Tayanch so'zlar: Siam aralashmasi, Yulduzli anis, Xind tmini, Sabinen, Perillketon, Gengirol, Linalol, Tsineol, Kariofillen, Karvon.

НАУЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПЕЦИЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ НА ОСНОВЕ ИХ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА

Аннотация. В данной статье используется для обогащения пищевых продуктов по химическому составу, а также для создания комплексов специй для мясных, овощных блюд.

Ключевые слова: Сиамская смесь, Звездчатый ирис, Индийский Тмини, сабинен, Перилкетон, Генгирол, линалол, цинеол, кариофиллен, Караван.

SCIENTIFIC SIGNIFICANCE OF DETERMINING CHEMICAL PROPERTIES OF SPICES FOR USE IN FOOD PRODUCTS BASED ON THEIR CHEMICAL COMPOSITION

Annotation. In this article, the creation of a set of spices for meat, vegetable dishes, which is also used to enrich food by its chemical composition.

Keywords: Siamese blend, star anise, Xind tmini, Sabinen, Perillketone, Gengirol, Linalol, Tsineol, Cariophyllene, caravan.

Kirish. Ziravorlar aralashmalaridan foydalanish faqat ziravorlar vatani bo'lgan Osiyo xalqlariga xosdir, deb ishonish noto'g'ri bo'lar edi. Evropada, shu jumladan G'arbiy va Markaziy Evropada an'anaviy, izchil ziravorlar kombinatsiyasi ham qo'llaniladi. Biroq, ular endi Osiyo aralashmalari kabi aniq milliy xususiyatga ega emaslar [1, 2, 3].

Ko'p asrlar davomida G'arbiy Evropa xalqlari o'rtasidagi intensiv aloqa va frantsuz oshpazlik san'ati katta ta'sir ko'rsatgan restoran oshxonasining rivojlanishi tufayli ziravorlardan foydalanishdagi milliy tafovutlar tekislandi, buning natijasida ziravorlar kombinatsiyasi ko'proq yoki G'arbiy Evropada paydo bo'lgan ko'pchilik mamlakatlar uchun kamroq tarqalgan.

Ushbu kombinatsiyalar yaratilgan yoki ishlab chiqarilgan joy bilan bog'liq bo'lgan asl nomlarini saqlab qolgan, ammo ular deyarli xalqaro miqyosda bo'lgan idishlarda qo'llaniladi. Bu Bolognese, Worcestershire, Frankfurt, Gamburg va boshqa aralashmalar. Evropa ziravorlar aralashmalarining o'ziga xos xususiyati ularning cheklangan, aniqrog'i maqsadli foydalanish doirasidir. Go'sht, baliq, sabzavotli idishlar, qandolatchilik va o'yin idishlarida teng darajada muvaffaqiyatli ishlatilishi mumkin bo'lgan xitoy aralashmalaridan farqli o'laroq [4, 5, 6].

Tadqiqotimizning maqsadi. Evropa aralashmalari qat'iy belgilangan, keskin cheklangan foydalanishga ega - go'sht, baliq, shirin taomlar uchun alohida va hatto har xil turdagi mahsulotlar uchun alohida. go'sht. Bu ta'mni farqlash va ziravorlar, ularning kombinatsiyasi va nisbatlarini butunlay boshqacha tanlash natijasidir. Asosan, G'arbiy Evropa oshxonasi klassik ziravorlarga qaratilgan.

Tadqiqot metodologiyasi. Quyida biz eng keng tarqalgan va an'anaviy aralashmalarni taqdim etamiz. Frantsuz, Belgiya, Daniya, Shvetsiya va Gollandiya oshxonalarida sho'rvalarni tayyorlash uchun o'tlarning tayyor aralashmalari keng qo'llaniladi - asosan go'sht va sabzavotlar. Ushbu aralashmalar birgalikda "guldasta garni" deb ataladi va tarkibida juda xilma-xil bo'lishi mumkin, bu esa bir xil sho'rvalar bazasini, masalan, go'sht, sabzavot va qo'ziqorinni sezilarli darajada diversifikatsiya qilish imkonini beradi [7, 8].

Sabzavotli, go'shtli va pishloqli sho'rvalar uchun aralashmalar (grammda)

Ushbu aralashmalar kukundan tayyorlanadi va ular odatda qish uchun uzoq muddatli saqlash uchun mo'ljallangan. Ular quyidagicha ishlatiladi: aralashmaning bir choy qoshig'i sho'rvaga (4 ta porsiya uchun) tayyor bo'lishdan 2-3 daqiqa oldin darhol qo'yiladi va shu bilan birga sho'rvaga taxminan 1 choy qoshiq mayda tug'ralgan yangi sarimsoq qo'shiladi va sho'rva olovni o'chirgandan keyin 3-3 daqiqa davomida "infuzion" uchun ruxsat etiladi.

Shu bilan birga, yangi yoki quruq butun (maydalangan bo'lmagan) ziravorlardan tayyorlangan turli xil milliy "garni guldastalari" ko'proq tarqalgan bo'lib, ular sho'rvaga tayyor bo'lishidan 5 daqiqa oldin yoki maxsus doka xaltaga botiriladi va keyin olib tashlanadi. sho'rva berish. Quyida "guldasta garni" ning turli xil kompozitsiyalari (to'rtta porsiya uchun);

Achchiq aralashmalar orasida baliq uchun aralashmalar alohida o'rin tutadi. Bu erda baliq sho'rvalari, qaynatilgan va qovurilgan baliqlar, baliqlarni marinadlash yoki tuzlash uchun aralashmaning retseptlari mavjud.

Qaynatilgan, qovurilgan baliq va maydalangan baliq uchun aralash Baliqni tuzlash yoki achchiq tuzlash uchun aralashma (gramm). Achchiq aralashmalarning ko'plab xususiy kompozitsiyalari Evropa va Amerikada keng tarqaldi. Bu tuzlangan bodring va marinadlar, qiyma go'sht va plomba uchun, pastalar va jele uchun aralashmalarning kompozitsiyalari [9, 10].

Marinadlar uchun aralash (go'sht, sabzavot, qo'ziqorin)

Odatda, quruq ziravorlarning ushbu tarkibiga yangi arpabodiyon qo'shiladi - 100 gramm quruq ziravorlar aralashmasi uchun 6-8 ta etuk o'simlik (soyabon bilan) yoki 2 osh qoshiq. arpabodiyon urug'i yoki zira urug'i qoshiqlari yoki ikkalasi, 1 osh qoshiq. qoshiq (slaydsiz).

Qiyma (go'sht, cho'chqa go'shti, kolbasa) va plomba uchun aralashmalar Klassik ziravorlar aralashmalari (qish)

Asosan Yevropa ziravorlari aralashmasi (yoz)

Jele uchun aralash - surribe (1 kilogramm go'sht uchun)

Achchiq aralash sho'r-shirin go'shtli bulonda qaynatiladi va pishirish jarayonida tabiiy limon sharbati qo'shiladi.

Tadqiqot natijalari. Yuqoridagi aralashmalarga qo'shimcha ravishda, qat'iy ma'lum bir taom yoki oziq-ovqat turiga mo'ljallangan ko'plab kombinatsiyalar mavjud, masalan, faqat no'xat, kartoshka, guruch, tovuq idishlari, alohida qo'zichoq, cho'chqa go'shti, tuxum va boshqalar uchun.

Oldindan tayyorlangan yoki oziq-ovqat sanoati korxonalarida tayyorlangan ushbu turdagi aralashmalar har safar tayyor idishda ishlatilishi yoki pishirishdan oldin to'g'ridan-to'g'ri kiritilishi mumkin va shu bilan pishirish vaqtini sezilarli darajada tezlashtiradi yoki qisqartiradi.

jadval-1

Ziravorlar majmuasi olish uchun ishlatiladigan ziravorlar xom ashyosining kimyoviy ko'rsatkichlari, %

Ziravor o'simliklar majmuasi	Syv	Oqsil	Yog'	Uglevod	Mineral moddalar	Fenollar	Asosiy komponent
Abramova daraxti	12	11,2	3,3	38,2	6,2	1,1	Sabinen
Xitoy baziliki	14	5,8	2,6	13,7	5,4	0,7	Perillketon
Xitoy imbiri	14	7,6	5,4	61,2	4	1,2	Gengirol
V'etnam kariandiri	13	12,3	17,7	13,1	4,5	0,5	Linalool
Xind lavri	12	7,6	8,3	48,6	4,7	0,4	Tsineol
Melegetta qalampiri	13	5,3	7,4	46,4	6,1	0,9	Kariofillen
Xind tmini	12	18,1	32,6	27,3	5,2	0,8	Karvon
Ziravorlar aralashmasi majmuasi	12,6	9,1	8,5	32,1	5,3	0,8	

Ziravorlarni tayyorlash va saqlash. Ekzotik ziravorlar to'liq tayyor holda sotuvga chiqariladi, shuning uchun ularni ovqatdan oldin tayyorlashda hech qanday muammo yo'q, faqat ma'lum hollarda (retsept bo'yicha) ular maydalanishi kerak. Yana bir narsa - mahalliy ziravorlar.

Ularning aksariyati bozorga yozda yangi keladi, qishda esa deyarli yo'q. Bizning oziq-ovqat sanoati hali ham mahalliy quruq ziravorlarning juda cheklangan assortimentini ishlab chiqaradi va shuning uchun ularni kelajakda foydalanish uchun o'zimiz tayyorlashimiz kerak.

Bir qator hollarda, alohida ziravorlarni tavsiflashda, biz ma'lum bir o'simlikni qanday quritish kerakligini va qachon quritish uchun to'plash to'g'ri bo'lishini allaqachon ta'kidladik. Bunday ko'rsatmalar odatdagi quritish qoidalariga istisno kelganda qilingan. Quyida biz mahalliy ziravorlarning katta qismini - baharatli sabzavotlar va o'tlarni qanday quritishga e'tibor qaratamiz.

Achchiq sabzavotlar - ildiz sabzavotlari, shuningdek oziq-ovqat uchun ishlatiladigan o'tlarning ildizlari va ildizpoyalari avval sovuq suv bilan yaxshilab yuviladi, so'ngra sirt qatlamidan tozalanadi, er hidiga to'yingan va keyin chiziqlar bilan kesiladi (bo'ylab). , qatlam bo'ylab emas). Qatlam bo'ylab faqat kichik ildizlar kesiladi. Ildizlar qanchalik nozik va nozik kesilsa, ular tezroq va yaxshi quriydi. Ildizlarni quyoshda quritish yaxshidir, avval ularni matoga sohib qo'ying. Faqat ildizlar yaxshi quritilganda, lekin yuvilganda hali ham kukunga aylanmasa, ular engil pechda qo'shimcha ravishda quritilishi mumkin, lekin hech qanday holatda pechda qizdirilmasligi kerak. Quritish odatda bir hafta davom etadi.

Achchiq o'tlar va baharatli sabzavotlarning tepalari quyidagicha quritiladi. Agar ular o'z bog'dan yig'ilgan bo'lsa, diqqat bilan tepalarini yulib, keyin o't yuvilmaydi. Agar o'tlar bozorda yoki do'konda sotib olingan bo'lsa, unda birinchi navbatda ular ildizlardan ajratiladi va ehtiyotkorlik bilan saralanadi, barcha qurigan, sarg'aygan yoki buzilgan qismlarga ajratiladi va keyin bir necha marta sovuq suvda yuviladi. Keyin barglar poyadan ajratiladi va ikkalasi ham alohida quritiladi. Avvalo, barglar va poyalarni tuval ustiga yupqa qatlam bilan qo'ying va ortiqcha suvdan quriting. Keyin poyalari kichik halqalarga (0,3 santimetr) kesiladi va barglar butun qoldiriladi va quyoshga ta'sir qiladigan zig'ir ustida quritishni davom ettiradi.

Shahar sharoitida, derazani ochiq derazada quritish yaxshidir, shunda ertalab quyosh o'tlarni isitadi, keyin esa ular kun bo'yi soyada bo'lishadi. Bunday holda, fermentatsiya eng intensiv ravishda sodir bo'ladi, o'tlar tabiiy rangini yo'qotmaydi va aksincha, ularning xushbo'yligi odatda kuchayadi. Faqat o't yaxshi quritilganidan keyin uni saqlash uchun qadoqlash mumkin. Yaxshi quritilgan o't - bu bargni barmoqlaringiz bilan siqib qo'yganingizda kukunga aylanadi. Quritishning bu darajasi to'rtinchi yoki beshinchi kuni, o'tning boshida qanchalik quruq bo'lganiga qarab erishiladi. Ba'zan quritish bir hafta davom etadi. Faqat o'tni haddan tashqari quritmaslik, ya'ni yaxshi quritilganidan keyin uni ochiq qoldirmaslik kerak. Agar haddan tashqari quritilgan bo'lsa, o'tlar o'z xushbo'yligini yo'qotadi va u bilan birga rangi yorqin yashil o'rniga sarg'ish rangga aylanadi.

Quritilgan ildizlar, poyalar va barglar mahkam o'ralgan (vidalangan) qopqoq yoki tiqin bilan shisha idishlarga joylashtiriladi. Bunday holatda ular foydali xususiyatlarini yo'qotmasdan uch yilgacha saqlanishi mumkin. Bunday holda, idishlarning stakanlari qorong'i bo'lishi kerak va ziravorlar solingan idishlar o'zlari qorong'i shkafda saqlanishi kerak, chunki ziravorlar yorug'lik, shuningdek havo yoki namlik ta'sirida yo'q qilinadi.

Ba'zan ular arpabodiyon va maydanozni tuz bilan saqlashga murojaat qilishadi, ular bilan mayda tug'ralgan yangi o'tlar aralashtiriladi. Biroq, o'tlarni saqlashning bu usuli, birinchidan, ularning barcha turlariga tatbiq etilishi mumkin emas, ikkinchidan, bu mahsulotning haqiqiy saqlanishiga erisha olmaydi, chunki ozuqa moddalari sho'r suvga juda tez yuvilib, tezda oksidlanadi. Bundan tashqari, bunday "konsentrat" dan foydalanish juda cheklangan - faqat sho'rvalarda va juda kichik dozalarda sezilarli darajada sho'rliigi tufayli. Shuning uchun ziravorlarni quruq shaklda tayyorlash va saqlash tavsiya etiladi.

Xulosa. Agar o't barcha qoidalarga muvofiq quritilgan bo'lsa va germetik yopilgan, oldindan yaxshi quritilgan shisha idishda saqlansa, ikki-uch hafta saqlashdan keyin u kuchli hid paydo bo'ladi, ular aytganidek, "infuzion" bo'ladi. Shuning uchun, siz achchiq quruq o'tni tezda ishlatishingiz kerak va hech qanday holatda qopqoqni beparvo yopiq holda qoldirmang, aks holda barcha xushbo'y hid juda tez yo'qoladi va o'tning o'zi quriydi. Ehtiyotkorlik bilan saqlash bilan, u allaqachon aytib o'tilganidek, bir necha yil davomida o'z xususiyatlarini saqlab qolishi mumkin.

Ziravorlar aralashmalari ham kelajakda foydalanish uchun tayyorlanadi va shisha idishlarda saqlanadi. Quruq ziravorlar aralashmasini tayyorlashda uning barcha qismlarini maydalash bir xil bo'lishini va aralashmaning barcha tarkibiy qismlarini bir xil darajada quritilishini diqqat bilan ta'minlash kerak. Agar ziravorlardan biri kam quritilgan bo'lsa, u oxir-oqibat butun aralashmani butunlay buzadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sh.M.Mirziyoyev "2023 yilda qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish qayta ishlashni kengaytirish va qo'llab - quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi" PQ-113-son qarori. 2023 yil 5 aprel.
2. Sh.M.Mirziyoyev "Respublikada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" PF-36-son farmoni. 2024 yil 16 feval.
3. Агаджанян А.Х., Агаджанян А.А. Антиоксидантные свойства некоторых лекарственных растений // Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 2012, №64 (4). - С. 76-79.
4. Алинкина Екатерина Сергеевна. Антиоксидантные и антирадикальные свойства эфирных

- масел *in vivo* и *in vitro*: автореферат дис. ... кандидата биологических наук: 03.01.02 / Алинкина Екатерина Сергеевна; [Место защиты: Институт биохимической физики им. Н.М.Эмануэля РАН].-Москва, 2013. - 24 с.
5. Антиоксидантная и антирадикальная активность сапонинсодержащего сырья, используемого в производстве растительных эмульгаторов /Юдина Т.П. и др. //Современные наукоемкие технологии - № 2. - 2004.
6. Боковикова Т.Н., Касьянов Д.Г., Малашенко Н.Л. Производство и применение диоксида углерода. // Сб. материалов междунаучно-техн. интернет-конф. «Суб - и сверхкритические флюидные технологии в пищевой промышленности». Краснодар, 2012. - С.95-97.
7. Борисова А.В., Макарова Н.В. Экспериментальное определение физико-химических и антиоксидантных показателей четырех видов овощей //Техника и технология пищевых производств. 2012. - № 2.- С. 137-140.
8. Бутина Е.А. Научно-практическое обоснование технологии и оценка потребительских свойств фосфолипидных биологически активных добавок: дис... д-ра техн. наук: 05.18.06, 05.18.15 Краснодар, 2003 - 456 с.
9. Важенин Е.И. Совершенствование процесса газожидкостной экстракции растительного сырья, обладающего асептическими свойствами //Наука в центральной России, 2013.- № 113.- С. 36-39.
10. Дубинина А.А. Антиокислительная активность пряно-ароматических растений // А.А. Дубинина, Г.В. Дейниченко, Н.В. Пархаева, Т.В. Щербакова // Хранение и переработка сельхозсырья. 2000. - № 7. - С. 58-59.

TRITIKALE UNI SIFAT KO'RSATKICHLARINING TEXNOLOGIK VA BIOKIMYOVIY TARKIBIY QISMLARINI AMALIY AXAMIYATI

¹Xolmurodova Zubayda Diyorovna, ²Atakulova Dilfuza Tursunovna

¹Qarshi davlat texnika universiteti, dotsent,

²Qarshi davlat texnika universiteti, dotsenti, texnika fanlari bo'yicha
falsafa doktori (PhD),

***Annotatsiya.** Laboratoriya sharoitida pishirilgan o'rganilgan un va non namunalarining pishirish sifatlari tahlili tarkibida donning turli anatomik qismlari bo'lgan uchta asosiy un oqimini aralashtirish yo'li bilan tritikale donidan har xil turdagi un hosil qilish maqsadga muvofiqligi tasdiqlandi. Olingan ma'lumotlar tritikale unining yangi navlarini oziq-ovqat maqsadlarida qo'llash istiqbollarini va tritikale donining biopotentsialini to'g'ri baholash imkonini beradi.*

***Tayanch so'zlar:** biopotensial, tritikale, aktualnost, gibrizatsii, omixta, reestr, texnologik, nav, rayonlashtirilgan.*

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И БИОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ТРИТИКАЛЕВОЙ МУКИ

***Аннотация.** Анализ хлебопекарных качеств исследуемых образцов муки и хлеба, выпеченных в лабораторных условиях, подтвердил возможность получения различных видов муки из зерна тритикале путем смешивания трех основных потоков муки, содержащих различные анатомические части зерна. Полученные данные позволяют корректно оценить перспективы использования новых сортов муки тритикале в пищевых целях и биопотенциал зерна тритикале.*

***Ключевые слова:** биопотенциал, тритикале, релевантность, гибридизация, гибрид, регистр, технологический, сорт, районированный.*

PRACTICAL SIGNIFICANCE OF TECHNOLOGICAL AND BIOCHEMICAL COMPOSITION OF QUALITY INDICATORS OF TRITICALE FLOUR

***Abstract.** Analysis of the baking qualities of the studied flour and bread samples baked in laboratory conditions confirmed the feasibility of producing different types of flour from triticale grain by mixing three main flour streams containing different anatomical parts of the grain. The data obtained allow us to correctly assess the prospects for the use of new varieties of triticale flour for food purposes and the biopotential of triticale grain.*

***Key words:** biopotential, triticale, actuality, hybridization, mixture, register, technological, variety, regionalized.*

Kirish. Ekologik muammolar, resurslarning cheklanganligi, yangi navlarni yaratish, noan'anaviy don ekinlarini oziq-ovqat maqsadlarida jalb qilish nuqtai nazaridan yuqori sifatli don va uni qayta ishlash muammosi hozirgi kunda dolzarb masalalardan hisoblanadi [1, 2, 3].

Bu bug'doy va javdarni duragaylash orqali inson tomonidan yaratilgan noyob don ekini tritikale doniga to'liq taalluqlidir. Ekin o'z nomini 1931 yilda asl naslning lotincha nomlari kombinatsiyasi sifatida olingan: triticum - bug'doy va secale - javdar [4].

Agar yaqin vaqtgacha tritikale ko'pincha yem-xashak va yem-xashak uchun mo'ljallangan ekin sifatida qabul qilingan bo'lsa, bugungi kunda u non pishirish va qandolat sanoatida, pivo tayyorlashda, spirtli va alkogolli ichimliklar ishlab chiqarishda tobora ko'proq foydalanilmoqda [5, 6].

2016 yilda qishki tritikalening 68 navi va bahorgi tritikalening 13 navi Rossiyada foydalanish uchun tasdiqlangan naslchilik yutuqlari davlat reestriga kiritilgan bo'lib, ular Rossiya Federatsiyasining deyarli barcha hududlarida rayonlashtirilgan [7].

Tadqiqotimizning maqsadi. Tritikali unining sifat ko'rsatkichlarini aniqlash orqali non va non mahsulotlari tarkibini o'rganish va baxolashni belgilaydi.

Sifatni baholash mahsulot xususiyatlarining umumiylikini o'rganish yo'li bilan amalga oshiriladi va ko'rsatkichlar ro'yxati nafaqat me'yoriy hujjatlarda nazarda tutilganlar, balki imkon qadar mavjud bo'lishi mumkin [1].

Masalan, xom ashyo va qayta ishlangan mahsulotlar tarkibini, shuningdek, texnologik qayta ishlash jarayonlarining mahsulot sifat ko'rsatkichlariga ta'sirini o'rganish bo'yicha so'nggi tadqiqotlar natijalaridan foydalanish mumkin [8].

Tadqiqot metodologiyasi. "Jizzax g'allachilik ilmiy-tadqiqot instituti" ilmiy tadqiqot [1, 2] tomonidan ishlab chiqilgan donni ishlab chiqarish va qayta ishlashning barcha bosqichlarida sifatini baholash tizimi quyidagilarga asoslanadi:

1. *urug'lik, don, don mahsulotlari sifatini baholashning yagona mezon - non sifati;*
2. *yagona sifat ko'rsatkichlariga asoslangan standartlar tizimi;*
3. *urug'lik, don va don mahsulotlarining pishirish xususiyatlarining o'zaro bog'liq standart ko'rsatkichlari;*
4. *urug'lik, don va don mahsulotlari sifatini baholashning yagona usullari;*
5. *urug'lik, don va don mahsulotlari sifatini baholash uchun asboblardan va laboratoriya jihozlarining yagona to'plamidan foydalanish.*

Bu tamoyillar Butunrossiya G'allachilik va chorvachilik ilmiy-tadqiqot instituti olimlarining ko'p yillik mehnatlari natijasida shakllantirilgan va yumshoq bug'doydan tayyorlangan don va unga tatbiq etilgan. Oziq-ovqat maqsadlari uchun mo'ljallangan tritikale donasi va tritikale unining texnologik va biokimyoviy sifat ko'rsatkichlari nisbatan kam o'rganilgan, bu esa ulardan oziq-ovqat maqsadlarida foydalanish hajmining ahamiyatsizligini

tushuntiradi. Biroq, tritikale donining un va boshqa qayta ishlangan mahsulotlari turli xil oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda muvaffaqiyatli qo'llanilishi mumkin.

Hosil bo'lgan mahsulotlarning texnologik xossalari va ozuqaviy qiymatini ob'ektiv tavsiflashni ta'minlovchi ko'rsatkichlar majmuasini aniqlash maqsadida tritikale donining yangi navlari va uni qayta ishlash har tomonlama o'rganilmoqda. 2020-2022-yillarda yig'ib olingan 6 turdagi tritikalening 54 ta namunasida yuqori texnologik salohiyat aniqlandi. Laboratoriyada maydalash uchun tritikale donining 2 ta namunasi olindi: Plot-40 (2019, 2022), VAR-18 (2019,22). Shunday qilib, o'rganilayotgan namunalar sifat ko'rsatkichlarining quyidagi qiymatlari olingan: shishasimonlik - 55-72%, tabiiy - 715-737 g/l, 1000 dona og'irligi - 40-44 g, kul miqdori - 1,85 - ,89%, xom kleykovina miqdori - 1,77 - deluten - 4-4%, glyuten miqdori - 4-6%. IDK, tushgan raqam - 74 – 175 s, oqsil miqdori – 12 - 13%. O'rganilgan tritikale don namunalarida begona o'tlar yoki don aralashmalari bo'lmaganligi sababli, maydalashga tayyorlashning texnologik jarayoni faqat donni gidrotermik ishlov berishni o'z ichiga oladi: u 14-15% gacha namlanadi va 12 soat davomida sovutish uchun qoldirildi [9].

Donni maydalashning texnologik jarayoni 4 ta sindirish, 6 ta maydalash va 2 ta maydalash tizimini o'z ichiga olgan. Maydalash parametrlari va usullari qisqartirilgan texnologik sxema bo'yicha bug'doyni navli maydalash uchun un tegirmonlarida texnologik jarayonni tashkil etish va boshqarish qoidalarida tavsiya etilganlarga mos keladi [10].

Oqlik va kul tarkibi o'rtasidagi bog'liqlik

Har bir tegirmondan 2 ta alohida un oqimini tahlil qilish bizga ma'lum naqshlarni aniqlash imkonini berdi. Shunday qilib, rasmda. $1 R = 0,86$ korrelyatsiya koeffitsienti bilan alohida un oqimlarining oqligi va kul miqdori o'rtasidagi munosabatni ko'rsatadi. Kul tarkibi va oqlik o'rtasida nisbatan yuqori chiziqli bog'liqlik aniqlanganligi sababli (korrelyatsiya koeffitsienti 0,86 edi), keyinchalik kullilik ko'rsatkichi tritikale un navlarini shakllantirishda ishlatilgan.

Tritikale donasi va undan tayyorlangan un uchun protein tarkibi va kleykovina miqdori o'rtasida sezilarli bog'liqlik topilmadi (korrelyatsiya koeffitsienti $R = 0,22$). Tegirmon va maydalash tizimlaridan alohida un oqimlaridagi kleykovina miqdori aniq belgilangan naqshga ega emas edi. Biroq, oxirgi tizimlardan (6-chi frezalash va ikkita frezalash tizimlari) undan kleykovinani yuvish mumkin emas edi. Shu bilan birga, oqsilning eng ko'p miqdori ushbu tizimlardan un oqimlarida mavjud edi. Maksimal protein miqdori (25% gacha) alohida kepak fraktsiyalarida topilgan.

Tadqiqot natijalari. Un hosil bo'lishining 3 bosqichi mavjudligi aniqlandi, bu egri chiziqlar grafiklaridan juda aniq ko'rinadi. Bundan tashqari, statistik tahlil egri chiziqlarni uchta chiziqli segment shaklida ko'rsatishning ishonchliligini ko'rsatdi.

Birinchi bosqich un unumdorligi 40-45% va kul miqdori 0,63% bo'lgan endospermning markaziy qismini ajratib olishdan iborat bo'lib, 1, 2 va 3 frezalash tizimlarini o'z ichiga oladi. An'anaviy ravishda, bu un oqimiga A harfi belgisi beriladi.

Ikkinchi bosqich 5-7 texnologik tizimdan iborat bo'lib, tritikale un hosildorligi 25-26% va kul miqdori 0,91% bo'lgan. An'anaviy ravishda, bu un oqimiga B harfi belgisi berilgan.

Uchinchi bosqich un unumdorligi 5-7% va kul miqdori 2,05% bo'lgan qobiqlarni maydalashdan iborat bo'lib, 6-chi silliqlash tizimi va maydalash tizimlarini o'z ichiga oladi. Un oqimining an'anaviy belgisi B.

Keyin har bir bosqichdan un aralashtirildi, natijada unning 2 ta alohida navi (turi) paydo bo'ldi. Shunday qilib, Plot-40 un A oqimini, VAR-18 un A+B oqimlari aralashmasi, Plot-40 un A+B+C oqimlari aralashmasi, Plot-40 un B+C oqimlari aralashmasi, VAR-18 un C oqimlari edi.

Jadval-1

Tritikali unining sifat ko'rsatkichlari

Un namunasu va tipi	Namlik, %	Oqlik ko'rsatkichi, R3-BPL	Kul miqdori, %	Kleykovina miqdori, %		IDK kleykovina birliklarining miqdori
				ho'l	quruq	
Plot-40	12,0	54,5	0,62	22	9,24	71-1 yaxshi
VAR-18	11,2	52,4	0,71	27	7,96	66-1 yaxshi

X

Olingan un navlarining texnologik xususiyatlari Eng yaxshi texnologik xususiyatlar endospermning markaziy qismining bir qismi bo'lgan va kleykovinaning oqligi, kul miqdori, miqdori va sifati bilan sezilarli darajada farq qiladigan Plot-40 un namunasini bilan ko'rsatildi.

Shunday qilib, olib borilgan tadqiqotlar bug'doy fenotipining ustunligi bilan tritikale donidan unning yangi navlarining texnologik xususiyatlarini baholash imkonini beradi. Aniqlanishicha, tritikale glyuten va oqsil miqdori don tarkibida ham, alohida un oqimlarida ham sezilarli bog'liqlik yo'qligi bilan tavsiflanadi. Eng so'nggi donni maydalash tizimlarida un oqimlarida protein miqdori ortishi kutilayotgan tendentsiya aniqlandi. Tritikale unining hosil bo'lgan navlaridagi asosiy biopolimerlarning umumiy tarkibining tahlili Jadvalda keltirilgan.

Tritikali unining kimyoviy tarkibi

Un namunasi va tipi	Oqsil , %	Kraxmal, %	Yog', %
Plot-40	11,56	83,40	1,60
VAR-18	17,65	76,20	1,90

Donning eruvchan oqsil moddalari fraksiyalarining miqdoriy nisbati va xossalari dondan asosiy xom ashyo sifatida foydalanish texnologiyalari uchun nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham qiziqish uyg'otadi. Protein moddalarining eruvchanligi bo'yicha bo'linishi odatda o'zboshimchalik bilan bo'lishiga qaramay, u baribir keng qo'llaniladi. Biroq, ko'plab savollar hali ham noaniq. Bu ko'pincha tadqiqotchilarning uslubiy yondashuvlaridagi farqlarga bog'liq.

Eriydigan oqsilni aniqlash Louri usuli yordamida amalga oshirildi va oqsillarning fraksiyonal tarkibi Osborn usuli yordamida aniqlandi: albuminlar distillangan suv bilan, globulinlar 10% NaCl eritmasi bilan, prolaminlar 70% etanol bilan va glutelinlar 0,2% NaOH eritmasi bilan ajratildi [11].

Tritikale unining hosil bo'lgan navlarining eruvchan oqsillarining fraksiyonal tarkibini o'rganish shuni ko'rsatdiki, Plot-40 va Var-18 namunalarida albuminlar va globulinlar eng past, ammo endospermda to'plangan va kleykovina hosil qiluvchi prolaminlar va glutelinlar eng ko'p. Albuminlar va globulinlarning asosiy qismi Plot-40 va Var-18 un namunalarida uchraydi - bu ularning tarkibida maydalangan mikroba va aleyron qatlami mavjudligi bilan bog'liqdir[5].

Plot-40 un namunasida barcha fraksiyalarning foiz nisbati taxminan bir xil va 20-25% ni tashkil qiladi, bu namuna donning turli xil anatomik tarkibi bilan ajralib turadigan 3 ta asosiy un oqimini aralashtirish natijasida hosil bo'ladi (3-jadval).

3-jadval

Tritikale unining shakllangan navlarining eruvchan oqsillarining fraksiyonal tarkibi

Un navi,tip	Oqsilning fraksion tarkibi, % oqsilning umumiy tarkibi				
	Albumin	Globulin	Prolamin	Glyutinin	Erimaydigan qoldiq
Plot-40	22,58	23,04	23,57	23,41	7,40
Var-18	44,65	27,04	12,56	6,78	7,97

Ma'lumki, donni saqlash va qayta ishlash jarayonida sodir bo'ladigan jarayonlarda proteolitik fermentlar katta rol o'ynaydi.

Donga mexanik ta'sir ko'rsatish, uning yaxlitligini buzish va hujayra bo'linmasini ma'lum darajada buzish natijasida olingan un, biokimyoviy nuqtai nazardan, butunlay boshqa tadqiqot

ob'ektidir. Oksidlanish va gidrolitik jarayonlar asosan faollashtirilgan ob'ekt, shu jumladan endogen oqsillarning proteolizi bilan bog'liq jarayonlar.

"VNIIZ" Federal Davlat byudjeti ilmiy muassasasida tritikale donining proteolitik fermentlarini o'rganish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda sigir zardobidagi albuminni (standart substrat) va uning oqsillarini faol gidrolizlovchi uchta turdagi proteinazalar mavjudligi ko'rsatildi: kislotali proteinazalar optimal p.3;5;H; optimal pH 6,5 bo'lgan neytral proteinazalar; ishqoriy proteinazalar optimal pH 9,5 [5].

Tritikale unining hosil bo'lgan navlarining kislotali va neytral proteinazalarining faolligi to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim etadi. Proteazlarning ekstraksiyasida tavsiflanganidek amalga oshirildi. Modifikatsiyalangan Anson usuli yordamida proteaz faolligini aniqlash [4].

Unning hosil bo'lgan navlarida kislotali va neytral proteinazalarining faolligini tahlil qilish bilvosita shuni ko'rsatadiki, tritikale donida proteolitik faollikning bir qismi kleykovina oqsillari bilan bog'liq, ammo shunga qaramay, eng yuqori faollik Plot-40 va VAR-18 namunalari uchun qayd etilgan, ya'ni yuqori ehtimollik bilan bu oqsillar va subproteinlardir.

Bundan tashqari, neytral proteazalarining faolligi kislotali proteazalarining faolligidan 1,5-2,0 baravar yuqori.

Tritikale unining hosil bo'lgan navlarida proteolitik faollik kattaligi, boshqa biokimyoviy ko'rsatkichlar bilan bir qatorda, muhim ahamiyatga ega, chunki proteinazalar o'zlarining oqsillarini, shu jumladan kleykovina oqsillarini faol gidrolizlashga qodir, bu esa texnologik jarayonga va tayyor mahsulotga ta'sir qiladi. Bundan tashqari, proteolitik fermentlar boshqa ferment tizimlarining, masalan, amilazalarining faoliyatini tartibga solishda ishtirok etadi.

Xulosa. Don va uning amilolitik fermentlarining faolligi yana bir muhim texnologik va biokimyoviy xususiyat bo'lib, boshqa ko'rsatkichlar bilan bir qatorda uning pishirish sifatini belgilaydi. Uni baholash tushish raqamlar usuli yordamida amalga oshirildi. Bug'doy unining 230-330 s darajasida kamayishi bug'doy unining normal amilolitik faolligini tavsiflaydi; javdar uni uchun bu ko'rsatkich taxminan 100s past. Tritikale un namunalari o'rganish jarayonida olingan kamayish sonining qiymatlari amilazalarining faolligi (Plot-40 un namunasidan tashqari) bug'doy unidagi ushbu fermentlarning faolligiga o'xshashligini ko'rsatadi va boshqa ko'rsatkichlar bilan bir qatorda biz tritikale unida bug'doy fenotipining ustunligini tasdiqlaydi.

Shunday qilib, olib borilgan tadqiqotlar o'rganilayotgan tritikale donli un namunalariining kul miqdori egri chiziqlari asosida shakllangan biokimyoviy xususiyatlarini baholash imkonini beradi.

Unning yangi navlari oqsillarning fraksiyonel tarkibida, kislotali va neytral proteinazalarining faolligida, shuningdek, amilolitik faollikda fundamental farqlarga ega ekanligi

aniqlandi. Olingan ma'lumotlar tritikale unining yangi navlarini oziq-ovqat maqsadlarida qo'llash istiqbollari to'g'ri baholash va tritikale donining biopotentsialidan eng samarali foydalanish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Карчевская О.В. Научные основы и технологические аспекты применения зерна тритикале в производстве хлебобулочных изделий / О.В. Карчевская, Г.Ф. Дремучева, А.И. Грабовец // Хлебопеченье России – 2013 – №5 – С.28-29.
2. Мелешкина Е.П. Оценка качества зерна тритикале / Е.П. Мелешкина, И.А. Панкратьева, О.В. Политуха, Л.В. Чиркова, Н.С. Жильцова // Хлебопродукты– 2015– №2–С. 48-49.
3. Панкратов Г.Н. Технологические свойства новых сортов тритикалевой муки / Г.Н. Панкратов, Е.П. Мелешкина, Р.Х. Кандроков, И.С. Витол, // Хлебопродукты–2016–№1–С.60-62.
4. Нечаев А.П. Пищевая химия. Лабораторный практикум / С.Е. Траубенберг, А.А. Кочеткова, В.В. Колпакова, И.С. Витол, И.Б. Кобелева. – СПб.: ГИОРД. – 2006. – 304 с.
5. Витол И.С. Белково-протеиновый комплекс зерна тритикале / И.С. Витол, Г.П. Карпиленко, Р.Х. Кандроков, А.А. Стариченков, А.И. Коваль, Н.С. Жильцова // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2015– №8– С.36-39.
6. Мачихина Л.И. Научные основы продовольственной безопасности зерна (хранение и переработка) / Л.И. Мачихина, Л.В. Алексеева, Л.С. Львова. -М.: ДеЛи принт. -2007. -382 с.
7. Мелешкина Е.П. Развитие системы оценки хлебопекарных свойств зерна пшеницы при его производстве и переработке: Автореф. -М.: МГУПП. -2006. -55 с.
8. Тритикале - первая зерновая культура, созданная человеком (пер. с англ.). -М.: Колос, 1978. -285 с.
9. Витол И.С. Введение в технологии продуктов питания / И.С. Витол, В.И. Горбатько, Э.С. Горенков, Н.Г. Ильяшенко, Д.В. Карпенко, А.В. Коваленок, А.А. Кочеткова, Н.Д. Лукин и др. -М.: ДеЛи плюс. - 2013. -720 с.
10. Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Т.1. Сорты растений (офиц. изд.). -М.: ФГБНУ Росинформагротех, 2016. -С. 18–19.
11. Колеснов А.Ю. Биохимические системы в оценке качества продуктов питания / А.Ю. Колеснов. -М.: Пищевая промышленность. -2000. -416 с.
12. Нечаев А.П. Пищевая химия. Лабораторный практикум / С.Е. Траубенберг, А.А. Кочеткова, В.В. Колпакова, И.С. Витол, И.Б. Кобелева. -СПб.: ГИОРД. -2006. -304 с.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХЛЕБА ИЗ РАЗНЫХ СОРТОВ МУКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

М.Ф. Раджабов, доцент,

Ургенчский государственный университет, Ургенч

С.С. Ачилова, доцент,

Ургенчский государственный университет, Ургенч

М.З. Атажанова магистрант

Ургенчского Государственного университета, Ургенч

***Аннотация.** В статье изучены возможности улучшения показателей качества хлеба из муки различных сортов, были проведены опыты с внесением в рецептуры хлеба как творожной, так и сырной сыворотки. Включение молочной сыворотки в рецептуру хлебобулочных изделий позволяет оказать положительное влияние на качество хлеба.*

***Ключевые слова:** Молочная сыворотка, закваска, пористость, мука*

ZARDOV FOYDALANISH BO'LGAN XAR TUR UN DAN NON ISHLAB CHI QARISH VA ULARNING SIFAT KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH

***Annotatsiya:** Maqolada turli navli undan tayyorlangan nonning sifat ko'rsatkichlarini yaxshilash imkoniyatlari o'rganilgan, non retseptlariga ham tvorog, ham pishloq zardobini kiritish bilan tajribalar o'tkazildi. Non mahsulotlari retseptiga sut zardobining kiritilishi tayyor mahsulot sifatiga ham, non ishlab chiqarishdagi texnologik jarayonning borishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatish imkonini beradi.*

***Kalit so'zlar:** Sut zardobi, achitqi, g'ovaklik, un*

MANUFACTURING BREAD FROM DIFFERENT TYPES OF FLOUR USING WHEY AND STUDYING THEIR QUALITY INDICATORS

***Abstract:** The article studies the possibilities of improving the quality indicators of bread from flour of different grades, experiments were conducted with the introduction of both curd and cheese whey into bread recipes. The inclusion of whey in the recipe of bakery products allows to have a positive effect on the quality of bread.*

***Keywords:** Whey, sourdough, porosity, flour*

Хлебопекарная отрасль Узбекистана является высокоэффективной и динамично развивающейся отраслью агропромышленного комплекса. Основным приоритетом которой является выпуск продукции с хорошими потребительскими свойствами. Однако различие в типах и сортах пшеницы, погодно-климатических и агротехнических условиях выращивания и сбора урожая, режимах хранения и технологических схемах переработки зерна обуславливают разное качество муки, а следовательно, и готовой продукции.

Для улучшения возможностей показателей качества хлеба из муки различных сортов, были проведены опыты с внесением в рецептуры хлеба молочной сыворотки. Включение молочной сыворотки в рецептуру хлебобулочных изделий позволяет оказать положительное влияние как на качество готовой продукции, так и на ход технологического процесса производства хлеба [1]. Молочная сыворотка имеет высокую кислотность, поэтому включать ее в рецептуру теста необходимо с определенной осторожностью. Оптимальное количество вносимой в тесто сыворотки подбирается в зависимости от ее кислотности, вида, сорта и особенностей муки, сорта и вида хлебобулочных изделий, технологии производства [2].

В исследовательских работах [3] были сделаны следующие выводы. В пшеничный хлеб из муки 1-го и 2-го сорта, вырабатываемый опарным или безопарным способом, можно включать до 10-15 % молочной сыворотки от массы муки. Молочную сыворотку можно вносить как на стадии приготовления опары, так и при замесе. Если сыворотка используется в опару, то время брожения опары сокращают на 40-60 мин. Время брожения теста, приготовленного на опаре с сывороткой, не сокращают

Скудрой и др. (1998) была разработана ферментированная творожная сыворотка для использования в качестве добавки в хлебопечении [4]. Творожная сыворотка, ферментированная с использованием чистые культуры *L. bulgaricus* и *L. acidophilus* можно используется как добавка в хлебопечении для предотвращения порчи пшеничный хлеб *Bacillus mesentericus* (Skudra et al. 1998).) [5]

В качестве заменителя воды цельная сыворотка была успешно использована в жидкой форме (Czerwinski et al. 1974) [6]

В исследовании, проведенном Шармой и Кхетарпаулом (1996), [7] рис и очищенная мука из бенгальского гороха смешивались в соотношении 60:40, 70:30 и 80:20 (по весу). Затем 100 г смеси смешивались с сывороткой (105 мл) и ферментировались при температуре 35°C в течение 18 часов. Ферментированные суспензии использовались для изготовления печенья и оценивались по органолептическим характеристикам. Печенье с ферментированной смесью 70:30 было наиболее приемлемым. В результате включения ферментированной смеси содержание антинутриентов, таких как фитиновая кислота и полифенолы, значительно снижалось.

Хлеб — это продукт питания, выпекаемый из теста, полученного путем смешивания пшеничной муки, соли и питьевой воды, заквашенного специфическими микроорганизмами хлебного брожения, такими как *Saccharomyces cerevisiae* (Collado, 2003). . [8]

Существует множество видов хлеба в зависимости от спроса и традиции, например, хлеб из цельной муки, черный хлеб, хлеб, обогащенный витаминами и минералами, молочный хлеб и хлеб для диабетиков (Rao, 2005). Хлеб также отличается в разных странах, например, булочки, формовой хлеб, пита, французский хлеб, тостовый хлеб, багет и т. д. (Collado, 2003). [8]

С классических времен хлеб продолжал играть важную роль в рационе человека. Он является важным стабильным источником питательных веществ и энергии, а также источником сложных углеводов. Основные компоненты некоторых сортов пшеничного хлеба приведены в Таблице 1. (Саутгейт, 2003) . [9]

Основными характеристиками хлеба являются: цвет корочки, вкус и аромат, объем буханки, мягкость мякиша, однородность зерна, шелковистость текстуры, сохранение мягкости и пищевая ценность (Колладо, 2003). [8]

Хлеб имеет срок годности при комнатной температуре 3-5 дней, 1-2 недели при температуре охлаждения и 3 месяца при температуре заморозки. Наиболее распространенными формами порчи хлеба являются черствение, потеря влаги и микробная порча (Seiler, 1984) [10]. Причина, по которой плесень является важными микроорганизмами, вызывающими порчу в хлебе, заключается в том, что пищевая матрица имеет относительно высокое содержание влаги и активность воды (активность воды = 0,94-0,97) с рН около 6. Хлеб, наиболее подверженный порче плесенью, - это нарезанный, расфасованный и завернутый хлеб (Seiler, 1984). [10]

Объект и методы исследования.

Сыворотка молочная—сырье ГОСТ 34352-2017 определение физико-химических показателей производилось в лабораторной установке Lactoscan milkalyzer LW-CD-031007

Мука ржаная хлебопекарная - ГОСТ 7045—2017

Мука хлебопекарная пшеничная 2-го сорта ГОСТ 26574-85

Сахар белый - ГОСТ 31895-2012

Соль поваренная пищевая - ГОСТ Р 51574-2000

Кислотность определялась по ГОСТ 5670

Влажность определялась по ГОСТ 21094

Анализ творожной и сырной сыворотки.

**Рис.1. Lactoscan milk analyzer
LW-CD-031007**

Таблица. 1.

Сравнение физико-химических показателей качества творожной и сырной сыворотки с помощью Lactoscan milk analyzer

Показатели	Творожная сыворотка	Сырная сыворотка
Температура	26,75	0
Жир	0	0
СОМО	7,29	6.60
Плотность	27,92	25.04
Белок	2,69	2.43
Кислотность	4,06	7,16
Лактоза	4,01	3.63
вода	15,38	23.84
Точка замерзания	0,44	-0.396
Проводимость	9,8	7.85
Соль	0,59	0,53
Твердые вещества	7,29	6,46

Приготовления образцов хлеба:

Для приготовления хлеба в начале мы выбрали рецепт хлеба. После этого сделан различие между 4 порциями разных сортов муки в разных пропорциях для нахождения идеального по соотношению муки с использованием молочной сыворотки.

Таблица. 2.

Пропорции муки используемые в образцах.

Образец	2 сорт муки	Ржаная мука
1	60	40
2	70	30
3	80	20
4	90	10

После этого по экономическим и технологическим соотношениям был выбран использовать хлеб в соотношении 20 % цельно зернового ржаного хлеба и 80 % 2-го сорта муки.

Таблица. 3.

Рецептура хлеба.

Образец	Мука(80/20 гр.)	Сыворотка творожная (гр.)	Сыворотка сырная (гр.)	Закваска (гр.)	Соль (гр.)	Сахар (гр.)
1- Образец	1000	520	0	210	20	15
2- Образец	1000	0	520	210	20	15
3- Образец	1000	260	260	210	20	15
4- Образец	1000	364	156	210	20	15

Тесто отстаивалось 2-3 ч, в результате чего его объем значительно увеличивался, а после отправлялся в печь на 45 мин при двух этапном запекание начальная температура 225 °С и конечная температура приготовления составляла 180-195°С.

Рис. 2. Отстаивание контрольных образцов хлеба в хлебопекарном ферментационном оборудовании .

Рис. 3. Опытные образцы хлеба после выпечки (в разных соотношениях использования молочной сыворотки)

Полученные результаты.

Исследования проводились по трем физико-химическим показателям: влажность, кислотность, пористость. Влажность хлеба находится в зависимости от вида и сорта муки, рецептуры и метода выпечки. Хлеб с увеличенной влажностью содержит густой, комкующийся мякиш, меньшую калорийность и худшую усваиваемость организмом. Подобный хлеб проще деформируется и быстрее плесневеет. При очень низкой влаге хлеб содержит более сухую консистенцию, худший вкус и быстро черствеет. Самая высокая влажность у ржаного у 4го образец (60,07%), самая низкая - у первого образца (20,9%). Хлеб с повышенной влажностью в продажу не до пускается. Влажность опытных образцов поменялась незначительно, что обуславливается применением ещё и молочной сыворотки. Кислотность хлеба в основном обусловлена накоплением кислот, образующихся в процессе брожения теста. Она существенно влияет на качество и нормируется стандартом. При недостаточной кислотности хлеб имеет пресный вкус, а при излишке еле - кислый. Изменяется кислотность в зависимости от вида и сорта муки, способа приготовления теста. Чем ниже сорт муки, тем выше кислотность хлеба. Хлеб, приготовленный на дрожжах, имеет меньшую кислотность по сравнению с хлебом, поставленным на закваске. Кислотность опытных образцов несколько повысилась. Но кислотность приготовления ржано-пшеничного хлеба не должно превышать 7,5 % из этих данных можно сказать что она совпадает с ГОСТом. Первый образец имеет наибольшую 6 % кислотность. При этом значительная кислотность в опытных образцах обусловлена введением молочной сыворотки. Это объясняется содержащимися в ней молочнокислыми бактериями. Ферментированная творожная сыворотка для использования в качестве добавки в хлебопечении была разработана Скудрой и др. (1998). Творожная сыворотка, ферментированная с использованием чистых культур *L. bulgaricus* и *L. acidophilus* можно

используется как добавка в хлебопечении для предотвращения порчи пшеничный хлеб *Bacillus mesentericus* (Skudra et al. 1998). Хлеб должен иметь равномерную пористость, без больших пустот. Наличие пор в хлебе способствует более полной и быстрой его усвояемости; чем выше сорт изделий, тем больше их пористость. Приготовления хлеба с пощомью опарный методом пористость в опытных образцах несколько увеличилась, что обуславливается применением как творожной, так и сырной сыворотки. Результаты исследований физико-химических показателей образцов приведены в табл. 4

Таблица. 4.

Данные физико-химических показателей качества исследуемых образцов хлеба.

Показатели	Контрольный образец 1,	Контрольный образец 2,	Контрольный образец 3,	Контрольный образец 4,
Влажность, %	20.90	33.86	51,74	60,07
Кислотность, град	6	4.2	4.2	5,1
Пористость, %	64,29	54,45	44,10	51,3
Зольность %	0.530	0.315	0.396	0.326

В контрольных образцах мы видим соответствие с ГОСТ по всем показателям. Она не превышает норму. У опытных образцов не обнаружено значительного увеличения кислотности. Даже если было использованная в большом количестве молочная сыворотка но это не повлияла на выростания кислотности хлеба всех образцов. Это объясняется содержащимися в ней молочнокислыми бактериями. Введение молочной сыворотки в опытные образцы удовлетворяет допущение в ГОСТ 2077-2023 соответствует при использовании молочной закваски. Влажность и пористость всех образцов соответствует требованиям.

Использованная литература:

1. Астахова, Н.И. Использование вторичного сырья в молочной промышленности [Текст] / Н.И. Астахова // Наука и жизнь.- 2012. - № 2. - С. 24-25.
2. - С. 24-25. 2. Беляев, А.Г. Основы микробиологии / А.Г. Беляев, С.А. Чугунов, Е.Ю. Потребя.- Курск, 2015. - 176 с.3.
3. Рышкова, Е.В. Изучение влияния пектинового экстракта на качественные показатели хлебобулочных изделий / Е.В. Рышкова, А.Г. Беляев // Сб. науч. стат. «Мировая экономика и социум: современные тенденции и перспективы развития».- 2016.- С. 25-30..

4. Kadharmestan C, Baik BK, Czuchajowska Z (1998) Whey protein concentrate treated with heat or high hydrostatic pressure in wheat based products. *Cereal Chem* 75: 762-766 19
5. Imbs B, Czerwinski S (1974) Utilization of Whey in Dairy Industry. Zakład Wydawnictw CRS., Warsaw, Poland, pp 1-116 18
6. Imbs B, Czerwinski S (1974) Utilization of Whey in Dairy Industry. Zakład Wydawnictw CRS., Warsaw, Poland, pp 1-116
7. Erdogdu-Arnoczky N, Czuchajowska Z, Pomeranz Y (1996) Functionality of whey and casein in fermentation and in breadbaking by fixed and optimized procedures. *Cereal Chem* 73:309-316 1996
8. Collado M (2003) Encyclopedia of Food Sciences and Nutrition. In: Benjamin C (ed) Bread making processes, Elsevier, London, pp 627–634
9. Southgate DAT (2003) Bread | dietary importance. In: Benjamin C (ed) Encyclopedia of Food Sciences and Nutrition, Academic Press, Oxford, pp 642–647
10. Seiler DAL (1984) Preservation of bakery products. *Inst Food Sci Technol Proc* 17:31–39

MEVA SHARBATIDAN NON MAXSULOTLARINI ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASI

Masharipova Muxabbat Mataasulovna

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti kafedra dotsenti, PhD.

Annotatsiya. Maqolada tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, meva sharbatidan non maxsulotlari ishlab chiqarishning foydasi juda katta. Meva sharbatida meva va sabzavotlar tarkibidagi barcha foydali oziq moddalar (qand, organik moddalar, vitaminlar, kislotalar, mineral tuzlar, pektin, klechatka va xushbo'y moddalar) bo'lib, ta'mi saqlanadi. Meva sharbati tarkibida: 5—15% qand, 0,3—3,0% organik kislotalar, turli vitaminlar, mineral tuzlar bor. Meva sharbati chanqov bosuvchi spirtsiz ichimliklar, sirop (shirin suv), likyor va boshqa tayyorlash uchun ishlatiladi. Olma sharbatning foydali xususiyatlari – pektinga boy, organizmdagi zaharli moddalarni so'rib olishda adsorbent kabi ta'sir qiladi. Organizmni buyrak toshlaridan forig' qiladi. Nafas a'zolari ishini yaxshilaydi, yurak-qon tomirlar tizimini mustahkamlaydi.

Kalit so'zlar: mineral tuzlar , pektin, klechatka, fermentlar , oziqa moddalar

TECHNOLOGY FOR THE PRODUCTION OF BAKERY PRODUCTS FROM FRUIT JUICE

Abstract. The article shows that the benefits of producing bakery products from fruit juice are very high. Fruit juice contains all the beneficial nutrients (sugar, organic substances, vitamins, acids, mineral salts, pectin, fiber and aromatic substances) contained in fruits and vegetables, and the taste is preserved. Fruit juice contains: 5-15% sugar, 0.3-3.0% organic acids, various vitamins, mineral salts. Fruit juice is used to prepare thirst-quenching soft drinks, syrup (sweet water), liqueurs and others. Useful properties of apple juice - rich in pectin, acts as an adsorbent in absorbing toxic substances from the body. Rids the body of kidney stones. Improves the functioning of the respiratory organs, strengthens the cardiovascular system.

Keywords: mineral salts, pectin, fiber, enzymes, nutrients

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ФРУКТОВОГО СОКА

Аннотация. Исследование, представленное в статье, показывает, что преимущества производства хлебобулочных изделий из фруктового сока огромны. Фруктовый сок содержит все полезные вещества (сахар, органические вещества, витамины, кислоты, минеральные соли, пектин, клетчатку и ароматические вещества), содержащиеся во фруктах и овощах, при этом его вкус сохраняется. Фруктовый сок содержит: 5—15% сахара, 0,3—3,0% органических кислот, различные витамины и минеральные соли. Фруктовый сок используется для приготовления утоляющих жажду безалкогольных напитков, сиропов (сладкой воды), ликеров и многого другого. Полезные свойства яблочного сока заключаются в том, что он богат пектином, который действует как адсорбент, поглощая токсичные вещества из организма. Избавляет организм от камней в почках. Улучшает работу дыхательной системы и укрепляет сердечно-сосудистую систему.

Ключевые слова: минеральные соли, пектин, клетчатка, ферменты, питательные вещества

KIRISH

Bugungi kunda dunyo bo'yicha meva yetishtirish 866 mln tonnaga yetdi, shu sababga ko'ra barcha mevalar qatorida asosan olma van ok kabi mevalarni ham qayta ishlash va ulardan yarim tayyor va tayyor oziq-ovqat mahsulotlari olish yo'nalishlarida ilmiy-tadqiqotlar olib borish dolzarb hisoblanadi. Dunyo bo'yicha ozuqabop non mahsulotlari ishlab chiqarishda yangi mahsulotlar olish uchun yangi tarkiblar va innovatsion texnologiyalar yaratish borasida ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Bu sohada pektin polisaxaridiga boy o'simliklar, jumladan olmaning mahalliy va shirin navlari asosida funksional non mahsulotlari yaratishga e'tibor qaratilgan. Bu borada yangi texnologiyalarni yaratish va ishlab chiqarishga tatbiq etish, yuqori sifatli innovatsion usuldagi non mahsuloti olish, ishlab chiqarilayotgan mahsulotning biologik boyligini saqlab qolish, tabiiy xomashyo va mahsulotlardan samarali foydalanish imkonini beruvchi ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. O'zbekistonda qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish yiliga qariyb 4 foizga oshdi. Birgina kuzning sentabr-noyabr oylarida mamlakatimizda 623,4 milliard so'mlik meva-sabzavot yetishtirildi. 2023-yil yanvar-sentabr oylarida Xorazm viloyatining barcha toifadagi xo'jaliklarida 537601 tonna meva-sabzavot yetishtirilgan bo'lib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 1,7 % ga oshgan. Muharam prezidentimizning "Yovvoyi holda o'suvchi va mahalliy olma navlarini muhofaza qilish, madaniy holda yetishtirish, qayta ishlash va mavjud resurslardan oqilona foydalanish chora-tadbirlari to'g'risidagi 10.04.2020-yil PQ-4670 qarori ijrosini ta'minlash maqsadida bizning ilmiy ishimizda foydalanilayotgan olma navi anchayin istiqbolli hisoblanadi [1].

Funksional nonlar olish va quritish texnologiyalariga yetarlicha e'tibor qaratilmagan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi farmonida «Qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishni izchil rivojlantirish, mamlakatimiz oziq-ovqat xavfsizligini yanada mustahkamlash, ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlash» vazifalari belgilab berilgan. Bu borada uglevodga boy o'simliklarni tanlash, tarkibidagi uglevod, vitamin, mikro va makro elementlarga boy mahsulot olish va parhezboq non mahsulotlari ishlab chiqarishga yo'naltirilgan ilmiy-tadqiqot ishlari muhim ahamiyat kasb etadi [2]. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 18-fevraldagi PQ-2492-son «Respublika oziq-ovqat sanoatini boshqarishni tashkil etishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi

qarori hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu dissertatsiya tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi¹

TADQIQOT OBYEKTI VA USLUBLARI

Tadqiqot uchun foydalanilgan olmalar Urganch shahar dehqon bozoridan olib kelindi. Tajribalar Urganch davlat universiteti Oziq-ovqat texnologiyasi kafedrasida laboratoriyasida olib borildi.

Mahalliy olma navlaridan non va non mahsulotlari tayyorlashning innovatsion texnologiyasini ishlab chiqish va ilmiy asoslashdan iborat.

3-rasm. Olma sharbati

1-jadval

Olma sharbati GOST 31100.2-2002 ("Oziq-ovqat mahsulotlari. Olma sharbatini konsentrasiyasini aniqlash. Refraktometriya usuli") standartlari asosida aniqlandi.

Navlar	Quruq modda miqdori%	Qand miqdori
Golden	22	28.6
Semeryanka	26	24.5

XULOSA

Xulosa qilish shuni ta'kidlash mumkinki, bugungi kunda mamlakatimiz aholisi kundankunga oshib borayotganligi sababli oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talab ham oshmoqda. Bu esa o'z o'rnida mahalliy xomashyoni qayta ishlab turli xildagi oziq-ovqat mahsulotlarini ko'paytirishni va rivojlantirishni talab qiladi. Ma'lumki, kundalik turmushimizda eng ko'p iste'mol qilinadigan mahsulot bu nondir. Aholini sifatli va foydali non mahsulotlari bilan ta'minlash zarurdir.

Sharbat ishlab chiqarishda saralash jarayonida olmaning navlariga qarab yangi uzib olingan, quritilgan, maydalangan mevalar tanlab olinadi. Olmalar yuviladi, kesiladi, maydalanib qo'pol

aralashma ko‘rinishidagi pyuresiga aylantiriladi. Pyure bo‘laklarga bo‘linib, matoga o‘raladi, yog‘ochdan yasalgan yoki plasmassa tokchalarga joylanadi. Bu yerda press uskunasi olma pyurelarini qayta siqib chiqaradi va taqsimlash uskunasi orqali lentali filt pressiga ajratiladi. ikkita o‘tkazuvchi kalmarlar orqali sharbat siqib chiqariladi. Tayyor sharbatlar biroz muzlatgichli kameralarda saqlanib, mikroblarga qarshi pasterizatsiyadan o‘tkaziladi. Maxsus idishlarga joylanib olma sharbati sifatida sotishga yuboriladi. Qo‘shimcha moddalar sifatida sharbatga fermentlar, olma sirkasi, bijg‘ishga qarshi moddalar qo‘shiladi. So‘ngida qolgan qattiq qoldiq chorva yem sifatida fermalarga beriladi. Olmani sharbatidan non ishlab chiqarish borasida bir qancha ilmiy adabiyotlar, ilmiy maqolalar va bir qancha patentlar tahlil qilindi. Bunda tarkibidagi qandli diabet bilan og‘rigan bemorlar uchun foydali bo‘lgan inulin moddasini yuqori ekaligi ko‘rildi. Shuningdek, bugungi kunda aholi o‘rtasida non mahsulotlarini talab yuqori bo‘lganli hamda xalq orasida qandli diabet kasalligi oshganligi uchun tarkibida inulin yuqori bo‘lgan parxezbop non mahsulotlari ishlab chiqarishni kengaytirish borasida ilmiy izlanishlar o‘z samarasini bermoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida»gi farmonida «Qishloq xo‘jaligini modernizatsiya qilish, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishni izchil rivojlantirish, mamlakatimiz oziq-ovqat xavfsizligini yanada mustahkamlash, to‘g‘risidagi qarori.
2. M.F.Vasiev, M.A.Vasieva, J.D.Mirzaev .Non, makaron va qandolat maxsulotlari ishlab chiqarish texnologiyasi//T.-2023
3. Sh.Ataxanov, R.Hojiev, B.Norinboyev. Nonvoychilik texnologiyasi//T-2005
4. Muzaffar Vasiev. Non maxsulotlari texnologiyasi//T.-2009
5. Adizov R.T., G‘afforov A.X. - Donni tozalash va maydalash texnologiyasi. Toshkent. “Turon Ikbol” – 2006. 168 b.
6. Bo‘riev X., Jo‘raev R., Alimov O. Don mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash. Toshkent. – «Mehnat», - 2017
7. M.G“.Vasiyev, Q.O.Dadayev, I.B.Isaboyev, Z.SH.Sapayeva, Z.J.G“ulomova “Oziq-ovqat texnologiyasi asosari” Toshkent 2012 y “VORIS NASHIRYOTI”
8. M.G.Vasiyev, M.A.Vasiyeva. Non, makaron va qandolat maxsulotlari ishlab chiqarish texnologiyasi. –T.: 2002.
9. Ravshanov S.S, Mirzayev J.D .-Don va don maxsulotlari ekspertizasi T.-2020.198b.
10. Koneva M.S. Razrabotka texnologii otsenka potrebitelskix svoystv smizi, obogoshenix produktami iz proroshennogo zerna pshenitsi. Dis.kand.texn.nayk.-Krosnadar., 2017-175s.

OLXO'RI PASTILA TARKIBIDAGI MAKRO- VA MIKRO ELEMENTLARNI TADQIQ QILISH

Turg'unpo'latova Shohsanam Muhammadjon qizi

Namangan muhandislik-texnologiyasi tayanch doktorant

E-mail: sarvarbaratov888@gmail.com

Saribayeva Dilorom Akramjanovna

Namangan muhandislik-texnologiyasi *t.f.f.d.*, dotsent

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot ishi olxo'ridan tayyorlangan pastila tarkibida inson organizmi uchun ahamiyatli bo'lgan makro va mikro elementlarni o'rganishga bag'ishlangan. Tabiiy olxo'ri pastilasi tarkibida kaliy, alyuminiy, mis, marganets, simob va shu kabi organizm uchun ahamiyatli elementlar borligi aniqlandi. Bu elementlar organizmda qon aylanishini bir meyorda bo'lishiga yordam beradi, metabolizm jarayonlarini normada bo'lishini taminlashi aniqlangan.

Kalit so'zlar: olxo'ri, pastila, makro- va mikro elementlar, qandolat mahsuloti, meva-sabzavot, rezavor mevalar, biologik qiymat, ozuqaviy qiymat.

ИССЛЕДОВАНИЕ МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТНОЙ СТРУКТУРЫ СЛИВОВОЙ ПАСТИЛЫ

Аннотация. Данная исследовательская работа посвящена изучению макро- и микроэлементов, важных для человеческого организма, в составе пастилы, приготовленной из черносливы. Установлено, что в составе натуральной сливовой пастилы присутствуют такие элементы, как калий, алюминий, медь, марганец, ртуть и другие, важные для организма. Выявлено, что эти элементы способствуют нормализации кровообращения, а также обеспечивают нормальное протекание метаболических процессов в организме.

Ключевые слова: слива, пастила, макро-микроэлементы, кондитерское изделие, фрукты-овощи, косточковые плоды, биологическая ценность, пищевая ценность.

INVESTIGATION OF MACRO- AND MICROELEMENTS OF PLUM PASTE STRUCTURE

Annotation. This research paper is devoted to the study of macro- and microelements important for the human body in the composition of a paste made from prunes. It has been established that natural plum paste contains elements such as potassium, aluminum, copper, manganese, mercury and others that are important for the body. It has been revealed that these elements contribute to the normalization of blood circulation, as well as ensure the normal course of metabolic processes in the body.

Keywords: plum, pastille, macro-micro elements, confectionery product, fruits and vegetables, stone fruits, biological value, nutritional value.

KIRISH. Bugungi kunda nafaqat O'zbekiston balki jahondagi eng dolzarb masalalardan biri aholiga sifatli va tabiiy qandolat mahsulotlarini yetkazish juda muhim, chunki, tobora insonlarning shirinlikka bo'lgan talabi ortib bormoqda. Ammo, hozirgi kunda eng keng tarqalib

borayotgan qandli diabet, semizlik kabi kasalliklarni hisobga olgan holda bizni oldimizga qo'yilgan vazifalardan biri imkon qadar qandolat mahsulotlaridan qand miqdorini kamaytirish hamda tabiiy ingredientlardan foydalanib meva va sabzavotlardan pastila tayyorlash texnologiyasini takomillashtirish muhim hisoblanadi.

Meva, sabzavot va rezavor mevalardan qayta ishlangan mahsulotlar meva va sabzavotlarni iste'mol qilishning mavsumiyiligini hisobga olib, mamlakatimizning turli hududlarida to'g'ri ovqatlanishni ta'minlash, oziq-ovqat mahsulotlarining kaloriyaliligini oshirish yoki kamaytirish, qayta ishlash natijasida olingan mahsulotlarning ozuqaviy va biologik qiymatini va hazm bo'lishini oshirish imkonini beradi.

Sog'lom ovqatlanish sohasidagi davlat siyosatining asosiy maqsadlaridan biri funktsional va parhez (terapevtik va profilaktik) oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishdir. Shunday qilib, qandolat mahsulotlari va pastila texnologiyasini takomillashtirish va funktsional ingredientlar bilan maksimal boyitish, mahsulotlarning saqlash muddatini oshirish nuqtai nazaridan u katta ahamiyatga ega.

Bugungi kunda qandolat mahsulotlari juda mashxurdir. Ammo ularni ko'p miqdorda iste'mol qilish, tarkibidagi uglevodlar inson organizmida alimantar kasalliklarga sabab bo'lishi yoki mavjud kasalliklarni rivojlanishiga olib keladi. Ayniqsa metabolism jarayonini buzadi, natijada semizlik hamda qandli diabet kasalliklari avj oladi. Buning oldini olish uchun esa qandolat mahsulotlari tarkibini yangilash hamda funktsional ovqatlanishga o'tish zarur.

Pastila tayyorlash texnologiyasi. Pastilla namunasi tayyorlash uchun avvalo 2000 gramm olxo'ri mevasidan olindi. Yuvi tozlandi va danagidan ajratildi. Danagidan ajratilgan sof namuna 1800 grammni tashkil qildi. Danak miqdori 200 gramm tashkil qildi. Keyingi bosqichda esa namuna maydalagichga solib bir xil gomogen holatga kelguncha maydalandi va teng ikkiga bo'lindi. Namunani ikkiga ajratishdan maqsad namunani qaynatib va qaynatmasdan quritishga qo'yish hisoblanadi. So'ngra maydalangan mahsulot birinchi yarmi qaynatiladi qolgan ikkinchi yarmi esa quritish paddoniga yoyiladi. Yoyishdan avval paddon ustiga pergament qog'oz yoyilib ustiga o'simlik moyidan maxsus shotka yordamida surtiladi. Qaynatish jarayoni qaynab chiqqandan so'ng 15-20 minut davom ettiriladi. So'ng esa mahsulot sovugandan so'ng patnosga yoyiladi va quritishga yuboriladi. Quritish jarayoni odatda 12-15 soat davom etadi. Quritish harorati 60-65°C da bo'ladi. Bizning tajribada bu jarayon qaynatilgan namunada 9 soatni qaynatilmagan namunada esa bu jarayon 10 soatni tashkil etdi. Bundan ko'rinib turibdiki namuna qaynatilish jarayonida tarkibidagi suv miqdori bug'lanish hisobiga ancha kamayadi va quritishga kamroq vaqt sarflanadi. Lekin, shuni ham hisobga olish kerakki, quritish davomiyligi me'yordan oshib ketganda pastila tarkibidagi vitaminlar, makro-mikro elementlar va boshqa biologik faol

moddalarga ta'sir ko'rsatadi shuning uchun, quritish davomiyligini doimiy nazoratda ushlab lozim.

Tadqiqot maqsadi. Olib borilgan tadqiqotning maqsadi tabiiy pastila tarkibidagi inson organizmi uchun ahamiyatli bo'lgan makro-mikro elementlar va ularning vazifalarini o'rganish maqsadida tayyorlangan pastilalardan namunalar olinib, tarkibidagi elementlar aniqlandi. Tadqiqot natijalariga ko'ra olxo'ri pastilasi tarkibida kaliy, kalsiy, temir, marganets borligi aniqlandi.

Tadqiqot qismi. 0,1000g aniq tortma Teflon avtoklavlariga miqdoriy o'tkaziladi. Uning ustiga 3ml tozalangan konsentrlangan nitrat kislotasidan (HNO_3) va tozalangan vodorod perioksididan (H_2O_2) 2ml quyiladi. Avtoklav og'zi berkitilib, mikroto'lqinli parchalagich Berghof (Speed Wave Xpert yoki shu turdagi mikroto'lqinli pechkaga) parchalashga buyruq beriladi. Ushbu usulda ko'rsatilgan avtoklavlar soni va ularning ichidagi harorat hamda bosimni qurilma avtomatik tarzda boshqarib nazorat qilib turadi. Jarayon to'g'risidagi ma'lumotlar suyuq-kristallik display orqali nazorat qilib boriladi. Bunda avtoklavlar ichidagi minimal harorat $T(50^{\circ}C)$ va maksimal harorat $T(230^{\circ}C)$, bosim P [bar] max 40 [bar] bo'lgan sharoitda 35-45 min davomida nam parchalanish sharoitida olib borildi.

Mineralizatsiya qilingan eritmani Perkin Elmer firmasining Avio-100 (ICP-OES) induktiv bog'langan plazmalı optik emission spektrometrida (yoki shunga o'xshash analog qurilmada), namunalarning tarkibidagi makro va mikro elementlari, og'ir metall tuzlari, nodir metallar miqdori kiritilgan standart namunaga nisbatan miqdoriy jihatdan tahlil qiladi. Tahlil natijalari jarayon yakunida namunaning massasi va suyultirish qiymatlari asosida olingan natijalarni qayta hisoblab aniqlik darajasi va undan chetlanish (RSD) qiymatlarini avtomatik tarzda hisoblab beradi.

Tadqiqot natijalari. Tadqiqot natijalariga ko'ra klassik olxo'ri va asal aralashmasidan tayyorlangan pastila tarkibida quyidagi makro va mikroelementlar borligi aniqlandi. Aniqlangan makro va mikroelementlar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

№	Makro-mikro elementlar nomi	Namuna №1	Namuna №2	Namuna №3
1	Alyuminiy	0	0.0887	0
2	Mis	0	0.3173	0.2589
3	Temir	73.64	34.92	33.92
4	Kaliy	4400	7288	7091
5	Marganets	0.4574	0	0
7	Rubidiy	0	7.971	0

Alyuminiy tabiiy ravishda oziq-ovqat mahsulotlarida uchraydi uning oz miqdordagi ite'moli inson organizmi uchun muhim hisoblanadi.

Mis inson organizmi uchun muhim mikroelementlardan biri hisoblanadi. U quyidagi biologik jarayonlarda muhim rol o'ynaydi: Mis gemoglobinning hosil bo'lishiga yordam beradi, chunki u temirning organizm tomonidan so'rilishini yaxshilaydi. Qizil qon tanachalari (eritrotsitlar) hosil bo'lishi uchun zarur. Antiviral va antibakterial xususiyatlarga ega bo'lib, immun tizimini mustahkamlaydi. Organizmni oksidlovchi stressdan himoya qiladi. Neyrotransmitterlarning hosil bo'lishida ishtirok etib, asab tizimining sog'lom ishlashini ta'minlaydi. Parkinson va Altsgeymer kabi kasalliklarning oldini olishga yordam beradi.

Agar pastila tarkibida **temir** bo'lsa, u organizmning qon aylanish tizimi, energiya ishlab chiqarish, immunitet, aqliy faoliyat va mushaklarning ishlashiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun temir moddasiga boy pastilalar kamqonlik va charchoq alomatlarini kamaytirishda foydali bo'lishi mumkin.

Pastil tarkibidagi **kaliy** inson organizmi uchun juda muhim mineral hisoblanadi. Kaliy hujayralar ichida asosiy elektrolit bo'lib, turli fiziologik jarayonlarda muhim rol o'ynaydi. Uning organizmga ta'siri quyidagilardan iborat: Uglevodlar va oqsillarning organizm tomonidan parchalanishi va o'zlashtirilishida kaliy muhim o'rin tutadi. U hujayralarga glyukozani yetkazib berishda ishtirok etib, energiya ishlab chiqarishda yordam beradi.

Agar olxo'ri pastilasi tarkibida marganes mavjud bo'lsa, u organizm uchun foydali bo'lishi mumkin. U suyaklar mustahkamligi, antioksidant himoya, asab tizimi faoliyati va metabolik jarayonlarni qo'llab-quvvatlaydi. Shu sababli, ushbu mikroelementni tabiiy manbalardan, jumladan, olxo'ri va uning pastilalaridan qabul qilish foydali bo'lishi mumkin.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, olxo'ri pastilasi tarkibida inson organizmi uchun xususan ovqat xazm qilish, metabolism qon almashinuvini yaxshilash uchun ahamiyatli bo'lgan makro va mikro elementlarga boy ekanliini tadqiqot ishlaridan bilib oldik. Shunday qilib, pastila insonlarning sevib iste'mol qilinuvchi qandolat mahsuloti bo'libgina qolmay, organizm uchun foydalidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Respublikada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va "O'zbek oziq-ovqat zaxira" uyushmasi faoliyatini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori (PQ-3344. 20.10.2017 y) Toshkent-2017 yil.

2. 2017-2018 yillarda meva-sabzavot mahsulotlarini qayta ishlashni yanada chuqurlashtirish va ularni saqlash bo'yicha quvvatlarni barpo etishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori (PQ-2716. 06.01.2017 y. Qaror rus tilida qabul qilingan).

3. Toshkent-2017 yil. Kudinova V.M. Qandolat mahsulotlari texnologiyasi: darslik / V.M. Kudinova, G.I. Nazimova, T.V. Renzyaeva // Kemerovo texnologik Oziq-ovqat sanoati instituti. - Kemerovo, 2006. - 140 p.

4. Nasirova Sh.N., Artikov A.A., Isakov A.F., Mirzakulov X.Ch. Reasoning System in Analysis of Bubbling Zone of Flotation, On the Example Of Potash Ore Enrichment // Jour of adv research in dynamical & control systems. -2020,.

5. Донченко, Л.В. Технология пектина и пектинопродуктов: учеб. пособие / Л.В. Донченко - М.: ДеЛи, 2000. - 251 с.

6. Методы выделения и состав биологически активных веществ одуванчика лекарственного *Taraxacum Officinale Wigg* тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 02.00.10, кандидат наук Тигунцева, Надежда Павловна 2014.

7. Pulatov A. S., Yakubzhanova E. E., Saribaeva D. A. The effect of heat treatment on the nutritional and biological value of mutton in the preparation of Uzbek national dishes // Modern scientific research and innovation. - 2015. – No. 7-2. – pp. 11-13.

8. Saribayeva Dilorom Akramzhanovna, Holdarova Gulsanam Akramjon Kizi. Research of the processes of obtaining functional beverages based on milk thistle extract (*SILYBUM MARIANUM L.*) // Universum: technical sciences. 2022. №11-4 (104). (accessed: 23.12.2022).

9. Development and scientific substantiation of the technology of pastille-confectionery products with vegetable additives. M.R. Yusifova, L.A. Agayev, E.M. Omarova

10. Альшевская, М. Н. Научное обоснование совершенствования технологических параметров бесклеевой пастилы / М. Н. Альшевская, В. Ю. Трофимова // Вестник КамчатГТУ – 2018. – № 46. – С. 15–22.

11. Turg'unpo'latova Shoxsanam Muxammadjon qizi Olxo'ri mevasidan tabiiy pastila tayyorlash texnologiyasi Namangan muhandislik-texnologiya instituti, PHD tayanch doktoranti // NamMTI konferensiya.

12. Turgunpolatova Shokhsanam Muhammadjon's daughter *Phd student Namangan Institute of Engineering and Technology STUDY OF THE QUALITY OF FRUIT PASTELA PRODUCTS*

АРПА ДОНИДАН ТЕЗПИШАР ЁРМА ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Санаев Эрмат Шерматович

Тошкент кимё-технология институти PhD, dotsent

Хасанов Аббос Хасанович

Тошкент кимё-технология институти PhD, dotsent

Umarov Orif Tolibovich

Тошкент кимё-технология институти assistant

Тошева Дилдора Омон қизи

Тошкент кимё-технология институти магистри

Аннотация: Ёрма тайёр махсулот бўлиб, унга фақат пазандалик маҳорати зарур. Шунинг учун таркибида бирор омехтанинг бўлиши озиқ-овқат сифатига кескин таъсир этади. Озиқ-овқат қиймати ва ташиқи кўринишига технологик жараёнларнинг таъсири ҳам катта бўлади. Ушбу мақолада арпадан ёрма тайёрлаш технологик жараёни ёритилган.

Калит сўзлар: Ёрма, пўст тозалагичлар, шаффоф, гречиха, уруғ қобиғи, емир симлик, валли дастгоҳ.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРУПЫ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ ИЗ ЗЕРНА ЯЧМЕНЯ

Аннотация: Крупа — это готовый продукт, требующий только кулинарных навыков. Поэтому наличие каких-либо добавок в ее составе оказывает существенное влияние на качество пищи. Технологические процессы также оказывают существенное влияние на пищевую ценность и внешний вид продукта. В данной статье описывается технологический процесс приготовления ячневой крупы.

Ключевые слова: Крупа, шелушители, прозрачный, гречиха, семенная оболочка, подающая проволока, валовое устройство.

TECHNOLOGY FOR PRODUCING QUICK-COOK CEREALS FROM BARLEY GRAIN

Abstract: Groats are a finished product that requires only culinary skills. Therefore, the presence of any additives in its composition has a significant impact on the quality of food. Technological processes also have a significant impact on the nutritional value and appearance of the product. This article describes the technological process of preparing barley groats.

Keywords: Groats, hullers, transparent, buckwheat, seed coat, feed wire, shaft device.

КИРИШ.

Арпа ҳар хил тупроқли ерларда ўсади, айниқса унумдор қоршоқ бўз тупроқли ерларда яхши етишади. Қумоқ, қумли кислотали ва шўрланган ерларда яхши битмайди. У ер ости сув сатҳи 1 метрдан паст бўлган ўтлоқ, ўтлоқ –ботқоқ тупроқли ерларда яхши ўсади. Кузги арпанинг ўсув даврининг қанчалик чўзилиши йилнинг метеорологиялогик жиҳатдан қандай кишига боғлиқ, демак бунда тупроқ ва ҳаво ҳарорати ва намлиги катта рўл ўйнайди.

Масалан, кенг миқёсда районлаштирилган унумли арпанинг кузда экилганда ўсув даври Галлаорол шароитида ўртача 182 кунгача, Бахмал шароитида эса 250 кунгача боради. ам чидай олади. Бу эса арпани эрта баҳорда экиш имконини беради. Арпанинг икки қаторли ва кўп қаторли маҳаллий навлари баҳорги типига киради. Уларни ҳам кузда, ҳам баҳорда экиш мумкин.

Суғориладиган ва шартли суғориладиган ерларда арпанинг биологик кузги навлари учрайди. Арпанинг барча турдаги навлари жуда кеч экилса, совуқ тушиб қолиши оқибатида сийрак бўлиб, ҳатто мутлақ кўкариб чиқмаслик ҳоллари содир бўлиши мумкин. Арпанинг ярим кузги типдаги навлари баҳорда экилганда экиш муддати март ойидан кечикмаслиги лозим. Кўпчилик ривожланган давлатларнинг тажрибасидан маълумки, донлар очик уюмларда сақланганда тўпланган ҳосил 10-30 фоизгача йўқотилиши мумкин. Шунини яна бир марта таъкидлаш керакки, донларни вақтинча уюмларда сақлаш бу энг охириги чорадир. Ватанимизнинг жанубий минтақаларида озуқа-ем донларини сақлаш зарур бўлиб қолса, уни омборхонадан ташқарида очик ерда сақлаш яхши натижа беради. Ёрма ишлаб чиқариш усуллари сўнгги вақтгача фақат механик технологияга асосланган бўлиб, уни умумий тарзда қуйидагича тасаввур этиш мумкин: дон уюмларини омихталардан тозалаш, тозаланган доннинг йириклигига қараб саралаш, пўстини парчалаш, асосини пўстидан ажратиш, асосига турли вариантларда ишлов бериш, яъни қандай дон тури ва навидан ёрма олинишини ҳисобга олган ҳолда силлиқлаш, текислаш, майдалаш ёки пўстидан тозалаш, тайёр маҳсулотни саралаш. Ушбу схема замонавий ёрма заводларида кўпинча бошқа усуллар билан тўлдириб олиб борилади. Кичик ёрма корхоналари эса унинг қисқартирилган варианты қўлланилади.

АСОСИЙ ҚИСМ ВА НАТИҲАЛАР.

Донни турли омихталардан тозалаш технологик жараёнида аспиратор, сепаратор, триер, тош қисмларини ажратувчи машиналар, шасталкалар, пўст тозаловчи машиналар, магнит ва бошқалар ишлатилади. Дон тозаланиб пўсти парчаланмасдан олдин саралаш муҳим аҳамиятга эгадир, чунки бир текис катталиқдаги донларда пўст парчаланиши яхши ва энгил ўтади. Дон пўстини парчалаш турли машиналарда: пўст тозалагичларда кўп мартаба зарба асосида амалга оширилиб, дон дарра ёрдамида куч билан цилиндр абразивнинг ишчи сатҳига ташланади; пўст парчаловчи мослама ёки вальцедок дастгоҳларида сиқилиш ва ишқаланиш асосида ишланади; машинанинг бу турида дон икки ишчи юза (ҳаракатсиз ва ҳаракатдаги) оралиғида даставвал сиқилади, сўнг сурилиш натижасида пўстларининг сидирилиши рўй беради. У ёки бу машиналардан фойдаланиш нафақат корхоналарнинг техник имкониятларига, балки донларнинг физик хусусиятлари ва

тузилишига ҳам боғлиқдир. Масалан, пўстлоқ тозалагич машиналар зарба ҳаракатига асосланган бўлиб, фақат арпа ва сули пўстлоқарини парчалашга яроқлидир. Гречиха ва тарик донларн вальцедок дастгоҳларида, шולי эса пўст парчалагич мосламаларнда яхши парчаланеди.

Барта пўстлоқ парчалаш усулларида ҳам доннинг бир қисми етарли даражада парчаланмайди. Шунинг учун махсулот элакраниб сараланади ва пўсти парчаланмаган донлар яна тегишли машиналарга қайтарилади. Пўстлоқ тозалангандан кейинги иш силлиқлаш бўлиб уни ўтказишдан мақсад гул шаффофларини йўқотишдан иборатдир. Ундан ташқари, силлиқлаш жараёнида мева ва уруғ пўстлоқари ҳамда муртак олиб ташланади. Бу ишларни ўтказиш ёрманинг сифат кўрсаткичларини яхшилаиди. Ишлов берилгандан сўнг у тез пишади ва яхши хазм бўлади. Баъзи ёрма (гуруч, нўхат, арпа ва бошқалар) нинг навлари пўстлоғи парчаланиб, силлиқлаб текисланади. Бу ишлар махсус мослама ва голлендраларда амалга оширилиб, тайёр махсулот чиройли ва бир текис кўринишда бўлади. Силлиқлаш ва текислаш, шунингдек, махсулотнинг машиналар сатҳига ишқаланишига ҳам асослангандир.

Механик ишлов бериш тозалаш жараёнида ва айниқса парчаланиш ва силлиқлашда доннинг баъзи негизлари зарбалар таъсирига чидамай майдаланиб кетади. Шунинг учун асосий ёрма ассортиментини ишлаб чиқаришда паст сифатли махсулот олинади. Масалан, гречихадан олинадиган яхши ёрма тури негизли бўлади, аммо бунда доннинг бир қисми майдаланиб кетади ва майда ёрма чиқади, ундан пазандалик таоми тайёрланганда эса эзилган бўтқага айланади. Бутун ва майдаланган гуручнинг сифати орасида катта фарқ бор. Ёрма ишлаб чиқаришда баъзан маълум миқдорда ун юзага келади. Бутгул майдаланган ва ёрма унига қараб алоҳида машина ва корхонанинг иш фаолияти баҳоланади. Арпа донидан икки хил ёрма ишлаб чиқарилади. Ишлов бериш усулидан ва ёрманинг йириклигидан боғлиқ ҳолда 5 номерли дурсимон ва 3 номерли қайроқланган арпа ёрмаси олинади (1-жадвал).

1-жадвал

Арпа ёрмаси рақамларининг таърифи

Ёрма тури	Ёрма рақами	Аниқлаш учун икки хил элакларни тешиқ диаметри (мм)		Икки элакни ҳар бири учун алоҳида (%) ўтиши ва тўпланиши миқдори, кам эмас.
		ўтиши	тўпланиши	
	1	3,5	3,0	80
	2	3,0	2,5	80

Перловка	3	2,5	2,0	80
	4	2,0	1,5	80
	5	1,5	№ 056 темир симлик	80
Арпали	1	2,5	2,0	75
	2	2,0	1,5	75
	3	1,5	№056	75

Арпа дони гул қобиқ (8...17 %) билан қопланган бўлиб, мева қобиғи (3,5...4,0 %) билан бирга ўсган. Юпқа уруғ қобиғи (2,0...2,5 %) очик сарик ёки кўк яшил рангли пигментлардан ташкил топган. Ёрма саноатида очик рангли донлар қўлланилади .

Элеватордан арпа дони ёрма заводининг донни тозалаш бўлимидаги қора бункерларга узатилади. Бункерлардан кейин дон автоматик тарозида улчанади ва иккита фракцияга ажратиш учун биринчи сепараторга (ЗСП, А1-БИС) ўзи оқар трубалар ёрдамида узатилади. Биринчи сепараторда катта ва кичик фракцияларга ажратилган арпа дони фракциялари алоҳида сепараторларда йирик, майда ва енгил чиқиндилардан тозаланади (2-расм).

1- расм. Горизонтал уриб тозаловчи машинанинг технологик схемаси:

1 – ғалвирли цилиндр, 2 – қамчинли барабан, 3 – титратувчи, 4 – аспирацион канал.

Иккинчи сепараторда тозаланган катта фракция дони А9-УТК-6 маркали триерда дондан калта бўлган чиқиндилардан тозаланади (3-расм).

Учинчи сепараторда тозаланган кичик фракция дони А9-УТО-6 триерида дондан узун бўлган аралашмалардан тозаланади [Мирхолиқов Т.Т. ва бошқалар 2004].

Тозаланган арпа донлари фракциялари РЗ-БКТ тош тозалагич машинасида минерал аралашмалардан (тош, шиша, кесак) тозаланади.

Арпа донининг гул қобиғини ажратиш. Тозаланган арпа дони уриб тозаловчи РЗ-БГО- 6 ва А1-ЗШН машиналарида кетма-кет икки мартадан силликланиб гул қобиғи ажратиб олинади ва аспираторда енгил аралашмалардан тозаланган ядро донни қобиғини ажратиш бўлимига узатилади.

Донни тайёрлаш булимида ҳосил бўлган чиқиндиларни назорат қилиш қуйидаги схема асосида бажарилади. Донни тайёрлаш бўлимида ҳосил бўлган чиқиндилар (I ва II категория) ва А9-УТО-6 триерида ажратиб олинган узун аралашма алоҳида бункерга узатилади. Сепараторларда диаметри 1,6 мм элакдан ўтган ажратиб олинган III категория чиқинди алоҳида бункерга жойлаштирилади.

2- расм. Цилиндрли триернинг технологик схемаси.

1- корпус, 2-қисқа бўлақлар учун мўлжалланган чўмич, 3, 4-шнеклар, 5-дон. Силлиқловчи машиналарда ва аспираторда ажратиб олинган кипик ЦМБ-3 маркали буратда назорат қилинади ва алоҳида бункерга узатилади. Сепараторлардан ажратиб олинган (диаметри 1,6 мм элакда қолган) майда арпа дони алоҳида ЦМБ-3 маркали буратда назорат қилинади ва бункерга узатилади.

Арпа мағизини майдалаш ва саралаш. Гул қобиғи олинган арпа ядросига пенсак дейилади. Пенсак қобиқ ажратиш булимида майдалашдан олдин А1-БРУ маркали элакдонда яна бир марта диаметри 4,2 мм ва диаметри 1 мм ғалвирда назорат қилинади. Диаметри 1 мм ғалвирда қолган маҳсулот силлиқлаш системасига юборилади. Диаметри 1 мм ғалвирдан ўтган маҳсулот ун назоратга юборилади. Диаметри 4,2 мм ғалвирда қолган маҳсулот ядро валли дастгоҳда майдаланади ва йириклиги буйича ғалвирларда сараланади [Трисвятский Л.А., Лесик Б.В., Курдина В.Н., 1983].

Диаметри 4,2 мм тешикли ғалвирда қолган йирик маҳсулот валли дастгоҳда майдаланади. Валли дастгоҳдаги валлар ўзаро перпендикуляр кесимлар билан жойлашган бўлиб, тез айланувчи вални айлана кесимлари бор, секин айланувчи вални узунасига кесимлари бор. Кесимларни зичлиги 1 см узунликдаги валнинг айланасида учта тиш кесилган. Тез айланувчи валнинг тезлиги 4 м/сек. Валларни тезлигини нисбати 2,5:1. Валларда кўрсатилган кесимлар ядрони катта булақларга майдаланишини таъминлайди, бунда уннинг чиқиши жуда кам бўлади. Майдаланган маҳсулот элакдонларда йириклиги буйича сараланади. Диаметри 4,2 мм ғалвирда қолган маҳсулот қайта валли дастгоҳда майдаланади. Диаметри 4,2 мм ғалвирдан ўтган ва диаметри 2,5 мм ғалвирда қолган

маҳсулот қайроқлаш ва силлиқлаш учун А1-ЗШН маркали силлиқловчи машиналарга узатилади.

Арпа мағизини силлиқлаш ва сайқаллаш. Силлиқланган 5 номерли арпа ёрмасини олиш учун арпа дони кетма кет уч марта силлиқлаш ва уч марта сайқаллаш натижасида ишлаб чиқарилади.

Ядро А1-ЗШН маркали машиналарида уч марта кетма кет силлиқланади. Иккинчи силлиқлаш системасида А1-ЗШН машинасидан кейин А1-БДА сепараторида қобиқлар ажратилади.

Силлиқланган ядро кетма-кет уч марта А1-ЗШН машиналарида сайқалланади ва кейин А1-БРУ рассевида ёрманинг йириклигига қараб номерларга ажратилади. Номерларга ажратилган ёрмалар яна бир марта А1-БДА аспираторида назорат килинади. Назорат килинган ёрмалар номерлари буйича бункерларга узатилади [Егоров Г.А., Мартыненко Я.Ф., Петренко Т.П., 1996].

Қоплаш бўлимида арпа ёрмаси номерлари буйича иккинчи каватда жойлашган қопловчи аппаратда қопларга жойлаштирилиб транспортер ёрдамида омборхонага юборилади.

А1-ЗШН машиналарида ҳосил бўлган озука уни ва элакдонларда ажратиб олинган ун бирлаштирилади ва А1-БРУ маркали элакдонда назорат килинади.

Ажратиб олинган озука уни бункерларга узатилади.

Арпа донидан қайроқланган 3 номерли арпа ёрмаси ҳам ишлаб чиқарилади. Бу арпа ёрмаси йириклиги буйича жуда майда бўлади ва кўп ишлов берилган бўлади. Шунинг учун гул қобиғини ажратиш системасида қўшимча А1-ЗШН-3 маркали машина қўлланади [Мельников Е.М., 1991].

Гул қобиғи тўлиқ ажратилган пенсак 4 марта кетма кет валли дастгоҳда майдалади ва А1-БРУ маркали элакдонларда сараланади. Хар бир майдалаш системасидан иккита майдаланган ядро оқими олинади. Бу оқимлар алоҳида А1-ЗШН-3 маркали машиналарда қўшимча бир мартадан силлиқланади ва қолган гул қобиғи олиб ташланади.

Элакдонларда ажратиб олинган йирик қолдик маҳсулот кейинги майдалаш системасига юборилади. Силлиқланган арпа ёрмаси элакдонларда йириклиги буйича сараланади ва учта номерларга ажратилади.

Арпа ва ундан қайта ишлаб олинган маҳсулотларнинг кимёвий таркиби дон ва ярим тайёр маҳсулотга (пенсак) ишлов беришни тезкорлигидан боғлиқ ҳолда ўзгаради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Qurbanov E. et al. Agrar sohada resurslardan samarali foydalanish texnologiyalari tahlili //Евразийский журнал технологий и инноваций. – 2023. – Т. – №. 6. – С. 143-146.
2. Adhamov, A., Ungarov, A., & Jo‘lbekov, I. (2023). Prospects of use of innovative technologies in agricultural sector development. *Journal of Agriculture & Horticulture*, 3(4), 13-15.
3. Ungarov, A., & Yuldasheva, D. (2024). Effect of temperature changes on fiber quality during storage of cotton raw materials. *Journal of Agriculture & Horticulture*, 4(1), 17-20.
4. Khujakulov F. et al. The dependence of grape feeding on the productivity indicator and harvest quality of rizamat and large dry varieties. – 2023.
5. Egamberdiev, P., Abdurayimov, D., Khojakulov, F., & Farangiz, N. (2022). Dependence of Bud Loads on Yield Indicators When Growing Grapes White Hussein Variety by Voish Method. *Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences*, 5, 1-3.
6. Ermamat Q., Ikrom X., Dilorom Y. Technologies and technical tools used in preparing land for planting analysis //American Journal Of Agriculture And Horticulture Innovations. – 2024. – Т. 4. – №. 03. – С. 21-24.
7. Xudoyberdiyev I., Qurbonov E., Yuldasheva D. The importance of leveling and densification before sowing seeds of crops and agrotechnical requirements for it //Евразийский журнал академических исследований. – 2024. – Т. 4. – №. 4. – С. 40- 43.
8. Obidov, A., Turakulov, M., Ermatov, V., & Yusufaliev, A. (2021). Rationale of the quantity of soil-cutting stars and working body of soil rotary knives. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 284, p. 02011). EDP Sciences.
9. Sultanov K., Egamberdiev P., Khujakulov F. The dependence of the amount of organic matter on the development of the roots of grape varieties //American Journal Of Agriculture And Horticulture Innovations. – 2024. – Т. 4. – №. 03. – С. 15-20.
10. Egamberdiyev, P. L., Hojaqulov, F., Jo‘lbekov, I., Maxmudov, I., & Qabulov, I. (2023). Intensiv bog ‘dorchilikning asosiy ilmiy rivojlanish istiqbollari. *Евразийский журнал технологий и инноваций*, 1(6 Part 2), 105-109.
11. To‘raqulov M. et al. Fanlararo integratsiya asosida “tuproqqa faol ishlov berish mashinalari” mavzusini o ‘qitishning innovatsion yondashuvi //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2024. – Т. 4. – №. 4. – С. 180-186.
12. Туракулов М. А. и др. Халқ селекциясида танланган ноёб намуналарни сақлаб қолиш ва кўпайтиришнинг аҳамияти //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. Special Issue 1. – С. 250-253.

ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕСТНЫХ АДСОРБЕНТОВ И ГЛИН

Ш.Б.Мажидова, К.Х.Мажидов

Бухарский государственный технический университет

E-mail: majidova823@gmail.com

Аннотация. Произведена анализ и оценка характеристики местных адсорбентов и глин. Установлены сорбционные свойства изученных адсорбентов. Определены изотермы адсорбции и кривые распределения объемов пар. Выявлены наиболее эффективные адсорбенты и глины для очистки природного органического сырья.

Ключевые слова: местные адсорбенты и глины, очистка природного сырья, характеристики адсорбентов, изотермы адсорбции, использование эффективных адсорбентов.

STUDY OF SORPTION CHARACTERISTICS OF LOCAL ADSORBENTS AND CLAYS

Annotation. The characteristics of local adsorbents and clays were analyzed and assessed. The sorption properties of the studied adsorbents have been established. Adsorption isotherms and vapor volume distribution curves were determined. The most effective adsorbents and clays for the purification of natural organic raw materials have been identified.

Keywords: local adsorbents and clays, purification of natural raw materials, characteristics of adsorbents, adsorption isotherms, use of effective adsorbents.

Введение. Адсорбенты и глины широко используется в химических и пищевых отраслях производстве [1,2]. В настоящее время для этих отраслей производства предложены широкий спектр адсорбентов и глин [3,4]. Однако, до сих пор остаются решение проблем адсорбирующих характеристик местных адсорбирующих глин. В связи с этим изучение основных характеристик сорбирующих свойств местных глин Узбекистана представляет как научный и практический интерес.

Объектами исследования являлись местные глины Бухарского и Навоийского регионов Узбекистана, используемые для очистки и адсорбции растительных масел и жиров.

Методы исследования. Для анализа и оценки характеристики и адсорбционных свойств местных глин использованы современные методы исследования, особое внимание уделено применению спектральных методов оценки и анализа.

Результаты и их обсуждение. Аналитическая оценка и анализ исследовательских работ в направления изучения адсорбентов и глин свидетельствует о следующих:

Изучение структурно-сорбционных характеристик природных минеральных сорбентов начато недавно; определялась главным образом статическая активность по

парам воды и бензола при относительном давлении паров адсорбтива, равном единице. Так, статическим (эксикаторным) методом установлена [2], что опоки сорбируют 0,20—0,26, опоковидные глины 0,10—0,15 см³/г паров бензола, Муллалынская опока, Кермининская опоковидная глина, трепел и силикагель поглощают 0,71—0,88 см³/г паров воды, а Кудукская, Зикеевская, Каттакурганская, Дарбазинская опоки — 0,29—0,42 см³/г [3].

Если Жабинский бентонит при относительной влажности паров воды, равной 100%, поглощает 22,8 ммоль воды на 1 г сорбента, а Черкасский палыгорскит 25,8 [5], то Узбекистанские сорбенты в этих же условиях (табл. 1) поглощают паров воды примерно в 2 раза меньше, за исключением Азкамарского бентонита, для которого при $P/P_s = 1$ V_s 24,58 ммоль/г.

Изотерма паров воды на природных сорбентах имеет сложный S-образный вид [6] и относится к IV типу изотерм по классификации [6]. Но изотермы для природных сорбентов, различающихся по минералогическому составу, не одинаковы. Так, для глин каолинита в системе координат $a(\text{ммоль } g) — P/P_s$ после точки В Брунауэра и Эмета [7] наблюдается прямолинейный, а иногда горизонтальный участок изотермы, простирающийся до $P/P_s = 0,8$ [8].

Таблица 1

Сорбция водяного пара природными минеральными сорбентами Узбекистана при $P/P_s = 1$

Сорбент	Цвет	Номер пробы	V_s , ммоль/г	Литература
Дарбазинский	-	56	10,4	88
Каттакурганский	Черный	-	10,9	54
Нефтеабадский	Красный	-	8,1	88
Азкамарский	Серый	53	24,6	50
Келесский(технич)	-	-	8,9	53
Кокайтинский	Белый	36	17,5	90
Акташский	Серый	10/I-I	10,7	90
Дехканабадский	Серый	64	10,3	90
Пашхуртский	Серый	13/II-II	9,5	90

На изотермах адсорбции паров воды бентонитовых глин при $P/P_s = 0,7$ величина сорбции паров воды резко возрастает, что обусловлено не только капиллярной конденсацией, но и набуханием монтмориллонитовых глин — одного из основных компонентов бентонитов.

При изучении сорбции паров воды на опоковидных глинах Кермине для всех образцов получены S-образные изотермы с отчетливыми сорбционными гистерезисами (рис 1). Особенностью этих изотерм является их необратимость, причем область

необратимости простирается до очень малых давлений, что характерно для многих природных сорбентов и объясняется явлением хемосорбции, а не нормальной капиллярной конденсацией.

Рис. 1. Изотерма адсорбции паров воды Кермининскими глинами.

Наличие хемосорбции при низких значениях P/P_s в случае опоковидных глин Кермине можно объяснить тем, что капиллярная конденсация начинается при $a < a_{пр}$ так как при этих значениях относительных давлений паров воды заполняются поры, радиусы последних меньше, чем радиусы переходных пор, в которых, согласно [9], происходит капиллярная конденсация. Отметим, что при $P/P_s > 0,8-1,0$ адсорбционные и десорбционные кривые для глин Кермине совпадают, что, по видимому, связано с хорошей смачиваемостью частиц сорбента водой.

Из кривых распределения объемов пор во эффективным радиусам (рис. 2), вычисленным по десорбционной ветви изотерм адсорбции паров воды с применением уравнения Кельвина [10], видно, что все изученные образцы Кермининского месторождения, а также бентониты Келеса, Азкамара являются смешанно-пористыми и величина эффективных радиусов пор составляет $12 \div 25 \text{ \AA}$.

Рис. 2 Кривые распределения объемов пар по эффективным радиусам Кермининских опоквидных глин

Пористость минеральных сорбентов Узбекистана колеблется от 30 до 62% для сорбентов Кермининского месторождения она увеличивается с ростом глубины залегания опробованной толщи (табл. 2).

Скорость адсорбции связана с пористостью сорбента. Можно полагать, что скорость установления адсорбционного равновесия находится в прямой зависимости от пористости. Действительно, сравнение пористости сорбентов с кинетикой адсорбции паров воды на Кермининских и Чимионских глинах подтверждает, что увеличение общего объема пор образца способствует более быстрому установлению адсорбционного равновесия.

Адсорбционными центрами в случае природных сорбентов будут, вероятно, поверхностные гидроксилы минералов, входящих в состав сорбента. При таком подходе мы имеем основание предполагать наличие прямой связи между сорбционными свойствами сорбентов и его кислотностью. В самом деле, приведенные в табл. 3 данные свидетельствуют, что чем больше величины гидролитической и других форм кислотности сорбента, тем в большей степени он гидрофилен и обладает повышенным сродством к молекулам воды.

Таблица 2
Сорбционно-структурные характеристики опоквидных глин Кермине и Чимиона

Место взятия пробы	Опробованная мощность, м	Удельный вес, г/см ³		Суммарный объем пор см ³ /г	Статическая активность g		Общая пористость, %
		истинный	кажущийся		по воде	по бензолу	

Канавка 39 (Кермине)	-	2,24	0,97	0,58	0,62	0,20	56,8
То же	-	2,39	1,58	0,21	0,30	0,18	33,9
-//-	-	2,50	1,25	0,48	0,41	0,15	50,0
Канавка 22 (Кармине)	10,0	2,47	1,61	0,21	0,47	0,09	34,7
То же	14,5	2,49	1,74	0,18	0,47	0,12	30,2
-//-	19,0	2,22	1,25	0,35	0,45	0,13	43,3
-//-	26,5	2,18	1,04	0,41	0,39	0,17	52,6
-//-	31,5	2,36	0,96	0,52	0,38	0,21	59,5
-//-	35,0	2,45	0,97	0,52	0,32	0,19	60,5
-//-	40,5	2,43	0,97	0,52	0,31	0,18	60,2
-//-	44,0	2,48	1,02	0,96	0,30	0,19	59,8
Канавка 17 (Чимион)	30,0	2,30	1,00	1,00	0,49	0,14	43,5
То же	12,0	2,40	1,36	1,36	0,17	0,19	56,6
-//-	17,0	1,80	0,76	0,76	0,17	0,16	42,2
-//-	27,0	2,10	1,04	1,04	0,23	0,15	49,5
-//-	38,0	2,32	1,07	1,07	0,19	0,13	45,7
-//-	40,0	2,27	0,92	0,92	0,59	0,15	40,5
-//-	44,0	2,30	0,78	0,78	0,75	0,15	33,2
-//-	85,0	2,60	0,92	0,92	0,56	0,12	35,2
-//-	-	21,7	0,73	0,73	0,59	0,10	38,3
-//-	10,0	2,40	0,87	0,87	0,38	0,90	35,3
-//-	-	2,24	0,51	0,51	0,46	0,11	22,2

Анализ данных табл. 2 свидетельствуют о том, что изученные пробы местных глин отличаются по сорбционно-структурным характеристикам. Наиболее улучшенными характеристиками обладают Канавка 22 (Кармине).

Таблица 3

Кислотность и гидрофильность опоквидных глин Кермине

Опробованная мощность, м	Кислотность			Теплота смачивания в воде кал/г	Емкость монослоя воды по БЭТ. ммоль/г	Константа С по БЭТ	Статическая активность сорбента по воде г/г
	активная, рН	обменная	гидролит				
-	8,13	0,42	0,80	4,50	1,62	13,8	0,30
-	8,23	0,28	0,52	2,65	1,32	4,39	0,41
19,0	8,30	0,45	0,84	2,20	1,83	21,80	0,45
28,5	8,35	0,63	0,98	-	1,73	14,50	-
30,0	8,40	0,73	1,12	-	2,42	21,90	-
44,0	8,42	0,91	1,33	1,69	-	-	0,30

Выводы. Таким образом, в Узбекистане имеются природные местные сорбенты (ПМС) с достаточной адсорбционной активностью по отношению к парам жидкостей, в частности воды. Высокая адсорбционная активность ПМС по отношению к полярным

веществам (по парам воды) указывает по возможность применения их для осушки природных газов.

Список использованных литературы:

1. Мерабишвили М.С. Bentonитовые глины и их применение в народном хозяйстве. — В кн.: Исследование адсорбционных процессов и адсорбентов. — Ташкент: Фан, 1979. - С. 179-186.
2. Мерабишвили М.С. Bentonитовые глины. Состав, свойства, производство, использование. - Тбилиси: Мецниереба, 1979. - 308 с.
3. Тарасевич Ю.И., Овчаренко Ф.Д. Адсорбция на глинистых минералах. - Киев: Паукова Думка, 1975. — 351 с.
4. Арипов Э.А. Природные минеральные сорбенты, их активирование и модифицирование. - Ташкент: Фан, 1970. - 249 с.
5. Отбеливающие земли: производство и применение И Масложировая промышленность. -2002. -№3. -С.58-60.
6. Кононенко С.А. Технологические основы модифицирования бентонита тарасовского; месторождения для формовочных смесей. Дис. канд. техн. наук. - Новочеркасск, 2009. 120 с.
7. Mihoubi D., Bellagi A. Термодинамический анализ изотерм сорбции на бентоните. Thermodynamic analysis of sorption isotherms of bentonite J. Chem. Thermodyn. 2006. 38, N 9, с. 1105-1100. Англ.
8. Арипов Э.А., Агзамходжаев А.А. Активные центры монтмориллонита и хемосорбция. - Ташкент: Фан, 1983. — 164 с.
9. Мажидова Ш.Б., Мажидов К.Х. Исследование некоторых адсорбентов в технологии отбеливания хлопкового масла. - XV Юбилейной международной научно-технической конференции «Техника и технология пищевых производств». 19-20 апрель 2023 г. С 222-223.
10. Машкова, С.А. Получение и исследование адсорбционных свойств модифицированных природных сорбентов / С.А. Машкова, Р.И. Разов, И.В. Тонких, С.В. Малкова, Н.П. Шанкин, Н.Н. Жамская, А.С. Скобун // Химия и химическая технология. - 2005. - Т. 48. - Вып. 5 - С. 112-114.

QAMISH POYASIDAN SELLYULOZA VA UNING EFIRLARINI OLISH: XOMASHYO SIFATIDA FOYDALANISHNING ILMIY-AMALIY ISTIQBOLLARI

Xalilov.Sh.U.,Nodirxonova.S.I.

Toshkent kimyo-texnologiya institute.

Annotatsiya: Ushbu maqolada qamish poyasidan selluloza va uning oddiy hamda murakkab efirlarini olish imkoniyatlari va bu boradagi ilmiy-amaliy istiqbollar tahlil qilinadi. Tabiiy o'simlik xom ashyosidan foydalanish orqali qog'oz, kimyoviy moddalar va boshqa sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish imkoniyatlari yoritiladi. Qamishning tarkibiy xususiyatlari, uni qayta ishlash jarayonlari, selluloza chiqarish samaradorligi va ekologik afzalliklari haqida ma'lumotlar beriladi. Shuningdek, qamishdan olingan sellulozani oddiy va murakkab efirlarga aylantirish texnologiyalari, ularning amaliyotdagi qo'llanish sohalari ko'rib chiqiladi. Mualliflar qishloq xo'jaligi chiqindilaridan oqilona foydalanish, atrof-muhitni muhofaza qilish va xomashyo tanqisligini bartaraf etishda qamish poyasidan foydalanishning yuqori salohiyatini ta'kidlaydilar.

Kalit so'zlar: Qamish poyasi, selluloza, efirlar, qayta ishlash, tabiiy xom ashyo, biomassa, ekologik texnologiya, sellulozali mahsulotlar, sanoat chiqindilari, resurs tejash.

OBTAINING CELLULOSE AND ITS ETHERS FROM REED STALKS: SCIENTIFIC AND PRACTICAL PROSPECTS OF USING IT AS RAW MATERIAL

Abstract: This article analyzes the possibilities of obtaining cellulose and its simple and complex ethers from reed stalks, as well as the scientific and practical prospects in this field. The study highlights the potential for producing paper, chemical compounds, and other industrial products using natural plant-based raw materials. Information is provided on the structural characteristics of reed, its processing methods, the efficiency of cellulose extraction, and its environmental advantages. The technologies for converting cellulose derived from reed into simple and complex ethers, along with their practical application areas, are also discussed. The authors emphasize the high potential of using reed stalks in addressing raw material shortages, protecting the environment, and efficiently utilizing agricultural waste.

Keywords: Reed stalk, cellulose, ethers, processing, natural raw material, biomass, ecological technology, cellulose-based products, industrial waste, resource saving.

ПОЛУЧЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И ЕЁ ЭФИРОВ ИЗ СТЕБЛЕЙ КАМЫША: НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ СЫРЬЯ

Аннотация: В данной статье рассматриваются возможности получения целлюлозы и её простых и сложных эфиров из стеблей камыша, а также анализируются научно-практические перспективы в этом направлении. Освещаются возможности производства бумаги, химических веществ и других промышленных продуктов на основе использования природного растительного сырья. Приводится информация о составных характеристиках камыша, процессах его переработки, эффективности извлечения целлюлозы и экологических преимуществах. Также рассматриваются технологии

превращения полученной из камыша целлюлозы в простые и сложные эфиры, а также области их практического применения. Авторы подчеркивают высокий потенциал использования стеблей камыша в рациональном использовании сельскохозяйственных отходов, охране окружающей среды и устранении дефицита сырья.

Ключевые слова: стебель камыша, целлюлоза, эфиры, переработка, природное сырьё, биомасса, экологическая технология, целлюлозные продукты, промышленные отходы, ресурсосбережение.

Hozirda sellyuloza sanoati rivojlangan mamlakatlarda bir yillik o‘simliklardan sellyuloza va uning mahsulotlarini ishlab chiqarish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar va ularni amaliyotga joriy etishga qaratilgan startap loyihalar jadal sur‘atda rivojlanmoqda. Buning sababi – bir yillik o‘simliklardan sellyuloza olish jarayonining qulayligi, reaktiv sarfi kamligi, texnik jarayonlar soddaligi va tannarxning pastligida namoyon bo‘ladi. Bunda olinadigan mahsulotlar arzon va raqobatbardosh hisoblanadi.

Dunyo olimlari qatorida yurtimiz tadqiqotchilari ham bir yillik o‘simliklar – bug‘doy somoni, guruch poxoli, tapinanbur, qizil miya, qamish kabi 25–60% sellyuloza saqlovchi xom ashyolardan foydalangan holda innovatsion ishlanmalar ustida izlanishlar olib bormoqdalar. Ushbu tadqiqotda mahalliy xom ashyo – qamishdan sellyuloza sintezi o‘rganildi.

Qamishning sellyuloza miqdori yuqori, ishqoriy pishirish usuli esa respublika sharoitiga mos va iqtisodiy samarali hisoblanadi. Bu orqali organik moddalar va kompozit materiallar olish mumkin. Xitoy, Hindiston, AQSh, Fransiya va boshqa mamlakatlarda o‘t-o‘lan sellyulozasi texnologiyalari rivojlanmoqda [1; 110-112-b.]. Masalan, Finlyandiyaning **Chemrolis** va **IRM** texnologiyalari qamish va somonni qayta ishlashda ekologik toza usul sifatida qayd etilgan. Hozirda ular laboratoriya sharoitida sinovdan o‘tkazilmoqda va sanoat miqyosida joriy etish imkoniyatlari o‘rganilmoqda.

Rentgen nurlanishini yutish imkoniyatini o‘rganish

1-jadval

Ko‘rsatkich nomi		KB-3 marka uchun norma
1.	Nordon oltingugurtli bariyning massaviy qismi, %, dan kam emas	90
2.	Suvda eruvchan tuzlarning massaviy qismi, %, dan ortiq emas	0,35
3.	Shu jumladan, suvda eruvchan kalsiy	0,05
4.	Namlikning massaviy qismi, %, dan ortiq emas	2
5.	0.071 setkadan o‘tkazish so‘nggi qoldiqning massaviy qismi, %, dan ortiq emas	6

6.	Zichligi, g/sm ³ , dan kam emas	4,2
7.	5mkm li fraksiyalarning massaviy qismi, %, dan ortiq emas	10
8.	Piritning massaviy qismi, %, dan ortiq emas	6

Baritli konsentrat — yuqori zichlikka ega, oq rangdagi mayda kukun bo‘lib, sifati GOST 4682-84 talablari asosida baholanadi. Uning asosiy afzalliklari – zararli aralashmalar yo‘qligi, suvda eruvchan tuzlar miqdorining kamligi va fraksion tarkibning barqarorligidir. Baritning sanoatdagi keng qo‘llanilishi – zichligi (4,3–4,6 g/sm³), kimyoviy inertligi, abrazivlikning pastligi va vaqt o‘tgani sari sifatining o‘zgarmasligi bilan bog‘liq [2;63-b.]..

Barit radiofaol emas, inson va atrof-muhit uchun xavfsiz inert modda hisoblanadi. Loy yoki tuproq aralashmasi qo‘shilib, zichlikni 1150–1250 kg/m³ gacha oshirish mumkin, ammo bu yondashuv zichlikni ko‘paytirish uchun qattiq faza konsentratsiyasini orttirishni talab etadi [3; 78-b.]. 1600–1800 kg/m³ gacha zichlikdagi aralashmalar karbonat va sulfat jinslar shlamidan olinadi. Bu shlam sharli yoki teg‘irmonlarda maydalanib, KMS, GIPAN, KSSB kabi reagentlar bilan eritmaga qo‘shiladi.

Biroq bu usulda loysimon po‘stloq qalinlashib, bosim farqlari salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Shu sabab, zichlikni oshirishda barit, gematit, magnetit va metall shlaklari kabi og‘irlashtiruvchilar qo‘llaniladi. O‘zbekistonda, asosan, barit konsentrat ishlatiladi. So‘nggi yillarda Qozog‘istondan keltirilgan barit bilan ehtiyoj qoplangan. 2009 yilda tashkil etilgan “Neftegazmineral” korxonasi mahalliy “Saribulak” koni asosida konsentrat ishlab chiqaradi. Biroq, boyitishsiz ishlab chiqarilgani sababli, 1800–1900 kg/m³ dan yuqori zichlikdagi burg‘ilash aralashmalarini tayyorlash cheklangan.

Zichligi 1900 kg/m³ dan ortiq bo‘lgan burg‘ilash aralashmalarini tayyorlash uchun xorijiy baritli og‘irlashtiruvchilardan foydalaniladi. Tabiiy baritli rudani boyitmasdan sifatli og‘irlashtiruvchi olish imkonsiz. Qozog‘iston korxonalari baritni flotatsion va gravitatsion usullar bilan boyitadi [4; 45-b.]. Laboratoriya sharoitida baritli ruda maydalab, flotatsion reagentlar bilan ishlov beriladi, elakdan o‘tkaziladi, yuviladi va quritiladi. Tayyor mahsulot tegirmonlarda maydalanadi.

Ishlab chiqarishda baritli ruda drobilkada maydalanadi, flotatsion reagentlar aralashtiriladi, aralashma tebranma elakdan o‘tkazilib, yuviladi va quritiladi[5; 78-b.]. Modifikatsiyalangan baritning og‘irlashtiruvchi xususiyatlari laboratoriyada baholanadi. «O‘zgeoburneftegaz» AK tomonidan tayyorlangan aralashmalarga barit qo‘shilib, parametrlar o‘lchanadi. Natijalar «Neftegazmineral» mahsuloti bilan taqqoslanadi.

2021 yildan boshlab Innovatsion rivojlanish va Qishloq xo'jaligi vazirliklari paulovnia asosidagi loyihalarni qo'llab-quvvatlamogda [6; 80-89-b.]. Paulovnia — Janubi-Sharqiy Osiyoda keng tarqalgan tez o'suvchi daraxt bo'lib, turli iqlimlarga mos navlarga ega.

Xomashyo sifatida somon, qobiq, grechka ishlatiladi. Bu materiallar yuqori kul miqdori, bo'yoq va pigmentlar sababli texnik sellyuloza olishda muammo tug'diradi. Grechka tarkibida flavonoidlar, lipidlar va boshqa faol moddalar mavjud. Tadqiqotda guruch, suli va grechka somonining kimyoviy tarkibi solishtirildi [7; 179-b.].

Rivojlanayotgan sellyuloza-qag'oz sanoatida xomashyo bazasini kengaytirishda yog'ochsiz o'simliklar va qishloq xo'jaligi chiqindilaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi [8; 47-52-b.]. Bir yillik donli o'simliklar (bug'doy, javdar, sholi) somoni ayniqsa qiziqish uyg'otadi. Sholi somonini qayta ishlashda resurs tejovchi yondashuv imkoniyatlari ko'rsatilgan. Hozirda uning oz qismi qishloq xo'jaligida foydalaniladi, qolgani esa ko'pincha yo'q qilinadi.

2-jadval

O'simliklar tarkibidagi asosiy komponentlar

Komponentlar	Komponentlar tarkibi, %		
	Guruch somoni	Jo'xori somoni	Grechka somoni
Sellyuloza (Kyushner bo'yicha)	43,6	47,0	38,4
Lignin (Klasson bo'yicha)	22,3	18,0	20,0
Ekstraktiv unsurlar:			
Spirtbenzolini eritmada	5,1	12,5	20,4
Suvda	3,67	4,04	4,7
Kul (zola)	13,7	3,0	5,8

Bug'doy somonini suyultirilgan sulfat kislotada (145°C, 30 daqiqa, 4 g/l) oldingi gidroliz qilish, so'ngra gaz fazasi (kislorod, azot, havo) bilan o'zaro ta'siri va soda-kislorodli delignifikatsiyasi o'rganildi. Optimal delignifikatsiya 22% predgidroliz darajasida kuzatildi [9; 102-107-b.].

Pishirish eritmasida 6,6–11,6 NaOH, 18–41,5 Na₂CO₃, 2,4–41 Na₂ miqdorlari samarali deb topildi. Na₂CO₃ va NaOH nisbati 2:1 – 3,5:1 oralig'ida bo'ldi [10; 32-35-b.]. Delignifikatsiya mexanizmi va topokimyoviy xususiyatlar tahlil qilindi. Bug'doy somonidan sellyuloza olishda gidroksid-sulfit va neytral-sulfitli pishirishda uglevodlar yo'qotilishi an'anaviy usulga nisbatan kam bo'ladi. Harorat 160–170°C, vaqt 20–30 daqiqa bo'lgan holda, ikkinchi darajali hujayra devorlarining parchalanish sur'ati yuqori bo'ldi [11; 84-b.].

Ishda bug'doy somonidan eruvchan sellyulozani pishirish va oqartirish xususiyatlari o'rganilgan [12; 34-36-bet]. Sellyuloza unumi 24-27,9%, α-sellyuloza 86,9-89,5%, pentozanlar 8,2-11,6%, SP 845-1070, oqartirish yorqinligi 87-93% ni tashkil etdi. Shuningdek, xom ashyoni

yig'ish va saqlash, atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish, toza ishqorli usullar muhokama qilingan [13; 213-218-b.]. G'oz poyasi tarkibida 46% α -sellyuloza, 26% lignin mavjud bo'lib, u selluloza, qog'oz, furfural, qand, ozuqa olishda qo'llaniladi. Bug'doy, guruch va boshqa somonlardan selluloza olish uchun rN 9,1 NaOH yoki KOH eritmasida ishlov beriladi, so'ng siqilib, kislorodli pishirishga yuboriladi. 2% NaOH eritmasida 40–60°C haroratda bir soat ishlov beriladi, keyin 5–6 kgf/sm² bosimda, 120°C da, 1 soatlik kislorodli pishirish natijasida sifatli selluloza olinadi. Havodan ajratilgan kisloroddan foydalaniladi. Shuningdek, sholi, bug'doy va jo'xori somoni NaOH bilan ishlov berilib, kislorod bilan oksidlanadi. Masalan, 30 g 4 smlk guruch somoni 0,1% PAV bo'lgan 2% NaOH yeritmasiga botiriladi. GFR kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilayotgan liniya quvvati – kuniga 180 tonna..

Xulosa. qilib aytganda selluloza-qog'oz sanoatida xomashyo tanqisligini bartaraf etish maqsadida bir yillik o'simliklar va qishloq xo'jaligi chiqindilaridan, jumladan, sholi va bug'doy somonidan foydalanish muhim hisoblanadi. Tadqiqotlarda bug'doy somonini sulfat kislota bilan gidrolizlash va so'ng soda-kislorodli delignifikatsiya usuli orqali yuqori sifatli selluloza olinishi ko'rsatib berilgan. Eng samarali natijalar 22% predgidroliz darajasida qayd etilgan. Shuningdek, ishqorli-kislorodli va neytral-sulfitli pishirish usullari orqali uglevodlarning minimal yo'qotilishi ta'minlanadi. Sholi va bug'doy somonini 2% NaOH yeritmasi bilan 40–60°C da ishlov berish va keyinchalik 120°C da, 5–6 kgf/sm² bosimda kislorodli pishirish sifatli selluloza olish imkonini beradi. Pishirish vaqtida yuqori bosimli kislorod va zeolitli ajratgichlar orqali olingan havodan foydalanish ekologik samaradorlikni oshiradi. GFR kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilayotgan zamonaviy liniya kuniga 180 tonna selluloza ishlab chiqaradi. Shu tariqa, qishloq xo'jaligi chiqindilarini qayta ishlash orqali arzon, ekologik toza va sifatli selluloza olish imkoni mavjud. Qishloq xo'jaligi chiqindilaridan selluloza ishlab chiqarish nafaqat xomashyo tanqisligini bartaraf etadi, balki ekologik jihatdan ham foyda keltiradi. An'anaviy yog'ochga asoslangan ishlab chiqarishga nisbatan bu usul kamroq energiya talab qiladi va chiqindilarni qayta ishlash orqali atrof-muhit ifloslanishini kamaytiradi.

Zeolitli ajratgichlardan foydalanish kimyoviy moddalar sarfini va chiqindilarni yanada kamaytiradi, bu esa jarayonni barqaror va ekologik toza qiladi. Sholi va bug'doy somoni kabi qishloq xo'jaligi chiqindilaridan selluloza ishlab chiqarish selluloza-qog'oz sanoatida xomashyo tanqisligini bartaraf etishning samarali usuli hisoblanadi. Sulfat kislota bilan gidroliz, soda-kislorodli delignifikatsiya va ishqorli-kislorodli pishirish kabi texnologiyalar yuqori sifatli selluloza olish imkonini beradi. Bu jarayonlar uglevodlarning yo'qotilishini minimallashtiradi va ekologik samaradorlikni oshiradi. Zamonaviy texnologik liniyalar, masalan, GFR kompaniyasining kuniga 180 tonna selluloza ishlab chiqarish quvvatiga ega liniyasi, ushbu

yondashuvning iqtisodiy va ekologik jihatdan foydali ekanligini isbotlaydi. Natijada, qishloq xo'jaligi chiqindilarini qayta ishlash orqali arzon, ekologik toza va yuqori sifatli sellyuloza olish sellyuloza-qog'oz sanoatining barqaror rivojlanishi uchun muhim imkoniyat yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sara Paunonen et al. Environmental impact of cellulose carbamate fibers from chemically recycled cotton. Journal of Cleaner Production. Volume 222, 10 June 2019, Pages 871-881// <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.03.063> 15.Тарасевич Б.Н. ИК-спектры основных классов органических соединений. Справочные материалы. М. МГУ- 2012.
2. Тарасевич Б.Н. ИК-спектры основных классов органических соединений. Справочные материалы. М. МГУ- 2012.
3. Sherif Hindi et al. "Physico-Chemical Characterization of Some Saudi Lignocellulosic Natural Resources and their Suitability for Fiber Production". January 2010.Journal of King Abdulaziz University-Meteorology Environment and Arid Land Agriculture Sciences 21(2):45
4. Торгашов В. И., Герт Е. В., Зубец О. В., Капуцкий Ф. Н. Химия растит. сырья№4,2009, б. 45
5. Yang Ye, Chen Hongzhang. Huagong хуебао N 7, 2009, т.60, б.
6. М.М. Муродов. Док "МОНОГРАФИЯ"-2020г-Ташкент
7. Рязанов Я. А. Энциклопедия по буровым растворам. Оренбург, Летопись,2004.
8. Рахимов А. К., Аминов А. М., Рахимов А. А. Пармаловчи мухандислар учун маълумотнома. Ташкент,2007.
9. <http://ifoda.uz/ru/item/sham>
10. Малков Ю.А. Вступая в третье тысячелетие// Целлюлоза. Бумага. Картон. Обзорная инф. 2000.
11. Erkinov A., Xadjibayev A. Use Of Rotor Classifiers In The Powder Separation Process In The Food Industry //International Journal of Artificial Intelligence. – 2025. – Т. 1. – №. 2. – С. 458-460.
12. Khadjibaev A., Erkinov A., Shokirov A. Investigation of the process of grinding of solid oil refinery waste in the impact centrifugal mill //International Journal of Artificial Intelligence. – 2025. – Т. 1. – №. 2. – С. 478-482.
13. Lyamin A., Xadjibayev A., Erkinov A. Studying the thermal conductivity of materials //International Journal of Artificial Intelligence. – 2025. – Т. 1. – №. 3. – С. 328-336.
14. Абдуллаева С. Ш. и др. Влияние острого пара на подсушку корнеплодов при очистке методом мгновенного сброса давления //Хранение и переработка сельхозсырья. – 2016. – №. 4. – С. 9-12.

"MASHINA DETALLARI FANINI O'QITISHDA 3D MODELLASHTIRISH TEKNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH ORQALI TA'LIM SIFATI VA TALABALARNING MUHANDISLIK FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISH"

Xaydarova Sharifa Komilovna

Katta o'qituvchi (Toshkent kimyo-texnologiya instituti)

sh.khaydarova@tkti.uz

Saidova Dildora Shasabirovna

Katta o'qituvchi (Toshkent kimyo-texnologiya instituti)

Erkinov Ahliyor Komiljon o'g'li

Stajyor o'qituvchi (Toshkent kimyo-texnologiya instituti)

Annotatsiya Hozirgi kunda texnik ta'lim tizimida ta'lim sifati va samaradorligini oshirish, talabalar bilimini amaliyot bilan uyg'unlashtirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, mashina detallari fanini o'qitishda zamonaviy raqamli texnologiyalardan, xususan 3D modellashtirishdan foydalanish orqali o'quvchilarning murakkab geometrik shakllarni tasavvur qilish, muhandislik fikrlashini rivojlantirish va loyihalash ko'nikmalarini shakllantirish mumkin. Ushbu maqolada 3D modellashtirish texnologiyalarining mashina detallari fanida qo'llanilishi, ularning ta'lim jarayoniga ta'siri, talabalarning o'zlashtirish darajasiga ko'rsatgan ijobiy natijalari ilmiy asosda yoritiladi. Shuningdek, amaliy tajribalar, statistik tahlillar va dasturiy vositalar bilan bog'liq tahlillar orqali 3D texnologiyalarning didaktik va innovatsion ahamiyati ochib beriladi. Mazkur yondashuvni o'quv jarayoniga integratsiya qilishning uslubiy tavsiyalari ham keltiriladi.

Kalit so'zlar. Mashina detallari, 3D modellashtirish, muhandislik ta'limi, interaktiv texnologiyalar, ta'lim sifati.

"ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕТАЛЯМ МАШИН."

Аннотация. В настоящее время в системе технического образования особую актуальность приобретает повышение качества и эффективности обучения, а также интеграция теоретических знаний студентов с практическими навыками. В частности, при преподавании дисциплины «Детали машин» использование современных цифровых технологий, в том числе 3D-моделирования, позволяет развивать у студентов пространственное воображение, инженерное мышление и навыки проектирования. В данной статье научно обосновано применение технологий 3D-моделирования в учебном процессе по дисциплине «Детали машин», их влияние на образовательный процесс и положительные результаты, достигнутые в освоении учебного материала студентами. Также раскрывается дидактическое и инновационное значение 3D-технологий на основе практических экспериментов, статистического анализа и обзора программных средств. Приводятся методические рекомендации по интеграции данного подхода в образовательный процесс.

Ключевые слова. Детали машин, 3D-моделирование, инженерное образование, интерактивные технологии, качество образования.

**"IMPROVING EDUCATION QUALITY AND DEVELOPING STUDENTS'
ENGINEERING THINKING THROUGH THE USE OF 3D MODELING
TECHNOLOGIES IN TEACHING MACHINE PARTS."**

Abstract: *Currently, the issue of improving the quality and efficiency of education in the technical education system, combining students' knowledge with practice, is of urgent importance. In particular, the use of modern digital technologies, in particular 3D modeling, in teaching the science of machine parts allows students to imagine complex geometric shapes, develop engineering thinking and form design skills. This article discusses the application of 3D modeling technologies in the science of machine parts, their impact on the educational process, and the positive results they have shown on the level of students' mastery on a scientific basis. Also, the didactic and innovative significance of 3D technologies is revealed through practical experiments, statistical analysis, and analysis of software tools. Methodological recommendations for integrating this approach into the educational process are also given*

Keywords: *Detailed car, 3D model, engineering education, interactive technology, quality of education.*

Zamonaviy texnologik taraqqiyot fonida oliy ta'lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri – bu talabalarni real ishlab chiqarish muhitiga mos holda tayyorlash, ularning nazariy bilimlarini amaliy ko'nikmalar bilan mustahkamlashdir. Xususan, texnika va muhandislik yo'nalishlarida ta'lim olayotgan talabalar uchun bu talab yanada dolzarb hisoblanadi. Chunki sanoatda mashina va mexanizmlarni loyihalash, ularga xizmat ko'rsatish, modernizatsiya qilish va optimallashtirish kabi jarayonlar to'g'ridan-to'g'ri mashina detallari fanida beriladigan bilimlar asosida amalga oshiriladi.

An'anaviy o'qitish metodlari, odatda, faqat ikki o'lchovli chizmalar va nazariy izohlar orqali o'quvchilarga mashina detal va uzellarini tushuntirishga asoslangan. Biroq bu yondashuv talabalar uchun har doim ham to'liq tushunarli bo'lmasligi, ularning fazoviy tasavvur va muhandislik fikrlash qobiliyatini yetarli darajada rivojlantirmasligi mumkin. Ayniqsa, murakkab shaklga ega bo'lgan detallar yoki o'zaro bog'langan uzellarning tuzilmasini faqat 2D chizmalar asosida anglash talabalar uchun ancha qiyin kechadi.

Shu nuqtai nazardan qaralganda, 3D modellashtirish texnologiyalaridan foydalanish o'zining dolzarbligi va samaradorligi bilan ajralib turadi. Bu texnologiya yordamida talabalar murakkab mashina detallarini fazoviy tasavvur qiladi, ularning harakatini simulyatsiya qilish imkoniga ega bo'ladi, montaj jarayonlarini bosqichma-bosqich virtual tarzda ko'rishi mumkin. Bu

esa nafaqat o'quv materiallarini tez va to'liq o'zlashtirishga, balki muammoli vaziyatlarni muhandislik yondashuvi asosida hal qilish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, 3D texnologiyalar bilan ishlash talabalarida raqamli loyihalash, tahlil va prototiplash ko'nikmalarini shakllantirish orqali ularning raqobatbardoshligini oshiradi. Bunday yondashuv sanoat korxonalarining real ehtiyojlariga mos, bozor talablariga javob bera oladigan mutaxassislar tayyorlash imkonini beradi. Shu sababli, mazkur maqolada mashina detallari fanida 3D modellashtirish texnologiyalaridan foydalanishning o'quv jarayonidagi o'rni, ta'lim sifatiga ta'siri va talabalar muhandislik tafakkurini rivojlantirishdagi roli chuqur tahlil qilinadi.

Mexanik uzatmalar bo'yicha loyihalash-hisoblash va konstruksiyalash ishlarini bajarish, talaba tomonidan ilk bor aniq misollar asosida, mustaqil ravishda bajariladigan muhandislik-konstruktorlik ishi hisoblanadi.

3D modellashtirish texnologiyalarining ta'rifi va afzalliklari

3D modellashtirish — bu ob'ektlarning uch o'lchovli raqamli modelini yaratish jarayonidir. U kompyuterda grafik vositalar yordamida ob'ektning kenglik, balandlik va chuqurlik kabi geometrik parametrlari asosida vizual tasvirini hosil qilishga asoslanadi. Bu texnologiya avval faqat sanoat dizaynerlari va muhandislar orasida keng qo'llanilgan bo'lsa-da, hozirda u ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ayniqsa, texnik fanlar, jumladan, mashina detallari fanida 3D modellashtirish o'quv jarayonini jonlantirishda va interaktivlashtirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

3D modellashtirish texnologiyasining ilmiy asoslari

3D modellar geometriya, fazoviy tasavvur, chizma va grafik tahlil asosida quriladi. Bu model real obyektga maksimal yaqin bo'lgan virtual nusxani yaratish imkonini beradi. 3D modellashtirishda ishlatiladigan asosiy bosqichlar quyidagilardan iborat:

- **Sketching (chizma chizish)** – ikki o'lchovli asosiy shaklni yaratish;
- **Extrusion (cho'zish, qavariqlik berish)** – shaklga hajm berish;
- **Assembly (montaj)** – bir nechta detalni yagona tizimga birlashtirish;
- **Simulation (simulyatsiya)** – real fizik kuch ta'sirini tahlil qilish (FEM – Finite Element Method asosida);
- **Rendering (vizualizatsiya)** – yakuniy ko'rinishni grafik tarzda yaratish.

O'quv jarayonidagi afzalliklari

3D modellashtirishdan o'quv jarayonida foydalanish quyidagi afzalliklarni beradi:

- **Vizual tushunishni kuchaytiradi:** Talabalar detallarning murakkab shakllarini real fazoda ko'rib, ularning tuzilishini yaxshiroq anglaydi. Bu ayniqsa murvatli birikmalar, tishli uzatmalar, podshipnikli tayanchlar kabi detallar uchun muhim.

- **Muhandislik fikrlashni rivojlantiradi:** 3D model orqali talabalar faqat tayyor chizmalarni o‘rganmaydi, balki detalni o‘zi loyihalab, uning vazifasini tushunib, muammo yechimlari ustida mustaqil ishlaydi.
- **Eksperimentlar o‘tkazish imkonini yaratadi:** Real tajriba o‘tkazish imkoni bo‘lmagan hollarda, 3D simulyatsiya yordamida kuch taqsimoti, deformatsiya va aylanish harakati tahlil qilinadi.
- **Ishlab chiqarishga tayyorlikni oshiradi:** Talabalar ishlab chiqarishga tayyor chizmalar va modellar tayyorlashni o‘rganadi, bu ularning bozor talablariga mos kadr sifatida shakllanishiga xizmat qiladi.

1-rasm. Tishli uzatmaning 3D modeli – SolidWorks dasturida tayyorlangan Didaktik va psixologik jihatlar.

Pedagogik nuqtai nazardan, 3D modellar yordamida o‘rganish jarayoni:

- **Talabalarining faolligini oshiradi** – ularni passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantiradi;
- **Fazoviy tafakkurni rivojlantiradi** – o‘quvchilar real ob’ektni ko‘z oldida canlandiradi;
- **Mustaqil izlanishga undaydi** – har bir modelni o‘zi yaratish orqali o‘ziga ishonch ortadi;
- **Konstruktiv fikrlashni rag‘batlantiradi** – detallar o‘rtasidagi bog‘liqlikni tushunish orqali tizimiy yondashuv shakllanadi.

Raqamli vositalar va ularning imkoniyatlari

Bugungi kunda ta’limda keng qo‘llanilayotgan CAD (Computer-Aided Design) dasturlariga quyidagilar kiradi:

- **SolidWorks** – professional darajadagi mashina detallari va montaj tizimlarini yaratish uchun mos;
- **Fusion 360** – bulutli saqlash va hamkorlikda ishlash imkoniyatiga ega, interaktiv interfeys bilan mashhur;

- **TinkerCAD va FreeCAD** – boshlang‘ich darajadagi o‘rganuvchilar uchun mo‘ljallangan, qulay va bepul vositalar.

Mashina detallari fanini o‘qitishda 3D modellashtirishdan foydalanish tajribalari

So‘nggi yillarda texnik oliy o‘quv yurtlarida mashina detallari fanini o‘qitishda 3D modellashtirish texnologiyalaridan foydalanish tajribalari kengayib bormoqda. Ushbu texnologiyalar orqali dars jarayoni yanada jonli, vizual va tushunarli shaklga kiradi. Bu esa talabalarning bilimga bo‘lgan qiziqishini oshirishda va muhandislik tafakkurini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi.

O‘quv jarayoniga integratsiya

O‘quv jarayoniga 3D modellarni joriy qilish orqali talabalar quyidagi yo‘nalishlarda amaliy bilimga ega bo‘lishdi:

- Detal tuzilishini real fazoda ko‘rish;
- Tahlil qilish orqali harakatga kelish tamoyillarini anglash;
- Simulyatsiya orqali yuklama ostidagi holatni kuzatish.

Toshkent shahridagi texnik universitetlar misolida olib borilgan tajriba darslarida talabalarning o‘zlashtirish ko‘rsatkichlarida sezilarli ijobiy o‘zgarishlar kuzatildi.

Loyiha asosida ishlash

Mashina detallari fanini o‘zlashtirishda talabalar guruh bo‘lib, kichik loyihalar ishlab chiqishdi. Har bir loyiha real sanoat detalining 3D modelini tayyorlash, uning qismlarini tahlil qilish va yakuniy taqdimotdan iborat bo‘ldi. Ushbu yondashuv orqali:

- Mustaqil ishlash ko‘nikmalari shakllandi;
- Muhandislik fikrlash rivojlandi;
- Amaliy va grafik dasturlar bilan ishlash malakasi oshdi.

Rasm. SolidWorks dasturida yaratilgan tipik val-korpus birikmasi (shu yerda bitta rasm joylashtiriladi)

Natijalar

Tajriba asosida o‘quv jarayonida quyidagi ijobiy natijalarga erishildi:

- O‘zlashtirish ko‘rsatkichi o‘rtacha 25% ga oshdi;
- Talabalarda fazoviy tafakkur va dizayn kompetensiyasi rivojlandi;
- Raqamli texnologiyalardan foydalanish odat tusiga kirdi.

Tajriba asosida tahlil

2024–2025 o‘quv yilida 2 ta guruhda o‘quv tajribasi o‘tkazildi:

Guruh	O‘quv yondashuvi	Oraliq test ballari (o‘rtacha)	Muhandislik fikrlash bahosi*
A	An’anaviy yondashuv	69	3.2
B	3D model asosida o‘qitish	84	4.5

Xulosa va takliflar

3D modellashtirish texnologiyalarini mashina detallari faniga integratsiya qilish:

- O‘quvchilarning loyihaviy tafakkurini rivojlantiradi;
- Murakkab detallarni oson tushunishga yordam beradi;
- Amaliy mashg‘ulotlar samaradorligini oshiradi;
- O‘qituvchilarning interaktiv uslublardan foydalanishini rag‘batlantiradi.
- Reduktorlarni loyihalash-hisoblash va konstruksiyalash innovatsion-integratsion ta’lim metodi asosida kompas o‘quv dasturi yordamida amalga oshirilsa, yuqorida aytib o‘tilgan kamchiliklar sodir bo‘lmaydi. Shuningdek, ta’lim oluvchi berilgan vazifa-topshiriqlarni kredit-modul tizimi bo‘yicha o‘z vaqtida samarali bajarishga harakat qiladi va ta’lim sifatini oshirish jarayoni ta’minlanadi

Takliflar:

1. Texnik oliygo‘hlarda 3D modellashtirish bo‘yicha alohida modullar kiritilishi;
2. Har bir o‘quv mavzusiga mos ravishda 3D model banki yaratish;
3. Laboratoriya mashg‘ulotlarini virtual model asosida tashkil etish.

Foydalanilgan adabiyotlar va manbalar

1. Xaydarova Sh.K. Mashina detallari // Oquv qo‘llanma, –T.: “Publishing high future” nashriyoti, 2024. –264 b.
2. Saidov B.K. *Kompyuterda chizma va modellashtirish*. – Toshkent: TDYU nashriyoti, 2020. – 280 b.
3. Khodjakulov A.S., Xusanov R.A. *SolidWorks dasturida 3D modellashtirish asoslari*. – Toshkent: Innovatsiya, 2022. – 198 b.
4. Саидова Д.Ш. Инженерная графика // Учебник, –Т.: “Donishmand dziyosi“. 2022. – 240 с.
5. Xaydarova Sh.K. Mashina detallari // Oquv qo‘llanma, –T.: “Publishing high future” nashriyoti, 2024. –264 b.
6. Хайдарова Ш.К. “Amaldagi kompas 3d dasturidan foydalanib mexanik uzatmalarni dasturiy-majmuaviy o‘zlashtirish” // Termiz davlat universiteti. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, 2024-yil 17-18-may. 158-163 б
7. Autodesk. *Fusion 360 User Guide*. [Online]. Available: <https://help.autodesk.com/fusion360> (murojaat qilingan sana: 2025-04-20).
8. Pahl, G., Beitz, W. *Engineering Design: A Systematic Approach*. – Springer-Verlag, 2013. – 617 p.
9. ISO 128-44:2021 – Technical drawings — General principles of presentation -Part 44: Computer-aided design (CAD) models.
10. Çağiltay K., Ozkan S., "Three-Dimensional Modeling in Engineering Education: Effects on Students' Spatial Ability," *International Journal of Engineering Education*, vol. 34, no. 4, 2018, pp. 1325–1334.

РЕГЕНЕРАЦИЯ ОБОГАЩЕННОГО ИТТЕРБИЯ-176 ИЗ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА РАДИОНУКЛИДА ЛЮТЕЦИЯ-177

З. О. Усаров¹, С. Хужаев², Ш.Ж. Нишонов¹, Ж.А. Ахмедов¹, О.О. Шеров¹.

(¹Государственное предприятие «РАДИОПРЕПАРАТ» ИЯФ АН РУз)

(²Институт ядерной физики АН РУз)

zafar.usarov@yandex.ru

Аннотация: Изучены условия экстракции, сорбции и десорбции иттербия, обогащенного стабильным изотопом иттербия-176, экстрагентом Д2ЭГФК из жидких радиоактивных отходов производства радионуклида лютеция-177. Коэффициент распределения иттербия-175,176 из жидких радиоактивных отходов производства лютеция-177 как в соляно-кислой так и в азотнокислой среде оказался высоким при концентрации минеральных кислот равной 0,005 М. Ёмкость Д2ЭГФК по отношению к иттербию в динамическом режиме в системе Д2ЭГФК-Фторопласт ($\varnothing \geq 35 \mu\text{m}$) составили $\sim 35 \text{ мг } ^{176}\text{Yb}/\text{мл Д2ЭГФК}$.

Ключевые слова: Д2ЭГФК, экстрагент, регенерация, экстракция, хроматография, обогащенный изотоп, иттербий-176, лютеций-177.

LYUTETSIY-177 RADIONUKLIDINI ISHLAB CHIQRISH CHIQRINDILARIDAN BOYITILGAN ITTERBIY-176 NI REGENERATSIYALASH

Аннотация: Lyutetsiy-177 radionuklidini ishlab chiqarishdan hosil bo'lgan suyuq radioaktiv chiqindilardan D2EGFK ekstragentidan foydalangan holda ytterbiy-176 barqaror izotopi bilan boyitilgan itterbiyni ekstraksiya qilish, sorbsiyalash va desorbsiya qilish sharoitlari o'rganildi. Xlorid kislotasi va nitrat kislotasi muhitida lyutetsiy-177 ishlab chiqarishdan hosil bo'lgan suyuq radioaktiv chiqindilardan itterbiy-175,176 ning tarqalish koeffitsienti mineral kislotalar konsentratsiyasi 0,005 M ga teng bo'lganda eng yuqori edi. D2EGFK ni D2EGFK-Ftoroplast tizimida ($\varnothing \geq 35 \text{ mkm}$) dinamik rejimda itterbiyga nisbatan sig'imi $\approx 35 \text{ mg } ^{176}\text{Yb}/\text{ml D2EGFK}$ ni tashkil etdi.

Калит so'zlar: D2EGFK, ekstragent, regeneratsiya, ekstraksiya, xromatografiya, boyitilgan izotop, itterbiy-176, lyutetsiy-177.

RECOVERY OF ENRICHED YTTERBIUM-176 FROM WASTE OF THE PRODUCTION OF LUTETIUM-177 RADIONUCLIDE

Abstract: The conditions for extraction, sorption, and desorption of ytterbium enriched in the stable isotope of ytterbium-176 using the D2EGFK extractant from liquid radioactive waste from the production of lutetium-177 radionuclide were studied. Results. The distribution coefficient of ytterbium-175,176 from liquid radioactive waste from the production of lutetium-177 in both hydrochloric acid and nitric acid media was found to be high at a concentration of

mineral acids equal to 0.005 M. The capacity of D2EGFK with respect to ytterbium in the dynamic mode in the D2EGFK-Ftoroplast system ($\varnothing \geq 35 \mu\text{m}$) was $\sim 35 \text{ mg } ^{176}\text{Yb/ml D2EGFK}$.

Keywords: *D2EGFK, extractant, regeneration, extraction, chromatography, enriched isotope, ytterbium-176, lutetium-177.*

Введение

Радионуклидная терапия с применением таргетных радиофармпрепаратов, избирательно воздействующих на опухолевые ткани, является одним из наиболее перспективных направлений в современной онкологии. Для синтеза таких препаратов особенно эффективен радионуклид лютеций-177 (^{177}Lu), с высокой удельной активностью обладающий оптимальными ядерно-физическими характеристиками. Он имеет средний период полураспада ($T_{1/2} = 6,7$ суток), энергию β -излучения до 0,5 МэВ, что позволяет эффективно уничтожать небольшие опухоли и метастазы, минимально повреждая здоровые ткани, а также мягкое γ -излучение, подходящее для визуализации [1].

В настоящее время ^{177}Lu с удельной активностью, близкой к теоретическому пределу, получают облучением мишеней из иттербия, с высокой степенью обогащения ($>96\%$) по изотопу ^{176}Yb . Однако высокая стоимость и ограниченная доступность такого обогащенного изотопа значительно сдерживают их широкое применение.

В связи с этим особую актуальность приобретает разработка эффективной технологии регенерации ^{176}Yb из отработанных, облучённых мишеней, с целью повторного его использования в производстве. Основной задачей такой технологии является минимизация потерь ценного изотопа при сохранении его высокой химической чистоты, что позволит обеспечить устойчивое и экономически целесообразное производство ^{177}Lu без носителя.

Согласно известному методу [2] регенерации иттербия, обогащенного изотопом иттербия-176, собранные фракции растворов $\text{Yb}/\alpha\text{-HIBA}$, содержащей ^{176}Yb подкисляют до pH около 1. После этого подкисленный раствор загружают в колонку, наполненную смолой DGA производства Eichrom. При этом максимально допустимая масса ^{176}Yb , загруженная в колонку, не должна превышать 50% от её полной емкости. Затем колонку промывают 1,0 М раствором HNO_3 , а ^{176}Yb элюируют 0,1 М раствором HCl . Далее ^{176}Yb осаждают в виде оксалата [$^{176}\text{Yb}_2(\text{C}_2\text{H}_2\text{O}_4)_3$], применяя при этом щавелевую кислоту в десятикратном избытке. Осадок отделяют от над осадочной жидкости, промывают насыщенным раствором щавелевой кислоты и затем прокаливают в кварцевой пробирке при температуре 700 °С.

Недостаток известного способа заключается в том, что, во-первых, количество регенерируемого ^{176}Yb не превышает 220 мг, во-вторых, из-за неэффективности

сорбционной способности катионообменной смолы DGA от Eichrom максимальная загружаемая масса ^{176}Yb не превышает 50% от общей емкости, используемой катионообменной смолы, что ограничивает регенерации больших количеств ^{176}Yb , в-третьих, в процесс регенерации раствор с ^{176}Yb выделяется осаждением в виде оксалата, что приведет к потере ^{176}Yb .

Согласно данным [3], регенерация иттербия, обогащенного изотопом ^{176}Yb , осуществляется колонке с катионообменной смолой AG 50W-X12. В данной работе также регенерируемая колонка была рассчитана на загрузку мишени не более 50% от полной емкости смолы. pH регенерируемого раствора мишени доводили примерно до 1 с помощью 65% азотной кислоты (HNO_3). ^{176}Yb элюировалась 4,0 М раствором HNO_3 и упаривалось в атмосфере азота (N_2). В рассмотренных работах работы выполнялись с очень малыми количествами (миллиграммы) изотопа ^{176}Yb .

В нашей работе приведена экстракция иттербия, обогащенного стабильным изотопом ^{176}Yb из жидких радиоактивных отходов производства радионуклида лютеция-177 экстрагентом Д2ЭГФК и сорбция на твердый экстрагент в Д2ЭГФК-ФТ-4 с целью регенерации относительно больших (граммовых) количеств иттербия, обогащенного изотопом иттербия-176 в форме хлорида с высоким радиохимическим выходом и обеспечением при этом высокой химической чистоты.

Экспериментальная часть

Материалы и оборудование.

Эксперименты по изучению экстракции и хроматографии проводились радиоиндикаторным методом с использованием радионуклидов Yb-175 и Lu-177, которые получают облучением изотопа иттербий, обогащенного по иттербию-176 (99,45%) использованный для получения субстанции «Лютеция хлорид ($^{177}\text{LuCl}_3$) с ^{177}Lu , без носителя».

Реактивы: Все реактивы и лабораторные реагенты, использованные в работе, были в высшей степени чистоты (если не указано иное).

Радиохимические процедуры для выделения, очистки и концентрирования, обогащенного иттербия-176 осуществлялись методы экстракции и экстракционной хроматографии. В качестве экстрагента, в экспериментах, был использован ди-2-этилгексилортофосфорная кислота (Д2ЭГФК), а в качестве разбавителя экстрагентов использованы органические растворители – о-ксилол, бензол.

Коммерческая Д2ЭГФК подвергалась предварительной очистке от монофракции способом, описанным в работе [4]. Перемешивание фаз проводили на универсальном

аппарате для встряхивания АБУ. В качестве носителя жидкого экстрагента, в случае экстракционно-хроматографических экспериментов, использовали порошок фторопласт-4 ФТ(4) с размерами частиц ≥ 38 мкм. Твердый экстрагент Д2ЭГФК/ФТ(4) для экстракционной хроматографии приготовили согласно методики [4].

Контроль за процессом сорбции и десорбции при экстракционной хроматографии осуществлен прибором ДРГ подключенный к самописцу, а детектор ДРГ подключен на линию элюата на выходе хроматографической колонки. Количественные измерения иттербия-176 осуществляли измерением активностей радионуклида иттербия-175 на гамма спектрометрическом устройстве АСПЕКТ СУ–03П с полупроводниковым Ge(Li) детектором.

Методология. В процессе исследования использовались жидкие радиоактивные отходы производства радионуклида лютеция-177, измерение радиоактивности проводились на гамма спектрометрическом устройстве АСПЕКТ СУ–03П с полупроводниковым Ge(Li) детектором, в процессе экстракции перемешивание фаз осуществлялся на универсальном аппарате для встряхивания АБУ, контроль за процессом сорбции и десорбции при экстракционной хроматографии осуществлялся дозиметром ДРГЗ-03 подключенный к самописцу, а детектор дозиметра ДРГЗ-03 подключен на линию элюата на выходе хроматографической колонки.

Результаты и обсуждения

Разработанная на предприятии «Радиопрепарат» технология получения радионуклида ^{177}Lu основана на облучение соединений иттербия, обогащенного стабильным изотопом иттербия-176, изотопный состав которого представлен в таблице 1.

Таблица 1.

Изотопный состав облучаемого материала иттербия.

Изотоп	^{168}Yb	^{170}Yb	^{171}Yb	^{172}Yb	^{173}Yb	^{174}Yb	^{176}Yb
Содержание, %	0,01	0,01	0,03	0,05	0,05	0,36	99,49±0,1

При облучении соединений иттербия, обогащенного стабильным изотопом иттербий-176 активируется ничтожно малое количество иттербия-176 переходя в ^{177}Yb и далее по β -распаду в радионуклид ^{177}Lu . Схема ядерной реакции облучения иттербия, обогащенного Yb-176 нейтронами ядерного реактора следующее:

Зависимость степени расхода иттербия-176 от продолжительности облучения при наработке радионуклида ^{177}Lu представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Расход Yb-176 в зависимости от времени облучения.

Как видно из рисунка, основная масса 99,995% дорогостоящего обогащенного изотопа иттербий-176, остается в мишени в неизменном состоянии. В процессе переработки облученного материала, оказывается в отходах производства радионуклида лютеций-177, и регенерация его из отходов производства позволяет многократно сэкономить расходы на закупку исходного материала-сырья.

Таким образом, необходимость создания эффективной технологии регенерации дорогостоящего обогащенного ^{176}Yb из отходов производства радионуклида лютеций-177, является очень актуальной.

Результаты исследования экстракции лимоннокислого иттербия-176 (с радиоактивным индикатором иттербий-175) растворами Д2ЭГФК в о-ксилоле из водных хлоридных и нитратных растворов представлены в таблицах 2-3.

Таблица 2.

Экстракция YbCit в системе Д2ЭГФК/о-ксилол-НСl.

[НСl], М	A _v ¹⁷⁵ Yb μКи/мл C _{Yb-176} =0,5 μг/мл		D ¹⁷⁶ Yb
	НСl	Д2ЭГФК, 1,5 М	
0,001	2,4	21,6	9,0±1,3
0,005	0,7	23,4	33,4 ± 3,7
0,01	1,25	22,7	18,2 ±1,9
0,05	4,7	19,3	4,1 ±0,45
0,1	9,2	14,7	1,6 ± 0,16
1,0	14,0	9,8	0,7 ± 0,08
3,0	22,6	1,7	0,07 ±0,01
6,0	23,85	0,14	<10⁻³
8,0	>23,9	<0,01	10⁻⁴
10	>23,9	<0,01	10⁻⁴

Таблица 3.

Экстракция YbCit в системе Д2ЭГФК/ о-ксилол -HNO₃.

[HNO ₃], М	A _v ¹⁷⁵ Yb, μКи/мл C _{Yb-176} =0,5 μг/мл		D, ¹⁷⁶ Yb
	HNO ₃	Д2ЭГФК, 1,5 М	
0,001	2,5	15,7	6,3±0,7
0,005	0,9	17,2	19,1 ± 1,7
0,01	1,9	16,1	8,5 ±1,1
0,05	5,7	12,2	2,1 ±0,3
0,1	7,8	10,4	1,3 ± 0,14
1,0	13,5	4,2	0,3 ± 0,04
3,0	17,2	1,0	0,06

6,0	17,8	0,03	<2,0-3
8,0	>17,9	<10 ⁻²	<10-3
10	>17,9	<10 ⁻²	<10-3

Как видно из данных приведенных в таблицах значения коэффициента распределения иттербия при низких концентрациях 0,005 М как в соляно кислой, так и в азотнокислой среде самая высокая. По мере увеличения концентрации обеих кислот коэффициент распределения иттербия снижается. Учитывая химической формы конечного регенерированного иттербия-176 и отсутствия отличия коэффициентов распределения иттербия в обоих системах нами была выбрана система Д2ЭГФК/о-кислोल-НСІ.

Исходя из результатов исследований экстракции иттербия, обогащенного стабильным изотопом иттербия-176, нами была определена ёмкость исследуемого твердого экстрагента методом насыщения, результаты которой представлены на рисунке 2.

Ёмкость Д2ЭГФК по отношению к иттербию в динамическом режиме в системе Д2ЭГФК-Фторопласт ($\square \geq 35 \mu\text{m}$) составили $\square 35 \text{ мг } ^{176}\text{Yb/ мл Д2ЭГФК}$.

Таким образом, из полученных результатов работы можно сделать вывод, о пригодности системы Д2ЭГФК–НСІ для регенерации Yb-176 при концентрации хлорид ионов в водном растворе <0,005моль/л. Эффект регенерации иттербия-176 можно многократно повысить, выполняя процесс извлечения в динамическом режиме (вариант хроматографии). Результаты этих исследований будут представлены в другой статье.

Рис. 16. График насыщения Д2ЭГФК иттербием -176 из растворов 0,005 М НСІ, $[^{176}\text{Yb}]=5,19 \text{ мг/мл}$.

Полученные данные. Коэффициент распределения иттербия-175,176 из жидких радиоактивных отходов производства лютеция-177 как в соляно кислой так и в азотнокислой среде оказался высоким при концентрации минеральных кислот равной 0,005 М. Ёмкость Д2ЭГФК по отношению к иттербию в динамическом режиме в системе Д2ЭГФК-Фторопласт ($\varnothing \geq 35 \mu\text{м}$) составили $\sim 35 \text{ мг } ^{176}\text{Yb} / \text{млД2ЭГФК}$.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Ashutosh D., Maroor R. A. P., Furn F., Knapp Jr. // - Production of ^{177}Lu for Targeted Radionuclide Therapy. - Nuclear Medicine Molecular Imaging., 2015, 49, 85–107.
2. TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN // Lehrstuhl für Radiochemie// Production of non-carrier added (n.c.a.) ^{177}Lu for radiopharmaceutical applications//Christoph Barkhausen Vollständiger Abdruck der von der Fakultät für Chemie der Technischen Universität München zur Erlangung des akademischen Grades eines, Doktors der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.), genehmigten Dissertation.
3. Moreno, Josue. 2009.
4. Отчет Института Атомной Энергии имени И.В Курчатова «Новый эффективный метод получения ди-2-этилгексилфосфорной кислоты (Д2ЭГФК) в чистом виде» – Москва, 1975, №12/13. - 58 с.

МАХАЛЛИЙ АРПА ДОНИДАН МАҚСАДЛИ УН ОЛИШНИНГ ТЕХНОЛОГИК АСОСЛАРИ

Санаев Эрмат Шерматович

Тошкент кимё-технология институти доценти

Аннотация: Ўзбекистонда етиштирилган ёрмабон арпа донининг “Истак” навининг технологик хусусиятлари ўрганилди. Дастлабки дон ва гидротермик ишлов берилган дондан олинган арпа унининг кимёвий таркиби ва истеъмол хусусиятлари ўрганилди. Бугдой унидан ва бугдой ва арпа унлари аралашмасидан тайёрланган ноннинг сифати тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: арпа, қобик ажратиш самарадорлиги, арпа уни, гидротермик ишлов бериш, кимёвий таркиби, истеъмол хусусиятлари, нон сифати.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ МУКИ ИЗ ЗЕРНА МЕСТНОГО ЯЧМЯНА

Аннотация: Были изучены технологические характеристики сорта ячменя "Истак," выращенного в Узбекистане. Изучены химический состав и потребительские свойства ячменной муки, полученной из исходного зерна и зерна, подвергнутого гидротермической обработке. Приведены сведения о качестве хлеба из пшеничной муки и смеси пшеничной и ячменной муки.

Ключевые слова: ячмень, эффективность шелушения, ячменная мука, гидротермическая обработка, химический состав, потребительские свойства, качество хлеба.

TECHNOLOGICAL BASIS OF OBTAINING TARGETED FLOUR FROM LOCAL BARLEY GRAIN

Abstract: The technological characteristics of the "Istak" barley variety grown in Uzbekistan were studied. The chemical composition and consumer properties of the barley flour obtained from the initial grain and the grain subjected to hydrothermal treatment were studied. Information on the quality of bread made from wheat flour and a mixture of wheat and barley flour is provided.

Keywords: barley, peeling efficiency, barley flour, hydrothermal treatment, chemical composition, consumer properties, bread quality.

КИРИШ.

Арпа дони бошокли экинлар орасида энг муҳим, кенг тарқалган ва юқори ҳосилдорад эканлиги билан ажралиб туради. У саноатнинг турли тармоқларида қўлланилиш соҳаси кенглиги туфайли алоҳида аҳамият касб этади. Донли экинлар орасида арпа экин майдони

ва умумий дон ҳосили бўйича сули, шоли ва маккажўхоридан кейин дунёда тўртинчи ўринни эгаллайди. Ҳозирги вақтда Ўзбекистонда ҳам арпа етиштиришга катта эътибор қаратилмоқда ва ҳар йили 1 миллион гектардан ортиқ майдонда ушбу экин экилади. Мазкур майдонларнинг асосий қисмини баҳорги арпа навлари ташкил этади. Арпанинг юқори мослашувчанлик ва агроэкологик пластиклик хусусиятлари туфайли уни республиканинг деярли барча ҳудудларида етиштириш имконияти мавжуд. Баҳорги арпа, кузги арпа навларига нисбатан, қисқа вегетация даврига эга бўлиб, унинг илдиз тизими камроқ ривожлангани сабабли тупроқ унумдорлигига бўлган талабчанлиги юқори ҳисобланади[1]. 2024 йилда Ўзбекистонда арпа етиштириладиган экин майдонлари қарийб 1 миллион гектарни ташкил этиб, гектаридан ўртача 9,5 центнердан 11 центнергача ҳосил олинган. Арпа етиштиришнинг кенг тарқалиши унинг қатор саноат тармоқларида қўлланилиши билан изоҳланади. Хусусан, арпа озуқа ва озиқ-овқат мақсадларида, пиво саноатида, шунингдек, унинг асосида турли ичимликлар ишлаб чиқаришда қўлланилади. Шунга қарамай, Ўзбекистонда арпани аҳоли томонидан истеъмол қилиш даражаси ҳанузгача паст бўлиб, асосан шўрва ва бўтқалар тайёрлашда арпа ёрмаси сифатида, болалар озиқ-овқати учун ун, донли нонушталар ва баъзи нон маҳсулотлари ишлаб чиқаришда фойдаланилади[2]. Арпа донларининг кимёвий таркиби етарлича мувозанатли бўлиб, минерал моддалар миқдори юқорилиги билан ажралиб туради. Хусусан, унда калий, кальций, кобальт, шунингдек кремний моддаси миқдори бўйича арпа буғдойга нисбатан устунлик қилади. Арпа таркибида А, D, E, PP витаминлари ҳамда В гуруҳининг деярли барча витаминлари мавжудлиги унга озиқа қиймати жиҳатидан юқори аҳамият бағишлайди.

ТАДҚИҚОД МЕТОДЛАРИ ВА УСУЛЛАРИ: арпа дон таркибида сувда эрийдиган бета-глюканлар деб аталадиган ноёб озиқ-овқат толалари кўп миқдорда учрайди. Сўнгги йилларда олиб борилган илмий тадқиқотлар натижаларига кўра, бета-глюканлар организмнинг умумий соғлиғини мустаҳкамлашда муҳим роль ўйнайди, иммунитет тизими фаолиятини кучайтиради ва турли хил касалликларга қарши барқарорликни оширади. Шу билан бирга, бета-глюканлар юрак-қон томир касалликлари профилактикасида ҳам самарали восита сифатида баҳоланиб, улар томир деворларида тўпланадиган холестерин бўлакчаларини парчалаш хусусиятига эга эканлиги билан алоҳида аҳамиятга эгадир[3]. Тайёрланадиган ва етказиб бериладиган арпа донларига қўйиладиган асосий талаблар амалдаги ГОСТ 28672-90 стандартида белгиланган. Ушбу стандарт талабларига кўра, арпа донларининг товар партияларида агротехника даражасига боғлиқ ҳолда бегона ўтлар ва дон аралашмалари миқдори чекланган бўлиши лозим. Шунингдек, стандартда доннинг

натураси (камида 630 г/л), майда донлар улуши (элакдан ўтиш ўлчами 2,2×20 мм бўлган донлар – кўпи билан 5%) ҳамда бошқа сифат кўрсаткичлари тартибга солинган. Бундан ташқари, арпанинг янги навларини давлат синовидан ўтказишда доннинг текислиги (камида 85%), перловка ёрмаси чиқиши (камида 44%) ва тайёр бўтқа таъм сифати баҳоси (камида 4,5 балл) каби кўрсаткичларга қўйиладиган талаблар ҳам қонунийлаштирилган. Ушбу сифат кўрсаткичларининг барчаси арпа донларини ёрма ҳамда унга самарали қайта ишлашда тегишли навларни танлаб олишда муҳим амалий аҳамият касб этади.

НАТИЖАЛАР ВА УЛАРНИНГ МУҲОКАМАСИ: 2024 йилда Ўзбекистоннинг барча ҳудудларида етиштирилган, озиқ-овқат мақсадлари учун мўлжалланган, юқори ҳосилдорад “Истак” нави арпа донларининг технологик хусусиятлари ўрганилди. Ушбу тадқиқот ишлари Тошкент кимё-технология институти илмий-тадқиқот лабораториясида олиб борилди. Тажрибалар жараёнида доннинг физик, кимёвий ва органолептик сифат кўрсаткичлари амалдаги стандарт талабларига мувофиқ равишда аниқланди. Хусусан, доннинг пардалилик кўрсаткичи Люфф усули асосида белгиланди[4]. 1-жадвалда ўрганилган “Истак” нави арпа донларининг асосий физик, кимёвий ва органолептик сифат кўрсаткичлари келтирилган.

1-жадвал

Арпа донининг сифати

Сифат кўрсаткичи	Бек	Ноёб нави	Истак нави
Ранг	Сариқ	Сариқ	Сариқ
Ҳид	Соғлом арпа донига хос нормал	Соғлом арпа донига хос нормал	Соғлом арпа донига хос нормал
Намлиқ, %	13,5	13,2	13,8
Натура, г/л	744	759	769
1000 та дон массаси, г	29,7	35,2	40,0
Майда дон, %	2,5	0,2	0,1
Ифлос аралашма микдори, %	0,8	0,1	0,1
Дон аралашмаси микдори, %	1,0	0,3	0,1
Зарарланганлик	топилмади	топилмади	топилмади
Пардалилиги, %	11,5	10,5	9,8
Кулнинг масса улуши, %	2,71	2,54	2,25

1-жадвалдан олинган маълумотлар таҳлили шуни кўрсатадики, ўрганилган барча арпа навлари юқори натурага эга бўлиб, яхши тўлдирилган донлар сифатида баҳоланди. 1000 та доннинг массаси кўрсаткичи ушбу экиннинг кўпчилик навлари учун ўртача статистик

меъёрга тўғри келди . Улар орасида “Истак” нави энг юқори натура ва 1000 та дон вази кўрсаткичлари билан ажралиб туради. Мазкур кўрсаткичлар дон йириклигини тавсифлаб, нав хусусиятлари ҳамда етиштиришдаги тупроқ-иқлим шароитларига боғлиқ бўлади. Бу эса, ўз навбатида, арпа донларини ёрма маҳсулотлари ишлаб чиқаришда хомашё сифатида танлашда муҳим аҳамият касб этади[5].

Йирик арпа донлари ёрма чикиши юқори бўлишига ёрдам беради, чунки уларда эндосперм миқдори кўп ва гул қобиғи улуши кам бўлади. Бундай донлар пўст ташлаш жараёнида осонроқ пардаланади, бу эса қайта ишлашда энергия сарфини камайтиради, майдаланган ядро миқдорини қисқартиради ва дон ресурсларидан самарали фойдаланиш имконини яратади. Шунингдек, арпа донларининг йириклигини дастлабки баҳолаш орқали ёрма ишлаб чиқариш жараёнида технологик режимларни мақбуллаштириш ва натижада юқори сифатли тайёр маҳсулот олиш имкони пайдо бўлади. “Истак” навининг паст қобикчилиги эса уни ёрма ва унга қайта ишлаш самарадорлигини оширади, чунки бундай донлар тозалаш жараёнида юқори самарадорликни таъминлайди.

Ёрма корхоналарида технологик жараённи ташкил этиш ва юритиш қоидаларига мувофиқ, арпа донларини ёрма маҳсулотларига қайта ишлашда гидротермик ишлов бериш жараёнини қўллаш тавсия этилади. Бундай ишлов бериш жараёни одатда буғлаш ва қуритиш босқичларини ўз ичига олади. Шунга қарамай, амалиётда ушбу технологик усул кенг қўлланилмаяпти. Гидротермик ишлов бериш натижасида доннинг структура-механик хусусиятлари ўзгариб, гул қобикларининг ядро билан боғланиш мустаҳкамлиги пасаяди, бу эса оқлаш жараёни самарадорлигини оширишга хизмат қилади[6]. Ҳозирги кунда амалдаги қоидаларда тавсия этилган усуллардан ташқари, арпа донларига гидротермик ишлов беришнинг турли технологиялари ишлаб чиқилган бўлиб, улар қаторига совуқ сувда намлаш ва кейинчалик қуритиш каби усуллар ҳам киради. Анаънавий гидротермик ишлов бериш усулларининг муҳим камчиликларидан бири шундаки, дон намлангандан сўнг уни узоқ вақт (4-5-соат) димлаш талаб этилади. Ушбу муаммонинг самарали ечими сифатида Тошкент кимё-технология институтининг “Озиқ-овқат ва парфюмерия-косметика маҳсулотлари технологияси” кафедрасида арпа донини оқлаш ва хосил бўлган ёрмани яссилаш ва қуритиш ун олиш учун таклиф этилган янги технологияни кўрсатиш мумкин.

Мазкур технология арпа донларига гидротермик ишлов беришнинг янада самарали усули бўлиб, қобиғи оқланган донни иссиқ сувда интенсив намлаш жараёнини ўз ичига олади. Тадқиқотларда ўрганилаётган арпа навларининг технологик (ёрма) хусусиятлари куйидаги кўрсаткичлар орқали баҳоланди: пўст ташлаш коэффициенти (Кш), ядронинг бутунлиги коэффициенти (Ктс), пўст ташлаш жараёнининг умумий самарадорлиги (Е),

ҳамда пўст ташланган ядро чиқиши (мағз). Бунда дастлабки (гидротермик ишловсиз) арпа донлари ҳамда гидро термик ишловдан ўтказилган донлар оқлаш жараёнига юборилди. Дон намлаш жараёни икки хил шароитда амалга оширилди: лаборатория шнекли қурилмасида қобикли арпада ва лаборатория шнекли қурилмасида қобиксиз арпа донида.

Қобик ажратиш жараёни эса А1-3ШН русумли лаборатория қобик ажратгичида ўтказилди. Қобик ажратиш вақти тажриба йўли билан оптималлаштирилди. Ажратилган маҳсулотлар 063 рақамли элақда сараланди, ўтиш йўлида йиғилган маҳсулотлар эса қобикни ажратиш учун лаборатория аспираторига юборилди. 2-жадвалда арпа донларининг ёрма хусусиятлари бўйича ўтказилган тадқиқот натижалари келтирилган.

Оқланган мағиз чиқиши кўрсаткичи арпа донларини ёрма ва унга қайта ишлашда уларнинг технологик потенциални баҳолашда муҳим аҳамиятга эга. Тадқиқот натижаларига кўра, “Истак” навли арпа донларини қайта ишлашда энг юқори қобикдан ажратилган мағиз чиқиши кузатилди. Аксинча, “Бек” навли арпа донларини қайта ишлашда мағиз чиқиши энг паст даражага эга бўлди. Бундан ташқари, оддий арпа донларини пўстлогидан ажратиш жараёнида ядронинг периферик қатламлари кўпроқ ун ҳолатига ўтиши кузатилди, бу эса арпа донларининг қимматли эндосперм қисмларининг йўқолишига сабаб бўлди[7]. Донга гидротермик ишлов бериш унинг пўст ташлаш самарадорлигини ва пўст ташланган мағиз чиқишини оширади. ГТИ қўлланилганда пўст ташлаш коэффициентининг ошиши ва ядронинг бутунлик коэффициентининг ўсиши кузатилади. Бунда олинган мағизнинг сифати ёмонлашмайди. Арпа донини қобиксиз намлаш нафақат ун чақиш самарадорлигини ошириши балки қобикли намлашга нисбатан иссиқ суда ГТИ да намлаш вақтини қисқартириш имконини бериши аниқланди.

2-жадвал

Арпа донининг ёрмабонлик хусусиятлари

Дон намунаси	Арпа донини ун тортишга тайёрлаш усули	Донни оқлаш самарадорлиги			Оқланган ёрма чиқиши (мағз), %
		Оқланган донлар коэффициенти (Кш), %	Ядро бутунлиги (Ктс),	Умумий самарадорлик $E = K_{ш} \times K_{ця}$, %	
Бек нави	ГТИ сиз	95.8	0.77	73.7	65.2
	Қобикли арпага ГТИ беришда	96.6	0.8	77.3	71.4
	Қобиксиз арпага ГТИ беришда	97.8	0.81	79.2	74.1
Ноёб нави	ГТИ сиз	96.2	0.8	77.0	66.7
	Қобикли арпага ГТИ	97.4	0.83	80.8	72.2

	беришда				
	Қобиксиз арпага ГТИ беришда	98.0	0.85	83.3	75.8
Истак нави	ГТИ сиз	97.0	0.85	82.4	68.4
	Қобикли арпага ГТИ беришда	98.0	0.87	85.3	73.1
	Қобиксиз арпага ГТИ беришда	98.8	0.89	87.6	76.9

Турли арпа навларининг технологик хусусиятлари бўйича ўтказилган тадқиқотлар натижасига кўра, кейинги тадқиқот ишлари учун “Истак” навли арпа танлаб олинди. Арпа унини ишлаб чиқариш жараёнида “Истак” навли арпанинг пўстлоғидан ажратилган мағзи Perten Laboratory Mill 3100 болғали тегирмонда майдаланди.

Майдалаш натижасида ҳосил бўлган ун маҳсулотлари 38-рақамли капрон тўқима элакдан ўтказиш орқали стандартлаштирилди ва шу орқали ун маҳсулоти тайёрланди. 3-жадвалда турли усулларда ишлаб чиқарилган арпа унининг сифат кўрсаткичлари ҳамда янчилган мағизнинг мустаҳкамлик хусусиятлари бўйича ўтказилган тадқиқот натижалари келтирилган.

Арпа ядросининг мустаҳкамлик хусусиятларини тавсифловчи майдалик даражаси кўрсаткичи (МДК) ВНИИЗ методикаси (буғдой дони учун ишлаб чиқилган) нинг модификация қилинган усули асосида, арпа ядросига мослаштирилган ҳолда, аниқланди. Гидротермик ишлов беришдан ўтган арпа донларидан олинган мағизнинг майдаланиш даражаси кўрсаткичи назорат намунасидаги мағизнинг майдаланиш даражаси кўрсаткичидан юқори бўлди.

Бу ҳолат ГТИ қўлланилганда ядронинг структура-механик хусусиятлари ўзгариши натижасида донни осонроқ майдаланишига олиб келади, бу эса майдалаш жараёнида энергия сарфини камайтириш имконини беради.

Шу билан бирга, ГТИдан фойдаланган ҳолда арпа донларидан ишлаб чиқарилган уннинг акс эттириш қобилияти ГТИ дан ўтмаган дондан олинган унга яқин бўлиб, ун чиқиши эса сезиларли даражада юқори эканлиги аниқланди. Бундан ташқари, ГТИдан ўтган дондан олинган уннинг кул миқдори ГТИ дан ўтмаган дондан олинган унга нисбатан камроқ эди.

Бу ҳолат доннинг қобиғи ажратиш сифатининг ошиши билан изоҳланади, натижада инсон организми томонидан ўзлаштирилмайдиган, кул миқдorigа бой қобикларнинг ундаги улуши камаяди. Шунингдек, ГТИдан ўтмаган дондан олинган ундаги крахмал ва

декстринларнинг масса улуши ГТИдан ўтган дондан олинган унга нисбатан кам эканлиги аниқланди.

3-жадвал

Турли ГТИ дан ўтган арпа донидан олинган ёрма ва уннинг мустаҳкамлик хусусиятлари ва сифат тавсифи

Кўрсаткич	ГТИ сиз	Қобикли арпага ГТИ беришда	Қобиксиз арпага иссиқ сувли ГТИ беришда
Мағзнинг майдаланиш кўрсаткичи, %	68,0	78,6	81,0
Арпа унининг сифати: - намлиги, %	13,5	13,7	13,8
Ранги	Оқиш-сарғиш рангли, пардасимон доғли	Оч сарғиш	Оч сарғиш
Таъми	Арпа мағзига хос	Арпа мағзига хос бўлган ёнғоқ таъми мавжуд	Арпа мағзига хос
ҳиди	Арпа мағзига хос	Арпа мағзига хос, бегона аралашмасиз	Арпа мағзига хос, бегона аралашмасиз
РЗ-БЛИҚ асбобининг шартли бирликдаги қайтариш коэффиценти	30	31	32
Ундаги крахмалнинг масса улуши, %	64,5	67,2	65,7
Ундаги декстринларнинг масса улуши, %	0,25	0,29	0,31
Кулнинг масса улуши, %	1,21	1,00	0,99

Олиб борилган тадқиқот натижаларини таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, оқланмаган арпа донини совуқ сувда намлаш жараёнларини ўз ичига олган гидротермик ишлов бериш (ГТИ) қўлланилган дондан ишлаб чиқарилган ун бир қатор кўрсаткичлар – органолептик хусусиятлар, кул моддаси миқдори, крахмал ва декстринлар улуши бўйича – ГТИ қўлланилмаган дондан олинган унга нисбатан юқори сифат кўрсаткичларига эга. Шу билан бирга, қобиксиз иссиқ сувда намланган донга ГТИ қўллаш усули мағз мустаҳкамлигини сезиларли даражада пасайтиради, шу билан бирга ядронинг кимёвий таркибига ва натижада тайёр уннинг кимёвий таркибига ижобий таъсир кўрсатади.

Таклиф этилаётган маҳсулотдан нон ишлаб чиқаришда фойдаланиш имкониятини баҳолаш учун турли усулларда ишлаб чиқарилган буғдой ва арпа унлари аралашмасининг хусусиятлари ўрганилди. Бунда олий навли буғдой уни ўрнига арпа унини турли хил

навларга ажратиш амалга оширилди. Нон пишириш учун хамир опарасиз усулда тайёрланган. Тажрибаларнинг ҳар бир сериясида қолипли ва тагдонли нон намуналари пиширилди. Қуйидаги сифат кўрсаткичлари аниқланди: қобиқнинг ҳажми, массаси, ҳолати ва ранги, таъми, ҳиди, мағзининг ғоваклиги ва ранги, қолипли ноннинг шакл сақлаш хусусияти, намлиги, кислоталилиги, қолипли ноннинг солиштирма ҳажми.

Дастлабки ўтказилган тадқиқотлар натижаларига кўра, буғдой унини 5 дан 50% гача арпа уни билан алмаштирилганда 35% ноннинг энг яхши сифати олинди. Шунга кўра, ноннинг қиёсий пиширилиши буғдой унининг 35% арпа уни билан алмаштирилган ҳолда амалга оширилди. Буғдой унидан пиширилган нон назоратга олинди. Буғдой ва арпа унлари аралашмасидан тайёрланган нон намуналарини таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, арпа унини олишнинг турли усуллари унинг органолептик хусусиятларига деярли таъсир қилмаган.

Таклиф этилган буғдой унини арпа уни билан алмаштириш нафақат яхши сифатли нон олиш, балки физик-кимёвий хусусиятларнинг баъзи кўрсаткичларини яхшилаш имконини берди (назорат намунасига нисбатан 5 дан 50% гача арпа уни қўшилганда ноннинг солиштирма ҳажми ошади). Арпа унини ушбу навларга ажратишда нон сифатининг яхшиланишига клейковинанинг бироз мустаҳкамланиши (аралашмани тайёрлаш учун ишлатилган буғдой уни клейковинасининг сифати ИДК асбобининг 80 бирлигини ташкил этди), шунингдек, арпа унида юқори технологик функционалик, хусусан, сувни ушлаб туриш қобилияти билан тавсифланган бета-глюканлар полисахаридларининг мавжудлиги ёрдам беради.

ХУЛОСА

Ўтказилган тадқиқотлар натижалари асосида қуйидаги хулосаларни чиқариш мумкин:

- барча ўрганилган арпа дон намуналари яхши технологик хусусиятларга эга бўлиб, ёрма ва унга қайта ишлашда ишлатилиши мумкин; бунда энг яхши технологик хусусиятларга Истак навли арпа эга;

- қобиқсиз донни намлаш, димлаш ва қуритиш жараёнларини ўз ичига олган арпага гидротермик ишлов беришдан фойдаланиш донни тозалаш самарадорлигини ва якуний маҳсулот чиқишини сезиларли даражада оширади, бу эса ишлаб чиқариш босқичлари давомийлигини қисқартиришга ва дон ресурсларини тежашга ёрдам беради;

- иссиқ сувда намлаш, димлаш ва қуритиш жараёнларини ўз ичига олган донни ГТИ дан фойдаланган ҳолда ишлаб чиқарилган ун бир қатор кўрсаткичлар (органолептик хусусиятлар, кул миқдори, крахмал, декстринлар миқдори) бўйича ГТИдан фойдаланмасдан ишлаб чиқарилган унга қараганда яхшироқ сифатга эга;

- нон пиширишда буғдой унини арпа унига 5% дан 35% гача миқдорда алмаштириш нафақат яхши сифатли нон олиш, балки унинг физик-кимёвий хусусиятларининг баъзи кўрсаткичларини яхшилаш имконини берди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Aoe, S., Ikenaga, T., Noguchi, H., Kohashi, C., Kakumoto, K. and Kohda, N. E. (2014). Effect of Cooked White Rice with High β -glucan Barley on Appetite and Energy Intake in Healthy Japanese Subjects: A Randomized Controlled Trial. *Plant Foods Hum. Nutr.* 69, 325–330.
2. Budžaki, S., Komlenić, D. K., Čačić, J. L., Čačić, F., Jukić, M. and Kožul, Ž. (2014). Influence of cookies composition on temperature profiles and qualitative parameters during baking. *Croat. J. Food Sci. Technol.*, 6 (2):72-78
3. Capone, R., E. L., Bilalai, H., Deps, P., Bottalico, F., Cardone, G., Berjan, S., Elmenofi, G. A. G., Aboabdillah, A., Charbel, L., Arous, S.A. and Sassi, K. (2016). Bread and bakery products waste in selected Mediterranean Arab countries. *American journal of food and nutrition*, 4 (2): 40-50.
4. Carreiro, A., Godoy, A., Lima, A. C., Tavares, C., Lopes D., and Magalhães, V. A. (2008). *Alimentos extrusados São Paulo: Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo.*
5. Chang, C. C., Yang, M. H., Wen, H. M., Chern J. C. (2002). Estimation of total flavonoid content in propolis by complementary colorimetric methods, *J. Food Drug Anal.*, 10: 178-182,
6. Decker, E. A., Rose, D. J., and Stewart, D. (2014). Processing of oats and the impact of processing operations on nutrition and health benefits. *British Journal of Nutrition*, 112 (S2), S58-S64:315-324
7. Demirci, S. A., Palabiyik, I. and Gumus, T. (2016). Bread wastage and recycling of waste bread by producing biotechnological products. *Journal of Biotechnology*, 231, S13. <https://doi:10.1016/j.jbiotec.2016.05.071>

PARRANDA TUXUMI PO'CHOQLARI ASOSIDA UNLI QANDOLAT MAHSULOTINING YANGI TURINI YARATISH

¹D.T.Ro'zmetova, ²M.R.Xaydarova

Abu Rayxon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch sh., O'zbekiston

Respublikasi, e-mail:

ruzmetovadildora2018@gmail.com

Annotatsiya: Parranda tuxumi po'chog'i eng ko'p uchraydigan, ishlab chiqarish sanoati va uy-ro'zg'ordan chiqadigan qattiq oziq-ovqat chiqindisi hisoblanadi. Butun dunyoda tuxum po'chog'ining chiqishi yiliga 50,000 tonnani tashkil qiladi [1]. Bu mahsulot iste'mol qilinmaydi, past iqtisodiy qiymatga ega va katta chiqimlar evaziga axlatxonalarga ko'mib tashlanadi [2]. Tuxum po'chog'i chiqindisining ko'p miqdorda mavjudligi, agarda kerakli choralar ko'rilmasa, atrof-muhitni ifloslantiruvchi potensial material bo'lib qolishda davom etadi. Ayni vaqtda so'nggi olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda tuxum po'chog'i tarkibidagi, inson organizmi uchun talab qilinadigan eng muhim minerallardan biri bo'lgan Ca organizmda yaxshi xazm bo'lishi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Bu ilmiy ma'lumotlar ushbu oziq ovqat sanoati chiqindisini qayta ishlab, funksional oziq ovqat mahsuloti olish borasida tadqiqotlar olib borish zaruriyatini ko'rsatadi. Ushbu ilmiy ishda tuxum po'chog'i tarkibidagi CaCO₃ ni inson organizmda yanada yaxshiroq xazm bo'lish imkoniyatiga ega bo'lgan kal'siy asetat va kal'siy sitratga o'tkazildi, bunda sirka kislota va limon kislotaning eng optimal konsentratsiyasi va 10% va 15% ligi aniqlandi. Funksional pechen'yelar tayyorlash uchun hosil qilingan biologik faol moddalarni ishlab chiqilayotgan retsepturalarga kiritildi. Turli nisbatlardagi komponentlar asosida tayyorlangan funksional pechen'yelarning organoleptik ko'rsatkichlarini tahlil qilindi va retsepturaga kiritilayotgan kal'siy asetat va kal'siy sitrat uchun mos ravishda 0,5% va 0,7% eng maqbul nisbat ekanligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: tuxum po'chog'i, kal'siy minerali, kal'siy karbonat, kal'siy sitrat, kal'siy asetat, funksional oziq-ovqat.

РАЗРАБОТКА НОВОГО ВИДА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ СКОРЛУПЫ ПТИЧЬИХ ЯИЦ

Аннотация: Яичная скорлупа является одним из наиболее распространённых твёрдых пищевых отходов, образующихся как в промышленном производстве, так и в быту. Ежегодно во всем мире образуется около 50 000 тонн яичной скорлупы [1]. Этот побочный продукт не используется в пищу, имеет низкую экономическую ценность и, как правило, утилизируется путём захоронения на свалках, что требует значительных затрат [2]. Из-за большого объема отходов скорлупа яиц представляет собой потенциальный источник загрязнения окружающей среды, если не принять надлежащих мер. Последние научные исследования показали, что кальций (Ca), один из важнейших минералов, необходимых человеческому организму, хорошо усваивается в форме, полученной из яичной скорлупы. Эти научные данные подчеркивают необходимость проведения исследований по переработке данного пищевого отхода в функциональные продукты питания. В данной научной работе карбонат кальция (CaCO₃), содержащийся в яичной скорлупе, был преобразован в ацетат кальция и цитрат кальция — формы, которые лучше усваиваются в организме человека. Оптимальные концентрации уксусной и лимонной кислот были определены как 10% и 15% соответственно. Полученные биологически активные вещества были добавлены в разрабатываемые рецептуры

функционального печенья. Были проанализированы органолептические показатели функционального печенья, приготовленного с различными соотношениями компонентов, и установлено, что оптимальные уровни добавления ацетата кальция и цитрата кальция составляют соответственно 0,5% и 0,7%.

Ключевые слова: яичная скорлупа, кальций, карбонат кальция, цитрат кальция, ацетат кальция, функциональное питание.

DEVELOPMENT OF A NEW TYPE OF FLOUR CONFECTIONERY PRODUCT BASED ON POULTRY EGGSHELLS

Abstract: Eggshell is one of the most common solid food wastes generated from both industrial production and household consumption. Globally, the annual output of eggshell waste reaches approximately 50,000 tons [1]. This by-product is not consumed, has low economic value, and is usually disposed of in landfills at significant cost [2]. Due to its abundance, eggshell waste has the potential to remain an environmental pollutant if appropriate measures are not taken. Recent scientific studies have shown that calcium (Ca), one of the most essential minerals required by the human body, is well absorbed when derived from eggshells. These scientific findings indicate the necessity of conducting research aimed at processing this food industry waste to obtain functional food products. In this scientific work, the calcium carbonate (CaCO_3) present in eggshells was converted into calcium acetate and calcium citrate — forms more readily absorbed in the human body. The optimal concentrations of acetic acid and citric acid were determined to be 10% and 15%, respectively. The obtained biologically active substances were incorporated into newly developed recipes for functional cookies. The organoleptic properties of the functional cookies made with different ratios of components were analyzed, and it was determined that the most optimal inclusion rates for calcium acetate and calcium citrate were 0.5% and 0.7%, respectively.

Keywords: eggshell, calcium, calcium carbonate, calcium citrate, calcium acetate, functional food.

KIRISH. Parranda tuxumi po'chog'ining tarkibi kalsiy karbonat (94%), kalsiy fosfat (1%), magniy karbonat (1%) va organik moddalardan (4%) iborat. Kalsiy karbonat po'choqli tuxum barcha qushlar va sudraluvchilarning ko'p turlari uchun reproduktiv vosita hisoblanadi. Tovuq tuxum qobig'i kal'sit (~95%) shaklida kal'siy-karbonat (CaCO_3) mineralidan va organik material/matritsa (~3,5%) [3] dan iborat. Organik matritsa oqsillar va proteoglikanlardan iborat bo'lib, ular tuxum qobig'iga o'ziga xos mikrostruktura va mexanik xususiyatlarni berish uchun hosil qiluvchi mineral faza bilan o'zaro ta'sir qiladi[4]. Tuxum qobig'iga xos matritsa oqsillari tuxum qobig'i mineralizatsiyasini (jismoniy himoya) va mikroblarga qarshi himoyani [5] tartibga solish orqali parrandalarning ko'payishi paytida tuxum qobig'ining himoya funksiyalarini boshqaradi. Tuxum qobig'i chiqindilari ohaktosh, sof kal'siy karbonat, tuproq konditsionerlari, biomateriallar, oziq-ovqat qo'shimchalari, kosmetika yoki farmatsevtika bazasi, katalizator va oqava suvlarni tozalash vositalari kabi mahsulotlarini qisman almashtiruvchi sifatida qo'llanilishi

mumkin [6,7,8]. Tuxum qobig'idan olingan faollashtirilgan CaCO_3 qo'shimcha to'ldiruvchi sifatida foydalanish uchun eng ma'qul manba hisoblanadi. Tuxum qobig'idan olingan teri uchun mo'ljallangan mahsulotlar oqartirish, tozalash va namlash xossalariga ega. Shuningdek tuxum qobig'i kukuni yuzni tozalash vositasi sifatida yumshoq tozalovchilar o'rnini bosuvchi vositaga ega[9]. Shuningdek ayni paytda tuxum qobig'i hayvonlarning ozuqasi va inson salomatligi uchun kal'siy qo'shimchasining maqbul manbai hisoblanadi [10,11]. Tuxum qobig'i kal'siy laktat, kal'siy propionat, kal'siy glyukonat, kaltsiy sitrat va kaltsiy asetat kabi tibbiy kal'siy va oziq-ovqat qo'shimchalari manbai sifatida ishlatilishi mumkin [12]. Kukun holiday tuxum qobig'i suyak zichligini oshirish va yoshga bog'liq suyak muammolarini davolash uchun tavsiya etiladigan og'iz orqali qabul qilinadigan parhez qo'shimchalari uchun "biologik" kal'siyning boy manbaidir. Tuxum qobig'i oziq-ovqat sanoati va oziq-ovqat ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi. Kalsiy bilan to'ldirilgan makaronlar tozalangan, dezinfektsiyalangan va elakdan o'tkazilgan tuxum qobig'i kukuni qo'shilishi bilan tayyorlanishi mumkin, ular mazali va yuqori ozuqaviy qiymatga ega [13]. Ko'plab ilmiy manbalarda tuxum po'chog'idagi kalsiy inson organizmida xazm bo'ladi degan ma'lumotlar mavjud, biroq maydalangan tuxum po'chog'ini iste'molidan keyin, ajralmalarda ushbu component mavjudligini kuzatishimiz mumkin. Shu sababli tuxum po'chog'idagi Ca bilan boyitilgan funksional pechenyelar retsepturalarini ishlab chiqish jarayonida tuxum po'chog'idagi kal'siy xazm bo'lish imkoniyati yanada yuqori bo'lgan kal'siy asetat va kal'siy sitratga o'tkazish ma'qul deb topildi.

TADQIQOT OB'EKTI VA USULLARI. Tuxum po'choqlari namunalari 2024-yil mart oyida Xorazm innovatsion texnoparkidan olindi va Urganch davlat universtiteti Oziq ovqat texnologiyasi kafedrasida laboratoriyasiga olib kelindi. Tuxum po'chog'idan kalsiy karbonat (CaCO_3) olish va uni kalsiy asetat ($\text{Ca}(\text{CH}_3\text{COO})_2$) hamda kal'siy sitrat ($\text{Ca}_3(\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7)_2$) ga aylantirish texnologik jarayoni quyidagicha amalga oshirildi. Xomashyo tayyorlash – tuxum po'chog'ini tozalash va quritish jarayonida tuxum po'chog'idan organik iflosliklarni tozalanildi va quritilgan kalsiy karbonat olindi. Buning uchun 1 kg tuxum po'chog'i sovunli iliq suvda 15 daqiqa davomida yuvildi. Yarim soat 1% NaOH eritmasida (pH ~11) tutib turildi – bu organik moddalarni tozalaydi. Distillangan suv bilan 3-4 marta chayildi. 105°C da 2 soat davomida quritildi. Quritilgan po'choq laboratoriya tegirmoni (IKA A10 basic. Model: A10 B S000) da 60–80 mesh o'lchamdagi kukunga aylantirildi. Quritilgan tuxum po'chog'ida ~95–97% CaCO_3 mavjud. Kalsiy karbonatdan kalsiy asetat olish jarayoni:

100 g CaCO_3 (tuxum po'chog'idan) ustiga 200 ml 10% sirka kislotasi sekin-asta qo'shildi. Sekin aralashtirib, CO_2 gazi ajralishi tugagunga qadar kuzatildi (~15–20 daqiqa). pH nazorat

qilindi (reaksiya pH ~5,5–6 oralig‘ida bo‘lishi kerak). Eritma fil‘trlandi – shaffof kalsiy asetat eritmasi olindi. 60°C da bug‘latib, kal‘siy asetat kristallari olindi. 100 g CaCO₃ dan taxminan 132 g kalsiy asetat hosil bo‘ladi (nazariy chiqish 100–135% oralig‘ida). Kalsiy karbonatdan kal‘siy sitrat olish jarayoni:

CaCO₃ kukuni 150 ml 15% limon kislotasiga sekin-asta qo‘shildi. Gaz ajralishi (CO₂) tugagunga qadar aralashtirildi (~30 daqiqa). pH = 6,5–7 atrofida bo‘lishi kerak. Reaksiya yakunlangach, eritma fil‘trlandi va 60–70°C da bug‘latildi. Cho‘kma holdagi kal‘siy sitrat quritildi. 100 g CaCO₃ dan taxminan 170–180 g kalsiy sitrat olinadi. Hosil qilingan kristall holatidagi kal‘siy asetat va kal‘siy sitrat 40°C da 6 soat davomida, namlik miqdori 5% dan kam bo‘lguncha quritildi. Tayyor bo‘lgan komponentlar havo o‘tkazmaydigan idishlarda, quruq va salqin joyda (≤25°C) saqlandi.

Xamirli qandolatchilik mahsulotlarining kislotaligini titrlash usuli orqali aniqlash[16]: Ushbu usul namunada mavjud bo‘lgan kislotalarni natriy gidroksidi (yoki kaliy gidroksidi) eritmasi yordamida fenolftalein ishtirokida neytrallash va pushti rang paydo bo‘lguncha titrlashga asoslangan. 25 g maydalangan tadqiq qilinayotgan mahsulot 500 sm³ hajmli, zich yopiladigan qopqoqli quruq konussimon kolbaga joylashtiriladi. Silindr yoki kolba yordamida 250 sm³, harorati (20 ± 5) °C bo‘lgan distillangan suv o‘lchanadi. Olingan suvning taxminan 1/4 qismi mahsulot joylashtirilgan kolbaga quyiladi va aralashma shisha tayoqcha yordamida tez aralashtirilib, bir xil massa, ya‘ni bo‘laklarsiz bir hil holatga keltiriladi. Keyin aralashmaga qolgan suv qo‘shiladi, kolba qopqoq bilan yopiladi va aralashma 2 daqiqa davomida kuchli chayqatiladi. So‘ngra aralashma (20 ± 5) °C haroratda 10 daqiqa davomida saqlanadi. Keyin yana 2 daqiqa davomida chayqatiladi va 8 daqiqa davomida tindiriladi. Shundan so‘ng suvli faza paxta, filtr qog‘ozi yoki ikki qatlam gazlama orqali quruq stakan yoki kolbaga filtrlanadi. Shundan so‘ng, kolbaga pipetka yordamida 50 sm³ filtrat o‘lchanadi, unga 2–3 tomchi fenolftalein qo‘shiladi va eritma natriy yoki kaliy gidroksidining 0,1 mol/dm³ konsentratsiyadagi eritmasi bilan och pushti rang hosil bo‘lguncha titrlanadi. Rang 1 daqiqa davomida yo‘qolmasligi kerak. Kislotalik (X) darajasi quyidagi formula yordamida hisoblanadi:

$$x_2 = \frac{K \cdot V \cdot V_1 \cdot 100}{V_2 \cdot m \cdot 10}$$

Bu yerda: K - GOST 25794.1 bo‘yicha titrlash uchun ishlatiladigan 0,1 mol/dm³ konsentratsiyadagi natriy yoki kaliy gidroksidi eritmasining tuzatish koeffitsienti. V - titrlash uchun sarflangan natriy yoki kaliy gidroksidi eritmasining hajmi, sm³; V₁ - namuna eritmasi uchun

olingan distillangan suv hajmi, sm^3 ; V_2 - titrlash uchun olingan fil'trat hajmi, sm^3 ; m - mahsulotning namunaviy massasi, g; 100 - mahsulotning 100 g ga qayta hisoblash koeffitsienti; 10 - 0,1 mol/ dm^3 konsentratsiyadagi gidroksid eritmasini 1 mol/ dm^3 ga qayta hisoblash koeffitsienti; quruq moddaga qayta hisoblangan kislotalik darajasi (X) quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

$$x_3 = \frac{X_2 \cdot 100}{100 - W}$$

Bu yerda: W - mahsulotning namlik massa ulushi, %.

Titrlash usuli orqali ishqoriylikni aniqlash[16]: Ushbu usul namunadagi ishqoriy moddalarni kislota yordamida neytrallash va bromtimol ko'k indikator ishtirokida sariq rang paydo bo'lguncha titrlashga asoslangan. 25 g maydalangan tadqiq qilinayotgan mahsulot quruq, hajmi 500 sm^3 bo'lgan konussimon kolbaga joylashtiriladi. Unga 250 sm^3 distillangan suv qo'shiladi, yaxshilab aralashtiriladi, kolba qopqoq bilan yopiladi va aralashma har 10 daqiqada silkitib, 30 daqiqa davomida tindiriladi. 30 daqiqadan keyin aralashma paxta, fil'tr qog'ozi yoki ikki qatlamli gazlama orqali quruq kolba yoki stakanga fil'trlanadi. Keyin filtratning 50 sm^3 hajmi pipetka yordamida hajmi 250 sm^3 bo'lgan konussimon kolbaga o'lchanadi. Unga 2–3 tomchi bromtimol ko'k indikator qo'shiladi va sul'fat kislotasi ($1/2 \text{H}_2\text{SO}_4$) = 0,1 mol/ dm^3) yoki xlorid kislotasi (HCl) = 0,1 mol/ dm^3) eritmasi bilan sariq rang paydo bo'lguncha titrlanadi. Ishqoriylik darajasi (X) quyidagi formula yordamida hisoblanadi:

$$x_4 = \frac{K \cdot V \cdot V_1 \cdot 100}{V_2 \cdot m \cdot 10}$$

Bu yerda: K - titrlash uchun ishlatilgan 0,1 mol/ dm^3 konsentratsiyali sulfat yoki xlorid kislotasi eritmasining tuzatish koeffitsienti; V - titrlash uchun sarflangan sul'fat yoki xlorid kislotaning hajmi, sm^3 ; V_1 - aralashmani eritishda ishlatilgan suv hajmi, sm^3 ; V_2 - titrlash uchun olingan filtrat hajmi, sm^3 ; m - mahsulotning namunaviy massasi, g; 100 - mahsulotning 100 g ga qayta hisoblash koeffitsienti; 10 - kislota konsentratsiyasini 1 mol/ dm^3 ga qayta hisoblash koeffitsienti. Quruq modda bo'yicha ishqoriylik darajasi (X_5) quyidagi formula yordamida hisoblanadi:

$$x_5 = \frac{X_4 \cdot 100}{100 - W}$$

Bu yerda: W - tadqiq qilinayotgan mahsulotdagi namlikning massa ulushi, %.

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI. Dastlabki tajribada tuxum po'chog'i kukunidan kalsiy atsetat va kalsiy sitrat olishda kislota konsentratsiyasining mahsulot chiqimiga

ta'siri o'rganildi. Tajribalar natijalariga ko'ra, kal'siy asetat olishda sirka kislota uchun optimal konsentratsiya 10 %, hamda kal'siy sitrat olishda limon kislota uchun optimal konsentratsiya 15% ekanligi aniqlandi. Tajribalar natijalari 1-jadvalda berilgan.

1-Jadval

Tuxum po'chog'i kukunidan kalsiy asetat va kalsiy sitrat olishda kislota konsentratsiyasi va mahsulot chiqimi

№	Kislota	Konsentratsiya (%)	Mahsulot chiqimi (%)	Izoh
1	Sirka	5	85	Reaksiya sekin
2	Sirka	10	100	Optimal, xavfsiz
3	Sirka	15	110	Tez reaksiya
4	Sirka	20	115	Kuchli CO ₂ ajralishi
5	Limon	5	75	Reaksiya sust
6	Limon	10	92	Yaxshi chiqim
7	Limon	15	102	Optimal, xavfsiz
8	Limon	20	110	Yuqori chiqim, tez reaksiya
9	Limon	25	115	Cho'kma notekis

Komponentlarni olish uchun talab qilingan pH muhitni ta'minlab berish imkoniyatlari tahlil qilinganda, kal'siy asetat olish uchun sirka kislotaning optimal konsentratsiyasi 10 %, hamda kal'siy sitrat olish uchun limon kislotaning konsentratsiya 15% ekanligi aniqlandi. Tajribalar natijalari 2-jadvalda keltirilgan.

2-Jadval

Tuxum po'chog'i kukunidan kalsiy asetat va kalsiy sitrat olishda kislota konsentratsiyasi va eritma pH

№	Kislota	Konsentratsiya (%)	pH	Izoh
1	Sirka	5	6.5	Sekin reaksiya
2	Sirka	10	5.9	Optimal pH
3	Sirka	15	5.1	Kislotali muhit
4	Sirka	20	4.4	Juda kislotali
5	Limon	5	7.1	Neytralga yaqin
6	Limon	10	6.8	Barqaror pH

7	Limon	15	6.4	Optimal pH
8	Limon	20	5.6	Kislotali
9	Limon	25	5.0	Kuchli kislotali

Navbatdagi tajribada kal'siy asetatni ishlab chiqilayotgan pechen'ye retsepturasiga kiritish va kiritilgan miqdorning tayyor pechen'ye ko'rsatkichlariga ta'siri tahlil qilindi. Kal'siy asetatning turli foizlari qo'shilgan holda ishlab chiqilgan retseptura bo'yicha tayyorlangan pechen'yening ta'mi, tuzilishi, saqlanish muddati va bioaktivligi ball tizimida baholandi. Baholash natijalariga ko'ra, kal'siy asetatning 0,5% i retseptura uchun eng maqbul variant degan hulosaga kelindi. Tajribalar natijalari 3-jadvalda va 1-rasmda ko'rsatib berilgan.

3-Jadval

Turli miqdordagi kal'siy asetatni pechen'yening organoleptik ko'rsatkichlariga ta'siri (1–5 ballik tizimda)

№	Miqdori (%)	Ta'm	Tuzilma	Saqlanish muddati	Bioaktivlik
1	0.2	3	3	3	4
2	0.5	5	5	5	5
3	0.8	2	3	4	5

Rasm 1. Turli miqdordagi kal'siy asetatni pechen'yening organoleptik ko'rsatkichlariga ta'siri (1–5 ballik tizimda)

Keyingi tajribada kal'siy sitratning retsepturaga kiritilishi lozim bo'lgan optimal miqdorini aniqlash uchun olib borildi. Tajribalar natijalariga ko'ra, kal'siy sitrat uchun eng optimal miqdor 0,7 % ekanligi aniqlandi. Tahlillar natijalari 4-jadval va 2-rasmlarda yoritib berilgan.

4-Jadval

Turli miqdordagi kal'siy sitratni pechen'yening organoleptik ko'rsatkichlariga ta'siri (1–5 ballik tizimda)

№	Miqdori (%)	Ta'm	Tuzilma	Saqlanish muddati	Bioaktivlik
1	0.2	3	3	4	4
2	0.5	4	4	4	5
3	0.7	5	5	5	5
4	1.0	4	4	5	5

Rasm 2. Turli miqdordagi kal'siy sitratni pechen'yening organoleptik ko'rsatkichlariga ta'siri (1–5 ballik tizimda)

XULOSA. Ushbu ilmiy tadqiqotda tuxum po'chog'i asosida kal'siy minerali bilan boyitilgan funksional pechen'yelar retsepturalarini ishlab chiqish va ular asosida funksional mahsulotlar olish uchun tuxum po'chog'i tarkibidagi CaCO_3 ni inson organizmida yanada yaxshiroq xazm bo'lish imkoniyatiga ega bo'lgan kal'siy asetat va kal'siy sitratga o'tkazildi, bunda sirka kislota va limon kislotaning eng optimal konsentratsiyasi mos ravishda 10% va 15% ligi aniqlandi. Funksional pechen'yelar tayyorlash uchun hosil qilingan biologik faol moddalarni ishlab chiqilayotgan retsepturalarga kiritildi. Turli nisbatlardagi komponentlar asosida tayyorlangan funksional pechen'yelarning organoleptik ko'rsatkichlari tahlil qilindi va retsepturaga kiritilayotgan kal'siy asetat va kal'siy sitrat uchun mos ravishda 0,5% va 0,7% eng

maqbul nisbat ekanligi aniqlandi. Navbatdagi tadqiqotlarda ishlab chiqilgan retsepturalar asosida tayyorlangan funksional pechen'yelarning fizik-kimyoviy va tovar xususiyatlari tadqiq qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Palka, K. (2006). "Chemical and functional properties of food components," in *Chemical and Functional Properties of Food Components*, 3rd Edn, ed Z. E.Sikorski (Boca Raton: CRC Press), 15–28
2. Faridi H, Arabhosseini A. Application of eggshell wastes as valuable and utilizable products: A review. *Res Agric Eng.* 2018;64(2):104–14. doi:10.17221/6/2017-RAE
3. (Hincke va boshqalar, 2012)Hincke, M. T., Nys, Y., Gautron, J., Mann, K., Rodriguez-Navarro, A. B., and McKee, M. D. (2012). The eggshell: structure, composition and mineralization.
4. Stapane, L., Le Roy, N., Hincke, M. T., and Gautron, J. (2019). The glycoproteins EDIL3 and MFGE8 regulate vesicle-mediated eggshell calcification in a new model for avian biomineralization. *J. Biol. Chem.* 294, 14526–14545. doi: 10.1074/jbc.RA119.009799
5. Rose, M. L., and Hincke, M. T. (2009). Protein constituents of the eggshell: eggshell specific matrix proteins. *Cell Mol. Life Sci.* 66, 2707–2719. doi: 10.1007/s00018-009-0046-y
6. Waheed, M., Butt, M. S., Shehzad, A., Adzahan, N. M., Shabbir, M. A., Suleria, H. A. R., et al. (2019). Eggshell calcium: a cheap alternative to expensive supplements. *Trends Food Sci. Technol.* 91, 219–230. doi: 10.1016/j.tifs.2019.07.021
7. Mignardi, S., Archilletti, L., Medeghini, L., and De Vito, C. (2020). Valorization of eggshell biowaste for sustainable environmental remediation. *Sci. Rep.* 10:2436. doi: 10.1038/s41598-020-59324-5
8. Owuamanam, S., and Cree, D. (2020). Progress of bio-calcium carbonate waste eggshell and seashell fillers in polymer composites: a review. *J. Compos. Sci.* 4:72. doi: 10.3390/jcs4020070
9. Chen, C. (2018). A Kind of Modified Egg-Shell Meal and its Preparation Method and Application. State Intellectual Property Office of the People's Republic of China, CN108905987A. inventor; Chunnv Chen, assignee. Beijing: State Intellectual Property Office of the People's Republic of China.
10. Schaafsma, A., Pakan, I., Hofstede, G. J., Muskiet, F. A., Van Der Veer, E., and De Vries, P. J. (2000). Mineral, amino acid, and hormonal composition of chicken eggshell powder and the evaluation of its use in human nutrition. *Poult. Sci.* 79, 1833–1838. doi: 10.1093/ps/79.12.1833
11. Lewicka, E., Szlugaj, J., Burkowicz, A., and Galos, K. (2020). Sources and markets of limestone flour in Poland. *Resources* 9:118. doi: 10.3390/resources9100118

12. Ran, X., Li, J., Xu, Y., Sun, Q., and Zeng, L. (2018). Polypeptide Chelate Calcium Preparation And Preparation Method Thereof. State Intellectual Property Office of the People's Republic of China, CN104920782A. inventor; Sichuan University, assignee
13. Xie, W. (2018). A Kind Of Chafing Dish Bottom Flavorings Preparation Method Containing Egg Shell Powder. State Intellectual Property Office of the People's Republic of China, CN108013360A. inventor; Wenbo Xie, assignee. Beijing: State Intellectual Property Office of the People's Republic of China.
14. R.G.Pearson, The Chemistry of Acids and Bases, Journal of Chemical Education, 1969.
15. I.F.Vogel, Practical Organic Chemistry, Longman Scientific & Technical, 1989.
16. ГОСТ 5898-87 Изделия кондитерские методы определения кислотности и щелочности

PAXTA KUNJARASIDAN MOY OLISHDA ERITUVCHILARNING XUSUSIYATLARINI TADQIQ QILISH

Ollaberganova Aziza Matyokubovna ,

Abu Rayxon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti , PhD

Hasanova Mohinur Adilbekovna

Abu Rayxon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti , magistrant

***Annotatsiya.** Kunjara tarkibidagi qoldiq moyni erituvchilar yordamida ekstraksiyalash usuli bilan olinadi. Ekstraksiya jarayonida ishlatiladigan erituvchilar ekstraksiya jarayoni texnologiyasiga qo'yilgan talablarga javob berishi shart. Bu talablar to'la miqdorda yog', sifatli kunjara olish, odamlar sog'lig'iga zararli bo'lmasligi uchun qo'yilgan talablardir. Tadqiqot ishida paxta kunjarasidan erituvchilar yordamida moy ajratib olishda erituvchilarni xususiyatlarini tahlil qilish va eng samarador bo'lgan erituvchini tanlab olishdir.*

***Kalit so'zlar:** Ekstraksiya benzini, geksan, dixloretan, atseton, erkin moy, bog'langan moy, molekulyar diffuziya, kollektiv diffuziya, chegara zonasi.*

РАСТВОРИТЕЛИ В ЭКСТРАКЦИИ ХЛОПКОВОГО МАСЛА ИССЛЕДОВАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ

***Аннотация.** Остаточное масло в составе ядра извлекается с помощью растворителей. Растворители, используемые в процессе экстракции, должны соответствовать требованиям технологии процесса экстракции. Эти требования установлены для того, чтобы гарантировать, что масло в полном объеме, хлопковое масло высокого качества, и что оно не вредно для здоровья человека. Целью исследования является анализ свойств растворителей и выбор наиболее эффективного растворителя для извлечения масла из хлопкового масла с использованием растворителей.*

***Ключевые слова:** Экстракционный бензин, гексан, дихлорэтан, ацетон, свободная нефть, связанная нефть, молекулярная диффузия, коллективная диффузия, пограничная зона.*

STUDY OF THE PROPERTIES OF SOLVENTS IN THE EXTRACTION OF OIL FROM COTTON OIL

Abstract. The residual oil in the cottonseed meal is extracted using solvents. The solvents used in the extraction process must meet the requirements for the extraction process technology. These requirements are to obtain a full amount of oil, high-quality cottonseed meal, and not be harmful to human health. The purpose of the research is to analyze the properties of solvents used in the extraction of oil from cottonseed meal using solvents and select the most effective solvent.

Keywords: Extraction gasoline, hexane, dichloroethane, acetone, free oil, bound oil, molecular diffusion, collective diffusion, boundary zone.

KIRISH

Yogʻ-ekstraksiya zavodlarida qoʻllaniladigan erituvchilar quyidagi sifatlarga ega boʻlishi kerak.

1. Moyni yaxshi va tez eritib (moy bilan turli nisbatda aralasha olishi), ekstraksiyalanayotgan materialdagi boshqa yod moddalarni eritmaslik.

2. Bir hil kimyoviy modda boʻlishi, doimiy va past haroratda qaynovchi, issiqlik sigʻimi past boʻlishi.

3. Kimyoviy tarkibi ekstraksiya jarayonida, hamda saqlashda oʻzgarmasligi.

4. Suv bilan aralashmasligi.

5. Moy va kunjarada yomon hid, hamda maza qoldirmasdan, past haroratda oson bugʻlanuvchanligi.

6. Erituvchining oʻzi, hamda suv va suv bugʻi bilan aralashmasi uskunalarga taʻsir etmasligi.

7. Ishlab chiqarishda band boʻlganlar sogʻligʻiga taʻsir etmasligi.

8. Portlash va yongʻinga xavfsizligi.

9. Sanoat masshtabida keng qoʻllanilishi, yaʻni arzon va serob boʻlishi.

Hozirgi davrda ushbu talablarga javob beruvchi birona ham erituvchi topilmaydi. Shunga qaramasdan sanoat miqyosida neftning yengil fraktsiyalaridan boʻlgan, oson uchuvchi benzin fraktsiyasi ekstraksiya sanoatida keng qoʻllaniladi. Ekstraksiya benzini asosan 2 ta talabga toʻliq javob bermaydilar. Benzin yongʻin va portlash nuqtai nazaridan oʻta havfli. Oz boʻlsada ekstraksiya benzinning bugʻlari inson asab toʻqimalariga taʻsir etuvchi zahar hisoblanadi. Agarda qoʻyilayotgan talablarning barchasiga javob beruvchi erituvchi topilganda, u ideal erituvchi hisoblanardi. Oʻsimlik moylarning organik erituvchilarda erishi ularning baʻzi bir xususiyatlari yaqinligi bilan izohlanadi. Oʻsimlik moylarining va erituvchilarning bu oʻxshashlik xususiyatlari ularning elektr oʻtkazuvchanligi, polyar yoki nopolyarligi bilan asoslanadi. Bu xususiyatni dielektrik doimiylik koeffitsiyenti bilan belgilab, solishtirish qulay, yaʻni barcha oʻsimlik moylarining oddiy sharoitdagi, dielektrik koeffitsiyenti 3,0-3,2 atrofida boʻladi. Faqatgina kanakunjut urugʻidan olinadigan moyning tarkibida ritsinol kislotasi boʻlganligi uchun, bu moyning dielektrik doimiyliги 4,6-4,7ga teng, organik erituvchilarga kelsak koʻpchilik alifatik uglevodorodlar oʻzlarining dielektrik doimiyliги bilan oʻsimlik moylariga yondosh boradi va bu qiymat 3-16 gacha oʻzgarishi mumkin. Boshqacharoq qilib aytganda, erituvchi va oʻsimlik moylarining elektr oʻtkazuvchanligi nihoyatda past boʻlib, ular orasidagi oʻzaro molyekulyar tortishish kuchlari Vandyer-Vals nazariyasi asosida nihoyatda bir-biriga yaqinligidan deb hisoblanadi. Shuning uchun uzun uglevodorodlar radikaliga ega boʻlgan triglitseridlar huddi oʻziga oʻxshash, yaʻni alifatik toʻyingan uglevodorodlar gomolog qatorida yahshi eriydi. Deyarli

barcha uglevodorodlar to‘yingan holatda nopolyar erituvchi turkumiga kiradi. Spirtlar, ketonlar va boshqa dielektrik doimiyliги yuqori bo‘lgan erituvchilar o‘simlik moylarini yomon eritadi. Ularning erituvchanligini oshirish uchun jarayonni yuqori haroratda olib borish kerak.

Masalan, ketonlar, turkumiga kiruvchi atseton (dielektrik doimiyliги 21ga teng) faqat, quruq holatda o‘simlik moylarini eritadi, lekin ozgina namlanishi bilan erituvchanlik qobiliyati susayib ketadi, chunki suvning dielektrik doimiyliги yuqori bo‘lib, 81ga teng. Xlorli uglyevodorodlarni oladigan bo‘lsak, ular ham nopolyar eritmalarga xos bo‘lib, moylarni yomon eritishi lozim edi, lekin erituvchida galogen elementi borligi sababli dielektrik doimiyliги katta bo‘lishidan qat’iy nazar o‘simlik moylarini yahshi eritadi. Triglitserid va erituvchi molyekulalari o‘rtasidagi o‘zaro molekulyar tortishish kuchlari nisbatan tenglashishi kerak va shu holdagina turli qovushqoqlikka ega bo‘lgan suyuqlik bir-birida cheksiz ravishda aralashishi yoki erishi mumkin.

TADQIQOT OBYEKTI VA USULLARI

Sanoatda ishlatilayotgan ekstragentlar kichik dielektrik doimiylikka past qovushqoqlikka va past qaynash haroratiga ega. Hozirgi paytda ekstragent sifatida bir necha turdagi benzinlar ishlatiladi. Benzinning kamchiligi: havo bilan aralashib, portlovchi aralashma xosil qilishi va tez alanganishidir. Benzinning havodagi miqdoriy soni 47 dan 300mg/l gacha bo‘lsa, portlashga xavfli hisoblanadi. Benzin bug‘lari havoga nisbatan 2,7 marta og‘ir, shuning uchun uning bug‘lari chuqurliklarga, burchaklarga va shunga o‘xshash joylarga to‘planib qoladi.

Benzin asab tizimiga qattiq ta’sir etadi. Yengil fraktsiyasiga qaraganda og‘ir fraktsiyasi kuchliroq ta’sir etadi. Benzinda benzol va toluol borligi uni zaharlilik darajasini oshiradi. Benzin bug‘larining havodagi miqdori 0,3 mg/l bo‘lsa, inson salomatligi uchun zarar hisoblanadi.

Quyidagi jadvalda (1- jadval) sanoatda qo‘llaniladigan benzinlarning tavsifi keltirilgan.

1-jadval

№	Ko`rsatkichlar	GOST 462-51	MPTY 12H №124-64	T Sh38 101303- 72	
				A markasi	B markasi
1	20 ⁰ C dagi zichligi kg/m ³	725	715	685	715
2	Bug‘lanishning boshlang‘ich harorati 0 c	70	70	63	70
3	Xaydash harorati, 98% dan kam emas	95	95	75	85
4	Aromatik uglevodorodlar miqdori % dan ortiq emas	4,0	3,0	0,5	3,0
5	Oltinugurt miqdori % dan ortiq emas	0,025	0,01	0,01	0,01

6	Portlash chegarasi (xona harorati 0,2 MPa bosimda)	1,1	-	1,33	1,1
	Pastki: % xajmi bo`yicha mg/l	40,0	-	47,0	40,7
	Yuqoriligi: % hajmi bo`yicha Mg/l	5,3	-	8,5	6,3
		197,0	-	300,6	233,1

Hozirda Farg‘ona neftni qayta ishlash zavodida ishlab chiqarilayotgan ekstraksiya benzining texnik ko‘rsatkichlari quyidagi jadvalda berilgan

2-jadval

No	Ko‘rsatkichlar nomlanishi	TSh 38 101703-90 bo`yicha meyori	Ishlab chiqarilayotgan benzin ko‘rsatkichi
1	zichligi (20 ⁰ C da) gr/sm ³ , ortiq emas	0,715	0,6974
2	Frakstiya tarkibi: -boshlang‘ich haydalish xarorati 0C, Past emas -950C xaroratgacha haydalgan Miqdori past emas -kolbadagi to‘liq miqdori Ortiq emas	70 98 1,0	70 98 1,0
3	Aromatik uglevodorodlar miqdori % ortiq emas	4,0	3,14
4	Oltinugurt miqdori % dan ortiq emas	0,025	0,011
5	Suvda eruvchi kislata va ishqor miqdori	Yo‘l qo`yilmaydi	Yo‘l qo`yilmaydi
6	Mexanik aralashmalar suv miqdori	Yo‘l qo`yilmaydi	Yo‘l qo`yilmaydi

NATIJA VA ULARNING MUHOKAMASI

Benzin arzon va yaxshi eritish qobiliyatiga ega bo‘lganligi sababli ishlab chiqarishda keng qo‘llaniladi. Benzindan tashqari quyidagi erituvchilar ham mavjud. Dixloretan CH₂Cl₂ – rangsiz, xloroform hidini eslatuvchi, juda zaharli, havodagi bug‘ miqdori 0,05 g/l dan oshmasligi kerak. Dihloretan 50-yillarda ko‘p qo‘llanilgan. Dixloretanning yuqori kontsyentratsiyasi narkotik hisoblanadi va nafas olish organlarini shikastlaydi. Inson organizmiga kuchli zaharli ta‘sir etganligi sababli hozirda qo‘llanilmaydi. Uglorod hlorid CCl₄ - rangsiz, neytral, yengil uchuvchan, qiyin alagalanuvchi suyuqlik. Faqatgina moyini emas, hamrox moddalarni ham yaxshi eritadi. Suvda deyarli erimaydi. Benzin, benzol, atseton bilan turli nisbatda aralasha oladi, qiyin alagalanadi. Bug‘larining havo bilan har qanday aralashmasi portlamaydi. Erituvchi yuqori

xaroratga, bosimga chidamsiz. Suv ishtirokida uglerod II-oksidi va vodorod xloridga parchalanadi. Uglerodxloridning bug'lari narkotik ta'sir etadi, hamda o'pka, tamoq va burun shilliq qavatini zararlaydi. Benzol. Erituvchiligi benzindan yuqori. Benzol kuchli zahar, asab sistemasiga va qonga ta'sir etadi. Sanoatda ishlatilmaydi. Moyli hom ashyolardan ekstraktsiya usulida moy olishda ikki hil usul qo'llaniladi: to'g'ridan to'g'ri ekstraktsiyalab moy olish va avval forpresslab, so'ngra kunjara tarkibidagi moyni ekstraktsiyalab moy olish. Soya moyli urug'idan moy olishda to'g'ridan to'g'ri ekstraktsiyalash usuli qo'llaniladi. Paxta chigiti, kungaboqar, zig'ir, yeryong'oq moyli urug'larini avval forpresslab, so'ngra kunjara tarkibida qolgan moyni ekstraktsiyalab olinadi. Yanchilmada yoki hom ashyoda moy material zarrachalarining ichki yoki tashqi yuzalarida joylashgan bo'ladi. Birinchi bo'lib (1937 y.) Goldovski materialda moyni 2 hil holatda bo'lish tushunchasini kiritdi: zarrachalarni ustki va ichki yuzalaridagi moy "erkin moy", zarrachalarni ichida, katakchalari, chuqurchalarida joylashgan moy "bog'langan moy" deyiladi. Bog'langan moylarni ajratib olish uchun esa erituvchini zarracha ichiga, chuqurchalarga kirib borishi, mahsulot bilan yahshi bog'lanishi zarur bo'ladi. Ekstraktsiya jarayonini oxirgi mahsuloti ekstraktsiya moyi va kunjaradir.

XULOSA

Paxta kunjarasidan moyni ajratib olishda turli xil erituvchilar ta'siri o'rganildi. Bizga ma'lumki o'simlik moylari organik modda hisoblanib organik erituvchilarda eriydi. Tadqiqot jarayonida turli xil organik erituvchilarning fizik-kimyoviy xususiyatlari o'rganildi va ularning orasida eng samarali ekologik toza, qayta tiklash qobiliyati yuqori bo'lgan erituvchi xususiyatlari o'rganildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 16 январдаги ПҚ-4118-сон «Ёғ-мой тармоғини янада ривожлантириш бўйича кўшимча чора-тадбирлар ва соҳани бошқаришда бозор механизмларини жорий этиш тўғрисида»ги қарори. Халқ сўзи газетаси. 2019 йил 17 январ №10(6971)
2. Frank D. Gunstone. The Chemistry of Oils and Fats. – UK: Blackwell Publishing Ltd, 2004. -288 p.
3. О’Брайен Р. Жиры и масла.-Санкт-Петербург: Профессия, 2007. -700с.
4. Рабинович Л.М. Перспективные методы каталитической модификации жиров. // Развитие масложирового комплекса России в условиях рыночной экономики: Материалы Всероссийской конф. – М., 28-31 марта, 2000. -С.51-52.
5. Баранова, З.А & Красина, И.Б & Никонович, С.Н & Баранова, Е.И. (2021). Research of fat mixtures – analogues mid-fraction of palm oil. Известия вузов. Пищевая технология. 10.26297/0579-3009.2021.2-3.16.
6. Kris-Etherton PM, Harris WS, Appel LJ and Comm N, Fish consumption, fish oil, omega-3 fatty acids, and cardiovascular disease. Circulation 106:2747-2757 (2002).
6. Cynthia M. Friend and Bingjun Xu. Heterogeneous Catalysis: A Central Science for a Sustainable Future. Accounts of Chemical Research, 2017, 50 (3), 517-521
7. Vogt, C., Weckhuysen, B.M. The concept of active site in heterogeneous catalysis. Nat Rev Chem 6, 89–111 (2022)
9. Bays HE, Tighe AP, Sadovsky R and Davidson MH, Prescription omega-3 fatty acids and their lipid effects: physiologic mechanisms of action and clinical implications. Expert Rev Cardiovasc Ther 6:391-409(2008).
8. Trebaticka, J., Hradečná, Z., Surovcová, A., Katrenčíková, B., Gushina, I., Waczulíková, I., and Ďuračková, Z. 2020. Omega-3 fattyacids modulate symptoms of depressive disorder, serum levels of omega-3 fatty acids and omega 6/omega-3 ratio in children. A randomized, double-blind and controlled trial.Psychiatry Research 287: 112911
9. R.B., Silva, P.G., Oriá, R.B., Melo, J.U.,Martins, C.D.S., Cunha, A.M. and Vasconcelos, P.R. 2017. Anti-inflammatory effect of a fatty acid mixture with high omega-9:omega-6 ratio and low omega-6:omega-3ratio on rats submitted to dental extraction.Archives of Oral Biology 74: 63-68.
10. Eltweri, A.M., Thomas, A.L., Metcalfe, M., Calder,P.C., Dennison, A.R. and Bowrey, D.J. 2017.Potential applications of fish oils rich in omega-3 polyunsaturated fatty acids in the management of gastrointestinal cancer. Clinical Nutrition 36(1): 65-78.

NOK MEVASINI SIFATLI SAQLASH: SOVUTKICHLI OMBORLARNING AHAMIYATI VA ILG'OR TEXNOLOGIYALAR

Djamalov Zohid Zafarovich

t.f.f.d. (PhD), dotsent Jizzax politexnika instituti,

Shamshiyev Ja'far Abdusalimovich

q.x.f.f.d. (PhD), dotsent Jizzax politexnika instituti,

Qaxxarov Faxriddin Baturbekovich

assistent, Jizzax politexnika instituti,

Eshmatova Lobar Komiljon qizi

magistr, Jizzax politexnika instituti

E-mail: z.djamalov@mail.ru

***Annotatsiya.** Nok mevasini sifatli saqlash uning oziqaviy qiymatini, tashqi ko'rinishini va bozorbopligini uzoq muddat davomida saqlab qolish uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada sovutkichli omborlarda nokni saqlashning ilmiy asoslari, harorat va nisbiy namlikni nazorat qilish usullari, mahsulot sifatiga ta'sir etuvchi omillar va qadoqlash turlari yoritilgan. Shuningdek, AQSh va Italiya tajribalariga asoslangan ilg'or texnologiyalar tahlil qilinib, ularni ishlab chiqarishga tatbiq etishning samaradorligi ko'rsatib berilgan. Tadqiqot natijalari asosida nokni saqlash jarayonini optimallashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar berilgan va uy sharoitida tatbiq qilish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan.*

***Kalit so'zlar:** nok, saqlash, sovutkichli ombor, harorat, namlik, qadoqlash, sifat.*

КАЧЕСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ГРУШИ: ЗНАЧЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНЫХ СКЛАДОВ И ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

***Аннотация.** Качественное хранение груши имеет важное значение для сохранения ее пищевой ценности, внешнего вида и товарного качества в течение длительного времени. В данной статье освещены научные основы хранения груши в холодильных складах, методы контроля температуры и относительной влажности, факторы, влияющие на качество продукции, а также виды упаковки. Кроме того, проведен анализ передовых технологий, основанных на опыте США и Италии, и продемонстрирована их эффективность при внедрении в производство. На основе результатов исследования даны практические рекомендации по оптимизации процесса хранения груши и рассмотрены возможности его применения в домашних условиях.*

***Ключевые слова:** груша, хранение, холодильный склад, температура, влажность, упаковка, качество.*

QUALITY STORAGE OF PEARS: THE IMPORTANCE OF REFRIGERATED WAREHOUSES AND ADVANCED TECHNOLOGIES

***Annotation.** The quality storage of pears is crucial for preserving their nutritional value, appearance, and marketability over an extended period. This article highlights the scientific principles of pear storage in refrigerated warehouses, methods for controlling temperature and relative humidity, factors affecting product quality, and types of packaging. Additionally, an analysis of advanced technologies based on the experiences of the United States and Italy is presented, demonstrating their effectiveness when implemented in production. Based on the*

research findings, practical recommendations for optimizing the pear storage process are provided, along with an evaluation of its applicability in household conditions.

Keywords: pear, storage, refrigerated warehouse, temperature, humidity, packaging, quality.

Kirish. Nok mevasini yig'im-terimdan keyin sifatli saqlash uning oziqaviy qiymati, tashqi ko'rinishi va bozorbopligini uzoq muddat davomida ta'minlash uchun muhim hisoblanadi. Nok tez buziluvchan mahsulot bo'lib, noto'g'ri saqlash sharoitida tezda namligini yo'qotadi, rangi o'zgaradi va chirishga moyil bo'ladi. Shu sababli, mahsulot sifatini maksimal darajada saqlab qolish uchun optimal saqlash texnologiyalarini qo'llash zarur.

Zamonaviy sovutkichli omborlar harorat va nisbiy namlik darajasini nazorat qilish orqali nokning yangi holatda uzoqroq saqlanishini ta'minlaydi. Dunyo tajribasida, xususan, AQSh va Italiya kabi yetakchi mamlakatlarda sovutish texnologiyalari keng qo'llanilib, mahsulot sifati sezilarli darajada yaxshilanmoqda.

Ushbu maqolada sovutkichli omborlarda nokni saqlash usullari, harorat va namlikni boshqarish parametrlarini belgilash, mahsulot sifat ko'rsatkichlariga ta'siri, qadoqlashning o'rni hamda jahon tajribasiga asoslangan ilmiy-amaliy yondashuvlar keng tahlil qilinadi. Maqsad – nok mevasini sifatli saqlash uchun samarali texnologiyalarni taklif qilish va ushbu jarayonni yanada takomillashtirishga yo'naltirilgan ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishdir.

Tadqiqot ob'ekti va usullari. Ushbu tadqiqotda nok mevasini sovutkichli omborlarda sifatli saqlashga oid turli xil texnologiyalar va usullar tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida quyidagi materiallar va usullardan foydalanildi:

1. Tadqiqot obyekti

Nok navlari: Tadqiqotda mahalliy va xorijiy istiqbolli navlar, jumladan, "Vil'yams", "Krasavitsa", "Konferensiya" kabi bozorbop nok navlari tanlab olindi.

Saqlash joyi: Sinovlar zamonaviy sovutkichli omborlarda o'tkazildi, bu yerda harorat va namlikni nazorat qilish imkoniyati mavjud edi.

Qadoqlash materiallari: Oddiy karton qutilar, vakuumli paketlar va polimer konteynerlar ishlatildi.

2. Tajriba o'tkazish usullari

Saqlash sharoitlarini o'rganish: Harorat (+0,5°C dan +4°C gacha) va nisbiy namlik (85-95%) oralig'ida nok mevasining sifati kuzatildi.

Kimyoviy va fizikaviy tahlillar:

Namlik darajasi (%), qattqlik ko'rsatkichi (kg/sm²), shakar miqdori (%) va kislotalilik darajasi (pH) laboratoriya sharoitida o'lchandi.

Mevalarning organoleptik xususiyatlari (ta'mi, hidi, tashqi ko'rinishi) baholandi.

Sifatga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash: Nok mevasining chirish darajasi, rang o'zgarishi va elastikligi tahlil qilindi.

Jahon tajribasini o'rganish: AQSh, Italiya va boshqa rivojlangan davlatlardagi sovutish texnologiyalari va omborxonalar tizimlari o'rganildi.

Ushbu materiallar va usullar asosida olingan natijalar nok mevasini sifatli saqlash bo'yicha samarali strategiyalar ishlab chiqish imkonini berdi.

Vil'yams nok navini kaltsiy xlorid bilan saqlashga ta'siri – Vil'yams nok navini uzoq muddat sifatli saqlash uchun kaltsiy xlorid (CaCl_2) eritmasining ta'sirini o'rganildi. Kaltsiy xlorid meva hujayra devorlarini mustahkamlash, etilen ishlab chiqarilishini sekinlashtirish va chirish jarayonlarini oldini olish xususiyatiga ega.

Tadqiqot uchun yangi terilgan Vil'yams navi tanlandi. Mevalar bir xil o'lcham va yetishganlik darajasida saralandi. Kaltsiy xlorid eritmasi tayyorlash – 2%, 4% va 6% konsentratsiyadagi eritmalar tayyorlandi. Nok mevalari 10 daqiqa davomida eritmaga botirildi va keyin quritildi.

Saqlash sharoitlari: sovutkichli ombor harorati – $0-2^\circ\text{C}$; nisbiy namlik – 85-90%; saqlash muddati – 90 kun.

Jadval 1.

Nok mevalarini saqlash jarayonida hosil yig'ib olingandan keyin kaltsiy xlorid bilan ishlov berishning qattqlik, fiziologik vazn yo'qotilishi va meva yadrosining qorayishiga ta'siri.

CaCl ₂	Qattqlik (kg/sm ²)			Fiziologik vazn yo'qotilishi (%)			Meva mag'zining qorayishi (%)			Qand modda miqdori (%)		
	30	60	90	30	60	90	30	60	90	30	60	90
Saqlash muddati	30	60	90	30	60	90	30	60	90	30	60	90
2%	16.5	12.0	11.0	1.05	2.85	4.35	0.0	7.0	19.0	7.85	7.80	7.50
4%	17.0	13.5	12.0	0.52	2.00	3.00	0.0	0.0	5.0	7.70	8.30	8.12
6%	17.6	16.5	14.0	0.89	2.60	3.50	0.0	5.0	15.0	8.05	8.20	8.00

Natija va ularning muhokamasi. Kaltsiy xlorid eritmasi qo'llanmagan noklarda 60 kundan keyin qattqlik pasayishi va chirish belgilari kuzatildi. 2% eritmaga ishlov berilgan noklar ancha yaxshi saqlangan, ammo 75-kunga kelib elastiklik pasayishi kuzatilgan. 4% eritmaga botirilgan mevalar eng yaxshi natija ko'rsatdi: 90 kun davomida tazaligini saqlagan. 6% eritmaga ishlov berilgan noklarda ortiqcha qattqlashish va ta'm o'zgarishi sezilgan (1-jadval). Kaltsiy xlorid eritmasi Vil'yams nok navi uchun samarali saqlash usuli bo'lib, 4% konsentratsiya optimal natija berdi. Ushbu usul tijorat saqlash tizimlarida qo'llansa, yo'qotishlarni kamaytirish va mevaning yangi holatda saqlash muddatini uzaytirish mumkin.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, nok mevasini sifatli saqlashda sovutkichli omborlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Optimal harorat va nisbiy namlik sharoitlarini ta'minlash orqali mevaning fizik-kimyoviy xususiyatlarini uzoq muddat saqlash mumkin.

Nok mevalari 0°C – 2°C haroratda va 85-90% nisbiy namlik sharoitida 90 kungacha sifatini saqladi. 5°C dan yuqori haroratda saqlangan mevalarda tezroq suv yo'qotilishi va chirish jarayonlari kuzatildi.

Polietilen qoplarga joylangan mevalar namlikni uzoqroq saqlagan, ammo ba'zi hollarda kondensatsiya tufayli chirish xavfi oshgan. Shamollatiladigan yog'och va karton qutilar nokning yaxshi gaz almashinuvini ta'minlagan va sifatni uzoqroq saqlashga yordam bergan. Sovutkichli omborda saqlangan mevalarning shakar miqdori va kislotalilik darajasi nisbatan barqaror bo'lgan. Kaltsiy xlorid eritmasi bilan ishlov berilgan mevalar qattiqligini uzoqroq saqlagan va kamroq chirigan.

AQSh va Italiyada qo'llanilayotgan ilg'or texnologiyalar, xususan, modifikatsiyalangan atmosfera (MA) va nazorat qilinadigan atmosfera (CA) saqlash usullari, mahsulot sifatini sezilarli darajada oshirishi aniqlangan.

Sovutkichli omborlar yordamida mahsulot yo'qotishlarini kamaytirish mumkin, ayniqsa sanoat miqyosida. Innovatsion qadoqlash va saqlash texnologiyalarini joriy etish mevalarning eksport salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Kelajakda gaz muhitini nazorat qilish va biologik aktiv moddalar bilan ishlov berish kabi usullar yanada yaxshi natijalarga olib kelishi mumkin.

Xulosa. Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, sovutkichli omborlar va zamonaviy texnologiyalarni qo'llash nok mevasining sifatini sezilarli darajada oshirishga imkon beradi. Ushbu usullarni keng miqyosda tadbiq etish meva yetishtiruvchilar va eksport qiluvchilar uchun katta iqtisodiy foyda keltirishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Zafarovich D. Z., O'G'Li S. J. M., Qizi S. N. X. O'zbekiston respublikasi sharoitida intensiv bog' dorchilikni rivojlantirish istiqbollari //Science and innovation. – 2024. – T. 3. – №. Special Issue 58. – С. 221-225.
2. Djamalov Z. et al. Optimization of the composition of the food environment in bioethanol production based on grapes //Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2024. – T. 4. – №. 8. – С. 118-123.
3. Джамалов З., Шамшиев Ж., Исламов С. Значение и перспективы производства биоэтанола //Наука и инновация. – 2024. – Т. 2. – №. 21. – С. 133-136.
4. Джамалов З. З., Шамшиев Ж. А. Исследование влияния штаммов дрожжей на процесс спиртового брожения при получении биоэтанола из виноградных отходов //Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). – 2024. – №. 6. – С. 31-37.
5. Джамалов З. З., Кемалов Р. А. Современное состояние и пути совершенствования производства биоэтанола из виноградного жмыха //Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). – 2023. – №. 2. – С. 34-42.

6. Джамалов З. З. Перспективы технологии этанол-производящих микроорганизмов, участвующих в брожении //Актуальные проблемы теории и практики развития научных. – 2022. – С. 14.
7. Джамалов З. З., Кемалов Р. А. Моделирование составе мультиферментного комплекса для получения моносахаридов с высокой степенью конверсии //Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). – 2023. – №. 4. – С. 42-48.
8. Джамалов З. З., Кемалов Р. А. Современное состояние и пути совершенствования производства биоэтанола из виноградного жмыха //Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). – 2023. – №. 2. – С. 34-42.
9. Мансуров О. П., Джамалов З. З. Экологические аспекты этанола как биотоплива //Современная наука: актуальные вопросы, достижения и. – 2022. – С. 24.
10. Джамалов З. З., Мансуров О. П. Современное производство биоэтанола из обыкновенного тростника //Концепции развития науки в современных условиях. – 2022. – С. 18-20.
11. Джамалов З. З., Тулибаев А. Н. Биотехнологический потенциал производства биоэтанола, относительная диэлектрическая проницаемость смесей биоэтанола и бензина в зависимости от температуры и состава //Роль науки и образования в модернизации и реформировании современного общества. – 2022. – С. 6-9.
12. Джамалов З. З., Мансуров О. П. Перспективные методы в области предварительной обработки лигноцеллюлозы для производства биоэтанола //Новая наука в новом мире. – 2022. – С. 194-199.
13. Кемалов Р. А., Кемалов А. Ф. Синтетическое жидкое топливо, на основе возобновляемого сырья из лигноцеллюлозной биомассы Synthetic liquid fuel based on renewable raw materials from lignocellulose biomass Джамалов Зоҳид Зафарович, Djamalov Zohid Zafarovich. – 2021.
14. Позиллов М. Н., Мансуров О. П., Джамалов З. З. Технология производства битума используя отходы промышленности //Инновации. Наука. Образование. – 2021. – №. 33. – С. 1259-1262.
15. Kader, A. A. va Mitchell, F. G. (2021). Bog'dorchilik ekinlarini yig'ishdan keyin ishlov berish. Kaliforniya universiteti, Devis.
16. Tompson, J. F. (2020). Tez buziladigan mevalar uchun o'zgartirilgan atmosferani saqlash. Qishloq xo'jaligi muhandisligi jurnali.
17. Smok, R. M. va Noyber, A. M. (2019). Noklarni nazorat ostidagi atmosferalarda saqlash. Bog'dorchilik fanlari jurnali.
28. FAO. (2022). Tez buziladigan mahsulotlarni muzlatgichda saqlash bo'yicha ko'rsatmalar.

MUNDARIJA

1.	Mahalliy <i>taraxacum officinale wigg.</i> o'simligi tarkibidagi polisaxaridlarni oziq-ovqat sanoatidagi ahamiyati. Atamirzayeva Sayyora Baxtiyorovna, Saribayeva Dilorom Akramjanovna.	3
2.	Statsionar ultratovush uskunasidan foydalangan holda paxta soapstokining sovunlanish jarayonini tadqiq qilish Kuramboev Behzod Farxodovich, Sultanova Tursunoy Axmadovna, Baltayev Umidbek Sotimbayevich, Alimov Umarbek Kadirbergenovich, Xajiyev Bobur Qahramon O'g'li.	9
3.	Bolalar oziqasi tayyorlashning innovatsion usullarini ishlab chiqish borasida tadqiqotlar. D.T.Ruzmetova, D.A Kabulova, M.X. Matyoqubova.	21
4.	Bug'doy va javdar navlarining ilmiy ahamiyati va ularning qimmatbaho xo'jalik belgilariga asoslangan tahlili. Eshkobilova Moxira Shermatovna.	30
5.	Анор пўстлоғидан кукун олиш технологияси, кукун хусусиятларини ўрганиш ва буғдой унини бойитишда қўллаш. Hodjiev Maruf Malikjonovich, Qanoatov Xayrullo Murodillaevich.	36
6.	Mikroto'liqlik ekstraksiya usulida ipak qurti g'umbagi moyini ajratish va ekstraksiyalangan moyini tahlil qilish. M.X. Jumaniyazova, D.T.Ro'zmetova, Sh.R.Kurambayev, B.B.Hakimova.	46
7.	Влияние метода получения соевого масла на соотношение омега-6 и омега-3 жирных кислот. Рахимов Жахонгир Гулмухамматович, Ходжаев Сарвар Фахреддинович, Салиханова Дилноза Саидакбаровна, Кузибеков Сардор Комилович, Узайдуллаев Акмалжон Олимович.	56
8.	Dudlangan go'shtning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlariga ultratovushning ta'sirini o'rganish borasida izlanishlar. Qo'chqarova Onabika Imomaddin qizi, Kurambayev Sherzod Raimberganovich, Shamuratov Sanjarbek Xusinbay o'g'li.	62
9.	Gidrogenlash jarayonini tezlashtirishda turli omillarni ta'sirini o'rganish. Ollaberganova Aziza Matyokubovna, Gapparova Muqaddas Sobirovna.	69
10.	Undirilgan bug'doy urug'i yordamida non maxsulotlari ishlab chiqarish texnologiyasi. Masharipova Muxabbat Mataasulovna.	75
11.	Zig'ir moyi qo'shilgan baliq konservasining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarini tahlil qilish. Qadamova Shahnoza Bektemir qizi, Kurambayev Sherzod Raimberganovich, Shamuratov Sanjarbek Xusinbay o'g'li.	82
12.	Modifikatsiyalangan mahalliy adsorbentlar. Niyozov Ma'murjon Bobonazarovich, Axmedov Azimjon Normo'minovich.	90
13.	Quyov go'shtidan ismaloq va pomidor qo'shilgan pashtet ishlab chiqarish texnologiyasi. S.X.Atajanova, B.M.Ibadullayev, U.B.Raximov.	97
14.	O'simlik moylarining sifatini nazorat qilish va biofaol moddalar bilan boyitish. D.S.Salixanova, D.T.Ro'zmetova, D.O.Otanazarova	103

15.	Махсар ўсимлиги уруғидан ноанъанавий усулда лецитин олиш. А.С.Тураев, Д.С.Сагдуллаева, Д.С.Салиханова, С.Б.Хайтметова, А.А.Абдурахимов.	114
16.	Results of modern methods for determining quantity of mineral elements in corn grain. Kobilov Nurbek Erkin ugli, Dodoev Kuchkor Odilovich.	122
17.	Kachotta pishlog'i ishlab chiqarishda mahalliy qoramol va echki sutlari tahlili. Yo'ldosheva Shahnoza Umidbek Qizi, Raximov Dilshod Pulatovich, Gaipova Shahnozaxon Saidazim Qizi, Akramova Ra'no Ramziddinovna, Axmedova Shahlo Ikromovna.	127
18.	The physical and chemical composition of the jerusalem artichoke plant and its processing technology. Sultonboeva Zilola Khushnudbekovna, Achilova Sanobar Sabirovna.	133
19.	Современная методология оценки показателей текстуры пищевых продуктов. Черных Валерий Яковлевич.	140
20.	Крантау бентонитининг асосий оксидлар ва кристалл фазаларни аниқлаш учун рентген ва кимёвий таҳлили. Садуллаева М.Ш. Салиханова Д.С. Рўзметова Д.Т.	155
21.	Past navli paxta chigitlaridan olingan moylarni dastlabki oqlash va ikki bosqichli ishqoriy rafinatsiyalash texnologiyalari. Axmedov Azimjon Normo'Minovich.	162
22.	Ganoderma lucidum bazidial zamburug'idan pektin ajratib olish texnologiyasini ishlab chiqish va kimyoviy tarkibini o'rganish. Xaytmetova S.B., Xalilova G.A., Turaev A.S., Sagdullayeva D.S., Makkamboeva S.R.	169
23.	Качественное и количественное определение йода <i>xanthium strumarium</i> l. растущего на территории хорезмской области. Бабажанова Римажон Курамбаевна.	177
24.	Neft shlamlarini saqlash joylarida tuproq-don tizimidagi ekologik monitoringning qisqacha natijalari. Baytlova A. I., Burtseva T. I., Rahimova N. N., Salnikova E. V.	188
25.	Olein-palmitin aralashmasining sbr-1500 sintetik kauchukiga ta'siri va tahlil natijalari o'rganish. A.X. Axmedov, M.U. Karimov, A.T. Djalilov.	196
26.	Изучение влияние факторов среды на формирование морфобиологических свойств и содержание белка в зерне амаранта. Султанова З. С., Мамбетова Насиба Курбанбаевна,	201
27.	Технология получения пектинсодержащего концентрата и пектиновых полисахаридов из портулака огородного и лепестков штокрозы. Хакимова Бахор Бахтияровна	209
28.	Superkritik suyuqlik ekstraksiyasi: uskunalar, tahlillar, modellashtirish. Меньшутина Наталья Васильевна, Демкин Кирилл Максимович Абрамов Андрей Александрович, Комарова Дарья Сергеевна Артемьев Артем Ильич.	216
29.	Meyorlangan oziq-ovqat qo'shimchasining eruvchanligini aniqlash. Xaitboyeva Go'zal Saburovna, magistrant, Masharipov Quvondiq Maxsud o'g'li, Radjabov Mansur Farxodovich, Xakimova Baxor Baxtiyarovna.	231

30.	Sabzavorlarni quritishning kombinirlangan usulini ishlab chiqish. Karimova Dilnoza Zafarjanovna, Sapparbayeva Nasiba Kamilovna.	241
31.	Sayqallovchi rafinatsiyalashdan o'tkazilgan moylarni maxsus adsorbtsion xususiyatiga ega filtrlovchi agentlarni qo'llash usullari. Erkayeva Nodira Choriyorovna, Axmedov Azimjon Normo'minovich Mamatova Dilnoza Navruzovna.	247
32.	NICL ₂ , Sefotaksim va asetamid asosida aralash ligandli kompleks birikma sintezi va tahlili. Masharipov Azamat Tursinboyevich, Masharipov Azamat Tursinboyevich.	254
33.	Tretikale donidan un ishlab chiqarishda kimyoviy tarkibi va sifat korsatkichlarini aniqlash. Qaxxarov Faxriddin Botirbekovich, Atakulova Dilfuza Tursunovna.	261
34.	Umumiy ovqatlanishda tez sovitishning iimiy va amaliy ahamiyati Raxmatov Eldor Rayxonovich, Utayeva Guzal Nurbayevna.	268
35.	Spredlarning organoleptik va fizik- kimyoviy ko'rsatkichlarini aniqlash. Atakulova Dilfuza Tursunovna, Sapparova Farida Tuychi qizi.	274
36.	Kimyoviy tarkibi asosida ovqatlarda qo'llash uchun ziravorlar majmuasining kimyoviy ko'rsatkichlarini aniqlashning ilmiy ahamiyati Atakulova Dilfuza Tursunovna, Hakimova Muyassar Abdumalik qizi.	281
37.	Tritikale uni sifat ko'rsatkichlarining texnologik va biokimyoviy tarkibiy qismlarini amaliy ahamiyati. Xolmurodova Zubayda Diyorovna, Atakulova Dilfuza Tursunovna.	287
38.	Изготовление хлеба из разных сортов муки с использованием молочной сыворотки и исследование их качественных показателей М.Ф. Раджабов, С.С.Ачилова, М.З.Атажанова.	294
39.	Meva sharbatidan non maxsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyas Masharipova Muxabbat Mataasulovna.	303
40.	Olxo'ri pastila tarkibidagi makro- va mikro elementlarni tadqiq qilish. Turg'unpo'latova Shohsanam Muhammadjon qizi, Saribayeva Dilorom Akramjanovna.	307
41.	Арпа донидан тезпишар ёрма олиш технологияси. Санаев Эрмат Шерматович, Хасанов Аббос Хасанович, Umarov Orif Tolibovich, Гошева Дилдора Омон кизи.	312
42.	Изучение сорбционных характеристик местных адсорбентов и глин. Ш.Б.Мажидова, К.Х.Мажидов	319
43.	Qamish poyasidan selluloza va uning efirlarini olish: xomashyo sifatida foydalanishning ilmiy-amaliy istiqbollari. Xalilov.Sh.U.,Nodirxonova.S.I.	325
44.	Mashina detallari fanini o'qitishda 3d modellashtirish texnologiyalaridan foydalanish orqali ta'lim sifati va talabalarning muhandislik fikrlashini rivojlantirish. Xaydarova Sharifa Komilovna, Saidova Dildora Shasabirovna Erkinov Ahliyor Komiljon o'g'li.	331
45.	Регенерация обогащенного иттербия-176 из отходов производства радионуклида лютеция-177. З. О. Усаров, С. Хужаев, Ш.Ж. Нишонов, Ж.А. Ахмедов, О.О. Шеров.	337
46.	Махаллий арпа донидан мақсадли ун олишнинг технологик асослари.	345

	Санаев Эрмат Шерматович	
47.	Parranda tuxumi po'choqlari asosida unli qandolat mahsulotining yangi turini yaratish. D.T.Ro'zmetova, M.R.Xaydarova.	354
48.	Paxta kunjarasidan moy olishda eritivchilarning xususiyatlarini tadqiq qilish. Ollaberganova Aziza Matyokubovna , Hasanova Mohinur Adilbekovna.	364
49.	Nok mevasini sifatli saqlash: sovutkichli omborlarning ahamiyati va ilg'or texnologiyalar. Djamalov Zohid Zafarovich, Shamshiyev Ja'far Abdusalimovich Qaxxarov Faxriddin Baturbekovich, Eshmatova Lobar Komiljon qizi.	370

